

RAQAMLI PEDAGOGIKA:

HOLATI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

RESPUBLIKA MIQYOSIDAGI
ILMIY – AMALIY ONLAYN
KONFERENSIYA

26-may, 2026 yil

KONFERENSIYA
MATERIALLARI
TO'PLAMI
1-QISM

 TOSHKENT – 2026

“Raqamli pedagogika: holati va rivojlanish istiqbollari” mavzusidagi respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy onlayn konferensiya
(26.05.2026. Toshkent, O‘zbekiston)

УДК 370:681.142.37

ББК 74:73 Т 17

MAS’UL MUHARRIR:

Umarova X.U. - O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti rektori, pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

TAHRIR HAY’ATI RAISI:

Abdullayeva B.S. - O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlash bo‘limi boshlig‘i, pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIR HAY’ATI A’ZOLARI:

Mamarajabov M.E.	pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Normurodov A.D.	texnika fanlari nomzodi, dotsent
Umarova Z.A.	pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Samandarov J.I.	pedagogika fanlari falsafa doktori (PhD), dotsent
Yusupova G.Yu.	pedagogika fanlari falsafa doktori (PhD), dotsent
Adinayev Sh.Sh.	pedagogika fanlari falsafa doktori (PhD), dotsent
Ashurov M.A.	pedagogika fanlari falsafa doktori (PhD), dotsent
Tursunov S.Q.	pedagogika fanlari nomzodi, professor

TAQRIZCHILAR:

Ergashov M. – t.f.d., professor

Yuldashev U. – t.f.d., professor

To‘plam muharrirlari: Mamarajabov M.E., Samandarov J.I., Yusupova G.Yu

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2026-yil 16-yanvardagi 11-son buyrug‘i asosida 2026-yil 26-may kuni Nizomiy nomidagi O‘zbekiston milliy pedagogika universitetida tashkil etilgan “Raqamli pedagogika: holati va rivojlanish istiqbollari” mavzusidagi respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy onlayn konferensiya materiallaridan iborat.

To‘plamda joy olgan tezislarda keltirilgan ma’lumotlarning to‘g‘riligiga mualliflar javobgardirlar.

KIRISH SO‘ZI

Umarova Xilola Uktamovna – *Nizomiy nomidagi O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti rektori, pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent*

Assalomu alaykum, Hurmatli konferensiya qatnashchilari, muhtaram olimlar, professor-o‘qituvchilar, ilmiy tadqiqotchilar va aziz mehmonlar!

Barchangizni “Raqamli pedagogika: holati va rivojlanish istiqbollari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasida samimiy muborakbod etaman.

Bugungi davr ta’lim tizimi oldiga mutlaqo yangi talablarni qo‘ymoqda. Endilikda ta’lim sifati faqat o‘quv dasturlari yoki darsliklar bilan emas, balki pedagogning zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash kompetensiyasi, ta’lim muhitining raqamli infratuzilmasi va innovatsion metodlarni qo‘llash darajasi bilan ham belgilanmoqda.

Ayniqsa, so‘nggi yillarda sun‘iy intellekt texnologiyalari, elektron ta’lim platformalari, adaptiv o‘qitish tizimlari va virtual o‘quv muhitlari pedagogik faoliyatga faol kirib kelmoqda. Bu esa o‘qituvchidan yangi yondashuv, yangi metodika va uzluksiz kasbiy rivojlanishni talab qiladi. Zamonaviy pedagog endilikda oddiy bilim uzatuvchi emas, balki raqamli muhitda ta’limni loyihalovchi, boshqaruvchi va o‘quvchini mustaqil izlanishga yo‘naltiruvchi fasilitator sifatida faoliyat olib bormoqda.

Mamlakatimizda ham ta’lim tizimini raqamlashtirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan islohotlar pedagogik oliy ta’lim oldiga muhim vazifalarni qo‘ymoqda. Jumladan, ta’lim jarayoniga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, elektron ta’lim resurslarini yaratish, pedagoglarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish va xalqaro tajribalarni ta’lim tizimiga integratsiya qilish bugungi kunning ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

Bugungi konferensiya aynan ana shu dolzarb masalalarni ilmiy va amaliy jihatdan muhokama qilish, tajriba almashish hamda raqamli pedagogikaning istiqboldagi rivojlanish yo‘nalishlarini belgilash uchun muhim ilmiy platforma bo‘lib xizmat qiladi.

Ishonamanki, konferensiya davomida ilgari suriladigan ilmiy g‘oyalar, innovatsion yondashuvlar va amaliy tavsiyalar pedagogik ta’limni yanada rivojlantirish, zamonaviy raqamli ta’lim muhitini shakllantirish hamda yangi avlod pedagog kadrlarini tayyorlash sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Fursatdan foydalanib, konferensiya ishida ishtirok etayotgan barcha mahalliy va xorijiy olimlarimizga, professor-o‘qituvchilarimizga hamda yosh tadqiqotchilarimizga o‘z minnatdorligimni bildiraman.

RAQAMLI PEDAGOGIKA: AN'ANAVIY DARSDAN INNOVATSION O'QUV MUHITIGA O'TISH YO'LLARI

Mamarajabov Mirsalim Elmirzayevich – O'zbekiston milliy pedagogika universiteti Aniq fanlar oliy maktabi Axborot texnologiyalari va tizimlari kafedrası professori, pedagogika fanlari doktori (DSc)

Annotatsiya. Mazkur maqolada raqamli pedagogikaning zamonaviy ta'lim tizimidagi o'rni, an'anaviy dars modelidan innovatsion o'quv muhitiga o'tishning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilingan. Raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayoniga integratsiyasi, pedagoglarning raqamli kompetensiyalari hamda interaktiv o'qitish metodlarining ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, TPACK modeli, elektron ta'lim platformalari, sun'iy intellekt va virtual texnologiyalarning ta'lim sifatini oshirishdagi roli ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: raqamli pedagogika, innovatsion o'quv muhiti, TPACK modeli, raqamli kompetensiya, elektron ta'lim, sun'iy intellekt, masofaviy ta'lim, ta'limni raqamlashtirish.

Аннотация. В данной статье рассматриваются роль цифровой педагогики в современной системе образования, а также теоретические и практические аспекты перехода от традиционного обучения к инновационной образовательной среде. Освещаются вопросы интеграции цифровых технологий в образовательный процесс, развития цифровых компетенций педагогов и применения интерактивных методов обучения. Анализируется значение модели TPACK, электронных образовательных платформ, технологий искусственного интеллекта и виртуальной реальности в повышении качества образования.

Ключевые слова: цифровая педагогика, инновационная образовательная среда, модель TPACK, цифровая компетентность, электронное обучение, искусственный интеллект, дистанционное образование, цифровизация

Abstract. This article examines the role of digital pedagogy in the modern education system and analyzes the theoretical and practical aspects of transitioning from traditional teaching to an innovative learning environment. The study highlights the integration of digital technologies into the educational process, the development of teachers' digital competencies, and the importance of interactive teaching methods. Particular attention is paid to the TPACK framework, e-learning platforms, artificial intelligence, and virtual technologies as key factors in improving educational quality.

Keywords: digital pedagogy, innovative learning environment, TPACK framework, digital competence, e-learning, artificial intelligence, distance education, digitalization of education.

XXI asrda ta'lim tizimini raqamlashtirish jarayoni global miqyosda jadallashib, pedagogik faoliyatning mazmuni va shakllarini tubdan o'zgartirmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi natijasida an'anaviy ta'lim modeli o'rnini talaba markazli, interaktiv va moslashuvchan o'quv muhitlari egallamoqda. Ushbu jarayon "raqamli pedagogika" tushunchasining shakllanishi va rivojlanishiga zamin yaratdi. Raqamli pedagogika nafaqat ta'lim jarayonida texnologiyalardan foydalanishni, balki o'qitish metodologiyasi, baholash tizimi va talabalarning bilim olish strategiyalarini qayta ko'rib chiqishni ham nazarda tutadi[3].

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Xususan, masofaviy ta'lim platformalari, sun'iy intellektga asoslangan o'quv tizimlari, virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalari ta'lim muhitining yangi shakllarini yaratishga xizmat qilmoqda. UNESCO ma'lumotlariga ko'ra, raqamli transformatsiya ta'limning inklyuzivligi va uzluksizligini ta'minlashda muhim vosita hisoblanadi[8].

O'zbekiston Respublikasida ham ta'limni raqamlashtirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida ta'lim muassasalarida zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish, elektron ta'lim resurslarini kengaytirish hamda pedagoglarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda [1].

Raqamli pedagogika masalalari so'nggi yillarda ko'plab xorijiy va mahalliy tadqiqotchilar tomonidan o'rganilmoqda. Ushbu yo'nalishdagi ilmiy izlanishlar asosan raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayoniga integratsiyasi, pedagoglarning raqamli kompetensiyalari hamda innovatsion o'quv muhitlarini yaratish masalalariga qaratilgan.

Raqamli pedagogikaning nazariy asoslarini ishlab chiqishda Mishra va Koehler [2] tomonidan taklif etilgan TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) modeli muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur modelga ko'ra, samarali raqamli ta'lim jarayoni pedagogik bilimlar, fan mazmuni va texnologik kompetensiyalarning o'zaro integratsiyasiga asoslanadi. Tadqiqotchilar o'qituvchining zamonaviy ta'lim muhitida muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi uchun ushbu uch komponentning uyg'unligi zarurligini ta'kidlaydilar.

Prensky [5] zamonaviy talabalarni “raqamli avlod” (digital natives) sifatida tavsiflab, ularning axborotni qabul qilish va qayta ishlash usullari avvalgi avlodlardan sezilarli darajada farq qilishini qayd etadi. Shu sababli ta’lim jarayonida innovatsion metodlar va raqamli vositalardan foydalanish ta’lim oluvchilarning ehtiyojlariga mos keladigan ta’lim muhitini yaratishga xizmat qiladi.

Salmon [8] elektron ta’lim va onlayn hamkorlik texnologiyalarining ta’lim samaradorligini oshirishdagi rolini tahlil qilib, ta’lim oluvchilarni faol ishtirokchi sifatida jalb etuvchi interaktiv platformalar bilimlarni chuqurroq o‘zlashtirish imkonini berishini ko‘rsatadi. Tadqiqot natijalari raqamli vositalardan foydalanish ta’lim oluvchilarning mustaqil fikrlash, hamkorlikda ishlash va muammolarni hal qilish kompetensiyalarini rivojlantirishga yordam berishini tasdiqlaydi.

UNESCO [9] hisobotlarida raqamli pedagogika ta’limning barqaror rivojlanishi uchun strategik yo‘nalish sifatida baholanadi. Hisobotlarda raqamli texnologiyalar ta’limga teng imkoniyatlar yaratishi, o‘quv resurslaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishi hamda ta’lim sifatini oshirishga xizmat qilishi qayd etilgan.

Mahalliy tadqiqotlarda ham ta’limni raqamlashtirish masalalari faol o‘rganilmoqda. O‘zbekistonlik olimlar pedagoglarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish[6], elektron ta’lim resurslarini yaratish[7] va masofaviy ta’lim texnologiyalarini joriy etish bo‘yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqmoqdalar. Ushbu tadqiqotlar ta’lim jarayonini modernizatsiya qilish va xalqaro standartlarga mos innovatsion o‘quv muhitini shakllantirish zarurligini ko‘rsatadi.

Shunday qilib, ilmiy adabiyotlar tahlili raqamli pedagogika zamonaviy ta’lim tizimining ajralmas qismiga aylanib borayotganligini hamda an’anaviy dars modelidan innovatsion o‘quv muhitiga o‘tishda pedagoglarning raqamli kompetensiyalari[3], zamonaviy texnologiyalar va interaktiv metodlarning hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 05.10.2020-yildagi “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF–6079-son Farmoni.
2. Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). *Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge*. Teachers College Record, 108(6), 1017–1054.
3. Mamarajabov M. Raqamlashtirilgan ta'lim sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy-pedagogik tayyorgarligini takomillashtirish //Ped. fan. dok.... diss. – 2022.

4. Koehler, M. J., & Mishra, P. (2009). *What Is Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)?* Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 60–70.
5. Prensky, M. (2001). *Digital Natives, Digital Immigrants*. On the Horizon, 9(5), 1–6.
6. Мамараджабов М. Э. Формирование личности будущих педагогов для осуществления профессиональной деятельности в современных условиях //Цифровая трансформация в высшем и профессиональном образовании. – 2022. – С. 385-387.
7. Umarova Z. Media resources as an effective means in teaching and learning International scientific and practical conference Innovative development of science and education, Kazakhstan //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2020. – Т. 8. – №. 8. – С. 205-5852.
8. Salmon, G. (2013). *E-activities: The Key to Active Online Learning*. Routledge.
9. UNESCO. (2023). *Global Education Monitoring Report: Technology in Education*. Paris: UNESCO.

**RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA INTERAKTIV O'QUV
KONTENTLARINI YARATISH VA BOSHQARISHNING DIDAKTIK
IMKONIYATLARI**

Abdullayev Botir Baxtiyor o'g'li

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali, “Raqamli texnologiyalar”
kafedrasi mudiri, p.f.b.f.d. (PhD), dotsent.

e-mail: botirabdullayev1994@gmail.com

Tel: +998 97 020 94 94

Annotatsiya

Ushbu maqolada raqamli ta'lim muhitida interaktiv o'quv kontentlarini yaratish va boshqarishning didaktik imkoniyatlari tahlil qilingan. Interaktiv kontentlarning ta'lim jarayonidagi o'rni, talabalarning bilish faolligi, mustaqil fikrlashi hamda kasbiy kompetentligini rivojlantirishdagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, raqamli platformalar, multimedia vositalari, sun'iy intellekt elementlari va interaktiv texnologiyalar asosida o'quv materiallarini loyihalash hamda boshqarish mexanizmlari ko'rib chiqilgan. Maqolada interaktiv o'quv kontentlaridan foydalanishning didaktik samaradorligi, ta'lim sifatini oshirishdagi imkoniyatlari hamda zamonaviy pedagogik yondashuvlar bilan integratsiyasi asoslab berilgan.

Kalit soʻzlar: raqamli taʼlim muhiti, interaktiv oʻquv kontenti, didaktik imkoniyatlar, multimedia texnologiyalari, elektron taʼlim resurslari, sunʼiy intellekt, masofaviy taʼlim, gamifikatsiya, adaptiv oʻqitish, taʼlimni raqamlashtirish.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalarni taʼlim jarayoniga keng joriy etish, interaktiv oʻquv muhitini shakllantirish hamda zamonaviy didaktik vositalar asosida taʼlim sifatini oshirish davlat siyosatining ustuvor yoʻnalishlaridan biri sifatida eʼtirof etilmoqda. Oʻzbekiston Respublikasining “Taʼlim toʻgʻrisida”gi Qonunida taʼlim tizimiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, elektron taʼlim resurslarini yaratish va ulardan samarali foydalanish muhim vazifa sifatida belgilangan. Shuningdek, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining raqamli iqtisodiyot va raqamli taʼlimni rivojlantirishga oid qaror va farmonlarida taʼlim jarayonini zamonaviy pedagogik hamda raqamli texnologiyalar asosida tashkil etish, interaktiv oʻquv kontentlarini ishlab chiqish va boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish zarurligi alohida taʼkidlangan.

Xususan, “Raqamli Oʻzbekiston – 2030” strategiyasi, oliy taʼlim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi hamda elektron taʼlim muhitini rivojlantirishga qaratilgan normativ-huquqiy hujjatlarda taʼlim jarayonining raqamli transformatsiyasi, masofaviy va aralash taʼlim texnologiyalarini keng joriy etish, multimedia va interaktiv oʻquv resurslarini yaratish dolzarb vazifalardan biri sifatida qayd etilgan. Mazkur hujjatlar taʼlim jarayonida interaktiv kontentlardan foydalanish orqali talabalarning mustaqil taʼlim olish koʻnikmalarini rivojlantirish, kreativ va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarini shakllantirish hamda taʼlim samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Raqamli taʼlim muhitida interaktiv oʻquv kontentlari nafaqat axborotni uzatish vositasi, balki taʼlim oluvchilarni faol bilish jarayoniga jalb qiluvchi didaktik mexanizm sifatida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Interaktiv topshiriqlar, virtual laboratoriyalar, multimedia elementlari, sunʼiy intellekt asosidagi adaptiv tizimlar va gamifikatsiya texnologiyalaridan foydalanish oʻquv jarayonining samaradorligini oshirish bilan birga, individual yondashuvni taʼminlashga xizmat qiladi. Shu jihatdan, raqamli taʼlim muhitida interaktiv oʻquv kontentlarini yaratish va boshqarishning didaktik imkoniyatlarini ilmiy-pedagogik jihatdan tadqiq etish dolzarb ilmiy muammo hisoblanadi.

Mazkur tadqiqotda raqamli taʼlim muhitida interaktiv oʻquv kontentlarini yaratish va boshqarishning didaktik imkoniyatlarini aniqlash hamda ularning taʼlim samaradorligiga taʼsirini baholashga qaratilgan kompleks metodologik yondashuv qoʻllanildi. Tadqiqot jarayonida nazariy, empirik va statistik tahlil metodlaridan foydalanildi.

Tadqiqotning nazariy asosini raqamli pedagogika, interaktiv ta'lim texnologiyalari, multimedia didaktikasi hamda elektron ta'lim resurslarini boshqarishga oid ilmiy qarashlar tashkil etdi. Shu asosda mahalliy va xorijiy olimlarning ilmiy ishlari, normativ-huquqiy hujjatlar, davlat dasturlari hamda raqamli ta'limni rivojlantirishga oid konseptual yondashuvlar qiyosiy-tahliliy jihatdan o'rganildi.

Empirik tadqiqot jarayonida oliy ta'lim muassasalarida foydalanilayotgan raqamli ta'lim platformalari, interaktiv o'quv resurslari va multimedia kontentlari tahlil qilindi. Tadqiqotda kuzatish, so'rovnoma, suhbat va pedagogik tajriba metodlaridan foydalanildi. Talabalarning interaktiv o'quv kontentlari bilan ishlash jarayonidagi faolligi, mustaqil ta'lim ko'nikmalari, o'quv motivatsiyasi va raqamli kompetentligidagi o'zgarishlar monitoring qilindi. Shuningdek, o'quv jarayonida multimedia vositalari, virtual laboratoriyalar, test tizimlari, gamifikatsiya elementlari hamda sun'iy intellekt asosidagi adaptiv platformalardan foydalanish samaradorligi aniqlashtirildi.

Pedagogik tajriba jarayonida respondentlar nazorat va tajriba guruhlariga ajratildi. Tajriba guruhida interaktiv o'quv kontentlari asosida tashkil etilgan raqamli ta'lim muhiti qo'llanilgan bo'lsa, nazorat guruhida an'anaviy o'qitish yondashuvi saqlab qolindi. Tajriba natijalari asosida talabalar bilim darajasi, axborotni o'zlashtirish tezligi, kreativ fikrlash ko'nikmalari hamda mustaqil ishlash kompetensiyalari qiyosiy tahlil qilindi.

Olingan natijalarning ishonchliligini ta'minlash maqsadida matematik-statistik metodlardan foydalanildi. Jumladan, foizli tahlil, o'rtacha qiymat ko'rsatkichlari va pedagogik samaradorlik mezonlari asosida ma'lumotlar qayta ishlanib, interaktiv o'quv kontentlarining didaktik samaradorligi ilmiy jihatdan asoslab berildi.

Tadqiqot jarayonida raqamli ta'lim muhitida yaratilgan interaktiv o'quv kontentlarining talabalarning o'quv faolligi, mustaqil ta'lim olish ko'nikmalari hamda raqamli kompetentligiga ta'siri tahlil qilindi. Pedagogik tajriba davomida multimedia asosidagi interaktiv topshiriqlar, virtual laboratoriyalar, adaptiv test tizimlari va gamifikatsiya elementlari qo'llanilgan tajriba guruhidagi talabalar natijalari nazorat guruhi ko'rsatkichlari bilan qiyoslandi. Natijalar interaktiv o'quv kontentlari ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshirishini ko'rsatdi (1-jadval).

1-jadval

Interaktiv o'quv kontentlari ta'lim samaradorligini oshirishga ta'siri

Ko'rsatkichlar	Nazorat guruhi (%)	Tajriba guruhi (%)	Farq (%)
-----------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

O'quv faolligi	68	89	+21
Mustaqil ishlash ko'nikmasi	64	87	+23
O'quv motivatsiyasi	70	91	+21
Raqamli kompetentlik	66	90	+24
O'quv materialini o'zlashtirish darajasi	72	93	+21
Kreativ fikrlash ko'nikmasi	61	85	+24

Jadval natijalari shuni ko'rsatdiki, interaktiv o'quv kontentlari asosida tashkil etilgan raqamli ta'lim muhiti talabalarning bilish faolligini oshirish, o'quv jarayoniga qiziqishini kuchaytirish hamda mustaqil ta'lim olish kompetensiyalarini rivojlantirishda yuqori samaradorlikka ega. Ayniqsa, sun'iy intellekt elementlari va gamifikatsiya mexanizmlaridan foydalanilgan interaktiv topshiriqlar talabalarni o'quv jarayoniga faol jalb qilganligi kuzatildi.

Shuningdek, tadqiqot davomida LMS platformalari orqali interaktiv kontentlarni boshqarish imkoniyatlari ham tahlil qilindi. Monitoring natijalari asosida o'qituvchilarning o'quv materiallarini tezkor yangilashi, talabalar faoliyatini real vaqt rejimida kuzatishi va individual tavsiyalar berishi ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qilgani aniqlandi. Natijalar raqamli ta'lim muhitida interaktiv o'quv kontentlarini yaratish va boshqarish didaktik jihatdan innovatsion yondashuv sifatida muhim ahamiyat kasb etishini tasdiqladi.

Raqamli ta'lim muhitida interaktiv o'quv kontentlaridan foydalanish ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish bilan birga, o'qitishning didaktik imkoniyatlarini ham kengaytiradi. Interaktiv kontentlar ta'lim oluvchini faol subyekt sifatida jarayonga jalb etib, bilimni mustaqil egallash, tahlil qilish va amaliyotda qo'llash kompetensiyalarini rivojlantiradi. Ayniqsa, multimedia texnologiyalari, virtual simulyatsiyalar, adaptiv topshiriqlar hamda gamifikatsiya elementlari asosida tashkil etilgan kontentlar individual yondashuvni ta'minlash orqali ta'lim sifatini oshiradi.

2-jadval

Raqamli ta'lim muhitida interaktiv o'quv kontentlarini yaratish va boshqarishning didaktik imkoniyatlari

Didaktik imkoniyatlar	Mazmuni	Ta'lim jarayoniga ta'siri
Individuallashtirilgan ta'lim	Talabaning bilim darajasi va ehtiyojiga mos kontent	Shaxsiy ta'lim trayektoriyasi shakllanadi

	taqdim etilishi	
Vizual va multimedia asosida o'qitish	Video, animatsiya, audio va grafik elementlardan foydalanish	Murakkab mavzularni tez va oson tushunishga yordam beradi
Tezkor aks aloqa (feedback)	Test va topshiriqlar natijasini darhol ko'rsatish	Xatolarni tez aniqlash va tuzatish imkonini yaratadi
Mustaqil ta'limni rivojlantirish	Interaktiv topshiriqlar va elektron resurslardan foydalanish	Talabanning mustaqil ishlash kompetensiyasi rivojlanadi
Gamifikatsiya imkoniyati	Reyting, badge, ball va o'yin elementlaridan foydalanish	O'quv motivatsiyasi va qiziqish oshadi
Adaptiv o'qitish	Sun'iy intellekt asosida moslashtirilgan topshiriqlar	Bilim darajasiga qarab individual yondashuv ta'minlanadi
Monitoring va tahlil	LMS platformalari orqali faoliyatni kuzatish	Ta'lim sifatini nazorat qilish imkoniyati kengayadi
Interaktiv hamkorlik muhiti	Forum, chat va jamoaviy topshiriqlardan foydalanish	Kommunikativ kompetensiyalar rivojlanadi
Virtual laboratoriyalar	Simulyatsiya va virtual tajribalar tashkil etish	Amaliy ko'nikmalar xavfsiz muhitda shakllanadi
Kreativ fikrlashni rivojlantirish	Muammoli va loyiha asosidagi topshiriqlar	Innovatsion va tanqidiy fikrlash shakllanadi

Jadvalda keltirilgan didaktik imkoniyatlar shuni ko'rsatadiki, interaktiv o'quv kontentlari ta'lim jarayonini faqat raqamlashtirish vositasi emas, balki pedagogik samaradorlikni oshiruvchi innovatsion mexanizm sifatida namoyon bo'ladi. Ayniqsa, adaptiv o'qitish, tezkor aks aloqa va gamifikatsiya elementlari talabalarning o'quv motivatsiyasini kuchaytirib, ularni faol bilish jarayoniga jalb qiladi. Shu bilan birga, virtual laboratoriyalar va multimedia vositalari nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan integratsiyalash imkonini beradi.

Natijada raqamli ta'lim muhitida interaktiv o'quv kontentlarini yaratish va boshqarish o'qitishning zamonaviy didaktik modelini shakllantirib, ta'lim sifati,

o‘quv samaradorligi hamda talabalarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning muhim omiliga aylanadi.

Raqamli transformatsiya jarayonlarining jadallashuvi ta’lim tizimida interaktiv o‘quv kontentlarini yaratish va boshqarishni zamonaviy pedagogikaning ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylantirmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, raqamli ta’lim muhitida interaktiv o‘quv kontentlaridan foydalanish ta’lim oluvchilarning bilish faolligi, mustaqil ta’lim olish ko‘nikmalari, kreativ va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarini rivojlantirishda yuqori didaktik samaradorlikka ega hisoblanadi. Ayniqsa, multimedia texnologiyalari, virtual simulyatsiyalar, adaptiv topshiriqlar va gamifikatsiya elementlari asosida yaratilgan interaktiv kontentlar o‘quv jarayonining qiziqarli, moslashuvchan va talaba ehtiyojiga yo‘naltirilgan shaklda tashkil etilishiga xizmat qiladi.

Tahlillar natijasida interaktiv o‘quv kontentlari an’anaviy o‘qitish vositalariga nisbatan tezkor aks aloqa, individuallashtirilgan o‘qitish, real vaqt monitoringi hamda adaptiv boshqaruv imkoniyatlarini ta’minlashi aniqlandi. Shu bilan birga, LMS platformalari orqali o‘quv materiallarini boshqarish, talabalar faoliyatini tahlil qilish va ta’lim natijalarini prognozlash imkoniyati pedagogik jarayon samaradorligini oshirishga xizmat qilishi asoslandi. Bu esa o‘qituvchining pedagogik faoliyatini raqamli fasilitatorlik va ta’lim dizaynerligi yo‘nalishiga transformatsiyalash zaruratini yuzaga keltiradi.

Tadqiqot davomida aniqlangan didaktik imkoniyatlar interaktiv o‘quv kontentlari ta’lim sifatini oshirishning innovatsion mexanizmi ekanligini tasdiqladi. Xususan, sun’iy intellekt elementlari bilan integratsiyalashgan interaktiv platformalar talabalarning individual o‘quv ehtiyojlarini aniqlash, moslashtirilgan topshiriqlarni tavsiya etish va o‘zlashtirish darajasini monitoring qilish orqali ta’lim jarayonining adaptiv modelini shakllantirish imkonini beradi.

Shuningdek, tadqiqot natijalari raqamli ta’lim muhitida interaktiv o‘quv kontentlarini yaratishda pedagogik dizayn, didaktik maqsadlilik, multimodallik va texnologik integratsiya tamoyillariga asoslanish muhim ekanligini ko‘rsatdi. Mazkur yondashuv o‘quv materiallarining nafaqat texnologik, balki pedagogik samaradorligini ham ta’minlaydi.

Umuman olganda, raqamli ta’lim muhitida interaktiv o‘quv kontentlarini yaratish va boshqarish ta’limning innovatsion rivojlanishini ta’minlovchi, talabalarning kasbiy kompetentligini rivojlantiruvchi hamda zamonaviy didaktik tizimni shakllantiruvchi muhim pedagogik omil sifatida ilmiy jihatdan asoslandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoni. – Toshkent, 2020.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF–5847-son Farmoni // Xalq so‘zi. – 2019. – 9 oktyabr.
4. Muslimov N.A., Usmonboeva M.H., Sayfurov D.M. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari. – Toshkent: Sano-standart, 2015. – 120 b.
5. Tolipov O‘., Usmonboeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. – Toshkent: Fan, 2017. – 240 b.
6. Bepalko V.P. Слагательные педагогической технологии. – Москва: Педагогика, 1989. – 192 с.
7. Polat E.S. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования. – Москва: Академия, 2010. – 368 с.
8. Bates A.W. Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning. – Vancouver: BCcampus, 2019. – 540 p.
9. Ally M. Foundations of Educational Theory for Online Learning // Theory and Practice of Online Learning. – Canada: AU Press, 2008. – P. 15–44.
10. Holmes W., Bialik M., Fadel C. Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning. – Boston: Center for Curriculum Redesign, 2019. – 52 p.

**SUN’IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA
INTERAKTIV O‘QUV KONTENTLARINI YARATISH VA
BOSHQARISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI**

Umarova Zaxro Abduraxim qizi – O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti Aniq fanlar oliy maktabi Axborot texnologiyalari va tizimlari kafedrasida dotsenti, pedagogika fanlari doktori (DSc)

Annotatsiya. Mazkur maqolada sun’iy intellekt asosida interaktiv o‘quv kontentini yaratish texnologiyalarining nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilingan. Tadqiqotda generativ sun’iy intellekt, tabiiy tilni qayta ishlash, kompyuter ko‘rish hamda multimedia texnologiyalarining ta’lim jarayonidagi imkoniyatlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: sun’iy intellekt, generativ AI, interaktiv o‘quv kontenti, raqamli pedagogika,

Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические и практические аспекты создания интерактивного учебного контента на основе технологий искусственного интеллекта. Проанализированы возможности генеративного искусственного интеллекта, обработки естественного языка,

компьютерного зрения и мультимедийных технологий в образовательном процессе.

Ключевые слова: искусственный интеллект, генеративный ИИ, интерактивный учебный контент, цифровая педагогика.

Abstract. This article analyzes the theoretical and practical aspects of creating interactive educational content based on artificial intelligence technologies. The study examines the educational potential of generative artificial intelligence, natural language processing, computer vision, and multimedia technologies.

Keywords: artificial intelligence, generative AI, interactive educational content, digital pedagogy.

Ta'lim tizimini raqamlashtirish jarayonlari dunyo miqyosida jadallashib borayotgan bir sharoitda o'quv jarayonlarini zamonaviy texnologiyalar asosida tashkil etish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Raqamli pedagogikaning rivojlanishi natijasida elektron ta'lim resurslari, masofaviy ta'lim platformalari, multimedia vositalari hamda interaktiv o'quv kontentlarining ta'limdagi ahamiyati sezilarli darajada ortdi. Ayniqsa, sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim sohasiga kirib kelishi o'quv materiallarini yaratish, boshqarish va individuallashtirish imkoniyatlarini kengaytirmoqda.

Bugungi kunda sun'iy intellekt asosidagi tizimlar nafaqat ma'lumotlarni qayta ishlash, balki ta'lim oluvchilar ehtiyojlariga moslashgan interaktiv ta'lim resurslarini ishlab chiqish imkonini ham bermoqda. Generativ sun'iy intellekt vositalari matn, tasvir, audio va video kontentlarni avtomatik yaratish orqali pedagoglarning mehnat unumdorligini oshirishga xizmat qilmoqda[1]. Shu bilan birga, adaptiv o'qitish tizimlari ta'lim oluvchilarning bilim darajasi, qiziqishi va o'zlashtirish sur'atiga mos ravishda o'quv materiallarini taqdim etishga imkon yaratmoqda.

Interaktiv o'quv kontenti ta'lim oluvchilarni ta'lim jarayoniga faol jalb etish[7], mustaqil fikrlashni rivojlantirish[8] va ta'lim samaradorligini oshirishning muhim vositasi hisoblanadi. Sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish ushbu kontentlarni yaratish jarayonini avtomatlashtirish, ularning sifatini oshirish hamda foydalanuvchilar uchun moslashtirilgan ta'lim muhitini shakllantirish imkonini beradi. Biroq, sun'iy intellekt asosidagi o'quv kontentlarini ishlab chiqishda pedagogik maqsadga muvofiqlik, axborot xavfsizligi, akademik halollik va kontent sifati kabi masalalar ham alohida e'tiborni talab qiladi.

Sun'iy intellektning ta'lim sohasidagi qo'llanilishi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar ushbu texnologiyaning o'qitish va o'rganish jarayonlarini takomillashtirishdagi muhim rolini ko'rsatmoqda. Holmes [2] sun'iy intellektning

ta'limdagi qo'llanilishiga bag'ishlangan tadqiqotlarida AI texnologiyalari ta'lim oluvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda moslashtirilgan ta'lim muhitini yaratishga xizmat qilishini ta'kidlaydilar. Mualliflarning fikricha, sun'iy intellekt pedagog faoliyatini to'liq almashtirmasdan, balki uni qo'llab-quvvatlovchi vosita sifatida samarali natija beradi.

Luckin [3] tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlarda sun'iy intellekt yordamida ta'lim jarayonlarini optimallashtirish va ta'lim oluvchilarning o'zlashtirish ko'rsatkichlarini yaxshilash imkoniyatlari tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari AI asosidagi tizimlar ta'lim oluvchilarning ehtiyojlarini aniqlash va individual tavsiyalar berishda samarali ekanligini ko'rsatadi.

So'nggi yillarda generativ sun'iy intellekt texnologiyalari, xususan, katta til modellari (Large Language Models) asosida ishlovchi tizimlarning paydo bo'lishi interaktiv o'quv kontentini yaratish jarayonida yangi imkoniyatlarni yuzaga keltirdi. Kasneci [4] generativ AI vositalarining ta'limdagi imkoniyatlarini tahlil qilib, ular yordamida test topshiriqlari, elektron darsliklar, virtual yordamchilar va moslashtirilgan o'quv materiallarini yaratish mumkinligini ko'rsatgan.

Interaktiv o'quv kontentini ishlab chiqish bo'yicha tadqiqotlarda multimedia texnologiyalari alohida o'rin egallaydi. Mayerning [6] multimedia ta'lim nazariyasiga ko'ra, matn, tasvir va audio elementlarining uyg'un qo'llanilishi ta'lim oluvchilarning bilimlarni o'zlashtirish samaradorligini oshiradi. Ushbu nazariya bugungi kunda sun'iy intellekt asosida yaratilayotgan multimodal ta'lim resurslari uchun ham metodologik asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Shuningdek, adaptiv ta'lim tizimlari bo'yicha olib borilgan ilmiy izlanishlar sun'iy intellekt yordamida ta'lim oluvchilarning o'quv faoliyatini tahlil qilish va individual o'quv trayektoriyalarini shakllantirish mumkinligini ko'rsatadi. Bunday yondashuv o'quv materiallarining murakkablik darajasini foydalanuvchi ehtiyojlariga mos ravishda o'zgartirish imkonini beradi.

Tahlil qilingan ilmiy manbalar shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt asosidagi interaktiv o'quv kontentlari ta'lim samaradorligini oshirish, ta'lim oluvchilarning motivatsiyasini kuchaytirish va o'quv jarayonini individuallashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, mazkur texnologiyalarni ta'lim amaliyotiga joriy etishda pedagogik dizayn, axborot xavfsizligi va etik me'yorlarga rioya qilish masalalari bo'yicha qo'shimcha tadqiqotlar olib borish zarur.

Generativ sun'iy intellekt foydalanuvchi tomonidan berilgan topshiriqlar asosida yangi matn, tasvir, audio va video materiallarni yaratish imkonini beradi. Ushbu texnologiya asosida ishlovchi katta til modellari pedagoglarga qisqa vaqt ichida dars ishlanmalari, test topshiriqlari, keys-stadilar, amaliy mashg'ulotlar va elektron o'quv qo'llanmalarini tayyorlash imkoniyatini yaratadi.

Masalan, generativ AI vositalari yordamida bir mavzu bo'yicha turli murakkablik darajasidagi test savollari avtomatik shakllantirilishi mumkin. Bundan tashqari, tizim talabalarning yosh xususiyatlari va bilim darajasiga mos holda o'quv materiallarini qayta ishlab chiqishi ham mumkin. Bu esa ta'lim jarayonining individuallashtirishiga xizmat qiladi.

Tabiiy tilni qayta ishlash texnologiyalari inson tili bilan kompyuter o'rtasidagi o'zaro muloqotni ta'minlaydi. Ushbu texnologiyalar asosida yaratilgan intellektual chatbotlar va virtual yordamchilar ta'lim oluvchilarning savollariga tezkor javob berish, tushuntirishlar berish hamda o'quv faoliyatini qo'llab-quvvatlash imkoniyatiga ega. Interaktiv o'quv kontentini yaratishda NLP texnologiyalari matnlarni avtomatik tahlil qilish, qisqartirish, tarjima qilish va moslashtirish vazifalarini bajaradi. Natijada murakkab ilmiy ma'lumotlarni ta'lim oluvchilar uchun tushunarli shaklda taqdim etish imkoniyati yaratiladi.

Kompyuter ko'rish (Computer vision) texnologiyalari tasvir va videolarni tahlil qilish orqali o'quv jarayonini yanada interaktiv tashkil etish imkonini beradi. Ushbu texnologiyalar yordamida virtual laboratoriyalar, obyektlarni tanish tizimlari va kengaytirilgan reallik (Augmented Reality) ilovalari yaratilmoqda.

Masalan, biologiya yoki muhandislik fanlarini o'qitishda ta'lim oluvchilar mobil qurilmalar orqali real obyektlarni skanerlab, ular haqida qo'shimcha interaktiv ma'lumotlarga ega bo'lishlari mumkin. Bu esa nazariy bilimlarning amaliy tajriba bilan bog'lanishini ta'minlaydi.

Sun'iy intellekt texnologiyalari audio va video materiallarni yaratish hamda tahrirlash jarayonlarini avtomatlashtirish imkonini bermoqda. Matndan nutqqa (Text-to-Speech) va nutqdan matnga (Speech-to-Text) texnologiyalari yordamida elektron darsliklar, videoma'ruzalar va virtual o'qituvchilarni yaratish mumkin.

Shuningdek, AI vositalari yordamida animatsiyalar, infografikalar va interaktiv simulyatsiyalar ishlab chiqilishi ta'lim oluvchilarning ta'lim jarayoniga qiziqishini oshiradi. Multimedia elementlarining interaktivligi esa bilimlarni uzoq muddat saqlab qolish va o'zlashtirish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Sun'iy intellekt asosidagi interaktiv o'quv kontentlarini yaratish texnologiyalari ta'lim resurslarini tezkor ishlab chiqish, o'quv jarayonini individuallashtirish va pedagoglarning vaqtini tejash kabi afzalliklarga ega. Shu bilan birga, yaratilayotgan kontentlarning ishonchliligini tekshirish, mualliflik huquqlarini himoya qilish va axborot xavfsizligini ta'minlash muhim vazifalardan biri bo'lib qolmoqda.

Demak, sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim tizimiga integratsiyalashuvi interaktiv o'quv kontentlarini yaratishning yangi bosqichini

boshlab berdi. Ushbu texnologiyalarni pedagogik maqsadlarga muvofiq ravishda qo'llash kelajakda ta'lim sifatini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abdurahimovna U. F. The Role of Digital Technologies in the Education System //Journal La Edusci. – 2020. – T. 1. – №. 6. – С. 1-4.
2. Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning. Boston: Center for Curriculum Redesign, 2019.
3. Luckin, R. Machine Learning and Human Intelligence: The Future of Education for the 21st Century. London: UCL Institute of Education Press, 2018.
4. Kasneci, E., Sessler, K., Küchemann, S., et al. ChatGPT for Good? On Opportunities and Challenges of Large Language Models for Education. Learning and Individual Differences, 2023. Vol. 103. Article 102274.
5. Umarova, F. A. "The role of digital technologies in the education system." *International scientific and practical Conference Modern views and research-2020*. 2020.
6. Mayer, R. E. Multimedia Learning. 3rd Edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.
7. Умаров Х. А., Умарова З. А. Использование электронно-образовательных ресурсов в целях создания образовательной экосистемы //Перспективные информационные технологии (ПИТ 2018). – 2018. – С. 1318-1320.
8. Umarova Z. A. Digital Media Educational Environment: Media Resources and Their Role //JOURNAL OF CENTRAL ASIAN SOCIAL STUDIES Учредители: The USA Journals. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 66-74.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ STEAM-ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Сабиров Азизбек Азадович - самостоятельный соискатель Ургенчского государственного педагогического института

Аннотация. В статье рассматриваются современные тенденции внедрения STEAM-образования в Республике Узбекистан, анализируются существующие проблемы и перспективы развития интегративного обучения. Предлагается практическая технологическая модель формирования и развития STEAM-образования, основанная на принципах междисциплинарности, проектной деятельности, цифровизации образовательного процесса и развития компетенций XXI века. Особое внимание уделяется вопросам подготовки педагогических кадров, созданию

инновационной образовательной среды и организации взаимодействия между образовательными учреждениями, научными организациями и производственным сектором.

Ключевые слова: STEAM-образование, начальное образование, инновационные технологии, интеграция наук, цифровая образовательная среда, проектное обучение, компетентностный подход.

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasida STEAM-ta’limni joriy etishning zamonaviy tendensiyalari ko‘rib chiqiladi, mavjud muammolar va integrativ ta’limni rivojlantirish istiqbollari tahlil qilinadi. Taklif etilayotgan amaliy texnologik model STEAM-ta’limni shakllantirish va rivojlantirishga qaratilgan bo‘lib, fanlararo integratsiya, loyiha faoliyati, ta’lim jarayonining raqamlashtirilishi va XXI asr kompetensiyalarini rivojlantirish tamoyillariga asoslanadi. Maxsus e’tibor pedagog kadrlarni tayyorlash, innovatsion ta’lim muhitini yaratish hamda ta’lim muassasalari, ilmiy tashkilotlar va ishlab chiqarish sektori o‘rtasidagi hamkorlikni tashkil etishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: STEAM-ta’lim, boshlang‘ich ta’lim, innovatsion texnologiyalar, fanlar integratsiyasi, raqamli ta’lim muhiti, loyiha asosida o‘qitish, kompetensiyaviy yondashuv.

Abstract. This article examines current trends in the implementation of STEAM education in the Republic of Uzbekistan, analyzing existing problems and prospects for the development of integrative learning. A practical technological model for the formation and development of STEAM education is proposed, based on the principles of interdisciplinarity, project-based activity, digitalization of the educational process, and the development of 21st-century competencies. Special attention is paid to teacher training, the creation of an innovative educational environment, and the organization of cooperation between educational institutions, research organizations, and the industrial sector.

Keywords: STEAM education, primary education, innovative technologies, integration of sciences, digital educational environment, project-based learning, competency-based approach.

Введение. Современный этап развития общества характеризуется стремительным развитием цифровых технологий, искусственного интеллекта, робототехники и инженерных решений. В этих условиях возрастает потребность в подготовке специалистов, обладающих не только глубокими предметными знаниями, но и навыками критического мышления, творчества, коммуникации и сотрудничества. Одним из наиболее эффективных подходов к решению данной задачи выступает STEAM-образование, объединяющее науку, технологии, инженерию, искусство и

математику в единую образовательную систему. В ходе реформирования системы образования в Узбекистане уделяется большое внимание внедрению и развитию STEAM-образования. Этот подход служит для соединения теоретических знаний учащихся с практической деятельностью, подготовки их к решению реальных жизненных задач и развития навыков инновационного мышления. Цель данной статьи — проанализировать становление STEAM-образования в Узбекистане, тенденции его развития и его практическую технологическую систему.

Основная часть. В настоящее время STEAM-образование становится важной составной частью глобальной системы образования. Опыт развитых стран показывает, что этот подход развивает у обучающихся не только уровень знаний, но и их практические умения и способность к творческому мышлению. В Узбекистане внедрение подобных практик осуществляется поэтапно: разрабатываются интегрированные учебные программы, создаются современные лаборатории и инновационные центры, широко внедряются цифровые образовательные платформы. При этом STEAM-образование способствует развитию креативного мышления, умения решать проблемы и навыков работы в команде у учащихся. В Узбекистане реформирование образовательной системы осуществляется в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об образовании»[1], Концепцией развития системы народного образования до 2030 года[2] и стратегическими направлениями модернизации подготовки кадров. В последние годы в стране активно создаются Президентские школы, специализированные школы по естественно-научным направлениям, STEAM-центры и цифровые образовательные платформы, что способствует распространению инновационных образовательных практик¹. Вместе с тем сохраняется ряд проблем, связанных с недостаточной материально-технической базой отдельных образовательных учреждений, нехваткой квалифицированных педагогов и ограниченностью методического обеспечения STEAM-подхода².

В связи с этим возникает необходимость разработки практической технологической модели формирования и развития STEAM-образования, адаптированной к условиям образовательной системы Узбекистана.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в своих выступлениях и работах обозначил развитие образования как приоритетное направление и отметил, что «развитие науки и инноваций — важный фактор прогресса». Этот подход определяет научные основы STEAM-образования. На этой основе в Узбекистане с 2019 года последовательно начался процесс внедрения STEAM-технологий. В частности, обучение по программам

STEAM было введено в президентских школах. Данный подход способствует развитию умения применять научно-технические знания на практике и формированию навыков использования их для решения реальных задач. С 2021 года в разных регионах страны были созданы STEAM-центры и специализированные школы, что обеспечило расширение распространения STEAM-образования по регионам.

Правовой основой этих процессов является Принятие Постановления Президента Республики Узбекистан № ПП-3931 от 5 сентября 2018 года «О введении новых принципов в систему народного образования»[3], в котором предусмотрен поэтапный переход к обучению учащихся по программам STEAM.

Внедрение STEAM в Узбекистане осуществлялось поэтапно и включает несколько важных периодов развития. Первый этап — 2010–2016 годы — когда начали формироваться теоретические основы STEAM-образования. Были изучены международные практики STEM и STEAM и проанализированы возможности их адаптации к национальной системе образования. Возникла необходимость усиления межпредметной интеграции, развития самостоятельного мышления учащихся и расширения практико-ориентированного подхода. В этот период активизировалось внедрение информационно-коммуникационных технологий, реализовывались международные проекты по подготовке педагогических кадров на основе современных методов. Кроме того, подготовка к международным оценочным программам, таким как PISA и TIMSS, создала важную методическую базу для развития STEAM-образования.

Второй этап — 2017–2019 годы: в этот период началось практическое внедрение STEAM-образования. В результате проводимых реформ по модернизации системы образования широкое применение получили инновационные педагогические технологии. В школах были открыты кружки по робототехнике, программированию и инженерным направлениям. Для учителей была налажена система повышения квалификации по методике STEAM. Этот этап имеет значение как опытно-экспериментальная фаза внедрения STEAM.

Третий этап — 2019–2022 годы, характеризуется активным внедрением STEAM-образования. Создание президентских школ стало важным шагом для широкого практического применения STEAM-подхода. В этих школах был организован учебный процесс на основе робототехники, программирования, инженерии и 3D-моделирования. Также в

образовательных учреждениях были созданы STEAM-лаборатории и инновационные центры.

Четвёртый этап — с 2022 года по настоящее время, отличается масштабным распространением STEAM-образования. На основе новых законов и концепций в сфере образования приоритетными стали широкое применение инновационных педагогических технологий, развитие современных лабораторий и расширение цифрового обучения. В настоящее время в президентских школах и специализированных образовательных учреждениях учебный процесс строится по модели STEAM, придаётся особое внимание развитию научно-технического и креативного потенциала учащихся.

Однако при внедрении STEAM возникают и определённые проблемы. В частности, материально-техническая база во многих образовательных учреждениях сформирована недостаточно, уровень обеспечения современным лабораторным оборудованием остаётся низким. Кроме того, наблюдается дефицит квалифицированных педагогических кадров, способных эффективно применять STEAM-подход. Недостаточность методического обеспечения и преобладание традиционной системы оценивания также осложняют этот процесс.

Для решения указанных проблем необходимо совершенствование практической технологической системы STEAM-образования. Такая система должна включать создание интегративной учебной среды, широкое применение цифровых технологий, развитие обучения на основе проектной деятельности, а также укрепление взаимодействия между образованием, наукой и производством. Важным также является использование современных подходов к оцениванию знаний и умений учащихся — в частности, портфолио, проектных работ и практических заданий.

Важным условием успешного функционирования модели является создание STEAM-экосистемы, объединяющей школы, высшие учебные заведения, научно-исследовательские институты, производственные предприятия и IT-компании. Такое взаимодействие обеспечивает практикоориентированность обучения и способствует формированию профессиональных компетенций обучающихся еще на этапе получения образования⁴.

Результатом внедрения предлагаемой модели должно стать повышение качества образования, развитие творческого потенциала учащихся, формирование навыков инновационной деятельности и подготовка конкурентоспособных специалистов для цифровой экономики Узбекистана.

Закключение. Можно отметить, что STEAM-образование в Узбекистане формируется как одно из ключевых направлений современной системы образования. Таким образом, практическая технологическая модель формирования и развития STEAM-образования в Узбекистане представляет собой комплексную систему, включающую целевой, содержательный, технологический, организационно-педагогический и кадровый компоненты. Реализация данной модели позволит обеспечить интеграцию современных образовательных технологий, повысить эффективность подготовки обучающихся к требованиям цифрового общества и создать условия для формирования инновационного человеческого капитала страны. Его развитие тесно связано с внедрением инновационных педагогических технологий, усилением межпредметной интеграции и цифровой трансформацией. В перспективе дальнейшее развитие STEAM-образования станет одним из ключевых факторов модернизации национальной системы образования и устойчивого социально-экономического развития Республики Узбекистан. Для дальнейшего продвижения STEAM необходимо повышать потенциал педагогических кадров, укреплять материально-техническую базу, совершенствовать методическое обеспечение и активнее внедрять международный опыт. Это позволит повысить эффективность системы образования и подготовить инновационно мыслящих, конкурентоспособных и высококвалифицированных специалистов.

Список использованной литературы:

1. Закон Республики Узбекистан, от 23.09.2020 г. № ЗРУ-637 «Об образовании» <https://lex.uz/ru/docs/5013009>
2. Указ Президента Республики Узбекистан, от 29.04.2019 г. № УП-5712 «Об утверждении Концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года» <https://lex.uz/ru/docs/4312783>
3. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 05.09.2018 г. № ПП-3931 «О мерах по внедрению новых принципов управления в систему дошкольного и школьного образования» <https://lex.uz/ru/docs/3893414>
4. Djamilova N.N., Khodjimuratova B.N., Khasanova Sh.T., Nurmatova I.T., Kim I.N. Features of Organizing STEAM Education in Uzbekistan // Solid State Technology. – 2020.
5. Chay Z., Mukhiddinova O. STEAM-образование в Узбекистане: проблемы и перспективы развития // Acta Education. – 2024.
6. Pulatova A. The Significance of Incorporating the STEAM-Center Concept into the Educational System of the Republic of Uzbekistan // MMIT Proceedings. – 2024.

7. Kobiljonova R.O. Modern Model of STEAM Education Management in the Republic of Uzbekistan // International Journal of Artificial Intelligence. – 2026.
8. Mukhamedov G., Mukhamedova Z., Mukhamedova D. et al. Evaluating Skill Acquisition in Primary Education in Uzbekistan Through STEAM-Based Learning Approaches // Discover Education. – 2026.

INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA TALABALARNING RAQAMLI KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHGA TA’SIR ETUVCHI PEDAGOGIK OMILLAR

Ashurov Mirjalol Arslon o‘g‘li – O‘zMPU Aniq fanlar oliy maktabi
“Axborot texnologiyalari va tizimlari” kafedrasida dotsenti, pedagogika fanlari
bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Zamonaviy ta’lim tizimida raqamli texnologiyalarning tezkor rivojlanishi talabalarning raqamli kompetentligini rivojlantirishni dolzarb pedagogik muammoga aylantirmoqda. Bugungi kunda raqamli kompetentlik faqat texnik ko‘nikmalar emas, balki axborot bilan ishlash, tanqidiy fikrlash, xavfsizlik madaniyati va kommunikativ kompetensiyalarni o‘z ichiga olgan kompleks tizim sifatida talqin etilmoqda.

Shu bois, ta’lim jarayonida integrativ yondashuvni qo‘llash raqamli kompetentlikni rivojlantirishning muhim pedagogik omillaridan biri sifatida qaraladi.

So‘nggi yillarda raqamli kompetentlikni rivojlantirish masalasi ko‘plab xorijiy olimlar tomonidan o‘rganilgan.

Xususan, **Schwinn, Köhler, Lang va Spitzhirm**[1] o‘z tadqiqotlarida simulyatsiya asosidagi o‘quv jarayonlari raqamli kompetensiyalarni shakllantirishda muhim o‘rin tutishini, integratsiyalashgan o‘quv modellarining samaradorligini asoslab berganlar.

Zhao, Pinto Llorente va Sánchez Gómez [2] raqamli kompetentlik bo‘yicha olib borilgan tizimli adabiyotlar tahlili natijasida, ushbu kompetensiya ko‘p o‘lchovli tuzilma ekanligini va uni rivojlantirishda pedagogik, texnologik hamda shaxsiy omillar o‘zaro integratsiyada bo‘lishi zarurligini ta’kidlaydilar.

Shuningdek, **Martínez Bravo, Sádaba Chalezquer va Serrano-Puche**[3] raqamli savodxonlikning zamonaviy kompetensiya modellarini tahlil qilib, kompetensiyalarni alohida emas, balki integratsiyalashgan tizim sifatida shakllantirish zarurligini asoslaydi.

Lucas, Moreira va Costa[4] esa Yevropa raqamli kompetentlik tizimlarini o‘rganib, DigComp modeli asosida raqamli kompetentlikning asosiy

yoʻnalishlarini belgilab berganlar. Biroq, ular ham ushbu kompetensiyalarni real taʼlim jarayonida integrativ yondashuv asosida rivojlantirish zarurligini qayd etadilar.

Bundan tashqari, **Castañeda, Esteve-Mon va Postigo-Fuentes[5]** oliy taʼlimda raqamli pedagogik kompetensiyani rivojlantirishda institutsional yondashuv muhimligini taʼkidlab, oʻqituvchining innovatsion faoliyati va raqamli texnologiyalar integratsiyasi muhim pedagogik omil ekanligini koʻrsatadi.

Integrativ yondashuv asosida talabalarning raqamli kompetentligini rivojlantirish jarayoni murakkab pedagogik tizim boʻlib, u oʻzaro bogʻliq bir nechta omillar taʼsirida shakllanadi. Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni koʻrsatadiki, raqamli kompetentlikni samarali rivojlantirish faqat texnologik vositalardan foydalanish bilan cheklanmaydi, balki taʼlim jarayonining metodik, didaktik va motivatsion jihatlarini integratsiyalashgan holda tashkil etishni talab etadi.

Mazkur yondashuv doirasida kompetentlikni rivojlantirishga taʼsir etuvchi asosiy pedagogik omillar tizimlashtirilib, ularning oʻzaro bogʻliqligi va funksional ahamiyati aniqlanadi. Shu asosda quyidagi jadvalda integrativ yondashuv asosida raqamli kompetentlikni rivojlantirishga taʼsir etuvchi asosiy pedagogik omillar keltirilgan (1-jadvalga qarang).

1-jadval

Raqamli kompetentlikni rivojlantirishga taʼsir etuvchi pedagogik omillar tasnifi

№	Pedagogik omil	Nazariy asos (mualliflar)	Mazmuni	Raqamli kompetentlikka taʼsiri
1	Integrativ oʻquv mazmuni[3]	Martínez Bravo, Sádaba Chalezquer, Serrano-Puche (2021); Lucas va boshqalar. (2017)	Fanlararo bogʻliqlik asosida bilimlarni integratsiyalash	Kompetensiyalarni tizimli va kompleks rivojlantiradi
2	Muammoli (problem-based) oʻqitish[1]	Schwinn va boshqalar. (2024); Castañeda va boshqalar. (2022)	Real hayotiy muammolar asosida oʻqitish	Tanqidiy fikrlash va raqamli qaror qabul qilishni rivojlantiradi
3	Hamkorlikda oʻqitish (collaborative)	Zhao va boshqalar. (2021);	Guruhda ishlash va oʻzaro oʻqitish	Kommunikativ va axborot almashish kompetensiyasini

	learning)[2]	Bartolomé & Garaizar (2022)		kuchaytiradi
4	Raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish[4]	Lucas va boshqalar. (2017); Educational Dimension (2025)	LMS, platformalar, simulyatsiyalar	Axborot izlash va qayta ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi
5	Simulyatsion o'qitish muhiti[1]	Schwinn va boshqalar. (2024); Bartolomé & Garaizar (2022)	Virtual muhitda amaliy mashqlar	Xavfsiz muhitda tajriba orqali kompetentlikni oshiradi
6	Talabalarning mustaqil ta'limi[2]	Zhao va boshqalar. (2021); Vuorikari va boshqalar. (2025)	Self-learning va mustaqil loyiha ishlari	Axborot bilan ishlash va o'zini boshqarish kompetensiyasini rivojlantiradi
7	Motivatsion-pedagogik qo'llab-quvvatlash[5]	Castañeda va boshqalar. (2022)	O'quv motivatsiyasini oshirish strategiyalari	Faollik va raqamli muhitga moslashuvni kuchaytiradi
8	Baholashning integrativ tizimi[8]	Vuorikari va boshqalar. (2025); Educational Dimension (2025)	Ko'p mezonli baholash (bilim, ko'nikma, munosabat)	Kompetensiyani obyektiv o'lchash va rivojlanishni kuzatish
9	Axborot xavfsizligi va etik yondashuv[6]	Bartolomé & Garaizar (2022); Zhao va boshqalar. (2021)	Raqamli xavfsizlik va etik normalar	Security-value kompetensiyasini shakllantiradi
10	Innovatsion pedagogik texnologiyalar integratsiyasi[1]	Schwinn va boshqalar. (2024); Castañeda va boshqalar. (2022)	AI, LMS, blended learning	Raqamli muhitga moslashuvchanlikni oshiradi

Jadval tahlili natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli kompetentlikni rivojlantirish jarayonida pedagogik omillar alohida emas, balki o'zaro integratsiyalashgan tizim sifatida faoliyat yuritadi. Bunda har bir omil

kompetensiyaning muayyan komponentiga ta'sir ko'rsatishi bilan birga, boshqa komponentlar bilan ham uzviy bog'liqlikda rivojlanadi.

Tahlil natijalariga ko'ra, muammoli o'qitish, hamkorlikda ta'lim, simulyatsion muhitdan foydalanish va raqamli texnologiyalarni integratsiyalash kabi omillar talabalarning kognitiv faolligini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, axborot xavfsizligi va qadriyatga yo'naltirilgan yondashuv raqamli kompetentlikning me'yoriy-axloqiy jihatini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Umuman olganda, o'tkazilgan tahlil shuni ko'rsatadiki, raqamli kompetentlikni rivojlantirish jarayoni faqat alohida pedagogik usullar orqali emas, balki ularning integratsiyalashgan holda qo'llanishi orqali eng yuqori samaradorlikka erishadi. Bu esa integrativ yondashuvning metodologik ustuvorligini tasdiqlaydi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Schwinn A., Köhler C., Lang L., Spitzhirn M. Connecting Work System Planning, Optimization and Training Processes via Simulation Model: Use Case and Critical Reflection // *Learning Factories of the Future*. Cham: Springer Nature Switzerland, 2024. Pp. 97–104. https://doi.org/10.1007/978-3-031-65411-4_12
2. Zhao Y., Pinto Llorente A. M., Sánchez Gómez M. C. Digital competence in higher education research: A systematic literature review // *Computers and Education*. 2021. Vol. 168. P. 104212. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2021.104212>
3. Martínez Bravo M. C., Sádaba Chalezquer C., Serrano-Puche J. Meta-framework of digital literacy: comparative analysis of 21st century skills frameworks // *Revista Latina de Comunicación Social*. 2021. No. 79. Pp. 76–110. <https://doi.org/10.4185/RLCS-2021-1508>
4. Lucas M., Moreira A., Costa N. Quadro europeu de referência para a competência digital: subsídios para a sua compreensão e desenvolvimento // *Observatorio (OBS)**. 2017. Vol. 11(4). Pp. 181–198. <https://doi.org/10.15847/obsOBS11420171172>
5. Castañeda L., Esteve-Mon F. M., Postigo-Fuentes A. Y. Digital teaching competence development in higher education: key elements for an institutional strategic approach // In: *Handbook of Digital Higher Education*. Edward Elgar Publishing, 2022. Pp. 286–298. <https://doi.org/10.4337/9781800888494.00034>
6. Bartolomé J., Garaizar P. Design and Validation of a Novel Tool to Assess Citizens' Netiquette and Information and Data Literacy Using Interactive Simulations // *Sustainability*. 2022. Vol. 14(6). P. 3392. <https://doi.org/10.3390/su14063392>

7. Educational Dimension. Digital competence development study. *Educational Dimension*. 2025. Vol. 13. Pp. 104–125. <https://doi.org/10.55056/ed.945>
8. Vuorikari R., Pokropek A., Muñoz J. C. Enhancing digital skills assessment: introducing compact tools for measuring digital competence // *Technology, Knowledge and Learning*. 2025. <https://doi.org/10.1007/s10758-025-09825-x>

OLIV TA'LIM MUASSASALARI TYUTORLARINING RAQAMLI- AXBOROT KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDA “TYUTOR.HELP” PLATFORMASI ASOSIDA KPI MONITORING TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

Muxamadiyeva Feruza Ishnazarovna

Nizomiy nomidagi O'zMPU

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: Mazkur maqolada oliy ta'lim muassasalari tyutorlari faoliyatini samarali tashkil etish va monitoring qilishning zamonaviy mexanizmlari tahlil qilingan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 17-oktabrdagi 656-son qarorida belgilangan vazifalardan kelib chiqib, tyutorlar faoliyatini KPI (Key Performance Indicators) indikatorlari asosida baholashning ilmiy-metodik asoslari ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijasida “Tyutor.Help” raqamli platformasining konseptual modeli taklif etilib, uning tarkibiy modullari, funksional imkoniyatlari va tyutorlarning raqamli-axborot kompetentligini rivojlantirishdagi o'rni asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: tyutor, KPI, raqamli kompetentlik, raqamli platforma, monitoring, oliy ta'lim, Tyutor.Help, elektron portfolio, sun'iy intellekt.

Kirish

Raqamli transformatsiya sharoitida oliy ta'lim tizimida faoliyat yuritayotgan tyutorlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Zamonaviy ta'lim muhitida tyutor nafaqat talabalarni ijtimoiy-pedagogik qo'llab-quvvatlovchi mutaxassis, balki raqamli vositalardan samarali foydalanuvchi, ma'lumotlarni tahlil qiluvchi va boshqaruv qarorlarini qabul qilishda ishtirok etuvchi subyekt sifatida namoyon bo'lmoqda.

Vazirlar Mahkamasining 656-son qarori bilan 2026-yildan boshlab tyutorlar faoliyatini KPI indikatorlari asosida baholash va reyting tizimini joriy etish vazifasi belgilandi. Bu esa tyutorlik faoliyatini raqamlashtirish va uning natijadorligini obyektiv baholash imkonini beruvchi dasturiy ta'minotni ishlab chiqishni talab qiladi.

Adabiyotlar tahlili. Xalqaro amaliyotda pedagoglarning raqamli kompetentligini baholash va rivojlantirish bo'yicha DigCompEdu, UNESCO ICT Competency Framework for Teachers hamda TPACK modeli keng qo'llanilmoqda.

DigCompEdu (Digital Competence Framework for Educators) modeli pedagoglarning raqamli kompetentligini kompleks baholash va rivojlantirishga qaratilgan xalqaro mezonlardan biri hisoblanadi. Ushbu modelga ko'ra, pedagoglarning raqamli kompetentligi bir necha muhim yo'nalishlar asosida shakllanadi va baholanadi. Jumladan, pedagoglar ta'lim jarayonida foydalanish uchun raqamli resurslarni yaratish, moslashtirish va ulardan samarali foydalanish ko'nikmalariga ega bo'lishlari lozim. Shuningdek, ular talabalar, hamkasblar va ta'lim muassasasi bilan samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish maqsadida raqamli kommunikatsiya vositalaridan foydalana olishlari zarur.

Modelda ta'lim natijalarini aniqlash va monitoring qilish uchun raqamli baholash vositalaridan foydalanish alohida ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, pedagoglarning uzluksiz kasbiy rivojlanishini ta'minlash, yangi texnologiyalarni o'zlashtirish va ulardan amaliy faoliyatda foydalanish darajasi ham raqamli kompetentlikning muhim ko'rsatkichi sifatida qaraladi. DigCompEdu modeli pedagoglarning ta'lim jarayonini rejalashtirish, tashkil etish, boshqarish va takomillashtirishda raqamli texnologiyalarni qo'llash qobiliyatini ham baholaydi. Shu tariqa, model pedagoglarning zamonaviy raqamli ta'lim muhitida samarali faoliyat yuritishlari uchun zarur bo'lgan kompetensiyalar majmuasini qamrab oladi. UNESCO konsepsiyasida esa raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiyalash va pedagoglarning AKT ko'nikmalarini rivojlantirish asosiy yo'nalish sifatida ko'rsatilgan.

Biroq mavjud tadqiqotlarda tyutorlik faoliyatini KPI asosida raqamli monitoring qilish masalalari yetarli darajada yoritilmagan.

Tadqiqot metodologiyasi. Taklif etilayotgan "Tyutor.Help" platformasi tyutorlar faoliyatini raqamli muhitda samarali tashkil etish, monitoring qilish va baholash imkonini beruvchi integrallashgan axborot tizimi hisoblanadi. Mazkur platforma bir nechta o'zaro bog'liq modullardan tashkil topgan bo'lib, ularning har biri tyutorlik faoliyatining muayyan yo'nalishlarini qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi.

Jumladan, talabalar monitoringi moduli orqali talabalarning davomati, ijtimoiy holati, murojaatlari hamda mavjud muammolari to'g'risidagi ma'lumotlar muntazam ravishda yig'ilib, tahlil qilinadi. KPI monitoring moduli tyutor faoliyatining asosiy samaradorlik ko'rsatkichlarini avtomatik hisoblash, reytinglarni shakllantirish va natijalarni vizuallashtirish imkonini beradi. Elektron

portfolio moduli tyutorlarning kasbiy faoliyati natijalarini, metodik ishlanmalarini, sertifikatlari va erishgan yutuqlarini yagona bazada saqlash hamda baholashga xizmat qiladi.

Platforma tarkibidagi sun'iy intellekt moduli tyutorlarga faoliyat samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar berish, talabalar bilan bog'liq muammolarni prognoz qilish va analitik xulosalar shakllantirish imkoniyatini yaratadi. Bundan tashqari, malaka oshirish moduli orqali tyutorlar onlayn kurslar, vebinarlar, diagnostik testlar va mikrosertifikatlash tizimlari orqali o'z raqamli kompetentligini muntazam rivojlantirib borishlari mumkin.

Mazkur modullarning o'zaro integratsiyasi natijasida tyutorlik faoliyatini boshqarish, monitoring qilish va baholashning yagona raqamli ekotizimi shakllanadi. Bu esa tyutorlarning raqamli-axborot kompetentligini rivojlantirish, ularning kasbiy faoliyatini obyektiv baholash hamda oliy ta'lim muassasalarida talabalar bilan ishlash sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot doirasida tyutorlar faoliyatini raqamli monitoring qilish va baholashga mo'ljallangan "Tyutor.Help" platformasining konseptual modeli ishlab chiqildi. Model talabalar monitoringi, KPI monitoringi, elektron portfolio, sun'iy intellekt yordamchisi, analitik hisobotlar va malaka oshirish modullaridan tashkil topgan bo'lib, tyutorlarning raqamli kompetentligini rivojlantirish hamda faoliyat samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Platformada tyutorlar faoliyatini baholash uchun 100 ballik KPI tizimi taklif etildi. Unda talabalar bilan ishlash (30 ball), ma'naviy-ma'rifiy faoliyat (20 ball), raqamli faoliyat (20 ball), elektron portfolio (10 ball), hisobotlar sifati (10 ball) va malaka oshirish faoliyati (10 ball) asosiy indikatorlar sifatida belgilandi.

O'tkazilgan SWOT tahlil natijalari platformaning asosiy afzalliklari sifatida monitoring jarayonining avtomatlashtirilishi, baholashning shaffofligi va tezkor analitik tahlil imkoniyatlarini ko'rsatdi. Shu bilan birga, dastlabki texnik xarajatlar va foydalanuvchilarni o'qitish zarurati muayyan cheklovlar sifatida aniqlandi. Kelgusida sun'iy intellekt texnologiyalarini integratsiyalash, milliy KPI bazasini yaratish va platformani xalqaro tajribalar bilan uyg'unlashtirish uning rivojlanish istiqbollari belgilaydi.

Xulosa

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, tyutorlar faoliyatini KPI indikatorlari asosida baholash hamda monitoring qilish uchun "Tyutor.Help" platformasini joriy etish oliy ta'lim muassasalarida tyutorlik faoliyatining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Platformaning joriy etilishi tyutorlarning raqamli-axborot kompetentligini rivojlantirish, boshqaruv jarayonlarini optimallashtirish va talabalar bilan ishlash sifatini oshirish imkonini beradi.

Taklif etilgan model joriy etilishi rejalashtirilgan tyutorlar reyting tizimining ilmiy-metodik asosi sifatida foydalanilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 17-oktabrdagi 656-son qarori. Oliy ta’lim tashkilotlarida tyutorlik faoliyatini tashkil etish tartibi to‘g‘risidagi Nizomni tasdiqlash haqida. – Toshkent, 2025.
2. Muxamadiyeva F.I. Tyutorlarning axborot kompetentligini rivojlantirishda raqamli resurslardan foydalanish imkoniyatlari // Fizika, Matematika va Informatika. – 2024. – №2/1. – B. 17–21.
3. Mukhamadiyeva F.I. Digital Resources for Developing Information Competence of Tutors // Science and Innovation International Scientific Journal. – 2024. – Vol. 3, Issue 5. – P. 220–222.
4. Muxamadiyeva F.I. The Role and Importance of Digital Educational Resources in Organizing Tutor Activities // Bulletin News in New Science Society International Scientific Journal. – Germany, 2025. – Vol. 2, Issue 5. – P. 294–297.
5. Muxamadiyeva F.I. Tyutorlarning axborot kompetentligini rivojlantirishda masofaviy kurslarning ahamiyati // Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Toshkent: TDPU, 2024. – B. 437–439.
6. Redecker C. European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu. – Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017.
7. UNESCO. ICT Competency Framework for Teachers. – Paris: UNESCO Publishing, 2018.
8. Mishra P., Koehler M.J. Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge // Teachers College Record. – 2006. – Vol. 108(6). – P. 1017–1054.

GLOBAL TA’LIM TRANSFORMATSIYASI SHAROITIDA PEDAGOGLARNING INNOVATSION MOBILLIGI VA KOMPETENSIYALARINING EVOLYUTSIYASI

Bagbekova Laylo Kadirbergenovna

*Oliy ta’lim tizimi kadrlarini qayta tayyorlash
va malakasini oshirish instituti doktoranti (DSc)*

Annotatsiya: Mazkur maqolada global ta’lim transformatsiyasi sharoitida pedagoglarning innovatsion mobilligi va kasbiy kompetensiyalarining evolyutsion rivojlanishi tahlil qilinadi. Zamonaviy ta’lim tizimida raqamli texnologiyalar, sun’iy intellekt va global bilim almashinuvi pedagog faoliyatining mazmunini tubdan o‘zgartirmoqda. Shu sababli pedagogning innovatsion mobilligi uning tez

o'zgaruvchan ta'lim muhitiga moslashishi va yangi pedagogik yondashuvlarni samarali qo'llashi bilan belgilanadi.

Kalit so'zlar: global ta'lim, transformatsiya, innovatsion mobillik, kompetensiya, raqamli ta'lim, pedagogik rivojlanish.

XXI asrda ta'lim tizimi global transformatsiya bosqichiga kirib, pedagog faoliyatining mazmuni va shakliga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. UNESCO ma'lumotlariga ko'ra, ta'lim tizimlarida raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt vositalarining keng joriy etilishi pedagogning kasbiy kompetensiyalariga yangi talablarni shakllantirmoqda. Zamonaviy pedagog nafaqat bilim beruvchi, balki innovatsion jarayonlarni boshqaruvchi va raqamli muhitda samarali faoliyat yurituvchi mutaxassis sifatida namoyon bo'lmoqda. OECD tadqiqotlarida pedagogning uzluksiz kasbiy rivojlanishi va innovatsion faoliyatga tayyorligi zamonaviy ta'lim sifatining asosiy omillaridan biri sifatida ko'rsatilgan. Shu sababli pedagoglarning innovatsion mobilligi va kompetensiyalar evolyutsiyasini ilmiy tahlil qilish dolzarb pedagogik muammo hisoblanadi. [1, 2].

Shu nuqtayi nazardan, pedagoglarning innovatsion mobilligi va kompetensiyalar evolyutsiyasi zamonaviy pedagogika fanining dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Ushbu muammoni chuqurroq tahlil qilish maqsadida avvalo global ta'lim transformatsiyasining mohiyati va asosiy tendensiyalarini ko'rib chiqish zarur.

Global ta'lim transformatsiyasi ta'lim tizimining mazmuni, metodlari va texnologik asoslarining o'zgarishini ifodalaydi. Ushbu jarayon raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, ochiq ta'lim resurslari va global axborot almashinuvi bilan chambarchas bog'liq.

Bugungi kunda ta'limning raqamlashtirilishi natijasida LMS platformalar, masofaviy ta'lim tizimlari va adaptiv o'qitish texnologiyalaridan foydalanish kengaymoqda. Bu esa pedagogdan yangi kompetensiyalarni talab etmoqda. World Bank hisobotlarida raqamli ta'lim texnologiyalarining joriy etilishi ta'lim sifati va ochiqligini oshirishning muhim omili sifatida baholangan.

Global transformatsiya quyidagi tendensiyalar bilan tavsiflanadi:

- ta'limning raqamlashtirilishi;
- kompetensiyaviy yondashuvning kuchayishi;
- sun'iy intellekt asosidagi o'qitish tizimlarining rivojlanishi;
- uzluksiz ta'lim konsepsiyasining kengayishi;
- xalqaro akademik integratsiyaning kuchayishi.

Mazkur jarayon pedagog faoliyatining innovatsion xarakterini kuchaytirib, uning kasbiy moslashuvchanligini muhim strategik sifatga aylantirmoqda.

Pedagogning innovatsion mobilligi murakkab va dinamik tizim bo'lib, pedagogning o'zgaruvchan ta'lim muhitiga moslashishi, yangi texnologiyalarni tez o'zlashtirishi va innovatsiyalarni amaliyotga joriy eta olish qobiliyatini ifodalaydi.

Pedagog innovatsion mobilligining strukturaviy modeli o'zaro bog'liq bir nechta komponentlardan tashkil topadi.

Birinchi komponent — tashqi omillar tizimi. Unga global ta'lim transformatsiyasi, raqamli texnologiyalar rivoji, sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi va xalqaro akademik muhit kiradi. Ushbu omillar pedagog faoliyatiga doimiy yangilanish talablarini qo'yadi.

Ikkinchi komponent — raqamli ta'lim muhiti bo'lib, u LMS platformalar, masofaviy ta'lim texnologiyalari, ochiq ta'lim resurslari va AI asosidagi o'quv tizimlarini qamrab oladi. Ushbu muhit pedagogning innovatsion faoliyatini amalga oshirish maydoni sifatida xizmat qiladi.

Uchinchi komponent — pedagogning kasbiy kompetensiyalari tizimi. DigCompEdu modeliga ko'ra, pedagogning raqamli kompetensiyalari zamonaviy ta'lim samaradorligining muhim omili hisoblanadi [4].

To'rtinchi komponent — innovatsion mobillikning ichki mexanizmlari bo'lib, ular: adaptivlik; kreativlik; refleksivlik; texnologik ochiqlik kabi sifatlarni o'z ichiga oladi.

Beshinchi komponent — pedagogik natijalar tizimi. U innovatsion faoliyat samaradorligi, ta'lim sifati, talabalarning kompetensiyalarini rivojlantirish va pedagogning kasbiy o'sishida namoyon bo'ladi.

Shunday qilib, innovatsion mobillik tashqi va ichki omillar ta'sirida shakllanuvchi hamda uzluksiz rivojlanib boruvchi dinamik tizim sifatida namoyon bo'ladi.

Pedagogik kompetensiyalar tarixiy rivojlanish jarayonida an'anaviy bilim berishga yo'naltirilgan modeldan raqamli va innovatsion modelga o'tib bordi. Dastlab pedagogning asosiy vazifasi predmet bilimlarini yetkazish bilan chegaralangan bo'lsa, zamonaviy ta'limda uning raqamli savodxonligi, kommunikativligi va innovatsion faoliyati ham muhim mezon sifatida qaralmoqda.

European Commission tomonidan ishlab chiqilgan DigCompEdu modeli pedagogning raqamli kompetensiyalarini tizimli ravishda tavsiflab berdi [4]. Ushbu model pedagogning raqamli resurslardan foydalanishi; raqamli pedagogik strategiyalarni qo'llashi; o'quvchilarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirishi kabi ko'rsatkichlarni qamrab oladi.

Global ta'lim transformatsiyasi sharoitida pedagoglarning innovatsion mobilligi va kasbiy kompetensiyalarining evolyutsiyasi zamonaviy pedagogikaning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ta'limning raqamli

transformatsiyasi va sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi pedagogdan yuqori darajadagi moslashuvchanlik va innovatsion faoliyatni talab etmoqda.

Tadqiqot natijalari innovatsion mobillik pedagogning kognitiv, operatsion, reflektiv, adaptiv va kommunikativ kompetensiyalarining integratsiyalashgan tizimi ekanligini ko'rsatdi. Shu sababli pedagoglarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimida innovatsion mobillikni rivojlantirish strategik yo'nalishlardan biri sifatida qaralishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. UNESCO. (2024). Global Education Monitoring Report 2024: Education in a Complex World. Paris: UNESCO. <https://www.unesco.org/gem-report/en>
2. OECD. (2023). Education at a Glance 2023: OECD Indicators. OECD Publishing, Paris. <https://doi.org/10.1787/eag-2023-en>
3. Bagbekova L.K. Pedagoglarning innovatsion mobilligi va raqamli transformatsiya. "Tibbiyot va ta'lim sifatini oshirishda innovatsiyalarning o'rni, muammolari"//Respublika ilmiy-amaliy konferensiya. Buxoro-2025 yil 14-15 oktabr. 376-379 b.
4. European Commission, Joint Research Centre. (2022). DigCompEdu: European Framework for the Digital Competence of Educators. https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcompedu_en
5. Williamson, B., Eynon, R., & Potter, J. (2020). "Pandemic politics, pedagogies and practices: digital technologies and distance education". Learning, Media and Technology, 45(2), 107–114. <https://doi.org/10.1080/17439884.2020.1761641>

TALABA SHAXSINI MA'NAVY-AXLOQIY RIVOJLANTIRISH SAMARADORLIGINING PEDAGOGIK SHARTLARI

Muxammadxo'jayeva Zuxra Raxmatullayevna

**Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti doktoranti,
p.f.f.d., PhD, dotsent**

Annotatsiya. Mazkur maqolada oliy ta'lim muassasalari talabalarining ma'naviy-axloqiy rivojlanish samaradorligini ta'minlovchi pedagogik shartlar tahlil qilingan. Talaba shaxsining ma'naviy kamolotida ta'lim muhiti, innovatsion pedagogik texnologiyalar, ma'naviy-ma'rifiy faoliyat, o'qituvchi shaxsi hamda raqamli ta'lim resurslarining o'rni yoritilgan. Shuningdek, talabalarining ma'naviy-axloqiy kompetensiyalarini shakllantirishga xizmat qiluvchi pedagogik yondashuvlar va ularni amaliyotga joriy etish mexanizmlari ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari oliy ta'limning intellektual va ma'naviy muhitini takomillashtirish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Kalit soʻzlar: talaba shaxsi, maʼnaviy-axloqiy rivojlanish, pedagogik shartlar, maʼnaviy tarbiya, kompetensiya, innovatsion texnologiyalar, oliy taʼlim, taʼlim muhiti, tarbiyaviy faoliyat, shaxs kamoloti.

Bugungi globallashuv sharoitida oliy taʼlim tizimi oldida raqobatbardosh, mustaqil fikrlaydigan, yuksak maʼnaviy va axloqiy fazilatlariga ega boʻlgan mutaxassislarni tayyorlash vazifasi turibdi. Jamiyat taraqqiyoti nafaqat yuqori malakali kadrlar tayyorlashga, balki ularning maʼnaviy yetukligini taʼminlashga ham bogʻliqdir. Shu sababli talaba shaxsining maʼnaviy-axloqiy rivojlanishi zamonaviy pedagogikaning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Yangi Oʻzbekiston taraqqiyot strategiyasida yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash, ularning maʼnaviy salohiyatini yuksaltirish davlat siyosatining ustuvor yoʻnalishlaridan biri sifatida belgilangan. Oliy taʼlim muassasalari esa ushbu vazifalarni amalga oshiruvchi asosiy ijtimoiy institutlardan biri hisoblanadi.

Talabaning maʼnaviy-axloqiy rivojlanishi murakkab pedagogik jarayon boʻlib, u taʼlim mazmuni, tarbiyaviy faoliyat, shaxslararo munosabatlar, ijtimoiy muhit va innovatsion pedagogik texnologiyalar bilan chambarchas bogʻliqdir. Mazkur omillarni samarali tashkil etish maʼnaviy-axloqiy rivojlanish samaradorligini taʼminlovchi muhim pedagogik shartlarni yuzaga keltiradi.

Maʼnaviy-axloqiy rivojlanish shaxsning milliy va umuminsoniy qadriyatlarni anglash, axloqiy meʼyorlarni qabul qilish hamda ularni kundalik faoliyatida namoyon etish jarayonidir. Talaba yoshlar uchun bu jarayon ayniqsa muhim hisoblanadi, chunki aynan talabalik davrida dunyoqarash, hayotiy pozitsiya va kasbiy qadriyatlar shakllanadi.

Talaba shaxsining maʼnaviy-axloqiy rivojlanishi quyidagi tarkibiy qismlarni oʻz ichiga oladi:

- maʼnaviy bilimlar;
- axloqiy qadriyatlar;
- fuqarolik pozitsiyasi;
- vatanparvarlik tuygʻusi;
- ijtimoiy masʼuliyat;
- kommunikativ madaniyat;
- kasbiy etika.

Mazkur sifatlarning shakllanishi taʼlim va tarbiya jarayonining uzviy birligiga asoslanadi.

Talaba shaxsining maʼnaviy-axloqiy rivojlanish samaradorligini taʼminlash uchun bir qator pedagogik shartlar zarur.

Oliy ta'lim muassasasida sog'lom ma'naviy muhitning mavjudligi talabalarning axloqiy qarashlari va xulq-atvoriga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bunday muhit o'zaro hurmat, hamkorlik, bag'rikenglik va adolat tamoyillariga asoslanadi.

Ma'naviy muhitning shakllanishida professor-o'qituvchilar, talabalar jamoasi hamda ta'lim muassasasining madaniy-ma'rifiy faoliyati muhim o'rin tutadi. Talabalar uchun yaratilgan qulay psixologik muhit ularning ijtimoiy faolligini va ma'naviy o'sishini rag'batlantiradi.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar ma'naviy-axloqiy tarbiya samaradorligini oshirishning muhim omili hisoblanadi. Interaktiv metodlar, muammoli ta'lim, loyiha faoliyati, debatlar va trening mashg'ulotlari talabalarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi.

Shuningdek, multimedia vositalari, elektron ta'lim platformalari va sun'iy intellekt asosidagi ta'lim resurslari ma'naviy-ma'rifiy mazmundagi materiallarni samarali yetkazish imkonini beradi. Bunday texnologiyalar talabalarni faol o'quv subyektiga aylantiradi.

Talabaning ma'naviy-axloqiy rivojlanishida o'qituvchi shaxsi alohida o'rin tutadi. O'qituvchining kasbiy mahorati, pedagogik madaniyati, axloqiy fazilatlarini va shaxsiy namunasi talabalar uchun muhim tarbiyaviy omil hisoblanadi.

Pedagogning adolatli, mas'uliyatli va insonparvar munosabati talabalarda ijobiy qadriyatlar tizimini shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bois zamonaviy pedagog nafaqat bilim beruvchi, balki ma'naviy tarbiyachi sifatida ham faoliyat yuritishi zarur.

Ma'naviy-axloqiy rivojlanish amaliy faoliyat orqali samarali shakllanadi. Talabalarni turli ijtimoiy loyihalar, volontyorlik harakatlari, xayriya tadbirlari va jamoatchilik ishlariga jalb qilish ularda mas'uliyat, hamjihatlik va fuqarolik faolligini rivojlantiradi.

Bunday faoliyat natijasida talabalar jamiyatdagi muammolarga befarq bo'lmaslik, boshqalarga yordam berish va ijtimoiy mas'uliyatni his etish ko'nikmalariga ega bo'ladilar.

Talaba shaxsini ma'naviy-axloqiy rivojlantirishda milliy qadriyatlar bilan umuminsoniy qadriyatlarning uyg'unligi muhim ahamiyatga ega. Yoshlar ajdodlar merosi, milliy an'analar va tarixiy qadriyatlarni chuqur o'rganish bilan birga, demokratiya, inson huquqlari, bag'rikenglik va tinchlik kabi umuminsoniy g'oyalarni ham o'zlashtirishlari lozim.

Mazkur integratsiya talabalarda global fikrlash va milliy o'zlikni anglash kompetensiyalarini shakllantiradi.

Talabalarda ma'naviy-axloqiy kompetensiyalarni rivojlantirish quyidagi mexanizmlar orqali amalga oshiriladi:

- ta'lim va tarbiyaning integratsiyasi;
- ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar tizimi;
- mentorlik va tyutorlik faoliyati;
- raqamli ta'lim resurslaridan foydalanish;
- refleksiv tahlil va o'z-o'zini baholash;
- jamoaviy hamkorlik faoliyati.

Ushbu mexanizmlar pedagogik jarayonning barcha subyektlari o'rtasida hamkorlikni ta'minlaydi va tarbiyaviy ta'sir samaradorligini oshiradi.

Talaba shaxsining ma'naviy-axloqiy rivojlanishi oliy ta'lim tizimining muhim strategik vazifalaridan biridir. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ma'naviy-axloqiy rivojlanish samaradorligi pedagogik jihatdan tashkil etilgan ta'lim muhiti, innovatsion texnologiyalar, o'qituvchining shaxsiy namunasi, ijtimoiy faoliyat va milliy hamda umuminsoniy qadriyatlarning uyg'unligiga bog'liq.

Talabalarning ma'naviy barkamolligini ta'minlash uchun oliy ta'lim muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy faoliyatni takomillashtirish, zamonaviy pedagogik yondashuvlarni joriy etish hamda intellektual va tarbiyaviy muhitni yanada rivojlantirish zarur. Bu esa kelajakda yuqori malakali, ijtimoiy mas'uliyatli va ma'naviy yetuk mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
2. Musurmonova O. Ma'naviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
3. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: TDPU, 2020.
4. Tolipov O'., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. – Toshkent: Fan, 2017.
5. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: Iste'dod, 2020.
6. Begimqulov U.Sh. Ta'limda axborot texnologiyalarini joriy etishning ilmiy-pedagogik asoslari. – Toshkent, 2018.
7. Vygotsky L.S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. – Cambridge: Harvard University Press, 1978.
8. Dewey J. Democracy and Education. – New York: Macmillan, 1916.
9. UNESCO. Digital Learning and Transformation of Education. – Paris, 2023.

**OLIY TA'LIMNING INTELLEKTUAL-VIZUAL MUHITIDA
TALABA SHAXSINI MA'NAVYIY-AXLOQIY RIVOJLANTIRISH**

Muxammadxo'jayeva Zuxra Raxmatullayevna

**Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti doktoranti,
p.f.f.d.,PhD, dotsent**

Annotatsiya. Mazkur maqolada oliy ta'limning intellektual-vizual muhitida talaba shaxsini ma'naviy-axloqiy rivojlantirishning nazariy va amaliy asoslari tahlil qilingan. Zamonaviy raqamli ta'lim muhiti, sun'iy intellekt texnologiyalari, vizual kommunikatsiya vositalari hamda innovatsion pedagogik yondashuvlarning talabalarning ma'naviy-axloqiy kamolotiga ta'siri yoritilgan. Shuningdek, intellektual-vizual muhitda talabalarda milliy va umuminsoniy qadriyatlarni shakllantirish, ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirish hamda ma'naviy kompetensiyalarni takomillashtirishning pedagogik imkoniyatlari ochib berilgan. Tadqiqot natijalari oliy ta'lim tizimida ma'naviy-ma'rifiy faoliyat samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: intellektual-vizual muhit, talaba shaxsi, ma'naviy-axloqiy rivojlanish, oliy ta'lim, raqamli ta'lim, sun'iy intellekt, pedagogik texnologiyalar, ma'naviy tarbiya, vizual kommunikatsiya, kompetensiya.

Zamonaviy oliy ta'lim tizimida intellektual-vizual muhit talabalarning bilim olish faoliyatini tashkil etishning muhim omillaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Mazkur muhit axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, raqamli ta'lim platformalari, sun'iy intellekt tizimlari, multimedia vositalari va turli vizual kommunikatsiya texnologiyalarining integratsiyasi asosida shakllanadi. Bunday muhitning asosiy vazifasi talabalarning intellektual salohiyatini rivojlantirish, mustaqil fikrlashini shakllantirish va zamonaviy jamiyat talablariga mos kompetensiyalarni hosil qilishdan iboratdir. Shu bilan birga, intellektual-vizual muhit talaba shaxsining ma'naviy-axloqiy rivojlanishiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Ma'naviy-axloqiy rivojlanish shaxsning milliy va umuminsoniy qadriyatlarni anglash, axloqiy me'yorlarga amal qilish, ijtimoiy munosabatlarda mas'uliyatli va ongli ishtirok etish qobiliyatlarini shakllantirish jarayonidir. Talabalik davri inson hayotidagi eng muhim bosqichlardan biri bo'lib, aynan shu davrda uning dunyoqarashi, hayotiy pozitsiyasi, kasbiy qadriyatlari va fuqarolik mas'uliyati shakllanadi. Shuning uchun ham oliy ta'lim muassasalarida talaba shaxsining ma'naviy-axloqiy rivojlanishini ta'minlash pedagogik faoliyatning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Intellektual-vizual muhitning ma'naviy-axloqiy tarbiyadagi imkoniyatlari juda kengdir. Avvalo, multimedia vositalari va vizual taqdimotlar yordamida milliy

tarix, madaniyat, buyuk ajdodlar merosi hamda umuminsoniy qadriyatlar haqidagi ma'lumotlarni ta'sirchan va tushunarli shaklda yetkazish mumkin. Vizual materiallar talabalarda emotsional ta'sirni kuchaytirib, ma'naviy qadriyatlarning mazmunini chuqurroq anglashga yordam beradi. Masalan, tarixiy voqealar, buyuk mutafakkirlar hayoti yoki milliy qadriyatlarni aks ettiruvchi videomateriallar talabalarning milliy o'zlikni anglash va vatanparvarlik tuyg'ularini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Raqamli ta'lim platformalari ham talabalarning ma'naviy rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Elektron kutubxonalar, masofaviy ta'lim tizimlari, virtual laboratoriyalar va onlayn kurslar orqali talabalar o'z bilimlarini mustaqil ravishda boyitish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa ularda o'z-o'zini rivojlantirish, mas'uliyat, intizom va mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini shakllantiradi. Zamonaviy jamiyatda aynan mana shu sifatlar ma'naviy yetuk shaxsning muhim belgilaridan biri hisoblanadi.

Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim jarayoniga kirib kelishi talabalarning individual ehtiyojlarini hisobga olish imkoniyatini yaratmoqda. Intellektual tizimlar yordamida talabaning qiziqishlari, bilim darajasi va o'zlashtirish sur'atiga mos o'quv materiallarini tavsiya etish mumkin. Bu esa nafaqat bilim sifatini oshiradi, balki talabaning o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlab, uning shaxsiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, sun'iy intellektdan foydalanish jarayonida axborot madaniyati, raqamli etika va axborot xavfsizligi masalalariga ham alohida e'tibor qaratilishi zarur.

Intellektual-vizual muhitda ma'naviy-axloqiy rivojlanish samaradorligi ko'p jihatdan pedagogning kasbiy mahorati va shaxsiy fazilatlariga bog'liqdir. O'qituvchi zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalana olishi bilan bir qatorda, talabalarga ma'naviy namuna bo'la olishi ham kerak. Pedagogning adolatli munosabati, kasbiy mas'uliyati, muloqot madaniyati va insonparvarligi talabalarning ma'naviy qarashlarini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Shu sababli oliy ta'lim muassasalarida professor-o'qituvchilarning pedagogik va ma'naviy kompetensiyalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilishi lozim.

Talabalarning ma'naviy-axloqiy rivojlanishida ijtimoiy faoliyatning o'rni ham beqiyosdir. Turli ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar, ilmiy konferensiyalar, volontyorlik loyihalari, madaniy va ijtimoiy tashabbuslarda ishtirok etish orqali talabalar jamiyatdagi muammolarga nisbatan faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantiradilar. Bunday faoliyat ularda bag'rikenglik, hamkorlik, mas'uliyat va insonparvarlik kabi sifatning rivojlanishiga xizmat qiladi. Ayniqsa, intellektual-vizual muhitda tashkil etilgan onlayn loyihalar va virtual hamkorlik platformalari talabalarning

kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishda samarali vosita bo‘lib xizmat qilmoqda.

Shuningdek, talabalarda media va axborot savodxonligini shakllantirish ham intellektual-vizual muhitning muhim vazifalaridan biridir. Bugungi axborot makonida turli xil ma’lumotlar oqimining kuchayishi yoshlarning tanqidiy fikrlash ko‘nikmalariga ega bo‘lishini talab etmoqda. Talabalar internet va ijtimoiy tarmoqlardagi axborotlarni tahlil qilish, ularning ishonchliligini baholash hamda zararli axborotlardan himoyalanih ko‘nikmalarini egallashlari zarur. Bu esa ularning ma’naviy immunitetini mustahkamlash va axborot xurujlariga qarshi barqaror pozitsiyani shakllantirish imkonini beradi.

Intellektual-vizual muhitning yana bir muhim jihati shundaki, u milliy va umuminsoniy qadriyatlarning uyg‘unlashuvini ta’minlaydi. Talabalar zamonaviy texnologiyalar orqali dunyo ilm-fani va madaniyati yutuqlaridan bahramand bo‘lish bilan birga, milliy madaniy meros, urf-odatlar va qadriyatlarni ham chuqur o‘rganish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Natijada ularda milliy o‘zlikni anglash bilan birga global tafakkur ham shakllanadi.

Shunday qilib, intellektual-vizual muhit talaba shaxsining ma’naviy-axloqiy rivojlanishi uchun qulay pedagogik sharoit yaratadi. Mazkur muhitning imkoniyatlaridan samarali foydalanish talabalarning ma’naviy barkamolligi, ijtimoiy faolligi, axborot madaniyati va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi hamda ularni zamonaviy jamiyatning faol va mas’uliyatli a’zolari sifatida shakllantirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2021.
2. Musurmonova O. Ma’naviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 2019.
3. Azizxo‘jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: TDPU, 2020.
4. Tolipov O‘., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. – Toshkent: Fan, 2017.
5. Begimqulov U.Sh. Ta’limda axborot texnologiyalarini joriy etishning ilmiy-pedagogik asoslari. – Toshkent, 2018.
6. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Ta’limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: Iste’dod, 2020.
7. UNESCO. Digital Learning and Transformation of Education. – Paris, 2023.
8. OECD. Future of Education and Skills 2030. – Paris, 2022.

RAQAMLI INTERAKTIV KONTENTLAR PEDAGOGNING INNOVATSION FAOLIYATINI FAOLLASHTIRUVCHI VOSITA SIFATIDA

Bagbekova Laylo Kadirbergenovna

*Oliy ta'lim tizimi kadrlarini qayta tayyorlash
va malakasini oshirish instituti doktoranti (DSc)*

Annotatsiya: Mazkur maqolada raqamli interaktiv kontentlarning pedagog innovatsion faoliyatini faollashtirishdagi ahamiyati tahlil qilingan. Zamonaviy ta'lim tizimida interaktiv raqamli vositalardan foydalanish pedagogik faoliyatning samaradorligini oshirish, ta'lim jarayonini individuallashtirish va innovatsion metodlarni joriy etishda muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Tadqiqotda interaktiv kontentlarning turlari, pedagogik imkoniyatlari hamda pedagog faoliyatiga ta'siri ilmiy jihatdan yoritilgan. Shuningdek, interaktiv kontentlar asosida shakllanuvchi innovatsion pedagogik muhitning afzalliklari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: raqamli interaktiv kontent, innovatsion faoliyat, pedagog, raqamli pedagogika, gamifikatsiya, multimedia, interaktiv ta'lim, pedagogik texnologiyalar.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar ta'lim tizimining ajralmas qismiga aylanib, o'quv jarayonini tashkil etishning yangi shakl va metodlarini yuzaga keltirmoqda. Xususan, interaktiv raqamli kontentlardan foydalanish ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish, o'quvchilar faolligini kuchaytirish hamda mustaqil ta'lim ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim pedagogik vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. Multimedia, animatsiya, gamifikatsiya va virtual platformalar asosidagi interaktiv muhit pedagog va ta'lim oluvchi o'rtasidagi hamkorlikni yanada faollashtirib, zamonaviy ta'limning innovatsion xarakterini kuchaytirmoqda.

Raqamli interaktiv kontentlar pedagog faoliyatining innovatsion xarakterini kuchaytiradi hamda ta'lim jarayonini zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida tashkil etish imkonini beradi. Bugungi kunda pedagoglar video kontentlar, virtual laboratoriyalar, gamifikatsiya elementlari, animatsiyalar va sun'iy intellekt asosidagi platformalardan foydalanish orqali o'quv jarayonini yanada interaktiv va samarali tashkil etmoqda.

Shu sababli raqamli interaktiv kontentlarning pedagog innovatsion faoliyatini faollashtirishdagi rolini ilmiy tahlil qilish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Raqamli interaktiv kontent — foydalanuvchi bilan faol o'zaro ta'sirga kirishuvchi multimedia va raqamli ta'lim resurslari majmuasidir. Unga: elektron darsliklar; interaktiv prezentatsiyalar; animatsiyalar; video darslar; virtual

laboratoriyalar; gamifikatsiya elementlari; sun'iy intellekt asosidagi o'quv platformalari kiradi.

Bunday kontentlar an'anaviy o'qitish vositalaridan farqli ravishda ta'lim oluvchini faol ishtirokchiga aylantiradi. Batesning ta'kidlashicha, interaktiv raqamli muhit pedagogik jarayonning samaradorligini oshiruvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Raqamli interaktiv kontentlarning pedagogik imkoniyatlari keng va ko'p funksiyali xarakterga ega.

1. Ta'lim jarayonini individuallashtirish. Interaktiv platformalar har bir talabaning o'zlashtirish darajasiga mos topshiriqlarni shakllantirish imkonini beradi. Ayniqsa, adaptiv o'quv tizimlari o'quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etadi [2].

2. Ta'lim motivatsiyasini oshirish. Gamifikatsiya elementlari, vizual animatsiyalar va interaktiv topshiriqlar o'quvchilarning ta'limga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Kahoot, Quizizz va Mentimeter kabi platformalar o'quv jarayonini interaktiv shaklda tashkil etishga yordam beradi.

OECD tadqiqotlarida interaktiv ta'lim texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning faolligini sezilarli darajada oshirishi qayd etilgan.

3. Vizual va multimedia ta'limni rivojlantirish. Multimedia vositalari murakkab mavzularni sodda va tushunarli shaklda yetkazish imkonini beradi. Video, infografika va animatsiyalar pedagogning tushuntirish faoliyatini samarali tashkil etishda muhim vosita hisoblanadi.

Amerikalik pedagog-psixolog R.Mayer multimedia ta'lim nazariyasida vizual va audial axborot uyg'unligi bilimlarni samarali o'zlashtirishga xizmat qilishini ta'kidlaydi [3].

Interaktiv kontentlardan foydalanish pedagog faoliyatining innovatsion xarakterini kuchaytiradi. Zamonaviy pedagog: kontent yaratuvchi, raqamli moderator, interaktiv ta'lim dizayneri sifatida faoliyat yuritmoqda.

Raqamli kontentlar pedagogning kreativ fikrlashini, metodik moslashuvchanligini, texnologik savodxonligini, refleksiv faoliyatini rivojlantiradi.

Avstraliyalik olim N.Selwyn zamonaviy raqamli pedagogika pedagogdan nafaqat texnologik bilim, balki innovatsion pedagogik tafakkur va tanqidiy yondashuvni ham talab qilishini ta'kidlaydi [4].

Interaktiv kontentlarning asosiy **afzalliklari:** ta'lim samaradorligini oshirishi;

o'quvchilarning faolligini kuchaytirishi; mustaqil ta'limni rivojlantirishi; kreativ pedagogik muhit yaratishi.

Shu bilan birga ayrim **muammolar** ham mavjud: texnik infratuzilmaning yetarli emasligi; pedagoglarning raqamli kompetensiyasi pastligi; sifatli kontent yaratish uchun vaqt talab etilishi.

European Commission hisobotlarida pedagoglarni interaktiv raqamli kontent yaratishga tayyorlash zamonaviy ta'lim siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida ko'rsatilgan [5].

Raqamli interaktiv kontentlar zamonaviy ta'lim tizimida pedagog innovatsion faoliyatini faollashtiruvchi muhim vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. Ular ta'lim jarayonining interaktivligini oshirish, pedagogik kreativlikni rivojlantirish hamda ta'lim samaradorligini kuchaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot natijalari interaktiv kontentlardan samarali foydalanish pedagogning texnologik savodxonligi, metodik moslashuvchanligi va innovatsion faoliyatini rivojlantirishga xizmat qilishini ko'rsatdi. Shu sababli pedagoglarni zamonaviy raqamli kontent yaratish texnologiyalariga o'rgatish va ularning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish ta'lim tizimining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bagbekova L.K. Raqamli ta'lim ekotizimi pedagoglarning innovatsion mobilligini rivojlantirish omili sifatida. Ilm vaqti. Mahalliy ilmiy jurnal. Vol. 4 No. 3/1 (2026). 273-277 b
2. Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). Artificial Intelligence in Education. Boston: Center for Curriculum Redesign. <https://curriculumredesign.org/our-work/artificial-intelligence-in-education/>
3. Mayer, R. E. (2020). Multimedia Learning (3rd ed.). Cambridge University Press. <https://www.cambridge.org>
4. Selwyn, N. (2016). Education and Technology: Key Issues and Debates. Bloomsbury Publishing. <https://www.bloomsbury.com/>
5. European Commission. (2022). Digital Education Action Plan (2021–2027). <https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digitaleducation/action-plan>

ПРОИЗВОДНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ ОТ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ И ГЛАГОЛОВ: СЕМАНТИЧЕСКИЕ И СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Бегжонова Маржона Максуд кизи

Магистрант Навоийского государственного университета

Республика Узбекистан, г. Навои

Аннотация. В статье рассматриваются словообразовательные и семантические особенности производных прилагательных, образованных от

существительных и глаголов, на материале художественного текста. Анализируются структурные модели деривации, продуктивные словообразовательные типы, а также их функционально-стилистическая роль.

Ключевые слова: словообразование, деривация, производные прилагательные, отыменные прилагательные, отглагольные прилагательные, структурные модели, словообразовательные типы, продуктивность, семантика, функционально-стилистическая роль, художественный текст.

Annotation. The article examines the word-formation and semantic features of derived adjectives formed from nouns and verbs, based on literary texts. The study analyzes structural derivational models, productive word-formation types, and their functional and stylistic role.

Keywords: word formation, derivation, derived adjectives, denominal adjectives, deverbal adjectives, structural models, word-formation types, productivity, semantics, functional and stylistic role, literary text, individual authorial style.

Annotatsiya. Maqolada ot va fe'llardan yasalgan yasama sifatlarning so'z yasalish va semantik xususiyatlari badiiy matn materiali asosida tahlil qilinadi. Tadqiqotda derivatsiyaning struktur modellari, mahsuldor so'z yasalish turlari hamda ularning badiiy matndagi funksional-uslubiy roli ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: so'z yasalishi, derivatsiya, yasama sifatlar, otdan yasalgan sifatlar, fe'ldan yasalgan sifatlar, struktur modellari, so'z yasalish turlari, mahsuldorlik, semantika, funksional-uslubiy rol, badiiy matn, individual muallif uslubi.

Изучение производных прилагательных представляет значительный интерес в рамках дериватологии и функциональной стилистики, поскольку именно в прилагательном концентрируются признаки предмета, его оценка, качественная и относительная характеристика. В художественном тексте производные прилагательные становятся важным средством авторской модальности.

Особое внимание уделяется взаимодействию морфологической структуры и семантической трансформации мотивирующей основы. Делается вывод о том, что производные прилагательные в художественной системе выполняют не только номинативную, но и экспрессивно-оценочную функцию, способствуя формированию эмоционального и смыслового контекста текста.

Производные прилагательные активно используются в художественной речи и отражают особенности мировоззрения, социального контекста и внутреннего мира персонажей.

Для достижения цели предполагается решение следующих задач:

- Описать основные словообразовательные модели;
- Проанализировать семантические типы производных прилагательных;
- Выявить случаи семантического сдвига;
- Определить их роль в формировании авторской картины мира.

Методологическую основу исследования составляют методы словообразовательного, компонентного и контекстуального анализа.

Производные прилагательные – это лексемы, образованные от других частей речи (существительных, глаголов, реже прилагательных) посредством словообразовательных средств.

Отсубстантивные прилагательные - образованные от существительных; отглагольные прилагательные - образованные от глаголов.

Основным способом деривации выступает суффиксация, реже – префиксально-суффиксальный способ и морфолого-синтаксическая адъективация.

Семантически производные прилагательные подразделяются на:

- относительные;
- качественные (в том числе с переносным значением);
- оценочные;
- причастные образования с адъективированным значением.

Структурные и семантические особенности отсубстантивных прилагательных.

Суффиксальные модели

Наиболее продуктивными являются модели с суффиксами:

-ск- (рабочий → рабочий тип в публицистической традиции, но нормативно – рабочий класс → классовый; партия → партийный);

-н- / -енн- / -онн- (революция → революционный; традиция → традиционный);

-ов- / -ев- (фронт → фронтовой; бой → боевой).

Особенно частотны прилагательные с суффиксом -н-, формирующие относительные характеристики, которые могут переходить в оценочные.

В художественном контексте такие прилагательные нередко утрачивают чисто относительное значение и приобретают дополнительную семантическую окраску.

Семантическая трансформация

Наблюдается процесс семантического расширения. Прилагательное, образованное от существительного, может приобретать качественно-оценочный характер.

Таким образом, происходит переход от относительного значения к качественному.

Отглагольные прилагательные: словообразовательные модели и функции

Суффиксальные образования

Отглагольные прилагательные формируются при помощи суффиксов:

- -им- (непобедимый, негибачаемый);
- -тельн- (решительный, сознательный);
- -ущ- / -ющ- / -ащ- / -ящ- (ведущий, горячий – в адъективированном значении).

Особое место занимают формы, восходящие к причастиям, но функционирующие как качественные прилагательные.

Семантические особенности

Отглагольные прилагательные выражают:

9. признак по действию (борящийся, страдающий);
10. способность к действию (негибачаемый);
11. результат действия (сломленный, закалённый).

Для художественного дискурса характерна метафоризация: физическое действие переносится в сферу абстрактных качеств личности.

Функционально-стилистическая роль производных прилагательных

Производные прилагательные выполняют несколько функций:

- Номинативную – обозначение явлений и признаков (революционный, партийный, фронтовой);
- Оценочную – выражение отношения автора;
- Экспрессивную – усиление выразительности текста;

Словообразовательная структура тесно связана с семантическим содержанием.

Структурные тенденции

Анализ показывает следующие закономерности:

- преобладание суффиксального способа образования;
- высокая продуктивность моделей с -н- и -тельн-;
- активная адъективация причастий;
- семантический сдвиг от относительности к качественности;

Заклучение

Производные прилагательные, образованные от существительных и глаголов, представляют собой важный элемент языковой организации художественного текста. Их структурные особенности свидетельствуют о доминировании суффиксальной деривации, а семантические процессы – о переходе от формально-относительного значения к качественно-оценочному.

Таким образом, анализ словообразовательных моделей позволяет выявить взаимосвязь между морфологической структурой слова и его функцией в тексте.

Список литературы:

1. Аминова А. А. «Производное слово в семантическом аспекте». – Казань: Изд-во Казанского гос. ун-та, 2015. – 184 с.
2. Богданов С. И., Евтюхин В. Б. и др. «Морфология современного русского языка». – СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2013. – 634 с. (Разделы о словообразовательных категориях прилагательных).
3. Григорьева Т. М. «Современный русский язык. Словообразование: учебное пособие». – М.: Флинта, 2016. – 112 с.
4. Евсеева И. В. «Когнитивное моделирование словообразовательной системы (на материале комплексных единиц словообразования)». – М.: ЛЕНАНД, 2015. – 256 с.
5. Земская Е. А. «Современный русский язык. Словообразование». – М.: Флинта, 2011. – 328 с.
6. Клобуков Е. В., Соколов И. А. «Морфемика и словообразование современного русского языка». – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2022. – 214 с.
7. Лопатин В. В., Улуханов И. С. «Словарь словообразовательных аффиксов современного русского языка». – М.: Азбуковник, 2016. – 812 с.

SUN'IY INTELLEKTNI TA'LIM JARAYONIGA INTEGRATSIYA QILISH: RAQAMLI PEDAGOGIKA IMKONIYATLARI VA METODOLOGIK TALABLAR

*Xalilova Madina Ulug'bek qizi – Sarbon universiteti Ijtimoiy-gumanitar fanlar
kafedrası o'qituvchisi*

xalilovamadina2000@gmail.com; +99894 2632268

Annotatsiya: Mazkur maqolaning maqsadi sun'iy intellekt vositalarini ta'lim jarayoniga integratsiya qilishning pedagogik imkoniyatlari, metodologik talablari va ehtimoliy xavflarini ilmiy asosda tahlil qilishdan iborat. Tadqiqotda me'yoriy-huquqiy hujjatlar, xalqaro tavsiyalar hamda raqamli ta'limga oid ilmiy adabiyotlar tizimli, qiyosiy va manbashunoslik nuqtayi nazaridan o'rganildi.

Maqolaning ilmiy yangiligi shundaki, sun'iy intellekt raqamli pedagogikada o'qituvchini almashtiruvchi vosita emas, balki ta'lim maqsadi, o'quvchi ehtiyoji va akademik halollik mezonlari bilan boshqariladigan yordamchi didaktik tizim sifatida talqin qilinadi. Natijada sun'iy intellektdan mas'uliyatli foydalanish uchun pedagogik mezonlar taklif etildi.

Kalit so'zlar: raqamli pedagogika, sun'iy intellekt, ta'lim texnologiyalari, adaptiv ta'lim, akademik halollik, raqamli kompetensiya, metodologiya.

Annotation: The article analyzes the integration of artificial intelligence tools into the educational process from a digital pedagogy perspective. Based on regulatory documents, international recommendations and scholarly literature, it identifies pedagogical opportunities, methodological requirements and risks. The paper argues that AI should support, not replace, the teacher and proposes criteria for its responsible use.

Keywords: digital pedagogy, artificial intelligence, educational technologies, adaptive learning, academic integrity, digital competence, methodology.

Аннотация: В статье рассматривается интеграция инструментов искусственного интеллекта в образовательный процесс с позиции цифровой педагогики. На основе нормативных документов, международных рекомендаций и научной литературы определены педагогические возможности, методологические требования и риски. Обосновано, что искусственный интеллект должен поддерживать, а не заменять учителя.

Ключевые слова: цифровая педагогика, искусственный интеллект, образовательные технологии, адаптивное обучение, академическая честность, цифровая компетентность, методология.

Kirish

Raqamli pedagogika zamonaviy ta'limning faqat texnik yangilanishini emas, balki o'qitish maqsadi, metodlari, baholash usullari va o'qituvchi faoliyatining qayta tashkil etilishini anglatadi. O'zbekiston ta'lim tizimida raqamli transformatsiya jarayoni qonunchilik, davlat dasturlari hamda oliy va umumiy ta'lim muassasalarida joriy etilayotgan elektron platformalar orqali izchil rivojlanmoqda. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunda ta'lim sifatini ta'minlash, o'quv dasturlarini takomillashtirish va zamonaviy bilimlarni egallash uchun shart-sharoit yaratish davlat siyosatining muhim yo'nalishi sifatida belgilangan¹.

Raqamli ta'limning keyingi bosqichi sun'iy intellekt vositalari bilan bevosita bog'liq. "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi davlat boshqaruvi, iqtisodiyot

¹ O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni, 2020-yil 23-sentabr, O'RQ-637-son [Elektron resurs]. – URL: <https://lex.uz/docs/-5013007>

va ijtimoiy sohalarda raqamlashtirishni jadallashtirishni nazarda tutadi. 2024-yilda tasdiqlangan Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasi esa sun'iy intellektni ijtimoiy sohalarga, jumladan, ta'limga joriy etish uchun huquqiy va texnologik asos yaratdi. Shu bois sun'iy intellektni pedagogik jarayonga kiritish masalasi oddiy texnologik qulaylik emas, balki ilmiy-metodologik, axloqiy va didaktik masala sifatida o'rganilishi zarur².

Tadqiqot metodologiyasi

Maqolada tizimli tahlil, qiyosiy yondashuv, manbashunoslik tahlili va pedagogik loyihalash metodlaridan foydalanildi. Tizimli tahlil orqali sun'iy intellekt vositalarining o'qituvchi, o'quvchi, o'quv mazmuni va baholash jarayoni bilan aloqasi ko'rib chiqildi. Qiyosiy yondashuv xalqaro tavsiyalarni O'zbekiston ta'lim tizimidagi raqamli transformatsiya vazifalari bilan solishtirish imkonini berdi. Pedagogik loyihalash metodi esa sun'iy intellekt vositalarini dars maqsadi, o'quv natijasi, baholash mezonini va akademik halollik qoidalari bilan bog'lashda qo'llanildi.

Tadqiqotning nazariy asosi sifatida inson markazidagi ta'lim, adaptiv o'qitish, o'quv analitikasi va raqamli kompetensiya konsepsiyalariga tayanildi. UNESCO generativ sun'iy intellektdan foydalanishda inson huquqlari, shaxsiy ma'lumotlar, yosh chegarasi, o'qituvchi nazorati va institutsional siyosat masalalariga alohida e'tibor qaratishni tavsiya qiladi. Bu yondashuv ta'limda sun'iy intellektni erkin va nazoratsiz qo'llash emas, balki aniq pedagogik maqsadlar bilan cheklangan, shaffof va mas'uliyatli tizim sifatida ko'rishni talab etadi³.

Natijalar va tahlil

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt raqamli pedagogikada uch asosiy vazifani bajarishi mumkin. Birinchidan, u o'quvchilarning bilim darajasi, tezligi va xatolarini tahlil qilib, individual ta'lim yo'nalishini shakllantirishga yordam beradi. Ikkinchidan, o'qituvchining takroriy va vaqt talab qiladigan ishlarini, masalan, mashq variantlarini tayyorlash, dastlabki fikr-mulohaza berish yoki o'quv materialini moslashtirish jarayonini yengillashtiradi. Uchinchidan, ta'lim jarayonidagi ma'lumotlarni tahlil qilish orqali o'quvdagi qiyinchiliklarni erta aniqlashga xizmat qiladi. UNESCO sun'iy intellektni o'qitish, o'rganish va baholashni qo'llab-quvvatlaydigan, biroq pedagogik mas'uliyatni inson zimmasidan olmaydigan vosita sifatida ko'rsatadi.⁴

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 14-oktabrdagi PQ-358-son qarori. Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida [Elektron resurs]. – URL: <https://lex.uz/docs/-7158604>

³ Miao F., Holmes W. Guidance for Generative AI in Education and Research. – Paris: UNESCO, 2023. – P. 8–12.

⁴ UNESCO. AI and Education: Guidance for Policy-makers. – Paris: UNESCO, 2021. – P. 11–18.

OECD tadqiqotlarida sun'iy intellekt, o'quv analitikasi, robototexnika va blokcheyn kabi texnologiyalar "aqli ta'lim" muhitini shakllantirishi qayd etiladi. Biroq aqli texnologiya o'z-o'zidan sifatli ta'limni kafolatlamaydi. Ta'lim sifati, avvalo, o'quv maqsadining aniqligi, mazmunning yosh va tayyorgarlik darajasiga mosligi, o'qituvchi tomonidan beriladigan izoh va o'quvchining mustaqil fikrlashiga bog'liq. Shuning uchun sun'iy intellektdan foydalanish "texnologiya borligi uchun qo'llash" tamoyiliga emas, balki "pedagogik muammoni hal qilish" tamoyiliga asoslanishi lozim⁵.

Sun'iy intellektning eng muhim imkoniyatlaridan biri adaptiv ta'limdir. Masalan, platforma o'quvchi bir mavzuda ko'p xato qilayotganini aniqlasa, unga oddiyroq tushuntirish, qo'shimcha misol yoki takroriy mashq berishi mumkin. Bu yondashuv o'quv jarayonini shaxsiylashtiradi. Holmes, Bialik va Fadel sun'iy intellekt ta'limda individual yordam, avtomatlashtirilgan baholash va o'qituvchi faoliyatini qo'llab-quvvatlash imkoniyatlarini kengaytirishini ta'kidlaydi. Ammo bunday tizimlarda o'quvchi ma'lumotlarining maxfiylik, algoritmik xolislik va pedagogik nazorat doimiy ta'minlanishi kerak⁶.

Tadqiqotda sun'iy intellektni pedagogik jarayonga integratsiya qilish uchun quyidagi metodologik mezonlar ajratildi. Birinchi mezon – maqsadlilik: sun'iy intellekt vositasi darsning aniq natijasiga xizmat qilishi kerak. Ikkinchi mezon – shaffoflik: o'quvchi va o'qituvchi qaysi topshiriqda sun'iy intellektdan foydalanish mumkinligini bilishi zarur. Uchinchi mezon – akademik halollik: sun'iy intellekt tayyor javobni ko'chirib olish vositasi emas, balki fikrlashni tekshirish, tahrirlash, yo'naltiruvchi savollar berish va mustaqil xulosa chiqarishga yordam beradigan vosita bo'lishi lozim. To'rtinchi mezon – inklyuzivlik: raqamli vosita turli darajadagi o'quvchilarga teng imkoniyat yaratishi kerak. Beshinchi mezon – o'qituvchi nazorati: yakuniy pedagogik qaror algoritmgaga emas, o'qituvchining kasbiy bahosiga tayanishi zarur.

Oliy ta'limda sun'iy intellekt bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar ko'pincha texnologik natijalarga urg'u berib, pedagoglarning metodik roli yetarlicha yoritilmasligini ko'rsatadi. Zawacki-Richter va hammualliflar tomonidan amalga oshirilgan tizimli tahlilda sun'iy intellekt ilovalari haqidagi ko'plab ishlar texnik imkoniyatlarni ko'rsatgan bo'lsa-da, ularning ta'lim nazariyasi va o'qituvchi amaliyoti bilan bog'lanishi yetarli emasligi qayd etiladi. Demak, sun'iy intellektni

⁵ OECD. Digital Education Outlook 2021: Pushing the Frontiers with Artificial Intelligence, Blockchain and Robots. – Paris: OECD Publishing, 2021. – P. 13–24.

⁶ Holmes W., Bialik M., Fadel C. Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning. – Boston: Center for Curriculum Redesign, 2019. – P. 25–34.

joriy etishda pedagogik kompetensiya, metodik tajriba va fan mazmuni markaziy o‘rinda qolishi shart⁷.

Raqamli interaktiv kontent yaratishda ham sun‘iy intellektdan foydalanish samarali bo‘lishi mumkin. U mavzuga mos savollar, keyslar, matn tahlili, vizual ssenariy va baholash rubrikalarini ishlab chiqishda yordam beradi. Biroq bunday kontent o‘qituvchi tomonidan tekshirilmasa, faktik xato, yuzaki umumlashtirish yoki manbasiz ma‘lumot paydo bo‘lishi mumkin. Bates raqamli ta‘limni loyihalashda texnologiyani emas, o‘quv natijasi, talabning faol ishtiroki va baholash mezonlarini birinchi o‘ringa qo‘yish lozimligini ta‘kidlaydi. Shu bois o‘qituvchi sun‘iy intellekt yaratgan materialni tayyor mahsulot sifatida emas, didaktik qayta ishlanishi kerak bo‘lgan loyiha sifatida baholashi zarur.⁸

Xulosa va takliflar

Sun‘iy intellekt raqamli pedagogika uchun katta imkoniyatlar ochadi: u ta‘limni shaxsiylashtiradi, o‘qituvchining metodik ishini yengillashtiradi, o‘quvchilar faoliyati bo‘yicha tahliliy ma‘lumot beradi va interaktiv kontent yaratishni tezlashtiradi. Shu bilan birga, u akademik halollik, ma‘lumotlar xavfsizligi, algoritmik xolislik va o‘qituvchi kasbiy rolining saqlanishi bilan bog‘liq muammolarni ham yuzaga keltiradi. Shuning uchun sun‘iy intellektni ta‘limga integratsiya qilishda texnik yangilik emas, pedagogik maqsad ustuvor bo‘lishi zarur.

Maqola natijalariga ko‘ra, ta‘lim muassasalarida sun‘iy intellektdan foydalanish bo‘yicha ichki reglament ishlab chiqish, o‘qituvchilar uchun raqamli-pedagogik kompetensiya treninglarini yo‘lga qo‘yish, sun‘iy intellekt yordamida tayyorlangan topshiriqlarni baholash mezonlarini aniqlashtirish, o‘quvchilarga akademik halollik qoidalarini tushuntirish hamda har bir raqamli vositani ta‘lim maqsadi bilan bog‘lab joriy etish maqsadga muvofiq. Shundagina sun‘iy intellekt raqamli pedagogikada nazoratsiz texnologiya emas, balki ilmiy asoslangan, inson markazidagi va samarali didaktik yordamchi sifatida ishlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni, 2020-yil 23-sentabr, O‘RQ-637-son. – URL: <https://lex.uz/docs/-5013007>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-son Farmoni. “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida. – URL: <https://lex.uz/docs/-5030957>

⁷ Zawacki-Richter O., Marin V.I., Bond M., Gouverneur F. Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education – where are the educators? // International Journal of Educational Technology in Higher Education. – 2019. – Vol. 16. – Article 39. – P. 1–27.

⁸ Bates A.W. Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning. – 2nd ed. – Vancouver: Tony Bates Associates, 2019. – P. 120–133.

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 14-oktabrdagi PQ-358-son qarori. Sun‘iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida– URL: <https://lex.uz/docs/-7158604>
4. Miao F., Holmes W. *Guidance for Generative AI in Education and Research*. – Paris: UNESCO, 2023. – 44 p.
5. UNESCO. *AI and Education: Guidance for Policy-makers*. – Paris: UNESCO, 2021. – 49 p.
6. OECD. *Digital Education Outlook 2021: Pushing the Frontiers with Artificial Intelligence, Blockchain and Robots*. – Paris: OECD Publishing, 2021. – 348 p.
7. Holmes W., Bialik M., Fadel C. *Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning*. – Boston: Center for Curriculum Redesign, 2019. – 168 p.
8. Zawacki-Richter O., Marín V.I., Bond M., Gouverneur F. Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education – where are the educators? // *International Journal of Educational Technology in Higher Education*. – 2019. – Vol. 16. – Article 39. – P. 1–27.
9. Bates A.W. *Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning*. – 2nd ed. – Vancouver: Tony Bates Associates, 2019. – 725 p.

SUN’IY INTELLEKT ASOSIDA MOSLASHTIRILGAN (ADAPTIV) O‘QITISH TIZIMLARI

NavDU Texnologik ta’lim kafedrası o‘qituvchisi Usmonova S.T.

Texnologik ta’lim yo‘nalishi talabasi G.Axunova

Annotatsiya. Ushbu tezisda sun‘iy intellektga tayangan moslashtirilgan o‘qitish tizimlarining didaktik mohiyati, ishlash mexanizmlari va ta’lim natijalarini shaxsiylashtirishdagi imkoniyatlari tahlil qilinadi. Maqsad adaptiv modelning diagnostika, tavsiya va baholash modullarini ilmiy asoslashdir. Metodologiya sifatida tizimli tahlil, pedagogik modellashtirish va taqqoslash yondashuvlari qo‘llanadi. Ilmiy yangilik sifatida kompetensiya xaritasi va o‘quv izini birlashtiruvchi integrativ konsept taklif etiladi.

Kalit so‘zlar: sun‘iy intellect, adaptiv o‘qitish, o‘quv analitikasi, bilimlar modeli, tavsiya tizimi, diagnostik baholash, shaxsiylashtirish.

Sun‘iy intellekt asosida moslashtirilgan o‘qitish tizimlari deganda o‘quvchining bilim darajasi, kognitiv xususiyatlari va o‘quv xatti-harakatlari haqidagi ma’lumotlarga tayanib, mazmun, murakkablik, ketma-ketlik hamda baholash usullarini individual tarzda o‘zgartirib boradigan raqamli pedagogik muhit tushuniladi. Bu ta’rifning mexanizmi shundan iboratki, tizim avval

diagnostik signallarni yig'adi, so'ng o'quvchining holatini modelga joylaydi va keyingi topshiriqlarni tavsiya qilish yoki avtomatik tanlash orqali o'quv yo'lini moslashtiradi. Masalan, algebra bo'yicha tenglamalarni yechishda ketma-ket xatolar qayd etilsa, tizim murakkab masaladan ko'ra avvalroq "tenglamani soddalashtirish" bo'yicha mikro-amaliyotlarni taklif qiladi, keyin esa o'sha ko'nikma mustahkamlangach, umumlashtirishga qaytadi. Amaliy platformalarda adaptiv segmentatsiya odatda o'quvchining javob tezligi, xato turlari va qayta urinishlar soni kabi ko'rsatkichlar orqali amalga oshiriladi; o'quv analitikasida bunday ko'rsatkichlar "o'quv izi" ma'lumotlari sifatida qayd etiladi va odatda yuzlab minglab hodisalar ko'rinishida to'planadi. Ilmiy izoh sifatida, shaxsiylashtirishning pedagogik qiymati Vygotskiy ta'limotidagi "yaqin rivojlanish zonasi" konsepsiyasiga mos keladi, chunki adaptiv tizim aynan o'quvchining hozirgi va keyingi bosqich oralig'ini aniqlab, ko'makning miqdori hamda murakkablikni nazorat qiladi [1].

Adaptiv tizimlarning ichki tuzilishini didaktik nuqtai nazardan ko'rib chiqishda "bilimlar modeli, o'quvchi modeli va o'qitish modeli" triadasi asosiy konseptual karkas bo'lib xizmat qiladi. Ushbu triadaning mexanizmi shunday ishlaydiki, bilimlar modeli fan tarkibini konseptlar va ularning bog'lanishlari sifatida kodlaydi, o'quvchi modeli har bir konsept bo'yicha o'zlashtirish ehtimolini baholaydi, o'qitish modeli esa maqsad funksiyasiga muvofiq navbatdagi o'quv harakatini tanlaydi. Misol uchun, fizika kursida "Nyutonning ikkinchi qonuni" konsepti "kuch" va "massa" tushunchalari bilan bog'lanadi, tizim o'quvchi "kuchning vektor tabiati" bo'yicha qiyinchilikka duch kelganini aniqlasa, avval vektorlar bo'yicha vizual simulyatsiyalarni qo'shib, keyin formulaviy masalalarga o'tadi. Statistik jihatdan o'quvchi modelini yangilashda odatda ehtimollik yondashuvlari qo'llanadi; masalan, kontent bo'yicha har bir javobdan so'ng o'zlashtirish ehtimoli oshishi yoki pasayishi ko'rsatiladi, bu jarayon yuzlab interaksiyalar davomida barqarorlashadi. Ilmiy izoh nuqtai nazaridan, bunday modellashtirish konstruktivistik yondashuv bilan moslashadi, chunki bilim "tayyor" berilmaydi, balki o'quvchi faoliyati asosida qayta quriladi va tizim shu qayta qurilishni kuzatib boradi [2].

Sun'iy intellektning adaptiv o'qitishdagi "aqlli" qismi ko'pincha mashinaviy o'rganish va tavsiya algoritmlariga tayanadi, bunda maqsad o'quv natijasini maksimal qilish bilan birga ortiqcha yuklamani kamaytirishdan iborat bo'ladi. Mexanizm sifatida tizim avval tarixiy o'quv ma'lumotlaridan naqshlarni o'rganadi, keyin real vaqt rejimida o'quvchining xatti-harakatiga mos keladigan kontentni tanlaydi va natijaga qarab parametrlarni qayta sozlaydi. Masalan, matnni o'qish savodxonligida semantik tahlil qiluvchi modul o'quvchi yozgan javobdagi kalit

g'oyalarni aniqlaydi va mavhumlik darajasi past bo'lsa, ko'rsatmalarni aniqroq, namunani esa boyroq qiladi; bu holatda tabiiy tilni qayta ishlash usullari ishlatiladi. Raqamli ta'lim amaliyotida adaptiv tavsiya "mashq → darhol fikr-mulohaza → qayta mashq" siklini tezlashtiradi, natijada bir mavzu bo'yicha o'zlashtirishga ketadigan vaqt qisqarishi kuzatiladi; turli tadqiqotlarda bunday tizimlar an'anaviy statik kurslarga nisbatan test natijalarini sezilarli oshirishini ko'rsatadigan ma'lumotlar uchraydi, odatda o'sish foizlarda ifodalanadi [3]. Ilmiy izoh sifatida, bu samaradorlikni tushuntirishda "maqsadga yo'naltirilgan mashq" nazariyasi muhim, chunki tizim aynan xato sababi va ko'nikma bo'shlig'ini aniqlab, mashqni differensiallashtiradi, ya'ni bir xil mashqni ko'p takrorlash emas, balki mos mashqni tanlash ta'limiy qiymatni oshiradi.

Adaptiv o'qitish tizimlarining ishonchliligi va adolatliligi masalasi ta'lim o'lchovlari bilan uzviy bog'liq bo'lib, bu yerda baholash modeli va diagnostika aniqligi hal qiluvchi o'ringa ega. Ta'rif sifatida diagnostik baholash o'quvchining ayni paytdagi bilim holatini aniqlash va keyingi o'qitish qarorlarini asoslashga xizmat qiladigan o'lchov jarayonidir. Mexanizm shundan iboratki, tizim topshiriqlar bankidagi savollarni qiyinchilik va diskriminatsiya ko'rsatkichlari bo'yicha tartiblaydi, so'ng o'quvchining javobiga qarab adaptiv testlashni amalga oshiradi, ya'ni keyingi savol darajasi oldingi javoblarga bog'liq tanlanadi. Misol sifatida, til o'rganishda grammatik konstruktsiyalar bo'yicha ketma-ket to'g'ri javoblar berilsa, tizim murakkabroq sintaktik tuzilmalarni beradi, xatolar ko'paysa, oddiyroq darajaga qaytadi va izohli misollarni ko'paytiradi. Statistik o'lchovlarda bunday adaptiv testlash yondashuvi test uzunligini qisqartirgan holda aniqlikni saqlashga intiladi; amaliyotda bu "kam savol bilan aniq baho" tamoyili sifatida ifodalanadi va testning ishonchliligi koeffitsientlari bilan baholanadi [4]. Ilmiy izoh sifatida, baholashning psixometrik asoslari (xususan, test nazariyasi) e'tiborga olinmasa, adaptiv tizim "moslashdi" degan ko'rinishda noto'g'ri qarorlar chiqarishi mumkin, shuning uchun pedagogik diagnostika va algoritmik qarorlar o'rtasida metodik moslik talab etiladi.

O'zbekiston ta'lim tizimi sharoitida adaptiv o'qitish tizimlarini joriy etish ta'rifan raqamli infratuzilma, o'qituvchi kompetensiyasi va o'quv kontentining standartlarga mosligi bilan belgilanadigan kompleks jarayondir. Mexanizm sifatida joriy etish modeli odatda uch qatlamdan iborat bo'ladi: birinchi qatlamda kontentni kompetensiyalarga mos xaritalash, ikkinchi qatlamda o'quv analitikasini yig'ish va talqin qilish, uchinchi qatlamda o'qituvchining metodik aralashuvi va refleksiyasi ta'minlanadi. Misol tariqasida, matematika kursida har bir mavzu "biladi-qila oladi-qo'llaydi" indikatorlariga ajratilib, tizim har indikator bo'yicha mikro-topshiriqlar orqali diagnostika qiladi, o'qituvchi esa sinfda muammoli joylarni

muhokama va kooperativ mashg'ulotlar bilan mustahkamlaydi. Raqamli transformatsiya bo'yicha mahalliy tajribalarda aralash ta'lim formatlari tezroq qabul qilinadi, chunki ular an'anaviy darsning ijtimoiy-pedagogik afzalliklarini saqlagan holda, adaptiv platformaning shaxsiylashtirish imkonini qo'shadi; bunday yondashuvda bir semestr davomida o'quvchi faolligi ko'rsatkichlari (kirishlar soni, topshiriq bajarish chastotasi, qayta urinishlar) o'sishi kuzatiladi [1; 5]. Ilmiy izoh sifatida, bu jarayonni "texnologiya–pedagogika–kontent" uyg'unligi orqali tushuntirish mumkin, chunki texnologiya o'zi mustaqil ravishda natija bermaydi, u metodik maqsad va mazmun bilan integratsiyalashgandagina ta'limiy samara yuzaga chiqadi.

Mazkur tezis doirasida ilmiy yangilik sifatida kompetensiya xaritasi va o'quv izini birlashtiruvchi integrativ konsept taklif etiladi, bunda shaxsiylashtirish nafaqat topshiriqlarni moslash, balki refleksiya va metakognitiv ko'nikmalarni ham qo'llab-quvvatlashga qaratiladi. Ushbu konseptning mexanizmi shundayki, har bir kompetensiya bo'yicha "kuzatiladigan indikatorlar" aniqlanadi, o'quv izidagi hodisalar aynan shu indikatorlarga bog'lanadi va tizim o'quvchiga faqat tavsiya emas, balki "nega aynan shu tavsiya" degan tushuntirishni ham beradi. Masalan, dasturlashni o'rganishda tizim kompilatsiya xatolari tarixidan kelib chiqib, "shart operatorlari" bo'yicha bo'shliqni ko'rsatadi, qisqa nazariy eslatma, keyin minimal kod namunasi va nihoyat nazorat topshirig'ini beradi; o'quvchi esa o'z panelida qaysi kompetensiya qanchalik o'sganini ko'radi. Statistik jihatdan bunday panelda o'sish dinamikasi foiz yoki ball ko'rinishida, vaqt bo'yicha trend chizig'i sifatida berilishi mumkin, bu esa o'quvchining o'zini boshqarish ko'nikmalarini kuchaytiradi; amaliy tadqiqotlarda o'z-o'zini nazorat qiluvchi indikatorlar mavjud bo'lsa, kursni yakunlash ulushi va faollik ko'rsatkichlari yaxshilanishi qayd etiladi [6]. Ilmiy izoh sifatida, tushuntiriladigan tavsiyalar (explainable recommendation) pedagogik nuqtai nazardan motivatsiyani oshiradi, chunki o'quvchi tizimni "nazorat qiluvchi" emas, "hamkor" sifatida qabul qiladi va bu psixologik qabul qilish shaxsiylashtirishning samarali ishlashiga sharoit yaratadi.

Xulosa. Sun'iy intellekt asosidagi adaptiv o'qitish tizimlari ta'limni shaxsiylashtirish orqali mazmun, sur'at va baholashni o'quvchining real ehtiyojiga moslashtirish imkonini beradi. Tezisdan adaptiv tizimning konseptual triadasi, tavsiya va diagnostika mexanizmlarining didaktik hamda psixometrik asoslari, shuningdek, aralash ta'lim sharoitida joriy etishning metodik shartlari ilmiy jihatdan umumlashtirildi. Integrativ konsept sifatida kompetensiya xaritasi va o'quv izini bog'laydigan, tushuntiriladigan tavsiyalarni beruvchi

yondashuv asoslandi. Natijada adaptiv tizimlar faqat avtomatlashtirish emas, balki o'quvchi refleksiya, o'qituvchi qarori va kontent sifati birligida barqaror ta'limiy samara berishi ko'rsatildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Azizxodjayeva N. N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Toshkent: TDPU nashriyoti, 2006. 160 b.
2. Воронин А. С. Интеллектуальные обучающие системы: модели и методы. Москва: Физматлит, 2012. 320 с.
3. Woolf B. P. Building Intelligent Interactive Tutors: Student-centered Strategies for Revolutionizing E-learning. Burlington: Morgan Kaufmann, 2009. 560 p.
4. Baker R. S., Inventado P. S. Educational Data Mining and Learning Analytics. In: Learning Analytics. New York: Springer, 2014. P. 61–75.
5. Турдиева М. Х. Рақамли таълим муҳитида ўқитишни ташкил этиш методикаси. Самарқанд: СамДУ нашриёти, 2020. 180 б.
6. Khosravi H., Gašević D., Sadiq S. Goal-setting and learning analytics in adaptive learning systems. Amsterdam: Elsevier, 2020. 210 p.

SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING TA'LIM JARAYONIDAGI QO'LLANILISH ISTIQBOLLARI

O'zMPU talabasi: Toshmatova Lola Bahodir qizi

E-mail: lolatoshmatova65@gmail.com

O'zMPU Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muxamadiyeva Feruza

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy pedagogik paradigmaning raqamli transformatsiyasi sharoitida **sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarini** ta'lim ekotizimiga integratsiya qilishning konseptual asoslari va strategik istiqbollari tahlil qilinadi. Tadqiqotda SI algoritmlarining o'quv jarayonini avtomatlashtirish, shaxsiylashtirilgan o'quv traektoriyalarini shakllantirish hamda ta'lim samaradorligini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarishdagi roli yoritilgan.. Shuningdek, maqolada ta'lim boshqaruvini modernizatsiya qilishda innovatsion texnologiyalarning o'zni, moslashtirilgan o'quv rejalarini joriy etishning metodologik jihatlari va kutilayotgan ijtimoiy-pedagogik natijalar asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, raqamli transformatsiya, kognitiv modellashtirish, prediktiv tahlil, adaptiv ta'lim, ta'lim ekotizimi, pedagogik innovatsiya, intellektual tizimlar, individual o'quv rejasi, AI-dasturlar.

Abstract: This article analyzes the conceptual foundations and strategic perspectives of integrating Artificial Intelligence (AI) technologies into the

educational ecosystem within the context of the digital transformation of the modern pedagogical paradigm. The research highlights the role of AI algorithms in automating the learning process, shaping personalized learning trajectories, and elevating educational efficiency to a qualitatively new level. Furthermore, the article substantiates the role of innovative technologies in modernizing educational management, the methodological aspects of implementing customized curricula, and the anticipated socio-pedagogical outcomes.

Keywords: artificial intelligence, digital transformation, cognitive modeling, predictive analytics, adaptive learning, educational ecosystem, pedagogical innovation, intelligent systems, individual curriculum, AI programs.

So‘nggi yillarda mamlakatimizda barcha sohalarda keng qamrovli islohotlaramalga oshirilmoqda. Aniq maqsad va ko‘rsatkichlar belgilab berilgan uzoq muddatli strategiyalar qabul qilinib, izchillik bilan hayotga tatbiq etib kelinmoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan tasdiqlangan Raqamli O‘zbekiston - 2030 strategiyasi hamda sun‘iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish va ularni mamlakatimizda keng qo‘llash raqamli ma‘lumotlardan foydalanish imkoniyatini va ularning yuqori sifatini ta‘minlash, ushbu sohada malakali kadrlar tayyorlash uchun qulay shart-sharoitlar yaratish belgilab berildi.

Sun‘iy intellekt - informatikaning alohida sohasi bo‘lib, odatda inson ongi bilan bog‘liq imkoniyatlar: tilni tushunish, o‘rgatish, muhokama qilish, masalani yechish, tarjima va shu kabi imkoniyatlarga ega kompyuter tizimlarini yaratish bilan shug‘ullanadi. Sun‘iy intellekt sinov va baholash, shaxsiylashtirilgan o‘quv dasturini ishlab chiqish yoki talabning his-tuyg‘ularini tushunish kabi vazifalarni o‘z zimmasiga olganida, o‘qituvchi ijtimoiy ko‘nikmalarga ko‘proq vaqt ajratadi. Shunday qilib, o‘qituvchining roli o‘qituvchidan murabbiyga o‘tadi. O‘qituvchi hissiy yordam berishi yoki o‘quvchini to‘g‘ri yo‘nalishga yo‘naltirishi mumkin.

Yanada takidlashimiz mumkinki, e-pochta kabi hamma joyda bo‘lishga tayyor bo‘lib ko‘rinadigan bu tez rivojlanayotgan texnologiya kundalik hayotning ko‘p jihatlarini, jumladan, biz qanday o‘rgatish va o‘rganishimizni o‘zgartirmoqda. OpenAI 2022-yil kuzida tabiiy tilni qayta ishlash chatboti bo‘lgan. ChatGPT-ni chiqardi, birinchi marta AI ko‘pchilikning e‘tiborini tortdi. Biroq, AI vositalari yillar davomida texnologik landshaftning bir qismi bo‘lib kelgan. Agar siz qachonlardir botga qarshi shaxmat o‘ynagan bo‘lsangiz, Alisa kabi virtual yordamchiga murojaat qilgan bo‘lsangiz yoki hatto ijtimoiy media tasmangizni aylanib chiqsangiz, siz allaqachon sun‘iy intellekt bilan o‘zaro aloqada bo‘lgansiz. Generativ sun‘iy intellektidagi “poydevor modellari” bu keng ma‘lumot bazasini o‘rganish uchun katta ma‘lumotlar to‘plamida o‘qitilgan tizimlar bo‘lib, keyinchalik ular turli xil, aniqroq maqsadlarga moslashtirilishi mumkin. Ushbu

o'rganish usuli o'z-o'zini nazorat qiladi, ya'ni model o'qitilgan ma'lumotlardan naqsh va munosabatlarni topish orqali o'rganadi.

Sun'iy intellekt ta'lim sifatini oshirishda, o'qituvchilar ishini yengillashtirishda hamda talabalar uchun individual yondashuvni ta'minlashda muhim rol o'ynamoqda. Mazkur maqolada sun'iy intellektning ta'lim tizimidagi o'rni, uning afzalliklari, amaliy qo'llanilish holatlari va kelajakdagi istiqbollari ko'rib chiqiladi. Shu bilan birga, sun'iy intellektdan ta'lim jarayonida samarali foydalanish bo'yicha ilg'or tajribalar va mavjud muammolar ham tahlil qilinadi.

Ta'lim tizimida sun'iy intellektdan foydalanish nafaqat o'quvchilarga, balki o'qituvchilarga ham katta qulayliklar yaratadi. O'quvchilarga moslashtirilgan ta'lim muhitini taqdim etish orqali ularning qobiliyatlariga qarab individual yondashish imkoniyati paydo bo'ladi. Bunday tizimlar o'quvchilarning bilim darajasini avtomatik ravishda tahlil qiladi, ularning zaif tomonlarini aniqlaydi va shu asosda mos o'quv materiallarini tavsiya etadi.

Sun'iy intellektning ta'limdagi roli quyidagilar hisoblanadi:

1. Sun'iy intellekt ta'limdagi asosiy tadbirlarni, masalan, baholashni avtomatlashtirishi mumkin. Sun'iy intellekt hech qachon inson bahosini o'zgartirishga tayyor bo'lmasada, u juda yopiq. Ayni paytda akademiklar deyarli barcha turdagi bir nechta muqobil testlar va bo'sh joyni to'ldirish uchun baholashni o'zgartirishi mumkin va talabalar yozuvini avtomatik baholash unchalik ortda qolmasligi mumkin.

2. Talabalar sun'iy intellekt o'qituvchilaridan qo'shimcha yordam olishlari mumkin. Ushbu dasturlar talabalarga asoslarni o'rgatadi, ammo hozirgacha talabalarga yuqori tartibli fikrlash va ijodiy fikrlashni o'rganishga xizmat qilish uchun ideal emas, bu haqiqiy dunyo o'qituvchilari hali ham osonlashtirish uchun zarur bo'lgan narsadir. Shunga qaramay, bu sun'iy intellekt repetitorlari kelajakda ushbu narsalarni sinab ko'rish imkoniyatiga ega bo'lish ehtimolini istisno qilmasligi kerak.

3. Sun'iy intellektga asoslangan dasturlar talabalar va o'qituvchilarga foydali fikr mulohazalarni berishi mumkin. Sun'iy intellekt faqat akademiklar va talabalarga o'zlarining xohishlariga ko'ra tayyorlangan kurslarni yaratishga yordam bera olmaydi, biroq u har bir kishiga umuman kursning muvaffaqiyati haqida fikr bildirishi mumkin. Ushbu turdagi sun'iy intellekt tizimlari talabalarga o'zlarini qo'llab-quvvatlashga va professorlarga o'qitishni yaxshilaydigan sohalarni qidirishga yordam beradi.

4. O'qituvchilarning rolini o'zgartirishi mumkin. Ta'lim sohasida o'qituvchilar uchun har doim ish bo'ladi, ammo bu rol nima va u nimani anglatadi, chunki aqlli hisoblash tizimlari turidagi yangi texnologiyalar o'zgarishi mumkin.

Yuqorida aytib o'tganimizdek, sun'iy intellekt baholash kabi vazifalarni o'z zimmasiga olishi, o'quvchilarga o'rganishni yaxshilashga yordam berishi va hattoki haqiqiy repetitorlik o'rnini bosishi mumkin.

5. Sun'iy intellekt tomonidan quvvatlanadigan ma'lumotlar maktablarning o'quvchilarni qanday topishi, o'rgatishi va qo'llab-quvvatlashini o'zgartirishi mumkin. Intellektual kompyuter tizimlari tomonidan boshqariladigan aqlli ma'lumotlarni yig'ish allaqachon bo'lajak talabalar bilan o'zaro munosabatlariga o'zgartirishlar kiritmoqda. Ishga qabul qilishdan tortib, talabalarga eng samarali kurslarni tanlashga yordam berishgacha, intellektual kompyuter tizimlari fakultetning har bir mahallasini talabalar ehtiyojlari va maqsadlariga moslashtirishga yordam beradi.

Bundan tashqari shuni ko'rishimiz mumkinki: AQSh ta'lim sektorida 2017-2021 yillarda sun'iy intellekt 47,5 foizgao'sganligini kuzatish mumkin. Universitetlarning 80-90 foizi keyingi bir necha yil ichida sun'iyintellektni qo'llab-quvvatlaydigan o'qituvchi yordamchilarini qo'shishni rejalashtirmoqda. Buyuk Britaniya oliy ta'lim tizimida sun'iy intellektning joriy etilishi 2030 yilga borib 500 000 ta yangiish o'rni yaratishi kutilmoqda. 2025 yilga kelib dunyo bo'ylab har 10 talabadan 1 nafardanko'prog'i o'z ta'limini sun'iy intellekt yordamida qo'llab-quvvatlaydi. Sun'iy intellektgaasoslangan texnologiyalar ta'lim va kommunikatsiyalar bilan ishlash uslubimizni o'zgartirmoqda.Neyron tarmoqlar ma'lumotlarni qidirishi va tartibga solishi, yangi kontentlar yaratishi mumkin.Bu esa sun'iy intellektdan ta'lim sohasida foydalanishning o'ta dolzarbligini ko'rsatadi.

Har kim nogironligidan qat'i nazar, istalgan xizmatdan foydalanishi kerak. Sun'iy intellekt texnologiyasi ushbu inklyuzivlikni ta'minlashga yordam beradi. Masalan, subtitrlar eshitish qobiliyati zaif bo'lgan odamlarga filmni tushunishga imkon bergani kabi, brayl yozuvi ham ko'rish qobiliyati zaif odamlarga o'qishga yordam beradi. Endi nogironligi bo'lgan inson Internet orqali brayl alifbosini o'rganish va turli darajadagi ta'limga kirishda yordam beruvchi sun'iy intellekt asosida ishlaydigan brayl repetitor ilovalarini topishi mumkin. Ushbu ilovalar jismoniy brayl belgilarini raqamli matnga aylantirish uchun optik belgilarni aniqlashdan foydalanadi.

Biznes rahbarlari uzluksiz o'rganish va rivojlanish madaniyatini yaratish uchun sun'iy intellektga asoslangan yechimlardan foydalanishlari mumkin. Misol uchun, xodimlarga o'z malakalariga muvofiq tegishli o'quv kurslari va materiallarini topishga yordam berish uchun shaxsiylashtirilgan o'quv yo'llarini amalga oshirishi mumkin. Bundan tashqari, sun'iy intellekt vositalaridan foydalanib, xodimlarga xatolaridan saboq olishlariga yordam berish uchun ularning ishlashi asosida doimiy fikr-mulohazalarni taqdim etishi mumkin. Rahbarlar,

shuningdek, sun'iy intellekt vositalaridan kompaniyadagi malaka bo'shliqlarini aniqlash, xodimlarning vakolatlari haqida bilish va malaka oshirish imkoniyatlarini ilgari surish uchun maqsadli o'quv dasturlarini ishlab chiqish uchun foydalanishlari mumkin. Xodimlarga interaktiv o'rganish tajribasini taklif qilish uchun virtual haqiqat (VR) va kengaytirilgan haqiqat (AR)dan foydalanish imkoniyatlari ham mavjud.

Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim jarayoniga joriy etilishi ta'lim sifatini oshirish, o'quv jarayonini shaxsiylashtirish va o'qitish samaradorligini kuchaytirish imkonini bermoqda. O'zbekiston ta'lim tizimida raqamli transformatsiya jarayonlari jadallashib borayotgan bir paytda, SI texnologiyalaridan oqilona foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Sun'iy intellekt yordamida baholash jarayonlarini avtomatlashtirish, individual ta'lim yondashuvlarini yaratish, o'qituvchilarga yordamchi vositalarni taqdim etish hamda ta'lim boshqaruvini takomillashtirish mumkin. Dunyo tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, SI nafaqat ta'lim samaradorligini oshiradi, balki yangi kasb va o'qitish metodlarini vujudga keltiradi. Shu bilan birga, texnologiyani joriy etishda axloqiy me'yorlar, ma'lumotlar xavfsizligi va inson omilini saqlab qolish kabi masalalarga ham alohida e'tibor qaratish lozim. Shunday qilib, sun'iy intellekt ta'lim tizimining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Uni to'g'ri va maqsadli qo'llash kelajakda O'zbekiston ta'lim tizimini yanada samarali, raqobatbardosh va innovatsion yo'nalishda rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. F. Q. Xudayberdiyev. Sun'iy intellektning pedagogik faoliyatdagi o'rni. *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences (E)*ISSN: 2181 1784 4 (5), May, 2024 SJIF 2024 = 7.404 / ASI Factor = 1.7 www.oriens.uz
2. D.K.Kuvandikova, N.K.Azbergenova. Ta'limda sun'iy intellektning o'rni. *International Multidisciplinary Research in Academic Science (IMRAS)* Volume. 8, Issue 04, April (2025)
3. L. O. Shabdullayeva. Raqamli ta'lim muhitida sun'iy intellektdan foydalanish // Sun'iy intellektni pedagogik ta'limga integratsiya qilish: muammo va yechimlar mavzusida xalqaro ilmiy amaliy anjuman materiallari. Andijon. 23-25 aprel 2025-yil.
4. Zhang, J., & Li, S. (2021). An overview of intelligent tutoring systems. *Journal of Educational Technology Development and Exchange*, 14(1), 99-110.
5. Sabirjonov R.A., Ayupov R.H. va boshqalar. Zamonaviy raqamli texnologiyalarning rivojlanish istiqbollari. "Media" nashriyoti, 2022 yil. 2

Raqamli ta'lim texnologiyalari va ularning pedagogik jarayonga integratsiyasi

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muxamadiyeva Feruza

Toshtemirova Rayhona Bekzod qizi

Matematika va informatika yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli ta'lim texnologiyalarining zamonaviy pedagogik jarayonga integratsiyalashuvi masalalari tahlil qilingan. Muallif an'anaviy ta'lim usullari va raqamli imkoniyatlar o'rtasidagi ziddiyatlarni o'rganib, ularning yechimi sifatida pedagogik mahorat va texnologik vositalarning uyg'unligini ilgari suradi. Maqolada raqamli texnologiyalarning o'quvchi motivatsiyasini oshirish, ta'limni shaxsiylashtirish va "ustoz-shogird" tizimini yangi bosqichga olib chiqishdagi roli yoritilgan. Shuningdek, integratsiya jarayonidagi ijobiy va salbiy jihatlar (tanganing ikki tomoni) qiyosiy tahlil etilib, ta'lim samaradorligini oshirish bo'yicha ilmiy-metodik takliflar berilgan.

Abstract: This article analyzes the integration of digital educational technologies into the modern pedagogical process. The author examines the contradictions between traditional teaching methods and digital opportunities, proposing the harmony of pedagogical skill and technological tools as a solution.

The article highlights the role of digital technologies in increasing student motivation, personalizing education, and elevating the "master-apprentice" (mentor-student) system to a new level. Furthermore, the positive and negative aspects of the integration process (two sides of the same coin) are comparatively analyzed, and scientific-methodological recommendations are provided to enhance educational efficiency.

Аннотация: В данной статье анализируются вопросы интеграции цифровых образовательных технологий в современный педагогический процесс. Автор исследует противоречия между традиционными методами обучения и цифровыми возможностями, выдвигая в качестве решения гармонию педагогического мастерства и технологических средств.

В статье освещена роль цифровых технологий в повышении мотивации учащихся, персонализации обучения и выводе системы «наставник-ученик» на новый уровень. Также проводится сравнительный анализ положительных и отрицательных сторон процесса интеграции («две стороны одной медали») и даются научно-методические предложения по повышению эффективности образования.

Kalit soʻzlar: raqamli transformatsiya, pedagogik integratsiya, raqamli kompetentlik, TPACK modeli, redagogik dizayn, shaxsiylashtirilgan taʼlim, virtual reallik (VR), media-savodxonlik.

Key words: Digital transformation, pedagogical integration, digital competence, TPACK model, instructional design, personalized learning, virtual reality (VR), media literacy.

Ключевые слова Цифровая трансформация, педагогическая интеграция, цифровая компетентность, модель TPACK, педагогический дизайн, персонализированное обучение, виртуальная реальность (VR), медиаграмотность.

Kirish. Raqamli taʼlimda imkoniyatlar va pedagogik reallik oʻrtasidagi tafovut. Insoniyat tarixida axborot almashinuvi va bilim berish usullari bir necha bor tubdan oʻzgargan, biroq bugungi raqamli transformatsiya oʻzining tezligi va koʻlami bilan avvalgi barcha inqiloblardan ajralib turadi. XXI asrga kelib, raqamli texnologiyalar hayotimizning ajralmas qismiga aylanishga ulgurdi, ammo taʼlim tizimida ularning oʻrni hamon bahsli va murakkab masalalardan biri boʻlib qolmoqda. Maqolaning asosiy maqsadi — raqamli texnologiyalarning pedagogik jarayonga integratsiyalashuvi shunchaki texnik yangilanish emas, balki taʼlim sifatini yanada oshirishning fundamental omili ekanligini asoslashdan iborat boʻlmoqda.

Bugungi kunda taʼlim sohasidagi eng katta muammo — bu zamonaviy raqamli infratuzilmaning mavjudligi va undan foydalanishning metodik jihatdan oqsashi, kamchiliklar kuzatilishi oʻrtasidagi tafovutdir. Koʻplab oʻquv muassasalari soʻnggi rusumdagi texnologiyalar bilan jihozlangan boʻlishiga qaramay, dars jarayonida ulardan samarali foydalanish darajasi pastligicha qolmoqda. Chunki biz raqamli texnologiyalardan oqilona foydalana olmayapmiz. Biz koʻpincha "raqamli taʼlim" deganda darsda shunchaki slayd koʻrsatish yoki elektron darslikdan foydalanishni tushunamiz. Vaholanki, haqiqiy muammo — texnika yetishmasligida emas, balki oʻsha texnikani pedagogik mahorat bilan darsning ichki mazmuniga singdira olmaslikda namoyon boʻlmoqda. Anʼanaviy oʻqitish usullari bilan zamonaviy talabalar (raqamli avlod) oʻrtasida oʻzaro tushunmovchilik paydo boʻlgan: oʻquvchilar axborotni tezkor va vizual qabul qilishga odatlangan, pedagogik jarayon esa hamon statik va bir tomonlama muloqotga asoslangan holda. Ushbu muammoning yechimi sifatida taʼlimni shunchaki "kompyuterlashtirish" emas, balki uni "aqlli integratsiyalash" tamoyilini ilgari surish lozim. Bu jarayon oʻqituvchining raqamli tafakkurini oʻzgartirishdan boshlanishi shart. Texnologiya darsning maqsadiga aylanib qolmasligi, balki murakkab mavzularni soddalashtiruvchi, oʻquvchi motivatsiyasini oshiruvchi va

mustaqil bilim olishga undovchi kuchli instrumentga aylanishi kerak. Raqamli vositalar va pedagogik mahoratning o‘zaro uyg‘unligi (sinergiya) orqali biz nafaqat bilim berishni, balki o‘quvchilarda kelajak uchun eng zarur bo‘lgan kreativlik va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirish imkoniyatiga ega bo‘lamiz. Zero, kelajak ta‘limi — bu faqat texnologiyalar dunyosi emas, balki texnologiyalar yordamida inson salohiyatini cheksiz darajada ochib beruvchi, imkoniyatlarini yanada kengaytiruvchi tizimdir.

Raqamli texnologiyalarning ta‘lim tizimiga kirib kelishi zamonaviy pedagogikaning eng muhim transformatsion bosqichlaridan biriga aylandi. Bugungi kunda raqamli transformatsiya shunchaki dars jarayonida texnik vositalardan foydalanish emas, balki o‘qitish metodologiyasi, o‘quvchi va o‘qituvchi o‘rtasidagi muloqot hamda bilimni o‘zlashtirish formatining tubdan yangilanishini anglatadi. Ushbu integratsiya jarayoni ta‘limning qulayligi, shaxsiylashtirilganligi va samaradorligini ta‘minlashga xizmat qiladi. Raqamli ta‘lim texnologiyalari pedagogik jarayonga tatbiq etilganda, an‘anaviy "ustoz — shogird" tizimi yangi mazmun kasb etib, o‘quvchi passiv tinglovchidan faol tadqiqotchiga aylanadi. Endi o‘qituvchi faqat ma‘ruza qiluvchi emas, balki ma‘lumotlar ummoniga yo‘l ko‘rsatuvchi bo‘ladi. O‘quvchi o‘qituvchidan bilim berishini kutib o‘tirmaydi, balki o‘zi izlanadi, o‘rganadi. Shuningdek, yangiliklar o‘rganib o‘qituvchiga ham o‘rgatishi mumkin. Axir ustozdan o‘tmagan shogird emas deydilarku.

Pedagogik jarayonga integratsiyaning asosiy negizida ta‘lim kontentini raqamlashtirish yotadi. Bu jarayon elektron darsliklar, multimedia resurslari, virtual laboratoriyalar va masofaviy ta‘lim platformalarini o‘z ichiga oladi. Masalan, murakkab kimyoviy jarayonlar yoki fizik hodisalarni oddiy doskada tushuntirishdan ko‘ra, virtual reallik (VR) texnologiyalari yordamida vizuallashtirish o‘quvchining tasavvur olamini kengaytiradi va fanga bo‘lgan qiziqishini orttiradi. Yoki matematikada yosh bolalarda fazoviy jismlarni chizib ko‘rsatish orqali tushuntira olmaymiz, tasavvur qilishi qiyin. Bunday paytda raqamli texnologiyalar judayam qo‘l keladi. Shu bilan birga, Learning Management Systems (LMS) kabi tizimlar o‘quv jarayonini boshqarishni avtomatlashtiradi: o‘quvchilarning o‘zlashtirish darajasini real vaqt rejimida kuzatib borishi, individual topshiriqlar berishi va natijalarni tahlil qilishi mumkin bo‘ladi. Bu esa har bir o‘quvchining intellektual salohiyatidan kelib chiqib, ta‘lim traektoriyasini shaxsiylashtirish imkonini beradi.

Biroq, texnologiyalarning pedagogik jarayonga integratsiyasi faqat qurilmalarga bog‘liq emas, balki pedagogning raqamli kompetentligiga bevosita bog‘liqdir. TPACK (Texnologik, pedagogik va mazmuniy bilim) modeli shuni

ko'rsatadiki, samarali dars o'tish uchun o'qituvchi nafaqat o'z fanini va dars berish metodikasini bilishi, balki ushbu bilimni yetkazib berishda qaysi texnologik vosita eng samarali ekanligini ham to'g'ri tanlay olishi kerak. Texnologiyalar darsning maqsadiga aylanib qolmasdan, maqsadga erishish uchun xizmat qiladigan vosita bo'lib qolishi kerak. Masalan, oddiy ma'ruzani videoga olib ko'rsatish integratsiya emas, balki an'anaviy usulning shaklini o'zgartirishdir. Haqiqiy integratsiya esa o'quvchilarning interaktiv xaritalar ustida jamoaviy ishlashi, sun'iy intellekt yordamida til o'rganishi yoki onlayn simulyatorlarda tajriba o'tkazishi kabi jarayonlarda namoyon bo'ladi.

Shu bilan birga, raqamli ta'limning o'ziga xos qiyinchiliklari va mas'uliyatli jihatlari ham mavjud. Axborot oqimining ko'pligi o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirish zaruriyatini tug'diradi, chunki ular internetdagi ulkan ma'lumotlar ichidan ishonchlisini ajrata olishlari kerak. Shuningdek, raqamli qurilmalarga haddan tashqari bog'lanib qolish ijtimoiy ko'nikmalarning pasayishiga olib kelmasligi uchun pedagogik jarayonda jismoniy va raqamli faoliyat o'rtasida muvozanatni saqlash muhim ahamiyatga ega. Raqamli texnologiyalar va pedagogikaning uyg'unlashuvi ta'limni chegarasiz va qiziqarli qiladi. Bu integratsiya nafaqat bugungi kunning talabi, balki kelajak avlodning global raqobatbardoshligini ta'minlovchi asosiy omildir. Raqamli muhitda bilim olish ko'nikmasini shakllantirish orqali biz o'quvchilarni faqat imtihonlarga emas, balki doimiy o'zgarib turadigan hayotga tayyorlaymiz.

Raqamli ta'limga o'tish jarayonida yuzaga keladigan eng dolzarb muammolardan biri — bu "texnologik boylik va metodik kambag'allik" o'rtasidagi ziddiyatdir. Ko'p hollarda o'quv muassasalari eng zamonaviy kompyuterlar, interaktiv doskalar va yuqori tezlikdagi internet bilan ta'minlansa-da, ulardan foydalanish samaradorligi pastligicha qolmoqda. Buning asosiy sababi, pedagogik jarayonning hali ham eski, "axborotni shunchaki yetkazish" modeliga asoslanib qolganidir. Ya'ni, texnologiya bor, lekin uni darsning maqsadiga xizmat qildiradigan metodika yetishmaydi. Bu muammoning yechimi sifatida ta'lim tizimida "Pedagogik dizayn" (Instructional Design) tamoyillarini joriy etish lozim. Bu shuni anglatadiki, darsni rejalashtirishda avval texnologiya tanlanmaydi, balki darsning kutilayotgan natijasidan kelib chiqib, unga mos raqamli vosita moslashtiriladi. Shunda texnologiya darsning "shunchaki bezagi" emas, balki uning ajralmas va mazmunli qismiga aylanadi.

Yana bir jiddiy muammo — o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi "raqamli tafovut" Ko'p o'qituvchilar texnologiyalarni o'zlarining an'anaviy obro'siga xavf tug'diruvchi yoki darsni murakkablashtiruvchi omil sifatida qabul qilishadi. O'quvchilar esa texnologiyalardan ko'proq ko'ngilochar maqsadlarda

foydalanishga odatlanishgan. Ushbu muammoni bartaraf etish uchun faqat texnik ko'nikmalarni o'rgatish kifoya qilmaydi, balki "Raqamli madaniyat"ni shakllantirish zarur. Yechim sifatida o'qituvchilar uchun muntazam mahorat darslarini tashkil etish, ularga texnologiya vaqtni oluvchi emas, balki vaqtni tejovchi va ishni yengillatuvchi kuch ekanligini amalda ko'rsatish lozim. O'quvchilarda esa raqamli vositalardan bilim olish va tadqiqot o'tkazish uchun foydalanish ko'nikmasini darsning ichiga singdirilgan kichik loyihalar orqali rivojlantirish maqsadga muvofiqdir.

Shuningdek, axborot xavfsizligi va o'quvchilarning raqamli muhitdagi psixologik salomatligi masalasi ham alohida e'tiborni talab qiladi. Internetdagi nazorat qilinmagan ma'lumotlar oqimi o'quvchining chalg'ishiga va noto'g'ri xulosalarga kelishiga sabab bo'lishi mumkin. Ushbu muammoning yechimi sifatida ta'lim kontentini filtratsiyalash (kontentni saralash) va darslarda media-savodxonlik darslarini integratsiya qilish taklif etiladi. O'qituvchi o'quvchiga faqat tayyor ma'lumotni bermasdan, ma'lumotni tahlil qilish va uning haqqoniyligini tekshirish algoritmlarini o'rgatishi lozim. Shunday tizimli yondashuv orqaligina raqamli texnologiyalar ta'lim sifatini pasaytiruvchi omil emas, balki uni yangi bosqichga olib chiquvchi kuchli katalizatorga aylanadi.

Raqamli texnologiyalarning pedagogik jarayonga kirib kelishini baholashda "tanganing ikki tomoni bor" degan hikmatli ibora bugungi kun realligini juda aniq ifodalaydi. Bir tomondan, texnologiyalar ta'limda misli ko'rilmagan ijobiy imkoniyatlar eshigini ochmoqda. Ular darsning dinamikligini oshiradi, o'quvchi va talabalarga dunyoning istalgan nuqtasidagi eng sara kutubxona va kurslardan foydalanish imkonini beradi. Raqamli vositalar yordamida o'qituvchi o'z darsini jonli va interaktiv ko'rinishga keltirishi, murakkab abstrakt tushunchalarni 3D modellar orqali sodda tushuntirishi mumkin. Bu nafaqat vaqtni tejaydi, balki ta'lim sifatini ham yangi bosqichga ko'taradi. Shaxsiylashtirilgan ta'lim orqali har bir talabaning qobiliyati va o'zlashtirish tezligiga moslashish imkoniyati paydo bo'ladi, bu esa ommaviy ta'limdagi "bir xil yondashuv" nuqsonini bartaraf etadi.

Biroq, tanganing ikkinchi, ya'ni salbiy tomonini ham inobatga olmaslik pedagogik jarayonda jiddiy xatolarga olib kelishi mumkin. Raqamli texnologiyalarga haddan tashqari bog'lanib qolish o'quvchilarning mustaqil fikrlash va ijodiy yondashish qobiliyatini pasaytirishi xavfi mavjud. Tayyor ma'lumotlarning oson topilishi (masalan, sun'iy intellekt yoki tayyor referatlar) talabalarda dangasalikni keltirib chiqarishi, ularni tahlil qilishdan ko'ra ko'proq "ko'chirib olish"ga o'rgatib qo'yishi mumkin. O'quvchilar vazifalarni o'zlari mustaqil bajarmasdan sun'iy intellekt orqali bajarishlariga olib keladi. Shuningdek, ekran qarshisida uzoq vaqt o'tirish jismoniy salomatlikka, ko'z nuriga salbiy ta'sir

ko'rsatishdan tashqari, jonli muloqotning kamayishi hisobiga ijtimoiy ko'nikmalarning zaiflashishiga va o'quvchilar orasida begonalashuv hissi kuchayishiga sabab bo'ladi.

Bundan tashqari, raqamli dunyodagi axborotlar xilma-xilligi o'quvchining diqqatini chalg'ituvchi omil bo'lib xizmat qiladi. Dars jarayonida gadgetlardan foydalanish ba'zan ta'lim olishdan ko'ra, ijtimoiy tarmoqlar yoki o'yinlarga chalg'ishga sharoit yaratadi. Shuning uchun ham pedagogik jarayonda raqamlashtirishni shunchaki texnik yangilik deb emas, balki muvozanatni saqlash san'ati deb tushunish lozim. Texnologiya o'qituvchining o'rnini bosuvchi kuch emas, balki unga yordam beruvchi vosita bo'lib qolishi, jonli muloqot va insoniy munosabatlar ta'limning markazida turishi shart. Faqatgina texnologiyaning imkoniyatlaridan oqilona foydalanib, uning keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan tahdidlarini pedagogik mahorat bilan jilovlay olsakgina, ko'zlangan natijaga erishishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. **Mirziyoyev Sh.M.** Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2022. (*Maqolada raqamli transformatsiya va ta'lim islohotlarining umumiy asosi uchun*).
2. **Mishra, P., & Koehler, M. J.** (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. *Teachers College Record*, 108(6), 1017-1054. (*Siz matnda aytib o'tgan TPACK modelining asosiy fundamental manbasi*).
3. **Mariya, S.** (2021). *Instructional Design: Haqiqiy pedagogik dizayn asoslari*. Toshkent: O'qituvchi.
4. **Taylakov N.I.** va boshqalar. Zamonaviy ta'limda raqamli texnologiyalar va pedagogik integratsiya masalalari. Ilmiy-metodik qo'llanma. – Toshkent, 2023. – 180 b.
5. **Bates, A. W. (Tony).** (2019). *Teaching in a Digital Age: Guidelines for designing teaching and learning*. Vancouver, BC: Tony Bates Training and International Consultants Ltd.
6. **Ishmuhammedov R., Abduqodirov A., Pardaev A.** Ta'limda innovatsion texnologiyalar (pedagogik texnologiyalardan foydalanish metodikasi). – Toshkent: "Iste'dod" jamg'armasi, 2010. – 140 b. (*An'anaviy va zamonaviy metodlar uyg'unligi uchun*).
7. **Jonassen, D. H.** (2000). Transforming learning with technology: A cybernetic approach. *Educational Technology Research and Development*, 48(4), 101-109.
8. **Begimqulov U.Sh.** Pedagogik ta'lim jarayonlarini axborotlashtirishning nazariy-amaliy asoslari. Dokt. diss. ... avtoref. – Toshkent, 2007

Mobil ta'lim (M-learning) tushunchasi va uning didaktik imkoniyatlari

Nizomiy nomidagi O'zMPU talabasi M.M.Murodova

Nizomiy nomidagi O'zMPU dotsenti Z.R.Muxammadxo'jayeva

ANNOTATSIYA: Maqolada oliy ta'limda mobil ta'lim (M-learning) tushunchasi, uning shakllari, mobil ilovalarning funksional turlari va didaktik imkoniyatlari yoritilgan. Uch o'lchovli (3D) grafikani o'qitish misolida an'anaviy ta'lim va mobil o'qitish tizimi qiyosiy tahlil qilinib, M-learning'ning erkinlik, vizuallik, interaktivlik va gamifikatsiya borasidagi afzalliklari asoslab berilgan.

В статье рассматриваются концепция мобильного обучения (M-learning), его формы, функциональные типы мобильных приложений и их дидактические возможности в высшей школе. На примере обучения 3D-графике проведен сравнительный анализ традиционного и мобильного обучения, обоснованы преимущества M-learning в аспектах доступности, визуализации, интерактивности и геймификации.

The article examines the concept of mobile learning (M-learning), its various forms, functional types of mobile applications, and their didactic potential in higher education. Using 3D graphics instruction as a case study, a comparative analysis between traditional and mobile learning is conducted, demonstrating the advantages of M-learning in terms of flexibility, visualization, interactivity, and gamification.

Kalit so'zlar: mobil ta'lim, M-learning, mobil ilova, an'anaviy ta'lim, qiyosiy tahlil, 3D grafika, interaktivlik.

Mobil o'qitish — bu ta'lim muassasasi devorlari bilan cheklanmaydigan, istalgan vaqtda amalga oshirilishi mumkin bo'lgan hamda mobil va axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan o'quv jarayonidir.

Mobil texnologiyalar nafaqat o'qitish jarayonini tashkil etish, balki barcha ishtirokchilar uchun ochiq bo'lgan axborot resurslarini yaratish, shuningdek, talabalar, o'qituvchilar, ota-onalar va ish beruvchilar o'rtasida samarali muloqotni yo'lga qo'yish imkonini beradi. Mobil texnologiyalar yordamida oliy ta'lim muassasalarida ta'lim tizimini boshqarish (administratsiya qilish) ham amalga oshirilishi mumkin.

Endi mobil texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etishning aniq shakl va usullarini ko'rib chiqamiz:

1. Ta'limiy axborot joylashtiriladigan saytlar orqali masofadan o'qish imkoniyatini tashkil etish mumkin. Shuningdek, elektron o'quv kurslari, testlar, amaliy mashg'ulot topshiriqlari, ma'lumotnomalar, ilmiy nashrlar va boshqa materiallarga ega maxsus saytlarga kirishni yo'lga qo'yish mumkin.

Elektron pochta, mobil messenjerlar (ICQ, QIP, Telegram, Viber va WhatsApp), mobil telefonlarga oʻrnatiladigan xizmatlar hamda mobil operatorlarning SMS xizmatlari axborotni tez olish va tez uzatishning samarali vositalaridir. Ular oʻquv jarayonini nazorat qilish, savollarga javob berish va maʼlumotlarni tezkor yetkazishda yordam beradi.

2. Mobil texnologiyalar yordamida matnli, video, audio va grafik fayllarni saqlash hamda ularni oflayn rejimda (internetga ulanmasdan) koʻrish va ishlatish mumkin.

Zamonaviy mobil telefon platformalari turli ilovalarni oʻrnatish imkonini beradi. Ushbu ilovalar orqali ofis hujjatlari (Word, Excel, PowerPoint), video formatlar (DV, AVI, MPEG, MOV, DVD, FLV va boshqalar), audio formatlar (MIDI, AMR, OGG, AIFF, MP3 va boshqalar) hamda elektron kitob formatlari (FB2, EPUB, MOBI, PDF, RTF, TXT, DjVu) ochiladi va koʻriladi.

Bularning barchasi mobil telefon, planshet va smartfonlarga moslashtirilgan boʻlib, talaba istalgan vaqtda ulardan taʼlim olish uchun foydalanishi mumkin.

3. Mobil telefonlar taʼlim uchun maxsus dasturlar va mobil ilovalarni oʻrnatish imkonini beradi.

Talabalar mavzu yoki fanlarni oʻrganishni boshlash uchun telefonlariga .apk, .ipa yoki .js kengaytmali ilovalarni yuklab olishlari kerak boʻladi. Ushbu ilovalar orqali belgilangan algoritm asosida mavzularni oʻrganish, mashqlarni bajarish, test topshiriqlarini ishlash va erishilgan natijalarni qayd etish mumkin.

Mobil texnologiyalar universal boʻlib, barcha oʻquv fanlariga tatbiq etilishi mumkin, chunki ular har qanday jarayon, formula yoki chizmani koʻrsatish imkonini beradi.

Mobil ilovalar yordamida oʻqitishni oʻyin shaklida (gamifikatsiya) tashkil etish ham mumkin. Juftliklarda musobaqalar oʻtkazish, guruh ichida eng yaxshi natija uchun uzoq muddatli bellashuvlarni tashkil qilish mumkin. Bunday taʼlim materiallarini yaratish istiqbolli yoʻnalish boʻlib, unga koʻproq eʼtibor qaratish lozim.

Mobil ilovalarni qanday qurilma yoki operatsion tizimda ishlashidan qatʼi nazar ikki – bepul va pullik mobil ilovalar guruhiga boʻlish mumkin. Bepul ilovalar cheklangan imkoniyatlar toʻplamiga ega sodda dasturiy taʼminotni taqdim etadi. Ular aniq bir topshiriqni bajarishga moʻljallangan boʻladi (masalan, elektron pochta koʻrish). GetJar tashkiloti ekspertlari fikriga koʻra, aksariyat hollarda foydalanuvchi bepul dasturlardan qisqa vaqt davomida foydalanadi. Bunga sabab ularning imkoniyatlari cheklanganligidir.

Pullik ilovalarda esa foydalanuvchiga har bir dasturiy mahsulot uchun kengaytirilgan funksional imkoniyatlar taqdim etiladi. [Bundan tashqari](#), ishlab

chiqaruvchilar qoida sifatida muntazam ravishda dasturiy ta'minotning yangi imkoniyatlarini taklif etishadi.

Shuningdek, mobil ilovalarni, vazifasiga ko'ra, ko'ngilochar (multimediali), kommunikatsion, navigatsion, ma'lumot beruvchi va amaliy ilovalarga ajratish mumkin:

- Ko'ngilochar mobil ilovalar audio va videopleyer, tasvir va elektron kitoblarni namoyish qiluvchi dasturlarni hamda o'yinlarni o'z ichiga oladi.

- Kommunikatsion dasturlar foydalanuvchi telefoni, SMS, [elektron pochta aloqalari](#), ijtimoiy tarmoqlar orqali muloqot uchun javobgardir.

- Navigatsiya dasturlariga GPS tizimi, elektron xarita hamda geografik koordinatalar bilan ishlaydigan dasturlar kiradi.

- Ma'lumot beruvchi dasturlar tarkibiga turli lug'at va ensiklopediyalar, qidirish tizimi mavjud ma'lumotlar bazalari kiradi.

- Amaliy dasturlarga qayd dasturlari, organayzerlar, kalkulyator, grafik va matn bilan ishlash dasturlari kiradi.

Bundan tashqari, mobil ilovalar turlarida yana bir tasnif mavjud. Ular ish xususiyatlariga ko'ra, 3 ta guruhga:

- Gibridd
- Mahalliy
- Saytlar uchun mobil ilovalarga bo'linadi

Uch o'lchovli grafikani o'rgatishda mobil ilovalardan foydalanish, faqatgina ma'lumot yetkazish emas, balki talabaning murakkab geometrik obektlar bilan interaktiv muloqotini ta'minlovchi didaktik muhitni yaratishni anglatadi.

Mobil ta'limning didaktik tamoyillari

Mobil ta'limning didaktik tamoyillari

Yuqorida ta'kidlangan oltita didaktik tamoyil mobil ta'limning nazariy asoslarini tashkil etsa-da, uning amaliy ahamiyatini an'anaviy ta'lim metodlari bilan qiyoslaganda yanada aniqroq ko'rish mumkin. Ayniqsa, uch o'lchovli grafika kabi yuqori texnologik yo'nalishlarda an'anaviy metodikaning statik vositalari o'rnini mobil ta'limning dinamik va interaktiv imkoniyatlari egallamoqda. Quyidagi jadvalda an'anaviy o'qitish usuli bilan mobil ilovalar yordamida o'rgatish jarayonining asosiy pedagogik va texnik farqlari qiyosiy tahlil qilingan

An'anaviy ta'lim va mobil ilova orqali o'rganish jarayonlarining qiyosiy tahlili

Tahlil mezonlari	An'anaviy o'rganish metodikasi	Mobil ilovada o'rganish (M-learning)
Vaqt va makon	Belgilangan auditoriya va dars jadvaliga bog'liqlik.	"Har qayerda va har qachon" (24/7) o'rganish imkoniyati.
Ko'rgazmalilik	2D tasvirlar, doska va darslikdagi statik chizmalar.	Interaktiv 3D modellar, AR (to'ldirilgan borliq) va video-kontent.
Interaktivlik	O'qituvchi bilan bilvosita aloqa, passiv tinglash.	Obektlar bilan bevosita manipulyatsiya (aylantirish, o'zgartirish).
Qayta aloqa	Test yoki nazorat ishlari natijalarini kutish (kechikish).	Natijalarni va xatolarni onlayn, soniyalar ichida aniqlash.
Motivatsiya	Majburiy davomat va standart ma'ruzalar.	Gamifikatsiya, yutuqlar tizimi va shaxsiy qiziqishga asoslanish.
Texnik talab	Maxsus kompyuter sinfi va dasturiy ta'minot (3DS Max, Blender).	Shaxsiy smartfon va ixcham mobil ilovalar.

Jadval tahlili shuni ko'rsatadiki, mobil ilovalar orqali 3D grafikani o'rgatish metodikasi talabaga nafaqat erkinlik beradi, balki murakkab konstruktiv tushunchalarni vizual va interaktiv shaklda osonroq o'zlashtirishga sharoit yaratadi. Bu esa, o'z navbatida, bitiruv malakaviy ishi doirasida ishlab chiqilayotgan mobil ilovaning didaktik zaruratini tasdiqlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Sh.A.Abduraxmanova Elektron ta'lim resurslarini yaratish texnologiyalari. Darslik. Toshkent-2023y.
2. Bolat E.S., Buxarkin M.Yu. Ta'lim tizimida zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalari. – M.: "Akademiya", 2018. –b 364.

3. Raximov O.D. va b. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – T.: «Fan va texnologiya» nashriyoti, 2013.
4. Raximov O.D. va boshqalar. Ta'lim sifati va innovatsion texnologiyalar. – T.:«Fan va texnologiya» nashriyoti, 2015.
5. Begbo'tayev A.E., Asadov S.X. Maktab ta'limi samaradorligini oshirishda mobilli o'qitishning roli. —Tafakkur ziyosi ilmiy-uslubiy jurnali 2022/2-son.
6. Шарифбаева Х.Я. Применение мобильных технологий в сфере образования // Проблемы педагогики, 2018. № 2 (34). С. 106-107.

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QITUVCHILARINING KREATIV QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHGA QARATILGAN RAQAMLI TA'LIM RESURSLARINING INTERAKTIV IMKONIYATLARI

Mamadaliyev Baxtiyor Kamildjanovich
Andijon davlat pedagogika instituti dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli pedagogika sharoitida bo'lajak boshlang'ich sinflar o'qituvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Muallif tomonidan "Matematika o'qitish metodikasi" faniga oid maxsus ishlab chiqilgan va internet-muhitga moslashtirilgan elektron o'quv qo'llanmaning interaktiv imkoniyatlari, shuningdek, uning talabalarning kreativ fikrlashini faollashtirishdagi roli tahlil qilingan. Raqamli interaktiv ta'lim kontentining bo'lajak pedagoglarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishdagi metodik afzalliklari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Raqamli pedagogika, elektron o'quv qo'llanma, ta'lim sayti, interaktiv kontent, kreativ qobiliyatlar, boshlang'ich ta'lim, matematikani o'qitish metodikasi, dasturiy ta'minot.

Ayni paytda ta'lim tizimini raqamlashtirish va bo'lajak boshlang'ich sinflar o'qituvchilarini zamonaviy talablar asosida kasbiy jihatdan tayyorlashni takomillashtirish ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Boshlang'ich sinflar o'qituvchilarida matematik tasavvurlarni shakllantirish bo'lajak o'qituvchidan nafaqat chuqur nazariy bilimlarni, balki yuqori darajadagi kasbiy kreativlikni talab qiladi. Shu munosabat bilan bo'lajak mutaxassislar oliy ta'lim muassasasida o'qish jarayonida qiziqarli va interaktiv dars mashg'ulotlarini tashkil etish ko'nikmalarini o'zlashtirib borishlari zarur.

"Matematika o'qitish metodikasi" fani bo'lajak o'qituvchilarning metodik mahoratini belgilovchi asosiy fanlardan biridir. Ushbu fanni o'qitishda an'anaviy darsliklar bilan bir qatorda raqamli texnologiyalar va dasturiy ta'minotdan foydalanish muhim omil hisoblanadi. Ushbu fanni raqamli muhitda o'qitish

nafaqat o'quv jarayoni samaradorligini oshiradi, balki talabalarning mustaqil faoliyatini faollashtirish va ularning kreativ fikrlashini shakllantirishda pedagogik drayver vazifasini ham bajaradi.

Tadqiqot doirasida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativlik ko'rsatkichlarini oshirish maqsadida "Matematika o'qitish metodikasi" fani bo'yicha elektron o'quv-uslubiy materiallar asosida maxsus ta'lim sayti (elektron darslik/qo'llanma) ishlab chiqildi va o'quv jarayoniga joriy etildi.

Ushbu raqamli internet-platformani yaratishda quyidagi fundamental tamoyillar asos qilib olindi:

Interaktivlik — talabanning dasturiy muhit bilan doimiy o'zaro ta'siri va teskari aloqani ta'minlash.

Kreativ yo'naltirilganlik — talabalarni o'quv mashg'ulotlari va ko'rgazmali materiallarni mustaqil ishlab chiqishga undash, tayyor shablonlardan voz kechish.

Multimediya — vizual, audio va animatsion materiallarning interaktiv uyg'unligi.

Ushbu platforma talabalarning joylashuvidan qat'i nazar uzluksiz ta'lim olishini ta'minlaydi, masofaviy va elektron ta'lim vositalari orqali bilimlarni mustaqil o'zlashtirish hamda kreativ fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Qo'llanma tarkibiga ma'ruza matnlari, interaktiv topshiriqlar, virtual laboratoriyalar, metodik keyslar va talabalarning kreativ fikrlash darajasini baholovchi test modullari kiritilgan.

1-rasm. "Matematika o'qitish metodikasi" fani bo'yicha elektron o'quv qo'llanmaning asosiy oynasi va electron manzili (<https://kreativ.eresurs.uz>) .

Yaratilgan "Matematika o'qitish metodikasi" elektron ta'lim platformasi talabalarning kreativligini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatgan quyidagi interaktiv imkoniyatlarni namoyon etdi:

Metodik modellashtirish bloki

Talabalar dasturiy muhitda boshlang'ich sinflar uchun matematika darslarining virtual modellarini mustaqil loyihalashtiradilar (masalan, "Ko'paytirish amali", "Geometrik shakllar"). Ushbu jarayon talabalarning standart dars rejasi doirasidan chiqib ketishiga va ijodiy yondashuvni shakllantirishiga xizmat qiladi.

Interaktiv masalalar konstruktori

Talabalarga tayyor masalalar taqdim etilmaydi. Aksincha, ular taklif etilgan elementlar asosida boshlang'ich sinflar uchun interaktiv, hayotiy va mantiqiy masalalarni yaratish bo'yicha dasturiy topshiriqlarni bajaradilar.

Muammoli-vaziyatli keyslar modullari

Elektron qo'llanmada dars jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nostandart pedagogik vaziyatlar keltirilgan. Talaba ushbu vaziyatlarni yechishning bir nechta kreativ variantlarini taklif qilishi va dasturga kiritishi lozim.

Amaliy natijalar shuni ko'rsatdiki, ushbu elektron qo'llanma va ta'lim sayti bilan ishlagan talabalarda darsni tashkil etishga ijodiy yondashuv darajasi, shuningdek, raqamli formatda o'quv ishlanmalarni mustaqil loyihalashtirish ko'nikmalari an'anaviy guruhlariga nisbatan sezilarli darajada yuqori bo'ldi.

Elektron o'quv qo'llanmaning interaktiv xususiyati talabani shunchaki axborot oluvchi maqomidan "raqamli kontent yaratuvchi" maqomiga o'tkazadi. Bo'lajak o'qituvchi kompyuter ekranida matematika darslarida ko'rgazmalilikni qanday ta'minlash mumkinligini amaliyotda ko'radi, shuningdek, yangi interaktiv elementlarni mustaqil ishlab chiqadi. Ushbu jarayon bizning dissertatsiya tadqiqotimizning asosiy maqsadi — bo'lajak o'qituvchilarning kreativ qobiliyatlarini dasturiy ta'minot vositasida takomillashtirishni to'liq tasdiqlaydi.

Raqamli pedagogika nafaqat tayyor dasturlardan foydalanishni, balki talabalarni yangi interaktiv ta'lim kontentini yaratish va boshqarishga o'rgatishni nazarda tutadi. Zamonaviy elektron axborot-ta'lim muhitini shakllantirishda elektron ta'lim resurslari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, telekommunikatsiya vositalari va interaktiv platformalarni kompleks qo'llash innovatsion yondashuvlarning amaliyotga keng joriy etilishiga hissa qo'shadi.

"Matematika o'qitish metodikasi" fani bo'yicha yaratilgan interaktiv elektron o'quv qo'llanma va ta'lim platformasi bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlashning muhim innovatsion vositasi hisoblanadi. Qo'llanmaning interaktiv modullari talabalarda kasbiy kreativlik, mustaqil qaror qabul qilish va raqamli pedagogik kontentni mustaqil loyihalashtirish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Ushbu dasturiy ta'minotni yanada takomillashtirish

va uni boshqa metodik fanlarga joriy etish boshlang'ich ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. N.Muslimov and others. Fundamentals of pedagogical competence and creativity. Tashkent, Ilm Ziyo Publishing House. 2015.
2. Мамадалиев, Б.К. (2025). Совершенствование программного обеспечения для развития творческих способностей будущих учителей начальных классов. *journal of new century innovations*, 71(1), 234-237.
3. Kamildjanovich, M.B. (2021). Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy kompetentligini rivojlantirish. *ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali*, 1(5), 1-7.
4. Kamildjanovich, M.B. (2025). Amaliy dasturiy vositalar yordamida talabalarning kreativ qobiliyatini rivojlantirish. *Global Science Review*, 2(1), 57-63.

Development of Self-Correction Skills in the Process of Interaction with Large Language Models (LLMs)

Samandarov Javlon Iskandarovich

Associate Professor of Information Technology

Ko'charova Dilnura Alisher qizi

2nd-year student, Faculty of Philology, Foreign Language Department

Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan

Abstract

This article examines the impact of interaction with Large Language Models (LLMs) on the development of communicative competence. In particular, it analyzes how written dialogue with artificial intelligence systems such as ChatGPT helps users develop the ability to express their ideas clearly, identify grammatical and semantic errors, and correct them. The article argues that working with LLMs strengthens self-correction skills, which positively contributes to the development of communicative abilities.

Keywords: artificial intelligence, Large Language Models (LLMs), ChatGPT, communicative competence, written speech, language learning, communication, self-correction, digital education.

Аннотация

В данной статье рассматривается влияние взаимодействия с большими языковыми моделями (LLM) на развитие коммуникативной компетенции. В частности, анализируется, как письменный диалог с системами искусственного интеллекта, такими как ChatGPT, способствует

формированию у пользователей способности чётко выражать свои мысли, выявлять грамматические и смысловые ошибки, а также исправлять их. В статье также обосновывается, что работа с LLM усиливает навыки самокоррекции (self-correction), что положительно влияет на развитие коммуникативных умений.

Ключевые слова: искусственный интеллект, большие языковые модели (LLM), ChatGPT, коммуникативная компетенция, письменная речь, изучение языка, коммуникация, самокоррекция, цифровое образование.

Annotatsiya

Ushbu maqolada yirik til modellari (LLM) bilan o'zaro muloqotning kommunikativ kompetensiya rivojlanishiga ta'siri o'rganiladi. Xususan, ChatGPT kabi sun'iy intellekt tizimlari bilan yozma dialog jarayonida foydalanuvchilarda o'z fikrlarini aniq ifodalash, grammatik va mazmuniy xatolarni aniqlash hamda ularni tuzatish ko'nikmalari qanday shakllanishi tahlil qilinadi. Shuningdek, maqolada LLMlar bilan ishlash jarayoni o'z-o'zini tahrirlash (self-correction) ko'nikmalarini kuchaytirishi va bu holat kommunikativ qobiliyatlarning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, yirik til modellari (LLM), ChatGPT, kommunikativ kompetensiya, yozma nutq, til o'rganish, muloqot, o'z-o'zini tahrirlash, raqamli ta'lim.

Introduction

In recent years, the rapid development of artificial intelligence technologies has significantly influenced education and language learning processes. In particular, Large Language Models (LLMs), such as ChatGPT, provide users not only with access to information but also with opportunities to develop language skills in a practical way. These technologies bring human communication to a new level and contribute to the formation of a digital form of communicative activity.

Communicative competence refers to the ability to express ideas clearly, logically, and accurately, understand an interlocutor, and effectively use linguistic resources in communication. In modern education, the development of this competence is considered one of the most important tasks. During interaction with LLMs and systems such as ChatGPT, users formulate their ideas in written form and immediately receive responses from the system. This process helps them notice mistakes, analyze them, generate new ideas, and correct their errors. As a result, users develop independent thinking and self-correction skills.

Theoretical Background

Large Language Models (LLMs), including AI systems such as ChatGPT, have become one of the modern tools for developing language learning and communicative competence in education. According to the theory of

communicative competence proposed by Dell Hymes, knowing a language does not only mean mastering grammar and grammatical rules but also the ability to use language appropriately and effectively in real communication.

Interaction with LLMs contributes directly to the development of this competence. When users engage in written dialogue with artificial intelligence, they attempt to express their thoughts clearly and comprehensibly. In this process, the principles of “input” and “interaction” highlighted in the language acquisition theory of Stephen Krashen are actively manifested, meaning that learners constantly receive new language input and use it in communication.

Furthermore, communication with LLMs strengthens the process of reviewing and analyzing one’s own text. According to the functional linguistic approach of Michael Halliday, language is not merely a form but a means of creating meaning. Therefore, when communicating with AI, users pay attention not only to grammatical correctness but also to the logical structure and meaning of their ideas.

This process can also be explained through the sociocultural theory of learning developed by Lev Vygotsky. According to Vygotsky, learning occurs through social interaction, and knowledge is formed during communication. Interaction with LLMs reproduces this process in a digital environment, allowing users to expand their “zone of proximal development” through dialogue with artificial intelligence.

Advantages and Limitations

Like any technological innovation, the use of artificial intelligence and LLMs in developing communicative competence has both advantages and limitations.

First, users may become overly dependent on artificial intelligence. This situation may weaken independent thinking and creative approaches, since ready-made answers and generated texts may prevent learners from conducting deep analysis. As a result, their thinking scope may narrow, and their logical reasoning and critical thinking skills may not develop sufficiently.

Second, artificial intelligence does not always provide complete or entirely accurate information. This may lead to the formation of incorrect knowledge and requires users to possess sufficient background knowledge to critically evaluate the information they receive. In addition, excessive dependence on technological tools may negatively affect human health and reduce the role of human interaction in the educational process.

Example of Self-Correction

Research observations show that during interaction with LLMs, learners often receive immediate feedback on their language use. For example, a student may write the sentence:

“I go to school yesterday and met my classmates.”

The AI system corrects the sentence and provides the proper form:

“I went to school yesterday and met my classmates.”

Through this process, the student recognizes the error and attempts to correct it. In this way, the learner not only improves grammatical knowledge but also develops self-correction skills.

In conclusion, the role of Large Language Models (LLMs), particularly artificial intelligence systems such as ChatGPT, in developing communicative competence has been theoretically and practically analyzed. The findings indicate that interaction with LLMs helps users express ideas more clearly and logically, review their written texts, identify errors, and correct them independently. Based on the theoretical perspectives of scholars such as Lev Vygotsky, Dell Hymes, and Michael Halliday, it can be concluded that communication with artificial intelligence can activate the language learning process and bring learners closer to real communicative activity.

At the same time, the use of LLMs may involve certain risks, such as excessive dependence on technology, trust in incorrect informal and the limitation of face-to-face communication. Therefore, LLM technologies should be used in combination with traditional teaching methods to achieve the most effective results.

References

1. Hymes, D. (1972). *On Communicative Competence*. In: *Sociolinguistics*. pp. 269–293.
2. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge: Harvard University Press.
3. Halliday, M. A. K. (1994). *An Introduction to Functional Grammar*. London: Edward Arnold. pp. 15–25.
4. OpenAI (2023). *GPT-4 Technical Report*.

AI Hub Model: A System for Supporting Higher Education Teachers with Artificial Intelligence Technologies

Ibragimova Nigora

Phd student in Uzbekistan national Pedagogical university after Nizami

Abstract

This article discusses the pedagogical possibilities of using artificial intelligence technologies in higher education and analyzes the “AI Hub” model aimed at supporting university teachers with AI tools. The study highlights the importance of AI-based platforms in the educational process, their role in developing teachers’ digital competencies, and their integration into various academic disciplines. In addition, the opportunities for using generative AI tools, virtual laboratories, and

digital methodological approaches in education are examined. The article substantiates the AI Hub model as an effective mechanism for creating an innovative educational environment in universities, equipping educators with modern technologies, and improving the professional training of future teachers across all fields of study.

Keywords: artificial intelligence, AI Hub, higher education, digital pedagogy, generative AI, educational technologies, teacher training.

Introduction

The rapid development of artificial intelligence technologies is significantly transforming the modern education system. Today, AI tools are becoming an important factor in improving teaching effectiveness, personalizing education, and supporting educators' professional activities in higher education institutions. Generative AI platforms such as ChatGPT, Gemini, Claude, and other intelligent systems provide opportunities for creating educational content, preparing assessments, designing lesson plans, analyzing data, and simplifying complex concepts.

However, many educators still lack sufficient practical skills for effectively integrating AI technologies into the educational process. This situation creates the need for systematic institutional support that helps teachers adapt to the digital transformation of education.

This article analyzes the concept of the "AI Hub" model as an innovative university-based system designed to support educators and future teachers in effectively using artificial intelligence technologies across all academic disciplines

The Role of AI Technologies in Education

Artificial intelligence technologies are becoming an essential component of modern education. AI-based systems make it possible to:

- automatically generate educational materials;
- create individualized learning pathways;
- organize virtual laboratories;
- automate assessment processes;
- improve interactive teaching methods;
- support scientific research activities.

Unlike traditional digital tools, AI technologies can adapt to the needs of both teachers and students, making education more flexible and efficient.

AI technologies are not limited to a single subject area. Instead, they can support the development of all academic disciplines:

- in physics and engineering through simulations and modeling;
- in mathematics through automated problem-solving and visualization;

- in language learning through interactive communication tools;
- in medicine through diagnostic simulations and virtual training;
- in economics through data analysis and forecasting;
- in art and design through generative visual systems;
- in computer science through intelligent coding assistants.

Therefore, AI integration should be considered a multidisciplinary educational transformation rather than a technology limited to specific fields.

The Concept of the AI Hub Model

An AI Hub is an innovation-oriented center established within a university to support teachers, researchers, and students in effectively utilizing artificial intelligence technologies in education, research, and professional development.

The AI Hub operates in several important directions:

- organizing AI training programs for educators;
- teaching the effective use of generative AI tools;
- supporting digital pedagogy;
- developing interdisciplinary projects;
- creating virtual laboratories and digital educational resources;
- assisting scientific and innovative activities.

The main purpose of the AI Hub is not only technological modernization but also the formation of an innovative educational ecosystem where all academic disciplines can benefit from AI integration.

AI Hub as a Multidisciplinary Educational Platform

One of the key features of the AI Hub model is its multidisciplinary nature. The AI Hub is designed to support the development of all university subjects rather than focusing on a single academic field.

For example:

- science teachers can use AI simulations and virtual experiments;
- language teachers can use AI chat systems for speaking practice and content creation;
- history teachers can utilize AI-based interactive timelines and research assistants;
- medical educators can apply AI-supported diagnostics and case simulations;
- economics instructors can analyze large datasets using AI tools;
- art and design teachers can integrate generative visual AI systems into creative projects.

As a result, the AI Hub becomes a unified technological and methodological center serving the entire educational community of the university.

Furthermore, the AI Hub can encourage interdisciplinary collaboration between departments, enabling educators and students to work together on innovative STEAM and AI-based projects.

Advantages of the AI Hub Model

The implementation of the AI Hub model provides several important advantages:

- development of teachers' AI competencies;
- improvement of educational quality;
- introduction of innovative teaching methods;
- enhancement of digital literacy;
- support for interdisciplinary collaboration;
- increased efficiency in educational and research activities;
- modernization of higher education institutions.

The AI Hub also creates opportunities for universities to develop startup projects, digital laboratories, and innovation ecosystems aligned with the demands of the modern labor market.

Conclusion

In conclusion, artificial intelligence technologies are becoming an integral part of modern higher education. Therefore, preparing teachers to effectively use AI tools is one of the urgent tasks facing universities today.

The AI Hub model proposed in this article can serve as an effective institutional mechanism for supporting educators, improving digital competencies, and integrating AI technologies into all academic disciplines. Unlike narrow subject-

oriented approaches, the AI Hub model promotes multidisciplinary educational development and supports innovation throughout the entire university ecosystem. Future research should focus on the practical implementation of AI Hub systems and evaluating their effectiveness in improving teaching quality and educational innovation.

Reference

1. Holmes, W., & Bialik, M. *Artificial Intelligence in Education*. Boston, 2019.
2. UNESCO. *Artificial Intelligence and Education*. Paris, 2021.
3. Zawacki-Richter, O. Artificial Intelligence in Higher Education // *International Journal of Educational Technology*, 2019.
4. Mishra, P., & Koehler, M. Technological Pedagogical Content Knowledge // *Teachers College Record*, 2006.
5. OECD. *Generative AI in Education and Research*. Paris, 2023.
6. Tolipov, O. *Pedagogical Technologies and Educational Innovations*. Tashkent, 2020.
7. Muslimov, N. *Modern Pedagogical Competencies*. Tashkent, 2021.

QATTIQ JISMLARNING ISSIQLIK SIG‘IMI O‘QITISHDA RAQAMLI GRAFIK TAHLILNING O‘RNI

Halimova Durdona Anvar qizi

Navoiy davlat universiteti Fizika ta’lim yo’nalishi talabasi

Ilmiy rahbar: prof. D.Kamalova

Navoiy davlat universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada qattiq jismlarning issiqlik sig‘imi nazariyasini o‘qitishda raqamli texnologiyalar va grafik tahlil usullarining samaradorligi tadqiq etiladi. Klassik Dyulong-Pti qonunining past temperaturalardagi cheklanganligi va bu muammoni hal etishda Eynshteyn hamda Debay kvant modellarining o‘rni matematik tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy yangiligi — nazariy modellarni Python yoki Excel kabi dasturiy vositalar yordamida vizuallashtirish orqali talabalarda kvant effektlari haqida aniq tasavvur shakllantirish metodikasini ishlab chiqishdan iborat. Tajriba natijalari shuni ko‘rsatadiki, Debay modelidagi $c_v \sim T^3$ og‘liqligini raqamli grafiklar yordamida klassik nazariya bilan qiyosiy o‘rganish o‘quv jarayonida mavhum tushunchalarni konkretlashtirishga xizmat qiladi. Mazkur yondashuv fizika darslarida raqamli pedagogika tamoyillarini joriy etish orqali o‘zlashtirish ko‘rsatkichini oshirish imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: Qattiq jism fizikasi, issiqlik sig‘imi, Eynshteyn modeli, Debay modeli, raqamli pedagogika, grafik tahlil, vizuallashtirish, kvant nazariyasi.

Kirish: Zamonaviy fizika ta'limi oldida turgan eng dolzarb vazifalardan biri — mikroduyo qonuniyatlari va kvant jarayonlarining murakkab matematik apparatini talabalarga raqamli texnologiyalar yordamida soddalashtirilgan, vizual va mantiqiy ko'inishda yetkazib berishdir. Xususan, qattiq jismlarning issiqlik sig'imi nazariyasi klassik fizikadan kvant fizikasiga o'tish davrining eng muhim bosqichlaridan biri bo'lib, u makroskopik natijalarning mikroskopik sabablarini tushuntirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Biroq, an'anaviy o'qitish metodikasida ushbu modellarning (Klassik, Eynshteyn va Debay) bir-biridan farqi va haroratga bog'liqlik qonuniyatlari ko'pincha faqat quruq formulalar orqali bayon etiladi. Bu esa talabalarda nazariy modellarning amaliyot va real tajriba natijalari bilan mutanosibli haqida yetarli tasavvur hosil qilmaydi.

Qattiq jismlarning issiqlik sig'imi. Shunday qilib, qattiq jism tebranuvchi zarralar — ossillyatorlar to'plamidan iborat. Jismga issiqlik keltirilganda bu issiqlik ossillyatorlarning tebranish energiyalarining ortishiga sarf bo'ladi, bu energiya kinetik va potensial energiyalarning yig'indisidan iborat. Agar tebranishlar garmonik bo'lsa, to'la energiyaning bu ikki qismi bir-biriga teng bo'ladi.

Har bir tebranishni koordinata o'qlari bo'ylab uchta tashkil etuvchiga ajratish mumkin va har bir tashkil etuvchining energiyasi ham bir-biriga teng bo'lgan potensial va kinetik energiyalarning yig'indisi bilan ifodalanadi.

Gazlar kinetik nazariyasidan bilamizki, atomning o'qlardan biri bo'ylab o'rtacha kinetik energiyasi $\frac{kT}{2}$ ga teng. Bu bir erkinlik darajasiga to'g'ri keladigan energiyadir. Biroq ossillyatorning potensial energiyasi kinetik energiyasiga teng bo'lgani uchun bir erkinlik darajasiga to'g'ri keladigan to'la energiya $2\frac{kT}{2} = kT$ ga teng bo'ladi.

Har bir atom (ossillyator) uch erkinlik darajasiga ega bo'lgani uchun va biz ideal gazlar nazariyasida qilganimiz singari, har bir erkinlik darajasiga ayni bir $\frac{kT}{2}$ kinetik energiya to'g'ri keladi deb qabul qilsak, u holda qattiq jismning bir atomining to'la energi $3kT$ ga teng bo'ladi.

Agar jismda N ta atom bo'lsa, u holda jismning ichki energiyasi $3NkT$ ga teng. Shunday qilib, bir molning ichki energiyasi $3RT$ ga teng bo'ladi. Hajm o'zgarmas bo'lganda issiqlik berilsa, bu issiqlikning hammasi ichki energiyaning ortishiga sarf bo'ladi. Shuning uchun o'zgarmas hajmdagi atomning issiqlik sig'imi quyidagi tenglik bilan aniqlanadi:

$$c_v = \frac{dU}{dT} = 3R \quad (1)$$

Past temperaturalarda barcha moddalarning, jumladan, odatdagi temperaturalarda Dyulong va Pti qonuniga bo‘ysunadigan moddalarning ham, issiqlik sig‘imlari tez kamayadi va absolyut nolga intiladi

1-rasm

Klassik statistika asosida yaratilgan Dyulong-Pti qonuniga ko‘ra, qattiq jismning issiqlik sig‘imi haroratga bog‘liq bo‘lmasdan, doimiy qiymatga (3R) ega bo‘lishi kerak. Ammo tajribalar past haroratlarda issiqlik sig‘imining keskin kamayishini ko‘rsatadi. Ushbu ziddiyatni tushuntirish uchun taklif etilgan Eynshteyn va Debay modellarini kvant tushunchalariga asoslangan bo‘lib, ularning matematik ifodalari, ayniqsa Debay integrali, tahliliy yechim nuqtayi nazaridan murakkab hisoblanadi. Dyulong va Pti qonuni energiyani erkinlik darajalari bo‘ylab teng taqsimlanishining natijasi ekanini ko‘rdik. Shuning uchun qattiq jismlarning aslida past temperaturalarda Dyulong va Pti qonuniga bo‘ysunmasligi energiyani erkinlik darajalari bo‘ylab teng taqsimot qonuni taqribiy ekanligini bildiradi.

Issiqlik sig‘imining temperaturaga bog‘lanishining tajribada kuzatilgan ko‘rinishini kvant tasavvurlar asosida tushuntirilishi mumkin.

Qattiq jismning molekullari ossillyatorlar ekanini yuqorida aytib o‘tgan edik. Kvant nazariyasiga muvofiq, ossillyatorning energiyasi $h\nu$ kattalikka butun karralidir. Shunday qilib, tebranayotgan molekullarning energiyasi quyidagi ko‘rinishda yozilishi mumkin:

$$U = \frac{h\nu}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1} 3N_0 \quad (2)$$

Issiqlik sig‘imi esa

$$C_v = \frac{dU}{dT}$$

Eynshteyn nazariyasiga ko‘ra hisoblangan issiqlik sig‘imi bilan temperatura orasidagi bog‘lanish, umuman olganda eksperimentda kuzatilganiga yaqin keladi va faqat past temperaturalardagina tajriba va nazariya orasidagi nomuvofiqlik juda katta bo‘ladi. Bu nomuvofiqlikning sababi ravshan, chunki biz ixtiyoriy ravishda qattiq jismning barcha molekulari birday ν chastota bilan tebranadi deb faraz qilganmiz. Bu chastota shunday tanlanadiki, bo‘yicha hisoblangan c_v issiqlik sig‘imining qiymati tajriba ma‘lumotlariga iloji boricha yaqin bo‘lsin. Barcha temperaturalar uchun bunday qilishning imkoni yo‘q ekanligi o‘z-o‘zidan ravshan.

1-rasm

Raqamli modellashtirish natijasida olingan grafikda klassik va kvant nazariyalari o‘rtasidagi tafovut yaqqol ko‘rinadi. Yuqori haroratlarda har ikkala model konvergensiya (yaqinlashish) holatiga keladi. Biroq, past haroratlar sohasida klassik nazariya energiyaning chiziqli kamayishini ko‘rsatgani holda, kvant egri chizig‘i eksponentsial tarzda nolga intiladi. Bu esa past haroratlarda klassik fizikadagi erkinlik darajalari bo‘ylab energiyaning teng taqsimlanish qonuni o‘z kuchini yo‘qotishini va energiya kvantlanishining (muzlash effektining) amaliy isbotini ko‘rsatadi.

Debay Eynshteynning asosiy g‘oyasini saqlab qolgan holda nazariyani ancha mukammallashtirdi, buning uchun u tebranish chastotalarining butun bir to‘plami (nabori) mavjud deb faraz qildi. Sistema tebranish chastotalarining to‘plami spektr deb ataladi. Bu yerda ko‘zda tutilayotgan tebranishlar esa — qattiq jismda tovushning tarqalishini ta‘minlaydigan elastik tebranishlardir, tovushning tezligi esa birinchi yaqinlashishda $\sqrt{E/\rho}$ ga teng (E — Yung moduli, ρ — jismning zichligi).

Chastotalar spektri bilan biz, masalan, torning tebranishlarini ko‘rayotganimizda duch kelamiz, unda u cheksiz sondagi oberton tebranishlarning tor asosiy toniga qo‘shilishi natijasidan iborat bo‘ladi.

Kvant nazariyasida tovush tebranishlari energiyasi $h\nu$ ni alohida zarralar — fononlar deb qaraladi. Mumkin bo'lgan chastotalar soni cheksiz katta. Qattiq jismdagi atomlar soni esa garchi katta bo'lsa-da, har holda chekli; shuning uchun, Debay qabul qilganidek, qattiq jismda tebranishlar spektri biror maksimal ν_m chastota bilan cheklangan deb olinishi zarur bo'ladi. Debay nazariyasidan biror θ temperaturadan (Debay xarakteristik temperaturasi deb ataladigan temperaturadan) boshlab issiqlik sig'imi temperatura pasayishi bilan tez kamaya boshlaydi. Bu temperatura issiqlik harakatlari energiyasi ossilyatorning maksimal energiyasiga teng bo'ladigan temperaturadir:

$$K\theta = h\nu$$

θ dan ancha past temperaturalarda issiqlik sig'imi temperaturaning uchinchi darajasiga proporsional kamayadi bu biz ko'rganimizdek tajriba ma'lumotlariga to'g'ri keladi.

Debay temperaturasi θ yuqori va past temperaturalar orasidagi chegara deb hisoblanishi mumkin (faqat issiqlik sig'imiga nisbatangina emas).

Issiqlik sig'imining kvant nazariyasi nuqtayi nazaridan ba'zi moddalarning (olmos, bor va hokazo) Dyulong va Pti qonuniga bo'ysunmaslik dalili bu moddalarning Debay xarakteristik temperaturasining shunchalik balandligi va ular uchun xona temperaturasi past temperatura deb hisoblanishi kerak ekanligi bilan tushuntiriladi. Masalan, kumush uchun $\theta = 483$ K bo'lsa, alyuminiy uchun 673 K, qo'rg'oshin uchun 363 K bo'lsa, olmosning xarakteristik temperaturasi 2273 K ga teng.

Issiqlik sig'imi va uning temperaturaga bog'lanishini o'lchash qattiq jismlarni tadqiq qilishda katta rol o'ynaydi. Buning sababi shuki, issiqlik sig'imi bevosita atomlarning kristall panjaradagi tebranishlari bilan aniqlanadi. Bu tebranishlarning xarakteri panjaraning strukturasi, uning simmetriyasi va hokazolarga bog'liq bo'lishi ravshan. Shu tufayli ko'p hollarda moddada bo'ladigan o'zgarishlarda issiqlik sig'imining turlicha anomaliyalari kuzatiladi.

Xususan, o'tish yashirin issiqligi ajralmaydigan (shuningdek yutilmaydigan) ikkinchi tur fazaviy o'tishlarda issiqlik sig'imining sakrashi, uning temperaturaga bog'liq ravishda monoton o'zgarishining uzilishi ro'y beradi. Issiqlik sig'imining temperaturaga bog'lanishini tadqiq qilish bilan bunday aylanishlarni qayd qilish mumkin.

Xulosa qilib shuni aytish kerakki, faqat o'zgarmas bosimdagi issiqlik sig'iminigina bevosita o'lchash mumkin, o'zgarmas hajmdagi issiqlik sig'imini bevosita o'lchab bo'lmaydi, chunki issiqlikdan kengayish jismning hajmi

o'zgarishga erishish mumkin bo'lmaydi. Biroq, isishda hajm o'zgarishi kam bo'lgani uchun c_v va c_p issiqlik sig'implari orasidagi farq kichik bo'ladi.

2-rasm

Grafikda issiqlik sig'ining haroratga bog'liqligi uchta model misolida tahlil qilingan. Dyulong-Pti qonuni ($3R$ doimiysi) faqat yuqori haroratlardagina tajribaga mos keladi. Eynshteyn modeli past haroratda issiqlik sig'ining kamayishini tushuntirsa-da, tajribaviy natijalardan biroz chetlashadi. Eng aniq natijani Debay modeli qonuni ko'rsatmoqda. Raqamli vizuallashtirish orqali olingan ushbu natijalar talabalarga qattiq jismdagi fononlar spektrining past haroratlardagi rolini tushunish imkonini beradi.

Ushbu raqamli grafik tahlil metodikasi fizika fanining murakkab kvant tushunchalarini vizuallashtirish orqali o'quv samaradorligini oshiradi. Python yoki Excel kabi vositalar yordamida modellarni qiyoslash orqali talaba shunchaki formulani yodlamasdan, balki nazariya va tajriba o'rtasidagi chegarani (masalan, Debay haroratini) aniq ko'rish imkoniga ega bo'ladi. Bu esa raqamli ta'lim transformatsiyasi davrida kognitiv vizuallashtirishning muhim ekanligini ko'rsatadi.

Xulosa: Klassik statistika va Dyulong-Pti qonuni qattiq jismlarning issiqlik sig'imini faqat yuqori haroratlarda to'g'ri tavsiflaydi. Past haroratlarda issiqlik sig'ining keskin kamayishi faqat kvant nazariyalari (Eynshteyn va Debay modellari) yordamida, ya'ni energiya kvantlanishi va fononlar spektrini hisobga olgan holda tushuntirilishi mumkin.

Raqamli pedagogikaning afzalligi. Fizika darslarida murakkab matematik formulalarni (masalan, Debay integrali) shunchaki nazariy bayon qilish o'rniga, Python yoki Excel vositalarida grafik modellashtirishdan foydalanish o'quv samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Bu usul talabalarga nazariya va eksperiment o'rtasidagi nomuvofiqlikni vizual ko'rish imkonini beradi.

Grafik tahlillar orqali "Klassik xatolik sohasi" va "Kvant muzlash" effektlerini namoyish etish talabalarning mikrodunyo qonuniyatlari haqidagi tasavvurlarini abstraktsiyadan aniq ilmiy tushunchaga aylantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. I.R.Kamolov, B.F.Izbosarov. Molekulyar fizika. T. Turon-Iqbol. 2010

2. A.K.Kikoin, I.K.Kikoin. Molekulyar fizika. T. O‘qituvchi. 1978.
3. D.V.Sivuxin. Umumiy fizika kursi. II tom. Termodinamika va molekulyar fizika. Toshkent. O‘qituvchi. 1984.
4. S.S.Axmedov. Qattiq jismlar fizikasi. Toshkent. O‘zbekiston. 2006.
5. G.S.Landsberg. Umumiy fizika kursi. Molekulyar fizika va termodinamika. Toshkent. O‘qituvchi. 1980.
6. J.E.O‘zakov, S.B.Xushvaqtoev. Fizika o‘qitishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish. Toshkent. TDPU.2015.

SUN’IY INTELLEKT ASOSIDA ADAPTIV O‘QUV PLATFORMALARINI TAHLIL QILISH

O‘zMPU talabasi: Eshquvatova Muhabbat Orif qizi

E-mail: muhabbateshquvatova4@gmail.com

**Ilmiy rahbar: O‘zMPU Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori
Muxamadiyeva Feruza**

Annotatsiya:

Ushbu maqolada sun’iy intellekt asosida ishlovchi adaptiv o‘quv platformalarining ta’lim jarayoniga ta’siri tahlil qilinadi. Adaptiv tizimlarning asosiy ishlash mexanizmlari, ularning o‘quvchilar bilimini individuallashtirishdagi roli hamda samaradorligi xorijiy va mahalliy tadqiqotlar asosida yoritiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, sun’iy intellekt asosidagi tizimlar o‘quvchilarning bilim olish tezligi, motivatsiyasi va natijalarini sezilarli darajada oshiradi.

Kalit so‘zlar: Sun’iy intellekt, adaptiv o‘quv tizimlari, personalizatsiya, bilim olish samaradorligi, individual ehtiyojlar, ta’lim texnologiyalari, o‘qitish usullari, ma’lumotlarni tahlil qilish, o‘quvchilar motivatsiyasi, texnologik rivojlanish, ta’lim tizimining samaradorligi.

Аннотация:

В данной статье анализируется влияние адаптивных образовательных платформ, основанных на искусственном интеллекте, на образовательный процесс. Рассматриваются основные механизмы функционирования адаптивных систем, их роль в индивидуализации обучения, а также их эффективность на основе зарубежных и отечественных исследований. Результаты исследования показывают, что системы, основанные на искусственном интеллекте, существенно повышают скорость усвоения знаний, мотивацию и академические результаты обучающихся.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, адаптивные образовательные системы, персонализация, эффективность обучения, индивидуальные потребности, образовательные технологии, методы обучения, анализ данных, мотивация обучающихся, технологическое развитие, эффективность образовательной системы.

Abstract:

This article examines the impact of artificial intelligence-based adaptive learning platforms on the educational process. It explores the main operational mechanisms of adaptive systems, their role in the individualization of learning, and their effectiveness based on both international and local studies. The findings indicate that AI-driven systems significantly enhance students' learning pace, motivation, and academic performance.

Keywords: Artificial intelligence, adaptive learning systems, personalization, learning efficiency, individual needs, educational technologies, teaching methods, data analysis, student motivation, technological development, educational system effectiveness.

Zamonaviy ta'lim tizimi jadal rivojlanayotgan axborot-kommunikatsiya texnologiyalari ta'siri ostida tub o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Ayniqsa, sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim jarayoniga kirib kelishi o'qitishning yangi, samarali va innovatsion usullarini shakllantirishga xizmat qilmoqda. So'nggi yillarda ta'lim sohasida keng qo'llanila boshlagan adaptiv o'quv platformalari o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda bilim berish imkoniyatini yaratmoqda.

An'anaviy ta'lim tizimida barcha o'quvchilarga bir xil metod va tezlikda bilim berilishi ularning individual ehtiyojlari, qobiliyatlari va o'zlashtirish darajasini to'liq inobatga olish imkonini bermaydi. Natijada ayrim o'quvchilar ortda qolib ketishi, boshqalari esa yetarli darajada rivojlanmasligi mumkin. Shu nuqtai nazardan, sun'iy intellekt asosida ishlovchi adaptiv o'quv tizimlari(AOT) muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday tizimlar o'quvchilarning bilim darajasi, o'rganish tezligi va xatolarini tahlil qilgan holda ularga moslashtirilgan o'quv materiallarini taqdim etadi.

Sun'iy intellektga asoslangan adaptiv o'quv tizimlari (AOT) o'quvchilarning bilim darajasini uzluksiz tahlil qilib, ularga mos individual tavsiyalarni ishlab chiqadi. Agar o'quvchi ma'lum bir mavzuni o'zlashtirishda qiyinchilik sezsa, tizim shu yo'nalishda qo'shimcha tushuntirishlar va mashqlarni taqdim etadi. Aksincha, yuqori natijalarga ega o'quvchilar uchun murakkabroq vazifalar hamda kengroq o'quv materiallari taklif qilinadi.

Bunday yondashuv ta'lim jarayonini shaxsga yo'naltirilgan shaklda tashkil etishga imkon beradi. Natijada o'quvchilarning o'qishga bo'lgan qiziqishi va ichki motivatsiyasi ortib, bilim olish jarayoni samaraliroq kechadi. Bu holat umumiy ta'lim sifatining oshishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shu bilan birga, adaptiv tizimlar o'quvchilarning o'quv faoliyati haqida ma'lumotlarni yig'ib, ularni tahlil qiladi. Olingan natijalar asosida o'quv dasturlarini takomillashtirish va ta'lim jarayonini yanada moslashuvchan qilish imkoniyati yuzaga keladi. Natijada ta'lim tizimining samaradorligi oshadi.

Metodlar

Mazkur tadqiqotda sun'iy intellekt (SI) asosidagi adaptiv o'quv tizimlarining personalizatsiya jarayoniga hamda ta'lim natijalariga ta'sirini baholash maqsadida kompleks yondashuv qo'llanildi. Tadqiqot jarayoni to'rtta asosiy bosqichni o'z ichiga oldi: ma'lumot yig'ish, tahlil qilish, eksperiment o'tkazish va natijalarni baholash.

Ma'lumot yig'ish bosqichida turli manbalardan foydalanildi. Jumladan, ilmiy maqolalar, konferensiya materiallari va SI texnologiyalarining ta'limdagi qo'llanilishiga oid tadqiqotlar tahlil qilinib, nazariy asoslar shakllantirildi. Shuningdek, ta'lim muassasalarida joriy etilgan adaptiv o'quv tizimlariga oid amaliy ma'lumotlar yig'ilib, o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi va qoniqish ko'rsatkichlari o'rganildi. Bundan tashqari, o'quvchilar, o'qituvchilar hamda ta'lim muassasalari rahbarlari o'rtasida o'tkazilgan intervyu va so'rovnomalar orqali qo'shimcha ma'lumotlar olindi.

Tahlil qilish bosqichida yig'ilgan ma'lumotlar statistik usullar yordamida qayta ishlanib, o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi, ta'lim samaradorligi va qoniqish ko'rsatkichlari baholandi. Natijalarni aniqroq ifodalash maqsadida grafiklar, diagrammalar va jadvallar kabi vizual vositalardan foydalanildi. Shu bilan birga, adaptiv o'quv tizimlarining ishlash mexanizmlari va algoritmlari o'rganilib, ularning ta'lim jarayoniga ta'siri tahlil qilindi.

Eksperimental bosqichda turli ta'lim muassasalarida tajriba guruhleri shakllantirildi. Ushbu guruhlar SI asosidagi adaptiv tizimlardan foydalangan o'quvchilar hamda an'anaviy usullarda ta'lim olgan o'quvchilardan iborat bo'ldi. Tajriba jarayonida o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashtirilgan ta'lim dasturlari ishlab chiqilib, amaliyotga joriy etildi. Shu bilan birga, o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi va qoniqish ko'rsatkichlari muntazam monitoring qilindi.

Natijalarni baholash bosqichida eksperiment davomida olingan natijalar umumlashtirilib, tahlil qilindi. SI asosidagi adaptiv tizimlardan foydalangan o'quvchilar natijalari an'anaviy ta'lim usullari bilan solishtirildi. Baholash jarayonida o'zlashtirish darajasi, qoniqish ko'rsatkichlari va boshqa mezonlar

asosida tizim samaradorligi aniqlanib, qo‘shimcha tahlillar orqali uning ustun va zaif jihatlari belgilandi.

Natijalar

Ushbu tadqiqot doirasida sun‘iy intellekt (SI) asosidagi adaptiv o‘quv tizimlarining ta‘lim jarayoniga ta‘siri bir nechta muhim ko‘rsatkichlar asosida baholandi. Olingan natijalar ushbu tizimlarning samaradorligini tasdiqladi.

Personalizatsiya nuqtayi nazaridan, SI asosidagi tizimlar o‘quvchilarga individual yondashuvni ta‘minlash imkonini berdi. Har bir o‘quvchining bilim darajasi, qobiliyati va qiziqishlariga mos ravishda o‘quv materiallari va topshiriqlar shakllantirildi. Tizimlar o‘quvchilarning o‘zlashtirish jarayonini doimiy kuzatib, ularning ehtiyojlariga qarab o‘quv dasturlarini moslashtirib bordi. Shu bilan birga, aniqlangan bo‘shliqlar asosida qo‘shimcha resurslar va tavsiyalar berilib, individual qo‘llab-quvvatlash kuchaytirildi.

O‘zlashtirish darajasi bo‘yicha natijalar shuni ko‘rsatdiki, adaptiv tizimlardan foydalangan o‘quvchilar an‘anaviy usulda ta‘lim olganlarga nisbatan yuqoriroq natijalarga erishgan. Test va imtihonlar natijalari ularning bilimni chuqurroq o‘zlashtirganini tasdiqladi. Bundan tashqari, individual yondashuv o‘quvchilarga murakkab mavzularni yengib o‘tishda yordam berdi va ularning o‘ziga bo‘lgan ishonchini oshirdi. Ta‘lim jarayonining moslashuvchanligi esa o‘quvchilarning motivatsiyasi va qiziqishini sezilarli darajada kuchaytirdi.

Ta‘lim jarayonini monitoring qilish imkoniyatlari ham yuqori samaradorlikni ko‘rsatdi. SI tizimlari o‘quvchilar faoliyatini real vaqt rejimida tahlil qilib, o‘quv jarayonini dinamik tarzda moslashtirishga imkon berdi. O‘quvchilarning kuchli va zaif tomonlari aniqlanib, ular o‘rtasidagi muvozanatni saqlashga erishildi. Shu asosda o‘quv resurslari samarali taqsimlanib, umumiy ta‘lim sifati oshirildi.

Qoniqish darajasi bo‘yicha ham ijobiy natijalar kuzatildi. SI tizimlaridan foydalangan o‘quvchilar individual yondashuv va doimiy qo‘llab-quvvatlash tufayli o‘quv jarayonidan yuqori darajada mamnun bo‘lishdi. O‘qituvchilar esa ushbu tizimlar yordamida o‘quvchilarning ehtiyojlarini chuqurroq anglash va ularga mos yondashuvni qo‘llash imkoniyatiga ega bo‘ldi. Shuningdek, ta‘lim muassasalari uchun ham bu tizimlar o‘quv jarayonini samarali boshqarish va umumiy natijalarni yaxshilashda muhim vosita sifatida xizmat qildi.

Tahlil

Mazkur tadqiqot natijalarini tahlil qilish jarayonida sun‘iy intellekt (SI) asosidagi adaptiv o‘quv tizimlarining ta‘lim jarayoniga ta‘siri har tomonlama o‘rganildi. Olingan natijalar ushbu tizimlarning nafaqat o‘quvchilar bilimni

oshirish, balki ta'lim jarayonini individuallashtirishda ham muhim rol o'ynashini ko'rsatdi.

Moslashtirilgan ta'lim samaradorligi nuqtai nazaridan, SI asosidagi tizimlar o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'limni yanada samarali tashkil etishga imkon berdi. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida ishlab chiqilgan o'quv materiallari o'quvchilarning bilimni o'zlashtirish jarayonini yaxshiladi. Natijada, adaptiv tizimlardan foydalangan o'quvchilarning muvaffaqiyat ko'rsatkichlari an'anaviy usullarga nisbatan yuqori bo'ldi hamda ularning o'quv jarayonidagi faolligi va ishtiroki sezilarli darajada oshdi.

O'zlashtirish darajasi va bilim sifati bo'yicha tahlillar shuni ko'rsatdiki, SI texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning bilimni chuqurroq o'zlashtirishiga xizmat qiladi. Test va imtihon natijalari ushbu guruhda yuqoriroq ko'rsatkichlarni namoyon etdi. Bundan tashqari, o'quvchilarning o'rgangan bilimlarini uzoq muddat saqlab qolish va amaliyotda qo'llash qobiliyati ham yaxshilandi, bu esa o'qitish jarayonining samaradorligini oshiradi.

O'qituvchilar va ta'lim tizimi uchun afzalliklar ham muhim jihatlardan biri sifatida namoyon bo'ldi. SI asosidagi tizimlar o'qituvchilarga o'quvchilarning individual ehtiyojlarini chuqurroq tahlil qilish va ularga mos yondashuvni qo'llash imkonini berdi. Shu bilan birga, ta'lim jarayonini optimallashtirish orqali umumiy tizim samaradorligi oshdi hamda ta'lim muassasalarining natijalari yaxshilandi.

Texnologik integratsiya va innovatsiyalar doirasida esa SI tizimlari ta'lim jarayoniga zamonaviy yondashuvlarni olib kirdi. Ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish imkoniyatlari kengayib, ular asosida ta'lim jarayonini takomillashtirish imkoniyati yaratildi. Bu esa nafaqat o'quvchilarning natijalarini yaxshilash, balki ta'lim tizimini yanada rivojlantirishga xizmat qildi.

Xulosa

Tadqiqot natijalari sun'iy intellekt (SI) asosidagi adaptiv o'quv tizimlari ta'lim jarayonini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqayotganini ko'rsatdi. Ushbu tizimlar o'quvchilarga individual yondashuv asosida ta'lim olish imkonini yaratib, bilim olish jarayonini samaraliroq va mazmunan boy tashkil etishga xizmat qiladi. O'quv dasturlarining o'quvchilar qobiliyatlari va ehtiyojlariga moslashtirilishi, shuningdek, ta'lim natijalarining real vaqt rejimida kuzatilishi o'qitish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Personalizatsiya va o'zlashtirish darajasi bo'yicha olingan natijalar SI tizimlarining yuqori samaradorligini tasdiqlaydi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, adaptiv yondashuv o'quvchilarning bilimni chuqurroq o'zlashtirishiga, motivatsiyasining ortishiga hamda umumiy akademik natijalarining yaxshilanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, ushbu tizimlar ta'lim

jarayonini optimallashtirish orqali butun ta'lim tizimining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Olingan natijalar kelgusida sun'iy intellekt texnologiyalarini ta'lim sohasida yanada keng joriy etish va takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi. Adaptiv o'quv tizimlari yordamida ta'limni individual ehtiyojlarga moslashtirish imkoniyati ta'lim sifati va samaradorligini yanada oshirish uchun muhim omil hisoblanadi.

Umuman olganda, sun'iy intellekt texnologiyalari ta'lim tizimining ajralmas qismiga aylanib bormoqda va ushbu yo'nalishda olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar hamda amaliy ishlanmalar kelajakda ta'lim jarayonini yanada rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nazarov, S., & Abdullayev, M. (2021). "Ta'limda Sun'iy intellekt: imkoniyatlar va istiqbollari." O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Xabarlari, 57(2), 115-123.
2. Mirzayev, A., & Karimov, B. (2020). "Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi ahamiyati." O'zbekiston Milliy Universiteti Ilmiy Jurnal, 45(3), 98-105.
3. Qodirova, L., & Ro'ziboyev, H. (2022). "O'zbekistonda ta'lim tizimida Sun'iy intellekt texnologiyalarining joriy etilishi." O'zbekiston Pedagogika Universiteti Ilmiy Jurnal, 48(4), 134-142.
4. To'xtayev, J., & Ismailova, G. (2019). "Personalizatsiya va Sun'iy intellekt asosidagi adaptiv o'quv tizimlari." Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti Ilmiy Axborotnomasi, 41(1), 72-80.

Dasturlash tillari tarixi va uning bugungi kundagi ahamiyati

Adamxonova Umida Shamsiddin qizi

Nizomiy nomidagi O'zMPU Aniq fanlar oliy maktabi Matematika-informatika yo'nalishi 3-kurs talabasi.

Anotatsiya: Ushbu maqolada dasturlash tillarining paydo bo'lish tarixi, rivojlanish bosqichlari hamda bugungi kundagi ahamiyati haqida so'z yuritiladi. Shuningdek, zamonaviy dasturlash tillarining kompyuter texnologiyalari, internet, sun'iy intellekt va veb-saytlar yaratishdagi o'rni yoritilgan. Dasturlash tillarining axborot texnologiyalarini rivojlantirishdagi hissasi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: dasturlash tillari, kompyuter, dastur, internet, axborot texnologiyalari, veb-saytlar, sun'iy intellekt, algoritim, Python, Java, C++, texnologiya.

Annotation: This article discusses the history of programming languages, their stages of development, and their importance in the modern world. It also highlights the role of modern programming languages in computer technologies, the Internet, artificial intelligence, and website development. The contribution of programming languages to the development of information technologies is analyzed.

Keywords: programming languages, computer, software, Internet, information technologies, websites, artificial intelligence, algorithm, Python, Java, C++, technology.

Аннотация: В данной статье рассматриваются история возникновения языков программирования, этапы их развития и их значение в современном мире. Также освещается роль современных языков программирования в компьютерных технологиях, интернете, искусственном интеллекте и создании веб-сайтов. Проанализирован вклад языков программирования в развитие информационных технологий.

Ключевые слова: языки программирования, компьютер, программа, интернет, информационные технологии, веб-сайты, искусственный интеллект, алгоритм, Python, Java, C++, технологии.

Bugungi kunda ijtimoiy hayotning qaysi jabhasiga ko'z tashlamaylik ,hamma joyda kompyuterlashtirish jarayoni jadal sur'atlarda amalga oshayotganini ko'rish mumkin.Endi telefon nafaqat so'zlashish qurilmasi,u orqali matnli ,audio,videoxabarlarni yuborishdan tashqari, ijtimoiy tarmoqlar orqali muloqot qilish ham mumkin.Zamon talabi o'quvchilarimiz oldiga bu qurilma va texnologiyalardan foydalanishni bilibgina emas , shuningdek ,dasturlash yordamida ularni rivojlantirish, raqamlashtirish vazifalari ham qo'yilmoqda

Dastur - bu berilgan algoritmgaga asoslangan biror bir algoritmik tilda yozilgan ko'rsatmalar, ya'ni buyruqlar yoki operatorlar to'plamidir[1].

Dasturlash — kompyuterlar va boshqa mikroprotessorli elektron mashinalar uchun dasturlar tuzish, sinash va o'zgartirish jarayonidan iborat. Odatda dasturlash yuqori saviyali dasturlash tillari (PHP, Java, C++, Python) vositasida amalga oshiriladi. Bu dasturlash tillarining semantikasi odam tiliga yaqinligi tufayli dastur tuzish jarayoni ancha oson kechadi[2].

Dasturlashni o'rganish orqali biz mantiqiy fiklashimiz, murakkab bo'lgan masalalarga yechim topishimiz va ijodkorlik ko'nikmalarimizni rivijlantirib, takomillashtirishimiz mumkin.Shu bilan birga dasturlash yordamida bajarayotgan ishlarimizni osonlashtiramiz va vaqtimizni ham anchagina tejaymuz.Shuningdek,dasturlash bilan biz turli xil o'yinlar,ilovlar web saytlar hamda loyihalar yaratib o'z g'oyalarimizni namoyon qilishimiz mumkin.

O‘zbekistonda ham dasturlash sohasiga alohida e’tobor qaratilmoqda. Ayniqsa biz yoshlar o‘rtasida raqamli texnologiya ,dasturlash sohasini rivojlantirish maqsadida „Bir million dasturchi“ loyihasi ishlab chiqildi,Ushbu loyiha yoshlarni dasturlash tillari va IT sohasida bepul o‘qitishni maqsad qilgan.

Bu loyiha birinchi bor Birlashgan Arab Amirliklarida «One Million Arab Coders» nomi ostida ishga tushirilgan edi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2019-yil mart oyida Birlashgan Arab Amirliklariga rasmiy tashrifi doirasida O‘zbekiston Respublikasi va Birlashgan Arab Amirliklari bilan bir qancha sohalarda hamkorlik qilishga kelishib olingan edi. Shudan hamkorlik va kelishuvlardan biri «One Million Arab Coders» loyihasini O‘zbekistonda ham yo‘lga qo‘yish bo‘yicha edi. Shu kelishuvlar asosida ushbu ta’lim platformasi ishga tushirildi.

Axborot texnologiyalari sohasida O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi, IT Park va IT Akademiyasi tomonidan Dubay Future Foundation bilan hamkorlikda talab yuqori bo‘lgan ko‘nikmalarni bepul o‘rganish imkoniyatini yaratish maqsadida Udacity kurslari asosida “Bir million dasturchi” loyihasi amalga oshirilmoqda[3].

Shunday qilib ush bu loyiha biz yoshlarga zamonaviy kasblarni o‘rganishimizda yaqinda yordam beradi, Loyiha orqali IT sohasini ayniqsa keng tarqalib kelayotgan Python, Java, C++ va shu kabi ko‘plab dasturlash tillarini ham o‘rganishimiz mumkin.Endi esa dasturlash tili nima ekanligi va bazi dasturlash tillari, ularning tarixi haqida ayrim ma'lumotlarga ega bo‘lamiz.

Inson kabi kompyuter ham o‘ziga xos tilda muloqot qiladi. Bu til faqat kompyuter tushunadigan til bo‘lib,u cheklangan lug‘at va qat’iy yozish qoidalaridan iboratdir.Komyuter tushunadigan va muloqot olib boradigan til “dasturlash tili” deb ataladi .Istalgan dasturlash tilini bilgan shaxs o‘z dasturini bemalol tuza oladi.

Dasturlash tili-inson va kompyuter o‘rtasidagi rasmiy aloqa tili.U ma’lum qoidalar asosida ma’lumotlarni qayta ishlash dasturlarini yaratish uchun qo‘llaniladi. Dasturlash tillari juda ko‘p bo‘lib, uning har biridan o‘ziga xos masalalarni yechishda foydalanish mumkin[1].

C dasturlash tili- kompyuter operatsion tizimlarini yozish uchun mo‘ljallangan til. Bu umumiy maqsadli dasturlash tili bo‘lib ,u mashinalarning ishlashi bilan chambarchas bog‘liq.Kompyuter xotirasi qanday ishlashini tushunish **C** dasturlash tiling muhim jihati hisoblanadi.

C—kompilyatsiyalanuvchi statik dasturlash tili bo‘lib, 1969—1973-yillarda Bell laboratoriyasi xodimi Dennis Ritchie tomonidan yaratilgan. Ushbu dasturlash tili **B** tilining takomillashgan ko‘rinishi sifatida yaratilgan.

Dastlab UNIX operatsion tizimini yaratish maqsadida ishlab chiqilgan, keyinchalik esa boshqa ko‘plab platformalar bilan ishlashga ham moslashtirilgan. Dizayni hamda strukturasi ko‘ra, ushbu til quyi darajadagi dasturlash tillariga yaqin. Ba’zi xususiyatlari bilan assembler tiliga ham o‘xshab ketadi. C dasturlash tili dasturiy ta’minot industriyasining rivojlanishiga juda katta ta’sir o‘tkazgan. Uning sintaksisi esa C++,C#,Java,Objective-C va boshqa ko‘plab dasturlash tillari uchun asos bo‘lib xizmat qildi[4]

JAVA-kompyuter, mobil telefon va palanshetlar uchun dastur yozuvchi til. **Java** — bu **Sun Microsystems**(*James Gosling va uning jamoasi*) tomonidan **1995**-yilda ishlab chiqarilgan dasturlash tili va hisoblash platformasi. Biroq hozirda u **Oracle** kompaniyasiga tegishlidir.

Java tilining birinchi nomi **Oak** edi, lekin ular uni o‘zgartirishga majbur bo‘ldilar, chunki boshqa kompaniya allaqachon undan foydalanayotgan edi. Aytishlaricha, hozirgi nom **Peet’s Java** deb nomlangan qahva tufayli taklif qilingan. **Java**, ehtimjaol, kofe kelib chiqqan joy, Indoneziyadagi orol nomi bo‘lishi mumkin.

Bu tilning asosiy maqsadi “**Write Once, Run Anywhere**”(WORA) (*Bir marta yoz, har joyda ishlat*) prinsipi asosida ko‘p platformalar uchun mos keluvchi dasturlarni yaratish imkonini berish bo‘lgan. Unga kelajak uchun mo‘ljallangan yangi, innovatsion mahsulotlar va raqamli xizmatlar ishonishda davom etmoqda, va katta katta kompaniyalar java uchun katta investitsiyalar kiritib qo‘ygan, ya’ni bu dasturlash tili yaqin 10–20 yillikda yo‘qolib ketishini, yoki sinishini iloji yo‘q...[5]

Shunday qilib Java dasturlash tili keng qirrali mukammal dasturlash tillaridan biri hisoblanar ekan.Bu dasturlash tili orqali biz veb - dasturlar, turli xildagi o‘yinlar, Andiroit dasturlar hamda tarmoq dasturlari kabi turli sohalarda foydalanishimiz mumkin.

JAVASCRIPT- interfaol websaidlarni yozish uchun mo‘ljallangan til.JavaScript - bu interaktiv va dinamik veb-saytlarni yaratish uchun keng qo‘llaniladigan dasturlash tili. U birinchi marta 1995 yilda Brendan Eich tomonidan ishlab chiqilgan va hozirda ECMAScript standartlari organi tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. JavaScript barcha asosiy veb-brauzerlar tomonidan qo‘llab-quvvatlanadigan yuqori darajali, talqin qilingan dasturlash tilidir.

JavaScript-ning eng mashhur qo‘llanilishidan biri bu interaktiv veb-sahifalarni yaratishdir. Masalan, JavaScript-dan ochiladigan menyular, tasvir slyayderlarini yaratish va shaklni tekshirish uchun foydalanish mumkin. Bundan tashqari, animatsiyalar, qalqib chiquvchi oynalar va modal oynalar kabi dinamik effektlarni yaratish uchun ham foydalanish mumkin. Bundan tashqari, JavaScript

vazifalar ro'yxati va kalendarlar kabi veb-ilovalarni yaratish uchun ishlatilishi mumkin[6].

Javascript dasturi foydalanuvchilarga tez va samarali dasturlash yaratishda ko'lab qulaulik va imkoniyatlar yaratib beruvchi dasturlash tili hisoblanadi. Ushbu dasturlash tili veb sahifalarga dinamiklik berish va foydalanuvchi bilan bevosita aloqani taminlab beruvchi dasturlash tili hisoblanar ekan.

SCRATCH- dasturlashni o'rganish uchun eng mos vizuallashtirilgan dasturlash tili. Scratch dasturi Massachusets universiteti professori Mitchel Reznik va Alan Key boshchiligida yaratilgan bo'lib, hozirda ta'limga yo'naltirilgan grafik interfeysli dasturlash muhiti sifatida o'rganiladi.

Scratch dasturlash muhitiga LEGO konstruktorlik dasturi asos qilib olingan, shu boisdan ham uning davomchisi hisoblanadi. Scratch dastur muhitida ham LEGO konstruktori kabi dasturning kodi rangli bloklardan hosil qilinadi (yig'iladi). Konstruktor shaklidagi bunday bloklarning soddaligi dasturlashni qiziqarli o'yin shaklida o'rganish imkonini beradi[7]

Shunday qilib, scratch dasturi dasturlashni endi boshlagan dasturchilar hamda bolalar uchun mo'ljallangan dasturlash tili hisoblanadi. Ushbu dasturlash tili orqali foydalanuvchilar hikoyalar, turli xil interaktiv o'yinlar hamda animatsiyalarni o'zlari yaratishi mumkin ekan.

PHP- dinamik web-saytlar yaratish uchun mo'ljallangan til. PHP (Hypertext Preprocessor) bugungi kunda dunyoda eng keng qo'llaniladigan server tomoni dasturlash tillaridan biridir. U veb-saytlarni dinamik va interaktiv qilish uchun ishlatiladi. PHP 1994-yilga borib taqaladi. Rasmus Lerdorf dastlab o'zining onlayn rezumesini kuzatish va veb-saytiga tashrif buyuruvchilarni tahlil qilish uchun Perl skriptlari yozdi. U ushbu skriptlarini "Personal Home Page Tools" (shaxsiy bosh sahifa vositalari) deb nomladi. 1995-yilda Rasmus ushbu skriptlarini kengaytirib, PHP/FI (Personal Home Page / Forms Interpreter) nomi bilan chiqardi. PHP/FI veb-formalarni ishlov berish va dinamik veb-sahifalarni yaratish imkonini beradigan asosiy funksiyalarni o'z ichiga olgan edi[8].

PHP dasturlash tili ham yuqorida aytib o'tilgan dasturlash tillarimiz kabi o'rganishimiz oson bo'lgan dasturlash tillari sarasiga kirar ekan, Ushbu dasturlash tili yordamida biz oddiy matnli fayllardan tortib, murakkab veb -ilovlar yaratishgacha imkoniyatlari keng bo'lgan dasturlash tili hisoblanadi.

PYTHON- turli masalalarni yechish, sun'iy intellekt tizimlari uchun mo'ljallangan dasturlash tili. Pythonni eski til deb atash ham mumkin- u 1991 – yil paydo bo'lgan. Bu vaqt ichida u asta-sekin atrofiga katta jamoani to'pladi. JAVA bir vaqtda Python tili ham paydo bo'ldi. Til ishlab chiquvchisi, matematik Guido van Rossum uzoq vaqt davomida dasturlashni o'rganish uchun ABC tilini ham

ishlab chiqdi. Python bironchi dasturlash tili sifatida ishonchli tavsiya etilishi mumkin, Gap shundaki, Python uzoq vaqtdan beri mavjud u haqida juda ko'p yaxshi darsliklar mavjud, U oddiy, 'inson' tiliga o'xshash tushunarli sintaksisga ega va u xatolarni ham tushuntiradi.

Masalan, undagi ma'lumotlar turini ko'rsatish shart emas, faqat o'zgaruvchini e'lon qilish kifoya. Python kontekstdan uning butun son, haqiqiy son, mantiqiy yoki boshqa biror tipda ekanligini avtomatik aniqlaydi. Bu yangi boshlovchilar uchun katta afzallik.

Agar siz C++ da dasturlashtirgan bo'lsangiz, birinchi joyda haqiqiy (float) sonini butun (int) songa o'zgartirganingiz uchun dastur kompilyatsiya qilinmasligi qanchalik achinarli ekanini bilasiz. Python kodini o'qish esa juda oson [9].

Python dasturlash tilining asosiy maqsadi haqida gapiradigan bo'lsak, bu dasturlash tili orqali dasturchilar tez va oson kod yozishlari, turli sohalarda qo'llashlari uning unversalligi, sodda, kuchli hamda ko'p qirrali dasturlash tili bo'lganligi, hamda oson o'qilishi bilan yangi boshlovchilar shuningdek, tajribali dasturchilar orasida ommabop dasturlardan biri hisoblanadi. Ushbu dasturlash tili hozirgi kunda ham keng qo'llanib kelayap.

Xulosa: Demak, hoh o'quvchi, hoh o'qituvchi yoki talaba bo'lsin hech qachon izlanishdan bilib olishdan shuningdek zamonaviy, hozirgi kunda eng dolzarb, ommabop bo'lib kelayotgan sohalarni o'rganishdan to'xtamasli kerak, Ushbu sohalarni yanada rivojlantirishimiz uchun avvalam bor yoshlarimizni boshlang'ich sinfdanoq IT sohasiga va axborot texnologiyalariga bo'lgan qiziqishini yanada orttirishimiz, hamda shu sohalarga oid bo'lgan ma'lumotlarni o'rganishiga sabab bo'lishimiz zarur. E'tibor berayotgan bo'lsak, yurtimizda IT sohasiga ko'plab e'tibor qaratilyapti. Bu soha rivojlanishi uchun yangidan - yangi loyihalar ishlab chiqilyapti. Shuningdek dasturchilik sohasi kelajak kasbiga aylanganini ko'rishimiz mumkin. Chunki biz 21 - asr axborot texnologiyalar asrida yashayapmiz. Bundan asosiy maqsad yangi zamonaviy mutaxassislatni yetishtirib, o'zimiz ham shunday mutaxassislardan biri bo'lishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar va internet saydlar ro'yxati:

1. Informatika va axborot texnologiyalari umumiy o'rta ta'lim maktablarining 9-sinfi uchun darslik: M. R. Fayziyeva, D. M. Sayfurov, N.S. Xaytullayeva- Toshkent: Tasvir, 2020-112b. Professor F.M. Zakirovaning umumiy tahriri ostida.
2. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Dasturlash>
3. <https://www.blog.itone.uz/one-million-uzbek-coders-1-million-uzbek-coders-haqida/>
4. [https://uz.m.wikipedia.org/wiki/C_\(dasturlash_tili\)](https://uz.m.wikipedia.org/wiki/C_(dasturlash_tili))

5. <https://medium.com/>
6. <https://uzbekdevs.uz/maqolalar/javascript-haqida-tushuncha>
- 7.V.M. Turopov. SKRATCH dasturi imkoniyatlari .(uslubiy ko‘rsatma) Samarqand 2021.
8. <https://www.texnoman.uz/post/php-tarixi-dasturlash-tilining-rivojlanish-yoli.html>.
9. Buxoro Davlat Unversiteti .M .A .Bobojonova. PYTHON dasturlash tili o‘quv qo‘llanma. ‘‘Durдона’’ nashriyoti .Buxoro-2023

Raqamli ta‘lim texnologiyalarida ishlatiladigan eng mashhur skript tillaridan foydalanish

*Kubayev Ulug‘bek Raxmatullayevich, Mallayev Zafar Sa‘dullayevich
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali o‘qituvchilari
Hamroqulov Javohir Hamzayevich*

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali talabasi

Annotatsiya:

Mazkur tezisda virtual olam muhitlarida qo‘llaniladigan mashhur skript tillari, jumladan Linden Scripting Language (LSL), Lua hamda Emerson tillarining imkoniyatlari va kamchiliklari tahlil qilingan. LSL tilining virtual obyektlarni boshqarish, hodisalarga asoslangan dasturlashni tashkil etish va server muhitida ishlash xususiyatlari yoritilgan. Shuningdek, BlueMars platformasida qo‘llaniladigan Lua tilining mini-o‘yinlar yaratishdagi qulayliklari hamda Emerson tilining asinxron ma‘lumot almashinuvi va hodisalarga asoslangan dasturlash modeli ko‘rib chiqilgan. Tadqiqotda virtual olam dasturlash tillarida sinxronlashtirish muammolari, xavfsizlik masalalari hamda server yuklamasining oshishi kabi kamchiliklar tahlil etilgan. Natijada, mavjud skript tillari virtual borliq muhitlari uchun muhim vosita bo‘lsa-da, ularni yanada takomillashtirish va xavfsizlikni oshirish zarurligi asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar:

Virtual olam, LSL, Lua, Emerson, skript tillari, asinxron dasturlash, virtual obyektlar, sinxronlashtirish.

LindenLab skript tili (LSL) virtual olam muhitlarida ishlatiladigan eng mashhur skript tillaridan biridir. U har birida virtual dunyoda sodir bo‘layotgan voqealarga reaksiyalar o‘rnatiladigan nomlangan holatlarga asoslanadi. Skript obyektga biriktirilishi bilanoq u ishlay boshlaydi. Bitta obyektga bir nechta skriptlar biriktirilishi mumkin va ularning barchasi bajariladi. Skript o‘z

obyektining ko'pgina xususiyatlarini o'zgartirishi va boshqa obyektlar bilan o'zaro ta'sir qilishi mumkin [1;38-45-b].

LSL tilida 300 ga yaqin o'rnatilgan funksiyalardan foydalanish uchun taklif etiladi va qo'shimcha ravishda foydalanuvchilar o'z funksiyalarini e'lon qilishlari mumkin. LSL - bu bayt kodga kompilyatsiya qilinadigan va virtual borliq serveridagi virtual mashina tomonidan bajariladigan kuchli yozilgan til. LSL quyidagi ma'lumotlar turlarini qo'llab-quvvatlaydi: butun sonlar, float, string, 3D vektorlar va kvaternionlar. Massivlar qo'llab-quvvatlanmaydi, bu tilning katta kamchiligidir. Massivlar o'rniga kerakli qiymatni indeks bo'yicha qaytaradigan maxsus funksiyalar qo'llaniladi, bu ularning kirish parametridir. Bundan tashqari, LSL obyektga yo'naltirilgan dasturlashdan foydalanmaydi va skriptlarni qayta ishlatish uchun qulayliklar mavjud emas.

LSL dastlab original virtual mashina bilan mustaqil til sifatida ishlab chiqilgan. Ushbu til 2008 yildan beri LSL Microsoft .NET muhiti tiliga tarjima qilingan va ushbu platformaning bepul Mono ilovasi yordamida amalga oshirilgan. LSL skripti serverda bajariladi, shuning uchun maxsus sinxronizatsiya mexanizmlari talab qilinmaydi, ammo bu virtual dunyo serverlariga yukni oshiradi va serverlarning zaifligini oshiradi, chunki foydalanuvchi tomonidan yozilgan kod serverda keraksiz ish vazifasini bajarishi natijasida server qotib qolishi yoki ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin.

Virtual olam muhitida yana bir BlueMars maxsus funksiyalar to'plami bilan kengaytirilgan Lua skript tilidan foydalanadi. Lua - bu o'yin sanoatida keng qo'llanilgan kuchli til. Bu til asosan asosiy dinamik ma'lumotlar turlarini qo'llab-quvvatlaydi. Massivlar asosan har xil turli assotsiativ massivlar to'plamiga ega bo'lgan jadvallar bilan ko'makchilik qiladi.

BlueMarsga Lua tilida suhbatlashish, yuz animatsiyasi, interfeys oynalarini dinamik yaratish va ko'p foydalanuvchi rejimini qo'llab-quvvatlash uchun bir qator funksiyalar qo'shildi. Tildagi hamkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash past darajada amalga oshiriladi, chunki tilning asosiy maqsadi mini-o'yinlar yaratishdan iboratdir. Mini-o'yinlarni yaratish uchun ko'p foydalanuvchili kichik o'yinlarga API funksiyalarining maxsus to'plami ishlab chiqilgan bo'lib, buning natijasida bir nechta foydalanuvchilar uchun eng oddiy mini-o'yinlarni osongina ishlab chiqish imkonini beradi.

Emerson tili JavaScriptga asoslangan bo'lib yangi tildir, virtual olamlarda dasturlashning uchta asosiy muammosini hal qiladi: virtual muhit obyektlari o'rtasida asinxron ma'lumotlar almashinuvi, har bir aniq holat uchun bir nechta mavjud ma'lumotlardan to'g'ri ma'lumotlar manbai tanlash masalasi va Emerson dasturlarining ishlash darajasini saqlab qolgan holda real vaqtda dunyoni

o'zgartirishni qo'llab-quvvatlashdan iborat. Bayon etilgan muammolar uchta yondashuv yordamida hal qilinadi: allaqachon aniqlangan xatti-harakatlar asosi bilan shablon yordamida yangi obyektlarni yaratish, yakka tartib asosida va mustaqil topshiriqlarni bajarish imkoniyati, hodisalar, shablonlar orqali qayta ishlash imkoniyatga ega hodisalarga asoslangan dasturlash modelidir. Har bir obyektning ichida mahalliy ishonchli sinxron buyruqlarni bajarish mumkin bo'lgan obyektlar va ishonchsiz asinxron buyruqlarga taqdimotlardan iborat.

Obyektlarni sinxron va asinxron buyruqlarga ega bo'lgan obyektlarga bo'lishdan tashqari, Emerson sinxron va asinxron buyruqlarni chaqirish uchun turli xil belgilardan foydalanishni taklif qiladi, so'ngra asinxron buyruqlar sintaksisi Erlangga o'xshaydi va JavaScript sintaksisiga zid keladi [8; 80-85-b]. Bundan tashqari, JS sintaksisidan juda farq qiladigan narsa bu hodisani qayta ishlash vositalarini hodisa shablonlari yordamida o'rnatishdir. Emerson hodisalarni boshqarishning umumiy mexanizmidan foydalanadi, ammo eng keng tarqalgan holatlarda u juda murakkab bo'lib chiqadi. Emerson virtual olamni sinxronlashtirishning umumiy mexanizmini ta'minlamaydi, lekin u o'zboshimchalik turidagi parametrlarni ketma-ketlashtirish qobiliyatiga ega virtual dunyo obyektlari o'rtasida xabar almashish imkoniyatini taklif qiladi. Bu shuni anglatadiki, sinxronlashtirish har bir Emerson dasturchisi tomonidan amalga oshirilishi kerak.

Shunday qilib, ko'rib chiqilayotgan tillarni virtual borliq dasturlash uchun to'liq mos deb tan olish mumkin emas. Bu ham til vositalarining nomukammalligi, ham dasturlash tili darajasida hal etilmagan sinxronlashtirishni amalga oshirishdagi muammolar bilan bog'liq. Bundan tashqari, foydalanuvchi dasturlarining server tomonida (LSL) bajarilishi xavfli hisoblanadi, bu esa mumkin bo'lgan zaifliklar va virtual olam serverlarining barqarorligini buzish bilan tahdid qiladi.

Adabiyotlar

1. Nazirov Sh.A., Muxamedieva D.T., Nuraliev F.M., Ne'matov A.. «Matematik modellashtirish asoslari» // Monografiya, Toshkent: Aloqichi. 2020. – 364 b.
2. Robert J. Cox, Patricia S. Crowther. A review of Linden Scripting Language and its role in Second Life. // In ICCMSN-08 Proceedings of the First international conference on Computer-Mediated Social Networking, pp. 35-47, Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, 2009.
3. U.E. G'iyosov, O'zbekistonda milliy virtual universitet: muvaffaqiyat faktorlari va rivojlantirish istiqbollari. // O'zbekiston milliy axborot agentligi – O'zA Ilm-fan bo'limi (elektron jurnal) 13 aprel, 2021 yil. Toshkent– 2019. – C 196-197

4. Alov R.D., Elov B.B. Разработка программного обеспечения автоматизированной системы управления высшим учебным заведением. // Материалы международной конференции «Информационные и вычислительные технологии». - Казакстан. Уст-Каменогорск, 11-14 сентября, 2003, - С. 19-21.
5. Mo‘minov B. B., Iskandarov S. Q. Katta hajmli ma’lumotlar muhitida xodisalar yozuvi ma’lumotlariga dastlabki ishlov berish // «Amaliy matematika va axborot texnologiyalarining zamonaviy muammolari» xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. Buxoro. 2021. – С 563-566
6. Iskandarov S.Q. Oliy ta’lim muassasalarida maxsus fanlardan o‘qitishda visual metodlardan foydalanish imkoniyatlari va afzalliklari. // Технологии Техника инженерия международный научный журнал. ISSN 2410-7352 .№3.1/2017. Moskva –S 22-23.
7. U.R. Xamdamov, J.B. Elov. Axborot texnologiyalari bo‘yicha multimediali interaktiv on-layn o‘rgatuvchi tizim. // “Aloqa va axborotlashtirish sohasi uchun kadrlar tayyorlash sifatini oshirish muammolari”, Toshkent axborot texnologiyalari universiteti professor-o‘qituvchilarning ilmiy-uslubiy konferensiyasi ma’ruzalar to‘plami. Toshkent-2015. –b. 177-180.
8. Behram F.T. Mistree, Bhupesh Chandra, Ewen Cheslack-Postava, Philip Levis, David Gay. design and architecture of the runtime environment for the programming language of virtual reality. // in onward 11 Proceedings of the 10th SIGPLAN symposium on New ideas, new paradigms, and reflections on programming and software, pp. 77-90, New York, USA, 2011. DOI: 10.1145/2048237.2048247

SUN’IY INTELLEKT ASOSIDA PEDAGOGIK DASTURIY VOSITALARNI YARATISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI

Mamayusufov Mirkomil Qahramon o‘g‘li

e-mail: mirkomil3616@gmail.com

tel: +998 (99) 739-36-36

Annotatsiya: Mazkur maqolada sun’iy intellekt texnologiyalarining ta’lim tizimidagi o‘rni hamda pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda qo‘llanilayotgan zamonaviy yondashuvlar tahlil qilinadi. Shuningdek, raqamli pedagogika sharoitida adaptiv ta’lim, intellektual o‘qitish tizimlari, interaktiv elektron resurslar va avtomatlashtirilgan baholash tizimlarining afzalliklari yoritilgan. Tadqiqot davomida sun’iy intellekt asosidagi pedagogik dasturiy vositalarning ta’lim samaradorligini oshirishdagi ahamiyati ochib berilgan. Maqolada zamonaviy

platformalar, elektron o'quv kurslari va innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning istiqbollari ham ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, pedagogik dasturiy vositalar, raqamli pedagogika, adaptiv ta'lim, elektron ta'lim resurslari, interaktiv o'qitish, raqamli transformatsiya, intelligent tutoring system.

Kirish. Bugungi kunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi ta'lim tizimida tub o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Ayniqsa, sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi pedagogik jarayonlarni avtomatlashtirish, o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'limni tashkil etish hamda ta'lim sifatini oshirish imkoniyatlarini yaratmoqda. Raqamli pedagogika sharoitida pedagogik dasturiy vositalarni sun'iy intellekt asosida ishlab chiqish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Pedagogik dasturiy vositalar — bu o'quv materiallarini yaratish, taqdim etish, boshqarish va nazorat qilish imkonini beruvchi dasturiy tizimlar bo'lib, ular ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Zamonaviy ta'lim jarayonida bunday vositalar nafaqat axborotni uzatish, balki foydalanuvchi faoliyatini tahlil qilish, individual tavsiyalar berish va adaptiv o'qitishni amalga oshirish imkoniyatiga ham ega bo'lmoqda.

Sun'iy intellekt asosidagi pedagogik tizimlar o'quvchining bilim darajasini aniqlash, o'qitish strategiyasini moslashtirish va ta'lim jarayonini optimallashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli ushbu texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiyalash zamonaviy pedagogikaning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqotda ilmiy tahlil, taqqoslash, kuzatish va umumlashtirish metodlaridan foydalanildi. Sun'iy intellekt asosidagi pedagogik dasturiy vositalarning zamonaviy modellari, elektron o'qitish platformalari va interaktiv o'quv tizimlari o'rganildi. Shuningdek, Lectora, CourseLab, Moodle, ChatGPT va boshqa raqamli ta'lim platformalarining funksional imkoniyatlari tahlil qilindi.

Tadqiqot davomida quyidagi yo'nalishlarga alohida e'tibor qaratildi:

- adaptiv ta'lim texnologiyalari;
- intellektual o'qitish tizimlari;
- avtomatlashtirilgan baholash tizimlari;
- interaktiv elektron kontent yaratish;
- sun'iy intellekt asosida o'quvchilar faoliyatini monitoring qilish.

Asosiy qism. *Sun'iy intellektning ta'lim tizimidagi o'rni.* Sun'iy intellekt texnologiyalari bugungi kunda ta'lim tizimining barcha bosqichlarida qo'llanilmoqda. Ular yordamida o'quvchilarning bilim darajasi tahlil qilinadi,

individual ta'lim trayektoriyalari shakllantiriladi hamda o'quv materiallari moslashtiriladi.

Ayniqsa, machine learning va natural language processing texnologiyalari asosida ishlovchi tizimlar o'quvchilar bilan interaktiv muloqot qilish imkonini bermoqda. Virtual yordamchilar va chatbotlar masofaviy ta'lim jarayonida samarali vosita sifatida keng qo'llanilmoqda.

Sun'iy intellektning pedagogik dasturiy vositalardagi asosiy afzalliklari quyidagilar:

- o'quv jarayonini individuallashtirish;
- avtomatik baholash;
- o'quvchilarning qiziqishini oshirish;
- tezkor tahlil va monitoring;
- o'qituvchi yuklamasini kamaytirish.

Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishning zamonaviy yondashuvlari.

Zamonaviy pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda bir nechta innovatsion yondashuvlardan foydalanilmoqda.

1. Adaptiv o'qitish texnologiyasi. Adaptiv tizimlar o'quvchining bilim darajasi va o'zlashtirish tezligiga qarab o'quv materiallarini avtomatik ravishda moslashtiradi. Bunday tizimlarda sun'iy intellekt algoritmlari asosiy rol o'ynaydi.

Misol sifatida:

- intelligent tutoring systems;
- adaptive learning platforms;
- personalized learning systemslarni keltirish mumkin.

2. Interaktiv elektron kontent yaratish. Lectora, CourseLab va boshqa dasturlar yordamida interaktiv elektron darsliklar, virtual laboratoriyalar hamda multimedia resurslari yaratilmoqda. Sun'iy intellekt texnologiyalari esa ushbu kontentlarni foydalanuvchi ehtiyojiga moslashtirish imkonini bermoqda.

Interaktiv kontent:

- animatsiyalar;
- simulyatsiyalar;
- video darslar;
- test tizimlari;
- virtual mashg'ulotlarni o'z ichiga oladi.

3. Avtomatlashtirilgan baholash tizimlari. Sun'iy intellekt asosida ishlovchi baholash tizimlari o'quvchilarning javoblarini avtomatik tahlil qiladi va natijalarni tezkor shaklda taqdim etadi. Bu esa o'qituvchining vaqtini tejaydi hamda baholashning aniqligini oshiradi.

Bunday tizimlar:

- testlarni tekshirish;
- esse va yozma ishlarni tahlil qilish;
- bilim darajasini monitoring qilish imkonini beradi.

4. *Virtual yordamchilar va chatbotlar.* Chatbot texnologiyalari masofaviy ta'limda muhim ahamiyatga ega bo'lib, ular o'quvchilarning savollariga tezkor javob qaytaradi hamda mustaqil ta'limni qo'llab-quvvatlaydi.

Virtual yordamchilar:

- 24/7 ishlash;
- individual maslahat berish;
- o'quv materiallarini tavsiya qilish;
- motivatsiyani oshirish kabi imkoniyatlarga ega.

Natijalar va muhokama. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, sun'iy intellekt asosidagi pedagogik dasturiy vositalar ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Ayniqsa:

- o'quvchilarning mustaqil ishlash ko'nikmalari rivojlanadi;
- individual yondashuv kuchayadi;
- ta'lim resurslaridan foydalanish qulaylashadi;
- masofaviy ta'lim sifati yaxshilanadi.

Biroq ayrim muammolar ham mavjud:

- texnik infratuzilmaning yetarli emasligi;
- malakali mutaxassislarining kamligi;
- axborot xavfsizligi masalalari;
- sun'iy intellektdan foydalanish bo'yicha metodik tavsiyalarning yetarli emasligi.

Shunga qaramay, kelajakda sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi pedagogik dasturiy vositalarning yanada takomillashishiga xizmat qiladi.

Xulosa. Sun'iy intellekt asosida pedagogik dasturiy vositalarni yaratish raqamli pedagogikaning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy texnologiyalar ta'lim jarayonini individuallashtirish, avtomatlashtirish va interaktivlashtirish imkonini bermoqda. Adaptiv o'qitish tizimlari, virtual yordamchilar va avtomatik baholash platformalari ta'lim sifatini oshirishda muhim vosita sifatida namoyon bo'lmoqda.

Kelgusida sun'iy intellekt texnologiyalarini pedagogik dasturiy vositalarga keng integratsiya qilish orqali yanada samarali, qulay va innovatsion ta'lim muhitini yaratish mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Tolipov O'., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalar nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: Fan, 2017.

2. Begimqulov U.Sh. Ta'limda axborot texnologiyalarini joriy etish masalalari. – Toshkent, 2020.
3. Nishonaliev U.N. Raqamli pedagogika asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2022.
4. Russell S., Norvig P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. – Pearson Education, 2021.
5. Holmes W., Bialik M., Fadel C. Artificial Intelligence in Education. – Boston: Center for Curriculum Redesign, 2019.
6. Siemens G. Learning Analytics and Adaptive Learning Technologies. – Journal of Educational Technology, 2020.
7. Anderson T. The Theory and Practice of Online Learning. – Athabasca University Press, 2018.
8. Moodle Learning Platform Documentation.
9. Lectora Inspire User Guide.
10. CourseLab 3.1 Documentation.

MA'LUMOTLAR TUZILMALARI VA ALGORITMLAR ASOSLARI HAMDA ULARNING DASTURLASHDAGI AHAMIYATI

Primkulova Alima Asetovna – Fan va texnologiyalar universiteti “Aniq fanlar” kafedrasi katta o'qituvchisi

Bugungi kunda axborot texnologiyalari va dasturlash sohasi tez sur'atlar bilan rivojlanib, jamiyatning barcha sohalariga chuqur kirib bormoqda. Raqamli transformatsiya jarayoni natijasida katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlash, ularni tezkor qayta ishlash va samarali boshqarish dolzarb masalaga aylangan. Shu nuqtai nazardan ma'lumotlar tuzilmalari va algoritmlar dasturlashning eng muhim fundamental asoslaridan biri hisoblanadi.

Ma'lumotlar tuzilmasi — bu ma'lumotlarni kompyuter xotirasida tartibli, mantiqiy va samarali saqlash usuli bo'lsa, algoritmlar — ma'lum bir muammoni yechish uchun bajariladigan aniq va ketma-ket amallar majmuidir. Ushbu ikki tushuncha bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lib, har qanday dasturiy ta'minotning ishlash tezligi, xotira sarfi va umumiy samaradorligini belgilab beradi. Ma'lumotlar tuzilmalari ma'lumotlarni tizimli ravishda saqlash va ularga tezkor murojaat qilish imkonini beruvchi usullar majmuasidir. Ularning asosiy maqsadi — vaqt va xotira resurslarini optimal darajada ishlatishdir. Samarali ma'lumotlar tuzilmasi dastur ishlash tezligini oshiradi, ortiqcha resurs sarfini kamaytiradi va murakkab operatsiyalarni soddalashtiradi. Ma'lumotlar tuzilmalari yordamida ma'lumotlar mantiqiy ko'rinishda ifodalanadi, bu esa dasturchiga ularni qayta ishlashni yengillashtiradi. Dasturlash jarayonida to'g'ri tanlangan ma'lumotlar

tuzilmasi muhim rol o'ynaydi, chunki noto'g'ri tanlov tizim samaradorligini keskin pasaytirishi mumkin.

Ma'lumotlar tuzilmalari asosan ikki katta guruhga bo'linadi:

1. Chiziqli ma'lumotlar tuzilmalari: Chiziqli tuzilmalarda elementlar ketma-ket joylashadi va har bir element oldingi hamda keyingi element bilan bog'langan bo'ladi. Bu tuzilma oddiy va tushunarli bo'lib, ko'plab amaliy masalalarda qo'llaniladi.

Chiziqli tuzilmalarga quyidagilar kiradi:

- Massiv (array) — elementlar ketma-ket joylashgan va indeks orqali murojaat qilinadi;
- Bog'langan ro'yxat (linked list) — har bir element keyingi elementga havola orqali bog'langan;
- Stek (stack) — “oxirgi kirgan — birinchi chiqadi” tamoyili asosida ishlaydi;
- Navbat (queue) — “birinchi kirgan — birinchi chiqadi” tamoyiliga asoslanadi.

Ushbu tuzilmalar tezkor va sodda ishlashi bilan ajralib turadi, lekin katta va murakkab tizimlarda ularning imkoniyatlari cheklanishi mumkin.

2. Chiziqli bo'lmagan ma'lumotlar tuzilmalari: Chiziqli bo'lmagan tuzilmalarda elementlar murakkab bog'lanishga ega bo'lib, ular ierarxik yoki tarmoqlangan ko'rinishda bo'ladi. Bunday tuzilmalar murakkab tizimlarni modellashtirishda juda muhim hisoblanadi.

Ularga quyidagilar kiradi:

- Daraxt (tree) — ierarxik tuzilma bo'lib, yuqori va quyi darajalar mavjud;
- Graf (graph) — tugunlar va ular orasidagi bog'lanishlar majmuasi.

Bu tuzilmalar katta ma'lumotlar bilan ishlashda va murakkab aloqalarni ifodalashda keng qo'llaniladi.

Algoritm — bu muammoni yechish uchun bajariladigan aniq, ketma-ket va mantiqiy amallar tizimidir. Algoritm dasturlashning yuragi hisoblanadi, chunki har qanday dastur ma'lum bir algoritm asosida ishlaydi. Algoritmning asosiy vazifasi — berilgan masalani eng samarali va optimal usulda yechishdir. U vaqt va xotira murakkabligi orqali baholanadi. Yaxshi tuzilgan algoritm kam resurs sarflab, tez natija beradi.

Dasturlashda keng qo'llaniladigan algoritmlar:

- qidirish algoritmlari (linear search, binary search);
- saralash algoritmlari (bubble sort, merge sort, quick sort);
- optimallashtirish algoritmlari;
- rekursiv algoritmlar.

Ma'lumotlar tuzilmalari va algoritmlar bir-biridan ajralmas tushunchalardir. Ma'lumotlar tuzilmasi ma'lumotlarni qanday saqlashni belgilasa, algoritm esa ular ustida qanday amallar bajarilishini aniqlaydi. To'g'ri tanlangan ma'lumotlar tuzilmasi algoritm samaradorligini oshiradi. Masalan, noto'g'ri tuzilma tanlansa, eng yaxshi algoritm ham sekin ishlashi mumkin. Shu sababli dasturchi har ikkala jihatni birgalikda tahlil qilishi kerak.

Ma'lumotlar tuzilmalari va algoritmlar quyidagi sohalarda keng qo'llaniladi:

- Ma'lumotlar bazalari — katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlash, indekslash va qidirish;
- Operatsion tizimlar — jarayonlarni boshqarish va resurslarni taqsimlash;
- Kompyuter grafikasi — tasvirlar va animatsiyalarni yaratish;
- Sun'iy intellekt — qaror qabul qilish va ma'lumotlarni tahlil qilish;
- Veb va mobil ilovalar — tezkor va samarali ishlashni ta'minlash;
- Tarmoq tizimlari — ma'lumot uzatish va marshrutlash jarayonlari.

Ma'lumotlar tuzilmalari va algoritmlardan foydalanish bir qator muhim afzalliklarni beradi:

- dastur ishlash tezligini sezilarli oshiradi;
- xotira resurslaridan samarali foydalanishni ta'minlaydi;
- murakkab masalalarni bosqichma-bosqich yechishni osonlashtiradi;
- kodni tushunarli va qayta ishlatiladigan qiladi;
- tizim ishonchliligini va barqarorligini oshiradi;
- katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlashni yengillashtiradi.

Xulosa qilib aytganda, ma'lumotlar tuzilmalari va algoritmlar zamonaviy dasturlashning eng muhim fundamental asoslaridan biridir. Ular yordamida ma'lumotlarni samarali saqlash, qayta ishlash va boshqarish imkoniyati yaratiladi. To'g'ri tanlangan ma'lumotlar tuzilmasi va algoritm dastur samaradorligini oshiradi, resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlaydi hamda murakkab masalalarni tez va aniq yechishga yordam beradi. Shu sababli ushbu sohani chuqur o'rganish har bir dasturchi va axborot texnologiyalari mutaxassisi uchun muhim hisoblanadi. Chunki zamonaviy IT tizimlarining barcha yo'nalishlari aynan ma'lumotlar tuzilmalari va algoritmlar asosiga qurilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Aho A., Hopcroft J., Ullman J. *Data Structures and Algorithms*
2. Introduction to Algorithms – T. Cormen, C. Leiserson, R. Rivest, C. Stein
3. Algorithms – Robert Sedgewick, Kevin Wayne
4. В.Д.Колдаев. Основы алгоритмизации и программирования. Учебный пособие, Москва ИД “Форум”- ИНФРА-М 2006 г.

5. Колдаев В.Д. Основы алгоритмизации и программирования: Учебное пособие/ Под ред. проф. Л.Г.Гагариной.-М.:ИД «Форум»: ИНФА-М, 2006.-416 с.: ил. –(Профессиональное образование). 71-72 сс.
6. M.O‘.Ashurov, Sh.A.Sattarova, Sh.U.Usmonqulov. Algoritm-laro‘quv qo‘llanma. Toshkent – 2018
7. M.U.Ashurov, N.D.Mirzaxmedova .Turbo Pascal dasturlash tili.(uslubiy qo‘llanma),Toshkent TDPU – 2011

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TA'LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI

*Kudenov Temurbek Maxsetbaevich
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
Matematika kafedrasida o'qituvchisi*

Annotatsiya. Mazkur maqolada raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim tizimini rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalari, ularning ilmiy-pedagogik asoslari hamda amaliy ahamiyati tahlil qilinadi. Tadqiqotda ta'limni raqamlashtirish, adaptiv pedagogik tizimlar, sun'iy intellekt va learning analytics texnologiyalarining o'quv jarayoniga ta'siri o'rganilgan. Shuningdek, individual ta'lim trayektoriyalarini shakllantirish, shaxsiylashtirilgan yondashuvni rivojlantirish va talabalar mustaqil ta'lim faoliyatini qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari yoritilgan. Tadqiqot natijalari raqamli transformatsiya ta'lim sifatini oshirish va pedagogik jarayonni optimallashtirishda muhim omil ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: raqamli transformatsiya, ta'lim tizimi, adaptiv pedagogika, sun'iy intellekt, learning analytics, shaxsiylashtirilgan ta'lim, raqamli kompetensiya, elektron ta'lim

XXI asrda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi jamiyatning barcha sohalari qatori ta'lim tizimiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, raqamli transformatsiya jarayonlari ta'lim mazmuni, o'qitish metodlari va pedagogik yondashuvlarning yangilanishiga sabab bo'lmoqda. Zamonaviy ta'lim endilikda faqat bilim berishga emas, balki shaxsning mustaqil fikrlashi, raqamli kompetensiyalari va uzluksiz rivojlanish qobiliyatlarini shakllantirishga yo'naltirilmoqda.

Raqamli transformatsiya ta'lim tizimini zamonaviy axborot texnologiyalari asosida qayta tashkil etish va takomillashtirish jarayonini anglatadi. Ushbu jarayonda raqamli vositalar, elektron platformalar hamda intellektual texnologiyalar o'quv jarayoniga keng tatbiq etilib, ta'limning samaradorligi va

boshqaruv sifati oshiriladi. Natijada an'anaviy o'qitish modeli bosqichma-bosqich interaktiv, moslashuvchan va talabning individual ehtiyojlariga yo'naltirilgan ta'lim muhitiga o'tib bormoqda. Bu esa o'quv jarayonini yanada qulay tashkil etish, mustaqil ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish hamda shaxsiylashtirilgan yondashuvni amalga oshirish uchun muhim sharoit yaratadi.

Bugungi kunda ta'lim tizimini rivojlantirishning asosiy tendensiyalaridan biri ta'lim jarayonini raqamlashtirish hisoblanadi. Elektron platformalar, masofaviy ta'lim tizimlari, mobil ilovalar va bulutli texnologiyalar o'quv jarayonining ajralmas qismiga aylanmoqda. Bu esa talabalarga istalgan vaqt va istalgan joyda ta'lim olish imkoniyatini yaratmoqda.

Shuningdek, zamonaviy ta'limda shaxsiylashtirilgan yondashuvning ahamiyati ortib bormoqda. An'anaviy ta'limda barcha talabalar uchun bir xil o'quv materialini taqdim etilgan bo'lsa, raqamli texnologiyalar yordamida individual ta'lim trayektoriyalarini shakllantirish imkoniyati paydo bo'ldi. Bu jarayonda sun'iy intellekt, learning analytics va adaptiv tizimlar muhim vosita sifatida qo'llanilmoqda.

Ta'lim tizimidagi muhim tendensiyalardan yana biri adaptiv o'qitish texnologiyalarining rivojlanishidir. Adaptiv tizimlar o'quv jarayonini talabning individual xususiyatlariga moslashtirishga xizmat qiladi. Bunday tizimlar talabning bilim darajasi, o'quv faolligi, topshiriqlarni bajarish natijalari hamda rivojlanish dinamikasini muntazam tahlil qilib boradi. Olingan ma'lumotlar asosida tizim talabaga uning tayyorgarlik darajasi va ehtiyojlariga mos o'quv materiallari, topshiriqlar hamda metodik tavsiyalarni taqdim etadi. Natijada o'quv jarayoni yanada moslashuvchan tashkil etilib, talabning bilimlarni samarali o'zlashtirishi va mustaqil rivojlanishi uchun qulay pedagogik muhit yaratiladi. Natijada o'quv jarayonining samaradorligi oshadi hamda talabning individual ehtiyojlari hisobga olinadi.

Adaptiv pedagogik tizimlar — bu ta'lim jarayonini talabning individual xususiyatlari, bilim darajasi, ehtiyojlari va o'quv faoliyati natijalariga mos ravishda tashkil etishga xizmat qiluvchi zamonaviy pedagogik tizimlardir. Mazkur tizimlarning asosiy maqsadi har bir talaba uchun moslashuvchan va shaxsiylashtirilgan ta'lim muhitini yaratishdan iborat.

An'anaviy ta'lim tizimida o'quv materialini va topshiriqlar barcha talabalar uchun bir xil shaklda taqdim etiladi. Biroq talabalar o'rtasidagi individual farqlar — bilim darajasi, o'zlashtirish sur'ati, qiziqishlari va psixologik xususiyatlari turlicha bo'lganligi sababli bunday yondashuv har doim ham yuqori samaradorlikni ta'minlay olmaydi. Adaptiv pedagogik tizimlar esa aynan shu farqlarni hisobga olgan holda o'quv jarayonini moslashtirish imkonini beradi.

Mazkur tizimlarning ishlash mexanizmi talabalar faoliyati haqidagi ma'lumotlarni muntazam yig'ish va tahlil qilishga asoslanadi. Tizim talabani topshiriqlarni bajarish natijalari, faolligi, xatolari va rivojlanish dinamikasini kuzatib boradi. Olingan ma'lumotlar asosida o'quv materiallari, topshiriqlar va metodik tavsiyalar avtomatik ravishda moslashtiriladi.

Adaptiv pedagogik tizimlarning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- ta'lim jarayonining individuallashtirilishi;
- o'quv materiallarini moslashtirish;
- tezkor teskari aloqa;
- o'quv natijalarini monitoring qilish;
- individual ta'lim trayektoriyasini shakllantirish;
- mustaqil ta'lim faoliyatini qo'llab-quvvatlash.

Adaptiv tizimlarda sun'iy intellekt texnologiyalari muhim o'rin tutadi. Sun'iy intellekt algoritmlari yordamida talabani o'quv faoliyati tahlil qilinadi, uning rivojlanish tendensiyalari aniqlanadi va individual tavsiyalar shakllantiriladi. Bu esa ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, adaptiv pedagogik tizimlar learning analytics texnologiyalari bilan ham uzviy bog'liqdir. Learning analytics vositalari yordamida talabalar faoliyati haqidagi katta hajmdagi ma'lumotlar qayta ishlanadi va pedagogik qarorlar qabul qilishda foydalaniladi. Natijada o'qituvchi har bir talabani rivojlanish holatini aniq kuzatish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Adaptiv pedagogik tizimlarning muhim jihatlaridan biri talabani o'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyalarini shakllantirishidir. Bunday tizimlarda talaba o'z bilim darajasini mustaqil nazorat qiladi, individual topshiriqlarni bajaradi va o'z rivojlanish dinamikasini kuzatib boradi. Bu esa unda refleksiya, mustaqil ishlash va o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarining rivojlanishiga olib keladi.

Raqamli ta'lim muhitida adaptiv pedagogik tizimlardan foydalanish quyidagi afzalliklarni beradi:

- ta'lim samaradorligining oshishi;
- o'quv motivatsiyasining kuchayishi;
- individual yondashuvning ta'minlanishi;
- bilimlarni o'zlashtirish sifatining yaxshilanishi;
- mustaqil ta'lim faoliyatining rivojlanishi.

Shu bilan birga, adaptiv pedagogik tizimlarni joriy etishda ayrim muammolar ham mavjud. Jumladan, texnik infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi, pedagoglarning raqamli kompetensiyalari va axborot xavfsizligi bilan bog'liq masalalar ushbu tizimlarning samarali ishlashiga ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Demak, adaptiv pedagogik tizimlar zamonaviy ta'limni individuallashtirish va shaxsiylashtirishga xizmat qiluvchi muhim pedagogik mexanizm hisoblanadi. Ular sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar asosida talabning individual rivojlanishini qo'llab-quvvatlash hamda ta'lim sifatini oshirish imkonini beradi.

Mazkur imkoniyatlar ta'limni boshqarishning samaradorligini oshirish bilan birga, talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatini ham qo'llab-quvvatlaydi.

Zamonaviy ta'lim tizimida learning analytics texnologiyalarining rivojlanishi ham muhim tendensiyalardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Ushbu texnologiyalar orqali talabalar faoliyati haqidagi katta hajmdagi ma'lumotlar yig'iladi va tahlil qilinadi. Olingan natijalar asosida talabalar o'zlashtirish darajasi, qiyinchiliklari va rivojlanish ehtiyojlari aniqlanadi. Bu esa individual pedagogik yondashuvni samarali tashkil etish imkonini beradi.

Bundan tashqari, zamonaviy ta'limda kompetensiyaviy yondashuvning ustuvorligi kuchaymoqda. Endilikda ta'limning asosiy maqsadi faqat nazariy bilimlarni shakllantirish emas, balki amaliy ko'nikmalar, muammoli vaziyatlarni hal qilish, kommunikativ va raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishdan iborat bo'lib bormoqda. Shu sababli ta'lim mazmuni ham zamonaviy mehnat bozori talablariga mos ravishda yangilanmoqda.

Raqamli transformatsiya jarayonlari pedagog faoliyatining mazmuni va shakliga ham sezilarli o'zgarishlar kiritmoqda. Hozirgi ta'lim tizimida o'qituvchidan faqat o'z mutaxassislik fanini chuqur bilishning o'zi yetarli bo'lmay qolmoqda. Zamonaviy pedagog ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalarni samarali qo'llay olishi, elektron ta'lim resurslarini yaratishi hamda innovatsion pedagogik yondashuvlardan foydalanish kompetensiyalariga ega bo'lishi zarur.

Bugungi kunda elektron platformalar, masofaviy ta'lim tizimlari, sun'iy intellekt asosidagi dasturlar va interaktiv vositalarning keng qo'llanilishi pedagogning kasbiy faoliyatiga yangi talablarni yuzaga keltirmoqda. Ayniqsa, adaptiv pedagogik metodlardan foydalanish orqali talabalarning individual xususiyatlarini hisobga olish, ularning o'zlashtirish darajasiga mos topshiriqlarni tashkil etish hamda mustaqil ta'lim faoliyatini qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Shuningdek, zamonaviy pedagog o'quv jarayonini raqamli muhitda samarali boshqarish, learning analytics ma'lumotlarini tahlil qilish va individual ta'lim trayektoriyalarini shakllantirish ko'nikmalariga ham ega bo'lishi lozim. Bu esa pedagogning nafaqat metodik, balki raqamli va texnologik kompetensiyalarini ham uzluksiz rivojlantirib borishni talab qiladi.

Ayniqsa, elektron ta'lim resurslarini yaratish, interaktiv platformalardan foydalanish, learning analytics ma'lumotlarini tahlil qilish va adaptiv pedagogik

metodlarni qo'llash masalalarida pedagoglar o'rtasida sezilarli tafovut mavjud. Bu esa ta'lim jarayonining sifatiga va raqamli texnologiyalarning samarali integratsiyasiga ta'sir ko'rsatadi.

Shu sababli pedagoglarning raqamli kompetensiyalarini muntazam rivojlantirish, malaka oshirish kurslarini tashkil etish va amaliy ko'nikmalarini takomillashtirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Axborot xavfsizligi muammolari. Raqamli ta'lim muhitining kengayishi axborot xavfsizligi bilan bog'liq masalalarni ham dolzarb qilib qo'yimoqda. Elektron platformalarda talabalar va pedagoglarning shaxsiy ma'lumotlari, o'quv natijalari va turli elektron resurslar saqlanishi sababli ularni himoya qilish zarurati ortmoqda.

Kiberxavfsizlik talablariga rioya qilinmagan holatlarda ma'lumotlarning yo'qolishi, noqonuniy foydalanilishi yoki uchinchi shaxslarga tarqalishi xavfi yuzaga keladi. Bundan tashqari, ayrim hollarda zararli dasturlar, kiberhujumlar yoki platformalardagi texnik nosozliklar ta'lim jarayonining uzluksizligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Shu bois raqamli ta'lim tizimida axborot xavfsizligini ta'minlash, himoyalangan platformalardan foydalanish, foydalanuvchilarning raqamli xavfsizlik madaniyatini shakllantirish hamda ma'lumotlarni himoya qilish mexanizmlarini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Talabalar o'rtasida raqamli tafovut mavjudligi. Raqamli transformatsiya jarayonida barcha talabalar ham bir xil texnologik imkoniyatlarga ega emasligi kuzatilmoqda. Ayrim talabalar zamonaviy kompyuter texnikasi, internet tarmog'i va raqamli resurslardan erkin foydalana olsa, boshqalarida bunday imkoniyatlar cheklangan bo'lishi mumkin.

Mazkur holat "raqamli tafovut" tushunchasi bilan izohlanadi. Raqamli tafovut talabalar o'rtasida ta'lim imkoniyatlarining teng emasligiga olib keladi. Ayniqsa, masofaviy ta'lim jarayonida texnik vositalar va internetdan foydalanish imkoniyati past bo'lgan talabalar o'quv jarayonida qiyinchiliklarga duch keladi.

Bundan tashqari, talabalar raqamli savodxonligining turlicha darajada ekanligi ham ta'lim samaradorligiga ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli barcha talabalar uchun teng raqamli imkoniyatlarni yaratish, raqamli savodxonlikni rivojlantirish hamda texnologik qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish muhim vazifa hisoblanadi.

Shunga qaramasdan, raqamli transformatsiya zamonaviy ta'lim taraqqiyotining asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida shakllanmoqda. U ta'lim tizimining ochiqligi, moslashuvchanligi va samaradorligini oshirish bilan birga,

shaxsiylashtirilgan va adaptiv ta'lim muhitini yaratish uchun muhim asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim tizimida bir qator muammolar ham mavjud:

- raqamli infratuzilmaning yetarli emasligi;
- pedagoglarning raqamli kompetensiyalaridagi tafovut;
- axborot xavfsizligi masalalari;
- talabalar o'rtasida raqamli tafovut.

Ushbu omillar ta'lim jarayonining samaradorligiga ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli raqamli infratuzilmani rivojlantirish, pedagoglarning kompetensiyasini oshirish va raqamli savodxonlikni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

Demak, raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim tizimini rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalari ta'lim jarayonini individuallashtirish, sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish, adaptiv o'qitish tizimlarini rivojlantirish hamda talabanning mustaqil ta'lim faoliyatini qo'llab-quvvatlash bilan tavsiflanadi. Mazkur tendensiyalar esa kelajakda ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqishning muhim omili hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, raqamli transformatsiya ta'lim tizimini modernizatsiya qilishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Adaptiv pedagogik tizimlar, sun'iy intellekt va learning analytics texnologiyalari ta'limni individuallashtirish va samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Kelajakda ushbu texnologiyalarni keng joriy etish ta'lim sifatini yanada oshiradi hamda zamonaviy raqamli ta'lim muhitini shakllantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Zimmerman B. J. *Becoming a Self-Regulated Learner: An Overview // Theory Into Practice*. — 2002. — Vol. 41, № 2. — P. 64–70.
2. Pintrich P. R. *The Role of Goal Orientation in Self-Regulated Learning // Handbook of Self-Regulation*. — San Diego: Academic Press, 2000. — P. 451–502.
3. Sweller J. *Cognitive Load Theory // Psychology of Learning and Motivation*. — 2011. — Vol. 55. — P. 37–76.
4. Siemens G. *Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age // International Journal of Instructional Technology and Distance Learning*. — 2005. — Vol. 2, № 1.
5. Downes S. *Connectivism and Connective Knowledge: Essays on Meaning and Learning Networks*. — National Research Council Canada, 2012.

6. Kudenov T.M. O‘z-o‘zini rivojlantirish tushunchasi va uning pedagogik mohiyati. - Maktabgacha va maktab ta’limi jurnali. – Toshkent, 2025. – 7-son. – B. 177-179.
7. Kudenov T.M. Creation of pedagogical software tools in self-development // Academic research in modern science: International scientific-online conference. - America, Issue1, Part 2, 2025. – P. 56-59. (<https://doi.org/10.5281/zenodo.14608772>)
8. Yo‘ldoshev J.G‘., Hasanov S. Pedagogik texnologiyalar. O‘quv qo‘llanma. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2009. – 652 b.
9. Tojiev M., Saloxatdinov R., Barakaev M., Abdalova S. “Ta’lim jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalari”, Metodik qo‘llanma, Toshkent: Ofset-print, 2019. – 147b.

**BLOK ASOSIDAGI DASTURLASH MUHITLARINING
PEDAGOGIK IMKONIYATLARI: O‘QUVCHILARDA HISOBLASH
TAFAKKURI VA DASTURLASH KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH**

Muallif: Tayanch doktorant Ra’noxon Raximova

Muassasa: Nizomiy nomidagi O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti

E-pochta: ranoxonraximova1921@gmail.com

ANNOTATSIYA: Ushbu ilmiy tezisdagi blok asosidagi dasturlash muhitlarining o‘quv jarayonidagi pedagogik salohiyatini va ularning o‘quvchilarni dasturlash hamda kompyuter fanlari sohasiga jalb etishdagi rolini atroflicha o‘rganadi. Tadqiqotda Scratch, MIT App Inventor va Code.org App Lab singari blok asosidagi dasturlash platformalari ko‘rib chiqilib, ushbu vositalarning Python, Java yoki C++ kabi an’anaviy matn ko‘rinishidagi dasturlash tillariga nisbatan qator ustunliklari nazariy va empirik nuqtai nazardan isbotlanadi. Sintaksis xatolar bilan kurashish o‘rniga, o‘quvchilarga tayyor bloklarni sudrab joylashtirish orqali algoritmik tafakkurni bevosita amaliyotda qo‘llash imkoniyati yaratiladi. Tadqiqot doirasida olib borilgan taqqosiy tahlil shuni ko‘rsatadiki, blok asosidagi muhitlarda ta’lim olgan o‘quvchilar matn asosidagi tillarda dastlabki ta’lim olgan tengdoshlariga nisbatan dasturlash ko‘nikmalarini tezroq va chuqurroq o‘zlashtirishga muvaffaq bo‘lmoqda. Bundan tashqari, tezisdagi blok asosidagi dasturlashning keng qamrovli kognitiv ta’siri, muammolarni kichik qismlarga ajratib tizimli yechim topish, mavjud yechimlarni baholash va takomillashtirish, noaniq vaziyatlarda mantiqiy qaror qabul qilish hamda ketma-ket amallar zanjirini to‘g‘ri tuzish qobiliyatlari ilmiy jihatdan asoslanadi.

Kalit so‘zlar: STEM, STEAM, dasturlash tillari, tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish, blok asosidagi dasturlash, o‘quv dasturi, kodlash.

KIRISH

XXI asrda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi ta'lim tizimiga yangi talablar qo'yimoqda. Bugungi kunda kompyuter fanlari va dasturlash ko'nikmalarini erta yoshdan o'rgatish zarurati tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. STEM (fan, texnologiya, muhandislik va matematika) hamda STEAM (STEM + san'at) ta'lim konsepsiyalari doirasida dasturlashni o'rgatish nafaqat texnik ko'nikmalarni, balki ijodiy va analitik fikrlash qobiliyatini ham rivojlantirishga qaratilgan [3].

Biroq, an'anaviy matn asosidagi dasturlash tillarini o'rta maktab o'quvchilariga o'rgatish jarayonida bir qator muammolar yuzaga keladi. Sintaksis qoidalarining murakkabligi, xatolarni tuzatish qiyinchiliklari va abstrakt tushunchalarning ko'pligi o'quvchilarni tez-tez sarosimaga solib, ularning motivatsiyasini pasaytiradi [3]. Aynan shu muammo blok asosidagi dasturlash muhitlarini ishlab chiqish va joriy etish zaruriyatini yuzaga keltirdi.

Blok asosidagi dasturlash muhitlari - bu foydalanuvchilarga kod yozish o'rniga tayyor bloklarni vizual tarzda sudrab joylashtirib, dasturlar yaratishga imkon beruvchi interaktiv vositalardir. Scratch (MIT Media Lab), MIT App Inventor va Code.org App Lab kabi platformalar buning yorqin namunasi. Ushbu vositalar dastlab Seymour Papert tomonidan ishlab chiqilgan konstruktivistik ta'lim nazariyasi asosida yaratilgan bo'lib, o'quvchilar bilimni passiv qabul qiluvchi emas, balki faol yaratuvchi sifatida qaraladi [4].

Blok asosidagi dasturlash vositalarini ta'limda qo'llash bo'yicha so'nggi o'n yil ichida katta hajmli ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilgan. Resnick va boshqalar [5] Scratch platformasining 40 dan ortiq mamlakatlarda 10 milliondan ziyod foydalanuvchi tomonidan keng qo'llanilayotganini va bu platforma orqali o'quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyati sezilarli darajada oshishini ko'rsatgan.

Wing [6] tomonidan kiritilgan "hisoblash tafakkuri" (computational thinking) tushunchasi blok asosidagi dasturlash tadqiqotlarida markaziy o'rin tutadi. Hisoblash tafakkuri - bu muammolarni kompyuter ilmiga xos usullar bilan ifodalash va yechish qobiliyatidir. Brennan va Resnick [7] Scratch muhitini o'rgangan o'quvchilarda hisoblash tafakkurining uchta asosiy komponenti - hisoblash tushunchalari, hisoblash amaliyotlari va hisoblash istiqbollari - muvaffaqiyatli rivojlanishini empirik ma'lumotlar asosida isbotlagan.

Grover va Pea [8] tomonidan o'tkazilgan meta-tahlil shuni ko'rsatadiki, blok asosidagi muhitlar o'quvchilarga dasturlashning asosiy tushunchalarini - sikl, shart operatori, o'zgaruvchi va funksiya - matn asosidagi tillarga nisbatan ancha tezroq o'zlashtirishga yordam beradi. Bu muhitlarda sintaksis xatolari yo'q bo'lganligi uchun o'quvchilar e'tibori algoritmik mantiqqa qaratiladi.

Kafai va Burke [8] o'tkazgan tadqiqotda gender tengligiga alohida e'tibor qaratilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, blok asosidagi dasturlash muhitlari, ayniqsa qiz o'quvchilar o'rtasida kompyuter fanlariga qiziqishni oshirishda samarali qurol ekanini ko'rsatadi. Bu holat STEM ta'limidagi gender bo'shliqni kamaytirish nuqtai nazaridan muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekistonda ham bu yo'nalishda ilk tadqiqotlar olib borilmoqda. Maktab ta'limida raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish milliy strategiyasi doirasida blok asosidagi dasturlash vositalari ta'lim jarayoniga joriy etilmoqda [1].

Blok asosidagi muhitlarning eng muhim pedagogik xususiyatlaridan biri - dasturlash tuzilmalarini vizual tarzda ifodalashidir. O'zgaruvchi, tsikl, funktsiya kabi abstrakt tushunchalar rangli va tugmasimon bloklarga aylantirilganda, o'quvchilar ularni ancha oson idrok etdi. Bu vizual yondashuv o'quvchilarda to'g'ri aqliy modellarning (mental models) shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatdi.

Kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, blok asosidagi muhitdagi o'quvchilar dasturni 'qanday ishlaydi' degan savolga aniq va to'g'ri javob bera oldi. Matn asosidagi guruhda esa o'quvchilarning katta qismi sintaksis qoidalarini yodlash bilan band bo'lib, dasturning umumiy mantig'ini tushunishda qiynaldi. Bosh kognitiv yuk nazariyasi (Cognitive Load Theory) doirasida baholanganda, blok asosidagi muhit chet elementar kognitiv yukni (extraneous cognitive load) sezilarli darajada kamaytirdi va o'quv jarayoniga oid kognitiv yukni (germane cognitive load) oshirdi.

XULOSA VA TAVSIYALAR

Ushbu tadqiqot natijalari blok asosidagi dasturlash muhitlarining o'rta maktab o'quvchilarini kompyuter fanlari va dasturlash bilan tanishtirish uchun samarali vosita ekanini ishonchli tarzda tasdiqlaydi. Scratch, MIT App Inventor va Code.org App Lab platformalari o'quvchilarda nafaqat texnik ko'nikmalarni, balki hisoblash tafakkuri, tanqidiy fikrlash, algoritmik yondashuv va o'quv motivatsiyasini ham rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi: birinchidan, dasturlash ta'limi boshlang'ich bosqichida (5-6-sinflar) blok asosidagi muhitlardan foydalanish majburiy tarzda joriy etilishi maqsadga muvofiqdir; ikkinchidan, o'qituvchilar blok asosidagi platformalardan foydalanish bo'yicha maxsus metodologik tayyorgarlikdan o'tkazilishi lozim; uchinchidan, blok asosidagi ta'limdan matn asosidagi dasturlash tillariga o'tish bosqichma-bosqich va maqsadga yo'naltirilgan tarzda amalga oshirilishi zarur; to'rtinchidan, STEM va STEAM ta'lim dasturlarida blok asosidagi dasturlash vositalariga alohida o'rin ajratilishi tavsiya etiladi.

Kelajakdagi tadqiqotlar uchun esa blok asosidagi ta'limning uzoq muddatli ta'siri, ya'ni o'quvchilarning keyingi o'quv yillarida matn asosidagi tillarni o'zlashtirishdagi ko'rsatkichlarni kuzatish muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi PF-6108-son Farmoni. "O'zbekiston Respublikasini 2030-yilgacha innovatsion rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida".
2. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2018). *How People Learn II: Learners, Contexts, and Cultures*. Washington, DC: The National Academies Press.
3. Robins, A., Rountree, J., & Rountree, N. (2003). Learning and teaching programming: A review and discussion. *Computer Science Education*, 13(2), 137–172.
4. Papert, S. (1980). *Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas*. New York: Basic Books.
5. Resnick, M., Maloney, J., Monroy-Hernández, A., Rusk, N., Eastmond, E., Brennan, K., ... & Kafai, Y. (2009). Scratch: Programming for all. *Communications of the ACM*, 52(11), 60–67.
6. Wing, J. M. (2006). Computational thinking. *Communications of the ACM*, 49(3), 33–35.
7. Brennan, K., & Resnick, M. (2012). New frameworks for studying and assessing the development of computational thinking. In *Proceedings of the 2012 Annual Meeting of the American Educational Research Association (AERA)*, Vancouver, Canada.

Talabalarning kasbiy tayyorgarligini rivojlantirishda school-based practice va raqamli pedagogika integratsiyasi

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti Zamonaviy axborot texnologiyalari kafedrasi stajyor o'qituvchisi Qaramanov Obid Xudayberdiyevich
qaramanovobid@gmail.com 99 755-06-44

Annotatsiya. Ushbu mavzu talabalarning kasbiy tayyorgarligini rivojlantirish jarayonida "school-based practice" (maktabga asoslangan amaliyot) va raqamli pedagogika yondashuvlarining integratsiyasini ilmiy-amaliy jihatdan tahlil qilishga bag'ishlanadi. Tadqiqotda zamonaviy pedagogik ta'lim tizimida talabalarning nazariy bilimlarini amaliy ko'nikmalarga aylantirishda maktab bazasidagi amaliyotning o'rnini, uning samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi raqamli texnologiyalar (LMS platformalar, virtual sinf, elektron portfoliolar, simulyatsion vositalar) imkoniyatlari yoritiladi. Shuningdek, raqamli pedagogika orqali

talabalarning reflektiv fikrlashi, mustaqil o‘qish kompetensiyalari va kasbiy moslashuvchanligini rivojlantirish mexanizmlari ko‘rib chiqiladi.

Mavzuning dolzarbligi shundaki, zamonaviy ta‘lim tizimida an‘anaviy amaliyot shakllari raqamli muhit bilan uyg‘unlashib, o‘qitish jarayonining individuallashtirilishi va samaradorligini oshirmoqda. Tadqiqot natijalari school-based practice va raqamli pedagogika integratsiyasi talabalarning kasbiy kompetensiyalarini tezroq va sifatli shakllantirishga xizmat qilishini ko‘rsatadi hamda oliy ta‘lim muassasalari va umumiy o‘rta ta‘lim maktablari o‘rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash bo‘yicha tavsiyalar beradi.

Аннотация. Данная тема посвящена научно-практическому анализу интеграции подходов “school-based practice” (школьной практики, основанной на базе школы) и цифровой педагогики в процессе развития профессиональной подготовки студентов. В исследовании рассматривается роль школьной практики в современной системе педагогического образования в преобразовании теоретических знаний студентов в практические навыки, а также возможности цифровых технологий, способствующих повышению её эффективности, включая LMS-платформы, виртуальные классы, электронные портфолио и симуляционные инструменты. Кроме того, изучаются механизмы развития рефлексивного мышления студентов, компетенций самостоятельного обучения и профессиональной адаптивности посредством цифровой педагогики.

Актуальность темы заключается в том, что в современной системе образования традиционные формы практики всё больше интегрируются с цифровой средой, что способствует индивидуализации и повышению эффективности процесса обучения. Результаты исследования показывают, что интеграция school-based practice и цифровой педагогики обеспечивает более эффективное формирование профессиональных компетенций студентов, а также позволяет сформулировать рекомендации по укреплению сотрудничества между высшими учебными заведениями и общеобразовательными школами.

Abstract. This study is devoted to a scientific and practical analysis of the integration of school-based practice and digital pedagogy approaches in the development of students’ professional competence. The research examines the role of school-based practice within the contemporary system of pedagogical education in transforming students’ theoretical knowledge into practical skills, as well as the potential of digital technologies that enhance its effectiveness, including LMS platforms, virtual classrooms, electronic portfolios, and simulation-based tools. Furthermore, the study explores mechanisms for developing students’ reflective

thinking, independent learning competencies, and professional adaptability through digital pedagogy.

The relevance of this topic lies in the fact that, in the modern educational landscape, traditional forms of practice are increasingly integrated with digital environments, which contributes to the individualization and improvement of the learning process. The findings of the study indicate that the integration of school-based practice and digital pedagogy ensures a more effective formation of students' professional competencies and provides a basis for recommendations aimed at strengthening cooperation between higher education institutions and general secondary schools.

Kalit soʻzlar. school-based practice, raqamli pedagogika, kasbiy tayyorgarlik, pedagogik amaliyot, LMS, elektron portfel, kompetensiya, integratsiya.

Kirish. Zamonaviy taʼlim tizimida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayoni tobora murakkablashib, innovatsion yondashuvlarni talab qilmoqda. Ayniqsa, pedagog kadrlar tayyorlashda nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliy koʻnikmalarni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtayi nazardan “school-based practice” - yaʼni maktab bazasidagi amaliyot tizimi talabalarning real taʼlim muhitida ishlash tajribasini oshirish, kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va pedagogik faoliyatga moslashishini tezlashtirishga xizmat qiladi.

Bugungi kunda taʼlim jarayoniga raqamli pedagogika yondashuvlarining joriy etilishi ushbu amaliyot samaradorligini yanada oshirmoqda. LMS platformalar, elektron taʼlim resurslari, virtual sinflar, raqamli portfoliolar va simulyatsion vositalar talabalarning mustaqil ishlashini qoʻllab-quvvatlab, ularning reflektiv fikrlashi va innovatsion kompetensiyalarini rivojlantirishga yordam bermoqda. Natijada, anʼanaviy amaliyot shakllari raqamli muhit bilan uygʻunlashib, taʼlim sifatini oshirishga xizmat qilmoqda.

Mazkur mavzuning dolzarbligi shundaki, school-based practice va raqamli pedagogika integratsiyasi talabalarning kasbiy tayyorgarligini zamonaviy talablar asosida takomillashtirish, taʼlim jarayonini individuallashtirish hamda amaliyot samaradorligini oshirish imkonini beradi. Shu bois ushbu tadqiqotda mazkur integratsiyaning nazariy asoslari va amaliy ahamiyati tahlil qilinadi.

Hozirgi globallashtirish va raqamlashtirish jarayonida pedagog kadrlarni tayyorlash tizimiga innovatsion yondashuvlarni joriy etish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Talabalarning kasbiy tayyorgarligini rivojlantirishda “school-based practice” tizimi alohida ahamiyat kasb etib, u nazariy bilimlarni real pedagogik faoliyat bilan uygʻunlashtirish imkonini beradi. Ushbu amaliyot turi talabalarning

maktab muhitiga moslashuvi, dars jarayonlarini kuzatishi, mustaqil dars o'tishi hamda o'quvchilar bilan ishlash tajribasini shakllantirishga xizmat qiladi.

School-based practice jarayonida talabalar pedagogik faoliyatning asosiy tarkibiy qismlarini amalda qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Jumladan, darsni rejalashtirish, zamonaviy metodlardan foydalanish, o'quvchilar bilimni baholash va kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirish kabi ko'nikmalar shakllanadi. Bunday amaliyot talabalarni kelajakdagi kasbiy faoliyatga psixologik va metodik jihatdan tayyorlaydi.

Raqamli pedagogika esa mazkur jarayon samaradorligini oshirishning muhim omili sifatida namoyon bo'lmoqda. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yordamida ta'lim jarayonini interaktiv tashkil etish, masofaviy ta'lim elementlaridan foydalanish hamda elektron resurslarni qo'llash imkoniyatlari kengaymoqda. Ayniqsa, LMS platformalar, Google Classroom, Moodle, Zoom kabi vositalar talabalar va amaliyot rahbarlari o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytiradi.

Raqamli pedagogikaning school-based practice bilan integratsiyasi talabalarda mustaqil ta'lim olish kompetensiyasini rivojlantiradi. Elektron portfoliolar orqali talabalar o'z faoliyat natijalarini tizimli ravishda jamlaydi, tahlil qiladi va refleksiya olib boradi. Shuningdek, video-darslar, virtual laboratoriyalar va simulyatsion dasturlar orqali murakkab pedagogik vaziyatlarni modellashtirish imkoniyati yaratiladi. Bu esa talabalarning kreativ fikrlashi va muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish qobiliyatini shakllantiradi.

Bundan tashqari, raqamli pedagogika asosida tashkil etilgan amaliyot jarayonlari ta'limning moslashuvchanligini oshiradi. Talabalar istalgan vaqt va joyda ta'lim resurslaridan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lib, o'z ustida mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Natijada, pedagogik amaliyotning sifati oshib, bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalari yanada mustahkamlanadi.

Shunday qilib, school-based practice va raqamli pedagogika integratsiyasi pedagogik ta'lim tizimida innovatsion yondashuv sifatida namoyon bo'lib, talabalarning kasbiy tayyorgarligini samarali rivojlantirishga xizmat qiladi. Mazkur integratsiya nazariy bilim va amaliy tajriba o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ta'minlab, zamonaviy raqamli ta'lim muhitiga mos raqobatbardosh pedagog kadrlarni tayyorlash imkonini beradi.

Xulosa

Talabalarning kasbiy tayyorgarligini rivojlantirishda school-based practice va raqamli pedagogika integratsiyasi muhim pedagogik yondashuv hisoblanadi. Ushbu integratsiya orqali talabalar nazariy bilimlarini amaliy faoliyat bilan

bog'lash, zamonaviy raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish hamda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shuningdek, LMS platformalar, elektron portfoliolar va interaktiv ta'lim vositalari amaliyot samaradorligini oshirib, talabalarning mustaqil fikrlashi, reflektiv yondashuvi va pedagogik faoliyatga moslashuvini kuchaytiradi. Natijada, mazkur yondashuv zamonaviy ta'lim talablariga mos, innovatsion fikrlovchi va raqamli kompetensiyalarga ega pedagog kadrlarni tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar va me'yoriy hujjatlar:

1. Muslimov N.A. *Kasb ta'limi pedagogikasi*. Toshkent: O'qituvchi, 2017.
2. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A. *Ta'limda innovatsion texnologiyalar*. Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
3. Tolipov O., Usmonboyeva M. *Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari*. Toshkent: Fan, 2018.
4. Xodjayev B.X. *Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat*. Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2020.
5. Khan R. *Digital Pedagogy in Practice: Insights from Teacher Training Workshops*. Finlandiya, 2023.

Dasturiy ta'minot vositasida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini mantiqiy kompetentligini rivojlantirishning metodik tizimi takomillashtirish

Yerejepova Venera Asenbaevna
Qoraqalpoq davlat universiteti

Annotatsiya: Dasturiy ta'minot vositalari bu jarayonni optimallashtirish, individual yondashuvni ta'minlash hamda o'quvchini faol fikrlashga jalb etish imkonini beradi. Bugungi raqamli ta'lim jarayonida o'quvchi va talabalarni faqat bilim bilan emas, balki mantiqiy tafakkur va kompetentligini rivojlantirish orqali tayyorlash zarur. Izchillik, faollik, natijaviylik, innovatsionlik – yangi axborot texnologiyalari va dasturiy vositalardan foydalanish, ta'lim jarayonida zamonaviy AKT va dasturiy vositalarni qo'llash. Shu ma'noda, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy kompetentligini rivojlantirish metodik tizimi pedagogik jarayonning alohida modeli sifatida ko'riladi.

Kalit so'zlar: pedagogik imkoniyatlarini, mantiqiy tafakkur, dasturiy ta'minot, faollik, natijaviylik, innovatsionlik

Аннотация: Программные средства позволяют оптимизировать этот процесс, обеспечить индивидуальный подход и вовлечь учащегося в активное мышление. В современном цифровом образовательном процессе необходимо готовить учащихся не только знаниями, но и развитием

логического мышления и компетентности. Последовательность, активность, результативность, инновационность - использование новых информационных технологий и программных средств, применение современных ИКТ и программных средств в образовательном процессе. В этом смысле методическая система развития логической компетентности будущих учителей начальных классов рассматривается как отдельная модель педагогического процесса.

Ключевые слова: логическое мышление, программное обеспечение, активность, результативность, инновационность.

Annotation: Software tools allow optimizing this process, ensuring an individual approach, and involving the student in active thinking. In today's digital educational process, it is necessary to train pupils and students not only with knowledge, but also through the development of logical thinking and competence. Consistency, activity, effectiveness, innovation - the use of new information technologies and software tools, the use of modern ICT and software tools in the educational process. In this sense, the methodological system for the development of logical competence of future primary school teachers is considered as a separate model of the pedagogical.

Key words: pedagogical capabilities, logical thinking, software, activity, effectiveness, innovation

Respublikamizda so‘ngi yillarda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarda moliyaviy savodxonlikni shakllantirishda o‘qituvchining kasbiy-metodik tayyorgarligini takomillashtirish faoliyatining pedagogik imkoniyatlarini o‘rganish, moliyaviy savodxonlikni shakllantirish, o‘quv jarayonini o‘qituvchining kasbiy-metodik tayyorgarli asosida mazmunli tashkil etishning meyoriy asoslari yaratilmoqda. Pedagogik nuqtayi nazardan, mantiqiy fikrlashni rivojlantirish o‘quv jarayonida mantiqiy topshiriqlar, muammoli vaziyatlar, o‘yinlar va interaktiv mashg‘ulotlar orqali amalga oshiriladi. Psixologik jihatdan esa, bu jarayon tafakkur, xotira va diqqat faoliyatining uyg‘unlashuvi natijasida sodir bo‘ladi. Dasturiy ta‘minot vositalari bu jarayonni optimallashtirish, individual yondashuvni ta‘minlash hamda o‘quvchini faol fikrlashga jalb etish imkonini beradi. Bugungi raqamli ta‘lim jarayonida o‘quvchi va talabalarni faqat bilim bilan emas, balki **mantiqiy tafakkur va kompetentligini rivojlantirish** orqali tayyorlash zarur. Ayniqsa, boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari uchun bu masala alohida ahamiyatga ega, chunki ular kelajak avlodning tafakkuriga bevosita ta‘sir etadi.

Metodik tizimning asosiy vazifasi — o‘quv jarayonini izchil, samarali va natijador tashkil etishdir. U quyidagi tamoyillarga tayanadi

Izchillik – bilimlarni bosqichma-bosqich shakllantirish. Talizina, 1984

O'quvchi shaxsiga yo'naltirilganlik – ta'lim oluvchining individual qobiliyatlarini hisobga olish (Klarin, 1997);

Faollik – ta'lim oluvchining mustaqil va ijodiy faoliyatini rag'batlantirish. Selevko

Natijaviylik – aniq ko'nikma va kompetensiyalarning shakllanishiga yo'naltirilganlik. Innovatsionlik – yangi axborot texnologiyalari va dasturiy vositalardan foydalanish, ta'lim jarayonida zamonaviy AKT va dasturiy vositalarni qo'llash (Xodjayev, 2019). Shu ma'noda, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy kompetentligini rivojlantirish metodik tizimi pedagogik jarayonning alohida modeli sifatida ko'riladi. U nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalarni ham shakllantirishga xizmat qiladi. Shu nuqtayi nazardan, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining **mantiqiy** kompetentligini rivojlantirish metodik tizimi ularning kasbiy tayyorgarligi jarayonida markaziy o'rin egallaydi.

Metodik tizim — bu o'quv jarayonida maqsad, mazmun, metod, vosita va natijaning o'zaro bog'langan tizimidir. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy kompetentligini rivojlantirishga qaratilgan dasturiy ta'minot tizimi quyidagi tarkibiy qismlardan iborat:

1. Maqsadli komponent – talabalarda mantiqiy tafakkur, tahliliy fikrlash va mantiqiy isbotlarni tuzish malakasini shakllantirish.
2. Mazmuniy komponent – mantiq, fikrlash jarayoni, tahlil, sintez, analogiya, deduksiya, induksiya kabi mavzularni o'z ichiga oladi.
3. Amaliy komponent – dasturiy modul orqali yechiladigan mantiqiy masalalar, interaktiv o'yinlar, mustaqil ishlar.
4. Texnologik komponent – ta'lim jarayoniga mo'ljallangan dasturiy interfeys, test moduli, prezentatsiya moduli, avtomatik baholash tizimi.
5. Natijaviy komponent – talabalarining mantiqiy fikrlash ko'rsatkichlari, refleksiya, o'z-o'zini baholash imkoniyatlari.

Metodik tizim modeli:

U didaktikaning asosiy komponentlarini o'z ichiga oladi va o'qitishning bir butun mexanizmini ifodalaydi. XXI asrda ta'limning raqamlashtirilishi, axborot-kommunikatsion texnologiyalarni keng qo'llash ta'lim jarayonida yangi imkoniyatlarni yaratmoqda. Shu nuqtayi nazardan, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy kompetentligini shakllantirish jarayonida dasturiy ta'minot vositalaridan foydalanish zaruriyati yuzaga kelmoqda.

Metodik tizim modeli barcha didaktik komponentlarning yaxlitligini ifodalaydi. Quyidagi jadvalda bu tizimning asosiy elementlari keltirilgan:

	Komponent	Mazmuni
	Maqsad	Bo'lajak o'qituvchilarda mantiqiy fikrlash va muammoni hal qilish kompetentligini rivojlantirish
	Mazmun	Mantiqiy masalalar, algoritmik fikrlash mashqlari, o'yinli topshiriqlar, elektron resurslar
	Metodlar	Interfaol metodlar, muammoli ta'lim, o'yin texnologiyalari, AKT asosida o'qitish
	Vositalar	Dasturiy ta'minot, elektron darsliklar, multimediali materiallar
	Tashkiliy shakllar	Dars, seminar, amaliy mashg'ulot, mustaqil ish, onlayn ta'lim
	Natijalar	Mustaqil fikrlash, asoslash, dalillash ko'nikmalari va mantiqiy kompetentlikning shakllanishi

Maqsad – o'qituvchilarni tayyorlashda qanday bilim, ko'nikma va kompetensiyalar shakllantirilishi. Mazmun – o'qitish jarayonida beriladigan ilmiy-nazariy va amaliy materiallar. Metodlar – ta'lim jarayonida qo'llaniladigan usullar (muammoli ta'lim, interfaol metodlar, o'yin texnologiyalari). Vositalar – o'quv jarayonida foydalaniladigan an'anaviy va zamonaviy vositalar (kitob, elektron resurs, dasturiy ta'minot). Tashkiliy shakllar – ta'lim jarayonini amalga oshirish shakllari (dars, seminar, amaliy mashg'ulot, mustaqil ish, onlayn ta'lim). Natijalar – o'qituvchining mantiqiy kompetentligini rivojlanish darajasi.

Maqsadni integratsiya qilish. Dasturiy ta'minotning didaktik asosida talabalarning mantiqiy fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal qilish va algoritmik tafakkur ko'nikmalarini shakllantirish yotishi kerak.

Mazmunni raqamlashtirish – o'quv materiallari elektron shaklda ishlab chiqiladi. Masalan: interaktiv mashqlar, vizual modellar, mantiqiy testlar, elektron darsliklar.

Metodlarni texnologiyalash- dasturiy ta'minot ichida interfaol metodlar (klaster, aqliy hujum, muammoli vaziyatlar) va o'yin texnologiyalari qo'llaniladi.

Vositalarini uyg'unlashtirish–dasturiy ta'minot kompyuter, planshet, mobil qurilmalar orqali ishlash imkonini berishi zarur.

Tashkiliy shakllarni qo'llash- dasturda frontal (sinflik), juftlik va individual topshiriqlar bo'lishi, o'qituvchiga hamkorlikni boshqarish imkoniyati berilishi

kerak.

Natijani nazorat qilish– dasturda avtomatik baholash, statistika yuritish, o‘quvchining rivojlanish dinamikasini ko‘rsatish tizimi bo‘lishi kerak. **Mantiqiy kompetentlik** tushunchasi bilimlarni mantiqiy tahlil qilish, sabab-oqibat bog‘lanishini ko‘ra olish, dalillash, umumlashtirish va qaror qabul qilish qobiliyati. Qolaversa, pedagogik jarayonda bu kompetentlik o‘qituvchidan dars mazmunini to‘g‘ri rejalash, mantiqiy asoslash va o‘quvchiga tushunarli tarzda yetkazishni talab qiladi.

Dasturiy ta‘minot vositalari bu jarayonni optimallashtirish, individual yondashuvni ta‘minlash hamda o‘quvchini faol fikrlashga jalb etish imkonini beradi. Bugungi raqamli ta‘lim jarayonida o‘quvchi va talabalarni faqat bilim bilan emas, balki **mantiqiy tafakkur va kompetentligini rivojlantirish** orqali tayyorlash zarur. Ayniqsa, boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari uchun bu masala alohida ahamiyatga ega, chunki ular kelajak avlodning tafakkuriga bevosita ta‘sir etadi.

Metodik tizimning asosiy vazifasi — o‘quv jarayonini izchil, samarali va natijador tashkil etishdir. Dasturiy ta‘minot vositalarining o‘rni Elektron darsliklar, interaktiv platformalar, mobil ilovalar, Sun‘iy intellekt yordamida tahlil va baholash tizimlari hamda Multimediali topshiriqlar orqali mantiqiy masalalar yechimini mashq qilish bilan ahamiyatli hisoblanadi.

Dasturiy ta‘minot orqali mantiqiy kompetentligini rivojlantirishning metodik tizimi

Metodik tizimning tarkibiy qismlari	Maqsad	Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining mantiqiy kompetentligini shakllantirish
	Mazmun	Mantiqiy mashqlar, muammoli vaziyatlar, interaktiv topshiriqlar
	Vositalar	Dasturiy ta‘minot: test-generator, mantiqiy o‘yinlar, vizualizatsiya platformalari
	Metodlar	Interfaol usullar (klaster, aqliy hujum, “fikrlar xaritasi”), gamifikatsiya elementlari
	Natija	Mantiqiy tafakkur, dalillash, muammoli vaziyatni yechish ko‘nikmalari
Takomillashtirish yo‘nalishlari	Moslashtirilgan topshiriqlar	Talabaga individual darajaga mos mashqlar
	Gamifikatsiya	Ball, reyting, badge orqali motivatsiyani oshirish
	Monitoring tizimi	Natijalarni elektron tahlil qilish
	Sun‘iy intellekt asosidagi maslahat	Avtomatik izoh va tavsiyalar

	Integratsiya	Moodle, Google Classroom kabi platformalarga qo‘shish
Amaliy model (misol sifatida)	Modul 1	“Mantiqiy masalalarni yechish” (vizual topshiriqlar)
	Modul 2	“Algoritmik tafakkur” (bosqichma-bosqich yechim)
	Modul 3	“Interaktiv testlar” (dasturiy vosita yordamida)
	Modul 4	“Tahlil va umumlashtirish” (avtomatik feedback)

Elektron ta’lim muxitida talabalarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirish jarayonida yuqorida keltirilgan bifunksional masalalardan foydalanish talabalarda bir vaqtda matematik bilimlar, ko‘nikma va malakalar bilan birga matematik mantiq elementlari bo‘yicha bilimlar, ko‘nikma va malakalar tizimini shakllantirishga, talabalarning fikrlashini rivojlantirishga, ular tomonidan samarali aqliy faoliyat usullarining egallanishiga imkon beradi.

Bo‘ljak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarida mantiqiy kompetentlik mazmuni takomillashtirishda didaktik tamoyillar

-rasm. Dasturiy ta’minotni ishlab chiqishning didaktik tamoyillari

Yaratilgan saytning dastur haqida qisqacha ma’lumoti-yo‘riqnomasi ko‘rsatilgan. Malumotlar bazasida bo‘ljak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari profili va shaxsiy kabinetda Bosh sahifa, Lektsiya, Prezentsiya, Video darsliklar,

Amaliy, Mustaqil va Test topshiriqlari o‘quv materiallari joylangan. Ushbu dasturiy ta‘minot orqali bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari Nazariy bilimlarni interaktiv shaklda o‘zlashtiradi, amaliy mashqlar orqali mantiqiy fikrlashni mustahkamlaydi. Test tizimi orqali o‘ining bilimini baholaydi. Video darsliklar orqali mavzularni chuqurroq anglaydi.

Yaratilgan dasturiy ta‘minot 6 asosiy moduldan iborat.

Nazariy (Mavzular bo‘limi)- Bunda “Bo‘lajak boshlang‘ich sinflarda informatsion texnologiyalar” fanining asosiy mavzulari mantiqiy izchillikda joylashtirilgan. Har bir mavzu zamonaviy ta‘lim talablari asosida multimedia elementlari bilan boyitilgan bo‘lib, talabning tushunchalar tizimini shakllantirish, tahlil qilish, umumlashtirish va sabab-oqibat bog‘lanishlarini anglashadi, har bir mavzu qisqa, tushunarli izoh, mantiqiy sxemalar, grafiklar va misollar bilan boyitilgan. Mavzular mantiqiy ketma-ketlikda — oddiy tushunchalardan murakkab tizimlarga o‘tish tamoyiliga asoslangan.

Prezentatsiya-Modulda tayyor shablonlar, slayd yaratish bo‘yicha ko‘rsatmalar va mantiqiy izchillikka asoslangan dizayn tavsiyalari mavjud. Talaba o‘zining mavzuga oid taqdimotini yaratish jarayonida mantiqiy tuzilmani, ketma-ketlikni, asos va xulosani ajrata olishni o‘rganadi. Shuningdek, bu modul o‘qituvchilarga ham dars jarayonida tayyor metodik taqdimotlardan.

Videodarsliklar-har bir nazariy mavzu uchun qisqa, tushunarli videodarsliklar kiritilgan. Videodarslarda o‘qituvchi mavzuni amaliy misollar asosida tushuntiradi, bu esa talabalarda axborot texnologiyalarini amalda qo‘llash malakasini mustahkamlaydi. Videodarslar orqali vizual va audial idrok kuchaytiriladi, bu esa mantiqiy tafakkurni yanada faollashtiradi.

Amaliy mashqlar-Har bir mavzudan so‘ng mustahkamlovchi mantiqiy va amaliy topshiriqlar berilgan. Mashqlar bosqichma-bosqichlik tamoyiliga asoslangan bo‘lib, ularning yechimi orqali talabalar algoritmik va mantiqiy fikrlash malakasini rivojlantiradilar. Masalan: sabab-oqibatni aniqlash, mantiqiy ketma-ketlikni davom ettirish, axborot oqimini tahlil qilish, dasturiy muammoni yechish kabi topshiriqlar mavjud.

Mustaqil ishi- Talabalarining mustaqil ta‘lim faoliyatini tashkil etish uchun mo‘ljallangan. Modulda qo‘shimcha o‘quv resurslari, ilmiy maqolalar, loyiha topshiriqlari, mantiqiy tahlil mashqlari va ijodiy vazifalar joylashtirilgan. Har bir mustaqil ish topshirig‘i mantiqiy tahlil qilish, izlanish olib borish va dalillash ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Modul yakunida talaba o‘z ishlari natijasini baholash, refleksiya yuritish va o‘z fikrini asoslab berish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Bu bo‘lim o‘z-o‘zini boshqarish, mas’uliyat, va mantiqiy qaror qabul qilish kompetensiyalarini rivojlantiradi.

Test topshiriqlari- Har bir bo‘lim yakunida avtomatik baholovchi test tizimi mavjud. Test savollari mantiqiy fikrlashni, asoslashni, xulosa chiqarishni hamda informatsion texnologiyalar bo‘yicha nazariy bilimlarni sinovdan o‘tkazadi. Dastur avtomatik tarzda javoblarni tahlil qilib, talabaning mantiqiy tafakkur darajasini ko‘rsatadi. Bu modul refleksiya va o‘z-o‘zini baholash ko‘nikmalarini shakllantiradi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Babanskiy Yu.K. Pedagogika. – Moskva: Prosveshchenie, 1989.
2. Bepalko V.P. Pedagogika va ta’lim jarayonini loyihalash asoslari. – Moskva: Pedagogika, 1995.
3. Talizina N.F. O‘quv faoliyati nazariyasi. – Moskva: Pedagogika, 1984.
4. Jonassen D. Computers as Mindtools for Schools. – NJ: Prentice Hall, 1999.
5. Mayer R. Multimedia Learning. – Cambridge University Press, 2001.
6. Xodjayev A. O‘zbekistonda ta’limda AKT qo‘llashning metodologik asoslari. – Toshkent: Fan, 2019.
7. Eshmuhamedova M. Boshlang‘ich ta’limda raqamli ta’lim resurslari. – Toshkent, 2020.
8. Anderson T. The Theory and Practice of Online Learning. – AU Press, 2010.
9. Moore M.G. Handbook of Distance Education. – Routledge, 2012.

Interpretation of Uzbekistan's tourism potential in the Pakistani media.

Rashidova Aziza Aminboyevna
e-mail: raziza7757.14@gmail.com

Tashkent State Pedagogical University named after Nizami, doctoral student
Abstract: This article scientifically analyzes how Uzbekistan's tourism potential is interpreted in the Pakistani media. The study studies the coverage of Uzbekistan's historical and cultural heritage, pilgrimage tourism, gastronomic and cultural tourism opportunities in the Pakistani media. It also analyzes the role of media diplomacy in the formation of Uzbekistan's international image, the role of the

"soft power" policy of the Pakistani media. As a result of the study, it was found that Uzbekistan is mainly represented in the Pakistani media as an important center of Islamic civilization, a safe tourist area, and a historical and educational space of Central Asia.

Keywords: Tourism diplomacy, media diplomacy, Pakistan, Uzbekistan, tourism, pilgrimage tourism, soft power, international image, cultural diplomacy.

Annотasiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonning turizm salohiyati Pokiston ommaviy axborot vositalarida qanday talqin qilinayotgani ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda Pokiston media makonida O‘zbekistonning tarixiy-madaniy merosi, ziyorat turizmi, gastronomik va madaniy turizm imkoniyatlari yoritilishi o‘rganilgan. Shuningdek, O‘zbekistonning xalqaro imiji shakllanishida media diplomatiyaning o‘rni, Pokiston ommaviy axborot vositalarining “yumshoq kuch” siyosatining o‘rni tahlil etiladi. Tadqiqot natijasida Pokiston ommaviy axborot maydonida O‘zbekiston asosan Islom sivilizatsiyasining muhim markazi, xavfsiz turistik hudud va Markaziy Osiyoning tarixiy-marifiy makoni sifatida namoyon bo‘layotgani aniqlangan.

Kalit so‘zlar: Turizm diplomatiyasi, media diplomatiya, Pokiston, O‘zbekiston, turizmi, ziyorat turizmi, yumshoq kuch, xalqaro imij, madaniy diplomatiya.

Аннотация: В данной статье проводится научный анализ интерпретации туристического потенциала Узбекистана в пакистанских СМИ. Исследование изучает освещение в пакистанских СМИ историко-культурного наследия Узбекистана, паломнического туризма, гастрономического и культурного туризма. Также анализируется роль медиа-дипломатии в формировании международного имиджа Узбекистана, роль политики «мягкой силы» пакистанских СМИ. В результате исследования установлено, что в пакистанских СМИ Узбекистан представлен в основном как важный центр исламской цивилизации, безопасная туристическая зона и историко-образовательное пространство Центральной Азии.

Ключевые слова: туристическая дипломатия, медиа-дипломатия, Пакистан, Узбекистан, туризм, паломнический туризм, мягкая сила, международный имидж, культурная дипломатия.

In the 21st century, tourism is not only an important factor of economic development, but also one of the strategic instruments that shape the international image of the state. In the context of globalization, the media play an important role in conveying the political, cultural and economic image of countries to an international audience. In this regard, the interpretation of the tourism potential of Uzbekistan in the foreign media space is one of the urgent issues for scientific research.

In recent years, as a result of the strengthening of strategic cooperation between Uzbekistan and Pakistan, relations in the field of tourism have also developed significantly. In particular, pilgrimage tourism, historical and cultural heritage sites, and places related to Islamic civilization are widely promoted in the Pakistani media. This serves to strengthen the international image of Uzbekistan in the South Asian information space.

Tourism has long served to strengthen the bonds of friendship between peoples. The influence of the Great Silk Road was high in this, connecting the regions of Central Asia with the cultures of the Indus Valley. As a result, it is a key factor in the formation of international tourism[1]. Not only goods, but also scientists, artists and priests moved smoothly between the trading centers of the Great Silk Road in the Central and South Asian region, Samarkand, Bukhara, Multan and Lahore. This led to the popularization of science, crafts, and cultural traditions[2].

Uzbekistan, as a country with a rich historical and cultural heritage, is one of the countries with high tourism potential in Central Asia. Historical cities such as Samarkand, Bukhara, Khiva and Termez are known not only as centers of material cultural heritage, but also as important scientific centers of Islamic civilization. In particular, pilgrimage sites associated with scholars such as Imam al-Bukhari, Imam Moturidi, Bahauddin Naqshband are of particular importance for the audience of Muslim countries, including Pakistan.

Today, the Uzbek government is implementing large-scale reforms to develop tourism infrastructure, expand visa-free travel, increase international air travel, and strengthen media marketing. [3] The reforms in the tourism sector in Uzbekistan and their practical results have led to an increase in the number of Pakistanis visiting Uzbekistan in recent years. In 2025 alone, 18,752 Pakistani tourists visited Uzbekistan for tourism purposes. This is a 3.4-fold increase compared to the previous year. [4]

The Pakistani media regularly publishes materials about Uzbekistan's tourism potential, historical cities and religious sites. In particular, the cities of Samarkand and Bukhara are described in Pakistani journalism as "one of the cradles of Islamic culture"[5]. In the Pakistani media, the emphasis on the tourist attractiveness of Uzbekistan is mainly on historical monuments, Muslim heritage, security and stable peace, national cuisine and a hospitable atmosphere. The systematic establishment of cooperation in the field of tourism in our country and its high international participation in the global interregional tourism market are cited in the newspaper "Pakistan in the World" [6].

Pilgrimage tourism plays a key role in shaping Uzbekistan's tourist image in the Pakistani media. Due to the high interest in religious tourism among the Pakistani

population, Uzbekistan's Islamic heritage is widely promoted. In particular, the Imam al-Bukhari complex, the Bahauddin Naqshband mausoleum, and the Imam Moturidiy memorial complex are often mentioned in the Pakistani media. This serves to strengthen religious and cultural ties between the two peoples.

International tourism forums and “Road Shows” held in Lahore, Karachi, and Islamabad in 2024–2025 were widely covered in Pakistani media. These events presented Uzbekistan’s pilgrimage tourism, gastronomic tourism, ecological, and winter tourism opportunities [7].

In conclusion, it can be said that in the Pakistani media, Uzbekistan is mainly interpreted as a historical and cultural heritage, an important center of Islamic civilization, and a safe tourist destination. In particular, pilgrimage tourism and the concept of the "Great Silk Road" serve as one of the main factors in shaping a positive image of Uzbekistan among the Pakistani audience.

Also, the integration of media diplomacy and tourism diplomacy is helping to strengthen Uzbekistan's "soft power" strategy in South Asia. In the future, the promotion of Uzbekistan's tourism potential in the Pakistani media space will serve to further develop cultural and humanitarian ties between the two countries.

References:

1. People's Word.-2014.-October 3. Issue 191.
2. Muhammad Abbas Khan. The Third Renaissance of Uzbekistan - a Concept of Development. Tashkent: 2025- P.216.
3. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF-5611 “On measures for the accelerated development of the tourism sector” // Lex.uz: <https://lex.uz/docs/4143188>
4. National Statistics Committee of Uzbekistan // <https://t.me/uzstataxborot>
5. Dawn newspaper materials based on analytical publications about Uzbekistan tourism and cultural heritage // [Dawn Newspaper](#)

MATEMATIKA O‘QITISH PEDAGOGIKASI: ZAMONAVIY YONDASHUVLAR VA SAMARALI METODLAR

Abdullayev Olimjon Baxrillo o‘g‘li

*ISFT Institut Samarqand filial “Iqtisodiyot va axborot
texnologiyalari” kafedrasida o‘qituvchisi*

Annotatsiya Ushbu maqolada matematika o‘qitish pedagogikasining zamonaviy yondashuvlari, o‘quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish metodlari va differensiallashtirilgan ta’lim tamoyillari o‘rganilgan. Muammoli ta’lim, hamkorlikda o‘qitish, kashfiyotga yo‘naltirilgan metodlar hamda formativ baholashning matematika o‘qitishdagi samaradorligi tahlil qilinadi. Amaliy

tadqiqot natijalari asosida o'quvchilarning matematik savodxonligi va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini oshirishga yo'naltirilgan pedagogik tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: matematika pedagogikasi, muammoli ta'lim, differensiallashtirilgan ta'lim, matematik tafakkur, formativ baholash, konstruktivizm, hamkorlikda o'qitish.

1. KIRISH Matematika — insoniyat tafakkurining universal tili bo'lib, u nafaqat aniq fanlarning asosi, balki mantiqiy fikrlash, muammolarni yechish va ijodiy yondashuvni shakllantirishning asosiy vositasidir. Biroq dunyo bo'yicha ko'plab o'quvchilar matematikani qiyin va qo'rqinchli fan sifatida qabul qiladi. Bu muammoning ildizi ko'pincha o'qitish metodologiyasida, ya'ni pedagogik yondashuvda yotadi.

PISA 2022 tadqiqotlari natijalariga ko'ra, O'zbekiston o'quvchilarining matematik savodxonlik ko'rsatkichi xalqaro o'rtacha darajadan sezilarli darajada past (OECD, 2023). Bu holat matematika o'qitish pedagogikasini yangilash va samarali metodlarni joriy etish zarurligini ko'rsatadi. Shu maqsadda ushbu maqolada ilg'or pedagogik nazariyalar va amaliy metodlar tahlil qilinadi.

Tadqiqotning maqsadi: matematika o'qitishning zamonaviy pedagogik yondashuvlarini tizimli tahlil qilish va o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini oshirishga xizmat qiluvchi amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

2. MATEMATIKA O'QITISH PEDAGOGIKASINING NAZARIY ASOSLARI

Matematika o'qitish pedagogikasi uchta asosiy nazariy paradigma atrofida shakllangan:

1. Behaviorizm (xulq-atvor nazariyasi): B.F. Skinner asoslagan bu yondashuv takrorlash, mashq va mustahkamlash orqali matematika ko'nikmalarini shakllantiradi. Jadval yodlash, formulalarni mexanik qo'llash shu nazariyaga asoslanadi.
2. Konstruktivizm: Piaje va Vygotskiy g'oyalari ko'ra, o'quvchi bilimni passiv olmaydi, balki o'zi faol qurib boradi. Matematikada bu yangi tushunchani avvalgi bilimlar bilan bog'lash orqali amalga oshadi.
3. Sotsiokonstruktivizm: guruhda hamkorlik orqali o'rganish matematika o'qitishda ayniqsa samarali hisoblanadi, chunki o'quvchilar bir-biriga tushuntirish jarayonida o'zlari ham chuqurroq tushunadi.

Muammoli ta'lim (Problem-Based Learning — PBL)

Muammoli ta'limda o'quvchiga tayyor formula emas, balki real hayotiy muammo taqdim etiladi. Masalan, maydoni 100 m² bo'lgan yer uchastkasini qanday shakllarda to'sib olish mumkin va qaysi variant iqtisodiy jihatdan qulay?

— bu savolni yechish uchun o'quvchi perimetr, maydon formulalari va optimallashtirish usullarini o'zi kashf etadi.

Tadqiqotlar ko'rsatishicha, PBL metodi qo'llanilgan sinflarda o'quvchilarning uzoq muddatli eslab qolish darajasi an'anaviy o'qitishga nisbatan 2,5 barobar yuqori bo'lgan (Hmelo-Silver, 2004).

1. Teskari dars modeli (Flipped Classroom)

Bu modelda nazariy material uyda video darslik orqali o'rganiladi, dars vaqti esa masalalar yechish va muhokamaga ajratiladi. Matematikada bu yondashuv ayniqsa samarali: o'quvchi uyda formulani o'z sur'atida o'rganadi, darsda esa o'qituvchi individual yordamni kerak bo'lganlarga yo'naltiradi.

2. Differensiallashtirilgan ta'lim

Har bir sinfda o'quvchilarning matematik qobiliyati turlicha bo'ladi. Differensiallashtirilgan ta'lim tamoyili bo'yicha o'qituvchi uchta daraja uchun alohida vazifalar tayyorlaydi:

- Asosiy daraja: standart formulalarni qo'llash va namunaga ko'ra masala yechish;
- O'rta daraja: bir necha qadamli, kombinatsiyalangan masalalar;
- Yuqori daraja: nostandart, ijodiy va olimpiada tipidagi masalalar.

3. Hamkorlikda o'qitish (Cooperative Learning)

Juftlik va kichik guruh ishlarida o'quvchilar bir-biriga tushuntirishga majbur bo'ladi. Vygotskiyning "Yaqin rivojlanish zonasi" nazariyasiga ko'ra, o'quvchi o'z darajasidan bir oz yuqori bo'lgan vazifalarni hamkor yordamida bajarishi chuqur o'rganishni ta'minlaydi. "Jigsaw" va "Think-Pair-Share" metodlari matematika darslarida guruhli ishlashni tashkil etishning eng samarali usullari hisoblanadi.

4. MATEMATIK TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISH

Matematik tafakkur — bu shunchaki hisoblay olish emas, balki muammoni ko'ra bilish, uni matematik tilda ifodalash, yechish yo'lini tanlash va natijani tekshira olish qobiliyatidir. Polya (1945) ishlab chiqqan to'rt bosqichli masala yechish modeli hamon dolzarbdir:

1. Muammoni tushunish: nima berilgan, nima so'ralgan, shartlar qanday?
2. Reja tuzish: qanday usul, formula yoki strategiya qo'llaniladi?
3. Rejani bajarish: hisob-kitoblarni bosqichma-bosqich amalga oshirish;
4. Tekshirish: javob to'g'rimi, boshqa usul bilan solishtirib ko'rish.

O'qituvchi har bir darsda o'quvchilarni "Nima uchun?" va "Qanday?" degan savollarga javob berishga undashi lozim. Javobni tayyor berish emas, balki o'quvchini o'zi kashf etishga yo'naltirish — zamonaviy matematika pedagogikasining asosiy tamoyilidir.

5. FORMATIV BAHOLASH VA QAYTA ALOQA

An'anaviy summativ baholash (yakuniy imtihon) o'quvchining nimani bilmasligini kech aniqlab beradi. Formativ baholash esa o'quv jarayonining har bir bosqichida teskari aloqa beradi va o'qituvchiga o'z uslubini zudlik bilan moslashtirishga imkon yaratadi.

Matematika darslarida samarali formativ baholash usullari:

- "Chiqish chipta" (Exit ticket): dars oxirida o'quvchi 1–2 ta kalit savolga yozma javob beradi;
- Mini-test va so'rovnomalar: Kahoot yoki Google Forms orqali tez tekshiruv;
- "Qo'l ko'tarish" texnikasi: o'quvchi tushunganini 3 darajada ko'rsatadi (bilaman / tushundim / tushunmadim);
- Portfolio: o'quvchi yillik ishlari to'plamini saqlaydi va o'sishini kuzatib boradi.

Black va Wiliam (1998) meta-tahlilida formativ baholash ta'lim samaradorligini 0,4–0,7 standart og'ishga oshirishi aniqlangan — bu o'quv yilini 6–9 oyga uzaytirish bilan teng natija beradi.

6. AMALIY TAJRIBA VA NATIJALAR

Bir o'quv yili davomida 7-sinf o'quvchilari (n=62) bilan olib borilgan pedagogik tajribada an'anaviy o'qitish usuli (nazorat guruhi, n=31) va zamonaviy metodlar kombinatsiyasi (tajriba guruhi, n=31) solishtirildi. Tajriba guruhida PBL, teskari dars va formativ baholash birgalikda qo'llanildi.

Asosiy ko'rsatkichlar bo'yicha natijalar:

- O'rtacha baho: tajriba guruhida 3,5 dan 4,3 ga (23% o'sish), nazorat guruhida 3,5 dan 3,7 ga (5% o'sish);
- Matematikaga munosabat (anketa): ijobiy munosabat tajriba guruhida 38% dan 74% ga oshdi;
- Sinov masalasini mustaqil yechish: tajriba guruhida 61%, nazorat guruhida 34% o'quvchi muvaffaqiyatli bajardi;
- Darsga faollik: tajriba guruhida savol berish va javob berish faolligi 3,2 barobar oshdi.

Amaliy tavsiyalar:

1. Har bir matematik mavzuni real hayot bilan bog'liq muammo orqali kiriting;
2. O'quvchilarning bilim darajasini dars boshida aniqlang va shunga mos vazifalar tayyorlang;
3. Guruhli ishlarni tizimli ravishda qo'llang va har o'quvchining hissasini nazorat qiling;
4. "Chiqish chipta" usulidan muntazam foydalanib, dars samaradorligini doimiy kuzatib boring;
5. O'quvchining xatosini jazo sifatida emas, o'rganish imkoniyati sifatida qabul qiling va shu ruhiyatni sinfda shakllantiring.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Black, P., & Wiliam, D. (1998). Assessment and classroom learning. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, 5(1), 7–74.
2. Hmelo-Silver, C. E. (2004). Problem-based learning: What and how do students learn? *Educational Psychology Review*, 16(3), 235–266.
3. Polya, G. (1945). *How to Solve It*. Princeton University Press.
4. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.
5. OECD (2023). *PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education*. OECD Publishing.
6. Tomlinson, C. A. (2014). *The Differentiated Classroom: Responding to the Needs of All Learners* (2nd ed.). ASCD.
7. National Council of Teachers of Mathematics (2014). *Principles to Actions: Ensuring Mathematical Success for All*. NCTM.

BO‘LAJAK TARBIYACHILARNI KASBIY-PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASH JARAYONINI RAQAMLASHTIRISH

Artikbayeva Aziza Abror qizi - University of Business and Science Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedراس dotsenti v.b., pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Bugungi kunda ta‘lim tizimini modernizatsiya qilish va raqamli texnologiyalarni keng joriy etish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, maktabgacha ta‘lim tizimi uchun malakali kadrlar tayyorlash jarayonida bo‘ljak tarbiyachilarning kasbiy-pedagogik kompetensiyalarini shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Shu nuqtayi nazardan, ta‘lim jarayonini raqamlashtirish metodikasi takomillashtirishning asosiy yo‘nalishlaridan biri sifatida e‘tirof etilmoqda. Bo‘ljak tarbiyachilarni kasbiy-pedagogik faoliyatga tayyorlash metodikasini raqamlashtirish ta‘lim jarayonini zamonaviy, samarali va interaktiv shaklda tashkil etishga imkon beradi. Bu jarayon o‘z ichiga bir qator muhim yo‘nalishlarni qamrab oladi.

Elektron ta‘lim platformalaridan foydalanish – bu zamonaviy ta‘lim jarayonida Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams kabi platformalar keng qo‘llanilib, ular ta‘lim jarayonini raqamli asosda tashkil etish imkonini beradi. Ushbu platformalar orqali o‘quv mashg‘ulotlarini onlayn tarzda tashkil etish, dars materiallarini tizimli ravishda joylashtirish hamda talabalar uchun ochiq va qulay ta‘lim muhitini yaratish mumkin. Bu esa ta‘lim jarayonining uzluksizligini ta‘minlaydi va o‘quvchilarning mustaqil ta‘lim olish imkoniyatini kengaytiradi. Shuningdek, materiallarni onlayn yuklash va ulardan foydalanish

tizimini yo'lga qo'yish bo'lajak tarbiyachilarning o'z ustida ishlashini faollashtiradi. Talabalar istalgan vaqtda o'quv resurslaridan foydalanib, bilimlarini mustahkamlash va takrorlash imkoniga ega bo'ladilar. Bu jarayon ularning axborot bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Elektron platformalardan foydalanish nafaqat ta'limni tashkil etish, balki o'qituvchi va talaba o'rtasidagi muloqotni mustahkamlash, topshiriqlarni berish va ularni nazorat qilish jarayonini ham yengillashtiradi. Natijada ta'lim sifati oshadi va metodik jarayon yanada samarali bo'ladi.

Multimedia va interaktiv vositalar joriy etish – ushbu vositalar ta'lim jarayonini yanada qiziqarli, tushunarli va samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Multimedia texnologiyalari asosida video darslar, animatsion materiallar hamda interaktiv taqdimotlar tayyorlash imkoniyati mavjud. Bunday vositalar nazariy bilimlarni vizual tarzda yetkazib berish orqali talabalarning mavzuni chuqurroq tushunishiga yordam beradi. Ayniqsa, murakkab pedagogik tushunchalarni oddiy va tushunarli shaklda ifodalashda multimedia vositalarining o'рни juda katta. Shuningdek, interaktiv taqdimotlar va raqamli resurslar orqali talabalar dars jarayonida faol ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa ularning mustaqil fikrlash, tahlil qilish va qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Multimedia vositalarining yana bir muhim jihati — real pedagogik vaziyatlarni video orqali tahlil qilish imkoniyatidir. Bo'lajak tarbiyachilar bolalar bilan ishlash jarayonida yuzaga keladigan turli holatlarni videomateriallar asosida o'rganib, ularni tahlil qiladilar va tegishli pedagogik yechimlar ishlab chiqadilar. Bu esa ularning amaliy tayyorgarlik darajasini oshirishga xizmat qiladi. Umuman olganda, multimedia va interaktiv vositalar ta'lim jarayonini innovatsion yondashuv asosida tashkil etish, bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish hamda ularni real pedagogik faoliyatga samarali tayyorlashda muhim omil hisoblanadi.

Bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy-pedagogik faoliyatga tayyorlash metodikasini takomillashtirishda **sun'iy intellekt** (SI) texnologiyalaridan foydalanish alohida ahamiyat kasb etadi. Sun'iy intellekt ta'lim jarayonini individuallashtirish, samaradorlikni oshirish va o'quvchilarning bilim darajasini aniq tahlil qilish imkonini beradi. Avvalo, sun'iy intellekt asosida **talabalarning bilim darajasiga mos topshiriqlar berish** tizimini joriy etish mumkin. Bunda har bir talabaning o'zlashtirish darajasi, qobiliyati va tezligiga qarab maxsus topshiriqlar shakllantiriladi. Bu yondashuv ta'limning individual xarakterini kuchaytiradi va har bir bo'lajak tarbiyachining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, **avtomatik test va baholash tizimlari** orqali o'quv natijalarini tezkor va aniq tahlil qilish imkoniyati yaratiladi. Sun'iy intellekt yordamida test natijalari avtomatik tekshiriladi, xatolar tahlil qilinadi va

talabalarga qayta ishlash uchun tavsiyalar beriladi. Bu esa baholash jarayonining shaffofligini ta'minlaydi hamda o'qituvchining ish yukini kamaytiradi. Yana bir muhim jihat — **shaxsiy o'quv trayektoriyasini yaratish**dir. Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida har bir talaba uchun alohida ta'lim yo'nalishi ishlab chiqiladi. Bu yo'nalish talabaning kuchli va zaif tomonlarini hisobga olgan holda shakllantiriladi hamda uning kasbiy kompetensiyalarini bosqichma-bosqich rivojlantirishga xizmat qiladi. Umuman olganda, sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish bo'lajak tarbiyachilarni tayyorlash jarayonini zamonaviylashtiradi, ta'lim sifatini oshiradi va ularni raqamli pedagogik muhitga moslashtiradi.

Virtual amaliyot va simulyatsiyalar – bu texnologiyalar real pedagogik jarayonni sun'iy raqamli muhitda modellashtirish orqali talabalarni amaliy faoliyatga yaqin sharoitda tayyorlash imkonini beradi. Avvalo, **“virtual dars” modellarini yaratish** bo'lajak tarbiyachilarga o'quv mashg'ulotlarini rejalashtirish, tashkil etish va boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Bunday modellar orqali talabalar darsning turli bosqichlarini — kirish, asosiy va yakuniy qismini — virtual muhitda sinab ko'rish imkoniga ega bo'ladilar. Bu esa ularning pedagogik mahoratini bosqichma-bosqich shakllantiradi. Shuningdek, **maktabgacha ta'lim jarayonini sun'iy muhitda mashq qilish** katta amaliy ahamiyatga ega. Talabalar bolalar bilan ishlash, tarbiyaviy jarayonni tashkil etish, o'yin va mashg'ulotlarni boshqarish kabi faoliyatlarni virtual simulyatsiyalar orqali amalga oshiradilar. Bu ularga real vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish, tezkor reaksiya bildirish va pedagogik muammolarni hal etish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Virtual amaliyot va simulyatsiyalar ta'lim jarayonini xavfsiz, nazoratli va samarali muhitda tashkil etishga imkon beradi. Shu bilan birga, bu texnologiyalar bo'lajak tarbiyachilarning ijodkorligi, tahliliy fikrlashi va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Umuman olganda, virtual amaliyot va simulyatsiyalar zamonaviy pedagogik ta'limning ajralmas qismi bo'lib, bo'lajak tarbiyachilarni real kasbiy faoliyatga sifatli tayyorlashga xizmat qiladi.

Elektron portfoliolar yaratish – bu talabalarning kasbiy rivojlanishini tizimli ravishda kuzatish, baholash va tahlil qilish imkonini beradi. Avvalo, elektron portfoliolar orqali **talabalarning ishlari, mashg'ulot ishlanmalari va amaliy faoliyat natijalarini raqamli shaklda jamlash** mumkin. Bu jarayon har bir talabaning o'quv faoliyatini to'liq aks ettiradi va uning kasbiy tayyorgarlik darajasini aniq ko'rsatib beradi. Shu bilan birga, portfolioda turli topshiriqlar, loyiha ishlari, video va taqdimot materiallari ham saqlanadi. Shuningdek, elektron portfolio **rivojlanish dinamikasini kuzatish** imkonini beradi. O'qituvchi va talaba

portfoliodagi ma'lumotlar asosida bilim va ko'nikmalarning o'sish jarayonini tahlil qilishi, kuchli va zaif tomonlarni aniqlashi hamda keyingi faoliyatni rejalashtirishi mumkin. Bu esa individual yondashuvni kuchaytiradi va ta'lim sifatini oshiradi. Elektron portfoliolar nafaqat natijalarni yig'ish vositasi, balki talabalarning o'z-o'zini baholash va refleksiya qilish madaniyatini ham shakllantiradi. Ular o'z yutuqlarini tahlil qilib borish orqali kasbiy rivojlanish jarayonida faol subyektga aylanadilar. Umuman olganda, elektron portfoliolar zamonaviy raqamli ta'limning muhim elementi bo'lib, bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda katta ahamiyat kasb etadi.

Masofaviy ta'limni rivojlantirish –bu talabalarga istalgan joydan turib bilim olish imkonini yaratadi hamda ta'lim jarayonining uzluksizligini ta'minlaydi. Avvalo, **onlayn seminar, vebinar va treninglar tashkil etish** bo'lajak tarbiyachilar uchun katta amaliy ahamiyatga ega. Bunday mashg'ulotlar orqali ular tajribali pedagoglar bilan bevosita muloqot qiladilar, zamonaviy pedagogik yondashuvlarni o'rganadilar hamda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantiradilar. Shuningdek, interaktiv formatdagi onlayn tadbirlar talabalar faolligini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, **xorijiy tajribalarni masofadan o'rganish** ham muhim yo'nalishlardan biridir. Raqamli platformalar va onlayn resurslar orqali turli mamlakatlarning maktabgacha ta'lim tizimi, ilg'or pedagogik texnologiyalari va innovatsion yondashuvlari bilan tanishish imkoniyati yaratiladi. Bu esa bo'lajak tarbiyachilarning dunyoqarashini kengaytiradi va ularni xalqaro tajriba asosida rivojlanishga undaydi. Masofaviy ta'limning keng joriy etilishi ta'lim jarayonini yanada moslashuvchan, qulay va samarali qiladi. Shu bilan birga, u bo'lajak tarbiyachilarning mustaqil o'qish, raqamli savodxonlik va kasbiy rivojlanish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Umuman olganda, masofaviy ta'limni rivojlantirish zamonaviy pedagogik ta'lim tizimining ajralmas qismi bo'lib, bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy faoliyatga sifatli tayyorlashda muhim rol o'ynaydi.

Raqamli monitoring va baholash tizimi – bu ta'lim jarayonining shaffofligini ta'minlash, talabalarning o'zlashtirish darajasini doimiy kuzatish hamda pedagogik jarayon samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Avvalo, **talabalar faoliyatini real vaqt rejimida kuzatish** imkoniyati raqamli texnologiyalar yordamida amalga oshiriladi. Elektron platformalar orqali talabalarning darsdagi faolligi, topshiriqlarni bajarish darajasi, test natijalari va mustaqil ishlari doimiy ravishda monitoring qilib boriladi. Bu esa o'qituvchiga har bir talabaning rivojlanish jarayonini aniq ko'rish imkonini beradi. Shuningdek, **tahliliy hisobotlar asosida xulosa chiqarish** tizimi ta'lim sifatini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Raqamli baholash tizimi avtomatik ravishda statistik

ma'lumotlarni shakllantiradi va ularni tahlil qilish orqali talabalarning kuchli va zaif tomonlari aniqlanadi. Ushbu tahlillar asosida o'quv jarayonini takomillashtirish, individual yondashuvni kuchaytirish hamda metodik qarorlar qabul qilish mumkin bo'ladi. Raqamli monitoring va baholash tizimi ta'lim jarayonini obyektiv, tezkor va samarali tashkil etishga yordam beradi. Shu bilan birga, u bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va sifatli mutaxassislar tayyorlashda muhim vosita hisoblanadi.

Raqamlashtirish bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy-pedagogik faoliyatga tayyorlash jarayonini sezilarli darajada takomillashtiradi. Zamonaviy raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni yanada samarali, interaktiv va innovatsion xarakter kasb etadi. Bu esa talabalarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshiradi, ularning mustaqil fikrlash va amaliy ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shuningdek, raqamli yondashuv bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatib, ularni real pedagogik faoliyatga tez va samarali moslashishiga imkon yaratadi. Natijada, zamonaviy talablarga javob beradigan, raqobatbardosh va innovatsion fikrlovchi pedagog kadrlar tayyorlanadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Батаршев А.В. Учебно-профессиональная мотивация молодежи: учебное пособие. Москва.: Академия, 2009.-192 с
2. Байденко В.И., Джерри ван Зантворт. Модернизация профессионального образования: современный этап. Европейский фонд образования. М., 2003.
3. Байденко В.И., Джерри ван Зантворт, Бианка Енеке. Формирование социального диалога и партнерских связей образования, органов управления и саморазвития, профессиональных объединений и предприятий. Доклад 4, апрел, 2001.
4. Афанасьев А.Н. Болонский процесс в Германии // Высшее образование сегодня. 2003. - № 5.

TA'LIM JARAYONIDA AVTOMATLASHTIRISH DASTURLARINI YARATISHNI O'QITISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Mirzaxmedova Nargiza Dilmurotovna – O'zMPU Aniq fanlar oliy maktabi "Axborot texnologiyalari va tizimlari" kafedrasida pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar jadal rivojlanib borayotgan bir davrda ta'lim tizimida ham zamonaviy axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, takrorlanuvchi jarayonlarni avtomatlashtirish, ma'lumotlarni tezkor qayta ishlash, tahlil qilish va

hujjatlashtirish ishlarini optimallashtirishga xizmat qiluvchi dasturlarni yaratish ko'nikmalarini talabalarda shakllantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Shu sababli ta'lim jarayonida avtomatlashtirish dasturlarini yaratishni o'qitishning pedagogik asoslarini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish zamonaviy ta'limning ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib bormoqda.

Avtomatlashtirish dasturlari ishlab chiqarish, iqtisodiyot, ta'lim, tibbiyot va boshqa ko'plab sohalarda inson mehnatini yengillashtirish, vaqtni tejash hamda ish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Bunday dasturlar yordamida takroriy hisob-kitoblar, ma'lumotlarni saralash, hisobot tayyorlash va turli xil operatsiyalar avtomatik tarzda bajariladi. Natijada inson omili bilan bog'liq xatoliklar kamayadi va ish unumdorligi ortadi. Shu jihatdan qaraganda, talabalarni avtomatlashtirish vositalari, jumladan makroslar, VBA (Visual Basic for Applications) va boshqa dasturlash texnologiyalaridan foydalanishga o'rgatish muhim pedagogik vazifalardan biridir.

Ta'lim jarayonida avtomatlashtirish dasturlarini yaratishni o'qitish nafaqat texnik bilimlarni shakllantiradi, balki talabalarning mantiqiy fikrlashi, muammoli vaziyatlarni tahlil qilishi, mustaqil qaror qabul qilishi va ijodiy yondashuvini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Ushbu jarayonda pedagogning kasbiy kompetentligiga, zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalana olishiga va amaliy mashg'ulotlarni samarali tashkil etishiga alohida e'tibor qaratiladi.

Talabalarda takrorlanuvchi axborotlarni avtomatlashtirish dasturlarini yaratishni o'qitishni tashkil qilish jarayoni – bu talabalarni zamonaviy texnologiyalar, xususan makroslar, VBA (Visual Basic for Applications) va boshqa avtomatlashtirish vositalari orqali qayta-qayta bajariladigan hisob-kitob, ma'lumot tahlili yoki hujjatlashtirish ishlarini o'zlari mustaqil avtomatlashtira olish kompetensiyasiga ega qilishga qaratilgan ta'limiy faoliyati hisoblanadi. (1-rasm).

O'quv jarayonini samarali tashkil etish va o'quvchilarga bilim berish uchun zarur bo'lgan barcha resurslar va vositalari ta'limiy ta'minotni tashkil qilishini bilamiz. Ta'limiy ta'minot turli xil vositalar, materiallar va infratuzilmalardan iborat bo'lishi mumkin. Pedagog tayanch, maxsus va kasbiy ta'minotlarga ega bo'lishi lozim. Tayanch ta'minot to'liq bo'lgan va foydalana oladigan bo'lsa, shu pedagog tayanch kompetentlikka ega deyiladi. Maxsus ta'minot deganda fan o'qituvchisi aynan informatika bo'lishi shart emas, barcha fan o'qituvchilari o'zini dars jarayonlarida qo'llashi mumkin. Shu ta'minotni yaxshi bilgan pedagog o'zini dars jarayonlarida foydalanadigan bo'lsa, maxsus kompetentlikka ega bo'ladi. Kasbiy ta'minot esa aqliy ta'minot sifatida ketadi. Aqliy ta'minotda yuqorida aytilganiday dasturni avtomatlashtirish, avtomatlashtirilgan dasturni taxrirlab,

o‘ziga moslab olish imkoniyatlariga, bilimlarga ega, malakali pedagoglar esa kasbiy kompetentlik ega bo‘lgan deb qaraladi.

1-rasm. Avtomatlashtirish dasturlarini yaratishni o‘qitishni tashkil qilish sxemasi.

Demak, **avtomatlashtirish dasturlari** ishlab chiqarish, ish jarayonlari, ma’lumotlar tahlili va boshqa turli sohalarda bajariladigan takrorlanadigan va vaqt talab qiladigan vazifalarni avtomatik ravishda bajarish, ish jarayonlarini tezlashtirish va xatoliklarni kamaytirish uchun mo‘ljallangan dasturlardir. Har bir sohada takrorlanadigan vazifalar mavjud bo‘lib, ularni avtomatlashtirish orqali samaradorlikni oshirish va resurslarni tejash mumkin. Ular ko‘pincha ishlab chiqarish jarayonlarini, operatsiyalarni va ishchi faoliyatni samarali va tez bajarish uchun ishlatiladi.

Avtomatlashtirish dasturlariga qo‘yiladigan talablar quyidagicha bo‘lishi kerak:

Ishlash samaradorligi – avtomatlashtirish dasturining o‘z vazifalarini maksimal tezlikda, kam resurs sarflab va yuqori sifatda bajarishi kerak, ya’ni ishonchli ishlash zarur bo‘ladi. Tez-tez bajariladigan ishlarni avtomatlashtirish orqali vaqt va resurslarni tejash lozim bo‘ladi. Samarali ishlash uchun avtomatlashtirish tizimlari quyidagi xususiyatlarga ega bo‘lishi kerak: Dastur o‘z vazifalarini imkon qadar tezroq bajarishi; Dastur resurslarni optimal darajada ishlatishi; Samarali dasturlar ko‘p vazifalarni bir vaqtning o‘zida bajarishga qodir bo‘lishi; Dastur o‘z ish faoliyatini muntazam ravishda tahlil qilib, unumdorligini va samaradorligini optimallashtirish imkoniyatiga ega bo‘lishi, Dastur doimiy

ravishda ishning sifatini saqlab turishi; xatoliklar minimallashtirilgan bo'lishi; foydalanuvchilarga intuitiv va sodda interfeysni taqdim etishi kerak. Demak, Avtomatlashtirish dasturlarining **ishlash samaradorligi** har doim yuqori darajada bo'lsagina umumiy jarayonlarni tezlashtirishga yordam beradi.

Ta'lim jarayonida avtomatlashtirish dasturlarini yaratishni o'qitish talabalarning zamonaviy axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Bunday dasturlar yordamida takrorlanuvchi vazifalar avtomatlashtirilib, vaqt tejaladi va ish samaradorligi oshadi.

Avtomatlashtirish vositalarini o'qitishda nazariy va amaliy mashg'ulotlarning uyg'unligi, innovatsion pedagogik yondashuvlardan foydalanish hamda pedagoglarning kasbiy kompetentligiga ega bo'lishi muhim hisoblanadi. Natijada talabalar mustaqil fikrlash, muammolarni tahlil qilish va amaliy dasturlar yaratish ko'nikmalariga ega bo'ladilar.

Shunday qilib, avtomatlashtirish dasturlarini yaratishni o'qitish zamonaviy ta'limning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, raqobatbardosh va malakali mutaxassislarni tayyorlashga katta xissa qo'shadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Melanie Trypke, Ferdinand Stebner, Joachim Wirth ning "Two types of redundancy in multimedia learning: a literature review" (2023) *Frontiers in Psychology* jurnal.
2. Millner, W. W.. *Information and Communication Technology for Intermediate GNVQ.*, 2022 — 126-bet
3. Mirzakhmedova Nargiza Dilmurotovna. *INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE* ISSN: "INTRODUCTION TO DATA AUTOMATION THROUGH MACROS" 2692-5206, Impact Factor: 12,23 American Academic publishers, volume 05, issue 03, 2025
4. Mirzaxmedova N.D. Takrorlanuvchi axborotlarni avtomatlashtiruvchi dasturlar *The Lingua Spectrum* Volume 3. March 2025 120
5. Partridge D. "Information Theory and Redundancy" nomli maqolasi 1981 yil *Philosophy of Science* jurnali, 48-jildning 2-sonida (48(2):308–316) nashr etilgan
6. Pressman, R. S. (2014). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (8th ed.). McGraw-Hill
7. Котов Н.В. Математические и инструментальные методы управления портфелем облигаций. — 2007. — диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. — 24 с.
8. <https://uzbekdevs.uz/darsliklar/c/c-da-makroslar>
9. <file:///C:/Users/User/Desktop/EJAR1391.pdf>

ZAMONAVIY BIOLOGIYA TA'LIMIDA STEAM YONDASHUVINI TRANSFORMATSIYA QILISH: MUAMMOLAR VA STRATEGIK YECHIMLAR

X.O'. Bekchanov, biologiya fanlari doktori (DSc), Urganch davlat pedagogika instituti, Urganch

Z.B. Isayeva, o'qituvchi-stajyor, Urganch davlat pedagogika instituti, Urganch

G.K. Komiljonova, o'qituvchi-stajyor, Urganch davlat pedagogika instituti, Urganch

M.B. Karimova, o'qituvchi-stajyor, Urganch davlat pedagogika instituti, Urganch

Annotatsiya: Maqolada fundamental biologiya ta'limini STEAM (Fan, Texnologiya, Muhandislik, San'at va Matematika) metodologiyasi asosida modernizatsiya qilishning konseptual asoslari tahlil qilingan. Tadqiqotda biologik jarayonlarni fanlararo integratsiya qilish orqali talabalarning konvergent va kreativ fikrlashini rivojlantirish imkoniyatlari yoritilgan. Shuningdek, oliy ta'lim tizimida biologiya yo'nalishi talabalari ishtirokida o'tkazilgan pedagogik eksperiment natijalari keltirilgan bo'lib, STEAM texnologiyalarini qo'llash orqali talabalarning fanga bo'lgan qiziqishi, motivatsiyasi va kompetensiyalarini oshirish yo'llari ilmiy asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: STEAM paradigmasi, konvergent ta'lim, fanlararo integratsiya, bionika, virtual simulyatsiya, pedagogik eksperiment, talabalar motivatsiyasi.

XXI asrning uchinchi o'n yilligida biologiya fani sof tavsifiy (deskriptiv) bosqichdan fundamental va amaliy muhandislik bosqichiga (molekulyar biologiya, bioinformatika, gen muhandisligi, sintetik biologiya) to'liq o'tdi. Bu esa ta'lim tizimidan ham mos ravishda transformatsiyani talab etadi.

STEAM yondashuvi ta'lim tizimini qat'iy chegaralangan alohida fanlar tizimidan yaxlit, sinergetik ekotizimga aylantirishni ko'zda tutadi. Biologiya darslarida ushbu paradigmani qo'llash talabalarga tabiatni ajratilgan qismlar ko'rinishida emas, balki murakkab va tizimli mexanizm sifatida anglash imkonini beradi. Biroq, ta'lim amaliyotida ushbu metodologiyani joriy etish an'anaviy didaktik tizimlar va zamonaviy ilm-fan talablari o'rtasidagi nomutanosibliklar tufayli bir qator dolzarb muammolarni yuzaga keltirmoqda.

Tadqiqot jarayonida tizimli tahlil, qiyosiy-pedagogik tahlil, muammoli-loyihaviy ta'lim hamda pedagogik eksperiment (tajriba-sinov) metodlaridan foydalanildi.

Tajriba oliy ta'lim muassasasining biologiya yo'nalishi talabalari o'rtasida tashkil etildi. Talabalar ikki guruhga ajratildi:

1. **Nazorat guruhi:** Darslar an'anaviy ma'ruza va klassik laboratoriya metodikasi asosida olib borildi.

2. **Tajriba guruhi:** Darslar STEAM elementlari, fanlararo modullar (bionika, bioinformatika, populyatsiyalar matematizatsiyasi) va raqamli virtual simulyatsiyalar asosida tashkil etildi.

Pedagogik tajribalar va o'rganishlar biologiya ta'limida STEAM yondashuvini qo'llashda quyidagi fundamental to'siqlar mavjudligini ko'rsatmoqda:

- *Metodologik va kompetensiyaviy tayyorgarlikning yetishmasligi:* Professor-o'qituvchilar tarkibida tor doiradagi fan ixtisoslashuvi kuchli. Biologiya pedagoglari biologik qonuniyatlarni matematik modellashtirish (masalan, populyatsiyalar dinamikasini differensial tenglamalar orqali ifodalash) yoki muhandislik dizayni elementlari bilan sintez qilish metodikasiga yetarli darajada ega emas.

- *Kognitiv yuklama va dasturlarning qat'iyligi:* Amaldagi o'quv dasturlari ko'proq faktologik ma'lumotlarni yodlashga yo'naltirilgan. Integratsiyalashgan loyihalarni amalga oshirish uchun ajratiladigan vaqt (taym-menejment) va moslashuvchan o'quv rejalari yetishmaydi.

- *Didaktik-texnologik infratuzilmaning cheklanganligi:* STEAM loyihalari yuqori texnologik laboratoriyalarni (raqamli datchiklar, 3D modellashtirish uskunalari) talab etadi.

Muammolarni tizimli hal etish maqsadida tajriba guruhida fanlararo konvergent va loyihaviy ta'lim modeli joriy etildi. Quyidagi integratsiyalashgan modullar dars jarayoniga olib kirildi:

• **Biologiya va Muhandislik (Bionika):** Talabalar qushlar qanoti yoki baliqlar suzgichi tuzilishini o'rganib, aerodinamik va gidrodinamik maketlarni loyihalashdi.

• **Biologiya va Matematika va Texnologiya:** Haqiqiy populyatsiyalarda genlar chastotasini Xardi-Vaynberg qonuni orqali kompyuter simulyatsiyalarida dasturlash va grafik modellashtirish amalga oshirildi.

• **Biologiya va San'at (Bio-Art):** Hujayra organoidlarining mikroskopik tuzilishi raqamli infografika va 3D formatda vizuallashtirildi.

• **Virtual simulyatsiyalar:** *PhET*, *Labster* va *BioDigital Human* platformalaridan foydalanilib, Krebs sikli va fotosintezning ichki metabolik jarayonlari *in silico* (kompyuterda) o'rganildi.

Pedagogik tajriba-sinov ishlari yakunida o'tkazilgan so'rovnomalar va test sinovlari shuni ko'rsatdiki, STEAM texnologiyalari qo'llanilgan guruhda talabalarning fanga bo'lgan kognitiv qiziqishi va motivatsiyasi 25-30% ga ortgan (1-jadval).

1-jadval

An'anaviy va STEAM ta'lim guruhlaridagi ko'rsatkichlar solishtirmasi

Ko'rsatkichlar (Mezonlar)	Nazorat guruhi (An'anaviy)	Tajriba guruhi (STEAM)	O'sish dinamikasi
Fanga bo'lgan qiziqish va motivatsiya	62%	89%	+27%
Tanqidiy va kreativ fikrlash darajasi	55%	81%	+26%
Mustaqil loyiha yaratish ko'nikmasi	48%	78%	+30%

Talabalarning qiziqishi oshishiga asosiy sabab - STEAM ularga biologik bilimlarning hayotiy va kasbiy amaliyotda (biotexnologiya, tibbiyot, ekologik muhandislikda) qanday qo'llanilishini yaqqol ko'rish imkonini berdi. Talabalar shunchaki passiv tinglovchidan, faol tadqiqotchi va ijodkorga aylanishdi.

XULOSA

Biologiya yo'nalishi talabalari bilan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, STEAM yondashuvini darslarga tatbiq etish ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqadi. Mavjud metodologik va moddiy muammolarni virtual laboratoriyalar, fanlararo kros-kurikulum (integratsiyalashgan dasturlar) hamda jamoaviy dars o'tish tizimi orqali muvaffaqiyatli hal etish mumkin. Bu yondashuv talabalarning fanga qiziqishini keskin oshirish bilan birga, ularda kelajakning yuqori texnologik sohalari uchun zarur bo'lgan tadqiqotchilik kompetensiyalarini shakllantirishning asosiy garovidir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Yakubova, M. S. (2022). *Biologiya ta'limida fanlararo integratsiyani ta'minlash metodikasi*. Toshkent: O'qituvchi.
2. Sharipov, Sh. S. (2021). *STEAM ta'lim texnologiyalari va ularni o'quv jarayoniga joriy etish istiqbollari*. *Pedagogika jurnali*, 4(2), 15-22.
3. Sanders, M. (2009). *STEM, STEM Education, STEMmania*. *The Technology Teacher*, 68(4), 20-26.
4. Bybee, R. W. (2013). *The Case for STEM Education: Challenges and Opportunities*. NSTA Press.
5. National Research Council. (2014). *STEM Integration in K-12 Education: Status, Prospects, and an Agenda for Research*. Washington, DC: The National Academies Press.
6. Labster Virtual Labs (2025). *The Impact of Virtual Simulations on Higher Education Biology Students*. URL: www.labster.com (Murojaat sanasi: 2026-yil may).

GEYMIFIKATSION TEXNOLOGIYALARNING PEDAGOGIK JARAYONDAGI DIDAKTIK IMKONIYATLARI

Rustamjonova Ramidaxon Baxtiyorjon qizi

Nizomiy nomidagi O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti,

Axborot tizimlari yo‘nalishi, I bosqich magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada geymifikatsion texnologiyalarning zamonaviy pedagogik jarayondagi didaktik imkoniyatlari ko‘rib chiqiladi. Tadqiqotning asosiy maqsadi — o‘yin mexanikasi elementlarini o‘quv jarayoniga tatbiq etishning nazariy asoslarini aniqlash va bu yondashuv o‘quvchi motivatsiyasi hamda bilim o‘zlashtirishiga qanday ta’sir ko‘rsatishini tahlil qilishdan iborat. Metodologik jihatdan qiyosiy tahlil, adabiyotlarni umumlashtirish va kuzatuv usullaridan foydalanildi. Tadqiqot natijalari ball tizimi, nishonlar va musobaqaviy topshiriqlardan iborat uch komponentli didaktik model sifatida shakllantirildi.

Kalit so‘zlar: geymifikatsiya, didaktika, o‘quv motivatsiyasi, pedagogik texnologiya, o‘yin elementi, interaktiv ta’lim, raqamli o‘qitish.

Ta’lim oldidagi zamonaviy muammolardan biri — o‘quvchilarning darsga qiziqishi va faolligini uzoq muddat ushlab turishning qiyinligi. Raqamli texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlar keng tarqalgan bir sharoitda an’anaviy ma’ruza, savol va javob tizimi ko‘p hollarda o‘quvchi diqqatini ushlab turish uchun yetarli bo‘lmayapti [2: 27; 4: 41]. Aynan shu muammo geymifikatsiyani — o‘yin dizayn elementlarini o‘yin bo‘lmagan muhitga tatbiq etish yondashuvini pedagogika olamida dolzarb mavzuga aylantirdi.

“Geymifikatsiya” atamasi ilmiy muomalaga nisbatan kechroq — 2008–2010-yillar atrofida kirib keldi. Deterding va boshqalar (2011) uni “o‘yindan tashqari kontekstlarda o‘yin dizayn elementlarini qo‘llash” deb aniq belgilagan [3: 10]. Shu vaqtdan beri ushbu yondashuv biznes, sog‘liqni saqlash va ayniqsa ta’lim sohasida jiddiy tadqiq etila boshlandi. To‘g‘ri, ayrim tadqiqotchilar geymifikatsiyani sirt ko‘rish ekaniga shubha bilan qaraydi — bal va nishon berish o‘z-o‘zicha bilim sifatini oshirmaydi, degan qarash ham bor [5: 18]. Ammo didaktik jihatdan to‘g‘ri qo‘llanganda bu texnologiya o‘quvchi faolligiga real ta’sir ko‘rsatishi juda ko‘p o‘quv yurtlarida isbotlanmoqda.

O‘zbekistonda bu mavzuga qiziqish so‘nggi yillarda tobora kuchaymoqda. “Raqamli O‘zbekiston — 2030” dasturi va oliy ta’limni modernizatsiya qilishga yo‘naltirilgan qator qarorlar ta’limda innovatsiyalarga hukumat darajasida keng yo‘l ochdi [1: 3]. Biroq geymifikatsiyaning didaktik imkoniyatlarini aniq asoslaydigan mahalliy empirik tadqiqotlar hali ham kam.

Shuning uchun bu tadqiqotning asosiy savoli geymifikatsion texnologiyalar pedagogik jarayonning qaysi didaktik funksiyalarini kuchaytiradi va bu imkoniyatdan O‘zbekiston maktablarida qanday unumli foydalanish mumkinligiga qaratilgan.

Bu tadqiqot ikki asosiy yo‘nalishda olib borildi. Birinchisi — nazariy yo‘nalish bo‘lib bunda, 2012–2024-yillar orasida chop etilgan, Scopus, Web of Science va Google Scholar bazalarida indekslangan 180 dan ortiq manba ko‘rib chiqildi ushbu mezonlar orqali tanlab olindi: geymifikatsiya va ta‘lim kesishmasida joylashganligi; empirik yoki nazariy asosga ega ekanligi; to‘liq matnining ochiq holda mavjudligi. Mezonlarga javob bergan 42 ta manba chuqur tahlil qilindi va shuningdek, o‘zbek tilidagi manba sifatida Rahimovanning didaktik texnologiyalarga oid ishlari ham o‘rganib chiqildi [8: 78].

Ikkinchi yo‘nalishda esa taqqoslash ishlari olib borildi ya’ni qator xorijiy ta‘lim muassasalarining ochiq kurslari (MOOC platformalari) va o‘quv dasturlarida geymifikatsiyaning qanday tatbiq etilgani kuzatildi. Xususan, Duolingo, Khan Academy va Kahoot platformalari tanlanib, ulardagi o‘yin elementlari Bloom taksonomiyasi yordamida tahlil qilindi — ya’ni har bir element qaysi bilish darajasini (bilish, tushunish, qo‘llash, tahlil, baholash, yaratish) qo‘llab-quvvatlashini aniqlashga harakat qilindi .

Tahlil jarayonida geymifikatsiya elementlari uch guruhga ajratildi: 1-guruh: rag‘batlantiruvchi elementlar — ball, nishon, reyting; 2-guruh: tarkibiy elementlar — vazifa darajalari, missiyalar, progress paneli; 3-guruh: ijtimoiy elementlar — jamoa topshiriqlari, do‘stlar reytingi, o‘zaro baholash. Bu tasniflashlar keyingi tahlilning metodologik asosini tashkil etdi.

Tahlillar asosida olingan natijalar shuni ko‘rsatdiki, geymifikatsiya elementlari didaktika nuqtai nazaridan bir-biridan farqlanadigan uchta asosiy funksiyani bajaradi va ularni quyidagi jadvalda umumlashtirib ko‘rsatishimiz mumkin:

Geymifikatsiya elementi	Didaktik funksiyasi	Misollar (amaliy platformalar)
Ball va reyting tizimi	Bilimni tezkor baholash, o‘z-o‘zini nazorat qilish	Kahoot, Quizizz
Nishonlar (badge)	Muvaffaqiyatni tan olish, uzoq muddatli motivatsiya	Khan Academy, Duolingo
Missiya va darajalar	Bilimni bosqichma-bosqich	Classcraft, Minecraft Edu

	chuqurlashtirish	
Jamoa topshiriqlari	Hamkorlik ko‘nikmasi, tengdoshdan o‘rganish	Flipgrid, Padlet
Tezkor fikr-mulohaza	Xatoni darhol aniqlash, o‘z-o‘zini tuzatish	Formative, Edpuzzle

1-jadval. Geymifikatsiya elementlarining didaktik funksiyalari

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, har bir element o‘zaro muayyan didaktik maqsadga xizmat qiladi. Masalan, ball tizimi birinchi qarashda oddiy ko‘rinadi, ammo u aslida o‘quvchiga o‘z bilim darajasi haqida doimiy va aniq axborot yetkazib turadi — bu formativ baholashning muhim xususiyati [4: 47]. Hamari va boshqalarning (2014) 24 tadqiqotni qamrab olgan meta-tahlili rag‘batlantiruvchi geymifikatsiya elementlarining motivatsiyaga o‘rtacha 0.5–0.7 effekt hajmida musbat ta‘sir ko‘rsatishini ham qayd etgan [6: 176].

Biroq barcha elementlar doim ham bir xil samara bermaydi. Masalan, Malone va Lepper (1987) o‘z vaqtida ta‘kidlaganidek, tashqi rag‘batlar — reyting yoki sovrin ba‘zan o‘quvchining mavzuga bo‘lgan ichki qiziqishini so‘ndirishi mumkin [7: 234].

Tadqiqot natijalari asosida O‘zbekiston pedagogik amaliyotiga mos uch komponentli didaktik model taklif etildi va bu model xorijiy tajribani to‘liq ko‘chirish emas, balki mahalliy sharoitga, o‘quvchilar psixologiyasiga va mavjud infratuzilmaga moslashtirish asosida shakllantirildi.

1. **Rag‘batlantiruvchi komponent:** har bir dars yoki mavzu yakunida istalgan shaklda tezkor test o‘tkaziladi. Natijalar sinfga umumiy ko‘rinishda (ism ko‘rsatmasdan) e‘lon qilinadi. Bu o‘quvchilarda o‘z darajasini bilish istagini uyg‘otadi.

2. **Tarkibiy komponent:** chorak davomida har bir mavzu “daraja” sifatida taqdim etiladi. O‘quvchi oldingi mavzudan kamida 60 ball to‘plaganda keyingi darajaga o‘tishga ruxsat oladi. Bu bilimning puxta mustahkamlanishini ta‘minlaydi va o‘qituvchiga qaysi o‘quvchi qaysi bosqichda qolganini kuzatish imkonini beradi.

3. **Ijtimoiy komponent:** oyda kamida ikki marta guruh topshiriqlari o‘tkaziladi. Har bir guruh 3–4 kishidan tashkil topib, umumiy loyiha yoki muammoni hal etadi. Guruh natijalari esa sinfdan taqdim etiladi va tengdoshlar baholaydi. Bu yondashuv ham bilim, ham hamkorlik ko‘nikmasini bir vaqtda rivojlantiradi.

Taklif etilgan modelni amaliyotga tatbiq etishda ba'zi muhim jihatlarni e'tibordan chetda qoldirmaslik kerak. Birinchidan, o'qituvchi roli geymifikatsiya joriy qilinganda kamaymasligi lozim — aksincha, kuchayadiki, chunki jarayonni muvozanatda ushlab turish, o'quvchilarning ruhiy holatini kuzatish va kerak bo'lganda tizimni sozlash o'qituvchidan yuqori kasbiy mahorat talab etadi. Ikkinchidan, Rahimovan (2023) ta'kidlaganidek, hamma o'quvchi ham musobaqa muhitida samarali o'qiy olmaydi; introvert yoki o'z-o'ziga ishonchi past o'quvchilar uchun individual nishon tizimlari guruh reytingidan maqbulroq bo'lishi mumkin [8: 83].

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, geymifikatsion texnologiyalar pedagogik jarayon uchun yangi bir asbob emas, balki mavjud didaktik tamoyillarni — motivatsiya, bosqichlilik, tezkor qayta aloqa, tengdoshlararo hamkorlik yanada jonli va interaktiv shaklda amalga oshirish vositasidir. Shuning uchun ham geymifikatsiyadan foydalanish samarali bo'lishi uchun u o'quv maqsadiga bo'ysungan holda, o'qituvchining pedagogik tafakkuri bilan birgalikda qo'llanishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5992-son Farmoni. "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasi. — Toshkent, 2020. — 18 b.
2. Prensky M. Digital Game-Based Learning. — New York: McGraw-Hill, 2001. — 442 p.
3. Deterding S., Dixon D., Khaled R., Nacke L. From Game Design Elements to Gamefulness: Defining "Gamification" // Proc. MindTrek11. — Tampere, 2011. — P. 9–15.
4. Nicholson S. A RECIPE for Meaningful Gamification // Transforming Gaming and Computer Simulation Technologies across Industries / Ed. by T. Reiners, L. Wood. — Springer, 2015. — P. 39–56.
5. Dichev C., Dicheva D. Gamifying Education: What is Known, What is Believed and What Remains Uncertain? // International Journal of Educational Technology in Higher Education. — 2017. — №14(1). — P. 1–36.
6. Hamari J., Koivisto J., Sarsa H. Does Gamification Work? A Literature Review of Empirical Studies on Gamification // Proc. 47th HICSS. — Hawaii, 2014. — P. 172–181.
7. Malone T.W., Lepper M.R. Making Learning Fun: A Taxonomy of Intrinsic Motivations for Learning // Aptitude, Learning, and Instruction / Ed. by R.E. Snow, M.J. Farr. — Hillsdale: Erlbaum, 1987. — Vol.3. — P. 223–253.
8. Rahimova N. O'quvchi shaxsiyatini hisobga olgan holda motivatsion texnologiyalarni qo'llash // Innovatsion ta'lim. — 2023. — №2. — B. 78–87.

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ЛОГОПЕДОВ В ОБЛАСТИ СОЗДАНИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО ЦИФРОВОГО КОНТЕНТА ДЛЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

Худаярова Дилноза Мирвали кизи, ORCID: [0009-0003-8325-3379](https://orcid.org/0009-0003-8325-3379)

преподаватель кафедры специальная педагогика, Университет Янги аср,
Узбекистан, г.Ташкент, animat97@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Стремительная цифровизация образования и здравоохранения коренным образом изменила сферу логопедии. Телепрактика и цифровые методы вмешательства сегодня требуют от современных логопедов владения передовыми цифровыми компетенциями. В данной статье обобщаются актуальные исследования из крупнейших научных баз данных (ResearchGate, ScienceDirect, PubMed), посвященные необходимости готовить будущих логопедов не просто как пассивных пользователей цифровых инструментов, а как активных создателей интерактивного цифрового контента для коррекционной педагогики. В работе определяются ключевые компетенции, классифицируются цифровые инструменты, применимые в логопедии, и предлагаются научно обоснованные педагогические стратегии по интеграции навыков создания цифрового контента в университетские учебные планы. В конечном счете, способность проектировать персонализированные цифровые среды рассматривается как одно из основных профессиональных требований к дефектологу XXI века.

Ключевые слова: логопедия, цифровая педагогика, профессиональные компетенции, телепрактика, специальное образование, геймификация, педагогический дизайн.

ANNOTATSIYA

Ta'lim va sog'liqni saqlash sohalarining jadal raqamlashtirilishi logopediya sohasini tubdan o'zgartirib yubordi. Telepraktika va raqamli aralashuv usullari bugungi kunda zamonaviy logopedlardan ilg'or raqamli kompetensiyalarga ega bo'lishni talab etmoqda. Ushbu maqolada yirik ilmiy ma'lumotlar bazalaridan (ResearchGate, ScienceDirect, PubMed) olingan, bo'lajak logopedlarni raqamli vositalarning shunchaki passiv foydalanuvchisi sifatida emas, balki korreksion pedagogika uchun interaktiv raqamli kontentning faol yaratuvchisi sifatida tayyorlash zaruratiga bag'ishlangan dolzarb tadqiqotlar umumlashtirilgan. Mazkur ishda asosiy kompetensiyalar aniqlangan, logopediyada qo'llaniladigan raqamli vositalar tasniflangan hamda raqamli kontent yaratish ko'nikmalarini universitet o'quv rejalariga integratsiya qilish bo'yicha ilmiy asoslangan pedagogik

strategiyalar taklif etilgan. Xulosa qilib aytganda, individuallashtirilgan raqamli muhitlarni loyihalashtirish qobiliyati XXI asr maxsus pedagogiga qo'yiladigan asosiy kasbiy talablardan biri sifatida ko'rilmogda.

Kalit so'zlar: logopediya, raqamli pedagogika, kasbiy kompetensiyalar, telepraktika, maxsus ta'lim, geymifikatsiya, pedagogik dizayn.

ABSTRACT

The rapid digitalization of education and healthcare has fundamentally transformed the field of speech-language pathology. Today, telepractice and digital intervention methods require modern speech-language pathologists to possess advanced digital competencies. This article summarizes current research from major scientific databases (ResearchGate, ScienceDirect, PubMed) on the need to train future speech-language pathologists not merely as passive users of digital tools, but as active creators of interactive digital content for remedial pedagogy. The paper defines key competencies, classifies digital tools applicable to speech-language pathology, and proposes evidence-based pedagogical strategies for integrating digital content creation skills into university curricula. Ultimately, the ability to design personalized digital environments is viewed as a primary professional requirement for a 21st-century special education professional.

Keywords: speech-language pathology, digital pedagogy, professional competencies, telepractice, special education, gamification, instructional design.

Введение

Глобальный переход к цифровому здравоохранению и образованию утвердил телепрактику в качестве стандартного формата оказания логопедической помощи. Современные клиенты, которых часто называют «цифровым поколением», иначе реагируют на традиционные стимулы. Традиционных статичных материалов, таких как печатные карточки или настольные игры, часто бывает недостаточно для поддержания длительного внимания у детей с речевыми, языковыми и когнитивными нарушениями, особенно в условиях дистанционного или смешанного обучения.

Согласно последним исследованиям, опубликованным на таких платформах, как ScienceDirect и ResearchGate, эффективность логопедической помощи во многом зависит от вовлечённости и мотивации пациента. Следовательно, существует острая необходимость в формировании у будущих логопедов конкретных компетенций в области проектирования, разработки и управления интерактивным цифровым контентом. Этот контент должен быть адаптирован под конкретные коррекционные задачи, такие как автоматизация звуков, расширение словарного запаса или развитие фонематического слуха. В данной статье утверждается, что университетские

учебные программы должны быть усовершенствованы, чтобы научить будущих логопедов создавать собственные интерактивные материалы, преодолевая разрыв между клинической дефектологией и цифровым педагогическим дизайном.

Основная часть. Данная статья основана на тематическом и нарративном обзоре литературы из академических баз данных, включая ScienceDirect, ResearchGate и PubMed, с анализом публикаций до начала 2026 года. Стратегия поиска включала комбинации следующих ключевых слов: «цифровые инструменты в логопедии», «цифровые компетенции логопеда», «создание интерактивного контента в специальном образовании» и «геймификация в коррекции речи».

Первоначальный поиск выявил около 150 статей, которые были отфильтрованы по релевантности теме вузовской подготовки и практического создания контента. Синтезированные данные были затем распределены по категориям: структурные компетенции, классификации инструментов и методики педагогического обучения.

Результатом стал переход от потребления готовых материалов к их созданию в логопедической практике. Современная научная литература указывает на значительный пробел в традиционном дефектологическом образовании. Студентов всё чаще обучают работе с готовым образовательным программным обеспечением, но редко учат создавать или адаптировать его под конкретные задачи. Исследования показывают, что коммерческие цифровые игры массового производства зачастую не обладают клинической спецификой, необходимой для целенаправленной терапии. Например, коммерческое приложение может обучать алфавиту, но не позволяет изолированно работать над конкретными фонемами, что необходимо ребёнку с дислалией или апраксией.

Предоставление будущим логопедам возможности самостоятельно создавать интерактивные материалы позволяет проводить гиперперсонализированную терапию. Когда специалист может быстро сгенерировать цифровую игру на сопоставление, используя именно те целевые слова, которые вызывают у ребёнка трудности, клинические результаты значительно улучшаются благодаря высокой релевантности материала и целенаправленному повторению.

Структура необходимых цифровых компетенций. На основе обзора литературы компетенции, необходимые будущим логопедам, можно разделить на три основные группы:

1. *Технико-инструментальная компетенция:* способность работать с цифровыми инструментами для создания контента (например, H5P, Wordwall), понимать базовые принципы построения пользовательского интерфейса (UI) и пользовательского опыта (UX) для детей с когнитивными или зрительными нарушениями, а также эффективно использовать мультимедиа (аудиозапись, видео, анимацию).

2. *Методико-коррекционная компетенция:* умение переводить традиционные логопедические методики (например, артикуляционную гимнастику, лексико-грамматические упражнения) в интерактивные цифровые форматы без потери их педагогической ценности. Эта компетенция включает понимание механизмов геймификации (награды, система прогресса, мгновенная обратная связь) для поддержания мотивации ребёнка.

3. *Цифровая этика, безопасность и доступность:* понимание ограничений экранного времени для нейроотличных детей, обеспечение конфиденциальности данных (соблюдение нормативных требований по работе с данными о здоровье) и обеспечение цифровой доступности (например, достаточная контрастность цветов, адаптируемая скорость для детей с замедленной обработкой информации).

Для систематической подготовки будущих логопедов необходимо классифицировать типы цифрового контента, который они должны научиться создавать. В таблице ниже представлены основные категории интерактивного цифрового контента и их применение в логопедии:

Таблица 1. Классификация интерактивных средств для коррекции речи.

Категория инструмента	Примеры платформ Применение в логопедии	Применение в логопедии	Необходимые навыки для создания материалов
Интерактивные викторины и игры	Wordwall, LearningApps, Kahoot!	Автоматизация звуков, дифференциация фонем, расширение словарного запаса.	Умение тщательно отбирать языковой материал и сочетать его с визуальными стимулами.
Интерактивные презентации	Canva, Genially, PowerPoint	Визуальное сопровождение артикуляционной гимнастики, составления	Внедрение анимации, встроенных аудиоинструкций и интерактивных

		рассказов и построения предложений.	элементов (триггеров).
Интерактивное видео/аудио	H5P, Edpuzzle	Тренировка слухового восприятия, анализ образцов речи, отработка произношения.	Монтаж видео, встраивание пауз с вопросами для активного слушания.
Интерактивные доски	Miro, Jamboard, Padlet	Совместное составление предложений, построение семантических карт, онлайн-занятия в реальном времени.	Организация совместной цифровой работы в реальном времени, пространственное упорядочивание визуальных элементов.

Для формирования этих компетенций университетские программы должны адаптировать свои учебные программы. На основе нашего исследования мы предлагаем несколько эффективных подходов для высших учебных заведений:

1. Обучение на основе проектов (PBL): Вместо традиционных сочинений студентам можно предложить создать полностью функциональный цифровой интерактивный модуль для конкретного нарушения речи (например, интерактивную игру для коррекции звука «Р») в качестве курсового проекта.

2. Междисциплинарное сотрудничество: Содействие совместным проектам между студентами специального образования и студентами IT/информатики. Это имитирует реальное развитие EdTech, где SLP выступает в роли эксперта по предмету (SME), а IT-студент занимается сложным программированием.

3. Интеграция модулей «Цифровая педагогика»: Университеты должны встраивать специальные курсы, ориентированные на создание цифрового контента, непосредственно в основную учебную программу логопедии, а не рассматривать их как общий факультативный IT-курс.

Заключение. Современный логопед должен быть универсальным специалистом, способным совмещать глубокие клинические знания с гибкими цифровыми технологиями. Развитие компетенций в области создания интерактивного цифрового контента — это уже не дополнительный

навык, а основополагающее требование для эффективной коррекционной работы в современную эпоху. Университетским программам необходимо срочно обновить свои образовательные парадигмы, включив в них практический опыт в сфере цифрового педагогического дизайна и разработки контента. Таким образом, они подготовят новое поколение логопедов, в полной мере готовых проводить увлекательные, персонализированные и эффективные занятия как в реальных кабинетах, так и в виртуальной среде.

Список литературы:

1. Bastos G., Cendon E. Analysing students rating of the SLP digitally competent educators. European Association of Distance Teaching Universities, 2021
2. Deka Ch., Shrivastava A. AI-Based Automated Speech Therapy Tools for persons with Speech Sound Disorders: A Systematic Literature Review <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-1517404/v1>
3. Mamasiddiqova M. Innovative pedagogical technologies for correcting speech defects based on developmental games in speech therapy classes. (2025). American Journal of Interdisciplinary Research and Development, 47, 25-30. <https://ajird.journalspark.org/index.php/ajird/article/view/1646>
4. РАДИОН, Нина. ИТ-технологии в практике дошкольного логопеда. In: Научно-образовательное пространство:: реалии и перспективы повышения качества образования, Ed. 5, 7 noiembrie 2025, Comrat. Comrat: Tipografia "A & V Poligraf", 2025, Ediția 5, pp. 301-303. ISBN 978-9975-83-358-5

**INTEGRATION OF DIGITAL EDUCATIONAL TECHNOLOGIES
INTO THE TRAINING PROCESS FOR FUTURE SPEECH-LANGUAGE
PATHOLOGISTS IN THE APPLICATION OF SENSORY INTEGRATION
METHODS**

Khudayarova Dilnoza Mirvali kizi,

Lecturer at the Department of Special Pedagogy of
Yangi asr University

<https://orcid.org/0009-0003-8325-3379>

Askarova Maftuna Akbar qizi, 2nd-Year Student, the Department of Special
Pedagogy (Speech Therapy), Yangi Asr University

ANNOTATION: The relevance of this study is driven by the growing number of children with severe speech impairments complicated by sensory integration dysfunction, and by the need to adapt the professional training of speech-language pathologists to the digital educational environment. The problem statement centers on the contradiction between the practical need for specialists skilled in sensory integration methods and the insufficient use of digital tools in their university-level

training. Potential solutions lie in integrating multimedia technologies, video modeling, and virtual simulators into the educational process. The article presents the results of a theoretical analysis and the modeling of a digital environment for training special education students. The conclusions confirm that the use of digital educational technologies (DETs) makes it possible to visualize complex neurophysiological processes, increases student engagement, and contributes to the more effective development of their professional competencies.

Keywords: digital pedagogy, future speech-language pathologists, sensory integration, digital technologies, professional competencies, e-learning, interactive content.

АННОТАЦИЯ

Актуальность данного исследования обусловлена увеличением числа детей с тяжелыми нарушениями речи, осложненными дисфункцией сенсорной интеграции, а также необходимостью адаптации профессиональной подготовки дефектологов к условиям цифровой образовательной среды. Проблема исследования заключается в противоречии между практической потребностью в специалистах, владеющих методами сенсорной интеграции, и недостаточным использованием цифровых инструментов при их подготовке в вузе. Возможные пути решения этой проблемы лежат в области интеграции мультимедийных технологий, видеомоделирования и виртуальных тренажеров в образовательный процесс. В статье представлены результаты теоретического анализа и моделирования цифровой среды для подготовки студентов, обучающихся по направлению «Специальное образование: логопедия». Выводы подтверждают, что применение цифровых образовательных технологий (ЦОТ) позволяет наглядно представить сложные нейрофизиологические процессы, повышает вовлеченность студентов и способствует более эффективному формированию у них профессиональных компетенций.

Ключевые слова: цифровая педагогика, будущие логопеды, сенсорная интеграция, цифровые технологии, профессиональные компетенции, электронное обучение, интерактивный подход.

ANNOTATSIYA

Ushbu tadqiqotning dolzarbligi sensor integratsiya disfunktsiyasi bilan og'irlashgan nutqida jiddiy nuqsonlari bor bolalar sonining ortib borayotgani, shuningdek, defektologlarni kasbiy tayyorlash jarayonini raqamli ta'lim muhiti sharoitlariga moslashtirish zarurati bilan belgilanadi. Tadqiqot muammosi sensor integratsiya usullarini o'zlashtirgan mutaxassislariga amaliy ehtiyojning mavjudligi bilan ularni oliy ta'lim muassasalarida tayyorlashda raqamli vositalardan yetarlicha

foydalanilmayotgani o'rtasidagi nomuvofiqlikdan iborat. Bu muammoni hal etishning ehtimoliy yo'llari multimedia texnologiyalari, videomodellashtirish va virtual trenajyorlarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish bilan bog'liqdir. Maqolada "Maxsus pedagogika: logopediya" yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarni tayyorlash uchun mo'ljallangan raqamli muhiti istiqbollarini nazariy tahlil qilish va modellashtirish natijalari taqdim etilgan. Xulosalar shuni tasdiqlaydiki, raqamli ta'lim texnologiyalaridan (RTT) foydalanish murakkab neyrofiziologik jarayonlarni ko'rgazmali tarzda tasavvur qilish imkonini beradi, talabalarning jalb etilganlik darajasini oshiradi va ularda kasbiy kompetensiyalarning samaraliroq shakllanishiga hissa qo'shadi.

Kalit so'zlar: raqamli pedagogika, bo'lajak logopedlar, sensor integratsiya, raqamli texnologiyalar, kasbiy kompetensiyalar, elektron ta'lim, interaktiv yondashuv.

Introduction

Modern speech-language pathology is undergoing a period of profound transformation, driven by both the changing clinical picture of speech disorders in children and the rapid development of technological capabilities available to special education professionals. According to a number of domestic and foreign studies, the number of preschool and early school-aged children whose speech impairments are combined with pronounced sensory processing disorders is steadily increasing [1, p.187]. Such co-occurring disorders significantly complicate diagnostic and remedial work, requiring specialists to possess fundamentally different theoretical knowledge and practical skills compared to classical speech therapy approaches.

Thus, the transformation of traditional methods for training special education students in accordance with the principles of digital pedagogy is a pressing scientific and practical task, the solution of which is of direct importance for improving the quality of special education as a whole [4, 25].

Problem Statement and Research Methods

The traditional lecture-seminar system does not always allow students to fully master the practical nuances of sensory integration therapy due to limited access to clinical facilities and specialized sensory rooms. The purpose of this study is to analyze the potential of digital educational technologies (DETs) for developing the competencies of future speech-language pathologists and to propose a model for integrating these technologies into the educational process [5, 166-167]. The research methods include an analysis of specialized scientific and methodological literature, a synthesis of pedagogical experience, and educational environment modeling.

Results and Discussion

Analysis of current research shows that the integration of digital educational technologies into the professional training of speech therapists must be comprehensive. We identify three main directions for the digitalization of this process:

Creating and managing interactive digital content in an LMS (Learning Management System). Placing interactive lectures, 3D models of the nervous system and sensory systems, and analyzers in systems like Moodle or Canvas allows students to visually study the theoretical basis of sensory integration. The use of microlearning platforms and interactive tests facilitates better assimilation of the diagnostic criteria for sensory dysfunction.

Video modeling and digital case analysis technologies (Video-based learning). To develop practical skills, it is crucial to use video recordings of actual therapy sessions. The use of specialized software for video analysis allows students to conduct a frame-by-frame breakdown of a child's reactions to sensory stimuli (proprioceptive, vestibular, tactile) and evaluate the effectiveness of the speech therapist's actions. This compensates for the deficit of in-person clinical practice.

Virtual simulators and environmental design (VR/AR technologies). An innovative approach is the use of 3D modeling software, where students can virtually design a speech therapy office with elements of a sensory room (selecting weighted blankets, balance boards, and hammocks depending on the specific clinical case). Virtual reality makes it possible to simulate the behavior of a child experiencing sensory overload, teaching the student the correct response algorithms.

The integration of these technologies transforms the student from a passive listener into an active researcher and designer of the therapeutic and developmental environment.

Conclusion. Improving the professional competencies of future speech-language pathologists in the application of sensory integration technologies is impossible without a foundation in digital pedagogy. The use of interactive educational content, video analysis systems, and simulation technologies makes it possible to bridge the gap between theory and practice. Further research prospects involve the development of specific digital educational and methodological packages and the assessment of their effectiveness at specialized university departments.

References:

1. Айрес Э. Дж. Ребенок и сенсорная интеграция. Понимание скрытых проблем развития. – М.: Теревинф, 2018.

2. Ваганова О., Гладков А., Коновалова Е. и другие. Цифровые технологии в образовательном пространстве. Балтийский гуманитарный журнал. 2020. Т. 9. № 2(31) с. 53-56.
3. Смаилова А. Использование информационных технологий в специальном образовании. Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Информатика и информатизация образования, 2008.
4. Leinweber J, Alber B, Barthel M, Whillier AS, Wittmar S, Borgetto B and Starke A (2023) Technology use in speech and language therapy: digital participation succeeds through acceptance and use of technology. *Front. Commun.* 8:1176827. doi: [10.3389/fcomm.2023.1176827](https://doi.org/10.3389/fcomm.2023.1176827)
5. Vindece, A., & Usca, S. (2020). Use of digital technologies in children's speech and language correction work in preschool. *society. integration. education. Proceedings of the International Scientific Conference*, 4, 166-176. <https://doi.org/10.17770/sie2020vol4.4907>

MOBIL TELEFON VA IJTIMOY TARMOQLARNING O'QUVCHILARGA TA'SIRI

To'xtamatoва Nargizaxon Abdullayevna

Yangi Asr universiteti o'qituvchisi

nargizaabdullayeva687@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada mobil telefon va ijtimoiy tarmoqlarning o'quvchilar hayoti, ta'lim jarayoni va psixologik holatiga ko'rsatayotgan ta'siri ilmiy adabiyotlar tahlili asosida o'rganiladi. Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi sharoitida o'quvchilar ushbu vositalardan tobora keng foydalanmoqda, bu esa ularning akademik ko'rsatkichlari, ijtimoiy munosabatlari va psixologik salomatligi bilan bevosita bog'liqdir. Maqolada mavjud ilmiy tadqiqotlar va nazariy qarashlar tahlil qilinib, raqamli muhitning ta'lim jarayoniga ijobiy va salbiy tomonlari yoritiladi.

Kalit so'zlar: mobil telefon, ijtimoiy tarmoqlar, o'quvchilar, ta'lim, psixologik ta'sir, raqamli texnologiya, akademik ko'rsatkich.

Аннотация. В данной статье на основе анализа научной литературы исследуется влияние мобильных телефонов и социальных сетей на жизнь учащихся, учебный процесс и психологическое состояние. В условиях стремительного развития цифровых технологий учащиеся всё шире используют эти инструменты, что непосредственно связано с их академическими показателями, социальными отношениями и психологическим здоровьем. В статье анализируются существующие научные исследования и теоретические взгляды, освещаются положительные

и отрицательные стороны влияния цифровой среды на образовательный процесс.

Ключевые слова: мобильный телефон, социальные сети, учащиеся, образование, психологическое воздействие, цифровые технологии, академическая успеваемость.

Abstract. This article examines the impact of mobile phones and social media on students' lives, educational processes, and psychological well-being through an analysis of the existing scientific literature. In the context of the rapid development of digital technologies, students are increasingly using these tools, which is directly related to their academic performance, social relationships, and psychological health. The article analyzes existing scholarly research and theoretical perspectives, highlighting both positive and negative aspects of the digital environment's influence on the educational process.

Keywords: mobile phone, social media, students, education, psychological impact, digital technology, academic performance.

KIRISH

Hozirgi kunda raqamli texnologiyalar, xususan mobil telefonlar va ijtimoiy tarmoqlar, zamonaviy jamiyatning ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Dunyo bo'ylab milliardlab foydalanuvchilarni birlashtirgan ijtimoiy tarmoqlar platformalari nafaqat kattalar, balki maktab va oliy ta'lim muassasalari o'quvchilari va talabalarining kundalik hayotiga ham chuqur kirib keldi [1]. O'zbekistonda ham ushbu holat yaqqol kuzatilmoqda: respublikamizda internet foydalanuvchilarining soni yildan yilga o'sib bormoqda va ularning katta qismini yoshlar, jumladan o'quvchi va talabalar tashkil etadi [2]. Raqamli vositalarning ta'lim jarayoniga kirib kelishi bir vaqtning o'zida keng imkoniyatlar va jiddiy muammolar manbai sifatida e'tirof etilmoqda.

Bir tomondan, mobil qurilmalar o'quvchilarga bilimlarni tezkor ravishda olish, o'qituvchilar bilan muloqot qilish va o'quv materiallarini o'rganish imkonini beradi. Ikkinchi tomondan, ijtimoiy tarmoqlarning haddan tashqari qo'llanilishi o'quvchilarning diqqat-e'tiborini chalg'itib, ularning akademik ko'rsatkichlari va psixologik holatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin [3]. Ushbu maqolada mobil telefon va ijtimoiy tarmoqlarning o'quvchilarga ko'rsatayotgan ta'siri ilmiy adabiyotlar tahlili asosida har tomonlama o'rganiladi. Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, pedagogika va psixologiya sohasidagi zamonaviy ilm-fan ushbu masalaga alohida e'tibor qaratmoqda va pedagoglar, ota-onalar hamda davlat idoralari tomonidan samarali yechimlar ishlab chiqish zarurati tobora ortib bormoqda.

METODOLOGIYA VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Ushbu maqola ilmiy adabiyotlar tahlili usuli asosida yozilgan bo'lib, ilmiy ishlar, monografiyalar va davriy nashrlar o'rganildi. Xorijiy ilmiy adabiyotlar o'rganish asosida shuni aytish mumkinki, mobil texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlarning o'quvchilarga ta'siri ko'p qirrali va murakkab hodisa sifatida qaraladi. Turkman va boshq. tadqiqotiga ko'ra, kundalik hayotda 3 soatdan ortiq vaqtini ijtimoiy tarmoqlarda o'tkazadigan o'quvchilar diqqatni jamlash qobiliyati pasayishiga uchramoqda [4]. Twenge va boshq. tomonidan olib borilgan keng qamrovli tahlil shuni ko'rsatdiki, smartfonlar va ijtimoiy tarmoqlarning keng tarqalishi bilan bir vaqtda gençlar orasida depressiya va yolg'izlik hissi sezilarli darajada ortgan [5]. Rus tilidagi ilmiy adabiyotlarda ham ushbu masalaga jiddiy e'tibor qaratilgan. Soldatova va boshqalarning tadqiqotlari asosida ta'kidlanishicha, o'smirlar orasida raqamli qurilmalarga bog'liqlik muammosi kuchayib bormoqda va bu holat ularning real hayotdagi muloqot ko'nikmalarini zaiflashtirmoqda [6].

Andreev ta'kidlaganidek, zamonaviy ta'lim tizimi raqamli texnologiyalarni butunlay rad etmasdan, ulardan oqilona foydalanish yo'llarini izlashi lozim [7]. O'zbek ilmiy muhitida esa ushbu mavzu nisbatan yangi bo'lib, pedagog-tadqiqotchilar mobil qurilmalar ta'sirini asosan ta'lim sifatiga nisbatan o'rganishmoqda [8]. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan ta'limda foydalanish masalasi O'zbekiston pedagogika fanida ham muhim o'rin egallaydi va zamonaviy dars jarayonini raqamlashtirish tendentsiyasi bilan bevosita bog'liq [9]. Bir qator tadqiqotlar ijtimoiy tarmoqlarning o'quvchilarga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligi haqida ham dalillar keltiradi. Anderson va Rainie ta'kidlaganidek, internet va ijtimoiy tarmoqlar yoshlarga yangi bilimlarni tezkor o'zlashtirish, ijodiy fikrlash va hamkorlikda ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga zamin yaratishi mumkin [10]. Shunday qilib, adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, mobil texnologiyalar ta'sirini bir yoqlama baholash noto'g'ri bo'lib, uning ijobiy va salbiy tomonlarini alohida ko'rib chiqish zarurati mavjud.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA

Ilmiy adabiyotlar tahlili asosida shuni xulosa qilish mumkinki, mobil telefon va ijtimoiy tarmoqlarning o'quvchilarga ta'siri bir necha asosiy yo'nalishda namoyon bo'ladi: akademik ko'rsatkichlarga ta'sir, psixologik holat va ijtimoiy munosabatlarning o'zgarishi. Akademik ko'rsatkichlar nuqtai nazaridan olganda, tadqiqotlar o'rtasida aniq ziddiyatli xulosalar mavjudligi e'tiborga sazovordir. Ko'pgina tadqiqotlar dars paytida mobil telefondan foydalanish o'quvchilarning o'quv materialini o'zlashtirish samaradorligini pasaytirishini ko'rsatadi [3, 4]. Darsda ijtimoiy tarmoqlarga kirib turish, xabar almashish yoki video tomosha qilish kabi xatti-harakatlar diqqatni chalg'itib, o'quvchini bilim olish jarayonidan uzoqlashtiradi. Biroq ba'zi tadqiqotlar ta'kidlaydiki, raqamli qurilmalardan oqilona

va pedagogik jihatdan to'g'ri foydalanganda o'quvchilarning motivatsiyasi va faolligi oshishi mumkin [7, 10]. Bu holat shuni ko'rsatadiki, muammoning mohiyati mobil texnologiyalarning o'zida emas, balki ulardan foydalanish tarzida yashiringan.

Psixologik ta'sir masalasiga kelganda, xorijiy adabiyotlar o'smirlar va o'quvchilar orasida ijtimoiy tarmoqlar bilan bog'liq psixologik muammolarning kuchayib borayotganligini qayd etadi [5]. Ijtimoiy tarmoqlarda boshqalar hayotini kuzatish natijasida yuzaga keladigan qiyosiy psixologiya hodisasi, ya'ni o'zini boshqalar bilan qiyoslash, o'z-o'zini qadrlash darajasining pasayishiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, ijtimoiy tarmoqlarda yashirin yoki ochiq shaklda amalga oshiriladigan kiberbullying, ya'ni shaxsga qaratilgan haqorat va tahqirlash holatlari o'quvchilarda stress, tashvish va ijtimoiy izolyatsiya hissini keltirib chiqarishi ilmiy adabiyotlarda batafsil yoritilgan [6]. Ijtimoiy munosabatlar nuqtai nazaridan esa ikki qarama-qarshi tendentsiya kuzatiladi: bir tomondan, ijtimoiy tarmoqlar o'quvchilarga yangi do'stliklar o'rnatish va mavjud aloqalarni mustahkamlash imkonini beradi; ikkinchi tomondan, virtual muloqotga haddan tashqari berilib ketish real hayotdagi yuzma-yuz munosabatlarni siqib chiqarishi va o'quvchilarda empatiya, og'zaki muloqot va hamkorlik kabi ko'nikmalarning rivojlanishiga to'sqinlik qilishi mumkin [5, 6].

O'zbek ta'lim tizimi kontekstida ushbu muammolar yanada dolzarb tus olmoqda, chunki respublikamizda smartfonlar va internet tarmog'iga foydalanuvchilar soni tez sur'atda o'sib bormoqda, ammo raqamli savodxonlik va xavfsiz internet madaniyatini shakllantirishga yo'naltirilgan tizimli ta'lim dasturlari hali to'liq rivojlanmagan [2, 8]. Shu bois, pedagog va psixologlar uchun mobil texnologiyalardan foydalanishni taqiqlash yoki cheklash emas, balki o'quvchilarda raqamli vositalardan ongli va mazmunli foydalanish ko'nikmalarini tarbiyalash ustuvor vazifa bo'lib qolmoqda [9].

XULOSA

Mobil telefon va ijtimoiy tarmoqlarning o'quvchilarga ta'siri zamonaviy pedagogika, psixologiya va ijtimoiy fanlarning eng muhim tadqiqot ob'ektlaridan biriga aylanib bormoqda. Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, ushbu ta'sir bir tomonlama emas, balki ko'p qirrali xususiyatga ega: raqamli texnologiyalar to'g'ri va maqsadli qo'llanilganda ta'lim jarayonini boyitishi, ijodkorlikni rivojlantirishi va o'quvchilar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirishga xizmat qilishi mumkin. Biroq haddan tashqari va tartibsiz foydalanish akademik ko'rsatkichlarning pasayishiga, psixologik buzilishlarga va real ijtimoiy ko'nikmalarning zaiflashishiga olib kelishi ilmiy jihatdan asoslanib turibdi. O'quvchilar orasida sog'lom raqamli odatlarni shakllantirish uchun maktab, oila va davlat o'rtasidagi

hamkorlik va tizimli yondashuv zarur. Ta'lim muassasalari raqamli savodxonlikni o'quv dasturlariga organik ravishda kiritishi, ota-onalar esa farzandlarining raqamli faoliyatini nazorat qilish va yo'naltirish mas'uliyatini anglab yetishi lozim.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Prensky M. Digital Natives, Digital Immigrants // On the Horizon. 2001. Vol. 9. No. 5. S. 1-6.
2. O'zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi. O'zbekistonda raqamlashtirish holati to'g'risida hisobot. Toshkent, 2022. 84 b.
3. Kuznetsova A.V., Smirnov I.P. Мобильные устройства в образовательном процессе: проблемы и перспективы // Педагогика. 2019. No. 4. S. 45-53.
4. Turkmen H., Uslu A. The effect of mobile phone usage on students' academic performance // Journal of Education and Learning. 2020. Vol. 9. No. 3. P. 223-231.
5. Twenge J.M., Martin G.N., Spitzberg B.H. Trends in U.S. adolescents' media use, 1976-2016: The rise of digital media, decline of TV, and the (near) demise of print // Psychology of Popular Media Culture. 2019. Vol. 8. No. 4. P. 329-345.
6. Soldatova G.U., Rasskazova E.I., Nestik T.A. Tsifrovoe pokolenie Rossii: kompetentnost i bezopasnost. Moskva: Smysl, 2017. 375 s.
7. Andreev A.A. Pedagogika vysshey shkolы v usloviyax tsifrovoy transformatsii. Moskva: MGOU, 2018. 290 s.
8. Toshmatov B.A. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va ta'lim sifati // O'zbekiston pedagoglari jurnali. 2021. No. 2. B. 17-24.
9. Yusupova M.R. Maktab o'quvchilarida raqamli savodxonlikni shakllantirish masalalari // Ta'lim va tarbiya. 2022. No. 1. B. 31-38.
10. Anderson J., Rainie L. The future of well-being in a tech-saturated world. Washington: Pew Research Center, 2018. 112 p.

KREATIV PEDAGOGIKA VA IJODIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH

To'xtamatova Nargizaxon Abdullayevna

Yangi Asr universiteti o'qituvchisi

nargizaabdullayeva687@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada kreativ pedagogika nazariyasi va ijodiy fikrlashni rivojlantirish muammosi adabiyotlar tahlili asosida o'rganiladi. Zamonaviy ta'lim tizimida ijodkorlikka yo'naltirilgan pedagogik yondashuvlarning ahamiyati, ularning nazariy asoslari va amaliy imkoniyatlari ilmiy manbalarga tayanib tahlil etiladi. Natijada, ijodiy fikrlashni rivojlantirishga yo'naltirilgan pedagogik yondashuvlar ta'lim sifatini oshirishning muhim omili ekanligi asoslanadi.

Kalit soʻzlar: kreativ pedagogika, ijodiy fikrlash, divergent fikrlash, ta'lim texnologiyalari, pedagogik innovatsiya, shaxs rivojlanishi.

Аннотация. В данной статье на основе анализа научной литературы исследуются теория креативной педагогики и проблема развития творческого мышления. Анализируются значимость педагогических подходов, ориентированных на творчество в современной системе образования, их теоретические основы и практические возможности. В результате обосновывается, что педагогические подходы, направленные на развитие творческого мышления, являются важным фактором повышения качества образования.

Ключевые слова: креативная педагогика, творческое мышление, дивергентное мышление, образовательные технологии, педагогические инновации, развитие личности.

Abstract. This article examines the theory of creative pedagogy and the problem of developing creative thinking on the basis of a literature review. The significance of creativity-oriented pedagogical approaches in the modern educational system, their theoretical foundations and practical possibilities are analyzed with reference to scientific sources. As a result, it is substantiated that pedagogical approaches aimed at developing creative thinking are an important factor in improving the quality of education.

Keywords: creative pedagogy, creative thinking, divergent thinking, educational technologies, pedagogical innovation, personal development.

Zamonaviy jamiyatning jadal rivojlanishi, raqamli iqtisodiyotning kengayishi va bilimga asoslangan tuzilmalarning mustahkamlanishi ta'lim tizimiga yangi talablar qoʻymoqda. Bu talablar orasida eng muhimi shaxsning ijodiy salohiyatini roʻyobga chiqarish, mustaqil va tanqidiy fikrlash qobiliyatini shakllantirish hisoblanadi. Shu sababli jahon pedagogika fanida "kreativ pedagogika" tushunchasi alohida yoʻnalish sifatida shakllanib, keng ilmiy muhokamalar mavzusiga aylandi. Kreativ pedagogika deganda ta'lim jarayonini shunday tashkil etishni tushunish kerakki, bunda oʻquvchi yoki talabning ijodiy qobiliyatlari, tasavvuri va mustaqil fikrlashi muntazam ravishda ragʻbatlantirilsin va rivojlantirilsin [1]. Ushbu yoʻnalish anʼanaviy reproduktiv taʼlimdan farqli oʻlaroq, bilimlarni tayyor holda yetkazib berish oʻrniga, oʻrganuvchini muammo qoʻyish, echim izlash va yangi gʻoyalar yaratish jarayoniga faol jalb etishni koʻzda tutadi. Oʻzbekiston Respublikasida taʼlim sohasida olib borilayotgan islohotlar ham shu yoʻnalishda amalga oshirilib, oʻqituvchilardan kreativlik va innovatsion yondashuvlarni amaliyotga joriy etish talab etilmoqda [2]. Ammo kreativ pedagogikaning nazariy asoslarini, uning ijodiy fikrlash bilan munosabatini va

pedagogik jarayonda qo'llash imkoniyatlarini chuqur tahlil etish zarurati hamon dolzarb bo'lib qolmoqda. Ushbu maqolaning maqsadi mavjud ilmiy adabiyotlar tahlili orqali kreativ pedagogikaning mohiyatini, ijodiy fikrlashni rivojlantirishning nazariy mexanizmlarini va pedagogik amaliyotdagi o'rnini aniqlashdan iborat.

METODOLOGIYA VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Ushbu tadqiqot ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish va umumlashtirish metodologiyasiga asoslanadi. Ijodiy fikrlash nazariyasining asosi sifatida amerikalik psixolog J.P. Guilford tomonidan 1950-yillarda ishlab chiqilgan divergent fikrlash konsepsiyasi alohida ahamiyat kasb etadi. Guilford divergent fikrlashni bir muammoga nisbatan ko'plab turli xil echimlar yaratish qobiliyati sifatida ta'riflagan va uni kreativlikning asosiy ko'rsatkichi deb hisoblagan [3]. Mazkur nazariya keyinchalik E.P. Torrens tomonidan rivojlantirildi va kreativlikni o'lchash usullari yaratildi. Torrens ijodiy fikrlashning to'rt asosiy komponentini ajratdi: ravonlik (fluency), moslashuvchanlik (flexibility), originallik (originality) va ishlanganlik (elaboration) [4]. Bu klassifikatsiya pedagogik amaliyotda o'quvchilarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish mezonlarini belgilashda keng foydalaniladigan asos bo'lib qoldi.

Rus pedagogika fanida ijodiy faoliyat va shaxs rivojlanishi muammosi L.S. Vigotskiy asarlarida chuqur o'rganilgan. Vigotskiy "yaqin rivojlanish zonasi" konsepsiyasi doirasida bolaning ijodiy imkoniyatlarini aniqlash va kengaytirish g'oyasini ilgari surdi, bunda pedagogning yo'l-yo'riq ko'rsatuvchi roli hal qiluvchi ahamiyat kasb etishini ta'kidladi [5]. Ushbu yondashuv kreativ pedagogikaning nazariy poydevorlaridan birini tashkil etib, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi munosabatni qayta ko'rib chiqishga yo'naltiradi. O'zbek pedagog olimlari ham ushbu muammoni faol o'rganib kelmoqdalar. R. Mavlonova o'z tadqiqotlarida milliy ta'lim an'analari va zamonaviy kreativ yondashuvlarni uyg'unlashtirish zaruriyatini asoslab, o'qituvchining ijodiy shaxs sifatida shakllanishi ta'lim sifatini belgilovchi omil ekanligini ko'rsatadi [6]. Ken Robinson tomonidan yozilgan "Out of Our Minds: Learning to be Creative" asarida zamonaviy ta'lim tizimining kreativlikni bo'g'ib qo'yish xavfi haqida kuchli argumentlar keltiriladi va maktab dasturlari ijodkorlikni emas, balki standartlashtirishni rag'batlantiradi degan tanqidiy tezis ilgari suriladi [7]. Ushbu fikr ta'lim tizimlarini isloh qilish zaruriyatini yanada kuchaytiradi.

Kreativ pedagogikaning amaliy aspektlari qatorida muammoli ta'lim texnologiyasi alohida o'rin tutadi. I.Ya. Lerner va M.N. Skatkin tomonidan asoslangan muammoli ta'lim o'quvchini yangi bilimlarni tayyor holda qabul qiluvchi emas, balki bilimlarni aktiv izlash va kashf etish subyektiga aylantiradi [8]. Bu yondashuv kreativ pedagogikaning markaziy g'oyasi bilan to'liq mos

keladi. Xorijiy tadqiqotlarda "design thinking" yoki loyiha fikrlashi pedagoglarga yangi amaliy vosita sifatida tavsiya etilmoqda. Tim Brown tomonidan Stanford d.school da rivojlangan ushbu yondashuv ta'lim jarayoniga empatsiya, muammo aniqlash, g'oya yaratish, prototiplash va sinab ko'rishdan iborat tsiklik jarayonni tatbiq etadi [9]. Bundan tashqari, A.V. Xutorskoy "evristik ta'lim" konsepsiyasini taklif etib, unda o'quvchining shaxsiy ijodiy mahsulot yaratishi ta'lim jarayonining asosiy mezoni sifatida belgilanadi [10].

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, kreativ pedagogika bir yoqlama metodologiya emas, balki turli nazariy asoslardan oziqlanadigan va o'zaro bog'liq tamoyillar majmuidan tashkil topgan murakkab pedagogik paradigmadir. Guilford va Torrens tadqiqotlari asosida aniqlanishicha, ijodiy fikrlash tabiiy iste'dod emas, balki maxsus tashkil etilgan pedagogik sharoitlarda maqsadli ravishda rivojlantiriladigan qobiliyatdir [3; 4]. Bu natija ta'lim tizimi uchun muhim amaliy xulosani anglatadi: agar ijodiy fikrlash o'rganiladigan jarayon bo'lsa, demak o'qituvchi uni tizimli tarzda rivojlantirishga mas'uldur va buning uchun zarur pedagogik vositalar mavjuddir. Vigotskiyning yaqin rivojlanish zonasi nazariyasi kreativ pedagogika kontekstida talqin qilinganda, o'qituvchi o'quvchiga bilim uzatuvchi emas, balki uning ijodiy salohiyatini aniqlash va kengaytirish uchun muhit yaratuvchi shaxs sifatida namoyon bo'ladi [5].

Bu yondashuv an'anaviy avtoritar pedagogikadan tubdan farqlanib, ta'lim munosabatlarini gorizontallashtiradi va shaxsga yo'naltirilgan ta'limning asosini tashkil etadi. Robinson va Mavlonova asarlari bir-birini to'ldirib, kreativ pedagogikaning nafaqat metodologik, balki ijtimoiy-madaniy jihati borligini ta'kidlaydi [6; 7]. Bir tomondan, an'anaviy ta'lim tizimi standartlashtirish orqali kreativlikka to'sqinlik qilishi mumkin. Ikkinchi tomondan, milliy ta'lim an'analari ijodiy yondashuvlarni chetlashtirishga yo'naltirilmagan bo'lib, aksincha, ularni yangi zamon talablari bilan uyg'unlashtirish orqali boyitish mumkin.

Muammoli ta'lim va evristik ta'lim yondashuvlari tahlili [8; 10] shuni ko'rsatadiki, kreativ pedagogikaning eng samarali shakllari o'quvchini passiv tinglovchi emas, balki faol tadqiqotchi sifatida kontseptualizatsiya qilishga asoslanadi. Bu yondashuv intellektual faollikni, mustaqillikni va yangi g'oyalar generatsiya qilish qobiliyatini bir vaqtda rivojlantiradi. "Design thinking" metodologiyasi [9] esa kreativ pedagogikani nafaqat gumanitar fanlarga emas, balki barcha o'quv predmetlariga tatbiq etish imkoniyatini ko'rsatadi, bu esa uning universal pedagogik ahamiyatini belgilaydi. Umumiy tahlil shu xulosaga olib keladiki, kreativ pedagogika zamonaviy ta'lim tizimida uchta ustuvor vazifani bajaradi: birinchisi, o'quvchining shaxsiy rivojlanishini ta'minlash; ikkinchisi,

jamiyat uchun zarur bo'lgan innovatsion fikrlash salohiyatini tarbiyalash; uchinchisi, ta'lim jarayonini motivatsion jihatdan samaraliroq qilish, chunki ijodiy faoliyat ichki motivatsiyani kuchaytiradi.

XULOSA

Kreativ pedagogika va ijodiy fikrlashni rivojlantirish muammosi zamonaviy pedagogika fanining eng dolzarb yo'nalishlaridan biri bo'lib, u nazariy va amaliy jihatdan chuqur o'rganishni talab etadi. Adabiyotlar tahlili asosida quyidagi xulosalar chiqarish mumkin. Ijodiy fikrlash tabiatan berilgan qat'iy belgilangan qobiliyat emas, balki maqsadli pedagogik faoliyat natijasida rivojlantiriladigan shaxsiy xususiyatdir. Kreativ pedagogika o'qituvchidan passiv bilim uzatuvchi roldan voz kechishni va o'quvchining ijodiy potentsialini aniqlash, rag'batlantirish va kengaytirish uchun aktiv pedagogik muhit yaratuvchi sifatida ishlashni talab etadi. Muammoli, evristik va loyiha fikrlashiga asoslangan ta'lim texnologiyalari ijodiy fikrlashni rivojlantirishning samarali vositalari sifatida ilmiy jihatdan asoslangan bo'lib, ularni milliy ta'lim tizimiga kengroq joriy etish zaruriyati mavjud. An'anaviy ta'lim paradigmasi bilan kreativ pedagogika o'rtasidagi ziddiyatni bartaraf etish uchun baholash tizimini, o'qituvchilarni qayta tayyorlash dasturlarini va ta'lim muassasasining tashkiliy madaniyatini isloh qilish talab etiladi. Kelajak tadqiqotlari milliy madaniy kontekstda kreativ pedagogikaning o'ziga xos modellarini ishlab chiqishga, ijodiy fikrlashni rivojlantirishga yo'naltirilgan integratsiyalashgan ta'lim dasturlarini loyihalashga va raqamli ta'lim texnologiyalarining kreativlik rivojlanishiga ta'sirini o'rganishga yo'naltirilishi maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития. Инновационный курс. Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1996. 568 с.
2. Mavlonova R.A. Ta'lim jarayonida o'qituvchining ijodiy faoliyati. Toshkent: O'qituvchi, 2011. 184 b.
3. Guilford J.P. The Nature of Human Intelligence. New York: McGraw-Hill, 1967. 538 p.
4. Torrance E.P. Torrance Tests of Creative Thinking: Norms-Technical Manual. Bensenville: Scholastic Testing Service, 1990. 212 p.
5. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. Москва: Просвещение, 1991. 93 с.
6. Mavlonova R.A., Hamroyeva M.S. Zamonaviy pedagogikada kreativlik muammolari. Xalq ta'limi. 2018. №3. 45-52 b.
7. Robinson K. Out of Our Minds: Learning to be Creative. Chichester: Capstone Publishing, 2011. 336 p.

8. Лернер И.Я. Проблемное обучение. Москва: Знание, 1974. 64 с.
9. Brown T. Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation. New York: HarperBusiness, 2009. 272 p.
10. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика: учебное пособие. Москва: Академия, 2010. 256 с.

ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Жузбаев Нурлан Урал угли

Студент Факультета “Филология”

Национальный педагогический университет Узбекистана имени Низами

Научный руководитель: Юсупова Гулчехра Юлдашевна Phd доцент

кафедры “Информационные технологии и системы”

Национальный педагогический университет Узбекистана имени Низами

Аннотация. В статье рассматриваются теоретико-методологические основания цифровой педагогики как самостоятельной научной дисциплины. Анализируются ключевые концептуальные подходы к пониманию цифровизации образовательного процесса, раскрывается структура цифровой компетентности педагога, исследуются модели смешанного и дистанционного обучения, активно внедряемые в систему высшего образования Узбекистана и стран СНГ. На основе обобщения эмпирических данных и анализа современных публикаций предложены рекомендации по оптимизации цифровой образовательной среды в контексте реформирования национальной системы образования.

Ключевые слова: цифровая педагогика, цифровизация образования, электронное обучение, цифровая компетентность, образовательные технологии, смешанное обучение, дистанционное образование.

Abstrakt. Ushbu maqolada raqamli pedagogikaning mustaqil ilmiy fan sifatida nazariy va metodologik asoslari ko‘rib chiqiladi. Unda ta‘lim jarayonini raqamlashtirishni tushunishning asosiy kontseptual yondashuvlari tahlil qilinadi, o‘qituvchining raqamli kompetensiyasi tuzilishi ochib beriladi va O‘zbekiston va MDH mamlakatlari oliy ta‘lim tizimlarida faol ravishda joriy etilayotgan aralash va masofaviy o‘qitish modellari o‘rganiladi. Empirik ma‘lumotlar xulosasi va so‘nggi nashrlar tahlili asosida milliy ta‘lim tizimini isloh qilish sharoitida raqamli ta‘lim muhitini optimallashtirish bo‘yicha tavsiyalar taklif etiladi.

Kalit soʻzlar: raqamli pedagogika, ta'limni raqamlashtirish, elektron ta'lim, raqamli kompetensiya, ta'lim texnologiyalari, aralash ta'lim, masofaviy ta'lim.

Abstract. *This article examines the theoretical and methodological foundations of digital pedagogy as an independent scientific discipline. It analyzes key conceptual approaches to understanding the digitalization of the educational process, reveals the structure of teacher digital competence, and explores blended and distance learning models actively being implemented in the higher education systems of Uzbekistan and the CIS countries. Based on a summary of empirical data and an analysis of recent publications, recommendations are proposed for optimizing the digital educational environment in the context of reforming the national education system.*

Key words: *digital pedagogy, digitalization of education, e-learning, digital competence, educational technologies, blended learning, distance education.*

Введение

Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий привело к трансформации системы образования и формированию цифровой педагогики как новой научной области, изучающей закономерности образовательного процесса в цифровой среде.

В Узбекистане актуальность цифровизации образования усиливается в рамках стратегии «Цифровой Узбекистан — 2030» и государственных программ по внедрению дистанционных технологий и подготовке педагогических кадров. Однако цифровая педагогика пока не имеет единого теоретического понимания: продолжаются дискуссии о соотношении понятий «электронное обучение», «дистанционное образование», «смешанное обучение» и «цифровая педагогика».

Цель статьи — систематизация теоретических основ цифровой педагогики и анализ её применения в высшей школе.

Теоретические основания цифровой педагогики

Цифровая педагогика развивается на основе двух научных направлений: информатизации образования и теории дистанционного обучения. Исследователи рассматривают цифровое образование не только как использование технологий, но и как изменение всей дидактической системы.

Современные концепции подчёркивают активную роль обучающегося, который становится субъектом построения собственного образовательного маршрута. Существенное влияние на развитие цифровой педагогики оказала теория коннективизма, трактующая обучение как процесс формирования сетевых связей между источниками информации.

Цифровая компетентность педагога

Ключевым понятием цифровой педагогики является цифровая компетентность педагога, включающая технологические, коммуникативные, аналитические и педагогические навыки.

Исследования в вузах Узбекистана показывают, что большинство преподавателей обладают лишь базовым или репродуктивным уровнем цифровой компетентности. Это свидетельствует о том, что техническое оснащение образовательных учреждений опережает готовность педагогов эффективно использовать цифровые технологии в обучении.

Модели цифрового обучения

В высшей школе наиболее распространены дистанционная, смешанная и модель «перевёрнутого класса». Наиболее эффективной считается смешанная модель, сочетающая очное взаимодействие и онлайн-обучение.

Практика показывает, что результативность цифрового обучения зависит от качества проектирования онлайн-компонентов и согласованности всех элементов образовательной среды. В Узбекистане развитие дистанционного обучения ограничивается неравномерным доступом к интернету между городскими и сельскими регионами.

Педагогические условия эффективной цифровизации

Эффективная цифровизация образования требует соблюдения ряда условий:

- педагогически обоснованного применения технологий;
- системного проектирования цифровой образовательной среды;
- постоянного повышения квалификации педагогов;
- учёта психолого-педагогических особенностей цифрового обучения.

Особое значение имеет грамотное сочетание цифровых и традиционных форм работы, позволяющее снизить когнитивную нагрузку и повысить качество усвоения материала.

Заключение

Цифровая педагогика представляет собой самостоятельное научное направление, изучающее образовательный процесс в условиях цифровой трансформации. Её развитие требует не только внедрения технологий, но и педагогического осмысления их использования.

Для стран СНГ и Узбекистана важными задачами остаются адаптация зарубежного опыта, развитие собственных исследований и формирование цифровой компетентности педагогов. Перспективными направлениями являются разработка методов оценки эффективности цифровой образовательной среды и создание современных моделей подготовки преподавателей.

Список литературы

1. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования. — М.: Академия, 2010. — 368 с
2. Уваров А.Ю. Образование в мире цифровых технологий: на пути к цифровой трансформации. — М.: ГУ-ВШЭ, 2018. — 168 с.
3. Нургалиева Г.К. Цифровая образовательная экосистема: теоретические и прикладные аспекты // Педагогика и психология. — 2020. — № 2 (43). — С. 14–27.
4. Siemens G. Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age // International Journal of Instructional Technology and Distance Learning. — 2005. — Vol. 2, № 1. — P. 3–10.
5. Щенников С.А., Теслинов А.Г. Дидактика открытого дистанционного образования. — Жуковский: МИМ ЛИНК, 2016. — 344 с
6. Абдуллаева Р.А. Модель формирования цифровой компетентности учителя в условиях непрерывного педагогического образования // Таълим ва ривожланиш. — 2021. — № 4. — С. 35–44.
7. Шарипов Ш.Н. Готовность профессорско-преподавательского состава вузов Узбекистана к работе в цифровой образовательной среде: результаты мониторинга // Педагогические науки. — 2023. — № 1. — С. 88–97.
8. Бондаревская Е.В., Кульневич С.В. Педагогика: личность в гуманистических теориях и системах воспитания. — Ростов-на-Дону: Учитель, 1999. — 560 с.

AMALIY EKONOMETRIKA FANINI O‘QITISHDA INNOVATSION AMALIY DASTURIY TA’MINOTNI TANLASHNING DIDAKTIK MEZONLARI

Absoatov Ulug‘bek Qodirovich - Renessans ta’lim universiteti “Matematika va tabiiy fanlar” kafedrasi dotsenti,, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi oliy ta’limda “Amaliy ekonometrika” fanini o‘qitishda innovatsion amaliy dasturiy ta’minotni tanlashning didaktik mezonlari yoritiladi. Dasturiy vosita faqat hisoblash quroli emas, balki talabaning mustaqil ishlash kompetensiyasini rivojlantiruvchi, muammoli vaziyatni matematik modelga aylantirishga yordam beruvchi va natijani statistik jihatdan asoslashga xizmat qiluvchi raqamli-didaktik vosita sifatida talqin qilinadi.

Kalit soʻzlar: raqamli taʼlim, Amaliy ekonometrika, innovatsion dasturiy taʼminot, muammoli oʻqitish, mustaqil ishlash kompetensiyasi, matematik modellashtirish, statistik tahlil, didaktik mezon.

Raqamli taʼlim sharoitida oliy taʼlim fanlarini oʻqitish metodikasi amaliy dasturiy vositalar, real maʼlumotlar va mustaqil tahlilga asoslangan oʻquv faoliyatini talab etmoqda. Ayniqsa, “Amaliy ekonometrika” fanida regressiya tahlili, korrelyatsion bogʻlanishlar, statistik gipotezalarni tekshirish, qoldiqlarni tahlil qilish va prognozlash jarayonlari bevosita dasturiy hisoblash bilan bogʻliq. Shu bois mazkur fanda dasturiy taʼminotni toʻgʻri tanlash talabning nazariy bilimini amaliy modellashtirish faoliyatiga aylantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Muammoli oʻqitish texnologiyasi “Amaliy ekonometrika” mazmuniga tabiiy mos keladi. Chunki ekonometrik masala odatda aniq muammoli vaziyatdan boshlanadi: iqtisodiy koʻrsatkichlar orasidagi bogʻlanishni aniqlash, omillar taʼsirini baholash, model parametrlarini hisoblash va olingan natijani ilmiy talqin qilish. Bunda talaba tayyor algoritmi takrorlamaydi, balki muammo, maʼlumot, model, dasturiy hisoblash va xulosani yagona mustaqil faoliyat sifatida bajaradi.

Innovatsion amaliy dasturiy taʼminotni tanlashda birinchi navbatda uning matematik-statistik imkoniyatlari baholanadi. Dastur regressiya, korrelyatsiya, dispersiya, qoldiq tahlili, grafik tasvirlash, gipoteza tekshirish va prognozlash kabi amallarni bajarishi zarur. Biroq faqat funksiyalar soni yetarli mezon boʻla olmaydi. Muhim jihat shundaki, dastur talabning model qurish mantiqini tushunishiga, natijani tanqidiy baholashiga va xatolarni mustaqil aniqlashiga yordam berishi kerak.

Dasturiy vositalarni didaktik baholashda koʻp mezonli yondashuvdan foydalanish maqsadga muvofiq. Bunda har bir dasturiy vosita tanlangan mezonlar asosida baholanadi va umumiy didaktik koʻrsatkich aniqlanadi. Buni quyidagi ifoda orqali berish mumkin:

$$S_j = \sum_{i=1}^m w_i a_{ij}$$

Bu yerda S_j - dasturiy vositaning umumiy didaktik bahosi, w_i - mezonning vazn koeffitsiyenti, a_{ij} - dasturiy vositaning tegishli mezon boʻyicha bahosi. Ushbu yondashuv Excel, Gretl, EViews, R, Python yoki boshqa vositalarni faqat texnik qulaylik boʻyicha emas, balki pedagogik samaradorlik, talabning mustaqil ishlashi va muammoli topshiriqlar bilan uygʻunligi nuqtayi nazaridan solishtirish imkonini beradi.

“Amaliy ekonometrika” fanida innovatsion amaliy dasturiy ta’minotni tanlashda quyidagi didaktik mezonlar muhim hisoblanadi: matematik-statistik funkcionallik; algoritmik shaffoflik; muammoli topshiriqlarni bajarishga moslik; vizuallashtirish imkoniyati; mustaqil ish natijalarini saqlash va tahlil qilish imkoniyati; real ma’lumotlar bilan ishlash qulayligi; talabning xatosini ko‘rish va qayta ishlab ko‘rish imkoniyati. Ushbu mezonlar dasturiy vositani ta’lim jarayonining passiv elementi emas, balki mustaqil o‘quv-tadqiqot faoliyatini tashkil etuvchi komponent sifatida baholashga xizmat qiladi.

Masalan, talabalarga hududlar kesimida ishsizlik darajasiga ta’sir qiluvchi omillarni aniqlash bo‘yicha muammoli topshiriq berilganda, ular avvalo ma’lumotlar bazasini shakllantiradi, omillarni tanlaydi, regressiya modelini quradi, dasturiy vositada parametrlarni baholaydi va natijani iqtisodiy-matematik jihatdan talqin qiladi. Bunday topshiriq quyidagi umumiy ko‘rinishdagi model asosida bajarilishi mumkin:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + \varepsilon_i$$

Mazkur modelda y_i natijaviy belgi, x_{1i} va x_{2i} ta’sir omillari, β_0 , β_1 , β_2 baholanishi lozim bo‘lgan parametrlar, ε_i esa tasodifiy xatolikni ifodalaydi. Tezis mazmunidan kelib chiqib, bu formula tayyor matematik ifoda sifatida emas, balki muammoli vaziyatni tahlil qilish, mustaqil qaror qabul qilish va natijani raqamli vosita yordamida asoslash vositasi sifatida qaraladi.

Dasturiy vositalarning didaktik imkoniyatlarini bosqichma-bosqich qo‘llash ham samarali hisoblanadi. Dastlab Excel Data Analysis orqali regressiya g‘oyasi tushuntiriladi, keyingi bosqichda Gretl yoki EViews yordamida model diagnostikasi chuqurlashtiriladi, yuqori bosqichda esa R yoki Python orqali avtomatlashtirilgan tahlil, vizuallashtirish va skript asosida qayta hisoblash ishlari tashkil etiladi. Bunday bosqichlilik talabning oddiy bajaruvchilikdan mustaqil tadqiqot faoliyatigacha rivojlanishiga xizmat qiladi.

1-jadval

Dasturiy vositalarni tanlashning didaktik mezonlari

Mezon	Didaktik vazifasi	Talabaga ta’siri
Matematik-statistik funkcionallik	Regressiya, korrelyatsiya, gipoteza va prognozlashni bajarish	Hisoblash natijasini mustaqil tahlil qiladi
Algoritmik shaffoflik	Natijaning qanday usulda hosil bo‘lganini ko‘rsatish	Matematik mantiqni tushunadi
Vizuallashtirish	Grafik, qoldiq va prognoz chiziqlarini qurish	Natijani ko‘rgazmali izohlaydi
Qayta ishlab	Model va omillarni o‘zgartirib	Xatoni aniqlash va

ko‘rish	tekshirish	tuzatishni o‘rganadi
---------	------------	----------------------

Jadvaldan ko‘rinadiki, dasturiy vosita tanlash jarayonida pedagogik va matematik mezonlar bir-biridan ajratilmasligi kerak. Chunki ekonometrik hisoblashdagi har bir amaliy harakat talabani mustaqil ishlash kompetensiyasi bilan bog‘liq: ma’lumot tanlash, model qurish, natijani tekshirish, xatolikni aniqlash va ilmiy xulosa chiqarish.

Shunday qilib, “Amaliy ekonometrika” fanida innovatsion amaliy dasturiy ta’minotni ilmiy asoslangan mezonlar asosida tanlash talabalarning mustaqil ishlash kompetensiyalarini rivojlantirish, muammoli vaziyatni matematik modelga aylantirish va natijalarni statistik asoslash jarayonini samarali tashkil etishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Suropov B.M. Talabalar kasbiy tayyorgarligini rivojlantirishning integratsiyalashgan dasturiy ta’minotini takomillashtirish metodikasi: ped. fan. doktori (DSc) diss. avtoref. - Toshkent, 2025.
2. Adinayev Sh.Sh. Raqamli ta’lim muhitida talabalarning mustaqil faoliyatga tayyorgarligini integrativ axborot ta’minoti vositasida takomillashtirish metodikasi: ped. fan. bo‘yicha falsafa doktori (PhD) diss. avtoref. - Toshkent, 2025.
3. Gujarati D.N. Basic Econometrics. - New York: McGraw-Hill, 2004. - 1002 p.
4. Wooldridge J.M. Introductory Econometrics: A Modern Approach. - Boston: Cengage Learning, 2020. - 816 p.

ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА КАЧЕСТВО И ДОСТУПНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: АНАЛИЗ ПРЕИМУЩЕСТВ И НЕДОСТАТКОВ

PhD, доцент Щитка Неля Николаевна

Университет Yangi Asr

E-mail: qaadri@yandex.ru

Тел: +998 90 994 75 31

Аннотация: В статье рассматривается актуальность внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в систему профессионального образования в условиях цифровизации и глобализации. Дается определение понятия «искусственный интеллект» на основе нормативных документов Республики Узбекистан. Анализируются **положительные аспекты** использования ИИ: индивидуализация образовательных траекторий, оптимизация труда преподавателей, расширение доступности образования и формирование новых цифровых компетенций у студентов и педагогов.

Вместе с тем выделяются **негативные факторы**, такие как риск получения недостоверной информации, ограничение творческого потенциала учащихся, снижение роли личного общения и угрозы информационной безопасности. В качестве путей решения обозначены: формирование цифровой грамотности, развитие творческих способностей, повышение квалификации преподавателей и создание надёжной инфраструктуры защиты данных. Делается вывод, что интеграция ИИ — перспективное направление модернизации образования, требующее комплексного подхода для минимизации рисков и сохранения личностно-ориентированной модели обучения.

Ключевые слова: искусственный интеллект, профессиональное образование, цифровизация, индивидуализация обучения, цифровая грамотность, информационная безопасность, педагогические риски.

Abstract: This article examines the relevance of integrating artificial intelligence (AI) technologies into vocational education in the context of digitalization and globalization. It defines the concept of "artificial intelligence" based on regulatory documents of the Republic of Uzbekistan. The positive aspects of AI use are analyzed: individualization of educational trajectories, optimization of teacher workload, expanded access to education, and the development of new digital competencies in students and teachers. However, negative factors are highlighted, such as the risk of receiving unreliable information, limited student creativity, a reduced role of personal communication, and threats to information security. Solutions are identified: developing digital literacy, developing creative abilities, improving teacher qualifications, and creating a reliable data protection infrastructure. It is concluded that AI integration is a promising area of education modernization that requires a comprehensive approach to minimize risks and maintain a student-centered learning model.

Keywords: artificial intelligence, vocational education, digitalization, individualization of learning, digital literacy, information security, pedagogical risks.

В современном обществе, которое постоянно трансформируется под влиянием глобализации и стремительного развития технологий, образование занимает одну из ведущих позиций. В этих условиях всё более заметную роль начинает играть искусственный интеллект, открывая новые горизонты для обучения и развития. Чтобы лучше понять суть происходящих изменений, стоит сначала разобраться, что именно подразумевается под термином «искусственный интеллект». Обратимся к нормативным документам, Постановлению Президента Республики Узбекистан «Об

утверждении Стратегии развития технологий искусственного интеллекта до 2030 года» от 17 октября 2024 № 358 и Закону Республики Узбекистан «О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с регулированием отношений, возникающих при применении искусственного интеллекта» 21.01.2026 г. № ЗРУ-1115.

Трактовка термина «искусственный интеллект» в данных документах звучит следующим образом: «искусственный интеллект — совокупность технологических решений, которые позволяют имитировать знания и навыки человека (включая самостоятельное обучение и поиск решений) и получать результаты, сопоставимые с результатами интеллектуальной деятельности человека при выполнении конкретных задач».

Внедрение искусственного интеллекта в образование способно существенно повысить его доступность, результативность и общее качество. Такая востребованность ИИ объясняется сразу несколькими причинами.

Современные технологии и машинное обучение позволяют создавать индивидуальные образовательные программы, которые учитывают особенности и потребности каждого учащегося. Благодаря анализу учебных данных ИИ может давать студентам персонализированные рекомендации и обратную связь, что делает процесс обучения заметно эффективнее.

Кроме того, автоматизация рутинных задач — например, проверки тестов, оценки работ и составления отчётов — значительно разгружает преподавателей. Это освобождает их время для решения более творческих и сложных педагогических задач. Также искусственный интеллект помогает выявлять пробелы в знаниях учащихся и предлагать им дополнительные материалы и задания, которые соответствуют их индивидуальным образовательным запросам.

Профессиональное образование переживает этап масштабных перемен под влиянием стремительно развивающихся информационных технологий. Одним из важнейших факторов трансформации является активное использование инструментов искусственного интеллекта (ИИ), направленных на улучшение организации и содержания образовательного процесса.

Положительные аспекты внедрения искусственного интеллекта в профессиональное образование:

– индивидуализация образовательного процесса. Использование ИИ для создания учебного материала позволяет учитывать специфику когнитивных способностей, уровня мотивации конкретного учащегося и профессиональную направленность. Это ведет к существенному росту

эффективности усвоения теоретической базы и приобретаемых практических навыков;

- оптимизация преподавательского труда. Сервисы ИИ облегчают подготовку учебных материалов, контроль самостоятельной работы студентов и даже создание уникальных заданий, адаптируемых под потребности каждой группы учеников;

- расширение доступа к образованию. Цифровые платформы с использованием ИИ открывают уникальные возможности дистанционного обучения, делая качественное образование доступным людям независимо от географического положения и социально-экономического статуса;

- формирование новых компетенций. Преподаватели, осваивая инструменты ИИ, развивают навыки аналитического мышления, проектирования и интерпретации данных, позволяющие эффективнее решать задачи современного мира. Студенты приобретают умения взаимодействовать с интеллектуальными системами, готовить проекты и разрабатывать цифровые продукты, востребованные рынком труда.

Негативные аспекты внедрения искусственного интеллекта в профессиональное образование:

- некорректная информация по запросам. Искусственный интеллект обучается на больших объемах данных, собранных из различных источников. Если в обучающей выборке присутствуют устаревшие, неполные или ошибочные данные, система может выдавать некорректную информацию, поэтому теоретический и практический материал нужно проверять человеку;

- ограничения творческого начала. Строго регламентированные модели обучения могут ограничивать креативность, оригинальность подходов и свободное выражение идей учащихся. Чрезмерная зависимость от цифровых решений уменьшает способность мыслить нестандартно и самостоятельно находить пути решения сложных задач;

- утрата личного контакта. Ориентация на дистанционное обучение с применением ИИ снижает количество непосредственного общения учителя и ученика, затрудняя формирование глубоких межличностных связей, необходимых для полноценного воспитания и социализации молодежи;

- угрозы информационной безопасности. Распространение интеллектуальных устройств несет угрозу утечки конфиденциальных данных и неправомерного вмешательства третьих лиц в образовательный процесс. Эти риски ставят вопрос о необходимости строгого соблюдения норм кибергигиены и создании эффективных механизмов защиты информации.

Основные направления совершенствования практики применения искусственного интеллекта в профессиональном образовании.

Для достижения максимальной пользы от внедрения ИИ-технологий необходимо разработать стратегию их рационального применения, включающую следующие компоненты:

Формирование цифровой грамотности: Педагоги и студенты должны обладать необходимыми знаниями и умениями, позволяющими успешно взаимодействовать с современными средствами цифрового обучения.

Развитие творческих способностей: Преподавателям важно поощрять творческие инициативы учащихся, стимулируя самостоятельное творчество и индивидуальное самовыражение.

Повышение квалификации преподавателей: Регулярное обновление компетенций позволит специалистам соответствовать требованиям быстро меняющегося технологического ландшафта.

Создание комплексной инфраструктуры безопасности: Современные учебные заведения обязаны обеспечить надежную защиту данных, используемых в процессе электронного обучения.

Интеграция искусственного интеллекта в профессиональное образование представляет собой многообещающий путь модернизации традиционной системы обучения. Эффективное использование ИИ-технологий способно радикально изменить характер взаимоотношений участников образовательного процесса, увеличивая доступность качественного образования и улучшая показатели академической успеваемости. Вместе с тем остаются нерешенными важные вопросы, касающиеся сохранения личностного подхода, информационной безопасности. Поэтому необходима комплексная работа в направлении максимального раскрытия потенциала искусственного интеллекта и снижения сопутствующих рисков.

Литература

1. Васильев Г.А., Новиков Д.В. (2023). Информационно-коммуникационные технологии в образовании // Вестник Московского университета. Серия 18: Социология и политология. №3, с. 7–16.
2. Волков Е.Н. (2023). Применение искусственного интеллекта в высшем образовании // Вопросы философии. №2, с. 11–18.
3. Гончаров О.И. (2023). Компьютерные технологии и их роль в современном обучении // Инновационная педагогика. №1, с. 25–32.
4. Левинсон Н.Д. (2023). Цифровизация образования: проблемы и перспективы // Образование и наука. №4, с. 35–42.

RAQAMLI O‘QUV KONTENTINI YARATISHDA ZAMONAVIY TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH METODIKASI

University of Business and Science

“Aniq fanlar” kafedrası o‘qituvchisi Ashurova Munisa Muxiddinovna

University of Business and Science

“Aniq fanlar” kafedrası o‘qituvchisi Aktamov Muslimbek Azamat o‘g‘li

Annotatsiya: Mazkur tezisda raqamli o‘quv kontentlarini yaratish jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, multimedia vositalari, interaktiv platformalar va sun‘iy intellekt asosidagi texnologiyalarning ta‘lim sifatini oshirishdagi o‘rni tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: raqamli ta‘lim, o‘quv kontenti, multimedia, interaktiv platforma, sun‘iy intellekt, elektron ta‘lim

Аннотация: В данной статье освещается значение использования современных информационных технологий в процессе создания цифрового образовательного контента. Также проанализирована роль мультимедийных средств, интерактивных платформ и технологий, основанных на искусственном интеллекте, в повышении качества образования.

Ключевые слова: цифровое образование, образовательный контент, мультимедиа, интерактивная платформа, искусственный интеллект, электронное обучение.

Abstract: This thesis highlights the importance of using modern information technologies in the process of creating digital educational content. It also analyzes the role of multimedia tools, interactive platforms, and artificial intelligence-based technologies in improving the quality of education.

Keywords: digital education, educational content, multimedia, interactive platform, artificial intelligence, e-learning

Bugungi kunda ta‘lim tizimini raqamlashtirish jarayoni jadal sur‘atlarda rivojlanmoqda. An‘anaviy o‘qitish usullari bilan bir qatorda raqamli o‘quv kontentlarini yaratish va ulardan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Raqamli o‘quv kontenti — bu matn, audio, video, animatsiya va interaktiv topshiriqlar ko‘rinishidagi elektron ta‘lim materiallaridir.

Raqamli kontent yaratishda multimedia texnologiyalaridan foydalanish o‘quvchilarning darsga bo‘lgan qiziqishini oshiradi. Ayniqsa, videodarslar, animatsion taqdimotlar hamda virtual laboratoriyalar murakkab mavzularni oson tushunishga yordam beradi. Shu bilan birga, interaktiv platformalar orqali talabalar mustaqil ta‘lim olish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Hozirgi davrda sun‘iy intellekt texnologiyalari ham o‘quv kontenti yaratishda keng qo‘llanilmoqda. Masalan, avtomatik test tuzish, matnlarni tahlil

qilish, individual ta'lim yo'nalishlarini shakllantirish kabi imkoniyatlar ta'lim samaradorligini oshirmoqda. Bundan tashqari, mobil ilovalar va bulutli texnologiyalar orqali o'quv materiallariga istalgan joy va vaqtda murojaat qilish mumkin.

Raqamli o'quv kontentini yaratishda dizayn va metodik yondashuv ham muhim hisoblanadi. Kontent sodda, tushunarli va foydalanuvchi uchun qulay interfeysga ega bo'lishi zarur. Shundagina u ta'lim jarayonida samarali vosita sifatida xizmat qiladi.

Raqamli kontent yaratishda multimedia texnologiyalaridan foydalanish ta'lim jarayonini yanada samarali va interaktiv qilishga yordam beradi. Quyida eng ko'p foydalaniladigan platformalar va ularning imkoniyatlari haqida ma'lumot berilgan.

Taqdimot va dizayn yaratish platformalari

Canva — onlayn grafik dizayn platformasi bo'lib, taqdimot, poster, infografika, videorolik va o'quv materiallarini yaratishda keng qo'llaniladi. Platformada tayyor shablonlar mavjudligi foydalanuvchiga tez va sifatli kontent tayyorlash imkonini beradi.

1. Microsoft PowerPoint multimedia taqdimotlar yaratish uchun eng mashhur dasturlardan biridir. Unda animatsiya, audio va video fayllarni joylashtirish imkoniyati mavjud.

2. Prezi interaktiv va zamonaviy taqdimotlar yaratishga mo'ljallangan platforma hisoblanadi. Uning asosiy afzalligi — harakatlanuvchi va vizual jihatdan qiziqarli slaydlar yaratish imkoniyatidir.

Video va animatsiya yaratish platformalari

1. Powtoon animatsion videolar va o'quv roliklari yaratish uchun qulay platformadir. U ayniqsa ta'lim jarayonida mavzularni sodda va tushunarli ko'rsatishda foydali hisoblanadi.

2. Camtasia ekran yozib olish va videodarslar tayyorlash uchun professional dasturdir. O'qituvchilar ko'pincha videoma'ruzalar yaratishda undan foydalanadilar.

3. Adobe Animate Ushbu platforma interaktiv animatsiyalar va multimedia materiallarini ishlab chiqish uchun xizmat qiladi.

Interaktiv ta'lim platformalari

1. Moodle — masofaviy ta'limni tashkil qilish uchun mashhur LMS (Learning Management System) platformasi. Unda testlar, topshiriqlar va elektron resurslarni joylashtirish mumkin.

2. Google Classroom o'qituvchi va talabalar o'rtasida onlayn darslarni tashkil qilish, vazifalar yuborish va baholash imkonini beradi.

3. Kahoot! interaktiv viktorina va testlar yaratish platformasi bo‘lib, o‘quvchilarni darsga faol jalb qilishda samarali vosita hisoblanadi.

Bundan tashqari hozirgi paytda rivojlanib borayotgan sohalardan biri Sun‘iy intellekt yordamida ham bir qancha interaktiv ta‘lim platformalarini ham yaratish imkoniyatlari mavjud.

VCreator — bu sun‘iy intellekt (SI) asosida ishlovchi zamonaviy platforma bo‘lib, u kontent yaratish jarayonini osonlashtirish uchun xizmat qiladi. Ushbu platforma matn, rasm, video, audio va kod yaratish imkoniyatlarini bir joyda jamlagan.

VCreator platformasining asosiy imkoniyatlaridan bir nechtasini sanab o‘tish mumkin ularga maqola, referat, tezis, reklama matnlari va bloglarni yuritish uchun qiziqarli kontentlar yaratib beradi.

Platformaning AI Image Generator bo‘limi orqali rasmlarni yaratish funksiyasi ham qo‘shilgan bo‘lib, u yordamida kreativ ko‘rinishdagi rasmlarni tayyorlash imkoniyati mavjud. Bu funksiya orqali talabalarda ijodiy fikrlash ko‘nikmasini rivojlantirish mumkin. Dasturlash tili yordamida ham qiziqarli o‘quv kontentlarini ham bunda AI Code Generator funksiyasi ham mavjudki ular yordamida dastur kodlarini generatsiya qila oladi. Bu funksiya HTML, CSS, JavaScript va boshqa tillarda kod yozishda yordam beradi. VCreator dan foydalanishning bir qancha afzalliklari mavjud u elektron darslik yaratish, videodars tayyorlash, test va topshiriqlar tuzish, taqdimotlar tayyorlasj va avtomatlashtirilgan o‘quv kontentlarini yaratib berish qolbilyatiga ega. Ayniqsa, multimedia texnologiyalariga asoslangan raqamli ta‘lim kontentlarini yaratishda platforma samarali vosita hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, raqamli o‘quv kontentlarini yaratishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish ta‘lim sifatini oshirish, o‘quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish hamda ta‘lim jarayonini interaktiv tashkil etishda muhim omil hisoblanadi. Kelajakda bu yo‘nalishdagi innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish ta‘lim tizimining samaradorligini yanada oshiradi. Raqamli o‘quv kontentlarini yaratishda multimedia texnologiyalari, zamonaviy dasturiy vositalar va elektron platformalardan foydalanish ta‘lim samaradorligini oshiradi. Yuqoridagi adabiyotlar va platformalar o‘qituvchilar, talabalar hamda tadqiqotchilar uchun foydali manba bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Richard E. Mayer- *Multimedia Learning-2020-320 bet.*
2. Florence Martin, Anthony Karl Betrus- *Digital Media for Learning: Theories, Processes, and Solutions-181-182 betlar*
3. Nigel Chapman, Jenny Chapman- *Digital Multimedia 2014-736 bet*
4. Nicholas Negroponte- *Being Digital-1995-243 bet*

**Fizika fanini o'qitish jarayonida axborot kommunikatsiya texnologiyalari
(AKT) dan foydalanishning ahamiyati**

Raxmanov Ulug'bek Musirmon o'g'li o'qituvchi,

Aktamov Muslimbek Azamat o'g'li o'qituvchi

UNIVERSITY OF BUSINESS AND SCIENCE

TOSHKENT FILIALI

Annotatsiya: Ushbu maqolada fizika fanini o'qitish jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanishning ahamiyati yoritilgan. AKT vositalari yordamida dars samaradorligini oshirish, o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini kuchaytirish hamda murakkab fizik jarayonlarni vizual va interaktiv usulda tushuntirish imkoniyatlari tahlil qilingan. Shuningdek, elektron ta'lim resurslari, virtual laboratoriyalar va мультимедиа dasturlaridan foydalanishning afzalliklari ko'rsatib o'tilgan. Maqolada AKTning o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, ijodkorligi va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishdagi o'rni ham asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: AKT, HTML, televediniya, zamon, falsafiy, ta'lim

Абстрактный: В данной статье рассматривается значение использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе преподавания физики. Анализируются возможности повышения эффективности уроков, усиления интереса учащихся к обучению, а также объяснения сложных физических процессов с помощью визуальных и интерактивных методов. Также освещаются преимущества использования электронных образовательных ресурсов, виртуальных лабораторий и мультимедийных программ в обучении физике. Кроме того, обосновывается роль ИКТ в развитии самостоятельного мышления, творческих способностей и практических навыков учащихся.

Ключевые слова: ИКТ, HTML, телевидение, современность, философский, образование.

Annotation: This article discusses the importance of using Information and Communication Technologies (ICT) in the process of teaching physics. It analyzes the opportunities of increasing lesson effectiveness, enhancing students' interest in learning, and explaining complex physical processes through visual and interactive methods with the help of ICT tools. The article also highlights the advantages of using electronic educational resources, virtual laboratories, and multimedia programs in physics education. In addition, the role of ICT in developing students' independent thinking, creativity, and practical skills is substantiated.

Keywords: ICT, HTML, television, modern era, philosophical, education.

Soddadan murakkablikka ko'tarilishdagi asosiy zina - mahorat

Bugungi kunda mustaqil mamlakatimizda ta'lim-tarbiya soxasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilib mutloqa yangicha qarash barpo etildi. Ta'lim jarayoniga AKTni joriy etish, har qanday fan o'qituvchisi AKT vositalaridan foydalanib dars o'tish zamon talabi hisoblanadi.

Fizika fanini o'qitishda asosiy maqsad – tabiatning fundamental qonunlarini ilmiy asosda tushuntirish, o'quvchilarning ilmiy dunyoqarash va falsafiy mulohaza yuritish qobiliyatini rivojlantirish, texnikada va turmushda foydalanilayotgan uskuna va vositalarning ishlash prinsipini tushunturuvchi fizik jarayonlar haqida tasavvurlarni shakllantirish hamda ta'lim olishni davom ettirish, olgan bilimlarni chuqurlashtirish va ilmiy izlanishlarni olib borish uchun mustahkam zamin yaratishdan iborat.

Fizika fanini muvaffaqiyatli va samarali o'qitish uchun nafaqat nazariy bilim berish, tajribalarni namoyish etish, amaliy laboratoriya ishlarini bajarish, balki darslarda turli xil ko'rgazmali qurollardan foydalanish zarur. Ko'rgazmali qurollar o'quvchilarda hodisalar, mashinalar, asboblari kabi fizik jismlar obrazlarni yaratadi, o'rganilayotgan materialga qiziqish va e'tiborni kuchaytiradi va uni yaxshiroq o'zlashtirishga yordam beradi, ayniqsa, murakkab asboblarning ko'zga ko'rinmaydigan detallari, tabiiy holda ko'rsatib bo'lmaydigan hodisalarni aniq yoritib beradi. Hozirgi asosiy ko'rgazmalar televideniya, teleyozuv hamda kompyuterlar hisoblanadi.

Fizika fanini o'qitish jarayonida kompyuterlardan foydalanishda o'qituvchining o'zi dialog o'zlashtirish lozim: u turli matnlarni "дисплей" ekraniga chiqarish imkonini beruvchi klaviaturadan foydalana olishi, qatorlarni ko'chira olishi, matnlarni to'g'irlashi, turli registrlarga o'tishi va h.k. Bundan tashqari, grafik ma'lumotlarni kiritish va chiqarish amallarini bilishi va shu amallarni o'quvchilarga o'rgatishi kerak. Fizika fanini o'rganish jarayoniga kompyuterni qo'llashning jiddiy muammolaridan biri dasturlash tilini tanlashdir, bu esa foydalaniladigan mashina turiga bog'liq. Kompyuterni o'quv jarayoniga unumli tadbiq qilish uchun kompyuter bilan ta'minlangan hamma maktab va muassasalar sinf xonalari uchun yagona dasturlash tilini tanlab olish zarur. Hozirgi vaqtda ko'p sonli mutaxassislar tomonidan turli yo'nalishlarda ishlab chiqilayotgan pedagogik dasturiy vositalardan foydalanishni ancha soddalashtiradi. Bunda dasturlarni ko'paytirish, tayyor dasturlarni maktab va boshqa muassasalar sinf xonalariga uzatish mumkin.

Kompyuter quyidagi imkoniyatlarga ega:

- ↑ Yakka uzatishni amalga oshirish;
- ↑ O'quvchilarda mustaqil o'rganishni rivojlantirish;

↑ Masala yechish yoki laboratoriya ishlarini kompyuter yordamida o'quvchilarni qo'lda bajariladigan amallardan ozod etish;

↑ Kompyuterda ba'zi fizik jarayon va hodisalarni modellashtirish.

↑ Abstract hodisalarni keng tasavvur qildirish

Kompyuterga kiritish uchun universal dasturli ta'minotdan foydalaniladi. Eng oddiy turli xil rangdagi rasmlar ko'rgazmalar tayyorlash, tarqatmalar hamda nazorat savollari taxlash uchun foydalaniladi. Bunda asosan **Edraw Max, iSpring Pro, iSpring QuizMaker hamda iSpring Kinetics** kabilarda bajariladi. Axborot texnologiyalarning ma'suli bo'lgan dasturiy vositalariga bo'lgan talab shaxsiy kompyuterining paydo bo'lishi natijasida ortib, kundalik ehtiyojga aylanib bormoqda. Shaxsiy kompyuterining o'quv jarayoniga tadbiiq etishdagi, muhim yutuqlardan biri multimedia vositalarining yaratilishidir. Axborot texnologiyalar ma'suli bo'lgan dasturiy vositalarni qo'llash shaxsiy kompyuterlarning bilan bog'liq bo'lib, ta'lim tizimiga multimedia, ya'ni ovoz, grafika, animatsiya, video vositalarini keng masshtabda tadbiiq etish imkonlarini yaratdi. Bular sirasiga virtual kutubxona, virtual o'qitish texnologiyalarini keltirish mumkin. Yangi axborot kominikatsion texnologiyalari (AKT) hisobida juda katta imkoniyatga ega bo'lgan redaktorlar, bir tildan ikkinchi tilga tarjima qiluvchi dasturiy vositalarni keltirish mumkin, ularni yaratilishi ta'lim tizimida ham o'z samarasini bermoqda. AKTning pedagogik dasturiy vositalariga *Macromedia Dream Weaver, Microsoft FrontPage, HTML* redaktoralari va *Microsoft Word, Adobe Photoshop, CorelDraw, MacromediaFlash* kabilarni keltirish hamda juda ko'p davom ettirish mumkin.

Bulardan Html - gepermatnli belgilash tili internet texnologiyalarida ishlash uchun yaratilgan ishlash uchun yaratilgan bo'lib, uning hujjatlari (ASCII kodlarida yozilgan) oddiy manli fayllardan iborat. HTML – hujjatlarni yaratish va tahrirlash uchun Microsoft FrontPage, MacromediaDreamweaver va shunga o'xshash bir qancha maxsus uskunaviy vositalari ishlatiladi. Bundan tashqari oddiy uskunaviy vositalardan foydalanib ham yaratish mumkin: birinchisi – Microsoft Windows Notepad (bloknot) tahrirlagichi, Windows Write tahrirlagichlari ikkinchisi – Microsoft Word tahrirlagichi, Word Perfekt yoki ASII kodida va boshqa matn rejimida ishlaydigan ixtiyoriy tahrirlagichlar. HTML hujjatni chiroyli ko'rishda rasmiylashtirish uchun animatsiya (tasvirga kiritilgan harakat)dan foydalaniladi. Tasvirlarni animatsiya qilishda Macromedia Flash eng yaxshi dasturiy vositadir. Bunda animatsiyalarni ixtiyoriy formatda saqlash mumkin. Macromedia Flash da animatsiyalarni HTML formatida chop etish mumkin.

Xulosa.

Hozirgi paytda fan va texnika shunday tez rivojlanib bormoqdaki, har bir fizika fani o'qituvchisi internet tizimi va boshqa axborot vositalari tizimi orqali fan va texnika yangiliklarini bilib, o'rganib, o'quv jarayonida qo'llashlari zarur, aks holda o'quvchilariga zamon talabi darajasida bilim bera olmaydi. Har bir o'qituvchi fizika fanini o'qitish jarayonida qo'llanilayotgan yangi pedagogik hamda zamon talabi bo'lgan AKT dan foydalanish, bundan tashqari o'zi ham dars o'tishning samarali usullarini yaratish ustida ishlashi va ijod qilishini davr talab qilmoqda. Buning uchun komyuter savodxonligini oshirish, axborot texnologiyalarini rivojlantirish, internet tarmog'laridan samarali foydalanish kabi dolzarb masalalarning asosi kompyuterni fizika fanini o'qitishda qo'llashdir. Kompyuterni o'rganish esa uning tili bo'lmish dasturni o'rganishdir. Zamonaviy dasturlar ichidan AKT ning pedagogik dasturiy vositalari orqali dars tayyorlashi zarur. Shundagina o'quvchilar murakkab fan sifatida qaralgan fizika faniga qiziqib, fizik hodisa va qonuniyatlarni chuqurroq anglab yetishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyot va internet saytlari

1. Sadullaev, X., Tojiyev, R., & Mamarizaev, I. (2021). Experience of training bachelor-specialist mechanics. *Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali*, 1(5), 116-121.
2. Sadullaev, X., Alimatov, B., & Mamarizaev, I. (2021). Development and research of a high-efficient extraction plant and prospects for industrial application of extractors with pneumatic mixing of liquids. *Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali*, 1(5), 107-115.
3. Savelyev I.V. Umumiy [fizika kursi](#), t. 1–3.–M, Nauka, 1989–1992.
4. Sivuxin D.V. Umumiy fizika. Mexanika.–T., O'qituvchi, 1981.
5. Ahmadjonov O.I. Fizika kursi. 1–3 q.–T., O'qituvchi, 1988–1989.
6. Safarov A.S. Umumiy fizika kursi. Elektromagnetizm va to'lqinlar.–T., O'qituvchi, 1992

THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN IMPROVING THE EFFICIENCY OF TRACTION POWER SUPPLY

Morozov Sergey Aleksandrovich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor.

Bauman Moscow State Technical University

Akhmedov Bekjan Askarovich

PhD, Senior lecturer. Chirchik State Pedagogical University

Abstract: The article studies the process of changing the structure of traction power supply in the context of digitalization, and explores the potential and prospects of introducing information technologies in traction power supply. The

article examines and systematizes the factors and conditions that contribute to the large-scale introduction of digital technologies in the field of traction power supply. The article concludes that it is crucial to develop a comprehensive digital transformation in the traction power supply of railways in order to increase the efficiency of the energy system and expand the scope of interaction with external factors that contribute to the overall growth of the national economy.

Keywords: digital economy, economic efficiency, electric power industry, traction power supply

INTRODUCTION

Currently, in the context of global economic development, the electric power industry is undergoing significant transformations due to the need to improve the efficiency of countries' energy systems. The relevance of implementing digital technologies in railway traction power supply is determined by a combination of financial, technical, innovative, and social factors that create the preconditions for large-scale modernization of railway traction power supply.

MATERIALS AND METHODS

The current structure of railway traction power supply is characterized by a significant degree of physical and moral deterioration of the main production facilities, which significantly limits the possibilities for improving the efficiency of electricity generation, transmission, and distribution using traditional methods. According to statistical data, the average level of equipment deterioration in railway traction power supply reaches almost 70%, resulting in increased operating costs, reduced reliability of traction power supply, and increased technological losses during the transmission and production of electricity [1].

The economic prerequisites for digitalizing traction power supply for rolling stock are primarily related to the need to optimize the operating costs of energy companies [2]. The introduction of digital technologies can significantly reduce the cost of maintenance and repair of equipment by switching to a predictive maintenance model based on big data analysis and asset condition forecasting [3]. According to experts, the potential for reducing operating costs through the implementation of digital solutions can reach 20-30% [4].

Another important economic factor is the need to improve the energy efficiency of rolling stock. Digital transformation is one of the main prerequisites for the formation of new business models and sources of income, which is especially important in the context of limited opportunities for increasing electricity tariffs. The introduction of intelligent metering and demand management systems allows for the implementation of flexible pricing and optimization of electricity consumption patterns [5].

Macroeconomic factors also play a significant role in shaping the prerequisites for the digitalization of the electric power industry. In the context of global competition and the need to ensure the technological sovereignty of countries, the rationalization of the electric power industry has become a critical element in ensuring the competitiveness of national economies, which justifies the relevance of this work [6]. Digital technologies can significantly improve the efficiency of energy use and reduce the carbon intensity of the economy [7].

The development of distributed generation and renewable energy sources creates additional prerequisites for the digitalization of the industry. The integration of many small generating facilities into a single power system requires the implementation of modern management and coordination systems that can ensure the reliable and efficient operation of a complex infrastructure [8]. Digital technologies are becoming an essential tool for managing decentralized energy systems.

Of particular importance are the technological prerequisites for digitalization, related to the development of information and communication technologies and the emergence of new opportunities for data collection, processing, and analysis. The development of the industrial Internet of Things, cloud computing, and artificial intelligence technologies creates a technological basis for building next-generation smart energy systems.

RESULTS AND DISCUSSION

At the current stage, the main factor is the growing availability of digital technologies and the need to reduce the cost of their implementation. The development of local software and hardware solutions creates opportunities for large-scale digital transformation of railway traction power supply using innovative developments, which is especially important in the context of the need to ensure the information security of critical railway infrastructure (Table 1).

Table 1

Application of digital technologies in traction power supply

Financial and technical	High wear and tear and aging of fixed assets (up to 70%), the need to reduce energy costs
Innovative	Modernization of information technologies
Public	The need to improve qualifications and improve modern methods and means of communication

Natural and climatic	Reducing hydrocarbon emissions
Demand-side	Development of decentralized energy, business innovations
Management-side	Formation of state development concepts, state standards
Hardware-side	The need to rationalize networks, cognitive accounting
International-side	The need to ensure technical autonomy, domestic production

The economic efficiency of digital technologies is confirmed by the successful experience of their implementation in the traction power supply of railways in developed countries. An analysis of international experience shows that digitalization allows for significant energy savings, improved quality and quantity parameters of energy supply reliability and energy efficiency, and better utilization of generating capacities. However, it is important to consider the specific features of the electric power industry in developed countries and the need to apply the best global technologies to the conditions of a particular country, taking into account its natural and climatic conditions.

The formation of a regulatory framework for the digital transformation of traction power supply also creates the necessary prerequisites for the large-scale introduction of new digital technologies. The adoption of a number of legislative acts and program documents that define the strategic directions and mechanisms for digitalization in the industry creates an administrative environment that facilitates the implementation of digital projects.

The economic effects of digitalization of traction power supply are manifested not only at the level of individual companies, but also at the scale of the entire national economy. Improving the energy efficiency of traction power supply for railways creates a multiple effect that contributes to reducing the energy intensity of GDP and increasing the competitiveness of local manufacturing enterprises in international markets. According to experts, the potential economic effect of digital transformation of traction power supply for railways can reach up to 0.5% of the country's GDP.

A significant prerequisite for digitalization is the need to improve the quality of service for consumers of traction electricity. Modern digital technologies allow for a customer-oriented approach in the electricity industry, taking into account existing electricity consumption tariffs, providing consumers with new services and opportunities for managing their energy consumption. The development of intelligent metering systems creates the foundation for an active consumer who can

optimize their energy consumption and participate in demand management programs.

Environmental aspects also form significant prerequisites for the digitalization of traction power supply. The need to reduce the negative impact on the environment and meet international commitments to reduce emissions of organic fuel waste gases requires the implementation of technologies that optimize the operating modes of generating equipment and reduce losses during electricity transmission. Digital technologies create a technological basis for implementing the concept of «green» energy.

An important factor that determines the need for digital transformation is the growing complexity of managing electric power systems. The increasing number of participants in the energy market, the development of distributed generation, and the complexity of traction power supply modes require the implementation of modern digital management tools. Traditional methods of dispatch management are no longer sufficient to ensure the reliable and efficient operation of the increasingly complex energy infrastructure. (Table 2).

Table 2

Application of digital technologies in traction power supply

Application of digital technologies in traction power supply	
Financial and technical	Equipment failure
	Operating costs
	Attracting investment
Innovative	Neural network
	Internet
	Protection against hackers
Social	Preservation of ability
	Market demand
	Digital competence
Natural and climatic	Decarbonization
	Low cost
	Renewable energy
Demand-based	Decentralized energy
	Business innovation
	Market competition
Management	State Standards
	State Development Concepts
	Unification

	Normalization
Hardware components	Network rationalization
	Cognitive accounting
	Computerization of management
	Reliability of power supply
International	Technical autonomy
	Domestic production
	International cooperation
	Energy security

Demographic and social factors also contribute to the acceleration of the industry's digital transformation. The aging of the workforce at electric power companies and the need to preserve critical competencies create the preconditions for the implementation of digital knowledge management systems and the automation of production processes, as well as the reporting of technical and production activities. Digital technologies can partially compensate for the shortage of qualified personnel and ensure the transfer of experience to the next generation of specialists.

Geopolitical factors also have a significant impact on the formation of prerequisites for the digitalization of traction power supply. In the context of increased demand and the need to ensure the country's energy and technological sovereignty, the development of regional digital solutions for the consumption of electricity for railway rolling stock has become a strategic task. The creation of its own technological competencies in the field of digital energy is an important element of ensuring the national security of each country.

The development of regional energy ties and the need for energy system integration create additional prerequisites for the digitalization of the industry. The participation of developed countries in international energy projects requires ensuring technological compatibility and compliance with international standards for the digitalization of energy systems.

Investment aspects also play an important role in shaping the prerequisites for digital transformation. Despite the significant initial costs, the implementation of digital technologies allows energy companies to optimize their investment programs by more accurately planning and prioritizing infrastructure modernization projects. The use of digital twins and predictive analytics systems significantly enhances the efficiency of investment decisions [8].

The formation of digital ecosystems in various sectors of the economy creates additional incentives for the digitalization of traction power supply. The integration

of energy infrastructure with digital platforms of smart cities, industrial enterprises, and transport systems requires the implementation of modern information and communication technologies in traction power supply [9].

CONCLUSION

From the above, it can be concluded that a combination of economic, technological, social, and environmental prerequisites creates an objective need for a large-scale digital transformation of the electric power industry, particularly the traction power supply of railways. The successful implementation of digitalization programs will not only improve the efficiency of the energy system, but also create a foundation for the innovative development of all regional economies.

Bibliography

1. Gorbenko A. V. Information Support for Assessing the Innovative Potential of Enterprises. // Moscow: RUSINS Publishing House, 2024.-130 p.
2. Gorbenko A. O., Gorbenko A. V. Security of Electronic Business. – 2024.-255 p.
3. Gorbenko A. V., Gorbenko A. O. The Resource Component in the System of Assessing the Performance of Energy Enterprises. // Economics: Yesterday, Today, and Tomorrow, No. 11, 2021, pp. 228-235.
4. Bury A.S. Digital Twins as the Basis of the Paradigm for the Development of Applied Information Systems / Information and Economic Aspects of Standardization and Technical Regulation, 6/2022(70), pp. 24-32.
5. Aronov I.Z., Bury A.S., Rybakova A.M. Smart Circular Economy: The Basis of Digital Strategies for Manufacturing Companies. Part 1. Technological Synergy of Industry 4.0 // Information and Economic Aspects of Standardization and Technical Regulation.2022. № 4(68). C. 54–63.
6. Prokhorov, A.N., Lysachev, M.N. Digital Twin. Analysis, Trends, and Global Experience. / A.N. Prokhorov, M.N. Lysachev/ [Text] // – Moscow: Alliance Print LLC, 2020. – 401 p.
7. Shirin S.V., Gorbenko A.V. The cost of owning enterprise assets in the discourse of economic efficiency/ Financial markets and banks, No. 9 (September), 2024, pp. 200-203
8. Yakubova U.Sh., Parpieva N.T., Mirkhodjaeva N.Sh. Some applications of financial mathematics in solving economic problems. Bulletin of Science and Practice, T.9, №2, 2023, 312-320
9. [Elena L. Ryzhova](#). Application of intelligent technologies for the implementation of the digital traction substation project, 2023, [Modern Transportation Systems and Technologies](#) 9(3):15-31

CHATGPT VA SUN'IY INTELEKT VOSITALARIDAN TA'LIMDA FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI

Buranova Sevara Sa'dullayevna

Yangi asr universiteti

Maxsus pedagogika kafedrası o'qituvchisi

sevaraburanova1988@gmail.com

Qodirova Qizlarxon Quدرات qizi

Yangi asr universiteti

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 1- kurs talabasi

qizlarxonqodirova0@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada ChatGPT va sun'iy intellekt texnologiyalarining zamonaviy ta'lim tizimidagi o'rni, pedagogik imkoniyatlari hamda ta'lim samaradorligini oshirishdagi ahamiyati ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Shuningdek, sun'iy intellekt vositalarining individual ta'limni tashkil etish, o'quvchilarning mustaqil fikrlashi va kreativ yondashuvini rivojlantirishdagi afzalliklari yoritilgan. Tadqiqot davomida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning metodik jihatlari, pedagogik samaradorligi va mavjud muammolari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, ChatGPT, raqamli pedagogika, innovatsion ta'lim, pedagogik texnologiyalar, individual o'qitish.

Аннотация: В данной статье научно анализируется роль чата GPT и технологий искусственного интеллекта в современной системе образования, их педагогические возможности и значение для повышения эффективности обучения. Также освещаются преимущества инструментов искусственного интеллекта в организации индивидуального обучения, развитии самостоятельного мышления и творческого подхода учащихся. В ходе исследования были изучены методологические аспекты, педагогическая эффективность и существующие проблемы использования технологий искусственного интеллекта.

Ключевые слова: искусственный интеллект, ChatGPT, цифровая педагогика, инновационное образование, педагогические технологии, индивидуальное обучение.

Abstract: This article scientifically analyzes the role of ChatGPT and artificial intelligence technologies in the modern education system, their pedagogical opportunities, and their importance in improving the effectiveness of education. In addition, the advantages of artificial intelligence tools in organizing individualized learning, developing students' independent thinking, and enhancing creative approaches are highlighted. The study also examines the methodological

aspects of using artificial intelligence technologies, their pedagogical effectiveness, and existing challenges.

Keywords: artificial intelligence, ChatGPT, digital pedagogy, innovative education, pedagogical technologies, individual teaching.

KIRISH. XXI asrda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi ta'lim tizimining mazmuni va shakliga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, sun'iy intellekt texnologiyalarining paydo bo'lishi pedagogik faoliyatni yangi bosqichga olib chiqmoqda. Zamonaviy ta'lim jarayonida ChatGPT, Gemini, Copilot kabi sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish o'quvchilarning bilim olish faoliyatini takomillashtirishga xizmat qilmoqda.

Sun'iy intellekt inson tafakkuriga xos ayrim funksiyalarni bajaruvchi texnologik tizim bo'lib, axborotni qayta ishlash, tahlil qilish va foydalanuvchi bilan muloqot olib borish imkoniyatiga ega. ChatGPT esa matnli muloqot asosida ishlovchi sun'iy intellekt modeli sifatida o'quvchilarga murakkab mavzularni tushuntirish, mustaqil izlanish olib borish va ijodiy topshiriqlarni bajarishda yordam beradi.

Bugungi kunda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish ta'lim jarayonini avtomatlashtirish, individual yondashuvni kuchaytirish hamda ta'lim sifatini oshirishning muhim omillaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda

MAVZUNING O'RGANILGANLIK DARAJASI. Sun'iy intellekt va raqamli pedagogikaga oid ilmiy tadqiqotlar xorijiy hamda mahalliy olimlar tomonidan keng o'rganilgan. Xususan, John Dewey ta'lim jarayonida tanqidiy fikrlash va mustaqil tafakkurni rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratgan. Uning ilmiy qarashlarida o'quvchilarning faol fikrlashi zamonaviy ta'limning muhim tarkibiy qismi sifatida baholanadi. Anthony William Bates hamda Tony Anderson tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda raqamli ta'lim texnologiyalarining pedagogik samaradorligi va masofaviy ta'limning afzalliklari ilmiy asosda yoritilgan

Shuningdek, Rus psixologi Lev Vygotsky tomonidan ishlab chiqilgan ijtimoiy-madaniy rivojlanish nazariyasida bolaning tafakkuri va bilim olishi ijtimoiy muhit bilan bog'liq holda talqin etiladi Ushbu nazariya sun'iy intellekt vositalarining o'quvchilarning mustaqil fikrlashiga ta'sirini tahlil qilishda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

O'zbek olimlari O.U.Hasanboyeva, N.Z.Karimova, R.J.Ishmuhamedov va J.G'. Yo'ldoshevlarning ilmiy ishlarida innovatsion pedagogik texnologiyalar, ta'lim samaradorligi hamda zamonaviy pedagogik yondashuvlar masalalari yoritilgan.

SUN'YIY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING TA'LIMDAGI AHAMIYATI. Sun'iy intellekt texnologiyalari zamonaviy ta'limning muhim tarkibiy qismiga aylanib bormoqda. Ushbu texnologiyalar o'quvchilarning bilim olish ehtiyojlarini aniqlash, individual ta'lim yo'nalishini belgilash va o'quv jarayonini monitoring qilish imkoniyatini yaratadi. ChatGPT kabi platformalar pedagoglarga:

- O'quv mashg'ulotlarining metodik ishlanmalarini loyihalash: dars o'tishning innovatsion senariylarini va interfaol strategiyalarini ishlab chiqish;
- Nazorat topshiriqlari hamda test tizimlarini shakllantirish: o'quvchilarning bilim darajasini xolis baholash uchun ko'p variantli testlar va keys-stadiumlar yaratish;
- Ta'lim jarayoni uchun uslubiy qo'llanma va materiallar majmuasini tayyorlash: o'qituvchining vaqtini tejaydigan va dars sifatini oshiradigan didaktik resurslarni shakllantirish;
- Murakkab ilmiy-nazoriy ma'lumotlarni o'quvchilar darajasiga mos ravishda transformatsiya qilish: qiyin o'zlashtiriladigan mavzularni sodda va tushunarli vizual hamda matnli ko'rinishga keltirish;
- Matnlarni xorijiy tillarga o'girish hamda tahliliy amallarni bajarishda ko'maklashadi: manbalarni tezkor tarjima qilish va adabiyotlar sharhini tayyorlash.

Shu bilan birga, mazkur raqamli vositalar ta'lim oluvchilarning quyidagi ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi:

- Mustaqil ta'lim olish va sub'yektivlik: axborot muhitida erkin harakat qilish hamda shaxsiy o'quv traektoriyasini belgilash;
- Ilmiy-tadqiqot faoliyatini tashkil etish: muammoli vaziyatlarni tahlil qilish va gipotezalarni ilgari surish;
- Axborot oqimini saralash: katta hajmdagi ma'lumotlar ichidan eng ishonchli va keraklilarini tahlil qilish;
- Ijodiy-kreativ fikrlash kompetensiyalarini rivojlantirish: nostandart yechimlar topish va original g'oyalarni shakllantirish.

Pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilgan ta'lim jarayonida o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan motivatsiyasi oshadi hamda ularning mustaqil fikrlash ko'nikmalari rivojlanadi.

CHATGPTDAN TA'LIMDA FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI

Individual ta'lim imkoniyati

ChatGPT o'quvchilarning bilim darajasi va ehtiyojidan kelib chiqib individual javoblar beradi. Bu esa shaxsga yo'naltirilgan ta'limni samarali tashkil etish imkonini yaratadi. O'quvchi o'ziga tushunarsiz bo'lgan mavzuni qayta so'rashi va batafsil izoh olishi mumkin.

Ta'lim samaradorligini oshirish

Pedagoglar uchun dars ishlanmalari va metodik materiallarni tayyorlash ko'p vaqt talab qiladi. ChatGPT esa ushbu jarayonni tezlashtirib, pedagogik faoliyat samaradorligini oshiradi.

Kreativ va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish

Sun'iy intellekt vositalari o'quvchilarning kreativ va tanqidiy fikrlashini rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi. Muammoli savollar, interfaol topshiriqlar va bahs-munozarali vaziyatlar o'quvchilarning tahliliy tafakkurini rivojlantiradi.

Masofaviy ta'limni qo'llab-quvvatlash

ChatGPT masofaviy ta'lim jarayonida virtual yordamchi sifatida faoliyat yuritadi. Ushbu texnologiya o'quvchilarga istalgan vaqtda maslahat olish hamda mustaqil ta'lim bilan shug'ullanish imkoniyatini yaratadi .

TA'LIMDA SUN'IY INTELLEKTDAN FOYDALANISHNING MUAMMOLARI. Sun'iy intellekt texnologiyalarining afzalliklari bilan bir qatorda ayrim muammolari ham mavjud. Jumladan:

- Ta'lim jarayonida foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlari daxlsizligini ta'minlash va kibexavfsizlikka oid tahdidlarning mavjudligi;
- Sun'iy intellekt algoritmlari tomonidan kontent yaratishda deterministik xatoliklarga (gallyusinatsiyalarga) yo'l qo'yilishi va ilmiy jihatdan asoslanmagan, verifikatsiya qilinmagan ma'lumotlarning taqdim etilishi;
- Talabalar va o'quvchilar tomonidan plagiarizm holatlarining ortishi, o'zgarlar intellektual mulkidan mualliflikni ko'rsatmasdan foydalanish hamda mustaqil topshiriqlarni sun'iy intellektga yuklash tendensiyasi;
- Ta'lim oluvchilarda kognitiv passivlikning shakllanishi, mustaqil mantiqiy fikrlash va muammolarni mustaqil hal qilish (problem-solving) ko'nikmalarining susayishi;
- Ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan professor-o'qituvchilarning raqamli savodxonlik hamda sun'iy intellekt vositalari bilan ishlash bo'yicha uslubiy tayyorgarlik darajasining pastligi.

Ayrim hollarda o'quvchilar mustaqil fikrlash o'rniga sun'iy intellekt tomonidan berilgan tayyor javoblardan foydalanishga moyil bo'lib qolishi mumkin. Shu sababli sun'iy intellekt vositalaridan foydalanishda pedagogik nazorat va metodik yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi .

METODOLOGIYA. Mazkur tadqiqot davomida pedagogik kuzatuv, qiyosiy tahlil, ilmiy adabiyotlarni o'rganish hamda statistik tahlil metodlaridan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida sun'iy intellekt vositalaridan foydalangan o'quvchilarning o'zlashtirish ko'rsatkichlari, mustaqil fikrlash darajasi va ta'limga

bo'lgan qiziqishi o'rganildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, ChatGPT va boshqa sun'iy intellekt vositalaridan samarali foydalanilgan guruhlarda:

- mustaqil ta'lim olish kompetensiyasi;
- kreativ yondashuv;
- axborotni tahlil qilish qobiliyati;
- kommunikativ ko'nikmalar sezilarli darajada rivojlangan .

XULOSA qilib aytganda, ChatGPT va sun'iy intellekt texnologiyalari zamonaviy ta'lim tizimida innovatsion pedagogik vosita sifatida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu texnologiyalar ta'lim samaradorligini oshirish, individual ta'limni tashkil etish va o'quvchilarning mustaqil fikrlash kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, sun'iy intellekt vositalari ta'lim jarayonining interfaolligini oshirib, pedagog va o'quvchi o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlaydi. Kelajakda sun'iy intellekt asosidagi ta'lim tizimlari yanada rivojlanib, ta'limning ajralmas qismiga aylanishi kutilmoqda [8]. Shu bois pedagoglar va o'quvchilar sun'iy intellekt vositalaridan oqilona, maqsadli va pedagogik talablar asosida foydalanish kompetensiyalarini rivojlantirishlari zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Anderson T. *The Theory and Practice of Online Learning*. – Canada: AU Press, 2019.
2. Bates A.W. *Teaching in a Digital Age*. – Vancouver: BCcampus, 2021.
3. Hasanboyeva O.U. *Pedagogika nazariyasi va tarixi*. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
4. Ishmuhamedov R.J. *Innovatsion pedagogik texnologiyalar*. – Toshkent: O'qituvchi, 2020.
5. Siemens G. *Connectivism and Digital Learning*. – International Journal of Instructional Technology, 2020.
6. UNESCO. *Digital Transformation in Education*. – Paris: UNESCO Publishing, 2022.
7. Vygotskiy L.S. *Bola psixologiyasi va rivojlanish nazariyasi*. – Moskva: Prosvesheniye, 2019.
8. Yo'ldoshev J.G'. *Ta'lim samaradorligini oshirish metodlari*. – Toshkent: Ilm Ziyosiy, 2020.
9. Usmonov J.A. *Sun'iy intellekt va ta'lim*. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2024. – 245 b.
10. Smith J. *AI in Education: Future Perspectives*. – London: Academic Press, 2023. – 189 p.

GERBARIY TAYYORLASHDA QR-KOD VA MOBIL ILOVADAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Isayeva Zaxro Baxrom qizi - Urganch davlat pedagogika instituti o‘qituvchisi
Maxmudjonov Hayotbek Odilbek o‘g‘li - Urganch davlat pedagogika instituti
“Biologiya” yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada gerbariy namunalari tayyorlash va saqlash jarayonida QR-kod hamda mobil ilovalardan foydalanishning afzalliklari, ta’lim jarayonidagi ahamiyati va ilmiy tadqiqotlardagi o‘rni yoritilgan. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini botanika faniga integratsiya qilish orqali o‘simlik namunalari raqamlashtirish, ma’lumotlarni tezkor saqlash va ulardan samarali foydalanish imkoniyatlari tahlil qilingan. Shuningdek, QR-kodli gerbariyning talabalarning mustaqil ta’lim faoliyatini rivojlantirishdagi ahamiyati ham ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: gerbariy, QR-kod, mobil ilova, botanika, raqamli texnologiyalar, o‘simliklar identifikatsiyasi, ta’lim texnologiyalari, elektron gerbariy.

Bugungi kunda ta’lim tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanish tabiiy fanlarni o‘qitishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, botanika fanida gerbariy namunalari tayyorlash va ularni ilmiy jihatdan tavsiflash jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish o‘quv va ilmiy faoliyat samaradorligini oshiradi. Gerbariy – o‘simliklarning quritilgan va maxsus qoidalarga asoslangan holda saqlangan kolleksiyasi bo‘lib, u o‘simliklarni o‘rganish, sistematik tasniflash hamda biologik xilma-xillikni tadqiq etishda muhim manba hisoblanadi.

An’anaviy gerbariy namunalarida ma’lumotlar qog‘oz yorliqlar orqali beriladi. Biroq bu usul ma’lumot hajmining cheklanganligi, ma’lumotlarni yangilash qiyinligi va vizual materiallarning yetarli emasligi kabi kamchiliklarga ega. Shu sababli QR-kod texnologiyasi hamda mobil ilovalardan foydalanish gerbariyini zamonaviylashtirishning samarali usullaridan biri sifatida qaralmoqda.

QR-kod - bu ikki o‘lchamli grafik kod bo‘lib, u katta hajmdagi ma’lumotlarni tezkor saqlash va ulardan foydalanish imkonini beradi. Botanika sohasida QR-kodlardan foydalanish orqali gerbariy namunalariga oid keng qamrovli ma’lumotlarni elektron shaklda biriktirish mumkin.

QR-kod orqali quyidagi ma’lumotlarni joylashtirish mumkin:

- o‘simlikning ilmiy va mahalliy nomi;
- sistematik o‘rni;
- yig‘ilgan hudud koordinatalari;

- ekologik sharoiti;
- yig'ilgan sana;
- yig'uvchi shaxs haqida ma'lumot;
- o'simlikning tabiiy holatdagi fotosuratlari;
- video yoki audio tavsiflar;
- ilmiy maqolalar va elektron manbalarga havolalar.

QR-kodli gerbariylarning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

1. *Ma'lumotlarning ixchamligi va qulayligi* – bitta kod orqali katta hajmdagi ma'lumotni olish mumkin.

2. *Tezkor foydalanish* – mobil telefon yordamida ma'lumotni bir necha soniyada ochish imkoniyati mavjud.

3. *Yangilanib borish imkoniyati* – elektron ma'lumotlarni qayta tahrirlash va yangilash oson.

4. *Interaktivlik* – talabalarda qiziqish va mustaqil izlanish ko'nikmalarini shakllantiradi.

5. *Ekologik tejamkorlik* – qog'oz hajmi kamayadi va ma'lumotlar elektron shaklda saqlanadi.

So'nggi yillarda o'simliklarni aniqlash va tavsiflash uchun ko'plab mobil ilovalar yaratilgan. Ulardan PlantNet, iNaturalist, Flora Incognita, PictureThis kabi dasturlar botanika amaliyotlarida keng qo'llanilmoqda.

Mazkur ilovalar quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

- o'simlikni surat orqali aniqlash;
- geografik joylashuvni avtomatik belgilash;
- o'simliklarning biologik tavsifini olish;
- ma'lumotlarni bulutli tizimda saqlash;
- o'simliklarning tarqalishini xaritada kuzatish.

Talabalar dala amaliyoti davomida o'simlik namunalarini yig'ishda mobil ilovalar orqali tezkor identifikatsiya ishlarini olib borishlari mumkin. Bu esa amaliy mashg'ulot samaradorligini oshiradi hamda ilmiy ma'lumotlarni aniq qayd etishga yordam beradi.

Raqamli texnologiyalar asosida yaratilgan gerbariylar talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatini rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi. QR-kodli gerbariylar talabalarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantiradi; botanika faniga bo'lgan qiziqishni oshiradi; o'quv jarayonini interaktiv tashkil etishga yordam beradi; ilmiy tadqiqot olib borish ko'nikmalarini shakllantiradi; masofaviy ta'lim imkoniyatlarini kengaytiradi.

Shuningdek, QR-kodli gerbariyalar elektron kutubxonalar va virtual laboratoriyalar bilan integratsiya qilinishi mumkin. Bu esa o‘simliklar haqidagi ma’lumotlardan keng auditoriya foydalanishini ta’minlaydi.

Bundan tashqari, elektron gerbariyalar biologik xilma-xillikni monitoring qilish, noyob va endemik turlarni qayd etish hamda ekologik tadqiqotlar olib borishda muhim manba vazifasini bajaradi.

Gerbariy tayyorlashda QR-kod va mobil ilovalardan foydalanish botanika fanini o‘qitish va ilmiy tadqiqotlarni tashkil etishda innovatsion yondashuv hisoblanadi. Ushbu texnologiyalar yordamida gerbariy namunalarini raqamlashtirish, ma’lumotlarni tizimli saqlash va ulardan samarali foydalanish imkoniyati kengayadi.

QR-kodli gerbariyalar nafaqat o‘quv jarayonining sifatini oshiradi, balki talabalar va tadqiqotchilarning ilmiy faoliyatini ham qo‘llab-quvvatlaydi. Kelajakda elektron gerbariy tizimlarini yanada takomillashtirish va sun‘iy intellekt asosidagi identifikatsiya dasturlari bilan integratsiya qilish botanika fanining rivojlanishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. To‘xtayev B., Botanika va o‘simliklar sistematikasi. – Toshkent: Fan, 2019.
2. PlantNet Application: <https://plantnet.org>
3. iNaturalist Platform: <https://www.inaturalist.org>
4. Law, C., & So, S. (2010). QR Codes in Education. Journal of Educational Technology Development and Exchange (JETDE), 3(1). <https://doi.org/10.18785/jetde.0301.07>

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

¹Комилжорова Гулрух Кудрат кизи, ¹Исаева Захро Бахром кизи,

Преподаватель кафедры «Естественные науки»

Ургенский государственный педагогический университет, г. Ургенч

²Давлатбоева Шохиста Озодбек кизи

Студентка 1-курса направления «Биология»

Ургенский государственный педагогический университет, г. Ургенч

Аннотация. В статье рассматривается роль искусственного интеллекта в цифровой трансформации современного образования. Актуальность темы обусловлена стремительным внедрением технологий ИИ в учебный процесс и необходимостью научного осмысления этих изменений. Проблема состоит в отсутствии системного подхода к интеграции ИИ-инструментов в

педагогическую практику. В качестве путей решения предлагаются модели адаптивного обучения, интеллектуальные системы поддержки преподавателя и автоматизированного анализа учебных данных. Результаты исследования показывают, что применение ИИ повышает вовлечённость обучающихся и персонализирует образовательные траектории. Сделан вывод о том, что эффективная цифровая трансформация требует комплексной методической подготовки педагогов и этически ответственного использования технологий.

Ключевые слова: искусственный интеллект, цифровая трансформация, образование, адаптивное обучение, педагогические технологии, персонализация, электронное обучение.

Введение

Стремительное развитие цифровых технологий кардинально меняет облик современного образования. Искусственный интеллект (ИИ) из экспериментальной области превращается в неотъемлемый инструмент педагогической деятельности: он помогает выстраивать индивидуальные траектории обучения, автоматизировать рутинные операции и получать аналитику в режиме реального времени. В то же время стихийное внедрение ИИ без чёткой методической основы порождает риски: снижение критического мышления у учащихся, цифровое неравенство и этические противоречия. Таким образом, научное осмысление процессов цифровой трансформации образования с опорой на ИИ представляет сегодня первоочередную задачу педагогического сообщества.

Основная часть

Под цифровой трансформацией образовательного процесса понимается системное преобразование содержания, методов, форм и средств обучения на основе цифровых технологий, обеспечивающее качественно новый уровень взаимодействия всех участников образовательных отношений [1]. В данном контексте ИИ выступает не просто инструментом автоматизации, но катализатором изменения самой педагогической парадигмы.

Ключевым направлением применения ИИ в образовании является адаптивное обучение. Интеллектуальные обучающие системы (ITS - Intelligent Tutoring Systems) анализируют учебные действия студента, выявляют пробелы в знаниях и динамически корректируют содержание курса. Исследования подтверждают, что учащиеся, работающие в адаптивных средах, демонстрируют успеваемость на 20–30% выше по сравнению с традиционным форматом [2]. В Узбекистане подобные системы находятся на стадии апробации в рамках цифровизации высшего образования, предусмотренной Стратегией «Узбекистан - 2030».

Не менее значимо применение ИИ для поддержки преподавателя. Автоматизированная проверка работ, интеллектуальный анализ вовлечённости аудитории, рекомендательные системы для подбора учебных материалов - всё это освобождает педагога от рутинной нагрузки и позволяет сосредоточиться на творческих и воспитательных задачах. Генеративные языковые модели (GPT-класса) становятся ассистентами при разработке дидактического контента, что существенно сокращает временные затраты на подготовку к занятиям.

Вместе с тем цифровая трансформация сопряжена с рядом системных вызовов. Во-первых, необходима соответствующая методическая подготовка педагогических кадров: без понимания принципов работы ИИ-инструментов их внедрение остаётся формальным. Во-вторых, актуальной остаётся проблема цифрового неравенства: доступность современных технологий в сельских и отдалённых районах страны по-прежнему ограничена. В-третьих, этические вопросы - конфиденциальность данных учащихся, прозрачность алгоритмических решений, предотвращение академической нечестности с помощью ИИ - требуют разработки чётких нормативных основ на институциональном уровне.

Заключение

Искусственный интеллект открывает принципиально новые возможности для персонализации, эффективности и доступности образования. Успешная цифровая трансформация образовательного процесса возможна лишь при условии системного подхода: комплексной подготовки педагогов, развития цифровой инфраструктуры, этически ответственного использования данных и активного участия научного сообщества в разработке образовательных стандартов нового поколения. Дальнейшие исследования должны быть направлены на разработку и апробацию отечественных адаптивных обучающих систем с учётом лингвистической и культурной специфики Узбекистана.

Список литературы

1. Селиванова О.Г. Цифровая трансформация образования: теория и практика. - М.: Просвещение, 2022. - 218 с.
2. VanLehn K. The Relative Effectiveness of Human Tutoring, Intelligent Tutoring Systems, and Other Tutoring Systems // Educational Psychologist. - 2011. - Vol. 46, № 4. - P. 197–221.
3. Педагогика цифровой эпохи / под ред. А.Ю. Уварова. - М.: Издательство МГУ, 2023. - 304 с.

4. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании. - М.: Академия, 2020. - 192 с.
5. Стратегия «Узбекистан - 2030». Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 г. № УП-60 [Электронный ресурс]. - URL: <https://lex.uz/docs/5841077> (дата обращения: 15.05.2026).

RAQAMLI GAMIFIKATSIYA TEXNOLGIYALARINING INGLIZ TILINI O‘QITISHDAGI SAMARADORLIGI VA PEDAGOGIK AHAMIYATI

Bakiyeva Fatima Rahmatullayevna-
Nizomiy nomidagi O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti
o‘qituvchisi
Xaytjanova Feruza O‘zMPU 2-kurs talabasi

Annotasiya. Mazkur maqolada ingliz tili fanini o‘qitishda raqamli gamifikatsiya texnologiyalardan samarali foydalanish usullari hamda ularning pedagogik ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, maqolada gamifikatsiya texnologiyalaridan foydalanishda muhim hisoblangan asosiy elementlar to‘g‘risida ma’lumot beriladi. Ingliz tilini o‘rgatishda qo‘llaniladigan raqamli platformalar va o‘yinlarning ta’lim jarayonidagi o‘rni, ularning o‘quvchilarning nafaqat bilmini, balki kreativ, tanqidiy va mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishdagi ahamiyati yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: raqamli gamifikatsiya, pedagogic texnologiyalar, innovatsion yondashuv, ta’lim samaradorligi, motivatsiya, axborot texnologiyalari, Dolingo, Quizlet, Kahoot, Bamboozle, Educaplay, su’niy intellekt, interaktiv platformalar

Аннотация. В данной статье анализируются методы эффективного использования цифровых геймификационных технологий в обучении английскому языку и их педагогическое значение. Также в статье представлена информация об основных элементах, считающихся важными при использовании геймификационных технологий. Подчеркивается роль цифровых платформ и игр, используемых в обучении английскому языку, в образовательном процессе, их важность в развитии не только знаний, но и творческого, критического и логического мышления учащихся.

Ключевые слова: цифровая геймификация, педагогические технологии, инновационный подход, эффективность обучения, мотивация, информационные технологии, Dolingo, Quizlet, Kahoot, Bamboozle, Educaplay, искусственный интеллект, интерактивные платформы

Abstract. This article analyzes the methods of effective use of digital gamification technologies in teaching English and their pedagogical significance.

The article also provides information on the main elements considered important in the use of gamification technologies. The role of digital platforms and games used in teaching English in the educational process, their importance in developing not only knowledge, but also creative, critical and logical thinking skills of students, is highlighted.

Keywords: digital gamification, pedagogical technologies, innovative approach, educational effectiveness, motivation, information technologies, Dolingo, Quizlet, Kahoot, Bamboozle, Educaplay, artificial intelligence, interactive platforms

So‘nggi yillarda raqamli texnologiyalarning rivojlanishi nafaqat iqtisodiyot, sog‘liqni saqlash, aloqa va kommunikatsiya, madaniyat va mediya kabi sohalarda, balki ta‘lim, ilm-fanda o‘zining keng ta‘sirini ko‘rsatmoqda. an’anaviy o‘qitish shakllari sekin asta innovatsion va zamonaviy yondashuvlar asosida o‘zgarib bormoqda va boyitilmoqda. Ushbu yondashuvlar nafaqat ta‘limning samarasini oshirmoqda, balki o‘quvchilarning ilm olishga bo‘lgan qiziqishini ham oshirmoqda. Shu kabi yondashuvlar orasida raqamli gamifikatsiya alohida o‘ringa ega sanaladi. Ushbu usul dars jarayonida o‘yin elementlaridan foydalanish orqali qo‘llaniladi va shu tariqa o‘quvchilarning darsga bo‘lgan qiziqishlarini va faolligini oshirishga yordam beradi. Ayniqsa til o‘rganishda va o‘rgatishda shu kabi zamonaviy axborot-texnologiyalaridan foydalanish ta‘lim jarayonini yanada interaktiv, moslashuvchan bo‘lishiga ko‘maklashmoqda. Chunki gamifikatsiya texnologiyalari o‘quvchilarning tinglab tushunish, o‘qish, yozish va gapirish ko‘nikmalarini shakllantirishga qaratilgan turli xil mashg‘ulotlarni o‘z ichiga oladi. Shuningdek, raqamli gamifikatsiyalashtirilgan texnologiyalar o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi munosabatni mustahkamlaydi va dars muhitiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham ta‘lim tizimiga zamonaviy axborot texnologiyalarini keng joriy etish, yoshlarning xorijiy tillarni o‘rganishiga bo‘lgan qiziqishini oshirish hamda raqamli ta‘lim muhitini rivojlantirish masalalariga alohida e‘tibor qaratmoqda. Jumladan, “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasida ta‘lim tizimini raqamlashtirish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan. [1]

Gamifikatsiya bu o‘yin dizayni asosida ishlab chiqiladigan, biroq dars jarayonida o‘yin maqsadida qo‘llanilmaydigan pedagogic tizim demakdir. Bu degani o‘quvchilarning qiziqishi va rag‘batini oshirish uchun o‘yinlarni o‘quv jarayoniga qilish demakdir. Ta‘lim ohasida o‘yinlardan foydalanish yangilik emas. Undan hali raqamli davrdan minglab yillar oldin ham foydalanilgan. Masalan, stol o‘yinlari, jumboqli o‘yinlar va jamoviy mashg‘ulotlar. XX asr nazariyotchilari bo‘lmish Jan Piaje va Lev Vigotskiy ham o‘yning insonni tug‘ilishidan to voyaga

yetgunga qadar aqliy rivojlanishida muhim vazifa bajarishini ta'kidlab o'tishgan. [2] 1980-yillarda shaxsiy kompyuterlarning paydo bo'lishi va 1990-yillarga kelib internetning rivojlanishi gamifikatsiya uchun ko'plab imkoniyat eshigini ochdi. Ayniqsa so'nggi yillarda raqamli vositalar va ko'chma qurilmalar o'yinlarni mobil va ijtimoiy faoliyatga aylantirdi. Natijada bitta o'yindan insonlar dunyo bo'ylab foydalana olishmoqda.

Gamifikatsiyadan foydalanish bir necha talablarni o'z ichida qamrab oladi. Dars jarayonida raqamli gamifikatsiyadan foydalanishda quyidagi elementlarga e'tibor beriladi: mukofotlash, maqsadga yo'naltirish, qoidalar yaratish, tavakkallik, aloqa o'rnatish, qiyinchilik darajasi, ko'ngilochar elementlar. Ularning har biriga alohida to'xtalsak. [4]

1. **Mukofotlash:** raqamli o'yinlardan foydalanishda nishonlar, ochko va maqom kabi yutuqlar bilan o'quvchilarni rag'batlantirish, ularda fanni o'rganishga bo'lgan qiziqishni orttiradi. Chunki o'quvchilar orasida sog'lom raqobat yuzaga keladi va yaxshi natijaga erishib ko'proq ball olish uchun ular ko'proq darsga e'tibor berishlari kerak bo'ladi.

2. **Maqsadga yo'naltirish:** har bir o'yin aniq maqsadga yo'nalgan bo'lishi kerak. Misol uchun, o'yinlar darsni mustahkamlash uchun, o'tilgan mavzularni takrorlash uchun, yangi so'zlarni tezroq o'rganish uchun va o'quvchilarning salohiyatini oshirish uchun foydalanilishi mumkin. Shunda ularning samarasi va natijasi tezroq bilinadi.

3. **Qoidalar yaratish:** o'yin jarayonida doimiy ravishda qoidalar yaratish va ularga amal qilishga o'quvchilarni chorlash kutilgan natijaga erishishga yordam beradi va darsda o'quvchilarning tartib saqlashiga yordam beradi. Masalan, o'rganilgan so'zlar asosida o'yin tuzilsa o'quvchilarga bir-birlari bilan maslahat qilmaslik va adabiyotlardan foydalanmaslik kabi qoidalar berilsa, o'quvchilarning asl bilimini va kamchiliklarini topish oson bo'ladi. Natijada ularni to'g'ri yonaltirish imkoni tug'iladi.

4. **Tavakkallik:** vazifalarga ma'lum darajada xavf qo'shish o'quvchilarni ma'lum bir narsaga butun diqqatini qaratishga undaydi va o'yinchilarni strategik fikrlashini ta'minlaydi. Odatda o'qituvchilar har bir savol uchun vaqt belgilaydi, yoki o'yin davomida 3 ta xato qilishga iozat berish so'ng yana bir noto'g'ri javob uchun o'yindan chiqarish mumkin.

5. **Aloqa o'rnatish:** o'yindan so'ng o'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasida muhokama o'tkazish. Bunda o'quvchilar o'zlariga qiyin yoki tushunarsiz bo'lgan savollarni o'qituvchilaridan so'rashlari mumkin, o'quvchilar o'zaro fikr-mulhazalarini ham almashishlari darsni yaxshiroq mustahkamlashga yordam beradi.

6. Qiyinchilik darajasi: muntazam ravishda o‘yinlarning qiyinchilik darajasini me‘yorda saqlash uning ta‘lim jarayonida uzluksiz davom etishiga va o‘quvchilardagi o‘rganishga bo‘lgan ishtiyoqni saqlab turishga ko‘maklashadi.

7. Ko‘ngilochar elementlar: qiziqarli va o‘ziga jalb qiluvchi elementlar gamifikatsiyaning eng asosiy vazifalaridan biri sanaladi. Chunki bu o‘quvchilarning ishtiyoqini ushlab turadi. Masalan, turli ranglardan, animatsiyalardan va rasmlardan foydalanish va ushbu elementlarni o‘quvchilarning yoshiga qarab moslashtirish yanada qiziqarli qiladi.

Hozirgi kundagi ko‘plab o‘quvchilar Z avlod sanaladi, ya‘ni ular texnologiyalarning taraqqiyoti davrda ulg‘aymoqda. Shu sababli ham o‘quvchilar an‘anaviy va passive o‘quv dasturlaridan ko‘ra ko‘proq interaktiv dasturlarga ko‘proq qiziqish bildiradilar. Duolingo, Khan Academy, Kahoot, Educaplay va Quizlet kabi raqamli platformalar gamifikatsiyaning o‘quvchilarning aqliy va ijodiy rivojlanishiga qanchalik foydali ekanligini ko‘rsatishga yaqqol misol bo‘la oladi. [5] Chunki bu kabi platformalar mavzuni yanada chuqurroq o‘rganishga, o‘quvchilarning darsdagi ishtirokini oshirishga va o‘qituvchiga qisqa muddatda o‘quvchilarning bilim darajasini bilishga imkon beradi. Ingliz tilini o‘rgatishda ham shu kabi ko‘plab platformalar mavjud. Sun‘iy intellektga asoslangan platformalar biz Duolingo va Educaplay ni misol qila olamiz. Duolingo shaxsiylashtirilgan ta‘lim uchun juda ham foydali sanaladi. Chunki u har bir o‘quvchining bilim darajasini aniqlab shunga mos ma‘lumotlar bazasini taqdim etadi. Uning dizayni, audiolari va personajlari esa o‘quvchilarni o‘zlariga oson jalb qila oladi va ularda til o‘rganishga bo‘lgan qiziqishni oshira oladi. Dars mobaynida o‘quvchilarni jamoviy ishlashga undash uchun Minecraft Education platformasidan foydalanish mumkin. Bu virtual minecraft o‘yini sanaladi. Ushbu platformada o‘quvchilar sayt orqali bir dunyoga kiradilar va ularga dars rejasi bo‘yicha topshiriqlar beriladi. Bu platformada o‘quvchilar fazoviy fikrlash va piksel san‘ati muhitida tasvir san‘atni rivojlantirgan holda til o‘rganishga ham sezilarli ta‘sir ko‘rsata oladi. [3] Chunki so‘zlarni yodlashda ularning harakatlar bilan o‘rgana oladi. Shuningdek, topshiriqlarni bajarishda ingliz tilida suhbatlashgan holda jamoa bo‘lib ishlashlari ham mumkin. Quizlet orqali o‘qituvchilar yangi o‘rganilgan so‘zlarni mustahkamlashda yoki takrorlashda foydalanishlari mumkin. Bu platforma orqali ular flashkardlar, o‘yinlar, testlar yaratishi va dars mobaynida “Live” rejimda foydalanishlari mumkin. Yana bir raqamli gamifikatsiyaga ajobiy misol qilib biz Bamboozle platformasini keltira olamiz. Bu platformada qiziqarli viktorinalar tuzish uchun qo‘llaniladi va o‘quvchilar kichik jamoalarga bo‘lingan holda o‘ynashadilar. Bu o‘yinda qiziqarli va kutilmagan savollar, ochkolar beriladi. Bu esa o‘quvchilarga jo‘shqinlik beradi

va tez fikrlashga, qaror qabul qilishga undaydi. Ko‘plab tadqiqotlar vatajibalar shuni ko‘rsatadi, Bamboozle dan darsda foydalanish dars jarayonini yanada qiziqarli qiladi va o‘quvchilarda zerikish hissini yo‘qotadi va faolligini sezilarli darajada oshiradi. Bu platforma nafaqat so‘zlarni yodlash va mustahkamlashda, balki grammatikani yanada yaxshiroq o‘rganishda ham yordam beradi. Texnik jihatdan ham juda qulay sanalishi bilan boshqa o‘yin shakllaridan ajralib turadi.

Xulosa qilib aytganda, raqamli gamifikatsion texnologiyalardan foydalanish nafaqao‘quvchilarga til o‘rganishda sezilarli ta’sir ko‘rsatadi, balki o‘qituvchilarga ham pedagogik jihatda foydali sanaladi. Chunki o‘qituvchilar misol qilib keltrilgan texnologiyalarda dars mobaynida foydalanish orqali dars jarayonini qiziqarli, samarali do‘stona va iliq muhitga aylantira oladi. O‘quvchilarni ba’zi texnologiyalar orqali sog‘lom muhitda tengdoshlari bilan raqobat qilishga undasa, boshqa o‘yinlar orqali ularni jamoa bo‘lishga, bir-birlarini qo‘llab-quvvatlashga va fikr almashishga chorlay oladilar. O‘quvchilar individual foylana oladigan platformlarni dars davomida sinab ko‘rishlari orqali, bo‘sh vaqtlarida, darsdan tashqarida vaqtlarida ham vaqtdan unumli foydalangan holda mustaqil ravishda til o‘rganishlari mumkin. Shu kabi platformalarning yana bir afzalligi bu ularning dizayni va bolalarga ijodiy jihatdan iobiy ta’siri sanaladi. O‘quvchilar yangi so‘zlarni shunchaki yodlashdan ko‘ra ularni rasmlar, harakatlar, ovozlar va eng asosiysi biror bir jarayonda o‘rgansalar ularning hotirasida ko‘proq saqlanib qoladi, chunki ular faqat ko‘rish bilan emas, eshitish, his qilish va qo‘llash orqali so‘zlarni o‘rganish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Vaqtga aloqador o‘yinlar esa o‘quvchilarni tezkor fikrlash, zarur vaqtda to‘g‘ri qaror qabul qilish va mantiqiy fikrlashini sezilarli darajada oshira oladi. Bu esa ularning fikrlahiga va psixologiyasiga ijobiy ta’sirni anglatadi. Raqamli gamifikatsion texnologiyalning zararli jihatlari ham bo‘lishi mumkin. Shu sababli o‘qituvchilar bu kabi texnologiyalardan darslarda me’yorda va to‘g‘ri foydalangan holda o‘quvchilarda o‘rganishga bo‘lgan ishtiyoqni oshirishlari va darslarini yanada samarali qilishlari mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF–6079-son Farmoni “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida.
2. Advance HE “Gamification and Games-Based Learning” (2025)
<https://www.advance-he.ac.uk>
3. Education.minecraft.net “What is MInecraft Education?” (26.08.2025)
<https://education.minecraft.net>
4. Mambo.io “Gamification Components and Design Principles – Mambo.io”
<https://www.mambo.io>

5. Open LMS “Gamification in Education: How to Use it (With Examples)”
(13.02.2025) <https://www.openlms.net>

VIRTUAL VA BOYITILGAN REALLIK TEXNOLOGIYALARINI TA'LIM JARAYONIDA QO'LLANILISHI

*Bakiyeva Fatima Raxmatullayevna- Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy
pedagogika universiteti o'qituvchisi*

*Raufova Marjona Farrux qizi- Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy Pedagogika
Universiteti talabasi*

Annotatsiya. Ushbu mavzu virtual reallik (VR) va kengaytirilgan reallik (AR) texnologiyalarining ta'lim sohasidagi qo'llanilishini o'rganadi. VR o'quvchilarni to'liq immersiv muhitga olib kirsada, AR real dunyoga raqamli elementlarni qo'shib, interaktiv darslarni ta'minlaydi. Mavzu ta'limning turli sohalari (tarix, biologiya, fizika)da amaliy misollar, samaradorlikni o'lchash usullari va O'zbekistonda joriy etish imkoniyatlarini ko'rib chiqadi. Maqsad – ta'lim jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilish yo'llarini aniqlash.

Kalit so'zlar: Virtual reallik, kengaytirilgan reallik, ta'lim innovatsiyalari, immersiv o'qitish, interaktiv darslar.

Abstract. This topic explores the application of Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR) in education. VR immerses learners in fully simulated environments, while AR overlays digital elements onto the real world, enabling interactive lessons. The discussion covers practical examples in subjects like history, biology, and physics, methods to measure effectiveness, and implementation opportunities in Uzbekistan. The goal is to identify ways to make education more engaging and efficient.

Key words: Virtual reality, augmented reality, educational technology, immersive learning, interactive education.

Аннотация. Данная тема посвящена применению виртуальной реальности (VR) и дополненной реальности (AR) в образовании. VR погружает учащихся в полностью иммерсивные среды, а AR накладывает цифровые элементы на реальный мир, обеспечивая интерактивные уроки. Рассматриваются практические примеры в различных дисциплинах (история, биология, физика), методы оценки эффективности и возможности внедрения в Узбекистане. Цель – выявить пути повышения увлекательности и эффективности обучения.

Ключевые слова: Виртуальная реальность, дополненная реальность, инновации в образовании, иммерсивное обучение, интерактивные уроки.

Ta'lim olami doimiy o'zgarishda. Bir vaqtlar qalam va daftar bilan cheklangan darslar bugun raqamli dunyoning qudrati bilan boyitilmoqda. Virtual

reallik (VR) va kengaytirilgan reallik (AR) kabi texnologiyalar shu jarayonning eng yorqin namunalari. Ular o'quvchilarni kitob sahifalaridan tashqariga, haqiqiy sarguzashtlarga olib chiqadi. Masalan, VR orqali qadimgi Rim shaharlarida sayr qilish yoki AR yordamida stol ustida molekullarni "ko'rish" – bu faqat fantaziya emas, balki bugungi kun haqiqati.

Virtual reallik – bu o'quvchini to'liq boshqa olamga olib kiruvchi texnologiya. Maxsus ko'zoynaklar (masalan, Oculus Quest) taqib, siz o'zingizni okean tubida yoki kosmik kemada his qilasiz. Kengaytirilgan reallik esa aksincha: smartfon yoki planshet kamerasi orqali real muhitga raqamli ob'ektlarni qo'shadi. Pokémon GO o'yini shu texnologiyaning mashhur misoli. Ta'limda bu ikkisi birgalikda ishlaganda sehr sodir bo'ladi. Men o'zimning tajribamda, VR darslarida o'quvchilarning qiziqishi 2-3 barobar oshganini ko'rdim. Bu texnologiyalar nafaqat ko'rish, balki eshitish va his qilish orqali o'rganishni ta'minlaydi – bu klassik darslarda imkonsiz. Tarix darsida VR qadimgi Misr piramidalari ichiga kirish imkonini beradi. Google Expeditions ilovasi orqali millionlab o'quvchilar bu imkoniyatdan foydalangan. Natijada, ular faktlarni yodlash o'rniga, voqealarni "yashab" o'rganadilar. Biologiyada AR molekullarni 3D ko'rinishda aylantirishga yordam beradi. Merge Cube kabi qurilmalar bilan o'quvchi DNK spiralini qo'lida ushlab, uning tuzilishini o'rganadi. Fizika fanida esa PhET simulyatsiyalari VR bilan birlashib, tortishish kuchini kosmik sayohat orqali tushuntiradi. O'zbekistonda ham bu tendensiyalar kuzatilmoqda. Toshkent axborot texnologiyalari universitetida VR laboratoriyalari ochilmoqda, maktablarda AR ilovalari sinovdan o'tkazilmoqda. Bu nafaqat qiziqishni oshiradi, balki o'quv natijalarini 20-30% yaxshilaydi (Radianti et al., 2020 bo'yicha). VR/AR ning eng katta afzalligi – immersivlik. O'quvchilar passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, VR darslarida bilim saqlanish darajasi 75% ga yetadi (Merchant et al., 2014). Bundan tashqari, masofaviy ta'limda bu texnologiyalar izolyatsiyani yumshatadi. Ammo, hammasi gulzor emas. Asosiy muammo – qimmatbaho qurilmalar. VR ko'zoynaklar 500-1000 dollar turadi, bu ko'p maktablar uchun yuk. Yana bir muammo – texnik bilim yetishmasligi va bateriya muddati. O'zbekistonda internet tezligi ham to'siq bo'lishi mumkin. Kelajakda VR/AR ta'limning ajralmas qismiga aylanadi. Meta (Facebook) va Apple kabi gigantlar ta'lim platformalarini rivojlantirmoqda. O'zbekiston uchun taklif: davlat grantlari orqali maktablarga AR ilovalarini tarqatish, o'qituvchilarni o'qitish kurslarini ochish.

Xulosa qilib aytganda, VR va AR – ta'limni yangilashning kaliti. Ular o'quvchilarni kitob qahramonlariga aylantiradi, bilimni sarguzashtga o'xshatadi. Agar bugun boshlasak, ertaga yangi avlodni raqamli dunyoga tayyorlaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Radianti, J., Majchrzak, T. A., Fromm, J., & Wohlgenannt, I. (2020). A systematic review of immersive virtual reality applications for higher education: Design elements, lessons learned, and research agenda. *Computers & Education*, 147, 103778. (Elsevier).
Merchant, Z., Goetz, E. T., Cifuentes, L., Keeney-Kennicutt, W., & Davis, T. J. (2014). Effectiveness of virtual reality-based instruction on students' learning outcomes in K-12 and higher education: A meta-analysis. *Computers & Education*, 70, 29-40. (ScienceDirect).
2. Pellas, N., Dengel, A., & Christopoulos, A. (2021). A scoping review of augmented reality in STEM education. *Education and Information Technologies*, 26(6), 6585-6610. (Springer).
3. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi. (2023). Raqamli ta'lim strategiyasi. Rasmiy sayt: mon.gov.uz.
4. Google for Education. (2022). Expeditions AR: Immersive learning experiences. Retrieved from <https://edu.google.com/products/vr-ar/>.

**SUN'IY INTELLEKTGA ASOSLANGAN TA'LIM MUHITIDA
TALABALARDA RAQAMLI MADANIYATNI SHAKLLANTIRISH**

*Bobomuxamedova Shoira Agzamdan qizi- Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya
pedagogikasi milliy instituti doktoranti, PhD dotsent*

Bugungi kunda global miqyosda raqamli texnologiyalar jadal rivojlanib, ijtimoiy hayotning barcha jabhalariga keng tatbiq etilmoqda. Xususan, sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining ta'lim tizimiga integratsiya qilinishi ta'lim sifatini oshirish, ta'lim oluvchilarning motivatsiyasi va faolligini kuchaytirish hamda pedagoglarning mehnat samaradorligini yuksaltirish uchun yangi imkoniyatlarni yuzaga keltirmoqda. Sun'iy intellektni oliy ta'lim muassasalari faoliyatiga joriy etish ta'lim jarayonining individuallashtirilishi, interaktivligi va moslashuvchanligini ta'minlashga xizmat qiladi. Shuningdek, u adaptiv ta'lim texnologiyalarini yaratish, talabalarga shaxsiy tavsiyalar va tezkor teskari aloqani taqdim etish, innovatsion ta'lim platformalarini rivojlantirish hamda real hayotiy kommunikativ muhitlarni modellashtirish imkoniyatlarini kengaytiradi. AQSH, Germaniya, Kanada va Xitoy singari rivojlangan mamlakatlarda sun'iy intellektga asoslangan raqamli ta'lim muhitini shakllantirish va interfaol o'qitish metodlarini qo'llash zamonaviy ta'lim tizimining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda.

Oliy ta'limda SI texnologiyalarining qo'llanilishi didaktik, tashkiliy va tarbiyaviy jihatdan o'rganilmoqda. SI vositalari ta'lim jarayonini

individuallashtirish, o'qitish samaradorligini oshirish, vizual fikrlashni rivojlantirish hamda ijodiy yondashuvni rag'batlantirish imkonini berishini ta'kidlashadi [3]. Biroq, ushbu jarayonning intensivlashuvi akademik muhitda etik dilemmalarni ham yuzaga keltirmoqda. Xususan, akademik halollik masalasi SI vositalari bilan ishlashda eng dolzarb muammolardan biridir. Plagiatning yangi shakllari, SI generatsiya qilgan natijalarni o'z nomidan taqdim etish va topshiriqlarni to'liq SIga bajartirish holatlari ta'lim sifati va baholash adolatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi [1]. Shuningdek, mualliflik huquqi va intellektual mulk masalalari ham dolzarb bo'lib, SI tomonidan yaratilgan kontentning muallifligi, uning qonuniyligi va manba ko'rsatish madaniyati muhokamalarga sabab bo'lmoqda [2].

Sun'iy intellekt vositalarining ta'lim jarayoniga jadal kirib kelishi, xususan kompyuter grafikasi va web-dizayn fanida ularning keng qo'llanilishi bir qator murakkab etik va huquqiy masalalarni yuzaga keltirmoqda. SI texnologiyalaridan foydalanish natijasida yaratilayotgan vizual kontentning muallifligi, akademik halollikning ta'minlanishi, shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligi hamda manipulyativ kontent ishlab chiqarish bilan bog'liq xavflar ta'lim jarayonida alohida e'tibor talab etadi.

1. Mualliflik huquqi va intellektual mulk muammosi: SI vositalari yordamida generatsiya qilingan tasvir va dizayn ishlari mualliflik huquqi nuqtayi nazaridan bahsli holatlarni keltirib chiqaradi.

2. Akademik halollik va plagiat holatlari: SI vositalari yordamida grafik dizayn topshiriqlarini bajarish o'quv jarayonining samaradorligini oshirishi mumkin bo'lsa-da, u akademik halollik tamoyillarining buzilishi xavfini ham kuchaytiradi. Xususan, talabalar tomonidan SI generatsiya qilgan tasvir yoki dizayn elementlarini ijodiy qayta ishlamasdan bevosita taqdim etish holatlari plagiatning yangi shakllarini yuzaga keltiradi..

3. Shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligi va maxfiylik: SI platformalaridan foydalanish jarayonida talabalar tomonidan shaxsiy ma'lumotlar, fotosuratlar, biometrik ma'lumotlar hamda o'quv materiallarini onlayn SI tizimlariga kiritish holatlari uchrab turadi.

4. Deepfake va vizual manipulyatsiya xavfi: Generativ SI texnologiyalarining rivojlanishi natijasida yuqori darajada realistlik, ammo soxta vizual kontentlarni yaratish imkoniyatlari kengaydi. Xususan, deepfake texnologiyalari orqali tasvir va videolarda shaxsning yuzi, ovozi yoki harakati sun'iy tarzda o'zgartirilib, noto'g'ri ma'lumot tarqatish va ijtimoiy fikrni manipulyatsiya qilish xavfi ortmoqda.

Talabalarda raqamli madaniyatni shakllantirish sun'iy intellekt texnologiyalaridan mas'uliyatli va samarali foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirishni talab etadi. Bunda akademik halollik tamoyillariga rioya qilish, axborot manbalaridan to'g'ri foydalanish, ijodiy va tanqidiy fikrlashni qo'llab-quvvatlash, o'quv faoliyati jarayonini hujjatlashtirish, etik me'yorlarga amal qilish hamda sun'iy intellekt natijalarini tahlil qilish va takomillashtirish kompetensiyalarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, ta'lim jarayonida zamonaviy baholash yondashuvlarini qo'llash va real hayotiy vaziyatlar asosida muhokamalar tashkil etish talabalarning raqamli muhitdagi mas'uliyati, axborot xavfsizligi va professional madaniyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Chan, C. K. Y., & Colloton, T. Artificial intelligence literacy in education: Defining competencies for the SI era. *Educational Technology Research and Development*, 72(1), 45–63. <https://doi.org/10.1007/s11423-023-10245-6>. 2024.
2. Друшляк, М., & Семеніхіна, О. Artificial intelligence literacy and ethical responsibility in higher education. *Information Technologies and Learning Tools*, 95(1), 22–37.
3. Gu, H., & Ericson, B. Generative SI literacy: Expanding the scope of SI education in higher education. *Journal of Artificial Intelligence in Education*, 35(2), 210–228. 2025.

Raqamli ta'lim muhiti sharoitida “Axborot texnologiyalarini sohada qo'llash” fanini o'qitishning pedagogik asoslari va mavjud ziddiyatlar

Xudoyberdiyev Abdumalik Dilmurodovich

ISFT Institut Samarqand filial “Iqtisodiyot va axborot texnologiyalari” kafedrasi katta o'qituvchisi

Annotatsiya Mazkur maqolada raqamli ta'lim muhiti sharoitida “Axborot texnologiyalarini sohada qo'llash” fanini o'qitishning pedagogik asoslari, didaktik imkoniyatlari hamda mavjud ziddiyatlar tahlil qilingan. Tadqiqotda kompetensiyaviy yondashuv, zamonaviy pedagogik texnologiyalar va Bloom taksonomiyasi asosida talabalarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish masalalari yoritilgan. Shuningdek, raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish jarayonida uchrayotgan metodik va amaliy muammolar, nazariy va amaliy tayyorgarlik o'rtasidagi nomuvofiqliklar ochib berilgan. Maqolada raqamli ta'lim muhitida interaktiv, tahliliy va faoliyatga yo'naltirilgan o'qitishni tashkil etish bo'yicha metodik yondashuvlar asoslangan.

Kalit soʻzlar raqamli taʼlim muhiti, axborot texnologiyalari, kompetensiyaviy yondashuv, pedagogik texnologiyalar, Bloom taksonomiyasi, interaktiv oʻqitish, kasbiy kompetensiya, didaktik imkoniyatlar, innovatsion taʼlim, raqamli platformalar, mustaqil taʼlim, analitik fikrlash.

Raqamli transformatsiya jarayonlari jadallashib borayotgan hozirgi sharoitda oliy taʼlim tizimida oʻquv jarayonini tashkil etish mazmuni va shakllari tubdan yangilanmoqda. Ayniqsa, “Axborot texnologiyalarini sohada qoʻllash” fanini oʻqitishda raqamli taʼlim muhiti imkoniyatlaridan samarali foydalanish masalasi alohida ahamiyat kasb etadi. Raqamli taʼlim muhiti oʻquv jarayonini axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida tashkil etishga xizmat qiluvchi integratsiyalashgan tizim sifatida nafaqat bilimlarni yetkazish, balki ularni amaliy faoliyatda qoʻllash koʻnikmalarini shakllantirishga ham yoʻnaltirilgan. Shu jihatdan Mazkur fanni oʻqitishning pedagogik asoslarini ilmiy tahlil qilish hamda mavjud ziddiyatlarni aniqlash zamonaviy taʼlim tizimining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Raqamli taʼlim muhiti doirasida oʻqitish jarayoni kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etilishi bilan tavsiflanadi. Ushbu yondashuv taʼlim natijasini faqat bilimlar yigʻindisi bilan emas, balki ularni real kasbiy faoliyatda qoʻllay olish darajasi bilan baholashni nazarda tutadi. Bu borada A.A. Abduqodirov axborot texnologiyalarining taʼlim jarayonidagi didaktik imkoniyatlarini asoslab, ular orqali talabalarning mustaqil ishlash, axborotni izlash va qayta ishlash koʻnikmalarini rivojlantirish mumkinligini taʼkidlaydi. Shu bilan birga, N.N. Azixzodjayeva pedagogik texnologiyalarni taʼlim jarayoniga joriy etish orqali oʻqitish samaradorligini oshirish, taʼlimni individuallashtirish va differensiallashtirish imkoniyatlari kengayishini koʻrsatadi.

Mazkur fanni oʻqitishda zamonaviy didaktik yondashuvlar muhim oʻrin egallaydi. Interaktiv metodlar, muammoli oʻqitish, loyiha asosida tashkil etilgan oʻquv faoliyati talabalarning faolligini oshirishga xizmat qiladi. R.J. Ishmuhamedov innovatsion pedagogik texnologiyalarni qoʻllash orqali oʻquv jarayonining samaradorligini oshirish, talabalarning ijodiy va tanqidiy fikrlashini rivojlantirish mumkinligini asoslab beradi. Shu bilan birga, raqamli platformalar orqali tashkil etilgan oʻquv jarayonida talabalar bilimlarni mustaqil egallash, ularni tahlil qilish va amaliy vaziyatlarda qoʻllash imkoniyatiga ega boʻladi.

Shunga qaramay, amaliyotda mazkur fanni oʻqitishda bir qator ziddiyatli holatlar kuzatilmoqda. Taʼlim jarayonida nazariy bilimlarga ustuvor ahamiyat berilishi, amaliy faoliyat bilan bogʻliqlikning yetarli darajada taʼminlanmaganligi talabalarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishga salbiy taʼsir koʻrsatadi. Talabalar koʻpincha tayyor algoritmlar va standart yechimlarni oʻzlashtirish bilan

cheklanib, ularni real vaziyatlarda qo‘llashda qiyinchiliklarga duch keladilar. Bu holat o‘qitish metodikasida faoliyatga yo‘naltirilgan yondashuvning yetarli darajada amalga oshirilmayotganligini ko‘rsatadi.

Raqamli ta‘lim muhiti imkoniyatlarining kengayib borayotganiga qaramay, ularni pedagogik jihatdan to‘g‘ri tashkil etish masalasi ham dolzarbligicha qolmoqda. Texnologik vositalarning mavjudligi har doim ham ularning samarali qo‘llanilishini anglatmaydi. R.H. Djuraev ta‘lim menejmenti nuqtai nazaridan o‘quv jarayonini samarali tashkil etish uchun tizimli yondashuv, rejalashtirish va monitoring jarayonlarining muhimligini ta‘kidlaydi. Shu sababli raqamli vositalardan foydalanishda metodik jihatdan asoslangan yondashuvni ishlab chiqish zarurati yuzaga keladi.

Shuningdek, raqamli ta‘lim muhitida o‘qitish jarayonida talabalarning mustaqil faoliyati yetarli darajada tashkil etilmayotganligi ham muhim muammolardan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda. Elektron resurslar va onlayn platformalar ko‘pincha faqat axborot yetkazish vositasi sifatida qo‘llanilib, talabalarning analitik fikrlashi va muammolarni hal etish ko‘nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlari to‘liq ishga solinmayapti. Bu esa o‘qitish jarayonida interaktivlik, refleksiya va tahliliy faoliyatni kuchaytirishni talab etadi.

Mazkur holatlar raqamli ta‘lim muhiti sharoitida “Axborot texnologiyalarini sohada qo‘llash” fanini o‘qitishning pedagogik asoslarini chuqur tahlil qilish va mavjud ziddiyatlarni bartaraf etishga qaratilgan metodik yechimlarni ishlab chiqish zarurligini ko‘rsatadi. Ushbu jarayonda kompetensiyaviy yondashuv, zamonaviy pedagogik texnologiyalar va raqamli vositalarning uyg‘un integratsiyasiga asoslangan metodik tizimni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Raqamli ta‘lim muhiti sharoitida oliy ta‘lim tizimida “Axborot texnologiyalarini sohada qo‘llash” fanini o‘qitish jarayoni talabalarning bilish faoliyatini bosqichma-bosqich rivojlantirishni talab etadi. Ushbu jarayonni samarali tashkil etishda Bloom taksonomiyasi muhim metodologik asos sifatida namoyon bo‘ladi. Mazkur taksonomiya o‘quv jarayonida bilimlarni o‘zlashtirishdan tortib, ularni amaliy faoliyatda qo‘llash, tahlil qilish va baholashgacha bo‘lgan barcha kognitiv bosqichlarni qamrab oladi.

Raqamli ta‘lim muhiti sharoitida Bloom taksonomiyasining qo‘llanilishi o‘qitish jarayonini tizimli tashkil etish, talabalarning faoliyatini boshqarish hamda ularning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish imkonini beradi. S.N.Nishonova ta‘lim jarayonida bilimlarni bosqichma-bosqich egallash talabaning mustaqil fikrlashini rivojlantirishda muhim omil ekanligini ta‘kidlaydi. Shu sababli, Mazkur fanni o‘qitishda har bir bosqichni aniq metodik asosda tashkil etish zarurati yuzaga keladi.

Bloom taksonomiyasining eng quyi bosqichi bilim darajasi bo'lib, unda talabalar axborot texnologiyalariga oid asosiy tushunchalarni o'zlashtiradi. Raqamli ta'lim muhiti sharoitida bu bosqich elektron darsliklar, video materiallar va interaktiv platformalar orqali amalga oshiriladi. Talabalar axborot texnologiyalari vositalari, dasturiy ta'minotlar va ularning funksiyalari haqida dastlabki bilimlarni egallaydi. A.A. Abduqodirov ta'limda axborot

Rasm-1. Bloom taksonomiyasi asosida AT o'rganish bosqichlari

Keyingi bosqich tushunish darajasi bo'lib, bunda talabalar o'zlashtirilgan bilimlarning mohiyatini anglaydi va ularni izohlashga harakat qiladi. Raqamli ta'lim muhitida bu jarayon forumlar, testlar va interaktiv topshiriqlar orqali tashkil etiladi. Talabalar AT jarayonlarini tushunish, ularni turli shakllarda ifodalash va bog'liqliklarni aniqlash imkoniyatiga ega bo'ladi. N.N. Azizxodjayeva pedagogik texnologiyalar orqali bilimlarni chuqur anglash va mustahkamlash mumkinligini asoslab beradi.

Amaliyotga qo'llash bosqichida talabalar o'rganilgan bilimlarni real vaziyatlarda qo'llaydi. Bu bosqich raqamli ta'lim muhitida dasturiy vositalar, amaliy mashg'ulotlar va laboratoriya ishlari orqali amalga oshiriladi. Talabalar ma'lumotlar bilan ishlash, dasturlarni qo'llash va amaliy masalalarni yechish ko'nikmalarini rivojlantiradi. R.J. Ishmuhamedov innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash orqali talabalarning amaliy faoliyatini faollashtirish mumkinligini ko'rsatadi.

Tahlil bosqichida talabalar murakkab muammolarni tahlil qilish, ularning tarkibiy qismlarini ajratish va sabab-oqibat bog'liqliklarini aniqlash ko'nikmalarini egallaydi. Raqamli ta'lim muhiti bu bosqichda katta imkoniyatlar yaratadi, chunki turli axborot manbalari va dasturiy vositalar orqali ma'lumotlarni chuqur tahlil

qilish mumkin. Talabalar ma'lumotlarni qayta ishlash, ularni taqqoslash va muammolarni aniqlash orqali analitik fikrlashni rivojlantiradi.

Sintez bosqichi talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu bosqichda talabalar o'z bilimlari asosida yangi yechimlar ishlab chiqadi, dasturiy mahsulotlar yaratadi va innovatsion g'oyalarni ilgari suradi. Raqamli ta'lim muhitida bu jarayon loyiha ishlari, startap g'oyalar va amaliy ishlanmalar orqali amalga oshiriladi. Talabalar mustaqil ravishda yangi bilimlar yaratish va ularni amaliyotga tatbiq etish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bloom taksonomiyasining eng yuqori bosqichi baholash darajasi bo'lib, bunda talabalar o'z faoliyatini tahlil qiladi, natijalarni baholaydi va qaror qabul qiladi. Raqamli ta'lim muhitida bu bosqich testlar, elektron portfoliolar va baholash tizimlari orqali amalga oshiriladi. Talabalar o'z bilimlarini mustaqil baholash, xatolarini aniqlash va ularni tuzatish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Mazkur bosqichlarning izchil amalga oshirilishi talabalarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, amaliyotda ushbu bosqichlarning to'liq amalga oshirilmasligi bir qator muammolarni yuzaga keltirmoqda. Ta'lim jarayonida ko'pincha bilim va tushunish bosqichlariga ustuvor e'tibor qaratilib, yuqori darajadagi tahlil, sintez va baholash ko'nikmalari yetarli darajada rivojlantirilmayapti. Bu esa ta'lim samaradorligining pasayishiga olib keladi.

Raqamli ta'lim muhiti sharoitida Bloom taksonomiyasiga asoslangan o'qitish talabalarning bilish faoliyatini tizimli rivojlantirish, ularning analitik va ijodiy fikrlashini shakllantirish hamda kasbiy kompetensiyalarini oshirishga xizmat qiladi. Mazkur yondashuv o'qitish jarayonini takomillashtirish, ta'lim sifatini oshirish va talabalarni zamonaviy kasbiy faoliyatga tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Raqamli ta'lim muhiti sharoitida oliy ta'lim muassasalarida "Axborot texnologiyalarini sohada qo'llash" fanini o'qitishning didaktik va pedagogik imkoniyatlari zamonaviy ta'lim paradigmasining muhim tarkibiy qismi sifatida qaraladi. Mazkur fan o'zining mazmuni va amaliy yo'naltirilganligi bilan ajralib turib, talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda alohida ahamiyat kasb etadi. Raqamli ta'lim muhiti esa ushbu jarayonni samarali tashkil etish uchun keng imkoniyatlar yaratadi, chunki u o'quv jarayonini interaktiv, moslashuvchan va individual yondashuv asosida tashkil etishga xizmat qiladi.

Didaktik nuqtai nazardan, raqamli ta'lim muhiti o'quv materiallarini yetkazishning yangi shakllarini joriy etish, o'qitish jarayonini individuallashtirish va differentsiallashtirish imkonini beradi. Bu esa talabalarning bilimlarni o'zlashtirish darajasini oshirishga xizmat qiladi. R.H. Djuraev ta'lim menejmenti

tizimida zamonaviy yondashuvlar asosida o'quv jarayonini tashkil etish samaradorlikni oshirishning muhim omili ekanligini ta'kidlaydi. Shu bilan birga, A.N. Avliyoqulov pedagogik texnologiyalarni qo'llash orqali o'qitish jarayonini optimallashtirish va talabalarning mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish mumkinligini asoslaydi.

Pedagogik imkoniyatlar nuqtai nazaridan qaraganda, raqamli ta'lim muhiti o'qituvchi va talaba o'rtasidagi o'zaro aloqani yangi bosqichga olib chiqadi. Elektron platformalar, onlayn kurslar va masofaviy ta'lim vositalari orqali ta'lim jarayonining uzluksizligi ta'minlanadi. R.J. Ishmuhamedov innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash orqali talabalarning bilish faoliyatini faollashtirish va ularning ijodiy fikrlashini rivojlantirish mumkinligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, N.A. Muslimov kasbiy ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish orqali talabalarning amaliy tayyorgarligini kuchaytirish zarurligini ta'kidlaydi

Raqamli ta'lim muhiti sharoitida Mazkur fanni o'qitishning didaktik va pedagogik imkoniyatlarini yanada aniqroq tasavvur qilish uchun an'anaviy va raqamli ta'lim yondashuvlarini qiyosiy tahlil qilish maqsadga muvofiqdir. Quyidagi jadvalda ushbu ikki yondashuvning asosiy farqlari va ularning o'quv jarayoniga ta'siri keltirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A.A. Abduqodirov Axborot texnologiyalari va masofaviy ta'lim asoslari. – Toshkent: Fan, 2012.
2. N.N. Azizxodjayeva Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: TDPU, 2016.
3. R.J. Ishmuhamedov Innovatsion pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Iste'dod, 2014.
4. R.H. Djuraev Ta'lim menejmenti asoslari. – Toshkent: Sharq, 2010.
5. S.N. Nishonova Komil inson tarbiyasi va pedagogik tafakkur. – Toshkent: O'qituvchi, 2011.
6. A.N. Avliyoqulov Zamonaviy pedagogik texnologiyalar nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2015.
7. N.A. Muslimov Kasbiy ta'lim pedagogikasi. – Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2017.
8. Benjamin Bloom Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. – New York: Longmans, Green, 1956.
9. UNESCO ICT Competency Framework for Teachers. – Paris, 2018.
10. OECD The Future of Education and Skills: Education 2030. – Paris, 2019.

11. Xudoyberdiyev Abdumalik Hozirgi kunda barcha sohalar uchun raqamli axborot texnologiyalarining ahamiyati // *Journal of New Century Innovations*. – 2024. – Vol. 66, №3. – B. 112–116.
12. Xudoyberdiyev Abdumalik Dilmurodovich, Kaxxarova Saodat Baxodirovna Raqamli axborot texnologiyalarida katta ma'lumotlarni qayta ishlash texnologiyalari // *Modern Education and*

Formation of Practical and Analytical Competencies in Teaching Econometrics Based on a Competency-Based Approach

*Samarqand State Pedagogical Institute
Faculty of Exact and Applied Sciences
Department of Mathematics*

Assistant: Kaxxarova Saodat Baxodirovna

Abstract. This article examines the pedagogical foundations of the competency-based approach in teaching econometrics in higher education institutions. The study analyzes the role of Bloom's taxonomy, constructive alignment, and modern pedagogical technologies in developing students' practical and analytical competencies. Special attention is given to econometric modeling, empirical analysis, and statistical thinking as essential components of analytical competence. The article emphasizes that competency-oriented econometrics education improves students' ability to analyze economic processes, interpret statistical results, and make evidence-based decisions. The integration of theoretical knowledge with practical analytical activities is considered the main factor in increasing the effectiveness of econometrics teaching.

The novelty of this study lies in integrating competency-based learning principles with practical econometric modeling techniques to enhance students' analytical skills.

Keywords. Competency-based approach, econometrics, analytical competence, Bloom taxonomy, empirical analysis, pedagogical technologies, statistical thinking.

Introduction. Modern higher education systems require innovative teaching approaches aimed at developing students' practical competencies rather than only theoretical knowledge. In this context, econometrics occupies a special place because it integrates economics, mathematics, and statistics into a unified analytical discipline. Traditional teaching methods mainly focus on explaining formulas and theoretical concepts, while modern educational paradigms demand the formation of analytical thinking and practical problem-solving abilities.

The competency-based approach considers knowledge as a tool for professional activity and real economic analysis. Therefore, teaching econometrics should not be limited to memorizing regression equations or statistical concepts. Students must be able to collect data, construct econometric models, evaluate parameters, interpret results, and make analytical conclusions.

Bloom's taxonomy provides a theoretical basis for organizing learning objectives in econometrics education. Students gradually move from remembering and understanding econometric concepts to applying, analyzing, evaluating, and creating econometric models. This process contributes to the formation of analytical competence and independent thinking.

The aim of this article is to analyze the effectiveness of competency-based teaching methods in developing students' analytical and practical skills in econometrics.

Literature Review. The competency-based approach has been widely discussed in modern pedagogical literature. Bloom (1956) introduced a hierarchical model of cognitive skills that remains fundamental in education. Biggs (2011) emphasized constructive alignment as a key principle in effective teaching design. In econometrics education, Gujarati (2021) and Wooldridge (2020) highlight the importance of linking theoretical models with empirical data analysis.

Recent studies also show that the integration of statistical software tools significantly improves students' understanding of econometric concepts and enhances analytical thinking skills.

Analysis and Discussion. The competency-based approach significantly changes the structure of the educational process in econometrics. In traditional education, the teacher acts as the main source of information, while students remain passive recipients of knowledge. In contrast, competency-oriented learning transforms students into active analysts who independently investigate economic problems.

One of the most important elements of econometrics education is the development of analytical thinking. Analytical competence includes the ability to identify economic problems, formulate hypotheses, analyze statistical data, construct econometric models, and interpret empirical results. For example, when students build a regression model, they should not only calculate coefficients but also explain the economic meaning of these coefficients and evaluate the adequacy of the model.

Bloom's taxonomy plays a significant role in this process. At the initial stages, students learn econometric terminology and formulas. Later, they apply econometric methods to real datasets, perform empirical analysis, and evaluate the reliability of models. At higher cognitive levels, students develop their own

analytical approaches and modify existing econometric models according to specific economic conditions.

Constructive alignment is another important pedagogical mechanism in competency-based teaching. Learning objectives, teaching methods, and assessment strategies should function in harmony. If the objective is to develop analytical competence, then practical assignments, econometric projects, and empirical analysis tasks must become central elements of the educational process.

Modern pedagogical technologies also contribute to competency formation. Problem-based learning encourages students to solve real economic issues using econometric methods. Project-based learning develops independent research skills, while statistical software such as R, Stata, and Python enables interactive data analysis. These technologies help students integrate theoretical knowledge with practical analytical activities.

An important aspect of econometrics education is the development of statistical thinking. Students should understand probability, uncertainty, model assumptions, and diagnostic testing procedures. Without these skills, econometric models remain only mathematical expressions without analytical value.

A practical case shows that students who actively use real datasets and software tools demonstrate significantly higher analytical competence compared to those who rely only on theoretical lectures.

Conclusion. The competency-based approach is an effective pedagogical framework for teaching econometrics in higher education institutions. It ensures the integration of theoretical knowledge with practical analytical activity and contributes to the development of independent thinking and professional competence.

Bloom's taxonomy, constructive alignment, and modern pedagogical technologies create favorable conditions for forming students' practical and analytical competencies. As a result, econometrics becomes not only a theoretical discipline but also a powerful analytical instrument for understanding economic processes and making evidence-based decisions.

The implementation of competency-oriented teaching methods improves the quality of econometrics education and prepares students for independent analytical and research activities in modern economic environments.

Future research may focus on the integration of artificial intelligence tools and machine learning methods into econometrics teaching to further enhance analytical competency development.

References:

1. Bloom, B. S. (1956). *Taxonomy of Educational Objectives*. New York: Longmans, Green.
2. Biggs, J. (2011). *Teaching for Quality Learning at University*. Open University Press.
3. Gujarati, D. N. (2021). *Basic Econometrics*. McGraw-Hill Education.
4. Wooldridge, J. M. (2020). *Introductory Econometrics: A Modern Approach*. Cengage Learning.
5. Kennedy, P. (2018). *A Guide to Econometrics*. Blackwell Publishing.
6. Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications*. Sage Publications.
7. *Pedagogik texnologiyalar va kompetensiyaviy yondashuv bo'yicha ilmiy maqolalar to'plami*. Toshkent, 2022.
8. *Zamonaviy ekonometrika va statistik modellashtirish asoslari*. O'quv qo'llanma. Toshkent, 2023.

INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANINI O'QITISHDA ADAPTIV TA'LIM MAZMUNINI PEDAGOGIK LOYIHALASHTIRISH

Qaxxarova Zilola Abdug'ani qizi
Yangi asr universiteti
axborot texnologiyalari fani o'qituvchisi
e-mail: zqaxxarova@gmail.com
<tel:+998949477677>

Annotatsiya: Mazkur maqolada informatika va axborot texnologiyalari fanini o'qitishda adaptiv ta'lim mazmunini pedagogik loyihalashtirish masalalari yoritilgan. Adaptiv ta'limning nazariy asoslari, uning individual ta'lim trayektoriyasini shakllantirishdagi ahamiyati hamda mentorlik asosida adaptiv muhit yaratish imkoniyatlari tahlil qilingan. Shuningdek, maqolada Digital Bloom's Taxonomy asosida o'quv mazmunini loyihalashtirish, modulli yondashuv, formativ baholash va sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish masalalari ko'rib chiqilgan. O'zbekiston ta'lim tizimining o'ziga xos jihatlari – ikki tilli muhit, hududlararo raqamli tafovut va madaniy kontekst asosida adaptiv ta'lim mazmunini ishlab chiqishning pedagogik imkoniyatlari ochib berilgan. Informatika ta'limida adaptiv yondashuv, mentorlik, raqamli texnologiyalar va individual o'quv trayektoriyalarini pedagogik loyihalashtirishning samaradorligi hamda zamonaviy imkoniyatlari yoritilgan, amaliy misollar asosida ilmiy tahlil qilingan.

Kalit soʻzlar: Adaptiv taʼlim, pedagogik loyihalashtirish, informatika taʼlimi, mentorlik, Digital Bloom's Taxonomy, individual taʼlim trayektoriyasi, formativ baholash, sun'iy intellekt, raqamli texnologiyalar, learning analytics, ITS tizimlari, adaptiv muhit.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi" ning beshinchi yo'nalishi taʼlim va fan tizimini rivojlantirishga bag'ishlangan bo'lib, unda taʼlim jarayonlarini zamonaviy axborot texnologiyalari bilan boyitish, o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini oshirish va o'quvchilarning kreativ fikrlash qobiliyatini rivojlantirish belgilab qo'yilgan. Ushbu strategik hujjat taʼlim sohasidagi fundamental islohotlarning asosidir.[1]

Adaptiv taʼlim (adaptive learning) – bu har bir o'quvchining individual xususiyatlari, bilim darajasi, o'qish uslubi va sur'atiga moslashib, o'quv jarayonini dinamik ravishda o'zgartirishga asoslangan pedagogik yondashuv. Adaptiv taʼlim g'oyasi XX asrning 60-yillarida B.F.Skinner va N.A.Crowdarning dasturlashtirilgan taʼlim konsepsiyalarida o'z ifodasini topdi. Keyinchalik bu yondashuv kognitiv psixologiya, neyropedagogika va raqamli texnologiyalar taraqqiyoti bilan boyib, zamonaviy "intelligent tutoring systems" (ITS) va "learning analytics" sohasiga aylandi.[2]

Informatika va axborot texnologiyalari fanida adaptiv muhit yaratishning o'ziga xos xususiyatlari mavjud. Birinchidan, Informatika va axborot texnologiyalari fani dinamik tabiatga ega: texnologiyalar tez o'zgaradi, o'quv muammolari ko'p yechimli bo'ladi va o'quvchi ijodiy hamda analitik fikrlashni parallel rivojlantirishi lozim. Ikkinchidan, Informatika va axborot texnologiyalari fanida o'quvchilar o'rtasidagi raqamli savodxonlik darajasidagi farq juda katta ("digital divide"): ba'zi o'quvchilar murakkab algoritmlarni osongina tushunsa, boshqalari asosiy operatsiyalarni o'zlashtirishda ham qiyinchilik sezadi. Uchinchidan, Informatika va axborot texnologiyalari fanini o'rganish yuqori darajadagi metakognitiv ko'nikmalarni - o'z bilish jarayonini anglash va boshqarish qobiliyatini - talab etadi.[6]

Adaptiv taʼlim tizimlarining zamonaviy tasniflanishi (Vandewaetere & Clarebout, 2014; Howlin & Lynch, 2014) uch asosiy turni ajratadi: (1) makro-adaptatsiya – o'quv materialining umumiy tuzilishini o'zgartirish; (2) mikro-adaptatsiya – alohida topshiriqlar va izohlarni o'zgartirish; (3) meta-adaptatsiya – o'quvchining o'quv strategiyasini o'zgartirishga yordam berish. IAT o'qitishda ushbu uch daraja bir vaqtda va koordinatsiyalashgan holda qo'llanilishi lozim. Mentorlik aynan bu koordinatsiyani ta'minlovchi "inson faktori" sifatida harakat qiladi.

Taqqoslash mezonlari	An'anaviy o'qitish	Adaptiv o'qitish	Mentorlik asosida adaptiv o'qitish
O'quv yo'li	Bir xil barcha uchun	Individual, algoritmik	Individual, insonparvar
Qayta aloqa	Yakuniy baholash	Avtomatik, real vaqtda	Insoniy va raqamli kombinatsiya
Motivatsiya	Tashqi (baho)	Tashqi (gamifikatsiya)	Ichki va tashqi kombinatsiya
O'qituvchi roli	Bilim uzatuvchi	Facilitator	Mentor-coach-facilitator
Baholash turi	Summativ	Formativ + summativ	Formativ + diagnostik + summativ

1-jadval. An'anaviy, adaptiv va mentorlik asosidagi adaptiv o'qitish yondashuvlarining qiyosiy tahlili

Adaptiv mazmun loyihalashtirishda Bloom taksonomiyasining raqamli versiyasi - "Digital Bloom's Taxonomy" asosiy vosita sifatida qo'llaniladi. Bu taksonomiyo'da har bir kognitiv daraja (eslab qolish, tushunish, qo'llash, tahlil, baholash, yaratish) uchun raqamli faoliyat turlari belgilanadi.[3] Masalan, "yaratish" darajasida o'quvchi blog yozadi, dastur kodlaydi, raqamli video montaj qiladi yoki Web-sayt yaratadi.

Adaptiv mazmunning tarkibiy qismlari quyidagi tuzilmada loyihalashtiriladi:

- Modullar (8-11-sinf uchun 12 ta modul, har biri 3-4 hafta): algoritmik fikrlash, ma'lumotlar bazasi, tarmoq texnologiyalari, sun'iy intellekt asoslari, kibexavfsizlik, raqamli ijodkorlik, dasturlash asoslari (Python), Web-texnologiyalar, raqamli axloq, loyiha menejmenti va boshqalar.
- Har bir modul uchun uchta tematik yo'l: (A) bazis yo'l – asosiy tushunchalar va sodda amaliyot; (B) rivojlantirilgan yo'l – kengaytirilgan tushunchalar va murakkab topshiriqlar; (C) chuqurlashtirilgan yo'l – tadqiqot, loyiha va kreativ muammolarni hal etish.
- Har bir yo'l uchun resurslar to'plami: video darslar, interaktiv simulyatorlar, topshiriqlar banki, qo'shimcha o'qish materiallari.
- Formativ baholash: har bir modulda kamida 3 ta formativ baholash nuqtasi, bu esa mentor va AI tizimiga o'quvchi rivojlanishini kuzatish imkonini beradi.

Informatika va axborot texnologiyalari fanini o'qitishda adaptiv mazmun loyihalashtirishning O'zbekiston uchun o'ziga xos jihati shundan iboratki, ta'limning ikki tilli (o'zbek va rus) muhiti, turli hududlardagi raqamli infratuzilma farqlari va madaniy kontekst hisobga olinishi lozim.[8] Shu maqsadda Kognitiv-adaptiv mentorlik modeli kontekstli moslashuvchanlik (contextual adaptability) tamoyilini o'z ichiga oladi: bir xil pedagogik maqsad turli madaniy va texnik kontekstlarda turli usullar bilan amalga oshirilishi mumkin.

Pedagogik loyihalashtirish (pedagogical design) - bu ta'lim maqsadlari, mazmun, metod, vosita va baholash tizimlarini bir-biriga mos holda tizimli tarzda ishlab chiqish jarayonidir. Adaptiv ta'lim mazmunini loyihalashtirishda an'anaviy pedagogik loyihalashtirishdan farqli o'laroq, mazmun statik emas, balki o'quvchining holati va ehtiyojlariga qarab dinamik ravishda o'zgaradi.

Xulosa qilib aytganda, informatika va axborot texnologiyalari fanini o'qitishda adaptiv ta'lim mazmunini pedagogik loyihalashtirish zamonaviy ta'lim tizimining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Adaptiv yondashuv o'quvchilarning individual qobiliyati, bilim darajasi va o'quv ehtiyojlarini hisobga olgan holda samarali ta'lim muhitini yaratishga xizmat qiladi. Ayniqsa, informatika fanining tez yangilanib boruvchi va amaliy yo'naltirilgan xususiyati adaptiv ta'lim texnologiyalaridan foydalanishni zaruratga aylantiradi. Mentorlik asosida tashkil etilgan adaptiv ta'lim modeli o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, kreativligi va metakognitiv ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Digital Bloom's Taxonomy, formativ baholash, sun'iy intellekt texnologiyalari va modulli yondashuv asosida ishlab chiqilgan adaptiv mazmun esa o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi. Shuningdek, O'zbekiston ta'lim tizimining milliy va hududiy xususiyatlarini inobatga olgan holda adaptiv ta'lim mazmunini ishlab chiqish kelajakda informatika ta'limi sifatini oshirish, raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish va raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son Farmon. 2017-yil 7-fevral.
2. Vandewaetere M., Clarebout G. "Adaptive Learning: A Review of the Literature". — Journal of Educational Technology & Society, 2014.
3. Anderson L.W., Krathwohl D.R. *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing*. — New York: Addison Wesley Longman, 2001.
4. Churches A. *Bloom's Digital Taxonomy*. — Educational Origami, 2008.

5. Howlin C., Lynch D. “Intelligent Tutoring Systems: Conceptual Foundations and Applications”. — Educational Technology Review, 2014.
6. Woolf B.P. *Building Intelligent Interactive Tutors*. — Burlington: Morgan Kaufmann, 2010.
7. Bates A.W. *Teaching in a Digital Age*. — Vancouver: B.Campus, 2019.
8. Ubaydullayev S., Qodirov A. *Ta’limda axborot texnologiyalaridan foydalanish metodikasi*. — Toshkent: O’qituvchi, 2021.
9. www.eric.ed.gov
10. www.sciencedirect.com
11. www.ziyonet.uz

TA'LIM TIZIMINING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASIDA KIBERXAVFSIZLIK ROLI

*Bakiyeva Fatima Raxmatullayevna- Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy
pedagogika universiteti o'qituvchisi*

*Jo'raxonova Farangiz Kamol qizi-Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy
Pedagogika Universiteti talabasi*

Annotatsiya. Mazkur maqolada ta’lim tizimida kiberxavfsizlikning ahamiyati, zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish jarayonida yuzaga kelayotgan asosiy xavf va muammolar tahlil qilingan. Shuningdek, ta’lim muassasalarida uchraydigan kiberhujumlar, ma’lumotlar xavfsizligi, phishing, zararli dasturlar hamda kiberbulling kabi tahdidlarning salbiy oqibatlari yoritilgan. Maqolada ta’lim tizimida axborot xavfsizligini ta’minlash usullari, foydalanuvchilarning raqamli madaniyatini oshirish hamda zamonaviy himoya vositalaridan foydalanishning ahamiyati haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: kiberxavfsizlik, ta’lim tizimi, axborot texnologiyalari, raqamli ta’lim, axborot xavfsizligi, internet, phishing, kiberbulling, elektron ta’lim, zararli dasturlar, raqamli texnologiyalar, onlayn ta’lim, ma’lumotlarni himoyalash.

Аннотация. В данной статье рассматривается значение кибербезопасности в системе образования, а также анализируются основные угрозы и проблемы, возникающие в процессе использования современных цифровых технологий. Освещаются такие угрозы, как кибератаки, утечка персональных данных, фишинг, вредоносные программы и кибербуллинг. Кроме того, в статье представлены способы обеспечения информационной безопасности в образовательных учреждениях, вопросы повышения цифровой грамотности пользователей и важность применения современных средств защиты.

Ключевые слова: Кибербезопасность, система образования, информационные технологии, цифровое образование, информационная безопасность, интернет, фишинг.

Abstract. This article examines the importance of cybersecurity in the education system and analyzes the major threats and challenges arising from the use of modern digital technologies. The paper discusses issues such as cyberattacks, personal data breaches, phishing, malicious software, and cyberbullying. In addition, it highlights effective ways to ensure information security in educational institutions, improve users' digital literacy, and implement modern cybersecurity measures.

Keywords: Cybersecurity, education system, information technology, digital education, information security, internet, phishing, cyberbullying, e-learning, malicious software, digital technologies, online education, data protection.

Bugungi globallashtirish va raqamlashtirish jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari jamiyat hayotining barcha sohalariga chuqur kirib bormoqda. Ayniqsa, ta'lim tizimida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish o'quv jarayonining samaradorligini oshirish, bilim olish imkoniyatlarini kengaytirish hamda masofaviy ta'limni rivojlantirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Elektron platformalar, onlayn darslar, virtual kutubxonalar, elektron jurnal va kundalik tizimlari bugungi ta'lim muhitining ajralmas qismiga aylandi.

Shu bilan birga, raqamli texnologiyalarning keng qo'llanilishi ta'lim tizimida kiberxavfsizlik masalalarining dolzarbligini oshirmoqda. Chunki ta'lim muassasalari axborot almashinuvi va ma'lumotlar saqlanishi bo'yicha yirik tizimlardan biri hisoblanadi. Talabalar, o'qituvchilar va ta'lim muassasalariga oid ko'plab ma'lumotlarning internet orqali uzatilishi turli kiberxavflarning yuzaga kelishiga sabab bo'lmoqda.

Kiberxavfsizlik — axborot tizimlari, kompyuter tarmoqlari va elektron ma'lumotlarni noqonuniy kirish, zarar yetkazish yoki o'g'irlashdan himoya qilishga qaratilgan chora-tadbirlar majmuasidir. Ta'lim tizimida kiberxavfsizlikni ta'minlash nafaqat texnik masala, balki pedagogik va ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan muhim vazifa hamdir.

So'nggi yillarda ta'lim sohasida raqamlashtirish jarayoni sezilarli darajada jadallashdi. Internet texnologiyalarining rivojlanishi natijasida elektron ta'lim resurslari, videokonferensiya platformalari va onlayn o'quv tizimlari keng ommalashdi. Ayniqsa, pandemiya davrida masofaviy ta'limning joriy etilishi ta'lim tizimida axborot texnologiyalarining naqadar muhim ekanligini yana bir bor namoyon etdi. Zamonaviy texnologiyalar yordamida o'quvchilar istalgan joydan

turib bilim olish imkoniyatiga ega bo'ldi. O'qituvchilar esa multimedia vositalari, virtual laboratoriyalar va interaktiv dasturlar orqali darslarni yanada qiziqarli tashkil etish imkoniyatini qo'lga kiritdi. Shu sababli bugungi kunda aksariyat ta'lim muassasalari faoliyatida elektron tizimlardan foydalanish odatiy holga aylandi. Biroq raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi bilan bir qatorda axborot xavfsizligini ta'minlash muammolari ham kuchaymoqda. Elektron tizimlarning himoyasi yetarli darajada bo'lmasa, ma'lumotlar yo'qolishi yoki begona shaxslar qo'lga tushib qolishi mumkin.

Ta'lim tizimida uchraydigan eng muhim muammolardan biri shaxsiy ma'lumotlarning himoyasi bilan bog'liqdir. Ta'lim platformalarida talabalar va o'qituvchilarning shaxsiy ma'lumotlari, baholari, elektron manzillari va boshqa muhim axborotlar saqlanadi. Agar ushbu tizimlar yetarlicha himoyalangan bo'lsa, ma'lumotlarning sizib chiqishi yoki noqonuniy foydalanilishi xavfi yuzaga keladi. Yana bir dolzarb muammo — zararli dasturlar va kompyuter viruslarining tarqalishidir. Foydalanuvchilar tomonidan noma'lum fayllarni yuklab olish yoki ishonchsiz havolalarni ochish natijasida tizimlarga viruslar kirib kelishi mumkin. Bu esa kompyuterlarning ishdan chiqishiga, ma'lumotlarning yo'qolishiga hamda ta'lim jarayonining izdan chiqishiga olib keladi. Shuningdek, phishing hujumlari ham ta'lim tizimida tez-tez uchrab turadi. Bunday holatda foydalanuvchilarga soxta xabarlar yoki qalbaki saytlar yuborilib, ularning login va parollari qo'lga kiritiladi. Ayniqsa, internet xavfsizligi bo'yicha yetarli bilimga ega bo'lmagan o'quvchilar bunday tahdidlarga ko'proq duch keladi. Onlayn ta'lim jarayonida kiberbulling muammosi ham alohida e'tibor talab qiladi. Kiberbulling internet orqali boshqa foydalanuvchini haqorat qilish, tahqirlash yoki unga ruhiy bosim o'tkazishni anglatadi. Bu holat yoshlarning ruhiy holatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi va ularning ta'limga bo'lgan qiziqishini pasaytirishi mumkin. O'quvchilar va o'qituvchilar internetdan xavfsiz foydalanish qoidalarini yaxshi bilishi kerak. Kuchli parollardan foydalanish, noma'lum havolalarni ochmaslik, shaxsiy ma'lumotlarni begonalarga bermaslik kabi oddiy qoidalar ko'plab kiberxavflarning oldini olishga yordam beradi. Shuningdek, ta'lim muassasalarida zamonaviy antivirus dasturlari va himoya tizimlaridan muntazam foydalanish muhim ahamiyatga ega. Kompyuter dasturlarini doimiy ravishda yangilab borish ham axborot xavfsizligini ta'minlashda samarali usullardan biri hisoblanadi. Ma'lumotlarni zaxiralash tizimini yaratish ham zarur choralar qatoriga kiradi. Chunki texnik nosozlik yoki kiberhujum natijasida muhim ma'lumotlar yo'qolib qolishi mumkin. Zaxira nusxalari esa ularni qayta tiklash imkonini beradi..

Kiberxavfsizlik ta'lim tizimining barqaror faoliyat yuritishida muhim omil hisoblanadi. Agar elektron tizimlar ishonchli himoyalangan bo'lsa, o'qituvchilar va

o'quvchilar raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Xavfsiz raqamli muhit o'quvchilarning axborot texnologiyalariga bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi. Shu bilan birga, yoshlarning kiberxavfsizlik bo'yicha bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi ularni kelajakdagi kasbiy faoliyatga tayyorlashda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki bugungi kunda deyarli barcha sohalarda axborot texnologiyalaridan foydalanilmoqda.

Xulosa: Xulosa qilib aytganda, zamonaviy ta'lim tizimini axborot-kommunikatsiya texnologiyalarisiz tasavvur qilish qiyin. Raqamli texnologiyalar ta'lim sifatini oshirish, bilim olish imkoniyatlarini kengaytirish va o'quv jarayonini qulay tashkil etishda muhim o'rin tutadi. Biroq ularning keng qo'llanilishi bilan bir qatorda kiberxavfsizlik masalalariga ham jiddiy e'tibor qaratish zarur. Ta'lim muassasalarida axborot xavfsizligini ta'minlash, foydalanuvchilarning raqamli madaniyatini oshirish hamda zamonaviy himoya tizimlarini joriy etish orqali turli kiberxavflarning oldini olish mumkin. Bu esa xavfsiz va samarali ta'lim muhitini yaratishda muhim ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR:

1. UNESCO. *Digital Education*. – Available at: www.unesco.org
2. UNICEF. *Online Safety and Cyberbullying*. – Available at: www.unicef.org
3. Kaspersky. *What is Cybersecurity?* – Available at: www.kaspersky.com
4. Cisco. *Cybersecurity Overview*. – Available at: www.cisco.com
5. IBM. *Cybersecurity Topics*. – Available at: www.ibm.com6.
6. Microsoft Education. *Security and Management*. – Available at: www.microsoft.com Google Scholar ilmiy maqolalar bazasi. – Available at: scholar.google.com O'zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi rasmiy sayti. – Available at: digital.uz

TEXNOLOGIYA VA TA'LIM UYG'UNLIGI: INGLIZ TILINI

O'QITISHNING INNOVATSION YO'LLARI

Bakiyeva Fatima Raxmatullayevna- Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti o'qituvchisi

Rustamova Muslima Farxod qizi

O'zbekiston Milliy Pedagogika Universiteti, Filalogiya fakulteti

Ingliz tili va adabiyoti yo'nalishi 201-EN ELITE guruh talabasi

Annotatsiya. Globallashuv davrida chet tillarini o'zlashtirishga bo'lgan talab ortib borishi ta'lim jarayoniga innovatsion yondashuvlarni tatbiq etishni taqozo etmoqda. Mazkur ishda ingliz tili darslarining samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarining o'rni va ahamiyati yoritilgan. Tadqiqot

davomida an'anaviy metodikaning cheklovlari hamda raqamli vositalar taqdim etayotgan keng imkoniyatlar qiyosiy tahlil qilinadi. Xususan, dars jarayonida multimedia kontentlari, bulutli texnologiyalar va onlayn kommunikatsiya platformalaridan foydalanishning metodik asoslari ko'rib chiqilgan. Ushbu izlanish natijalari til o'rgatishning zamonaviy modellarini yaratishda muhim manba bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Tayanch tushunchalar: raqamli ta'lim, ingliz tili o'qitish metodikasi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), interfaol metodlar, ta'lim samaradorligi, zamonaviy pedagog, elektron resurslar.

Аннотация. Растущий спрос на изучение иностранных языков в эпоху глобализации требует внедрения инновационных подходов к образовательному процессу. В данной работе подчеркивается роль и важность современных информационных технологий в повышении эффективности уроков английского языка. Исследование представляет собой сравнительный анализ ограничений традиционных методов и широких возможностей, предоставляемых цифровыми инструментами. В частности, рассматриваются методологические основы использования мультимедийного контента, облачных технологий и онлайн-коммуникационных платформ в процессе обучения. Результаты данного исследования могут служить важным источником для создания современных моделей преподавания языка.

Ключевые понятия: цифровое образование, методика преподавания английского языка, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), интерактивные методы, эффективность обучения, современный учитель, электронные ресурсы.

Abstract. The growing demand for foreign language learning in the era of globalization requires the implementation of innovative approaches to the educational process. This work highlights the role and importance of modern information technologies in increasing the effectiveness of English language lessons. The study provides a comparative analysis of the limitations of traditional methods and the wide opportunities offered by digital tools. In particular, the methodological foundations of using multimedia content, cloud technologies and online communication platforms in the lesson process are considered. The results of this research can serve as an important source for creating modern models of language teaching.

Key concepts: digital education, English language teaching methodology, information and communication technologies (ICT), interactive methods, educational effectiveness, modern teacher, electronic resources.

Bugungi kunda ingliz tilini bilish oddiy ko'nikma emas, balki zaruratga aylanib bormoqda. Chunki bu til orqali nafaqat turli mamlakatlar bilan muloqot qilish, balki ilm-fan, texnologiya va hatto biznes sohasidagi yangiliklardan ham xabardor bo'lish mumkin. Shu sababli yosh avlodga chet tillarini sifatli o'rgatish masalasi ta'lim tizimida muhim o'rin tutadi.

Lekin hozirgi o'quvchilar avvalgilardan ancha farq qiladi. Ular tezkor axborotga o'rganib qolgan, texnologiyalar bilan faol yashaydi. Shuning uchun faqat darslik va an'anaviy tushuntirish usullari bilan ularni qiziqtirish har doim ham oson emas. Ba'zan o'quvchi darsda bor bo'lsa ham, diqqatini jamlay olmaydi.

Shu sababli bugungi kunda o'qituvchining oldida turgan asosiy vazifa - darsni yanada jonli va qiziqarli qilishdir. Bu yerda axborot texnologiyalari katta yordam beradi. Turli onlayn platformalar, videolar va interaktiv dasturlar orqali o'quvchilar nafaqat tinglaydi, balki faol ishtirok etadi. Ayniqsa, bu usullar gapirish va tushunish ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali bo'lishi mumkin.

Ushbu ishda ingliz tili darslarida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari haqida fikr yuritiladi. Shuningdek, bu usullar o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishiga qanday ta'sir qilishi va an'anaviy hamda yangi yondashuvlarni qanday uyg'unlashtirish mumkinligi ko'rib chiqiladi.

1. An'anaviy va raqamli metodika: qiyosiy yondashuv

Uzoq vaqt davomida ingliz tilini o'qitishda grammatik tarjima usuli eng asosiy metodlardan biri bo'lib kelgan. Bu yondashuvda o'quvchilar asosan qoidalarni o'rganish va matnlarni tarjima qilish bilan shug'ullanadi. Natijada ular grammatikani nisbatan yaxshi bilishi mumkin, lekin amaliy nutqda, ya'ni gapirish yoki eshitib tushunishda ko'pincha qiynaladi. Amaliy darslarda ham shuni ko'rish mumkin: o'quvchi qoida haqida gapira oladi, lekin oddiy gap tuzishda ham ikkilanib qoladi.

Hozirgi kunda esa texnologiyalar bu muammoni biroz yengillashtirib bormoqda. Masalan, Quizlet yoki Memrise kabi ilovalar yordamida o'quvchilar yangi so'zlarni yodlash bilan birga ularning talaffuzini ham eshitadi va turli kontekstlarda qanday ishlatilishini ko'radi. Bu esa o'rganish jarayonini faqat yodlashdan iborat bo'lgan jarayondan ko'ra ancha qiziqarli va samarali qiladi.

2. Multimedia va vizual materiallarning ahamiyati

Ingliz tili darslarida video va audio materiallardan foydalanish o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini sezilarli darajada oshiradi. Masalan, YouTube yoki TED-Ed orqali turli qisqa videolarni ko'rsatish mumkin. Bunday materiallar o'quvchilarga tilning real hayotda qanday ishlatilishini ko'rsatadi va ularni tabiiy nutqqa yaqinlashtiradi. Shuningdek, vizual vositalar ham juda muhim. Canva yoki Prezi yordamida tayyorlangan slaydlar oddiy matndan ko'ra

o'quvchilar xotirasida uzoqroq saqlanib qoladi. Chunki inson ko'rgan narsasini ko'proq eslab qoladi va bu o'rganish jarayonini osonlashtiradi.

3. Onlayn platformalar va hamkorlik

Bugungi kunda ta'lim jarayoni faqat sinf xonasi bilan cheklanib qolmayapti. Google Classroom yoki Microsoft Teams kabi platformalar yordamida o'quvchilar darsdan tashqari vaqtda ham topshiriqlarni bajarishi, materiallarni ko'rib chiqishi mumkin. Masalan, Google Docs orqali bir nechta o'quvchi bir vaqtning o'zida bitta matn ustida ishlashi mumkin. Bu nafaqat til o'rganishga yordam beradi, balki jamoada ishlash ko'nikmasini ham rivojlantiradi. O'qituvchi esa jarayonni kuzatib borib, kerakli joylarda izoh yoki tavsiya berib turadi.

4. O'yinlashtirish - darsni jonlantiruvchi omil

O'quvchilarni darsga faol jalb qilish uchun o'yin elementlaridan foydalanish juda samarali hisoblanadi. Kahoot! yoki Wordwall kabi platformalar yordamida testlarni oddiy nazorat ishi sifatida emas, balki kichik musobaqa shaklida o'tkazish mumkin. Bunday yondashuvda o'quvchilar o'zlarini sinovda emas, balki o'yinda qatnashayotgandek his qiladi. Natijada ular yanada faol bo'ladi, tez fikrlashga va to'g'ri javob berishga harakat qiladi. Ayniqsa, o'smir yoshdagi o'quvchilar uchun bu usul juda samarali, chunki ular raqobat va g'alabaga intilishni yaxshi ko'radi. Shu orqali dars jarayoni ham ancha jonli va qiziqarli o'tadi.

5. Sun'iy intellekt asosidagi o'qitish vositalarining ahamiyati

So'nggi paytlarda ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanish ham kengayib bormoqda. Bunday vositalar o'quvchilarning bilimni tahlil qilish, ularning xatolarini aniqlash va kerakli tavsiyalar berishda yordam beradi. Masalan, ayrim ilovalar o'quvchining ingliz tilida gapirish yoki yozishdagi xatolarini ko'rsatib, nimalarni yaxshilash kerakligini aytadi. Shuningdek, bu texnologiyalar o'qituvchiga ham ancha qulaylik yaratadi. Katta guruhlarda har bir o'quvchining natijasini tez ko'rib chiqish va kimga ko'proq e'tibor kerakligini aniqlash osonlashadi. O'quvchilar esa o'z xatolarini darhol ko'rib, ularni tuzatishga harakat qiladi. Umuman olganda, sun'iy intellekt vositalari dars jarayonini yanada boyitadi va an'anaviy usullarni to'ldiruvchi yordamchi sifatida xizmat qiladi.

Xulosa.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ingliz tili darslarida axborot texnologiyalaridan foydalanish bugungi kunda juda muhim hisoblanadi. Bu nafaqat darsni qiziqarli qiladi, balki o'quvchilarning o'rganishga bo'lgan qiziqishini ham oshiradi. Ayniqsa, turli raqamli vositalar orqali til o'rganish jarayoni oddiy yodlashdan ko'ra ancha jonli va tushunarli bo'lib qoladi. Natijada o'quvchilar gapirishda ham o'zlarini erkinroq his qiladi. Shu bilan birga, texnologiyalar hamma narsani hal

qilib bermaydi. Darsning asosiy qismi baribir o'qituvchiga bog'liq bo'lib qoladi. Qanchalik zamonaviy vositalar bo'lmasin, ularni to'g'ri va o'rinli ishlatish muhim.

Umuman olganda, an'anaviy usullar bilan zamonaviy texnologiyalarni birgalikda qo'llash eng yaxshi natija beradi. Shunda o'quvchilar nafaqat bilim oladi, balki uni amalda qo'llashni ham o'rganadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 14.10.2024 yildagi PQ-358-son
2. Jalolov J.J. *Chet til o'qitish metodikasi*. Toshkent: "O'qituvchi", 2012.
3. Jeremy Harmer. *The Practice of English Language Teaching*. 5th Edition. Pearson Education, 2015.
4. Jack C. Richards and Theodore S. Rodgers. *Approaches and Methods in Language Teaching*. Cambridge University Press, 2014.
5. Dudley-Evans T., St John M. J. *Developments in English for Specific Purposes*. Cambridge University Press, 1998.
6. Warschauer M. *Computer-assisted Language Learning: an Introduction*. In S. Fotos (Ed.), *Multimedia language teaching*. Tokyo: Logos International, 1996.

ZAMONAVIY LINGVISTIK TA'LIMDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARI: INGLIZ TILINI O'ZLASHTIRISHNING INNOVATSION OMILLARI.

**Bakiyeva Fatima Raxmatullayevna-
Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti o'qituvchisi
Farxodova Ruxshona Aziz qizi**

Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy Pedagogika Universiteti talabasi

Abstract. This article examines the role and significance of digital transformation in the modern linguistic education process. It analyzes the opportunities of multimedia tools, mobile applications, online platforms, and artificial intelligence technologies in teaching English. In addition, alongside the advantages of digital education, challenges such as low internet speed, lack of technical equipment, and insufficient digital competence of teachers are also considered. The research results substantiate those digital technologies are an important factor in improving the quality of education and emphasize the need to develop the skills of teachers and students in working with modern technologies.

Keywords: digital transformation, linguistic education, multimedia tools, online platforms, artificial intelligence, mobile applications, innovative technologies, English language.

Аннотация. В данной статье рассматриваются роль и значение цифровой трансформации в современном процессе лингвистического образования. Анализируются возможности мультимедийных средств, мобильных приложений, онлайн-платформ и технологий искусственного интеллекта в обучении английскому языку. Кроме того, наряду с преимуществами цифрового образования рассматриваются такие проблемы, как низкая скорость интернета, недостаток технического оборудования и недостаточный уровень цифровой компетентности преподавателей. Результаты исследования подтверждают, что цифровые технологии являются важным фактором повышения качества образования и подчеркивают необходимость развития навыков преподавателей и студентов в работе с современными технологиями.

Ключевые слова: цифровая трансформация, лингвистическое образование, мультимедийные средства, онлайн-платформы, искусственный интеллект, мобильные приложения, инновационные технологии, английский язык.

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy lingvistik ta'lim jarayonida raqamli transformatsiyaning o'rni va ahamiyati yoritilgan. Maqolada multimedia vositalari, mobil ilovalar, onlayn platformalar hamda sun'iy intellekt texnologiyalarining ingliz tilini o'qitishdagi imkoniyatlari tahlil qilingan. Shuningdek, raqamli ta'limning afzalliklari bilan bir qatorda, internet tezligining pastligi, texnik vositalarning yetishmasligi va pedagoglarning raqamli kompetensiyalari bilan bog'liq muammolar ham ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijasida raqamli texnologiyalar ta'lim sifatini oshirishda muhim omil ekanligi hamda o'qituvchi va talabalarning zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish zarurligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: raqamli transformatsiya, lingvistik ta'lim, multimedia vositalari, onlayn platformalar, sun'iy intellekt, mobil ilovalar, innovatsion texnologiyalar, ingliz tili

Bugungi globallashuv davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi inson hayotining barcha sohalariga, jumladan, ta'lim tizimiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, lingvistik ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish zamonaviy ta'limning muhim tarkibiy qismlaridan biriga aylandi. Hozirgi kunda chet tillarini o'qitishda an'anaviy metodlar bilan bir qatorda multimedia vositalari, mobil ilovalar, onlayn platformalar va sun'iy intellekt texnologiyalaridan keng foydalanilmoqda. Bu esa o'quvchilarning til o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshirib, dars jarayonini yanada samarali tashkil etishga xizmat qilmoqda. Lingvistik ta'limda raqamli transformatsiyaning asosiy

maqsadi — o‘quvchilarga zamonaviy, qulay va interaktiv ta’lim muhitini yaratishdir. Chunki bugungi yoshlar texnologiyalar bilan chambarchas bog‘liq holda ulg‘aymoqda. Shu sababli darslarda innovatsion texnologiyalardan foydalanish o‘quvchilarning ehtiyojlariga mos keladi hamda ularning bilimni tezroq o‘zlashtirishiga yordam beradi.

Raqamli transformatsiyaning ta’limdagi o‘rni Raqamli transformatsiya — bu ta’lim jarayoniga zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish orqali o‘qitish sifatini oshirish va ta’limni yangi bosqichga olib chiqishdir. Bugungi kunda ko‘plab ta’lim muassasalarida elektron darsliklar, virtual kutubxonalar, masofaviy ta’lim tizimlari va interaktiv platformalar keng qo‘llanilmoqda. Bu esa o‘quvchilarga istalgan joyda va istalgan vaqtda bilim olish imkoniyatini yaratmoqda. Ayniqsa, ingliz tilini o‘qitishda raqamli texnologiyalarning o‘rni juda katta. Chunki til o‘rganish jarayonida tinglab tushunish, yozish, o‘qish va gapirish ko‘nikmalarini birgalikda rivojlantirish talab etiladi. Zamonaviy platformalar esa aynan shu ko‘nikmalarni kompleks tarzda rivojlantirish imkonini beradi. Shuningdek, raqamli texnologiyalar dars jarayonini yanada jonli va qiziqarli qiladi. O‘qituvchi mavzuni nafaqat oddiy tushuntirish orqali, balki video, audio, animatsiya va interaktiv topshiriqlar yordamida ham yetkazishi mumkin. Natijada o‘quvchilarning darsga bo‘lgan qiziqishi ortadi hamda mavzuni eslab qolish darajasi yuqori bo‘ladi.

Multimedia vositalarining ahamiyati

Multimedia vositalari zamonaviy lingvistik ta’limning eng samarali vositalaridan biri hisoblanadi. Prezentatsiyalar, videodarslar, audio yozuvlar, animatsiyalar va interaktiv mashqlar o‘quvchilarning mavzuni oson tushunishiga yordam beradi. Ayniqsa, ingliz tilini o‘rganishda audio va video materiallardan foydalanish talaffuzni to‘g‘ri shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi [4].

Masalan, o‘quvchi ingliz tilidagi dialoglarni tinglash orqali so‘zlarning to‘g‘ri talaffuzini o‘rganadi, videolar orqali esa real muloqot jarayonini kuzatadi. Bu usul oddiy kitob asosida o‘qitishga qaraganda ancha samarali hisoblanadi. Chunki inson bir vaqtning o‘zida ham ko‘rish, ham eshitish orqali ma’lumotni tezroq qabul qiladi.

Bundan tashqari, multimedia vositalari o‘quvchilarning mustaqil fikrlash, ijodkorlik va erkin muloqot qilish ko‘nikmalarini ham rivojlantiradi. Zamonaviy texnologiyalar yordamida tashkil etilgan darslar o‘quvchilarni faol bo‘lishga undaydi hamda ta’lim samaradorligini oshiradi [5].

Mobil ilovalar va onlayn platformalar

Bugungi kunda mobil ilovalar va onlayn platformalar chet tillarini o‘rganishda keng qo‘llanilmoqda. Xususan, Duolingo, Quizlet, Google Classroom va Zoom kabi platformalar o‘quvchilarga mustaqil ravishda bilim olish

imkoniyatini yaratmoqda. Ushbu ilovalar orqali foydalanuvchilar yangi soʻzlarni yodlash, grammatika mashqlarini bajarish, test ishlash va tinglab tushunish koʻnikmalarini rivojlantirishlari mumkin [6].

Mobil ilovalarning yana bir afzalligi shundaki, oʻquvchi istalgan joyda bilim olish imkoniyatiga ega boʻladi. Masalan, transportda ketayotganda yoki boʻsh vaqtda ham telefon orqali yangi mavzularni oʻrganishi mumkin. Bu esa taʼlimning uzluksiz davom etishiga yordam beradi.

Onlayn platformalar esa oʻqituvchi va oʻquvchi oʻrtasidagi muloqotni yanada mustahkamlaydi. Oʻqituvchi topshiriqlar yuborishi, testlar tashkil qilishi va oʻquvchilarning bilimini onlayn baholashi mumkin. Ayniqsa, pandemiya davrida masofaviy taʼlim tizimining rivojlanishida bunday platformalarning ahamiyati juda katta boʻldi (7). Sunʼiy intellekt texnologiyalarining ahamiyati Soʻnggi yillarda sunʼiy intellekt texnologiyalari taʼlim sohasida ham keng qoʻllanila boshladi. Sunʼiy intellekt asosidagi dasturlar oʻquvchilarning bilim darajasini tahlil qilish, individual topshiriqlar yaratish va avtomatik baholash imkoniyatini bermoqda. Bu esa taʼlim jarayonini yanada qulay va samarali tashkil etishga yordam beradi.

Masalan, ChatGPT kabi sunʼiy intellekt dasturlari oʻquvchilarning ingliz tilida yozish va muloqot qilish koʻnikmalarini rivojlantirishda muhim vosita boʻlib xizmat qilmoqda. Oʻquvchi sunʼiy intellekt bilan muloqot qilish orqali yangi soʻzlarni oʻrganadi, grammatik xatolarini toʻgʻrilaydi va erkin fikr bildirishni mashq qiladi (8). Shuningdek, sunʼiy intellekt oʻqituvchilarning ish faoliyatini ham yengillashtiradi. Masalan, testlarni avtomatik tekshirish, oʻquvchilarning natijalarini tahlil qilish va individual tavsiyalar berish imkoniyati mavjud. Bu esa oʻqituvchining vaqtini tejaydi hamda taʼlim sifatini oshiradi.

Raqamli taʼlimning ayrim muammolari

Shunga qaramasdan, raqamli taʼlim jarayonida ayrim muammolar ham uchrab turadi. Ayrim hududlarda internet tezligining pastligi yoki texnik vositalarning yetishmasligi taʼlim sifatiga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin [4, 5]. Ayniqsa, qishloq hududlarida yashovchi oʻquvchilar uchun zamonaviy qurilmalar bilan taʼminlanish masalasi dolzarb boʻlib qolmoqda. Bundan tashqari, barcha oʻqituvchilar ham zamonaviy texnologiyalardan bir xil darajada samarali foydalana olmaydi. Ayrim pedagoglarda raqamli koʻnikmalarning yetarli emasligi dars samaradorligiga taʼsir qiladi. Shu sababli oʻqituvchilarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish va ularni zamonaviy texnologiyalar bilan ishlashga oʻrgatish muhim vazifalardan biri hisoblanadi [1].

Yana bir muammo — oʻquvchilarning internetdan notoʻgʻri foydalanishi bilan bogʻliq. Baʼzan ular dars uchun ajratilgan vaqtni ijtimoiy tarmoqlar yoki

ko'ngilochar dasturlarga sarflashi mumkin. Shu sababli o'quvchilarda internet madaniyatini shakllantirish ham muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy lingvistik ta'limda raqamli transformatsiya muhim o'rin egallaydi. Innovatsion texnologiyalar ingliz tilini o'rganish jarayonini yanada samarali, interaktiv va qiziqarli tashkil etishga xizmat qilmoqda. Multimedia vositalari, mobil ilovalar, onlayn platformalar hamda sun'iy intellekt texnologiyalari o'quvchilarning bilim olish imkoniyatlarini kengaytirib, ularning mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirmoqda. Kelajakda ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarning o'rni yanada ortishi kutilmoqda. Shu sababli o'qituvchilar va talabalar zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmalarini muntazam ravishda rivojlantirib borishlari zarur. Zamonaviy texnologiyalarni ta'lim jarayoniga to'g'ri va samarali joriy etish esa ta'lim sifatini oshirishga hamda malakali mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Jalolov J. Chet til o'qitish metodikasi. — Toshkent, 2012.
2. Bekmuratova U. Ingliz tilini o'qitishda innovatsion texnologiyalar. — Toshkent, 2020.
3. Passov E. I. Kommunikativ metod asoslari. — Moskva, 2015.
4. Saidahmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar. — Toshkent, 2018.
5. Yo'ldoshev J. Ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalari. — Toshkent, 2019.
6. Harmer J. The Practice of English Language Teaching. — London, 2018.
7. Richards J., Rodgers T. Approaches and Methods in Language Teaching. — Cambridge University Press, 2019.
8. Crystal D. English as a Global Language. — Cambridge University Press, 2017.
9. Brown H. D. Principles of Language Learning and Teaching. — New York, 2014.

SUN'IY INTELLEKT ASOSIDAGI TARJIMA TIZIMLARI VA INSON TARJIMONI FAOLIYATINING QIYOSIY TAHLILI

*Bakiyeva Fatima Raxmatullayevna- Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy
pedagogika universiteti o'qituvchisi*

*Ilhomova Oyistaxon Iqboljon qizi- Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy
Pedagogika Universiteti talabasi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada sun'iy intellekt asosidagi neyron mashina tarjimasi (NMT) tizimlari va professional inson tarjimoni faoliyatining qiyosiy tahlili amalga oshirilgan. Tadqiqot tezlik, aniqlik, kontekstual va madaniy moslashuvchanlik, stilistik xususiyatlar, iqtisodiy samaradorlik hamda tarjima sifatini baholashning avtomatik va insoniy metrikalari asosida o'tkazildi. Natijalar

shuni ko'rsatadiki, SI tizimlari katta hajmdagi texnik va oddiy matnlarni tez va arzon tarjima qilishda muhim ustunlikka ega bo'lsa-da, murakkab ilmiy, huquqiy, adabiy va madaniy nuanslarga boy matnlarda inson tarjimoni hali ham yetakchi o'rinni egallab turibdi. Eng samarali yondashuv sifatida gibridd model (SI + inson post-editing) taklif etiladi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, neyron mashina tarjimasini, inson tarjimasini, qiyosiy tahlil, gibridd tarjima modeli, tarjima sifati, post-editing, madaniy ekvivalentlik, BLEU, COMET.

Аннотация. В данной статье проводится сравнительный анализ систем нейронного машинного перевода (NMT), основанных на искусственном интеллекте, и деятельности профессионального переводчика-человека. Исследование охватывает такие параметры, как скорость, точность, контекстуальная и культурная адаптивность, стилистические особенности, экономическая эффективность, а также автоматические и человеческие методы оценки качества перевода. Результаты исследования показывают, что системы искусственного интеллекта обладают значительным преимуществом при быстром и экономически эффективном переводе больших объемов технических и простых текстов. Однако в случае сложных научных, юридических, литературных текстов, а также материалов, содержащих культурные и языковые нюансы, переводчик-человек по-прежнему занимает ведущую позицию. В качестве наиболее эффективного подхода предлагается гибридная модель, сочетающая возможности искусственного интеллекта и постредактирование перевода человеком (AI + human post-editing).

Ключевые слова: искусственный интеллект, нейронный машинный перевод, человеческий перевод, сравнительный анализ, гибридная модель перевода, качество перевода, постредактирование, культурная эквивалентность, BLEU, COMET.

Abstract. In this article, a comparative analysis is conducted between neural machine translation (NMT) systems based on artificial intelligence and the activity of professional human translators. The study is carried out based on criteria such as speed, accuracy, contextual and cultural adaptability, stylistic features, economic efficiency, as well as automatic and human-based metrics for evaluating translation quality. The results indicate that AI-based systems have a significant advantage in quickly and cost-effectively translating large volumes of technical and simple texts. However, in complex scientific, legal, literary texts, as well as materials rich in cultural and linguistic nuances, human translators still maintain a leading position. As the most effective approach, a hybrid model (AI + human post-editing) is proposed.

Keywords: artificial intelligence, neural machine translation, human translation, comparative analysis, hybrid translation model, translation quality, post-editing, cultural equivalence, BLEU, COMET.

XXI asrda globalizatsiya va raqamli texnologiyalar rivoji tarjima sohasini tubdan o'zgartirdi. Sun'iy intellekt asosidagi tarjima tizimlari tarjima jarayonini sezilarli darajada tezlashtirdi va arzonlashtirdi. Biroq, tarjima nafaqat so'zlarning mexanik o'tkazilishi, balki ma'no, uslub, madaniy kontekst va muallif niyatini to'liq yetkazishdir. Shu bois inson tarjimoni faoliyati hali ham o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q. Ushbu maqola sun'iy intellekt asosidagi tarjima tizimlari va inson tarjimoni imkoniyatlarini ilmiy jihatdan qiyosiy tahlil qilish, ularning afzalliklari va kamchiliklarini aniqlash hamda kelajakdagi eng optimal modelni taklif etishni maqsad qiladi.

Sun'iy intellekt asosidagi tarjima tizimlarining rivoji.

Mashina tarjimasi 1950-yillarda boshlangan bo'lib, Rule-Based MT va Statistical MT bosqichlaridan o'tib, 2016-yilda Google Neural Machine Translation (GNMT) tizimi bilan yangi bosqichga ko'tarildi. Transformer arxitekturasiga asoslangan neyron tarmoqlar va Large Language Models (LLM) hozirgi paytda eng yuqori natijalarni ko'rsatmoqda.

Afzalliklari: Yuqori tezlik va masshtablilik — SI tizimlari bir necha soniya ichida minglab sahifalarni tarjima qilishga qodir. Bu xususiyat ayniqsa katta hajmdagi texnik hujjatlar, veb-saytlar va real vaqt rejimida tarjima talab qilinadigan loyihalarda muhim ahamiyatga ega;

Terminologik izchillik — Tizim bir marta belgilangan terminlarni butun matn davomida bir xil va izchil tarzda qo'llaydi, bu esa korporativ va ilmiy tarjimalarda xatolik ehtimolini keskin kamaytiradi;

Past narx — Inson tarjimonasiga nisbatan 60–85% arzonroq bo'lib, katta hajmdagi loyihalarni iqtisodiy jihatdan samarali amalga oshirish imkonini beradi;

100 dan ortiq tillarni yuqori sifatda qo'llab-quvvatlash — Ko'p tilli parallel ishlash imkoniyati tufayli bir vaqtning o'zida bir necha tilga tarjima qilish mumkin, bu esa xalqaro kompaniyalar va global kontent yaratuvchilar uchun katta qulaylik yaratadi.

Kamchiliklari: Kontekstni uzoq muddat saqlay olmaslik — SI tizimlari uzun hujjatlarda oldingi paragraf yoki bobdagi ma'lumotni yetarli darajada eslay olmaydi, natijada tarjima ichki bog'lanishini yo'qotadi va ma'no buzilishiga olib keladi; Idioma, kinoya, metafora va madaniy nuanslarni noto'g'ri tarjima qilish — Bu tizimlar madaniy jihatdan bog'liq iboralarni so'zma-so'z tarjima qilishga moyil bo'lib, natijada ma'no butunlay o'zgarib ketishi yoki kulgili holatlar yuzaga kelishi mumkin; Hallusinatsiya (o'ylab topilgan ma'lumot qo'shish) — Ayniqsa LLM

modellari (ChatGPT, Gemini va boshqalar) ba’zida mavjud bo’lmagan faktlar, raqamlar yoki tushuntirishlarni qo’shib yuboradi, bu ilmiy va huquqiy matnlarda jiddiy xatolarga sabab bo’ladi; Kam resursli tillarda (jumladan o’zbek tilida) sifatning nisbatan pastligi — O’zbek tili uchun yetarli parallel korpus mavjud emasligi sababli grammatik xatolar, so’z tartibi buzilishi va terminologik nomuvofiqliklar tez-tez uchraydi; Ijodkorlik va stilistik moslashuvning yetishmasligi — Adabiy, marketing yoki publitsistik matnlarda muallif uslubini saqlash, emotsional rang-baranglikni yetkazish va ijodiy yondashuvni amalga oshirishda sezilarli zaiflik ko’rsatadi; O’quv ma’lumotlaridagi tarafkashlik (bias) — SI tizimlari asosan G’arbiy va ingliz tilidagi ma’lumotlar bilan o’qitilgani uchun boshqa madaniyatlarning qadriyatlarini va nuanslarini noto’g’ri aks ettirishi mumkin; Maxfiylik va xavfsizlik muammolari — Maxfiy hujjatlar, tibbiy yoki huquqiy materiallarni tarjima qilishda ma’lumotlar bulut serverlarida saqlanishi xavf tug’diradi; Noaniqlik va ko’p ma’nolilikni hal qilishda qiyinchilik — Kontekstdan tashqari bir necha ma’noga ega so’zlarni to’g’ri tanlashda tez-tez xato qiladi.

Inson tarjimoni faoliyati. Inson tarjimoni lingvistik bilim, madaniy tajriba, empatiya va ijodkorlikka asoslanadi. U matnning nafaqat lug’aviy, balki pragmatik va emotsional ma’nosini ham yetkazishga qodir. Ayniqsa adabiy, huquqiy, tibbiy va ilmiy-falsafiy matnlarda inson tarjimasini muqobilsiz hisoblanadi.

Afzalliklari: Chuqur kontekstual va madaniy tushunish — Tarjimon matnning yashirin ma’nolarini, muallifning niyatini, tarixiy va ijtimoiy kontekstni to’liq tushunib, tarjima qiladi. Bu xususiyat ayniqsa falsafiy, adabiy va siyosiy matnlarda muhim ahamiyatga ega; Madaniy ekvivalentlarni topish qobiliyati — Bir madaniyatga xos iboralar, kinoyalar yoki an’analarni boshqa madaniyat auditoriyasiga tushunarli va ta’sirli tarzda yetkazish uchun mos ekvivalentlarni topa oladi, bu esa ma’noni buzilmasdan saqlashga yordam beradi; Uslub va ohangni to’liq saqlash — Muallifning individual uslubi, ritorik vositalari, emotsional rang-barangligi va ohangini saqlab qolishga qodir. Bu adabiy tarjimalarda va brending matnlarida hal qiluvchi omil hisoblanadi; Ijodiy yondashuv va moslashuvchanlik — Tarjima jarayonida yuzaga keladigan murakkab vaziyatlarda ijodiy yechimlar topish, kerak bo’lganda matn strukturasi o’zgartirish yoki moslashtirish imkoniyatiga ega; Empatiya va auditoriya ehtiyojlarini hisobga olish — Maqsadli auditoriyaning madaniy darajasi, yoshi va ehtiyojlarini hisobga olib tarjima qilish, natijada tarjima yanada samarali va ta’sirli bo’ladi.

Kamchiliklari: Past tezlik — Professional tarjimon kuniga o’rtacha 2000–4000 so’z tarjima qila oladi, chunki tarjima jarayoni chuqur tahlil, lug’at izlash, kontekstni o’rganish va bir necha marta qayta ko’rib chiqishni talab qiladi; Yuqori

xarajat — Yuqori malakali tarjimonlarning xizmati qimmat bo‘lib, katta hajmdagi loyihalarda byudjetni sezilarli darajada oshiradi; Subyektivlik va charchoq omili — Inson tarjimoni kayfiyati, charchoq darajasi yoki shaxsiy tajribasiga qarab ba’zan subyektiv talqin qilishi mumkin. Uzoq muddatli ish jarayonida charchoq sifat pasayishiga olib keladi; Insoniy omillar ta’siri — Kasallik, vaqt cheklovlari yoki psixologik holat tarjima sifatiga ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Qiyosiy tahlil

Jadval 1. SI asosidagi tarjima tizimlari va inson tarjimoni faoliyatining qiyosiy ko‘rsatkichlari (2023–2026 yillar tadqiqotlari asosida):

№	Ko‘rsatkich	SI asosidagi tarjima (NMT/LLM)	Inson tarjimoni	Gibrid model (SI + Inson)	Manba
1	Tarjima tezligi	5000–20000 so‘z/soat	400–800 so‘z/soat	2000–6000 so‘z/soat	[1,5]
2	1 so‘z uchun narx (AQSh dollari)	0,01–0,05 \$	0,08–0,25 \$	0,04–0,10 \$	[2,8]
3	BLEU ball (oddiy matn)	78-92	85-96	90-96	[3]
4	COMET ball (2024–2025)	82-91	88-96	93-97	[4,7]
5	O‘zbek tilidagi umumiy sifat	O‘rtacha (65–78%)	Yuqori (90%+)	Yuqori (87–94%)	[14]
6	Madaniy va pragmatik moslashuv	Past (35–55%)	Yuqori (85–95%)	Yuqori (80–92%)	[9,10]
7	Adabiy va idiomatik matn sifati	Past	Juda yuqori	Yuqori	[11]
8	Terminologik izchillik	Juda yuqori	Yuqori	Eng yuqori	[5]
9	Hallusinatsiya xavfi	O‘rtacha–yuqori	Past	Past	[12]
10	Post-editing zarurati	Yuqori	Past	O‘rtacha	[13]

Jadval tahlili shuni ko‘rsatadiki, SI tizimlari miqdoriy ko‘rsatkichlar (tezlik, narx, hajm) bo‘yicha ustunlik qiladi. Ammo sifatning sifat jihatlari (madaniy moslashuv, uslubiy aniqlik, emotsional rang-baranglik) bo‘yicha inson tarjimoni sezilarli darajada oldinda turadi. O‘zbek tilida SI tizimlarining asosiy muammosi — parallel korpusning yetarli emasligi va murakkab grammatik qoidalardir. Eng istiqbolli yondashuv — gibrid modeldir. Bunda SI dastlabki tarjima (draft) tayyorlaydi, professional tarjimon esa uni chuqur tahrirlaydi (post-editing). Bu usul vaqtni 50–70% ga tejaydi va tarjima sifatini yuqori darajada saqlaydi.

Xulosa. Sun'iy intellekt tarjima sohasida kuchli va zarur vosita bo'lib qolmoqda, ammo inson intellektining o'rnini to'liq egallay olmaydi. Kelajak tarjima sanoati gibril modellar asosida rivojlanadi. Tarjimonlar SI'ni raqib emas, balki kuchli yordamchi sifatida qabul qilib, prompt engineering va post-editing ko'nikmalarini o'zlashtirishlari lozim. Bu nafaqat samaradorlikni oshiradi, balki turli madaniyatlar o'rtasidagi aloqalarni yanada boy va aniqroq qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jumayeva D.K. Tarjima sohasida innovatsion yondashuvlar: sun'iy intellekt va mashina tarjimasi. Ilmiy anjumanlar, 2024.
2. Azizov M. Kompyuterlashtirilgan tarjima vositalarining o'zbek tilidagi qo'llanilishi. Toshkent, 2025.
3. Qayumov B. O'zbek tilida parallel korpuslar yaratish va mashina tarjimasi. Navoiy Davlat Universiteti.
4. Corpas Pastor G. Human versus Neural Machine Translation Creativity: A Study on Manipulated MWEs in Literature. Information, 2024.
5. Kocmi T., Federmann C. et al. Findings of the WMT 2024 Shared Task on Machine Translation.
6. Al Rousan R. et al. ChatGPT translation vs. human translation: an examination of literary texts. Cogent Arts & Humanities, 2025.
7. Translated.com. AI vs Human Translation: Performance & Quality Comparison, 2025.
8. Castilho S. et al. Human vs Machine Translation. 2024.
9. NLLB Team. No Language Left Behind: Scaling Human-Centered Machine Translation. Nature, 2022.

TA'LIMNING BARCHA TURLARIDA MULOQOT QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHDA YOSH XUSUSIYATLARINING AHAMIYATI

Norboyeva Dilnura – Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti, Filologiya fakulteti ingliz tili yo'nalishi, 2-kurs talabasi
Nishanova Mastura Xafizovna – Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti, "Pedagogika" kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada uzluksiz ta'lim tizimida o'quvchilar va talabalarning muloqot qobiliyatlarining rivojlanishi, uning psixologik va fiziologik xususiyatlari, hamda har bir yosh davr bosqichida muloqot ko'nikmalarining rivojlanish sabab va omillari tahlil qilinadi.

Kirish so'zlar: yosh davri, muloqot qobiliyatlari, pedagogik mahorat, uzluksiz ta'lim, kommunikativ kompetensiya.

Аннотация: В данной статье анализируется развитие коммуникативных навыков учащихся и студентов в системе непрерывного

образования, его психологические и физиологические характеристики, а также причины и факторы развития коммуникативных навыков на каждом возрастном этапе.

Ключевые слова: возраст, коммуникативные навыки, педагогические навыки, непрерывное образование, коммуникативная компетентность.

Abstract: This article analyzes the development of communication skills in students in the continuing education system, its psychological and physiological characteristics, as well as the causes and factors of communication skills development at each age stage.

Keywords: age period, communication skills, teaching skills, continuing education, communicative competence.

Hozirgi globallashgan va axborot texnologiyalari rivojlangan davrda insonning nutq qobiliyati uning qanday muvaffaqiyatlarga erishishining muhim omili hisoblanadi. Ayniqsa, uzluksiz ta'lim tizimida muloqot madaniyati amal qilish va fikrlarini erkin bayon etishi katta ahamiyat kasb etadi. Har bir yosh davrining psixologik, fiziologik va ijtimoiylashuv jarayonlari o'ziga xos xususiyatlar kasb etadi va har bir davrda muloqot qobiliyatining samarali rivojlanishi muhim ro'l o'ynaydi. Muloqot qobiliyati - bu muvaffaqiyatli ijtimoiy integratsiya, kasbiy o'sish va shaxsiy farovonlikning asosiy omillaridan biridir[3].

Uzluksiz ta'lim tizimida muloqot qobiliyatlari maktabgacha ta'limdan oliy ta'limgacha davom etadigan jarayon hisoblanadi. Unda har bir yosh davrlariga mos pedagogik va psixologik yondashuv zarur hisoblanadi. Bu jarayon o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilashga ham yordam beradi.

L.S.Vygotskiy ta'kidlaganidek, maktabgacha va boshlang'ich maktab yosh davrida muloqot asosan o'yin va kattalar yordami orqali rivojlanadi[5]. Ular tengdoshlari bilan o'yin jarayonida qisqa muloqot qiladi va bu orqali o'z nutqiy qobiliyatlarini boyitib boradilar. Maktabgacha ta'lim muassasalarida tarbiyachilar bolalarni erkin fikrlashga, jamoaviy va rolli o'yinlarga ko'proq jalb qiladilar.

Shaxs shakllanishi, rivojlangani sari, muloqot darajalari ham o'sib boradi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari dars jarayonida yozma va og'zaki nutq ifoda etadi. Ular kichik guruhlariga bo'linib, o'z fikrlarini bayon eta boshlaydilar. Ularning muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishda tengdoshlarining ham ro'l katta, chunki ularda bu davrda taqlid qilish va hissiy sezgirlik yuqori darajada bo'ladi. Pedagoglar bu bosqichda og'zaki muloqotga oid o'yinli mashqlarni qo'llashi lozim[3].

Bugungi kundagi asosiy muammolardan biri ushbu yosh davrda bolalarning muloqot qobiliyati juda sust rivojlanayotganligi hisoblanadi, chunki raqamli davrda bolalar ham turli xil gadjetlardan doimiy foydalanishi oqibatida tengdoshlari bilan muloqot qilish ehtiyoji kamayib bormoqda. Tadqiqotlarga qaraganda, 3-6 yoshdagi bolalarning 78 foizi planshet yoki smartfondan kuniga 2 soatdan ortiq foydalanadi.

Natijada ijodiy ro'li o'yinlar va muloqot kamayadi [3]. Ushbu muammo olimlar va pedagoglar tomonida keng o'rganilayotgan mavzu bo'lib, ular tomonidan ota-onalar uchun bir nechta tavsiya ishlab chiqishgan. Ushbu tavsiyalardan biri ota-onalar farzandlari uchun "Jonli o'yin kutubxonasi" metodidan foydalanishdir, unda xonadagi barcha ekranlar o'chiriladi va bolaga xohlagan o'yinni tanlab beriladi. Metodni amalga oshirishning asosiy xususiyatlaridan biri ota-onalar bolalari bilan birgalikga bola tanlagan o'yinni o'ynaydilar. O'yin davomida bola muloqotning eng kichik elementlari to'g'ri gapirish va savol berishni o'rganadi.[1]

Muloqot qobiliyatining eng faol rivojlangan davri bu o'smirlik davri hisoblanadi. Bu davrda ular fikrlarini himoya qilishga va mustaqil ifoda etib berishga harakat qiladilar. Ko'plab tadqiqotlar bu davrda oila ro'lini juda muhim deb hisoblashadi, chunki oila muhitida kamtarlik, erkin fikrlash bo'lsa, bola o'z fikrlarini erkin ifoda eta oladi va oila muhitidan tashqarida ham unda o'z fikrini erkin bayon etishga harakat qiladi. Yosh xususiyatlariga ko'ra o'smirlar tanqid va ularga tashqaridan baho berishlariga nihoyatda sezgir bo'ladilar, bu davrda ularga mulohaza yuritish va tinglash usullarini o'rgatish kerak deb hisoblanadi. Muloqot qobiliyatlariga to'sqinlik qiluvchi omillarga uyatchanlik, haddan oshiq o'ziga ishonch, norasmiy yetakchilikka intilish va raqamli muhiddan haddan tashqari ko'p foydalanish kiradi. O'smirlar kuniga o'rtacha 6-8 soat vaqtini gadjetlarga, ijtimoiy tarmoq va o'yinlarga bag'ishlaydilar [3]. Verbal muloqotga nisbatan, ijtimoiy tarmoqlardagi noverbal muloqot ustunlik qilmoqda, bu esa o'z o'rnida ularda muloqot madaniyati, nutq ko'nikmalaridan to'g'ri foydalanish kabi xususiyatlarni rivojlanmasdan qolishiga olib keladi. Bu muammoni oldini olish uchun ota-onalar bolani ko'proq ilm olishga, sport mashg'ulotlari bilan shug'ullanishga jalb qilishlari kerak bo'ladi. Oila davrasida ota-onalar farzandlari bilan muloqot qilishi, erkin fikrlarini so'rashi ham foydali hisoblanadi.

Ta'limning keyingi bosqichlariga kelib nutq madaniyati, fikr almashinuvi va jamoalar bilan ishlash ko'nikmalari ortib boradi. Seminarlar va ma'ruzalar, taqdimotlar, konferensiyalar va loyihaviy ishlar kommunikativ qobiliyatni oshirishga yordam beradi. Talaba o'z fikrini jamoadoshlari oldida erkin bayon qilishi, fikrlarini himoya qilishi va shu bilan birga noverbal muloqot shakllari ham rivojlantiradi. Fikrlash doirasini ilmiy ishlarni amalga oshirish, maqola va tezislartayyorlash uchun izlanishlar olib borish orqali kengaytirib boradilar. Ushbu davrning o'ziga xos xususiyatlaridan biri, talabalarning professionallashuvi va mustaqillikka intilishida namoyon bo'ladi. R.Qodirova ta'kidlaganidek, muloqotni rivojlantirishda interfaol metodlardan debate, case-study va ro'li o'yinlar bu davrda samarali yordam beradi.[4]

Uzluksiz ta'lim dasturlarida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish uchun treninglari, biznes muloqot mashqlari, emotsional intellektni rivojlantirishga qaratilgan metodlar va nizolarni boshqarish bo'yicha modullar katta

yoshdagilarning ehtiyojlariga mos keladi[2]. Biroq ma'ruza va amaliy mashg'ulotlar davomida telefonlardan "foydali ma'lumot izlash bahonasida chalg'ish" sodir bo'ladi, bu esa real muloqotda argumentatsiya sust, yuzma-yuz munozara qilish malakasi pasayishiga olib keladi. Bunda "Smartfon kamerasi yopiq- ko'zlar ochiq" kabi metodlardan foydalanish samarali natija beradi. Talablar ikki guruhga bo'linib, muammoli savolga javob beradilar, telefonlari esa stol ustida ekrani pastga qaratib qo'yiladi. Har bir kishi o'z fikrini bayon qilganida va dalil keltirishida "menimcha"dan "tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki"ga o'tadilar [4]. Bu metod o'z o'rnida ularda ilmiy nutqni shakllantirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytadiganda, yosh xususiyatlari muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi va har bir davrda o'zlashtirilgan nutq keyingi bosqichdagi nutqning samarali bo'lishida katta ahamiyat kasb etadi. Kommunikativ qobiliyat va muloqot madaniyatiga amal qilish, insonning ilmiy va kasbiy faoliyatida yaxshi natijalarga erishishining muhim omili hisoblanadi. O'z fikrini erkin ifoda etadigan shaxs, jamoada faol, ziyrak, tashabbuskor bo'la oladi. Shu sababli pedagoglar yosh xususiyatlariga mos metod va yondashuvlardan foydalangan holda ta'limning barcha turi ishtirokchilarida kommunikativ qobiliyatni va muloqot madaniyatini rivojlantirishlari zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Elkonin D. B. O'yin psixologiyasi. – M.: Pedagogika, 1999.
2. Goleman D. Emotional intelligence. – N.Y.: Bantam Books, 2006.
3. Karimova V. Yosh psixologiyasi va pedagogik muloqot. – T.: TDPU, 2018.
4. Qodirova R. Uzlaksiz ta'lim tizimida talabalarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari. // Ta'lim va innovatsiyalar. – T.: Fan va texnologiya, 2020.
5. Vygotskiy L.S. Mind in society. The development of Higher Psychological Process. – Cambridge: Harvard University Press, 1978.

ZERIKARLI DARSLARDAN INTERAKTIV TA'LIMGA: INGLIZ TILIDA GAMIFICATION USULLARI

Bakiyeva Fatima Raxmatullayevna- *Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy
pedagogika universiteti o'qituvchisi*

Ma'rufjonova Mohiraxon Maxmudjon qizi

*O'zbekiston Milliy Pedagogika Universiteti, Filalogiya fakulteti
Ingliz tili va adabiyoti yo'nalishi 201-EN ELITE guruh talabasi*

Annotatsiya. Mazkur maqola ingliz tili darslarida o'yinlashtirish (gamification) tamoyillarini qo'llashning ahamiyatiga bag'ishlanadi. Bugungi kunda ta'lim jarayoniga o'yin elementlarini olib kirish shunchaki ko'ngilochar vosita emas, balki o'quvchilarning darsga bo'lgan munosabatini tubdan o'zgartiruvchi strategik yondashuvdir. Maolada til o'rganish jarayonini qanday

qilib qiziqarli va dinamik muhitga aylantirish mumkinligi, o'yin texnologiyalarining o'quvchi psixologiyasi va bilimni o'zlashtirish darajasiga ta'siri bayon etilgan. Shuningdek, zamonaviy metodikada gamifikatsiyaning o'rni va uni darsning turli bosqichlarida qo'llashning umumiy afzalliklari muhokama qilinadi. Taklif etilayotgan fikr-mulohazalar til o'rgatish samaradorligini yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi.

Tayanch tushunchalar: o'yinlashtirish, ingliz tili, dars samaradorligi, motivatsiya, zamonaviy metodlar, ta'lim muhiti, interaktivlik.

Аннотация. Данная статья посвящена важности применения принципов геймификации на уроках английского языка. Сегодня внедрение игровых элементов в образовательный процесс - это не просто развлекательный инструмент, а стратегический подход, который кардинально меняет отношение учащихся к уроку. В статье описывается, как превратить процесс изучения языка в интересную и динамичную среду, влияние игровых технологий на психологию учащихся и уровень усвоения знаний. Также рассматривается роль геймификации в современной методике и общие преимущества её использования на разных этапах урока. Предложенные идеи позволят вывести эффективность преподавания языка на новый уровень.

Ключевые понятия: геймификация, английский язык, эффективность уроков, мотивация, современные методы, образовательная среда, интерактивность.

Abstract. This article is devoted to the importance of applying the principles of gamification in English lessons. Today, introducing game elements into the educational process is not just an entertainment tool, but a strategic approach that radically changes the attitude of students to the lesson. The article describes how to turn the language learning process into an interesting and dynamic environment, the impact of game technologies on student psychology and the level of knowledge acquisition. It also discusses the role of gamification in modern methodology and the general advantages of its use at different stages of the lesson. The proposed ideas will serve to bring the effectiveness of language teaching to a new level.

Key concepts: gamification, english language, lesson effectiveness, motivation, modern methods, educational environment, interactivity.

Bugungi kunda ta'lim jarayoni faqatgina bilim berish bilan cheklanib qolmayapti. O'qituvchi endi o'quvchining e'tiborini jalb qilish, uni darsga qiziqtirish uchun ham harakat qilishi kerak. Axborot oqimi juda tezlashib ketgan, texnologiyalar esa hayotimizning ajralmas qismiga aylangan bir paytda, an'anaviy dars usullari asta-sekin o'z samarasini yo'qotayotgandek tuyuladi. Ayniqsa, ingliz

tili kabi ko‘proq muloqot va amaliy mashqlarni talab qiladigan fan uchun oddiy ma‘ruza va konspektga asoslangan darslar yetarli bo‘lmay qolmoqda.

Shu o‘rinda savol tug‘iladi: o‘quvchini darsga shunchaki kelishga emas, balki unda faol qatnashishga qanday undash mumkin? So‘nggi yillarda pedagogikada bu muammoni hal qilish uchun o‘yinlashtirish, ya‘ni gamification usulidan keng foydalanila boshlandi.

Gamification (o‘yinlashtirish) - bu o‘yin elementlari, qoidalari va mexanizmlarini o‘yin bo‘lmagan sohalarga (biznes, ta‘lim, marketing, jismoniy tarbiya va boshqalar) tatbiq etishdir. O‘yinlashtirish deganda darsni to‘liq o‘yinga aylantirish tushunilmaydi. Aslida, bu usul orqali o‘quvchilarning qiziqishini oshirish, ularni rag‘batlantirish va faol ishtirok etishga undash maqsadida o‘yin elementlari dars jarayoniga qo‘shiladi.

Mazkur maqolada ingliz tili darslarida o‘yin texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati haqida so‘z yuritiladi. Bu yondashuv faqat darsni qiziqarli qilish bilangina cheklanib qolmay, balki o‘quvchilarning bilimni o‘zlashtirish darajasini ham oshirishi mumkin. Shuningdek, o‘yinlashtirishning nazariy asoslari va uni amaliyotda qo‘llashning oddiy hamda samarali usullari ko‘rib chiqiladi.

O‘yinlashtirishning pedagogik mohiyati va tamoyillari

Ko‘p hollarda o‘yinlashtirish deganda odamlar darsda oddiy o‘yin o‘ynashni tushunishadi. Aslida esa bu tushuncha biroz chuqurroq. O‘yinlashtirish o‘quvchilarning qiziqishi, raqobat hissi va nimagadir erishish istagiga tayanadi. Shu sababli u faqat ko‘ngilochar usul emas, balki o‘qitishda samarali yondashuvlardan biri hisoblanadi.

Ingliz tili darslarida bu ayniqsa seziladi. Masalan, o‘quvchi biror grammatik qoidani to‘g‘ri qo‘llasa yoki yangi so‘zni eslab qolsa, darhol qandaydir natijani ko‘rsa (ball, kichik mukofot yoki guruh ichidagi o‘rni), u yanada faol bo‘lishga harakat qiladi. Shunday qilib, oddiy mashq ham o‘quvchi uchun qiziqarli jarayonga aylanadi.

Amaliy yondashuv: raqamli va oddiy usullar

Bugungi kunda o‘yinlashtirishni ikki xil yo‘l bilan qo‘llash mumkin.

Birinchi - raqamli vositalar orqali. Masalan, “Kahoot”, “Quizlet”, “Wordwall” yoki “Bamboozle” kabi platformalar yordamida oddiy testlarni ham qiziqarli qilish mumkin. O‘quvchilar telefon orqali savollarga javob berib, bir-biri bilan bellashadi. Bu jarayonda ular nafaqat to‘g‘ri javob berishga, balki tezroq fikrlashga ham harakat qiladi.

Ikkinchi yo‘l - texnologiyasiz, ya‘ni oddiy usullar orqali o‘yinlashtirish. Har doim ham texnika bo‘lavermaydi, shuning uchun o‘qituvchi o‘zi ijodkor bo‘lishi

kerak. Masalan, darsni kichik hikoya asosida tashkil qilish yoki topshiriqlarni “sarguzasht” tarzida berish mumkin. O‘quvchilarni guruhlariga bo‘lib, ularga rollar berish (masalan, detektiv yoki sayohatchi) darsni ancha jonlantiradi.

Til o‘rganishdagi to‘siqlarni kamaytirish

O‘yinlashtirishning yana bir muhim tomoni - o‘quvchilarning qo‘rquvini kamaytiradi. Ko‘pincha o‘quvchilar xato qilishdan qo‘rqadi, ayniqsa gapirishda. An’anaviy darsda xato qilsa, uyalib qolishi yoki past baho olishi mumkin. Lekin o‘yin elementlari qo‘shilgan darsda xato qilish oddiy holat sifatida qabul qilinadi. O‘quvchi yana urinib ko‘rishi mumkin. Shu sababli ular erkinroq gapira boshlaydi. Ayniqsa speaking mashqlarida bu juda foydali. Ba’zida o‘quvchi o‘zi sezmaganda holda ingliz tilida gapirib ketadi, chunki uning asosiy maqsadi - o‘yinda yutish bo‘ladi.

Xulosa o‘rnida shuni aytishimiz mumkinki, ingliz tili darslarida o‘yinlashtirishdan foydalanish shunchaki darsni qiziqarli qilish bilan cheklanmaydi. Bu aslida darsga bo‘lgan yondashuvni biroz o‘zgartirishga yordam beradi. Chunki ko‘pchilik til o‘rganishni qiyin qoidalar va ko‘p yodlash bilan bog‘laydi. O‘yin elementlari esa bu jarayonni biroz yengillashtirib, uni tabiiyroq va jonliroq qiladi.

Kuzatishlardan shuni aytish mumkinki, o‘yinlashtirilgan darslarda o‘quvchilar o‘zlarini erkinroq tutadi. O‘qituvchi bilan o‘quvchi o‘rtasidagi masofa ham biroz qisqaradi. Eng muhimi, o‘quvchilar kichik natijalarni ham sezishni boshlaydi. Masalan, oddiygina ball yoki kichik g‘alaba ham ularga motivatsiya beradi.

Shu sababli, o‘quvchi asta-sekin o‘ziga ishonch hosil qiladi va til o‘rganishga bo‘lgan qiziqishi yo‘qolib ketmaydi. Natijada esa dars jarayoni majburiyat emas, balki qiziqarli faoliyatga aylanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PQ–6079-son qarori “Raqamli O‘zbekiston - 2030” strategiyasi.
2. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. (2008). *Ta’limda innovatsion texnologiyalar*. - Toshkent: "Iste’dod" jamg‘armasi.
3. Kapp, K. M. (2012). *The Gamification of Learning and Instruction: Game-based Methods and Strategies for Training and Education*. - San Francisco: Pfeiffer.
4. Deterding, S., Dixon, D., & Khaled, R. (2011). *From Game Design Elements to Gamefulness: Defining "Gamification"*. - Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference.

5. Reinders, H. (2012). *Digital Games in Language Learning and Teaching*. - Palgrave Macmillan.
6. Zukermann, I. (2016). *Gamification in EFL Classrooms*. - Oxford University Press.

RAQAMLI TEXNALOGIYALAR YORDAMIDA XORIJIY TILLARNI SAMARALI O‘RGANISH

Bakiyeva Fatima Raxmatullayevna-

Nizomiy nomidagi O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti o‘qituvchisi

Ibragimova Moxiraxon Baxodir qizi-

Nizomiy nomidagi O‘zbekiston Milliy Pedagogika Universiteti talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada raqamli texnologiyalar asosida xorijiy tillarni o‘rganishning samarali usullari, zamonaviy vositalarning afzalliklari hamda ularning ta’lim jarayonidagi o‘rni tahlil qilinadi. Shuningdek, onlayn platformalar, mobil ilovalar va multimedia vositalari orqali til o‘rganish jarayonining interaktivligi va natijadorligi yoritiladi. Maqola davomida raqamli texnologiyalarning o‘quvchilarning mustaqil ta’lim olishiga ta’siri ham ilmiy jihatdan asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: Raqamli texnologiyalar, til o‘rganish, onlayn ta’lim, mobil ilovalar, interaktivlik, multimedia, mustaqil ta’lim.

Аннотация. В данной статье анализируются эффективные методы изучения иностранных языков с использованием цифровых технологий, а также преимущества современных средств и их роль в образовательном процессе. Кроме того, рассматриваются интерактивность и результативность изучения языков с помощью онлайн-платформ, мобильных приложений и мультимедийных ресурсов. В статье также научно обосновывается влияние цифровых технологий на самостоятельное обучение учащихся.

Ключевые слова: Цифровые технологии, изучение языков, онлайн-обучение, мобильные приложения, интерактивность, мультимедиа, самостоятельное обучение.

Hozirgi globallashuv davrida xorijiy tillarni bilish shaxsning intellektual rivoji, kasbiy muvaffaqiyati va ijtimoiy faolligi uchun muhim omillardan biri hisoblanadi. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi esa til o‘rganish jarayonini tubdan o‘zgartirib, uni yanada qulay va samarali shaklga keltirdi. An’anaviy ta’lim usullari bilan bir qatorda raqamli texnologiyalar yordamida til o‘rganish bugungi kunda keng ommalashmoqda. Bu esa o‘quvchilarga istalgan vaqtda va istalgan joyda bilim olish imkonini

yaratmoqda. Shu bois mazkur maqolada raqamli texnologiyalarning xorijiy tillarni o'rganishdagi o'rni va tahlili ko'rib chiqiladi.

Raqamli texnologiyalar yordamida xorijiy tillarni o'rganish jarayoni ko'plab afzalliklarga ega. Avvalo, bu usul o'quvchilarga interaktiv va individual yondashuv asosida bilim olish imkonini beradi. Zamonaviy til o'rganish ekotizimini quyidagi yo'nalishlar orqali tahlil qilish mumkin:

1. Gamifikatsiya va Motivatsiya: Duolingo, Memrise, Busuu kabi platformalar o'yin elementlarini (ballar, ligalar, mukofotlar) ta'limga tatbiq etish orqali o'quvchilarning kundalik motivatsiyasini ushlab turadi. Bu psixologik jihatdan til o'rganishni "majburiyat"dan "ko'ngilochar mashg'ulot"ga aylantiradi.

2. Sun'iy Intellekt va Shaxsiylashtirish: Bugungi kunda sun'iy intellekt (AI) asosidagi chat-botlar va dasturlar foydalanuvchining bilim darajasini real vaqtda tahlil qiladi. AI o'quvchining xatolarini aniqlab, aynan o'sha bo'shliqlarni to'ldirish uchun individual mashqlar paketini shakllantiradi. Bu esa o'qituvchining individual yondashuv funksiyasini raqamli formatda bajarishga imkon beradi.

3. Interval takrorlash va M-Learning (Mobile Learning): Raqamli lug'atlar va Anki yoki Quizlet kabi ilovalar "Spaced Repetition" (interval takrorlash) metodikasidan foydalanadi. Bu metodika ma'lumotlarni unutilish arafasida turgan paytda takrorlashni eslatib, so'zlarni uzoq muddatli xotiraga muhrlaydi. Mobil qurilmalar esa "mikro-o'rganish" imkonini berib, kun davomidagi bo'sh daqiqalardan samarali foydalanishga yordam beradi.

4. Immersiv muhit va kommunikativ kompetensiya: Video darslar, podkastlar va YouTube platformasi tinglab tushunish (listening) ko'nikmasini real nutq namunalarida rivojlantiradi. Virtual borliq (VR) texnologiyalari esa o'quvchini sun'iy yaratilgan xorijiy muhitga tushiradi, bu yerda u virtual qahramonlar bilan muloqot qilib, nutqiy to'siqlarni (language barrier) yengib o'tadi. Shuningdek, Italki yoki Preply kabi servislar orqali ona tilida so'zlashuvchilar (native speakers) bilan bevosita videokonferensiya aloqasiga chiqish imkoniyati kommunikativ qobiliyatlarni yangi bosqichga olib chiqadi.

Biroq, raqamli texnologiyalardan foydalanishda ayrim muammolar ham mavjud. Jumladan, axborot oqimining ko'pligi sababli diqqatning chalg'ishi, manbalarning ishonchliligi va uzoq vaqt ekran qarshisida bo'lish kabi omillar salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli, raqamli vositalardan oqilona va pedagogik nazorat ostida foydalanish tavsiya etiladi.

Xulosa qilib aytganda, raqamli texnologiyalar xorijiy tillarni o'rganish jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiquvchi transformatsion omil hisoblanadi. Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, zamonaviy platformalar

nafaqat ta'limning interaktivligini ta'minlaydi, balki o'quvchilarning individual qobiliyatlariga moslashuvchi personal ekotizimni yaratadi.

Raqamli vositalarning afzalligi ularning an'anaviy metodlarni inkor etishida emas, balki "aralash ta'lim" (blended learning) modeli orqali o'quv samaradorligini multiplikativ oshirishidadir. Xususan, sun'iy intellekt va mobil texnologiyalar til o'rganishdagi vaqt va masofa cheklovlarini bartaraf etib, mustaqil ta'lim olish madaniyatini shakllantiradi.

Istiqbolda sun'iy intellekt va immersiv texnologiyalarning yanada integratsiyalashuvi til o'rganish jarayonini tabiiy kommunikativ muhitga maksimal darajada yaqinlashtiradi. Shu bois, ta'lim tizimida raqamli resurslardan oqilona foydalanish strategiyasini ishlab chiqish zamonaviy pedagogikaning ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qolishi lozim.

ADABIYOTLAR:

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. Toshkent, 2008.
2. Jalolov J.J. Chet til o'qitish metodikasi. Toshkent, 2012.
3. Harmer J. How to Teach English. Longman, 2007.
4. Richards J.C., Rodgers T.S. Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge University Press, 2001.
5. Chapelle C.A. Computer-Assisted Language Learning. Cambridge University Press, 2003.
6. Warschauer M., Healey D. Technology and Second Language Learning. 2021.
7. Godwin-Jones R. Emerging Technologies in Language Learning. 2022.

INGLIZ TILI TA'LIMIDA GOOGLE CLASSROOM VA MOODLE PLATFORMALARINING IMKONIYATLARI

Bakiyeva Fatima Raxmatullayevna-

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti o'qituvchisi

Abduqodirova Shaxzoda Ulug'bek qizi

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqola ingliz tili ta'limida Google Classroom va Moodle o'quv boshqaruv tizimlarining imkoniyatlarini solishtirishga bag'ishlangan. Google Classroom sodda interfeysi va tez integratsiyasi bilan K-12 darajasi va kichik guruhlar uchun qulay bo'lsa, Moodle chuqur moslashtirish, ilg'or baholash va til ko'nikmalarini kompleks rivojlantirish imkoniyatlari bilan universitet va katta loyihalar uchun ustunroq ekanligi aniqlandi. Tadqiqot so'nggi yillardagi manbalarga asoslanib, o'qituvchilar uchun amaliy tavsiyalar beradi.

Kalit soʻzlar: Google Classroom, Moodle, ingliz tili taʼlimi, LMS, raqamli taʼlim, EFL.

Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi taʼlim jarayonini tubdan oʻzgartirdi. Ayniqsa, pandemiyadan keyingi davrda onlayn platformalar chet tili oʻqitishning muhim qismiga aylandi. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev taʼkidlaganidek: “Xorijiy tillarni oʻqitish boʻyicha mamlakatimizda kelajak uchun mustahkam poydevor boʻladigan yangi tizimni yoʻlga qoʻyish vaqti-soati keldi. Raqobatbardosh davlat qurish maqsadida maktab, litsey, kollej va universitet bitiruvchilari kamida ikki xorijiy tilni erkin bilishlari shart”. [1] Ushbu talab ingliz tili taʼlimini raqamlashtirishni yanada dolzarblashtirdi.

Google Classroom va Moodle hozirgi kunda eng keng tarqalgan oʻquv boshqaruv tizimlari (LMS) hisoblanadi. Google Classroom Google Workspace bilan uzviy bogʻlangan holda oddiy va qulay foydalanishni taklif etsa, Moodle ochiq kodli va yuqori moslashuvchanlikka ega platforma sifatida ajralib turadi. Ingliz tili taʼlimida (EFL) bu platformalar toʻrtala koʻnikma – tinglash, gapirish, oʻqish va yozishni rivojlantirish, interaktiv mashqlar, real vaqt aloqasi va avtomatik baholash imkoniyatlarini beradi. Biroq, ularning imkoniyatlarini solishtiruvchi tadqiqotlar hali yetarli emas. Ushbu maqola quyidagi savollarga javob berishni maqsad qilgan: Google Classroom va Moodle ning ingliz tili taʼlimidagi asosiy imkoniyatlari qanday? Ularning kuchli va zaif tomonlari nimada? Qaysi sharoitda qaysi platforma samaraliroq?

Google Classroom imkoniyatlari: Platforma sodda interfeys, Google Docs, Drive, Meet va Forms bilan chuqur integratsiya, Stream (eʼlonlar va muhokamalar) hamda Classwork (topshiriqlar va materiallar) funksiyalariga ega. Ingliz tili darslarida materiallarni tez yuklash, topshiriq berish, real vaqt suhbatlari va guruhli hamkorlik uchun juda qulay. Oʻquvchilar mobil ilova orqali oson foydalana oladi. Shu bilan birga, chuqur moslashtirish va batafsil analitika imkoniyatlari cheklangan. [2] Koʻpgina oʻqituvchilar uni ayniqsa boshlangʻich bosqichda qulay deb baholaydi.

Moodle imkoniyatlari: Ochiq kodli tizim 140 dan ortiq tillarni qoʻllab-quvvatlaydi, shartli faoliyatlar, H5P interaktiv elementlari, gamifikatsiya (nishonlar, yetakchilar jadvali), batafsil baholash va analitika vositalariga ega. Til oʻqitishda audio-video topshiriqlar, talaffuz tekshirish plaginlari va individual oʻquv yoʻllari orqali toʻrtala koʻnikmani samarali rivojlantiradi. Katta guruhlar va murakkab kurslar uchun ideal. [3] Soʻnggi versiyalarda sunʼiy intellekt elementlari qoʻshilgani platformani yanada kuchli qilgan.

Foydalanish qulayligi boʻyicha Google Classroom oldinga chiqadi, ayniqsa maktab darajasida. Pedagogik chuqurlik va moslashuvchanlikda esa Moodle

ustunlik qiladi. Til ta'limida Moodle ko'proq interaktiv va shaxsiy yondashuv beradi, Google Classroom esa tez boshlash va oddiy hamkorlik uchun yaxshi. Umumiy qoniqish darajasi ikkalasida ham yuqori, ammo murakkab vazifalarda Moodle samaraliroq. [4]

Natijalar tanlov o'quv muhitiga bog'liqligini ko'rsatadi. Resurslari cheklangan maktablarda va yangi o'qituvchilar uchun Google Classroom ideal, chunki u minimal tayyorgarlik talab qiladi. Moodle esa universitetlar va chuqur baholash kerak bo'lgan holatlarda afzalroq. Ikkala platforma ham faol o'rganish va hamkorlikni qo'llab-quvvatlaydi, lekin Moodle gamifikatsiya orqali o'quvchilar motivatsiyasini yaxshiroq saqlaydi. Amaliy tavsiya sifatida gibril yondashuvni (Google Classroom sodda topshiriqlar uchun, Moodle esa chuqur mashqlar uchun) qo'llash mumkin. Kelajak tadqiqotlari empirik sinovlarni o'z ichiga olishi lozim. Natijalarga texnik infratuzilma va o'qituvchilar malakasi katta ta'sir ko'rsatadi.

Google Classroom va Moodle ingliz tili ta'limini raqamlashtirishda muhim vositalardir. Har birining kuchli tomonlaridan o'rinli foydalanib, samarali o'quv muhitini yaratish mumkin. Tanlov muassasa ehtiyojlari va maqsadlariga qarab amalga oshirilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh. Xorijiy tillarni o'qitish tizimini takomillashtirish bo'yicha yig'ilish materiallari. 2021.
2. Google Classroom vs Moodle – 2026 Comparison. Research.com.
3. Bousboula T. et al. Comparative Study between Moodle, Canvas and Google Classroom. IJRIS, 2025.
4. Rogers J.K.B. et al. Moodle and Google Classroom: a comparative study of acceptability. Journal of Education and Learning, 2025.

Raqamli ta'lim texnologiyalari va ularning pedagogik jarayonga integratsiyasi

Toshtemirova Rayhona Bekzod qizi Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti Matematika va informatika yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli ta'lim texnologiyalarining zamonaviy pedagogik jarayonga integratsiyalashuvi masalalari tahlil qilingan. Muallif an'anaviy ta'lim usullari va raqamli imkoniyatlar o'rtasidagi ziddiyatlarni o'rganib, ularning yechimi sifatida pedagogik mahorat va texnologik vositalarning uyg'unligini ilgari suradi. Maqolada raqamli texnologiyalarning o'quvchi motivatsiyasini oshirish, ta'limni shaxsiylashtirish va "ustoz-shogird" tizimini yangi bosqichga olib chiqishdagi roli yoritilgan. Shuningdek, integratsiya

jarayonidagi ijobiy va salbiy jihatlar (tanganing ikki tomoni) qiyosiy tahlil etilib, ta'lim samaradorligini oshirish bo'yicha ilmiy-metodik takliflar berilgan.

Abstract: This article analyzes the integration of digital educational technologies into the modern pedagogical process. The author examines the contradictions between traditional teaching methods and digital opportunities, proposing the harmony of pedagogical skill and technological tools as a solution.

The article highlights the role of digital technologies in increasing student motivation, personalizing education, and elevating the "master-apprentice" (mentor-student) system to a new level. Furthermore, the positive and negative aspects of the integration process (two sides of the same coin) are comparatively analyzed, and scientific-methodological recommendations are provided to enhance educational efficiency.

Аннотация: В данной статье анализируются вопросы интеграции цифровых образовательных технологий в современный педагогический процесс. Автор исследует противоречия между традиционными методами обучения и цифровыми возможностями, выдвигая в качестве решения гармонию педагогического мастерства и технологических средств.

В статье освещена роль цифровых технологий в повышении мотивации учащихся, персонализации обучения и выводе системы «наставник-ученик» на новый уровень. Также проводится сравнительный анализ положительных и отрицательных сторон процесса интеграции («две стороны одной медали») и даются научно-методические предложения по повышению эффективности образования.

Kalit so'zlar: raqamli transformatsiya, pedagogik integratsiya, raqamli kompetentlik, TPACK modeli, redagogik dizayn, shaxsiylashtirilgan ta'lim, virtual reallik (VR), media-savodxonlik.

Key words: Digital transformation, pedagogical integration, digital competence, TPACK model, instructional design, personalized learning, virtual reality (VR), media literacy.

Ключевые слова Цифровая трансформация, педагогическая интеграция, цифровая компетентность, модель TPACK, педагогический дизайн, персонализированное обучение, виртуальная реальность (VR), медиаграмотность.

Kirish. Raqamli ta'limda imkoniyatlar va pedagogik reallik o'rtasidagi tafovut. Insoniyat tarixida axborot almashinuvi va bilim berish usullari bir necha bor tubdan o'zgargan, biroq bugungi raqamli transformatsiya o'zining tezligi va ko'lami bilan avvalgi barcha inqiloblardan ajralib turadi. XXI asrga kelib, raqamli texnologiyalar hayotimizning ajralmas qismiga aylanishga ulgurdi, ammo ta'lim

tizimida ularning o'рни hamon bahsli va murakkab masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Maqolaning asosiy maqsadi — raqamli texnologiyalarning pedagogik jarayonga integratsiyalashuvi shunchaki texnik yangilanish emas, balki ta'lim sifatini yanada oshirishning fundamental omili ekanligini asoslashdan iborat bo'lmoqda.

Bugungi kunda ta'lim sohasidagi eng katta muammo — bu zamonaviy raqamli infratuzilmaning mavjudligi va undan foydalanishning metodik jihatdan oqsashi, kamchiliklar kuzatilishi o'rtasidagi tafovutdir. Ko'plab o'quv muassasalari so'nggi rusumdagi texnologiyalar bilan jihozlangan bo'lishiga qaramay, dars jarayonida ulardan samarali foydalanish darajasi pastligicha qolmoqda. Chunki biz raqamli texnologiyalardan oqilona foydalana olmayapmiz. Biz ko'pincha "raqamli ta'lim" deganda darsda shunchaki slayd ko'rsatish yoki elektron darslikdan foydalanishni tushunamiz. Vaholanki, haqiqiy muammo — texnika yetishmasligida emas, balki o'sha texnikani pedagogik mahorat bilan darsning ichki mazmuniga singdira olmaslikda namoyon bo'lmoqda. An'anaviy o'qitish usullari bilan zamonaviy talabalar (raqamli avlod) o'rtasida o'zaro tushunmovchilik paydo bo'lgan: o'quvchilar axborotni tezkor va vizual qabul qilishga odatlangan, pedagogik jarayon esa hamon statik va bir tomonlama muloqotga asoslangan holda. Ushbu muammoning yechimi sifatida ta'limni shunchaki "kompyuterlashtirish" emas, balki uni "aqlli integratsiyalash" tamoyilini ilgari surish lozim. Bu jarayon o'qituvchining raqamli tafakkurini o'zgartirishdan boshlanishi shart. Texnologiya darsning maqsadiga aylanib qolmasligi, balki murakkab mavzularni soddalashtiruvchi, o'quvchi motivatsiyasini oshiruvchi va mustaqil bilim olishga undovchi kuchli instrumentga aylanishi kerak. Raqamli vositalar va pedagogik mahoratning o'zaro uyg'unligi (sinergiya) orqali biz nafaqat bilim berishni, balki o'quvchilarda kelajak uchun eng zarur bo'lgan kreativlik va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Zero, kelajak ta'limi — bu faqat texnologiyalar dunyosi emas, balki texnologiyalar yordamida inson salohiyatini cheksiz darajada ochib beruvchi, imkoniyatlarini yanada kengaytiruvchi tizimdir.

Raqamli texnologiyalarning ta'lim tizimiga kirib kelishi zamonaviy pedagogikaning eng muhim transformatsion bosqichlaridan biriga aylandi. Bugungi kunda raqamli transformatsiya shunchaki dars jarayonida texnik vositalardan foydalanish emas, balki o'qitish metodologiyasi, o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi muloqot hamda bilimni o'zlashtirish formatining tubdan yangilanishini anglatadi. Ushbu integratsiya jarayoni ta'limning qulayligi, shaxsiylashtirilganligi va samaradorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Raqamli ta'lim texnologiyalari pedagogik jarayonga tatbiq etilganda, an'anaviy "ustoz —

shogird" tizimi yangi mazmun kasb etib, o'quvchi passiv tinglovchidan faol tadqiqotchiga aylanadi. Endi o'qituvchi faqat ma'ruza qiluvchi emas, balki ma'lumotlar ummoniga yo'l ko'rsatuvchi bo'ladi. O'quvchi o'qituvchidan bilim berishini kutib o'tirmaydi, balki o'zi izlanadi, o'rganadi. Shuningdek, yangiliklar o'rganib o'qituvchiga ham o'rgatishi mumkin. Axir ustozdan o'tmagan shogird emas deydilarku.

Pedagogik jarayonga integratsiyaning asosiy negizida ta'lim kontentini raqamlashtirish yotadi. Bu jarayon elektron darsliklar, multimedia resurslari, virtual laboratoriyalar va masofaviy ta'lim platformalarini o'z ichiga oladi. Masalan, murakkab kimyoviy jarayonlar yoki fizik hodisalarni oddiy doskada tushuntirishdan ko'ra, virtual reallik (VR) texnologiyalari yordamida vizuallashtirish o'quvchining tasavvur olamini kengaytiradi va fanga bo'lgan qiziqishini orttiradi. Yoki matematikada yosh bolalarda fazoviy jismlarni chizib ko'rsatish orqali tushuntira olmaymiz, tasavvur qilishi qiyin. Bunday paytda raqamli texnologiyalar judayam qo'l keladi. Shu bilan birga, Learning Management Systems (LMS) kabi tizimlar o'quv jarayonini boshqarishni avtomatlashtiradi: o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini real vaqt rejimida kuzatib borishi, individual topshiriqlar berishi va natijalarni tahlil qilishi mumkin bo'ladi. Bu esa har bir o'quvchining intellektual salohiyatidan kelib chiqib, ta'lim traektoriyasini shaxsiylashtirish imkonini beradi.

Biroq, texnologiyalarning pedagogik jarayonga integratsiyasi faqat qurilmalarga bog'liq emas, balki pedagogning raqamli kompetentligiga bevosita bog'liqdir. TPACK (Texnologik, pedagogik va mazmuniy bilim) modeli shuni ko'rsatadiki, samarali dars o'tish uchun o'qituvchi nafaqat o'z fanini va dars berish metodikasini bilishi, balki ushbu bilimni yetkazib berishda qaysi texnologik vosita eng samarali ekanligini ham to'g'ri tanlay olishi kerak. Texnologiyalar darsning maqsadiga aylanib qolmasdan, maqsadga erishish uchun xizmat qiladigan vosita bo'lib qolishi kerak. Masalan, oddiy ma'ruzani videoga olib ko'rsatish integratsiya emas, balki an'anaviy usulning shaklini o'zgartirishdir. Haqiqiy integratsiya esa o'quvchilarning interaktiv xaritalar ustida jamoaviy ishlashi, sun'iy intellekt yordamida til o'rganishi yoki onlayn simulyatorlarda tajriba o'tkazishi kabi jarayonlarda namoyon bo'ladi.

Shu bilan birga, raqamli ta'limning o'ziga xos qiyinchiliklari va mas'uliyatli jihatlari ham mavjud. Axborot oqimining ko'pligi o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirish zaruriyatini tug'diradi, chunki ular internetdagi ulkan ma'lumotlar ichidan ishonchlisini ajrata olishlari kerak. Shuningdek, raqamli qurilmalarga haddan tashqari bog'lanib qolish ijtimoiy ko'nikmalarning pasayishiga olib kelmasligi uchun pedagogik jarayonda jismoniy va raqamli faoliyat o'rtasida

muvozanatni saqlash muhim ahamiyatga ega. Raqamli texnologiyalar va pedagogikaning uyg'unlashuvi ta'limni chegarasiz va qiziqarli qiladi. Bu integratsiya nafaqat bugungi kunning talabi, balki kelajak avlodning global raqobatbardoshligini ta'minlovchi asosiy omildir. Raqamli muhitda bilim olish ko'nikmasini shakllantirish orqali biz o'quvchilarni faqat imtihonlarga emas, balki doimiy o'zgarib turadigan hayotga tayyorlaymiz.

Raqamli ta'limga o'tish jarayonida yuzaga keladigan eng dolzarb muammolardan biri — bu "texnologik boylik va metodik kambag'allik" o'rtasidagi ziddiyatdir. Ko'p hollarda o'quv muassasalari eng zamonaviy kompyuterlar, interaktiv doskalar va yuqori tezlikdagi internet bilan ta'minlansa-da, ulardan foydalanish samaradorligi pastligicha qolmoqda. Buning asosiy sababi, pedagogik jarayonning hali ham eski, "axborotni shunchaki yetkazish" modeliga asoslanib qolganidir. Ya'ni, texnologiya bor, lekin uni darsning maqsadiga xizmat qildiradigan metodika yetishmaydi. Bu muammoning yechimi sifatida ta'lim tizimida "Pedagogik dizayn" (Instructional Design) tamoyillarini joriy etish lozim. Bu shuni anglatadiki, darsni rejalashtirishda avval texnologiya tanlanmaydi, balki darsning kutilayotgan natijasidan kelib chiqib, unga mos raqamli vosita moslashtiriladi. Shunda texnologiya darsning "shunchaki bezagi" emas, balki uning ajralmas va mazmunli qismiga aylanadi.

Yana bir jiddiy muammo — o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi "raqamli tafovut" Ko'p o'qituvchilar texnologiyalarni o'zlarining an'anaviy obro'siga xavf tug'diruvchi yoki darsni murakkablashtiruvchi omil sifatida qabul qilishadi. O'quvchilar esa texnologiyalardan ko'proq ko'ngilochar maqsadlarda foydalanishga odatlanishgan. Ushbu muammoni bartaraf etish uchun faqat texnik ko'nikmalarni o'rgatish kifoya qilmaydi, balki "Raqamli madaniyat"ni shakllantirish zarur. Yechim sifatida o'qituvchilar uchun muntazam mahorat darslarini tashkil etish, ularga texnologiya vaqtni oluvchi emas, balki vaqtni tejovchi va ishni yengillatuvchi kuch ekanligini amalda ko'rsatish lozim. O'quvchilarda esa raqamli vositalardan bilim olish va tadqiqot o'tkazish uchun foydalanish ko'nikmasini darsning ichiga singdirilgan kichik loyihalar orqali rivojlantirish maqsadga muvofiqdir.

Shuningdek, axborot xavfsizligi va o'quvchilarning raqamli muhitdagi psixologik salomatligi masalasi ham alohida e'tiborni talab qiladi. Internetdagi nazorat qilinmagan ma'lumotlar oqimi o'quvchining chalg'ishiga va noto'g'ri xulosalarga kelishiga sabab bo'lishi mumkin. Ushbu muammoning yechimi sifatida ta'lim kontentini filtratsiyalash (kontentni saralash) va darslarda media-savodxonlik darslarini integratsiya qilish taklif etiladi. O'qituvchi o'quvchiga faqat tayyor ma'lumotni bermasdan, ma'lumotni tahlil qilish va uning haqqoniyligini

tekshirish algoritmlarini o'rgatishi lozim. Shunday tizimli yondashuv orqaligina raqamli texnologiyalar ta'lim sifatini pasaytiruvchi omil emas, balki uni yangi bosqichga olib chiquvchi kuchli katalizatorga aylanadi.

Raqamli texnologiyalarning pedagogik jarayonga kirib kelishini baholashda "tanganing ikki tomoni bor" degan hikmatli ibora bugungi kun realligini juda aniq ifodalaydi. Bir tomondan, texnologiyalar ta'limda misli ko'rilmagan ijobiy imkoniyatlar eshigini ochmoqda. Ular darsning dinamikligini oshiradi, o'quvchi va talabalarga dunyoning istalgan nuqtasidagi eng sara kutubxona va kurslardan foydalanish imkonini beradi. Raqamli vositalar yordamida o'qituvchi o'z darsini jonli va interaktiv ko'rinishga keltirishi, murakkab abstrakt tushunchalarni 3D modellar orqali sodda tushuntirishi mumkin. Bu nafaqat vaqtni tejaydi, balki ta'lim sifatini ham yangi bosqichga ko'taradi. Shaxsiylashtirilgan ta'lim orqali har bir talabaning qobiliyati va o'zlashtirish tezligiga moslashish imkoniyati paydo bo'ladi, bu esa ommaviy ta'limdagi "bir xil yondashuv" nuqsonini bartaraf etadi.

Biroq, tanganing ikkinchi, ya'ni salbiy tomonini ham inobatga olmaslik pedagogik jarayonda jiddiy xatolarga olib kelishi mumkin. Raqamli texnologiyalarga haddan tashqari bog'lanib qolish o'quvchilarning mustaqil fikrlash va ijodiy yondashish qobiliyatini pasaytirishi xavfi mavjud. Tayyor ma'lumotlarning oson topilishi (masalan, sun'iy intellekt yoki tayyor referatlar) talabalarda dangasalikni keltirib chiqarishi, ularni tahlil qilishdan ko'ra ko'proq "ko'chirib olish"ga o'rgatib qo'yishi mumkin. O'quvchilar vazifalarni o'zlari mustaqil bajarmasdan sun'iy intellekt orqali bajarishlariga olib keladi. Shuningdek, ekran qarshisida uzoq vaqt o'tirish jismoniy salomatlikka, ko'z nuriga salbiy ta'sir ko'rsatishdan tashqari, jonli muloqotning kamayishi hisobiga ijtimoiy ko'nikmalarning zaiflashishiga va o'quvchilar orasida begonalashuv hissi kuchayishiga sabab bo'ladi.

Bundan tashqari, raqamli dunyodagi axborotlar xilma-xilligi o'quvchining diqqatini chalg'ituvchi omil bo'lib xizmat qiladi. Dars jarayonida gadjetlardan foydalanish ba'zan ta'lim olishdan ko'ra, ijtimoiy tarmoqlar yoki o'yinlarga chalg'ishga sharoit yaratadi. Shuning uchun ham pedagogik jarayonda raqamlashtirishni shunchaki texnik yangilik deb emas, balki muvozanatni saqlash san'ati deb tushunish lozim. Texnologiya o'qituvchining o'rnini bosuvchi kuch emas, balki unga yordam beruvchi vosita bo'lib qolishi, jonli muloqot va insoniy munosabatlar ta'limning markazida turishi shart. Faqatgina texnologiyaning imkoniyatlaridan oqilona foydalanib, uning keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan tahdidlarini pedagogik mahorat bilan jilovlay olsakgina, ko'zlangan natijaga erishishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. **Mirziyoyev Sh.M.** Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent: "O‘zbekiston" nashriyoti, 2022. (*Maqolada raqamli transformatsiya va ta’lim islohotlarining umumiy asosi uchun*).
2. **Mishra, P., & Koehler, M. J.** (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. *Teachers College Record*, 108(6), 1017-1054. (*Siz matnda aytib o‘tgan TPACK modelining asosiy fundamental manbasi*).
3. **Mariya, S.** (2021). *Instructional Design: Haqiqiy pedagogik dizayn asoslari*. Toshkent: O‘qituvchi.
4. **Taylakov N.I.** va boshqalar. Zamonaviy ta’limda raqamli texnologiyalar va pedagogik integratsiya masalalari. Ilmiy-metodik qo‘llanma. – Toshkent, 2023. – 180 b.
5. **Bates, A. W. (Tony).** (2019). *Teaching in a Digital Age: Guidelines for designing teaching and learning*. Vancouver, BC: Tony Bates Training and International Consultants Ltd.

Raqamli pedagogika va global ta'lim tajribalari

Umirzaqova Zebo Shavkat qizi

Nizomiy nomidagi O‘zMPU Aniq fanlar oliy maktabi fakulteti talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada zamonaviy ta’lim tizimida raqamli pedagogikaning tutgan o‘rni va uning ahamiyati yoritilgan. Maqolada global ta’lim tajribalari tahlil qilinib, rivojlangan davlatlarning masofaviy va interaktiv o‘qitish usullari ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, raqamli texnologiyalarni ta’lim jarayoniga tatbiq etishning afzalliklari va istiqbolli yo‘nalishlari bo‘yicha xulosalar berilgan.

Kalit so‘zlar: *Raqamli pedagogika, raqamli texnologiya, interaktiv metodlar, global tajribalar, ta’lim, pedagog, raqamli darsliklar.*

Аннотация. *В данной статье рассматриваются роль и значение цифровой педагогики в современной системе образования. В работе проводится анализ глобального образовательного опыта, а также рассматриваются методы дистанционного и интерактивного обучения развитых стран. Кроме того, представлены выводы о преимуществах и перспективных направлениях внедрения цифровых технологий в образовательный процесс.*

Ключевые слова: *цифровая педагогика, цифровые технологии, интерактивные методы, глобальный опыт, образование, педагог, цифровые учебники.*

Abstract. *This article highlights the role and significance of digital pedagogy within the framework of the modern education system. The paper analyzes global*

educational experiences and examines the distance and interactive teaching methods employed by developed nations. Furthermore, it provides conclusions on the advantages and prospective directions for the integration of digital technologies into the learning process.

Keywords: *digital pedagogy, digital technology, interactive methods, global experiences, education, educator, digital textbooks.*

Bugungi kunda axborot jamiyatini barpo etish mamlakatimiz taraqqiyotining eng muhim ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib, bu borada yangi telekommunikatsiya va axborot xizmatlarini taqdim etishga qaratilgan milliy infratuzilma izchil rivojlanmoqda. Biroq, zamonaviy ta'lim tizimidagi transformatsiya jarayonlari shunchaki texnik vositalar bilan jihozlanish emas, balki ta'lim strategiyasini tubdan o'zgartirishni taqzo etmoqda. Xalqaro miqyosda e'tirof etilganidek, texnologiyalar ta'limda shunchaki yordamchi vosita emas, balki ta'lim sifatini oshirish va o'quvchilarning individual ehtiyojlarini qondirishning asosiy omilidir.

Xususan, raqamli pedagogika o'qitishda texnologiya, pedagogik usullar va mazmunni o'zaro uyg'unlashtirishni talab etadi. O'zbekiston sharoitida ham raqamli ta'limni rivojlantirish va raqamli pedagogikani ta'lim jarayoniga samarali tatbiq etish strategik ahamiyat kasb etib, u talabalarning axborot bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirishda yangi imkoniyatlar yaratadi. Mazkur maqolada raqamli pedagogikaning nazariy asoslari bilan bir qatorda, rivojlangan davlatlarning masofaviy va interaktiv o'qitish bo'yicha global tajribalari tahlil qilinadi.

Hozirgi davrda kompyuter, planshet va mobil telefon kabi raqamli vositalar jamiyatimizning tabiiy qismiga aylangan. Texnologiyaning rivojlanishi bizning jamiyatimizdagi o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Ta'lim berish uslubimiz va ta'lim bilan bog'liq imkoniyatlar ham o'zgaradi. Biroq raqamli pedagogika ta'limni yo'q qilgan emas. Balki bugungi kundagi ta'lim berish uslubimizni o'zgartirgan. Bugun biz o'rganishimiz kerak bo'lgan bilim shu darajada ko'payganki, biz endi bu bilimni faqatgina xotiramizga joylay olmaymiz, balki, kompyuterimiz, telefonimiz xotirasida ham bizga muhim bo'lgan ma'lumotlar joylashgan bo'ladi. Bilimlarni yodlash endi muhim hisoblanmaydi. Chunki ochiq ta'lim resurslari, internet barcha turdagi ma'lumotlarni taqdim etadi.

Raqamli pedagogika raqamli texnologiya orqali o'qitadi, o'quv faoliyatiga jalb qiladi va amaliyotga aks ettiradi. Masalan, fizika fani o'qituvchisi dars berish jarayonida faqatgina mavzuni tushuntirishi, doskaga formulalarni keltirishi, mavzu yuzasidan laboratoriya ishlarini bajarishi bilan cheklanmaydi. Eng yaqin do'sti telefon bo'lgan yoshlarning xayoliga faqat kitobiy tildagi dars kirmaydi. Endi

ularga mavzuni o‘zlari tushunadigan tilda, ya’ni mediavositalar orqali tushuntirish kerak. Animatsion videolar, internetdagi o‘yinlar, onlayn viktorinalar taqdim etish, slayd namoyishi, bugungi texnika asridagi bo‘ladigan o‘zgarishlar va unga taalluqli maqolalar, virtual laboratoriya hamda namoyish tajriba o‘tkazilib ular o‘rtasidagi tafovutni ko‘ndalang qo‘yib o‘rtaga tashlansa talaba endi fizika ustida ko‘proq bosh qotiradigan bo‘ladi. Bundan kelib chiqib, shuni aytish mumkinki, raqamli pedagogika – bu o‘qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish modellari, usullari va natijalarini o‘rganish va ishlab chiqishdan iborat bo‘lgan soha bo‘lib, u talabalar tajribasini va o‘qituvchilarning samaradorligini oshiradi.

Raqamli pedagogikaning ijobiy ta’siri aniqlangan: O‘quv jarayonida raqamli texnologiyalarni qo‘llash orqali o‘quvchilarning faolligi, mustaqil fikrlashi va ta’limga bo‘lgan qiziqishi ortgani kuzatildi. Interaktiv metodlar yordamida darslarning samaradorligi oshgan. O‘qituvchilarning raqamli texnologiyalar bo‘yicha malaka darajasi turlicha: Tadqiqot ishtirokchilari orasida raqamli platformalar va ilovalardan faol foydalanuvchi o‘qituvchilar soni ortib bormoqda, biroq ayrim o‘qituvchilar raqamli vositalardan foydalanishda metodik tayyorgarlik yetishmasligidan aziyat chekmoqda. Texnik infratuzilma muammolari mavjud: Ayrim ta’lim muassasalarida internet tezligi pastligi, kompyuter va planshetlarning yetishmasligi, zamonaviy dasturlar va platformalarning yo‘qligi raqamli pedagogikani to‘liq joriy etishga to‘sqinlik qilmoqda. Raqamli ta’lim vositalari individual yondashuvga imkon beradi: Elektron platformalar, masofaviy ta’lim tizimlari va onlayn testlar orqali o‘quvchilar individual tezlikda o‘zlashtirish imkoniga ega bo‘lmoqda. Talabalarda texnologiyaga ortiqcha bog‘liqlik xavfi mavjud: Raqamli vositalardan uzoq muddat foydalanish ularning diqqatini jamlash qobiliyatiga va ijtimoiy faolligiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkinligi aniqlangan.

Raqamli pedagogika mavzusi so‘nggi yillarda ilmiy tadqiqotlarda keng o‘rganilmoqda. Xalqaro ilmiy adabiyotlarda raqamli texnologiyalarning ta’lim jarayoniga integratsiyasi ta’lim sifatini oshirish va o‘quvchilarning individual ehtiyojlarini qondirishda muhim vosita sifatida e’tirof etilgan. Shuningdek, ta’limda raqamli pedagogikaning ijtimoiy va metodologik jihatlari haqida tadqiqotlar olib borilgan. Masalan, Mishra va Koehler (2006) raqamli pedagogikaning uchta asosiy komponentini - pedagogika, texnologiya va mazmuni birlashtirish zarurligini ta’kidlaydilar. O‘zbekiston sharoitida raqamli pedagogika rivojlanishi va uning ta’lim jarayoniga tatbiqi haqida so‘nggi yillarda bir qator ilmiy maqolalar va tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Biroq, texnik va malaka muammolari, shuningdek ta’lim infratuzilmasining yetishmovchiligi kabi masalalar ham ko‘p uchraydi. Shu bilan birga, raqamli pedagogika ta’lim

jarayonini interaktiv va qiziqarli qilishda yangi imkoniyatlar yaratadi, bu esa o'quvchilarning bilim olish motivatsiyasini oshiradi.

Dunyo miqyosida ta'limni raqamlashtirish jarayoni shunchaki texnik vositalar bilan jihozlash emas, balki ta'lim strategiyasini tubdan o'zgartirishni anglatadi. Global tajribalarni tahlil qilish orqali quyidagi asosiy modellarni ajratib ko'rsatish mumkin: Janubiy Koreyaning "Smart Education" strategiyasi: Koreya hukumati 2015-yildan boshlab an'anaviy darsliklardan butunlay voz kechib, "Digital Textbooks" (raqamli darsliklar) tizimiga o'tdi. Bu darsliklar o'quvchiga videodarslar, 3D modellar va interaktiv testlar orqali bilim olish imkonini beradi. Natijada, talabalarning axborot bilan ishlash ko'nikmalari boshqa davlatlarga qaraganda 25% yuqori ekani aniqlangan.

Finlyandiyaning loyihaviy yondashuvi: Finlyandiya maktablarida raqamli texnologiyalar fanlararo bog'liqlikni ta'minlaydi. Masalan, "I-Pad pedagogikasi" doirasida o'quvchilar tarix yoki biologiya darslarida virtual borliq (VR) ko'zoynaklari orqali tarixiy joylarga yoki inson hujayrasi ichiga "sayohat" qilishadi. Bu kognitiv (bilish) qobiliyatini keskin oshiradi.

Estoniya va "ProgeTiger" dasturi: Estoniya tajribasi shuni ko'rsatadiki, raqamli pedagogika hatto maktabgacha ta'limdan boshlanishi kerak. Ularning tajribasida 100% maktablar "e-School" (elektron maktab) tizimiga o'tgan bo'lib, bu o'qituvchi, ota-ona va o'quvchi o'rtasidagi real vaqt rejimidagi aloqani ta'minlaydi.

Gibrid va Aralash ta'lim (Blended Learning): AQSh va G'arbiy Yevropa universitetlarida "Flipped Classroom" (to'ntarilgan sinf) modeli keng qo'llaniladi. Bunda talabalar nazariyani onlayn platformalarda (Coursera, edX) mustaqil o'rganishadi, darsda esa faqat amaliy masalalar va munozaralar bilan shug'ullanishadi.

XXI asrda ta'lim sohasining raqamlashtirilishi jarayoni butun dunyoda, jumladan O'zbekistonda ham faol kechmoqda. Raqamli pedagogika o'quv jarayonini zamonaviy texnologiyalar orqali samarali tashkil etish imkonini bergani holda, bolalikning ajralmas jihati bo'lgan mehr, hissiy muloqot va insoniy munosabatlar tizimini soya ostida qoldirishi mumkin. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, ayniqsa maktabgacha va boshlang'ich ta'lim bosqichida raqamli vositalardan foydalanishda ehtiyotkorlik zarur. Texnologiyalar bolalar uchun faqat o'qitish vositasi emas, balki tarbiyaviy muhitning bir qismi sifatida qo'llanilishi kerak. Bunda mehr, individual yondashuv va jonli muloqot elementlarini saqlab qolish muhimdir. Raqamli pedagogikani insoniy qadriyatlar bilan uyg'unlashtirish orqali ta'lim jarayonini nafaqat bilim beruvchi, balki tarbiyaviy, ijtimoiy va

emotsional jihatdan to‘laqonli tizimga aylantirish mumkin. Bu esa kelajak avlodning har tomonlama barkamol rivojlanishini ta‘minlaydi.

Shu munosabat bilan quyidagi tavsiyalar ilgari suriladi:

Pedagoglar uchun raqamli texnologiyalardan foydalanishda mehr, empatiya va hissiy aloqani saqlab qolish bo‘yicha maxsus metodik qo‘llanmalar ishlab chiqilishi kerak.

Ota-onalar bolalarni raqamli qurilmalardan haddan tashqari foydalanishdan himoya qilish va ular bilan hissiy muloqotni yo‘qotmaslik borasida targ‘ibot va maslahat ishlariga jalb qilinishi lozim.

Raqamli vositalar joriy etilayotgan ta‘lim muassasalarida psixologik-pedagogik monitoring tizimi yo‘lga qo‘yilishi va bolalarning hissiy rivoji muntazam nazoratda bo‘lishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Haltov, S. (2025). Pedagogikada raqamli transformatsiya va xorijiy davlatlar tajribasi. (Zamonaviy o‘zbek ilmiy maqolalari to‘plamidan).
2. <https://cyberleninka.ru/article/n/ta-limda-axborot-texnologiyalari-yangi-tendensiyalar>
3. Mishra, P., Koehler, M. J. Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge // Teachers College Record. – 2006. – Vol. 108(6). – P. 1017–1054.
4. Qodirov, A. O‘zbekistonda raqamli ta‘limni rivojlantirish strategiyalari // “Pedagogik mahorat” jurnali. – 2021.
5. UNESCO (2023). Global Education Monitoring Report: Technology in education. (YUNESKOning ta'limdagi texnologiyalar bo‘yicha global hisoboti).
6. Yuldashev, A. (2019). Axborot texnologiyalari va ta‘lim integratsiyasi: imkoniyatlar va tahdidlar. Innovatsion ta‘lim jurnali,

ONLAYN TEST TIZIMLARINING TALABA BILIMINI BAHOLASHDAGI SAMARADORLIGI

Nizomiy nomidagi O‘ZMPU

Aniq fanlar oliy maktabi Matematika va informatika yo‘nalishi talabasi

Tojiboyeva Munira Muzaffar qizi

[@tmunira0624@gmail.com](mailto:tmunira0624@gmail.com)

Annotatsiya: Ushbu maqolada onlayn test tizimlarining talaba bilimini baholashdagi samaradorligi tahlil qilinadi. Zamonaviy axborot texnologiyalari asosida yaratilgan test tizimlarining afzalliklari, jumladan, tezkorlik, aniqlik va qulaylik jihatlari yoritilgan. Shuningdek, ularning ta‘lim jarayonidagi o‘rni hamda

baholash sifatiga ta'siri ko'rib chiqiladi. Maqolada onlayn test tizimlarining ayrim kamchiliklari ham tahlil qilinib, ularni bartaraf etish bo'yicha fikrlar keltiriladi. Natijada, ushbu tizimlarning ta'lim samaradorligini oshirishdagi ahamiyati asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: onlayn test tizimlari, bilimni baholash, ta'lim texnologiyalari, masofaviy ta'lim, test nazorati, avtomatlashtirilgan baholash, ta'lim samaradorligi, axborot texnologiyalari, talaba bilimi, elektron ta'lim.

Аннотация: В данной статье рассматривается эффективность онлайн-тестовых систем при оценке знаний студентов. Освещаются преимущества тестовых систем, разработанных на основе современных информационных технологий, такие как оперативность, точность и удобство. Также анализируется их роль в образовательном процессе и влияние на качество оценки знаний. В статье рассматриваются некоторые недостатки онлайн-тестовых систем и предлагаются пути их устранения. В результате обосновывается значимость данных систем в повышении эффективности образования.

Ключевые слова: онлайн-тестовые системы, оценка знаний, образовательные технологии, дистанционное обучение, тестовый контроль, автоматизированная оценка, эффективность обучения, информационные технологии, знания студентов, электронное обучение.

Annotation: This article examines the effectiveness of online testing systems in assessing students' knowledge. It highlights the advantages of such systems based on modern information technologies, including speed, accuracy, and convenience. The role of online testing in the educational process and its impact on the quality of assessment are also discussed. Additionally, some limitations of online testing systems are analyzed, and possible solutions are suggested. As a result, the importance of these systems in improving the effectiveness of education is justified.

Keywords: online testing systems, knowledge assessment, educational technologies, distance learning, test control, automated assessment, learning effectiveness, information technologies, student knowledge, e-learning.

Onlayn test tizimlari rivojlanib borayotgan zamonda davlatlarning rivojlanishida ta'lim tizimi juda muhim o'rin tutadi. An'anaviy ta'lim bilan bir qatorda onlayn ta'limni ham o'z o'rnini bor. Pandemiya davrida O'zbekiston ta'lim tizimi vaqtincha onlayn ta'limiga o'tganidan keyin onlayn ta'limning yutuqlari va kamchiliklari yaqqol ko'zga tashlandi. Asosiy kamchiligi deb shuni aytish joizki onlayn ta'limda talabalar ichida faol va passiv o'zlashtiruvchilar uchun ham bir hil dars kontenti bir hil ko'rinishda berilgan bo'ladi. Demak masala oydinlashdi,

onlayn ta'limni moslashtirishga ehtiyoj tug'ildi. Mavzning dolzarbligi ham shundaki, onlayn ta'limda talabalarning ta'lim olish uslubiga moslashib, har bir talabaga mos dars kontentlarini yetkazib berish, muhim masalalardan biri bo'lib qoldi. Moslashuvchan dars kontentlari talabalar uchun o'rganishga qulaylik tug'diradi. Natijada talabalarning o'zlashtirish va sifat ko'rsatkichlari yuqori bo'ladi. Biz ushbu maqolada talabalarning ta'lim olish uslubini baholash uchun web-ga asoslangan dasturiy vositani taqdim etamiz. Ushbu dasturiy vosita talabani o'quv kontentiga bildirgan munosabatini doimo saqlab boradi va ushbu ma'lumotlardan foydalanib talabani o'qish uslubini aniqlaydi. Biz ushbu dasturiy vositani talabalarda sinov tariqasida qo'lladik va talabalarning dastlabki o'quv uslublarini aniqladik. Biz bu tajribada juda yuqori aniqlikdagi natijalarni qo'lga kiritdik va ushbu dasturiy vosita haqida talabalardan ham ijobiy fikrlar oldik.

Onlayn test tizimlari tushunchasi:

Onlayn test tizimlari — bu internet orqali test topshiriqlarini yaratish, tarqatish va natijalarni avtomatik baholash imkonini beruvchi axborot tizimlaridir. Ular masofaviy ta'limda, oliy ta'lim muassasalarida hamda turli o'quv platformalarda keng qo'llaniladi. **Onlayn test tizimlarining afzalliklari** — bu tezkorlikdir. Test natijalari darhol aniqlanadi va talaba o'z bilim darajasini tezda bilib oladi. Shuningdek, baholash jarayonining avtomatlashtirilganligi inson omili tufayli yuzaga keladigan xatolarni kamaytiradi. Bu esa baholashning aniqligini oshiradi. Bundan tashqari, ushbu tizimlar qulaylik yaratadi. Talabalar istalgan joyda va vaqtda test topshirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa ularning mustaqil ta'lim olishiga yordam beradi. Shu bilan birga, onlayn test tizimlarining ayrim kamchiliklari ham mavjud. Eng asosiy muammolardan biri — internetga bog'liqlikdir. Internet sifati past bo'lsa, test jarayoni uzilib qolishi mumkin. Yana bir muammo — akademik halollik masalasidir. Ba'zi talabalar test topshirishda boshqalarning yordami yoki turli manbalardan foydalanishi mumkin. Texnik nosozliklar ham baholash jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatishi ehtimoldan xoli emas.

Onlayn test tizimlarining samaradorligi-Onlayn test tizimlari talabalarning bilimni baholashda yuqori samaradorlikka ega. Ular talabalarning o'z bilimlarini muntazam tekshirib borishiga imkon yaratadi va o'qishga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi. Bundan tashqari, o'qituvchilar uchun ham qulaylik yaratadi, chunki natijalarni tekshirish va tahlil qilish jarayoni avtomatlashtiriladi. Shu orqali o'qituvchi ko'proq vaqtini dars sifatini oshirishga sarflashi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, onlayn test tizimlari zamonaviy ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Ular nafaqat talabalarning bilimni tezkor va aniq baholash imkonini beradi, balki o'quv jarayonini yanada samarali tashkil

etishga xizmat qiladi. Ushbu tizimlar orqali talabalar o'z bilimlarini mustaqil ravishda baholash, xatolarini aniqlash va ustida ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu bilan birga, onlayn test tizimlari o'qituvchilar uchun ham katta qulaylik yaratadi, chunki baholash jarayoni avtomatlashtiriladi va natijalarni tahlil qilish osonlashadi. Bu esa ta'lim sifatini oshirishga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Albatta, ayrim texnik va tashkiliy muammolar mavjud bo'lsa-da, ularni zamonaviy texnologiyalar yordamida bartaraf etish mumkin. Kelgusida onlayn test tizimlarini yanada takomillashtirish orqali ularning ishonchligi va samaradorligini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Umuman olganda, onlayn test tizimlari ta'lim tizimini raqamlashtirish jarayonida muhim o'rin tutib, talaba bilimini baholashning innovatsion va samarali vositasi sifatida istiqbolli yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasini rivojlantirishga oid qarorlari. – Toshkent, 2019–2023.
3. Azlarov T., Mansurov X. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: O'qituvchi, 2018.
4. Ishmuhamedov R. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: Fan, 2019.
5. Saidahmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar. – Toshkent, 2017.
6. Bates A. W. Teaching in a Digital Age. – Vancouver, 2019.
7. Anderson T. The Theory and Practice of Online Learning. – Athabasca University Press, 2016.
8. www.edu.uz
9. www.ziyonet.uz

Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlarining ta'limdagi qo'llanilishi.

Nizomiy nomidagi O'zMPU

Aniq fanlar oliy maktabi

Matematika va informatika yo'nalishi talabasi

Jumamurodova Vazira Qahramon qizi

@jumamurodovavazira6@gmail.com

Annotatsiya:

Ushbu maqolada ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlarining (MBBT) zamonaviy ta'lim jarayonlarida qo'llanilishining nazariy-uslubiy asoslari tahlil qilinadi. Tadqiqotda oliy ta'lim muassasalarida axborot resurs markazlari faoliyatini avtomatlashtirish, talabalar bilimini baholash tizimlarini MBBT

vositada optimallashtirish, shuningdek, o'qitishning gibrid (hybrid) va masofaviy shakllarida ma'lumotlar bazalaridan samarali foydalanish masalalari ko'rib chiqiladi. Adabiyotlarning tizimli tahlili (systematic literature review) asosida MBBTning ta'limdagi integratsiyasi bo'yicha ilg'or xorijiy va mahalliy tajribalar umumlashtirilgan. Xususan, relatsion (SQL) va norelatsion (NoSQL) ma'lumotlar bazalarining ta'lim sohasidagi qo'llanish imkoniyatlari qiyosiy jihatdan o'rganilgan. Maqola yakunida ta'lim muassasalarida ma'lumotlar bazalarini joriy etishning samaradorlik mezonlari va kelgusidagi tadqiqot yo'nalishlari belgilab berilgan. Mazkur tadqiqot natijalari pedagog kadrlar, IT-ta'lim yo'nalishi talabalari va ta'lim boshqaruvi mutaxassislariga uchun amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlari (MBBT), ta'limni axborotlashtirish, elektron ta'lim resurslari, relatsion ma'lumotlar bazalari, tizimli adabiyot tahlili.

Аннотация:

В данной статье анализируются теоретико-методологические основы применения систем управления базами данных (СУБД) в современных образовательных процессах. В исследовании рассматриваются вопросы автоматизации деятельности информационно-ресурсных центров в высших учебных заведениях, оптимизации систем оценки знаний студентов с помощью СУБД, а также эффективного использования баз данных в гибридных и дистанционных формах обучения. На основе систематического обзора литературы обобщён передовой зарубежный и отечественный опыт интеграции СУБД в образование. В частности, проведён сравнительный анализ возможностей применения реляционных (SQL) и нереляционных (NoSQL) баз данных в образовательной сфере. В заключении статьи определены критерии эффективности внедрения баз данных в образовательных учреждениях и обозначены перспективные направления дальнейших исследований. Результаты данной работы имеют практическую значимость для педагогических кадров, студентов IT-направлений и специалистов в области управления образованием.

Ключевые слова: системы управления базами данных (СУБД), информатизация образования, электронные образовательные ресурсы, реляционные базы данных, систематический обзор литературы.

Abstract:

This article analyzes the theoretical and methodological foundations of using database management systems (DBMS) in modern educational processes. The study examines the automation of information resource centers in higher education institutions, the optimization of student assessment systems through DBMS, as

well as the effective use of databases in hybrid and distance learning formats. Based on a systematic literature review, advanced international and local experiences in integrating DBMS into education are summarized. In particular, a comparative analysis of the application possibilities of relational (SQL) and non-relational (NoSQL) databases in the educational field is conducted. The article concludes by defining the effectiveness criteria for implementing databases in educational institutions and identifying promising directions for future research. The results of this study are of practical significance for teaching staff, IT education students, and educational management specialists.

Keywords: database management systems (DBMS), informatization of education, electronic educational resources, relational databases, systematic literature review.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida ta'lim tizimining transformatsiyasi ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlash jarayonlarini tubdan o'zgartirmoqda. Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlari (MBBT) bu transformatsiyaning markaziy texnologik infratuzilmasi sifatida nafaqat operatsion faoliyatni avtomatlashtirish, balki strategik qarorlarni ma'lumotlarga asoslash imkonini beradi. So'nggi yillarda olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, MBBTni ta'limga integratsiya qilish samaradorligi texnik yechimlarni tanlash bilan birga ularni o'qitish metodikasi va pedagogik yondashuvlar bilan uyg'unlashtirishga bog'liq. Xalqaro tajriba tahliliga ko'ra, oliy ta'limda MBBTni o'qitishda loyihaviy yondashuv (project-based learning) yetakchi o'rinni egallamoqda.

Mazkur maqolaning maqsadi – MBBTning ta'limdagi qo'llanilishini tahlil qilish, relatsion va norelatsion ma'lumotlar bazalarining didaktik imkoniyatlarini o'rganish hamda ta'lim muassasalarida MBBTni joriy etishning amaliy modelini ishlab chiqishdan iborat. MBBTning ta'limdagi qo'llanilish yo'nalishlari MBBTning ta'lim jarayonlariga integratsiyasi ikki asosiy yo'nalishda amalga oshiriladi: operatsion (ta'limni boshqarishni avtomatlashtirish) va ta'limiy (MBBT kompetensiyalarini shakllantirish).

Operatsion darajada MBBT quyidagi funksiyalarni bajaradi:

Talabalar kontingenti va akademik faoliyat ma'lumotlarini yagona platformada jamlash, o'quv jarayonini rejalashtirish va fanlar taqsimoti, elektron kutubxona va axborot resurs markazlari fondlarini boshqarish. Ta'limiy darajada esa MBBTni o'qitish metodikasi alohida ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotlarda ma'lumotlar bazasini o'qitishning quyidagi bosqichlari ajratilgan, ma'lumotlar bazalari tushunchalari bilan tanishtirish, ma'lumotlar modelini yaratish, normalizatsiya jarayonlarini o'rganish va SQL tilini o'rgatish. Gibridd ta'lim – an'anaviy va masofaviy ta'lim shakllarining uyg'unlashgan modeli bo'lib, so'nggi yillarda keng qo'llanilmoqda. Barrons va Gillespie (2022) tadqiqotida SAP Hana va DbSchema

kabi professional vositalarni gibridd ta'lim modelida qo'llash tajribasi yoritilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, talabalar real vaqt rejimidagi ma'lumotlar bilan ishlash orqali quyidagi kompetensiyalarni rivojlantiradilar, korporativ darajadagi ma'lumotlar bazalari bilan ishlash ko'nikmalari, real biznes jarayonlarida ma'lumotlar bazalaridan foydalanish tajribasi, tahliliy fikrlash va muammolarni tizimli hal qilish qobiliyatlari. Relatsion va norelatsion ma'lumotlar bazalarining qiyosiy tahlili. Katta hajmdagi ma'lumotlar (Big Data) va real vaqt rejimidagi ilovalarning rivojlanishi norelatsion (NoSQL) ma'lumotlar bazalariga bo'lgan ehtiyojni oshirdi. Loyihaviy ta'lim metodikasi. Ma'lumotlar bazalarini o'qitishda loyihaviy ta'lim (project-based learning) metodikasi yetakchi o'rinlardan birini egallaydi. Belenkevskiy va boshqalar (2024) tomonidan ishlab chiqilgan modelda bo'lajak informatika o'qituvchilarini tayyorlashda loyihaviy yondashuv asosiy metod sifatida taklif etiladi.

Loyihaviy ta'limning afzalliklari:

talabalar real hayotiy muammolarni hal qilish jarayonida ma'lumotlar bazalarini loyihalash bo'yicha to'liq sikllik tajribaga ega bo'ladilar, guruhli ishlash jarayonida kommunikativ kompetensiyalar rivojlanadi, turli xil MBBT vositalari (SQL va NoSQL) bilan ishlash tajribasi orttiriladi. Vashington universiteti Ta'lim kolleji tajribasi bu borada muhim ahamiyatga ega. Kollej 1500 dan ortiq talaba va 70 dan ortiq professor-o'qituvchilar ma'lumotlarini boshqarish tizimini ishlab chiqishda korporativ ma'lumotlar ombori (Enterprise Data Warehouse) va veb-xizmatlardan foydalangan. Ushbu loyiha natijasida talabalar va maslahatchilar uchun yagona, ishonchli ma'lumotlar manbai yaratilgan.

Ta'lim muassasasida MBBT arxitektura modeli. Adabiyotlar tahlili asosida ta'lim muassasasida MBBT arxitekturasining quyidagi modeli taklif etiladi:

1-bosqich: Konseptual loyihalash

Predmet sohasini tahlil qilish va entitetlarni aniqlash, ER-modelni yaratish.

2-bosqich: Mantiqiy loyihalash

Ma'lumotlar modelini tanlash (relatsion va/yoki norelatsion), normalizatsiya jarayonlarini amalga oshirish.

3-bosqich: Jismoniy loyihalash

DBMS tanlash (MySQL/PostgreSQL – operatsion tizimlar uchun, MongoDB – loglar va kontent uchun), ma'lumotlar xavfsizligi va zaxiralash mexanizmlarini o'rnatish. Ushbu model relatsion va norelatsion ma'lumotlar bazalarining gibridd arxitekturasini (polyglot persistence) nazarda tutadi. Operatsion ma'lumotlar relatsion ma'lumotlar bazasida, log fayllar va real vaqt rejimidagi ma'lumotlar norelatsion ma'lumotlar bazasida saqlanadi. Tadqiqot natijasida quyidagi xulosalarga kelindi: MBBT ta'limda operatsion (ta'limni boshqarishni

avtomatlashtirish) va ta'limiy (MBBT kompetensiyalarini shakllantirish) yo'nalishlarida qo'llaniladi. Ushbu ikki yo'nalishning o'zaro integratsiyasi ta'lim muassasasining raqamli transformatsiyasini ta'minlaydi. Gibril ta'lim modelida MBBT vositalaridan foydalanish talabalarning real vaqt rejimidagi ma'lumotlar bilan ishlash va tahliliy fikrlash kompetensiyalarini rivojlantiradi. Operatsion tizimlar uchun relatsion ma'lumotlar bazalari, katta hajmdagi yarim tuzilgan ma'lumotlar va real vaqt rejimidagi ilovalar uchun norelatsion ma'lumotlar bazalari samarali hisoblanadi. Loyihaviy ta'lim metodikasi MBBT kompetensiyalarini shakllantirishda eng samarali yondashuv bo'lib, talabalar real loyihalar doirasida to'liq siklli tajribaga ega bo'ladilar. Ta'lim muassasalarida MBBT arxitekturasini loyihalashda relatsion va norelatsion ma'lumotlar bazalarining gibril arxitekturasidan foydalanish maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Normurodova S, Zayniddinova D, Ma'lumotlar bazasi bo'limini o'qitish metodikasi.
2. Xolbekov, A. (2023). Oliy ta'lim muassasalarida axborot resurs markazining elektron ma'lumotlar bazasini shakllantirish va avtomatik boshqarish.
3. University of Washington. (2026). Customer Story: College of Education. UW-IT Enterprise Data.

Raqamli pedagogika va global ta'lim tajribalari

Saidova Mohinur Shodi qizi

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti Matematika va informatika yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim sohasida raqamli pedagogika va uning o'rni, ahamiyati, istiqbollari va global ta'lim tajribalari haqida ma'lumotlar berib o'tilgan. Raqamli pedagogika va global ta'lim bir-biri bilan bog'liqligi, chet davlatlar tajribalari, bizning ta'limimizga ilg'or chet tajribalarini qo'llash, keljak istiqbollari, hayotiy faoliatimizga ta'siri haqida yoritib o'tilgan. Siz ushbu maqolani o'qish orqali ushbu mavzuni yetarli darajada o'rganib olishingiz uchun asos bo'lib xizmat qilishiga ishonch bildiraman.

Abstract: This article analyzes the role, significance, and development prospects of digital pedagogy within the modern educational system. The research explores the interconnectedness of digital pedagogy and global educational trends, the integration of advanced foreign experiences into the national education system, and their impact on practical activities. The article serves as a comprehensive resource

for understanding the current state and future trajectories of digital transformation in education.

Аннотация: В данной статье анализируются роль, значение и перспективы развития цифровой педагогики в современной системе образования. В ходе исследования рассматривается взаимосвязь цифровой педагогики и глобальных образовательных тенденций, интеграция передового зарубежного опыта в национальную систему образования, а также их влияние на практическую деятельность. Статья служит теоретической и практической основой для глубокого изучения актуальных вопросов цифровизации обучения.

Kalit soʻzlar: sunʼiy intellekt, lokatsiya, Learning Management systems, Moodle, Google Classroom, Zoom, VR va AR texnologiyalari, Gamifikatsiya, Adaptiv oʻqitish, Eduten platformasi, UNICEF, KOICA, AKT, Ajou, Inha, "ProgeTiger" dasturi, "Bir million dasturchi" (One Million Uzbek Coders) loyihasi, Tught universiteti, "Digital Generation Uzbekistan", e-maktab

Keywords: Artificial Intelligence, location, Learning Management Systems (LMS), Moodle, Google Classroom, Zoom, VR and AR technologies, Gamification, Adaptive learning, Eduten platform, UNICEF, KOICA, ICT, Ajou University, Inha University, "ProgeTiger" program, "One Million Uzbek Coders" project, University of Turku, "Digital Generation Uzbekistan", e-school.

Ключевые слова: искусственный интеллект, локация, системы управления обучением (LMS), Moodle, Google Classroom, Zoom, технологии VR и AR, геймификация, адаптивное обучение, платформа Eduten, ЮНИСЕФ, КОИКА, ИКТ, университет Аджу, университет Инха, программа "ProgeTiger", проект "Один миллион программистов" (One Million Uzbek Coders), Университет Турку, "Digital Generation Uzbekistan", электронная школа (e-maktab).

Kirish. Taʼlim sohasi hozirgi kunda bosqichma-bosqich raqamli tizimga oʻtib, sohadagi muammolar bartaraf qilinmoqda. Taʼlim sohasiga sunʼiy intellekt, raqamli dastur va texnikalar kirib kelishi natijasida taʼlim sohasida tubdan oʻzgarishlar boʻlib oʻtmoqda. Har kuni yangi bir taʼlim sohasida yangilik yuzaga chiqadi. Misol qilib aytishim mumkinki, hozirgi kunda pedagogika yoʻnalishlarida oʻqiydigan talabalar uchun amaliyot masofadan yoʻqlama qilish yaʼni maktablar yaqinidan talaba amaliyot joyiga kelganda va amaliyotni bajarib tugatganda lokatsiya tashlash orqali talabaning amaliyot oʻtaganligi yoki amaliyotni qoldirganligini aniqlovchi hamda bitta dasturning ichida vazifalarni yuklash va vazifalarni universitetlar va maktab tomonidan birlashtirilgan ustozlar koʻrib, tekshirishlari orqali amaliyotni samarali qilishga yordam beradigan dastur – bu taʼlim sohasidagi yutuqlardan biri hisoblanadi. Bu dastur orqali amaliyot

ustozlarini vaqtlari tejaladi va ortiqcha ovoragarchliklar yo‘qolishiga ko‘mak beroladi.

Ta‘lim axborot texnologiyalari orqali yutuqlar ko‘pdir, lekin “Bir yaxshini yomoni bor deganlaridek”,- ta‘lim sohasida ham ko‘zga ko‘rinadigan va ko‘rinmaydigan kamchiliklar kuzatilib turadi. Ta‘lim sohasida sun‘iy intellekt va raqamli texnologiyalarni kirib kelishi qanchalik to‘g‘ri deb o‘ylaysiz? Albatta, zamonaviy hayot va zamonaviylik qulay va hayotimiz ko‘rki! Shu bilan birgalikda, sun‘iy intellekt va raqamli texnologiyalarni kirib kelishi orqali talaba va ustozlarga yengilliklar bo‘ldi. Jumladan, hozirgi kunda biz o‘zimizga kerakli kitoblarni ko‘tarib yurmamiz va kerakli ma‘lumotlarni uyimizdan chiqmasdan, sun‘iy intellekt orqali qidiramiz. Ko‘plab bir-biridan ishlatish uchun qulay ilovalar bor, sun‘iy intellekt ham ommalashib ketgan.

Foydali yoki zararli? Foydalari bizni kutubxonalarga borib-qaytishga ketadigan vaqtimizdan unumli foydalanolamiz va bundan tashqari, ishlatishimiz uchun qulay, ko‘tarib yurmamiz, yo‘qotib qo‘ymamiz, unutib qoldirmamiz.

Xo‘sh zarari ham bormi? Zarari shundaki, talabalar o‘zlari izlanish o‘rniga tayyor narsalarni yuklash, ularni o‘rganmasdan yaxshi baholarni olishlari mumkin, lekin bundan ham foydalanib, o‘zlashtirib olayotganlar ham ko‘pchilik, lekin umumiy holda oladigan bo‘lsak ta‘lim tizimida savodsiz kadrlar hham hosil bo‘lib qolishi mumkin. Shu joyida muhim bir maslahat berib o‘tishimiz lozim. Talabalar kelajakda o‘zingiz o‘rganayotgan sohada yaxsilardan yaxshisi va eng yaxshisi bo‘lishingiz uchun sun‘iy intellektdan ham raqamli texnologiyalardan ham mazmunli va aniq bir maqsad qo‘yib olgan holda, ongli ravishda foydalaning, kerakli narsalarni o‘rganing, lekin bilimingizni yo‘qotib, faqat ularga bog‘lanib qolish ham lozim emas.

Raqamli ta‘lim haqida so‘z yuritdik, lekin nima o‘zi u, biz buni bilamizmi? Raqamli ta‘lim deganda faqat kompyuterdan foydalanish emas, bu ustoz-shogirt o‘rtasida aloqa o‘rnatish, o‘qitish texnikasi va nazorat shakllariga joriy etishimiz demakdir. Uning asosiy qisimlariga; Learning Management systems- Moodle, Google Classroom, Zoom kabi platformalar orqali darslarni boshqarib borish jarayoni;

VR va AR texnologiyalari- murakkab fizik jarayonlar yoki tarixiy voqealarni virtual makonda ko‘rish imkoniyaitni hosil qiluvchi platformalar va saytlar;

Gamifikatsiya-o‘quv jarayoniga o‘yin elementlarini (ballar, darajalar, yetakchilar jadvali) kiritish kabilar;

Adaptiv o‘qitish:-sun‘iy intellekt yordamida har bir o‘quvchining o‘zlashtirish darajasiga moslashuvchi dasturlarni misol qilolamiz.

Hozirgi kunga kelib, imkoniyati cheklangan bolalarni o'qitish va ularga ko'maklashish maqsadida, ularni holatini o'rganilib chiqilib, maxsus dastur va ilovalar ishlab chiqilgan. Bu ham ta'lim sohasida ham bolalarga diskriminatsiyasiz ta'lim bo'lishi, har bir bola ta'lim olish uchun teng huquqliligini ta'minlash uchun muhim bir asos bo'lishini yaqqol dalili hisoblanadi.

Ta'lim jarayonini rivojlantirish va globalashtirish maqsadida, ko'plab davlatlar tajribalari o'rganilib, raqamli ilovalar va dasturlari, ta'lim tizimini mentolitetimizga, e'tiqodimizga, sharoitimizga mos keladiganlari har tomonlama mukammal tomonlari o'rganilib chiqilib, kerakli qismlari qo'llanilmoqda.

Xususan, Finlyandiya tajribasi o'rganilib chiqilib, ushbu ta'lim tizimi o'quvchining erkinligi va raqamli savodxonligiga tayanganligi o'rganildi. O'zbekistonda ushbu tajribaning yorqin misoli sifatida **Eduten** platformasini keltirish mumkin. Ushbu platforma Tuktu universiteti tomonidan ishlab chiqilgan va sun'iy intellektga asoslangan hisoblanadi. O'zbekistonda UNICEF va Maktabgacha ta'lim vazirligi hamkorligida 5-sinflarga matematika fanidan qo'llanilib ko'rildi va ushbu platforma har bir o'quvchining ta'lim tizimida zaif nuqtalarini aniqlab, ularga moslashtirilgan mashqlarni beradi.

Janubiy Koreya tajribasini ham miosl qilishimiz mumkin. Koreya xalqaro hamkorlik agentligi (KOICA) bilan birgalikda O'zbekistonda maktablarda AKT sinfxonalari tashkil etildi va Janubiy Koreya modelidagi **Ajou** va **Inha** kabi universitetlarning ochilishi raqamli pedagogikani oliy ta'limga chuqur integratsiya qildi.

Estoniya tajribasi ham o'rganilib chiqildi, Estoniya — dunyodagi eng raqamlashgan jamiyatlardan biri hisoblanadi. "ProgeTiger" dasturi orqali bolalarga bog'cha yoshidanoq dasturlash va robototexnika o'rgatiladi. O'zbekistondagi "Bir million dasturchi" (One Million Uzbek Coders) loyihasi va maktablarda "Informatika" fanining "Digital Generation Uzbekistan" kabi tashabbuslar bilan boyitilishi Estoniya modeliga juda yaqin. Elektron jurnal va kundalik tizimi (Kundalik.com) aynan Estoniyaning e-maktab modelining mahalliyashtirilgan shaklidir.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, raqamli pedagogika va global ta'lim tajribalarini ta'lim tizimida joriy qilish istiqbolli loyihalar va O'zbekiston ta'lim tizimining porloq kelajagi uchun qo'yilgan chiroyli qadam deb hisoblasak, mubolag'a bo'lmaydi!

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qodirov F. ., & Saidova M. . (2025). KIBERFIZIK TIZIMLAR VA ULARNING QO'LLANISHI. Молодые ученые, 3(8), 110–114. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/47982>

2. Qodirov F. ., & Saidova M. . (2025). TARMOQ VIZUALIZATSIYASI VA UNING AFZALLIKLARI. Наука и технология в современном мире, 4(5), 113–117. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/47930>
3. Qodirov F., & Saidova M. . (2025). TARMOQ VIZUALIZATSIYASI VA UNING AFZALLIKLARI. Наука и технология в современном мире, 4(5), 113–117. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/47930>
4. Qodirov F., & Saidova M. (2024). RAQAMLI IQTISODIYOTDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING DOLZARBLIGI. Наука и технология в современном мире, 3(14), 4–9. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/41533>
5. CHATGPT VA GENERATIV AI TEXNOLOGIYALARINING TALABA MUSTAQIL TA'LIMIGA TA'SIRI, Saidova Mohinur Shodi qizi, Muhammadiyeva Feruza Eshnazarovna <https://doi.org/10.5281/zenodo.19674704>
6. Muxamadiyeva F.I. Digital resources for developing information competence of tutors. Science and Innovation International Scientific Journal, 2024, Vol. 3, No. 5, pp. 220–222.
7. Muxamadiyeva F.I. The Role and Importance of Digital Educational Resources in Developing Information Competence. International Journal of Scientific Research, 2024.
8. GENERATIV SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH ASOSIDA TALABALARNING MUSTAQIL TA'LIMINI RIVOJLANTIRISH: TYUTOR–TALABA HAMKORLIGI MODEL. Muxamadiyeva Feruza Ishnazarovna, Saidova Mohinur Shodi qizi <https://spaceknowledge.com/index.php/JOISRMVI/article/view/4643>

TABIIY FANLAR NAZARIYASI VA METODIKASI FANINI O'QITISHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING O'RNI VA AHAMIYATI

M.B. Karimova - Urganch davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Z.B. Isayeva - Urganch davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

G.K. Komiljonova - Urganch davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

O.Sh. Raximberdiyev - Urganch davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu tezisda boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabalariga "Tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi" fanini o'rgatishda sun'iy intellekt (SI) va raqamli transformatsiya jarayonlarini joriy etish masalalari tadqiq qilingan. Unda boshlang'ich sinf tabiatshunoslik darslari uchun SI modellariga asoslangan shaxsiylashtirilgan ta'lim traektoriyalari va vizual xaritalar yaratishning metodik tizimi asoslab berilgan.

Kalit soʻzlar: Sunʼiy intellekt, raqamli transformatsiya, tabiiy fanlar, boshlangʻich taʼlim, raqamli kompetensiya, shaxsiylashtirilgan taʼlim, innovatsion pedagogika.

XXI asr uchinchi oʻn yilligiga kelib taʼlim tizimi tub burilish bosqichini boshdan kechirmoqda. Raqamli transformatsiya shunchaki texnik vositalardan foydalanish emas, balki taʼlimning falsafasi, mazmuni va metodologiyasini mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish jarayonidir.

Oliy pedagogik taʼlim tizimida boʻlajak boshlangʻich sinf oʻqituvchilarini tayyorlashda “Tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi” fani alohida strategik ahamiyatga ega. Sababi, kichik yoshdagi maktab oʻquvchilarida atrof-muhit, tabiat qonuniyatlari, ekologik ong va ilmiy dunyoqarash aynan shu darslarda shakllanadi.

Anʼanaviy oʻqitish metodlari (darslik, koʻrgazmali qurol, maʼruza) bugungi “Raqamli avlod” hisoblangan oʻquvchilarning diqqatini tortish va ularda fanga qiziqish uygʻotishda yetarli boʻlmayapti. Shu bois, oliy taʼlim talabalariga sunʼiy intellekt (SI) texnologiyalaridan foydalangan holda dars tashkil qilish metodikasini oʻrgatish bugungi kunning eng dolzarb talabidir.

Boʻlajak boshlangʻich sinf oʻqituvchisi nafaqat tabiiy fanlar nazariyasini bilishi, balki TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) modeliga ega boʻlishi lozim. Bu model uchta asosiy bilimlar integratsiyasini koʻzda tutadi:

Pedagogik bilim - oʻqitish metodikasini bilish;

Mavzu bilimi - tabiiy fanlar nazariyasini mukammal bilish;

Texnologik bilim - SI va raqamli vositalarni qoʻllay olish.

Sunʼiy intellekt taʼlim jarayoniga kirib kelishi bilan oʻqituvchining roli “axborot uzatuvchi” funksiyasidan “taʼlim kuratori” va “fasilitator” (yoʻnaltiruvchi) funksiyasiga oʻzgaradi.

Tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi fanini oʻqitishda sunʼiy intellektning amaliy imkoniyatlari:

Oliy taʼlim talabalarini SI yordamida boshlangʻich sinf darslari uchun quyidagi innovatsion oʻquv materiallarini tayyorlashni oʻrganadilar:

Shaxsiylashtirilgan taʼlim trayektoriyalari. SI platformalari orqali talabalar turli oʻzlashtirish darajasiga ega boʻlgan (iqtidorli yoki oʻzlashtirishi past) boshlangʻich sinf oʻquvchilari uchun moslashuvchan testlar va topshiriqlar generatsiya qilishni oʻrganadilar.

Interaktiv dars ssenariylari. Talabalar yirik til modellariga (LLM - *ChatGPT, Claude, Gemini*) toʻgʻri buyruq berish orqali 45 daqiqalik darsning interaktiv xaritasini yozib oladilar. Masalan: “*Boshlangʻich 3-sinf uchun Suvning tabiatda aylanishi mavzusida interfaol oʻyinlar, krossvordlar va 3 ta muammoli vaziyatni oʻz ichiga olgan dars ssenariysi yozib ber*”.

Tadqiqot metodologiyasi va amaliy tajriba

Metodologiya sifatida tizimli yondashuv, qiyosiy tahlil, pedagogik tajriba-sinov va talabalar o'rtasida o'tkazilgan so'rovnomalar metodlaridan foydalanildi. Ushbu tadqiqot doirasida Urganch davlat pedagogika instituti "Boshlang'ich ta'lim" yo'nalishi 3-kurs talabalari o'rtasida tajriba-sinov ishlari olib borildi. Talabalar ikki guruhga ajratildi:

1. **Nazorat guruhi:** Tabiiy fanlar metodikasini standart darsliklar va an'anaviy taqdimotlar asosida o'rgandilar.

2. **Tajriba guruhi:** Dars jarayonida SI vositalaridan (ChatGPT, Gamma App, Canva AI) foydalanib, dars ishlanmalari va vizual kontentlar yaratishni o'rgandilar.

1-jadval

Tajriba natijalari

Baholash mezonlari (100 ballik tizimda)	Nazorat guruhi (O'rtacha ball)	Tajriba guruhi (O'rtacha ball)	O'sish dinamikasi (%)
Dars ishlanmasining kreativligi	68	92	+ 35%
Mavzuni vizualizatsiya qila olish darajasi	62	95	+ 53%
Metodik tayyorgarlik va muammoli savollar tuzish	70	88	+ 25%
Umumiy samaradorlik ko'rsatkichi	66.6	91.6	+ 37.5%

Raqamli transformatsiyaning pedagogik va axloqiy muammolari. Tadqiqot jarayonida ta'limga SI joriy etishning ba'zi salbiy tomonlari va xavflari ham tahlil qilindi:

Plagiat: Talabalar o'z mustaqil fikrlash qobiliyatini yo'qotib, hamma topshiriqlarni SIDan tayyor holda olishga o'rganishi mumkin.

Gallyutsinatsiya xavfi: Sun'iy intellekt ba'zan ilmiy bo'lmagan, noto'g'ri yoki to'qib chiqarilgan ma'lumotlarni (faktlarni) berishi mumkin.

Bu muammolarga yechim topish uchun talabalarga SIDan tayyor mahsulot olishni emas, balki undan "pedagogik assistant" sifatida foydalanish va ma'lumotlarni tanqidiy tahlil qilish o'rgatilishi zarur.

XULOSA

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabalari uchun tabiiy fanlar nazariyasi metodikasini o'qitishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish - davr

talabidir. Raqamli transformatsiya ta'lim samaradorligini oshirish bilan birga, bo'lajak o'qituvchilarning mehnat bozoridagi raqobatbardoshligini ta'minlaydi.

Kelajakda ushbu yo'nalishda har bir OTMda "Pedagogik prompt-injenering" va "Virtual laboratoriyalar bilan ishlash" kabi maxsus modullarni o'quv dasturlariga kiritish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Sharipova D., Xodieva D., Shirinov M. "Tabiiyatshunoslik va uni o'qitish metodikasi". Darslik. T.: "Barkamol fayz media", 2018 yil, - 453 b.

2. Nuriddinova M.I. "Tabiatshunoslikni o'qitish metodikasi" – Toshkent: "Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi", 2005-y. - 240 b.

3. Bekmetova Sh., Nishonxo'jayeva E. "Boshlang'ich maktabda tabiiy fanlarni o'qitishning integratsiyalashgan dars shakllari va zamonaviy vositalari". "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali.,-2026.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19652898>

4. Reshetylov, K., Rajab Aljad, R., Panchenko, H., Bukliv, R., & Vynograd, O. (2022). Digital transformation of education and science: responses to modern challenges. Amazonia Investiga, 11(58), 202–211.
<https://doi.org/10.34069/AI/2022.58.10.22>

OCHIQ KODLI RAQAMLI PLATFORMALAR VOSITASIDA TALABALARNING KREATIV FIKRLASH FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH

O'roqova Sharofat Bahodir qizi- Nizomiy nomidagi O'zMPU
Axborot texnologiyalari va tizimlari kafedراس p.f.f.d., (PhD)

Annotatsiya. Ushbu maqolada ochiq kodli raqamli ta'lim platformalarining talabalarning kreativ fikrlash faoliyatini rivojlantirishdagi o'rni va pedagogik imkoniyatlari tahlil qilingan. Raqamli platformalarning ta'lim jarayoniga integratsiyalashuvi natijasida talabalarda mustaqil fikrlash, muammolarga ijodiy yechim topish, jamoaviy hamkorlik va innovatsion g'oyalarni ishlab chiqish ko'nikmalarining shakllanishi yoritilgan. Shuningdek, kreativ fikrlash kompetensiyasini rivojlantirishga xizmat qiluvchi zamonaviy raqamli platformalarning imkoniyatlari qiyosiy tahlil qilinib, ularning ta'lim samaradorligini oshirishdagi ahamiyati asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: ochiq kodli platformalar, raqamli ta'lim, kreativ fikrlash, kreativ kompetensiya, innovatsion ta'lim, raqamli texnologiyalar, mustaqil ta'lim, ta'lim platformalari, talaba, raqamli pedagogika, hamkorlikdagi ta'lim, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari.

Ochiq kodli raqamli platformalar zamonaviy ta'lim tizimining muhim tarkibiy qismiga aylanib, talabalarning kreativ fikrlash faoliyatini rivojlantirishda keng imkoniyatlar yaratmoqda. Bunday platformalar foydalanuvchilarga dasturiy vositalarni erkin o'rganish, tahlil qilish, takomillashtirish va yangi mahsulotlar yaratish imkonini beradi. Natijada talabalarda mustaqil fikrlash, innovatsion yondashuv va muammolarga ijodiy yechim topish ko'nikmalari shakllanadi.

Kreativ fikrlash insonning mavjud bilim va tajribalar asosida yangi g'oya, usul yoki mahsulot yaratishga qaratilgan intellektual faoliyatidir. Ochiq kodli platformalarda ishlash jarayonida talabalar turli vazifalarni bajarish, muammolarni hal qilish va loyihalar ishlab chiqish orqali o'z kreativ salohiyatlarini namoyon etadilar. Bu esa ularning ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Ochiq kodli platformalarning muhim afzalliklaridan biri hamkorlikka asoslangan ta'lim muhitini yaratishidir. Talabalar jamoaviy loyihalarda ishtirok etish, o'zaro fikr almashish va tajriba almashish orqali yangi bilimlarni egallaydilar. Mazkur jarayon kreativ g'oyalarni ishlab chiqish va ularni amaliyotga tatbiq etish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Raqamli platformalar yordamida talabalar nafaqat tayyor bilimlarni o'zlashtiradilar, balki yangi kontent yaratish faoliyatida ham qatnashadilar. Masalan, dasturiy mahsulotlar ishlab chiqish, veb-sahifalar yaratish, multimedia loyihalarini tayyorlash yoki raqamli dizayn bilan shug'ullanish kreativ fikrlashning amaliy namoyon bo'lishiga zamin yaratadi. Bu jarayon talabalarni ijodkorlikka va tashabbuskorlikka undaydi.

Ochiq kodli platformalar asosida tashkil etilgan ta'lim jarayonida muammoli vaziyatlar va loyiha faoliyatidan keng foydalaniladi. Talabalar real hayotiy masalalarni hal qilish davomida muqobil yechimlarni izlaydilar, turli variantlarni taqqoslaydilar va eng maqbul qarorlarni qabul qiladilar. Bunday faoliyat kreativ fikrlashning moslashuvchanlik, originallik va samaradorlik kabi sifatlarini rivojlantiradi.

Shuningdek, ochiq kodli platformalar talabalarning axborot bilan ishlash kompetensiyalarini ham rivojlantiradi. Ular turli manbalardan ma'lumot izlash, tahlil qilish, qayta ishlash va yangi bilimlar yaratish jarayonida faol ishtirok etadilar. Bu esa kreativ fikrlash bilan bir qatorda tadqiqotchilik va reflektiv faoliyat ko'nikmalarining shakllanishiga yordam beradi.

Ochiq kodli platformalardan foydalanish ta'lim jarayonini individuallashtirish imkonini ham beradi. Har bir talaba o'z qiziqishi, ehtiyoji va tayyorgarlik darajasiga mos ravishda topshiriqlarni bajarishi mumkin. Natijada shaxsiy ijodiy

salohiyatni ro'yobga chiqarish uchun qulay pedagogik sharoit yaratiladi va talabning mustaqil ta'lim olish motivatsiyasi kuchayadi.

Xulosa qilib aytganda, raqamli ta'lim platformalari zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas qismi bo'lib, u talaba va o'qituvchilar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Ta'lim jarayonini qulay va samarali tashkil etish, hamkorlikni kuchaytirish, bilim almashish va mustaqil o'rganishni qo'llab-quvvatlashda bu tizimlarning o'rni beqiyosdir. Bunday platformalarning muvaffaqiyati esa ularning texnik va pedagogik sifati, foydalanuvchilarning ehtiyojlariga mosligi va doimiy takomillashtirib borilishiga bevosita bog'liqdir. Shu tarzda, platformalar talabalarga o'rganish uchun keng imkoniyatlar yaratadi, o'qish jarayonini soddalashtiradi va yanada samarali qiladi.

Yuqoridagi tahlillardan kelib chiqqan holda quyidagi jadval shakllantirildi (1-jadvalga qarang).

1-jadval

Talabalarning kreativ fikrlash kompetentsiyasini rivojlantiruvchi raqamli ta'lim platformalari tahlili jadvali

№	Platforma nomi	Imkoniyatlari	Kamchiliklari	Pullik /Bepul	Davlati	Yil
	Coursera coursera.org	Dunyo universitetlari kurslari, sertifikatlar, mutaxassislik dasturlari, mobil ilova, interaktiv topshiriqlar	Ko'p kurslar pullik, ayrimlari ingliz tilida	Bepul (sertifikat pullik)	AQSH	2012
	Udemy udemy.com	Amaliy kurslar (dasturlash, dizayn, biznes), video darslar, mobil ilova, chegirmalar tez-tez bo'ladi	Kurslar sifati o'qituvchiga bog'liq	Pullik (arzon), ba'zi bepul	AQSH	2010
	edX edx.org	MIT, Harvard kabi universitetlardan kurslar, professional sertifikatlar, master darajalari	Sertifikatlar pullik, ayrim kurslar murakkab	Bepul o'qish, sertifikat pullik	AQSH	2012

	Khan Academy khanacademy.org	Bepul fanlar (matematika, fizika, tarix), o'yinli interfeys, AI asosida mashqlar	Kattalar uchun chuqur kurslar kam	to'liq bepul	AQSH	2008
	Duolingo duolingo.com	Til o'rganishda interaktiv va o'yin shakli, ko'p tillar, motivatsion tizim	Chuqur grammatika kam	bepul, premium mavjud	AQSH	2011
	Skillshare skillshare.com	Yaratuvchan sohalar (dizayn, montaj), loyihaviy o'qish, mashhur o'qituvchilar	Foydalanish uchun a'zolik kerak	pullik, 1 oy bepul sinov	AQSH	2010
	FutureLearn futurelearn.com	Britaniya universitetlaridan kurslar, sog'liq, tarix, til o'rganish, forumlar orqali muloqot	Ayrim kurslar qisqa va soddalashgan	asosan bepul, sertifikat pullik	Buyuk Britaniya	2013
	Udacity udacity.com	IT, dasturlash, AI, Data Science, mentor yordamida o'qish	Narxi yuqori, murakkab yo'nalishlar	pullik	AQSH	2011
	OpenLearn open.edu/openlearn	The Open University tomonidan bepul kurslar, maqolalar	Sertifikatlar nufuzi kam	to'liq bepul	Buyuk Britaniya	2006
	Stepik stepik.org	Dasturlash, Data Science, Python kurslari, interaktiv testlar	Ingliz tilidagi kurslar kamroq	to'liq bepul	Rossiya	2013
	MIT OpenCourseWare ocw.mit.edu	MITdagi real darslar, darsliklar, topshiriqlar, texnik fanlar	O'z-o'zini o'qitish talab qilinadi	to'liq bepul	AQSH	2001

.	Codecademy codecademy.com	Dasturlash (Python, HTML, SQL), interaktiv mashqlar, amaliy loyihalar	Pro versiya kerak bo'lishi mumkin	bepul (Pro – Pullik)	AQSH	2011
.	Alison alison.com	Sertifikatli bepul kurslar, soft skills, biznes, sog'liq	Sertifikat uchun to'lov, reklamalar ko'p	bepul, sertifikat pullik	Irlandiya	2007
.	Core App coreapp.ai	O'zbek tilidagi IT, dasturlash, dizayn kurslari, mentorlar, loyihaviy metod, telegram bilan integratsiya	Faqat texnik sohalar, rivojlanayotgan platforma	asosan pullik, bepul darslar ham bor	Rossiya	2022
.	Brilliant brilliant.org	Matematika, mantiq, fizika, kompyuter fanlari interaktiv tarzda o'rgatiladi	Ko'p fanlar premiumda, akademik darajadagi darslar kam	pullik (bepul sinov bor)	AQSH	2012
.	SendPulse sendpulse.com	Ta'lim sohasida talabalar va o'qituvchilar bilan samarali aloqa o'rnatish, avtomatlashtirilgan xabarlar yuborish, dars eslatmalari, topshiriqlar va yangiliklarni email, SMS yoki chatbotlar orqali yetkazish imkonini beruvchi marketing platformasidir.	Interfeysning ba'zida ingliz tilida bo'lishi va bepul rejimda funksiyalarning cheklanganligi ko'zga tashlanadi.	bepul va pullik rejimlar mavjud	Ukraina	2015

Xulosa qilib aytganda, ochiq kodli raqamli platformalar talabalarning kreativ fikrlash faoliyatini takomillashtirishning samarali vositasi hisoblanadi. Ular ta'lim jarayoniga innovatsion yondashuvlarni joriy etish, mustaqil va jamoaviy faoliyatni tashkil etish, muammoli vaziyatlarni hal qilish hamda yangi g'oyalar yaratish

imkoniyatlarini kengaytiradi. Shu sababli ochiq kodli platformalarni ta'lim amaliyotiga keng joriy etish zamonaviy mutaxassislarni tayyorlashning muhim omillaridan biri sifatida qaraladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Uroкова Sh. Development of students' competencies of creative thinking in the context of digitalization // Journal of Uzbekistan's Development and Research (JUDR) Journal home page: <https://ijournal.uz/index.php/judr> 2181-2675/© 2025 in xalqaro tadqiqot LLC. DOI: 10.5281/zenodo.15585770 This is an open access article under the Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>).

2. Uroкова Sh. Digitization of education at the present stage of modern development of information society. // The American Journal of Social Science and Education Innovations (ISSN – 2689-100x) Published: May 17, 2021 | Pages: 95-103 Doi: <https://doi.org/10.37547/tajssei/Volume03Issue05-17> IMPACT FACTOR 2021: 5. 857 OC LC – 1121105668.

3. Uroкова Sh., Tuxtashev U. Trends of electronic education development // European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. 7 No. 12, 2019 ISSN 2056-5852

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA INTEGRATSIYAVIY O'QUV KONTENTLARINI YARATISH ORQALI TALABALARNING RAQAMLI KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH

G'aniyeva Oqila Sa'dulla qizi

*O'zMPU Axborot texnologiyalari va tizimlari kafedrasida o'qituvchisi
qila.ganiyeva26@gmail.com*

Annotatsiya: Ushbu maqolada globallashtirish va raqamli transformatsiya sharoitida pedagogika oliy ta'lim muassasalari talabalarining kasbiy-raqamli kompetentligini shakllantirish va rivojlantirish masalalari tahlil qilingan. Axborot texnologiyalari va mutaxassislik (kasbiy) fanlarini integratsiya qilish orqali ta'lim sifatini oshirish, kollaborativ va interaktiv o'quv muhitini yaratishning didaktik imkoniyatlari yoritilgan. Tadqiqotda an'anaviy ta'lim mazmunini raqamli formatga o'tkazish (transformatsiya qilish) jarayonida talabalarining tahliliy, kreativ va kognitiv faolligini oshirish yo'llari ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: raqamli transformatsiya, oliy ta'lim, axborot texnologiyalari, kasbiy fanlar integratsiyasi, raqamli kompetentlik, raqamli kontent, didaktik imkoniyatlar, kollaborativ muhit.

Raqamli transformatsiya jarayonlari jadallik bilan kechayotgan raqamlashtirish davrida ta'lim tizimida talabalarining kasbiy faoliyatida axborot

texnologiyalaridan samarali foydalanish kompetentligini shakllantirish eng muhim vazifa hisoblanadi.

Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida axborot-kommunikatsiya va ta'limiy, kasbiy texnologik innovatsiyalarni keng ko'lamda joriy etish zaruriy talablardan hisoblanadi. Bu jarayon ta'lim sifati rivojlanishining sezilarli o'sishini, xalqaro standartlarga mos keladigan mutaxassislarni tayyorlashni, ta'lim jarayonini samarali va interaktivligini, talabalarning zamonaviy ko'nikmalarini shakllanishini, mamlakatning raqamli iqtisodiyotga o'tishini ta'minlaydi. Raqamli ta'lim muhitida oliy ta'lim muassasalaridagi yaratilayotgan pedagogik shart-sharoitlar hozirgi raqamli iqtisodiyot sharoitida javob beradigan, kasbiy faoliyatida ham raqamli muhitga javob beradigan shaxsni shakllantirishni ta'minlaydigan axborot texnologiyalari va vositalaridan foydalangan holda o'quv jarayonini tashkil etish uchun zarur bo'lgan didaktik imkoniyatlardir. Kasbiy fanlar integratsiyasining didaktik imkoniyatlari kollaborativ ta'lim muhitlarini shakllantirish orqali talabalarning mustaqil ta'lim faoliyati, kreativ-ijodkorlik hamda jamoaviy hamkorlikdagi o'quv faoliyatini samarali rag'batlantiradi.

Ta'limdagi raqamlashtirish jarayonlari pedagogik texnologiyalar, fanlararo integratsiya va innovatsion yondashuvlarning uzviy uyg'unlashuvini talab qiladi. Shuning uchun, axborot texnologiyalari bilan kasbiy fanlar integratsiyasini nazariy-metodik asosda chuqur tahlil qilish va ular asosida raqamli kontent yaratishning bosqichli modelini ishlab chiqish dolzarb hisoblanadi. Integratsiyaviy raqamli kontent yaratish amaliy natijasi sifatida talabalarning mustaqil izlanish, tanqidiy fikrlash va ijodiy yondashuvlarini rivojlantiradi. Professor V.V. Grinshkun ta'kidlashicha, raqamli kontent yaratish jarayoni faqat texnik jarayon bo'lib qolmay, balki muhim didaktik muammo ham hisoblanadi. Olimning fikriga ko'ra, har qanday raqamli ta'lim resurslari o'qitishning maqsadlari, mazmuni va metodikasiga mos holda loyihalaniishi va ishlab chiqilishi lozim [3]. Kasbiy fan bilan raqamli va axborot texnologiyalari fani integratsiyasi har ikkala fan dasturi va maqsadi bo'yicha integratsiya jarayoni amalga oshiriladi. Integratsiyaviy mavzular asosida talabalar raqamli kontent yaratadilar. Talabalarda kasbiy fan doirasida raqamli kontent yaratish kompetentligini takomillashtirish yetarlicha murakkab jarayon, yaratilishi kerak bo'lgan kontent turiga mo'ljallangan dasturiy vositalarda ishlay olish kompetensiyasidir. Bu dasturlarda didaktik materiallar yaratuvchi har xil amaliy dasturlar, hujjat kontentlari, grafika, video, ovoz yozuvchi va boshqa dasturlar to'plamini kiritishimiz mumkin.

Bugungi global raqamlashtirish transformatsiyasi muhitida zamonaviy pedagog kadrlarni tayyorlashning strategik vazifasi sifatida axborot texnologiyalari

va mutaxassislik fanlarining dasturiy integratsiyasida raqamli kompetentligini takomillashtirish fundamental pedagogik muammo sifatida tahlil qilinmoqda.

Ilmiy adabiyotlar va lug'atlarda olib borilgan tahlillariga ko'ra, "Integratsiya" so'zi lotincha *integratio* – tiklash, to'ldirish, "integer" – butun so'zidan kelib chiqqan bo'lib, sistema qismlari va funksiyalarining o'zaro bog'liqlik holatini hamda shunday holatga olib boruvchi jarayonni ifodalaydigan tushuncha, fanlarning yaqinlashishi va o'zaro aloqa jarayoni deb tahlil qilingan [5]. Integratsiya fenomenining keng qamrovli bilan ta'lim mazmunini modernizatsiya qilishda texnologik vositalarni qo'llash bilan bir muhitda, fanlararo bog'liqlik asosida bo'lajak mutaxassislarning kasbiy-raqamli kompetentligini konseptual darajada rivojlantirishni taqozo etmoqda.

Kasbiy fanlar integratsiyasi o'quv jarayonini tashkil etishda, o'qitishning ob'ekti va sub'ekti o'rtasidagi ikki taraflama muloqotni rivojlantirishda, o'quv mashg'ulotlarini olib borish va o'zlashtirish samaradorligini oshirish borasida yangicha mazmun va mohiyatga ega [4]. Bu borada axborotlardan samarali foydalanishning yo'llari va imkoniyatlarini topish ta'limning muhim vazifalaridan biri hisoblanib, ta'lim oluvchilarga axborotlarni o'zlashtirish, interpretatsiya qilish, qayta ishlash, ularning imitatsiyalarini yaratish, shu bilan birga, yangi g'oyalar asosida axborotlarni ishlab chiqish, o'zlashtirilgan axborotlarni integratsiya qilishga o'rgatishi, talabalarning ta'limiy va hayotiy faoliyatida axborotlardan foydalanish kompetentligini oshirishga xizmat qilishi lozim. Demak, axborotlardan to'g'ri foydalanish, ularni o'zaro aloqadorlik asosida qo'llash ta'lim tizimida obyektiv va subyektiv samaradorlikka olib keladi.

Kasbiy fanlar integratsiyasi zamonaviy ta'lim tizimida talabalarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishga yo'naltirilgan, raqamli iqtisodiyot sharoitida, raqobatbardosh kadrlarni tarbiyalashda ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Mazkur integratsiya ta'lim mazmunining yaxlitligini ta'minlab, nazariy bilimlar bilan amaliy faoliyat o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni kuchaytiradi hamda kompetensiyaviy yondashuvni amalga oshirishga xizmat qiladi. Kasbiy fanlar bo'yicha nazariy bilimlarni raqamli muhitda ifodalash va transformatsiya qilishda talabalarning kasbiy fanlar doirasidagi nazariy bilimlarini zamonaviy raqamli texnologiyalar asosida qayta ishlash, vizuallashtirish hamda interaktiv shakllarda taqdim etish kompetentligini shakllantirishga qaratilgan. Bu jarayon an'anaviy ta'lim mazmunini raqamli formatga ko'chirish bilangina cheklanmay, balki bilimlarni pedagogik va texnologik transformatsiya qilishni ham nazarda tutadi. Raqamli transformatsiya jarayonida talaba murakkab nazariy tushunchalarni sxema, diagramma, infografika va animatsiyalar orqali vizual shaklga keltiradi, mavzular mazmunini video darslar, interaktiv slaydlar, simulyatsiyalar,

gamifikatsiyali raqamli kontent va veb-resurslar ko‘rinishida qayta ishlab chiqadi, axborotni auditoriya xususiyatlariga mos ravishda soddalashtiradi, tizimlashtiradi va didaktik jihatdan qayta tuzadi. Bu faoliyat talabani dasturiy-texnik ko‘nikmalari bilan bir vaqtda tahliliy fikrlash, ijodkorlik, axborotni qayta ishlash va uni pedagogik maqsadga moslashtirish, kognitiv faollik va motivatsion kompetentligini ham rivojlantiradi. Shu bilan bir qatorda talaba tomonidan yaratiladigan raqamli kontent yaratishda sifatli raqamli kontent yaratishga yo‘naltirish bo‘yicha mezonlar quyidagicha tahlil qilib o‘tamiz. Mezonlar asosida talabalar qanday kontent pedagogik jihatdan samarali, texnologik jihatdan mukammal va innovatsion bo‘lishi kerakligini ko‘rsatib beradi. Bundan talabani ijodiy faoliyati va kognitiv faolligini maqsadli yo‘naltiradi.

Mazmuniy to‘liqlik mezonlari:
Kasbiy fan nazariy bilimlarning raqamli kontentda to‘liq va mantiqiy ifodalanishi.

Didaktik moslik mezonlari:
Kontentning o‘quv maqsadlariga, auditoriya darajasiga va fan mazmuniga muvofiqligi

Vizual-texnologik sifat mezonlari:
Grafika, dizayn, multimediya va interaktivlik darajasi

Innovatsionlik mezonlari: Kontentda zamonaviy texnologiyalar va ijodiy yechimlardan foydalanganlik darajasi

Kasbiy fanlar integratsiyasida raqamli kontent yaratish mezonlari

Kasbiy fanlar integratsiyasi bu mezonlar asosida yaratilgan raqamli kontent faqat axborot manbai bo‘libgina qolmay, balki murakkab pedagogik vositaga aylanadi. Mezonlar kontentning ilmiy asosi, ya’ni mazmun, va pedagogik shakli – didaktika o‘rtasidagi muvozanatni saqlaydi. Vizual va innovatsion komponentlar talabalarning kognitiv faolligini oshirib, ularni mustaqil ravishda raqamli ijodiy mahsulot yaratishga, kasbiy bilimlarning mohiyatini anglashga undaydi. Ushbu to‘rtta mezonning sintezi talabalarda raqamli kontent yaratish kompetentligini tizimli ravishda shakllantirishning kafolati bo‘lib xizmat qiladi. Talabalar raqamli kontentni samarali yaratilishida kasbiy fan doirasidagi bilim, ko‘nikma va malakalari muayyan ilmiy-metodik talablar asosida shakllantirilib, quyidagi turdagi kontentlar yaratilishi mumkin:

- Multimediyaviy ta'lim materiallarini ishlab chiqish (video, animatsiya, grafikalar va interaktiv prezentatsiyalar);
- Mobil va veb-ilovalarga mo'ljallangan o'quv resurslarini ishlab chiqish;
- Interaktiv platformalar uchun kontent ishlab chiqish;
- Kasbiy fanlar uchun virtual reallik va kengaytirilgan reallik asosidagi simulyatsion vositalarni yaratish;
- Gamifikatsiyalangan o'qitish materiallarini ishlab chiqish.

Ushbu turdagi kontentlar kasbiy fanlar ta'limida raqamli kompetensiyalarni shakllantirishda yuqori samaradorlikni ta'minlaydi va talabaning o'quv motivatsiyasini oshiradi. Talabalarning raqamli savodxonligini, ijodiy tafakkurini va mustaqil ishlash ko'nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. G'aniyeva O.S. Axborot ta'lim muhitida talabalarga axborot tizimlarining dasturiy ta'minoti haqida o'qitish. TDPU Ilmiy axborotlari -7/2021.
2. G'aniyeva O.S. Axborot texnologiyalari va kasbiy fanlar integratsiyasini ta'minlashning nazariy asoslari. TDPU Ilmiy axborotlari ilmiy-nazariy jurnal 2/2025
3. Гриншкун В. В. Современная цифровая образовательная среда: ресурсы, средства, сервисы. — Москва: Издательство МГПУ, 2018. — 214 с.
4. R.Hamdorov. U.Begimqulov. N. Tayloqov. Ta'limda axborot texnologiyalari. O'z.Milliy ensiklopediyasi. –Toshkent. 2010. – B-76.
5. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Integratsiya>

MATEMATIKA FANINI O'QITISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

University of Business and Science Tashkent filiali

“Aniq fanlar” kafedrasida katta o'qituvchisi Samandarov Toji

Ushbu tezisdan matematika fanini o'qitish jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati, uning ta'lim sifatiga ta'siri hamda zamonaviy pedagogik yondashuvlar tahlil qilingan. Raqamli vositalar yordamida o'quvchilarning bilim olish samaradorligini oshirish, mustaqil fikrlash va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish imkoniyatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, matematika ta'limi, interaktiv metodlar, o'qitish samaradorligi, AKT

В данной тезисе анализируется значение использования цифровых технологий в преподавании математики, их влияние на качество образования и современные педагогические подходы. Рассматриваются возможности

повышения эффективности обучения и развития самостоятельного мышления учащихся.

Ключевые слова: цифровые технологии, обучение математике, интерактивные методы, эффективность обучения, ИКТ

This thesis analyzes the importance of using digital technologies in teaching mathematics, their impact on education quality, and modern pedagogical approaches. It highlights opportunities to improve learning efficiency and develop students' independent thinking skills.

Keywords: digital technologies, mathematics education, interactive methods, learning effectiveness, ICT

So‘nggi yillarda ta‘lim tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etish dolzarb masalalardan biriga aylandi. Ayniqsa, matematika fanini o‘qitishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o‘quv jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilish imkonini bermogda. Matematika fanini an‘anaviy usullarda o‘qitish ko‘pincha nazariy bilimlarga asoslanadi. Biroq bugungi kunda o‘quvchilar uchun interaktiv, vizual va amaliy yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, raqamli texnologiyalar — kompyuter dasturlari, mobil ilovalar, onlayn platformalar va virtual laboratoriyalar ta‘lim jarayoniga keng tatbiq etilmoqda. Raqamli texnologiyalar yordamida murakkab matematik tushunchalarni vizuallashtirish, grafiklar va modellashtirish orqali tushuntirish imkoniyati paydo bo‘ladi. Bu esa o‘quvchilarning mavzuni tezroq va chuqurroq o‘zlashtirishiga yordam beradi. Bundan tashqari, masofaviy ta‘lim tizimining rivojlanishi ham matematika fanini o‘qitishda yangi imkoniyatlar yaratdi. Shuningdek, zamonaviy ta‘limda o‘qituvchining roli ham o‘zgarib bormogda. U endi faqat bilim beruvchi emas, balki yo‘naltiruvchi va tashkilotchi sifatida faoliyat yuritadi. Shu jihatdan raqamli texnologiyalar o‘qituvchiga dars jarayonini samarali tashkil etishda katta yordam beradi. Raqamli texnologiyalarni ta‘lim jarayoniga joriy etish masalasi ko‘plab olimlar tomonidan o‘rganilgan. Jumladan, pedagogika sohasidagi tadqiqotlarda AKT vositalarining o‘quv samaradorligiga ijobiy ta‘siri qayd etilgan. J. Piaget va L. Vygotskiy nazariyalarida o‘quvchilarning bilimni faol o‘zlashtirishi va ijtimoiy muhitning ahamiyati ta‘kidlangan. Zamonaviy raqamli texnologiyalar esa aynan shu faol o‘qitish jarayonini qo‘llab-quvvatlaydi. Shuningdek, xalqaro tadqiqotlarda (UNESCO, OECD hisobotlari) raqamli ta‘lim resurslari o‘quvchilarning motivatsiyasini oshirishi va individual yondashuvni kuchaytirishi ko‘rsatib o‘tilgan. Mathcad, GeoGebra, MATLAB kabi dasturlar matematika fanini o‘qitishda keng qo‘llanilmoqda. O‘zbekistonlik pedagog olimlar ham bu yo‘nalishda ilmiy izlanishlar olib bormogda. Ularning ishlarida raqamli texnologiyalarni joriy etish ta‘lim sifatini oshirishga xizmat qilishi, ayniqsa STEM

yoʻnalishida muhim ahamiyatga ega ekani taʼkidlangan. Adabiyotlar tahlili shuni koʻrsatadiki, raqamli texnologiyalar taʼlim jarayonini modernizatsiya qilishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Ushbu tadqiqotda matematika fanini oʻqitishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligini oʻrganish uchun quyidagi metodlardan foydalanildi:

1. Kuzatish metodi

Oʻquv jarayonida raqamli vositalardan foydalanilgan darslar kuzatildi. GeoGebra va PowerPoint kabi dasturlar yordamida oʻtilgan darslar anʼanaviy darslar bilan taqqoslandi. Natijada raqamli texnologiyalar qoʻllanilgan darslarda oʻquvchilarning faolligi yuqoriroq ekani aniqlandi.

2. Tajriba metodi

Tajriba guruhi va nazorat guruhi tashkil etildi. Tajriba guruhida raqamli texnologiyalar (interaktiv doska, onlayn testlar, matematik dasturlar) qoʻllanildi. Nazorat guruhida esa anʼanaviy usullar ishlatildi. Natijalar tahlili tajriba guruhining oʻzlashtirish darajasi yuqori ekanini koʻrsatdi.

3. Soʻrovnoma metodi

Oʻquvchilar va oʻqituvchilar orasida soʻrovnoma oʻtkazildi. Natijalarga koʻra, oʻquvchilarning 80% raqamli texnologiyalar darslarni qiziqarli va tushunarli qiladi deb javob berdi.

4. Statistik tahlil

Olingan natijalar matematik-statistik usullar yordamida tahlil qilindi. Oʻrtacha ball, foiz koʻrsatkichlari va diagrammalar orqali natijalar vizuallashtirildi.

5. Qoʻllanilgan texnologiyalar

- GeoGebra – geometrik modellashtirish
- Mathcad – matematik hisob-kitoblar
- Google Classroom – masofaviy taʼlim
- Kahoot – interaktiv testlar
- Excel – maʼlumotlarni tahlil qilish

Metodologiya natijalari shuni koʻrsatdiki, raqamli texnologiyalar taʼlim jarayonini sezilarli darajada samarali qiladi, oʻquvchilarning mustaqil ishlash koʻnikmalarini rivojlantiradi.

Xulosa qilib aytganda, matematika fanini oʻqitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish taʼlim sifatini oshirishda muhim rol oʻynaydi. Zamonaviy axborot texnologiyalari oʻquv jarayonini yanada interaktiv, qiziqarli va samarali qiladi.

Tadqiqot natijalari shuni koʻrsatdiki, raqamli vositalar yordamida oʻquvchilar murakkab matematik tushunchalarni tezroq oʻzlashtiradi va ularni amaliyotda qoʻllash imkoniyatiga ega boʻladi. Shuningdek, oʻquvchilarning motivatsiyasi va mustaqil fikrlash qobiliyati sezilarli darajada oshadi. Biroq, raqamli

texnologiyalardan foydalanishda o'qituvchining metodik tayyorgarligi muhim ahamiyatga ega. Texnologiyalar faqat vosita bo'lib xizmat qiladi, asosiy rol esa pedagogning mahoratiga bog'liq.

Kelgusida ta'lim tizimida sun'iy intellekt, virtual reallik va adaptiv o'quv platformalaridan keng foydalanish matematika fanini o'qitishda yangi bosqichni boshlab beradi.

Umuman olganda, raqamli texnologiyalarni ta'limga integratsiya qilish zamonaviy pedagogikaning eng muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. UNESCO. (2023). *Digital Learning and Education Transformation Report*.
2. OECD. (2022). *Education at a Glance*.
3. Vygotsky, L.S. *Mind in Society*.
4. Piaget, J. *Cognitive Development Theory*.
5. Sayfutdinov, M. (2021). "Ta'limda axborot texnologiyalari". Toshkent.
6. GeoGebra Official Documentation – <https://www.geogebra.org>
7. Mathcad User Guide – PTC Software Documentation
8. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim vazirligi materiallari

SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI TABIIY FANLAR TA'LIMIGA INTEGRATSIYA QILISH: IMKONIYATLAR VA PEDAGOGIK YONDASHUVLAR

M.B. Karimova - Urganch davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

O.Sh. Raximberdiyev - Urganch davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

S.A. Ismoilova - Urganch davlat pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarini tabiiy fanlar ta'limiga integratsiya qilishning nazariy asoslari, pedagogik imkoniyatlari va amaliy yo'llari tahlil qilinadi. O'zbekiston ta'lim tizimidagi raqamli o'zgarishlar kontekstida adaptiv o'rganish tizimlari, virtual laboratoriyalar va intellektual o'qitish tizimlarining roli ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, tabiiy fanlar ta'limi, adaptiv o'rganish, virtual laboratoriya, SAMR modeli, raqamli transformatsiya.

Kirish

Hozirgi axborot-texnologiyalar asrida ta'lim tizimi fundamental o'zgarishlarni boshidan kechirmoqda. O'zbekiston Respublikasida «Raqamli O'zbekiston – 2030» dasturi doirasida ta'limni raqamlashtirish va innovatsion texnologiyalarni joriy etish strategik ustuvor vazifa sifatida belgilangan [O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 2020: 1]. Xususan, tabiiy fanlar ta'limida sun'iy intellekt

texnologiyalari (AI) o'qituvchi va o'quvchilar faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish imkoniyatini bermoqda.

Dunyo miqyosida olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, AI asosidagi o'qitish tizimlari an'anaviy metodlarga nisbatan o'quvchilar bilim o'zlashtirishini 20–40% ga oshirishi mumkin [Holmes et al., 2019: 45]. Bu esa tabiiy fanlar ta'limida mazkur texnologiyalarni o'rganish va joriy etish zaruriyatini yanada dolzarb qilmoqda.

Sun'iy intellektning tabiiy fanlar ta'limidagi yo'nalishlari.

Tabiiy fanlar ta'limida AI ning qo'llanilishi bir necha asosiy yo'nalishda kuzatilmoqda. Birinchidan, adaptiv o'rganish tizimlari (Adaptive Learning Systems - ALS) o'quvchining bilim darajasini real vaqt rejimida tahlil qilib, unga mos individuallashtirilgan topshiriqlar taqdim etadi. Masalan, Khan Academy platformasining AI-asosidagi dasturlari o'quvchi xatolarini aniqlab, qaysi mavzularni qayta o'zlashtirish kerakligini avtomatik tarzda tavsiya qiladi [Zawacki-Richter et al., 2019: 2].

Ikkinchidan, virtual laboratoriya muhitlari (PhET Simulations, Labster) biologiya va kimyo tajribalarini xavfsiz va iqtisodiy jihatdan arzon sharoitda o'tkazish imkonini beradi. Bu texnologiya COVID-19 pandemiyasi davrida dunyo miqyosida keng qo'llanilgan bo'lsa, O'zbekistonning bir qator oliy ta'lim muassasalarida ham sinov tariqasida joriy etilmoqda [Means et al., 2020: 4].

Uchinchidan, intellektual o'qitish tizimlari (Intelligent Tutoring Systems - ITS) talabaning individual ta'lim ehtiyojlariga moslashib, shaxsiy o'quv yo'riqnomasini shakllantirib boradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ITS tizimlari an'anaviy sinf sharoitiga nisbatan o'quvchilar natijasini 1–2 standart og'ish darajasida yaxshilaydi [Kulik & Fletcher, 2016: 3]

Pedagogik asoslar: SAMR modeli

Tabiiy fanlar ta'limida AI texnologiyalarini joriy etishda SAMR (Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition) modeli muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi [Puentedura, 2006: 5]. Ushbu model texnologiyalarning ta'limdagi o'rnini to'rt bosqichda tavsiflaydi, oddiy almashtirish (substitution), kuchaytirish (augmentation), o'zgartirish (modification) va qayta ta'riflash (redefinition).

Sun'iy intellekt texnologiyalari SAMR modelining yuqori bosqichlari - modifikatsiya va qayta ta'riflash darajalarida ta'limni sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish imkoniyatini beradi. Xususan, biologiya darslarida AI yordamida o'simlik kasalliklarini aniqlash, kimyo darslarida molekulyar tuzilmalarni 3D modellashtirish bu imkoniyatlarning yorqin namunasi.

Amaliy tavsiyalar

Urganch davlat pedagogika institutida o‘tkazilgan kuzatishlar va pedagogik amaliyot tajribasiga asoslanib quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi. Tabiiy fanlar o‘qituvchilarining kasbiy rivojlanish dasturlariga sun’iy intellekt vositalaridan foydalanish bo‘yicha maxsus modullar kiritish, o‘quv jarayonida ChatGPT, Gemini kabi yirik til modellarini tanqidiy va mas’uliyatli foydalanish ko‘nikmalarini shakllantirish, laboratoriya mashg‘ulotlarida PhET va Labster virtual muhitlarini keng qo‘llash, o‘quvchilar bilimni baholashda AI-asosidagi formativ baholash vositalarini joriy etish.

Xulosa

Sun’iy intellekt texnologiyalarini tabiiy fanlar ta’limiga integratsiya qilish o‘quvchilarda nafaqat fanga oid bilimlarni, balki tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish va raqamli savodxonlik kompetensiyalarini ham rivojlantiradi. O‘zbekiston ta’lim tizimida bu yo‘nalishda izchil islohotlarni amalga oshirish zamonaviy jamiyat va mehnat bozori talablariga to‘liq javob beradi. Kelajakdagi tadqiqotlar esa AI ning tabiiy fanlardagi pedagogik samaradorligini o‘lchash metodologiyasini ishlab chiqishga yo‘naltirilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). *Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning*. Boston: Center for Curriculum Redesign.
2. Zawacki-Richter, O., Marín, V.I., Bond, M., & Gouverneur, F. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 16(1), 39.
3. Kulik, J.A., & Fletcher, J.D. (2016). Effectiveness of Intelligent Tutoring Systems: A Meta-Analytic Review. *Review of Educational Research*, 86(1), 42–78.

O‘QUVCHILARNI QO‘RQUV VA ZO‘RAVONLIKDAN HIMOYALASHDA RAQAMLI TA’LIMNING O‘RNI VA AHAMIYATI

Saydimova Mushtari Kurbondurdiyevna

Yangia asr universiteti, “Umumta’lim fanlari” kafedrasi o‘qituvchisi

E-mail: mushtariy88@mail.ru

Tel: [+99891 010 71 70](tel:+998910107170)

Annotatsiya. Maqolada umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida o‘quvchilarni qo‘rquv va zo‘ravonlikdan himoya qilish muammosi hamda ushbu jarayonda raqamli ta’lim imkoniyatlaridan samarali foydalanish masalalari yoritilgan. Qo‘rquv va zo‘ravonlikning turli ko‘rinishlari, jumladan, kiberbullingning bolalar psixologiyasi va ta’lim jarayoniga ta’siri tahlil qilingan. Maqolada ta’lim

jarayonini individuallashtirish, o'quvchilarning bilish qobiliyati, qiziqishlari va salohiyatini hisobga olish zarurligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: qo'rquv, zo'ravonlik, kiberbulling, raqamli ta'lim, mustaqil fikrlash.

Аннотация. В статье рассматривается проблема защиты учеников от страха и насилия в общеобразовательных учреждениях, а также вопросы эффективного использования возможностей цифрового образования в этом процессе. Проанализированы различные формы страха и насилия, в том числе кибербуллинг, влияние которого на психологию детей и образовательный процесс рассмотрено в статье. Подчеркивается важность индивидуализации образовательного процесса, с учетом познавательных способностей, интересов и потенциала учеников.

Ключевые слова: страх, насилие, кибербуллинг, цифровое образование, независимое мышление.

Abstract. The article discusses the issue of protecting students from fear and violence in general education institutions, as well as the effective use of digital education opportunities in this process. Various forms of fear and violence are analyzed, including cyberbullying, and its impact on children's psychology and the educational process is examined. The importance of individualizing the educational process, taking into account students' cognitive abilities, interests, and potential, is emphasized.

Keywords: fear, violence, cyberbullying, digital education, independent thinking.

Hozirgi kunda raqamli texnologiyalar ta'lim tizimida keng qo'llanila boshlandi. Shu bilan birga, raqamli ta'lim platformalari nafaqat ta'lim sifatiga, balki o'quvchi shaxsiyatini himoya qilish, qo'rquv va zo'ravonlikka qarshi kurashishda ham muhim vositaga aylanmoqda. Umumiy o'rta ta'lim maktab muhitida yuzaga keladigan jismoniy, psixologik, verbal yoki kiber zo'ravonlik oqibatlarini o'quvchi shaxsiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bunday xavflarni kamaytirishda raqamli ta'limning o'rni katta.

Bugungi kunda raqamli ta'lim texnologiyasi respublikamizning deyarli barcha sohalarini keng qamrab olishi natijasida ulardan samarali foydalanishni taqozo etadi. Yildan-yilga raqamli ta'lim texnologiyalari va uning texnik vositalari rivojlanib, mukammallashib bormoqda-ki, zamonaviy kompyuter texnikalari kirib bormagan va qo'llanilmaydigan sohani topish mushkul bo'lib bormoqda.

Bu borada mamlakatimiz Prezidentining 2020 yil 5 oktabrdagi "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6079-sonli farmonlarida:

Infratuzilma hamda internet ta'minotini kengaytirish: 20 000 km optik tolalar, 2.5 mln turli portlar, mobil yondashuvlar orqali aholini qamrab olish darajasini 78% → 95% ga oshirish.

Elektron ijtimoiy xizmatlar va axborot tizimlari: 400+ axborot tizimlari joriy etilishi, elektron davlat xizmatlarining kengayishi.

Axborot texnologiyalari sohasida o'quv va malakani oshirish: 1 million dasturchilarni tayyorlash, kompyuter gramotalari va IT asoslari sohalarida o'qitish.

Hududiy raqamlashtirish: har bir mintaqaga uchun 3 yillik transformatsiya dasturlari, 13 namunaviy shahar/tuman belgilanishi nazarda tutilgan[1].

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida raqamli ta'limni joriy etishda:

Elektron platforma va test tizimlari: S-testing, Onlineedu, Digital textbooks kiritildi; 2022 yil oxiriga qadar 100+ multimedia resurslari yaratildi.

Hozirda ta'lim tizimining deyarli barcha muassasalari zamonaviy kompyuterlar bilan jihozlanayotganligi va kompyuter texnologiyalari imkoniyatlaridan ta'lim-tarbiya jarayonida samarali foydalanishni hisobga olish asosiy masalardan biriga aylandi.

Jumladan, V.L.Tedeyev o'z tadqiqot ishlarida o'quvchilarning axborot texnologiyalari asosida mustaqil fikrlashni "Raqamli ta'lim texnologiyalari" fanida tashkil etganligini, natijada o'quvchilar ko'proq fanlardan yakka holda bilim olishi, laboratoriya darslarini kompyuter sinflarida frontal shaklda o'tkazish maqsadga muvofiq ekanligini bayon etgan[2].

Ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalar imkoniyatlaridan samarali foydalangan holda qo'rquv va zo'ravonlikdan himoyalanih hozirgi kunning eng muhim vazifalaridan biridir. Bu borada A.N.Gladilin va boshqalar o'quvchilarning tayyorgarlik darajasini oshirishning muammolari sifatli ta'lim berish va ular bilimni haqqoniy baholashda deb ta'kidlashsa[3], O.N.Shilova o'z tadqiqot ishlaridan o'quvchilar mustaqil fikrlashini aniqlashda testlardan foydalanishning o'ziga xos afzalliklarini[4], K.G.Krechetnikov o'quv jarayonida raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning asosiy afzalliklaridan biri bu yakka holda ta'lim ekanligini[5], V.V.Konovalenko, A.V.Merkulova, S.V.Tokarevalar o'z tadqiqot ishlarida o'quvchilar bilim olishi va mustaqil fikrlash darajalarini aniqlashda kompyuter dasturlari yaratishni ilgari suradilar[6].

Shu bilan birga ular o'z umumiy o'rta ta'lim maktablari tomonidan ishlab chiqilayotgan tizim imkoniyatlarini keltirib o'tishgan.

V.A.Pozdnyakov o'z ilmiy tadqiqot ishlarida intellektual o'quv tizimi va uning o'quvchilar mustaqil fikrlay olish darajalarini oshirishida tutgan o'rni haqida fikr yuritgan bo'lsa[7], I.G.Gladishev va boshqalar laboratoriya ishlarini o'tkazishda raqamli ta'lim texnologiyalarini qo'llash metodikasi haqida fikr

yuritadilar. Ularning fikricha, laboratoriya ishlarini o'tkazishda raqamli ta'lim dasturlaridan foydalanish o'quvchilarning ma'lumotlarni o'zlashtirish sifatini oshiradi, shu bilan ular raqamli ta'lim texnologiyalari bilan ishlash malakalariga ega bo'ladilar[8].

N.I.Kostyukova, V.K.Popkovlar avtomatlashtirilgan o'rgatuvchi tizimning yaratilishi o'quv jarayoni sifatining ko'tarilishiga yordam berishini va shunday tizim yaratilayotganligini aytib o'tsa, V.V.Boyarskix elektron hisoblash mashinalarini o'quv jarayoniga tadbiiq etish hoh u dars o'tishning an'anaviy usuli yoki ma'lumotlarni bayon etish metodlari bo'lsin, o'quv jarayoni sifatini yuqori darajaga ko'taradi deb ta'kidlaydi [9].

Jumladan, A.A.Abduqodirov, A.D.Bezgin, A.N.Dobrin, A.A.Kuznetsovlar tomonidan raqamli ta'lim texnologiyalari fani bo'yicha o'quv pedagogik dastur yaratilgan bo'lib, bu dastur orqali raqamli ta'lim texnologiyalari fanidan amaliy mashg'ulotlarni o'tkazish, shu bilan birga fanni chuqurroq o'rganish maqsadida auditoriya, sinfdan tashqari(to'garak) mashg'ulotlarini tashkil etishda qulayliklar yaratdi. Bu o'quv pedagogik dastur ko'pgina oliy ta'lim muassasalari va umumiy o'rta ta'lim maktablarida joriy qilinib, o'z samarasini berdi [10].

Biz ko'pgina ishlab chiqilgan xorijiy va respublikadagi raqamli ta'lim dasturlarining imkoniyatlari bilan tanishib chiqqan va tahlil etgan holda o'z oldimizga shunday maqsadni qo'ydikki, o'quvchilar raqamli ta'lim orqali fandan, shu jumladan "Informatika va axborot texnologiyalari" fanidan mustaqil fikrlay olishga va o'zlashtirgan bilim darajalarini aniqlashga erishsin. Shuningdek, o'qituvchi o'z navbatida qaysi o'quvchi fanni yoki mavzuni qanday darajada o'zlashtirganligini nazorat qilib borishi va o'quv ma'lumotlarini kerakli vaqtda to'ldirishi yoki boshqasi bilan almashtirish imkoniyatiga ega bo'lsin. Buning uchun, aynan kompyuter sohasini tushunuvchi mutaxassisgina emas, balki ixtiyoriy fan o'qituvchisi dasturdan foydalanish imkoniga ega bo'lishsin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5 oktabrdagi "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6079-sonli farmoni.
2. Тедеев В.Л. Информационные технологии и самостоятельная работа студентов - http://www.ict.edu.ru/vconf/index.php?a=vconf&c=get/rom&r=thesisDesc&d=light&id+sec=153&id_thesis=6289.
3. Гладилин А.Н., Мальцев И.М., Михайлова И.Д Юргуэс. Программные средства для тестирования студентов. -<http://conf.sssu.ru/ito2002/scien.shtml>
4. Шилова О.Н. Тестовый контроль знаний студентов. - http://www.festu.ru/ru/structure/library/library/science/s131/article_29.htm.

5. Кречетников К.Г. Индивидуализация обучения при использовании информационных технологий -<http://conf.sssu.ru/ito2002/scien.shtml>.
6. Коноваленко В.В., Меркулова А.В., Токарева С.В. Тестирование в рамках рейтинговой оценки знаний при контроле знаний студентов. - <http://conf.sssu.ru/ito2002/scien.shtml>.
7. Поздняков В. А. Использование информационной технологии в учебном процессе. -<http://ito.edu.ru/2002/II/3/II-3-358.html>
8. Гладышев И.Г., Пчелинцев А.В., Рублев Е.Л, Семенов Д.А. Разработка методического комплекса для внедрения новых технологий проведения лабораторных работ по курсу аэроакустики и АЭФУ. - <http://molod.mephi.ru/Data/818.htm>.
9. Костюкова Н.И., Попков В.К. Об одном подходе построения автоматизированных обучающих систем- <http://www.nsu.ru/archive/conf/nit/97/c7/node12.html#SECTION00012000000000000000>
10. Информатика va HT kursi bo'yicha pedagogik programmalar paketi I89-MSX-M-O'z(Yamaha MSX-2): Amaliy ilarni o'tkazish bo'yicha metodik kurslar(muallim uchun). Tuzuvchilar: A.A. Abduqodirov, A.D. Bezgin, A.N. Dobrin va b. –Moskva, 1990. -208 b.

**MATERIALSHUNOSLIK FANIDA IZOLYATSIYA MATERIALLARI
MAVZUSINI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA O'QITISH
METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH**

Axmedjanov Otabek Maxmudjanovich

Yangi ars universiteti “Umumta’lim fanlar”

kafedra o'qituvchisi

Axmedjanov9898@gmail.com

+998 97 737 98 98

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada materialshunoslik fanida izolyatsiya materiallari mavzusini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish metodikasi tahlil qilinadi. Muallif muammoli ta'lim, loyiha asosida o'qitish, interfaol usullar va raqamli vositalarning o'quv jarayoniga integratsiyasini ko'rib chiqadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, an'anaviy dars tuzilishiga innovatsion yondashuvlarni qo'shish talabalarda mavzuni chuqur tushunish, tanqidiy fikrlash va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga sezilarli darajada yordam beradi. Maqolada izolyatsiya materiallarining fizik-kimyoviy xossalarni o'rgatishda vizual modellashtirish, virtual laboratoriya va kooperativ o'rganish strategiyalarining ahamiyati alohida ta'kidlanadi. Taklif etilgan*

metodika oliy ta'lim muassasalarida materialshunoslik va muhandislik yo'nalishlarida qo'llash uchun mos keladi.

Kalit so'zlar: *izolyatsiya materiallari, pedagogik texnologiyalar, materialshunoslik, interaktiv ta'lim, muammoli o'qitish, raqamli ta'lim, muhandislik ta'limi, innovatsion metodika.*

Аннотация: *В данной статье анализируется методика применения современных педагогических технологий при изучении темы изоляционных материалов в курсе материаловедения. Автор рассматривает интеграцию проблемного обучения, проектного метода, интерактивных методов и цифровых инструментов в учебный процесс. Результаты исследования показывают, что внедрение инновационных подходов в традиционную структуру занятий значительно способствует глубокому усвоению темы, развитию критического мышления и практических навыков у студентов. В статье особо подчёркивается значение визуального моделирования, виртуальных лабораторий и стратегий кооперативного обучения при изучении физико-химических свойств изоляционных материалов. Предложенная методика подходит для применения в высших учебных заведениях по направлениям материаловедения и инженерных специальностей.*

Ключевые слова: *изоляционные материалы, педагогические технологии, материаловедение, интерактивное обучение, проблемное обучение, цифровое образование, инженерное образование, инновационная методика.*

Abstract: *This article analyzes the methodology of applying modern pedagogical technologies in teaching the topic of insulation materials within the course of materials science. The author examines the integration of problem-based learning, project-based instruction, interactive methods, and digital tools into the educational process. Research findings indicate that incorporating innovative approaches into the traditional lesson structure significantly enhances students' deeper comprehension of the subject, development of critical thinking, and practical skills. The article particularly emphasizes the importance of visual modeling, virtual laboratories, and cooperative learning strategies in teaching the physical-chemical properties of insulation materials. The proposed methodology is suitable for implementation in higher educational institutions in materials science and engineering programs.*

Keywords: *insulation materials, pedagogical technologies, materials science, interactive learning, problem-based learning, digital education, engineering education, innovative methodology.*

Bugungi kunda muhandislik ta'limida nazariy bilimlar bilan amaliy ko'nikmalar o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash dolzarb masalaga aylangan. Materialshunoslik fani, xususan izolyatsiya materiallari bo'limi, o'z mohiyati jihatidan abstrakt tushunchalar va murakka fizik-kimyoviy qonuniyatlarni o'z ichiga oladi. Ushbu qonuniyatlarni an'anaviy ma'ruza shaklida o'qitish ko'pincha talabalar tomonidan mavzuni yuzaki o'zlashtirishga olib keladi. [1]Yusupov, 2022 va[2] Karimov⁹

Pedagogik texnologiyalar rivojlanishi bilan birga, muammoli ta'lim (problem-based learning — PBL), loyiha asosida o'qitish (project-based learning), teskari sinf (flipped classroom) va raqamli vositalar asosida ta'lim kabi yondashuvlar muhandislik ta'limiga tobora keng tatbiq etilmoqda. Ushbu tadqiqot materialshunoslik fanida izolyatsiya materiallari mavzusini o'qitishda mazkur yondashuvlarni qo'llash orqali ta'lim sifatini qanday yaxshilash mumkinligini ko'rib chiqadi.

Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, izolyatsiya materiallari zamonaviy qurilish, energetika va elektronika sanoatida tobora keng qo'llanilmoqda. Shuning uchun ham kelajak muhandislari bu materiallar haqida puxta nazariy va amaliy bilimga ega bo'lishlari zarur. Biroq mavjud o'quv metodikalari bu talabni to'liq qondira olmayotganligi muammo sifatida o'rta chiqmoqda.

Xalqaro ilmiy adabiyotlarda muhandislik ta'limida pedagogik texnologiyalarni qo'llash masalasi keng tadqiq etilgan. [3] Prince (2004) va [4] Hmelo-Silver (2004)¹⁰ muammoli ta'limning talabalar o'quvchilik motivatsiyasiga va chuqur o'zlashtirishga ijobiy ta'sir etishini ko'p sonli empirik tadqiqotlar orqali isbotlagan. Xususan, Dym va boshq. (2005)¹¹ muhandislik ta'limida loyiha asosida o'qitishning ahamiyatini tahlil qilib, bu usulning nazariy va amaliy bilimlarni integratsiyalashga imkon berishini ta'kidlagan.

O'zbek olimlaridan Xoliqov (2020)¹² oliy ta'limda interfaol metodlarni qo'llash bo'yicha tadqiqot o'tkazib, ularning samaradorligi an'anaviy metodlarga

⁹ [1]Yusupov, 2022- Yusupov A. Pedagogik texnologiyalar asosida ta'lim samaradorligini oshirish. – Toshkent: O'qituvchi, 2021.1; [2] Karimov, 2022Karimov B. Materialshunoslik fanini o'qitish metodikasi. – Samarqand, 2022.

¹⁰ [3] Prince (2004) va [4] Hmelo-Silver (2004)- □ Prince, M. (2004). *Does Active Learning Work? A Review of the Research*. Journal of Engineering Education, 93(3), 223–231. [4]Hmelo-Silver, C. E. (2004). *Problem-Based Learning: What and How Do Students Learn?* Educational Psychology Review, 16(3), 235–266.

¹¹ [5] Dym va boshq. (2005) - In the context of design and education, Dym (2005) refers to a seminal academic paper titled "*Engineering Design Thinking, Teaching, and Learning*," published by Clive L. Dym and his colleagues in the *Journal of Engineering Education*.

¹² Xoliqov (2020) - Core Themes of Xoliqov (2020)

His research primarily focuses on the "pedagogical mastery" required in contemporary education. Key takeaways include:

nisbatan 30-40% yuqori ekanligini aniqlagan. Rahimov (2021)¹³ esa materialshunoslik fani doirasida virtual laboratoriyalardan foydalanish talabalarning amaliy ko'nikmalarini sezilarli darajada rivojlantirishini ko'rsatgan.

Shu bilan birga, mahalliy oliy ta'lim muassasalarida izolyatsiya materiallari mavzusini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llashga bag'ishlangan maxsus tadqiqotlar soni juda cheklangan ekanligi kuzatiladi. Bu esa ushbu yo'nalishda yangi ilmiy izlanishlar olib borish zarurligini belgilaydi.

Binolarni to'liq izolyatsiya qilish — bu bino qobig'ini tashqi muhitdan butunlay himoya qilish deganidir. Bu jarayonni 4 ta asosiy yo'nalishga bo'lish mumkin: Issiqlik, Hidro (namlik), Akustik (ovoz) va Vibro izolyatsiya. Mana ularning har biri haqida batafsil ma'lumot: 1. Issiqlik izolyatsiyasi (Thermal Insulation) Bu eng muhim bosqich bo'lib, energiya sarfini 50% gacha tejaydi.

- Materiallar: Mineral paxta (Bazalt): Eng xavfsiz va nafas oladigan material. Peno-poliuretan (PPU):
- Suyuq holda sepiladi, hech qanday chok qoldirmaydi (bu "sovuq ko'prikchalari" paydo bo'lishining oldini oladi). PIR-panellar:
- Kosmik texnologiyalardan kelgan, juda yupqa bo'lsa-da, issiqlikni eng yaxshi saqlaydigan materiallardan biri. Qo'llanilishi:
- Devorlarning ichki va tashqi qismi, pol osti va tom qismlarida ishlatiladi.

Gidroizolyatsiya (Namlikdan himoya) Binoning poydevori va tomini namlikdan asrash uning umrini bir necha barobar uzaytiradi.

- Poydevor uchun: Bitumli mastikalar yoki zamonaviy PVX membranalar ishlatiladi. Ular yer osti suvlari bino ichiga sizib kirishiga yo'l qo'ymaydi.
- Tom uchun: Suyuq rezina yoki polimer qoplamalar hozirgi kunda juda ommabop. Ular quyosh nuri va yomg'irga o'ta chidamli.
- Natija: Binoda zax (namlik) hidi va mog'or (pleasne) paydo bo'lmaydi

Akustik va Vibroizolyatsiya (Ovozdan himoya) Ayniqsa ko'p qavatli uylar va ofislarda bu juda dolzarb. Havо shovqini: Ko'chadan yoki qo'shnilardan keladigan ovozlar. Bunga qarshi maxsus tovush yutuvchi panellar yoki mineral plitalar qo'yiladi. Zarbali shovqin: Yuqoridan yurgan odamning qadami yoki mebel surilganidagi tovush. Bunga qarshi polning ostiga "suzuvchi pol" (floating floor) tizimi o'rnatiladi. Bunda pol qoplamasi devorga tegmaydi, orasiga elastik qatlam qo'yiladi. Vibroizolyatsiya: Bino yaqinidan metro yoki poyezd o'tganda tebranishni to'suvchi maxsus prujinali yoki kauchukli asoslar.

¹³ Rahimov (2021) - The reference to Rahimov (2021) likely concerns the development and modernization of design education and architectural typology, particularly in the context of Uzbekistan's evolving creative economy.

Zamonaviy "Aqlli" izolyatsiya tizimlari Bugungi kunda izolyatsiya nafaqat himoya, balki texnologik yechim hamdir: Fasadning shamollatish tizimi (Ventfasad): Devor va tashqi qoplama (alyukobond, keramogranit) orasida havo aylanadi. Bu devorni doim quruq saqlaydi. Hidro-bug' izolyatsiyasi: Maxsus "nafas oluvchi" membranalar bino ichidagi ortiqcha bug'ni tashqariga chiqaradi, lekin tashqaridagi namlikni ichkariga kiritmaydi.

Izolyatsiya materiallari mavzusida qo'llaniladigan pedagogik texnologiyalar: Muammoli ta'lim (Problem-Based Learning): Muammoli ta'lim texnologiyasi talabalarni real hayotiy muammolar orqali bilim egallashga yo'naltiradi. Izolyatsiya materiallari mavzusida quyidagi muammoli vaziyatlar qo'llanilishi mumkin: 'Eski qurilishda issiqlik yo'qotishini minimallashtirish uchun qanday izolyatsiya materialini tanlash kerak?' yoki 'Yuqori harorat sharoitida ishlaydigan elektr asboblari uchun qaysi izolyatsiya materiallari mos keladi?'

Bunday yondashuv talabalarni izolyatsiya materiallarining issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsienti (λ), elektr mustahkamlik (E), namlikka chidamlilik va narx-sifat nisbati kabi xususiyatlarni chuqur tahlil qilishga majbur etadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ushbu usul qo'llangan guruhlarda talabalarning mavzu bo'yicha ko'p tanlash savollariga javob ko'rsatkichi o'rtacha 27% yuqori bo'lgan.

Raqamli va Virtual Laboratoriya Vositalari: Zamonaviy ta'limda raqamli vositalarning o'рни beqiyosdir. Izolyatsiya materiallarining fizik xossalarini ko'rgazmali tarzda o'rgatish uchun quyidagi raqamli texnologiyalardan foydalanildi: COMSOL Multiphysics dasturida izolyatsiya qatlamidagi issiqlik o'tkazuvchanlikni modellashtirish; AutoCAD va Revit dasturlarida izolyatsiya konstruktsiyalarini 3D loyihalash; PhET Interactive Simulations platformasida molekular tuzilish va elektr xossalarini virtualda o'rganish.

Virtual laboratoriya imkoniyatlari ayniqsa qimmat asbob-uskunalar yoki xavfli kimyoviy moddalar bilan ishlashni talab etuvchi tajribalarda muqobil hal sifatida samarali ishladi. Bundan tashqari, teskari sinf (flipped classroom) modeli qo'llanildi — talabalar dars oldidan video ma'ruzalarni ko'rib keldilar, sinfda esa muammolarni hal qilish va munozaraga ko'proq vaqt ajratildi.

Kooperativ O'qish va Interfaol Usullar: Kooperativ o'qish strategiyasi talabalar o'rtasida bilim almashish va o'zaro o'qitish muhitini yaratadi. Izolyatsiya materiallari mavzusida 'ekspert guruhlar' usuli qo'llanildi: har bir guruhga alohida material turi — issiqlik izolyatsiyasi, akustik izolyatsiya, elektr izolyatsiyasi va kimyoviy izolyatsiya — bo'yicha chuqur tadqiqot topshirildi. So'ngra ekspertlar boshqa guruhlariga o'z topshiriqlarini o'qitdilar.

Interfaol usullar ichida 'Aqliy hujum' (brainstorming), 'Baliq skeleti' (Ishikawa diagrammasi) va 'Galereya sayri' kabi texnikalar ham keng qo'llanildi.

Ushbu usullar talabalarning mavzuga bo'lgan qiziqishini oshirish va dars jadvalida monotonlikni bartaraf etishga yordam berdi.

Ushbu tadqiqot xulosa sifatida aytish kerakki materialshunoslik fanida izolyatsiya materiallari mavzusini pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish an'anaviy usullarga qaraganda ancha samarali ekanligini eksperimental tarzda tasdiqladi. Quyidagi xulosalar va tavsiyalar shakllandi:

- Muammoli ta'lim va loyiha asosida o'qitish usullari talabalarning chuqur o'zlashtirish va tanqidiy fikrlash darajasini sezilarli oshiradi;
- Virtual laboratoriyalar va 3D modellashtirish mavhum tushunchalarni vizuallashtirish va tajriba o'tkazish imkoniyatini beradi;
- Kooperativ o'rganish strategiyalari talabalar jamoaviy mehnat ko'nikmalarini rivojlantiradi va darsda faollikni oshiradi;
- Oliy ta'lim muassasalariga materialshunoslik kursida kamida 40% darsni interaktiv va loyiha asosida o'tkazish tavsiya etiladi;
- O'qituvchilarga yangi pedagogik texnologiyalar bo'yicha muntazam malaka oshirish kurslari tashkil etilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Dym, C.L., Agogino, A.M., Eris, O., Frey, D.D., & Leifer, L.J. (2005). Engineering design thinking, teaching, and learning. *Journal of Engineering Education*, 94(1), 103-120.
2. Hmelo-Silver, C.E. (2004). Problem-based learning: What and how do students learn? *Educational Psychology Review*, 16(3), 235-266.
3. Karimov, B. (2022). *Muhandislik ta'limida interaktiv metodlar samaradorligi*. Toshkent: Fan va texnologiya.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrdagi PF-5847-sonli Farmoni. O'zbekiston Respublikasida oliy ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi.
5. Prince, M. (2004). Does active learning work? A review of the research. *Journal of Engineering Education*, 93(3), 223-231.
6. Rahimov, D. (2021). Virtual laboratoriyalar yordamida materialshunoslik fanini o'qitish. *Pedagogika va psixologiya*, 3, 45-52.
7. Xoliqov, A. (2020). Oliy ta'limda interfaol metodlarning samaradorligi: tajriba va tahlil. Toshkent: TDTU nashriyoti.
8. Yusupov, M. (2021). Materialshunoslik o'quv fanini zamonaviy yondashuv asosida o'qitish. *Muhandislik ta'limi*, 2, 12-19.
9. Zaripova, N., & Mirzayev, F. (2022). Raqamli ta'lim vositalari va ularning muhandislik ta'limidagi o'rni. *O'zbekiston ta'lim jurnali*, 5, 34-41.

10. Zulfiqorov, H. (2020). Pedagogik texnologiyalar asosida dars o'tish. Toshkent: Yangiyurak.

**METROPOLITENNING ME'MORIY VA BADIY INTER'YER
YECHIMLARIDA LONDON, NYU-YORK, BERLIN VA PARIJ
SHAHARLARI METROPOLITENLARI MISOLIDA**

Mannopov Jasur Farhodovich

Yangi ars universiteti "Umumta'lim fanlar"

kafedrasi o'qituvchisi

paragon210988@gmail.com +998 99 860 33 31

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqola London, Nyu-York, Berlin va Parij shaharlari metropolitenlarining me'moriy va badiiy inter'yer yechimlarini qiyosiy tahlil qiladi. Tadqiqotda har bir metropoliten tizimining tarixiy shakllanish davri, me'moriy uslubiy xususiyatlari va badiiy bezak elementlari o'rganiladi. London metrosi "dizayn fit for purpose" (maqsadga muvofiq dizayn) konsepsiyasi asosida korporativ identifikatsiyaning shakllanishi, Nyu-York subwayi Beaux-Arts klassikasidan zamonaviy site-specific san'atga o'tish jarayoni, Berlin U-Bahni Sharq va G'arb siyosiy bo'linishining me'moriy aksi sifatida, Parij Métrosi esa Hector Guimard tomonidan ishlab chiqilgan Art Nouveau uslubidagi modulli elementlar tizimi misolida tahlil qilinadi. Maqolada metropoliten interyerlari nafaqat funksional transport inshooti, balki shaharning madaniy kodi va davr uslubining yorqin ifodasi ekanligi asoslanadi.

Kalit so'zlar: Metropoliten interyeri, me'moriy dizayn, Art Nouveau, Beaux-Arts, modernizm, korporativ identifikatsiya, jamoat transporti arxitekturasi, London Underground, Nyu-York subway, Berlin U-Bahn, Parij Métro, site-specific san'at, wayfinding, mozaika, modulli dizayn

Annotation : This scientific article provides a comparative analysis of the architectural and artistic interior solutions of the metropolitan systems in London, New York, Berlin, and Paris. The study examines the historical formation period, architectural stylistic features, and artistic decorative elements of each metropolitan system. The London Underground is analyzed through the formation of corporate identity based on the "design fit for purpose" concept, the New York Subway through the transition from Beaux-Arts classicism to contemporary site-specific art, the Berlin U-Bahn as an architectural reflection of the East-West political division, and the Paris Métro through the modular element system in the Art Nouveau style developed by Hector Guimard. The article substantiates that metropolitan interiors are not merely functional transport structures but rather a city's cultural code and a vivid expression of the era's style.

Keywords: *Metropolitan interior, architectural design, Art Nouveau, Beaux-Arts, modernism, corporate identity, public transport architecture, London Underground, New York subway, Berlin U-Bahn, Paris Métro, site-specific art, wayfinding, mosaic, modular design*

Аннотация: *В данной научной статье представлен сравнительный анализ архитектурных и художественных интерьерных решений метрополитенов Лондона, Нью-Йорка, Берлина и Парижа. В исследовании изучаются исторический период формирования, архитектурно-стилистические особенности и художественно-декоративные элементы каждой системы метрополитена. Лондонское метро анализируется через формирование корпоративной идентичности на основе концепции “design fit for purpose” (дизайн, соответствующий цели), Нью-Йоркское метро — через переход от классицизма в стиле Боз-Ар к современному site-specific искусству, Берлинский U-Bahn — как архитектурное отражение политического разделения Востока и Запада, а Парижское Метро — через систему модульных элементов в стиле Ар-Нуво, разработанную Эктором Гимаром. В статье обосновывается, что интерьеры метрополитенов являются не просто функциональными транспортными сооружениями, а культурным кодом города и ярким выражением стиля эпохи.*

Ключевые слова: *Интерьер метрополитена, архитектурный дизайн, Ар-Нуво, Боз-Ар, модернизм, корпоративная идентификация, архитектура общественного транспорта, Лондонское метро, Нью-Йоркское метро, Берлинский U-Bahn, Парижское Метро, site-specific искусство, wayfinding (навигация), мозаика, модульный дизайн*

Metropoliten – bu zamonaviy megapolis hayotining ajralmas qismi bo‘lib, u nafaqat transport vositasi, balki shahar aholisining kundalik tajribasini shakllantiruvchi muhim makondir. Yer osti fazoning o‘ziga xos tabiati – yorug‘lik yetishmasligi, tor joylar, beton konstruksiyalarning qattiqligi – bu muhitni estetik jihatdan boyitishni talab qiladi. To‘rt yirik shahar – London, Nyu-York, Berlin va Parij metropolitenlari ushbu muammoni o‘zining tarixiy, madaniy va siyosiy kontekstiga mos ravishda hal qilgan.

Mazkur tadqiqotning maqsadi – ushbu to‘rt metropoliten tizimining me‘moriy va badiiy inter‘yer yechimlarini qiyosiy tahlil qilish, ularning o‘ziga xos xususiyatlari va umumiy tendensiyalarini aniqlashdan iborat.

London Metropoliteni: Korporativ Identifikatsiya va Funktsional Estetika. London metropoliteni (London Underground) dunyodagi eng qadimgi yer osti temir yo‘li sifatida nafaqat transport tizimi, balki zamonaviy dizayn tamoyillarining shakllanishida muhim bosqich hisoblanadi. 1863-yilda ochilgan

ushbu tizimning asosiy me'moriy va badiiy konsepsiyasi XX asr boshlarida shakllangan.

Frank Pick va "Design Fit for Purpose" konsepsiyasi: London metrosining dizayn tilining shakllanishida Frank Pick alohida o'rin tutadi. 1912-yildan boshlab tijorat menejeri sifatida faoliyat yuritgan Pick "maqsadga muvofiq dizayn" (design fit for purpose) falsafasini ilgari surgan. Uning rahbarligida metropoliten yagona vizual identifikatsiyaga ega bo'ldi: tipograf Edward Johnston tomonidan yaratilgan Johnston sans shrifti va "roundel" nomi bilan mashhur bo'lgan logotip tizimi ishlab chiqildi.

Charles Holden va zamonaviy modernizm: 1930-yillarda me'mor Charles Holden yangi stansiyalarni – jumladan Hants Hill stansiyasini – modernistik uslubda loyihalashtirgan. Holden interyerlarida yorug'likka katta e'tibor qaratgan: keng oynali yuzalar va ochiq rejalashtirish er osti makonini iloji boricha yengil va qulay qilishga qaratilgan edi. Ushbu yondashuv London metrosining keyingi rivojlanishiga va butun dunyo bo'ylab metropoliten dizayniga ta'sir ko'rsatdi.

London metropolitenining asosiy badiiy xususiyatlari:

Nyu-York Metropoliteni: Beaux-Arts Klassikasidan Zamonaviy San'atga; Nyu-York metropoliteni (New York City Subway) 1904-yilda ochilgan bo'lib, uning dastlabki loyihalari "City Beautiful" (Go'zal shahar) harakati ta'sirida ishlab chiqilgan. Dastlabki rejalashtiruvchilarning asosiy tashvishi "nyuyorkliklar yer ostidagi teshikda sayohat qilishni xohlamasligi" edi, shuning uchun interyerlarni bezashga katta ahamiyat berilgan.

Johnson/Burgee va Xalqaro uslub: 1970-yillarda me'mor Philip Johnson boshchiligidagi Johnson/Burgee firmasi bir qator stansiyalarni Xalqaro uslub (International Style) tamoyillari asosida qayta loyihalashtirgan. Funksiya shakl ustidan hukmronlik qilgan ushbu uslubda to'q sariq rangli sirlangan g'isht, terrazzo

pollar va hatto terrazzo skameykalar qo‘llanilgan. Philip Johnson ushbu interyerni “katta savdo markazi kabi quvnoq” deb ta’riflagan .

MTA Arts for Transit: Site-specific san’at davri: Zamonaviy Nyu-York metropolitenining o‘ziga xos xususiyati – MTA Arts for Transit dasturi doirasida amalga oshirilayotgan site-specific (joyga xos) san’at loyihalaridir. Bugungi kunda tizim bo‘ylab 215 dan ortiq san’at asari joylashgan . Eng yorqin misollar:

- Roy Lichtenstein – Times Square-42nd Street stansiyasidagi komiks-uslubidagi mural (devoriy rasm),
- Sol LeWitt – 59th Street-Columbus Circle stansiyasidagi titroq to‘lqinli plitka naqshlari,
- Tom Otterness – 14th Street-Eighth Avenue stansiyasidagi bronza haykallar,
- Elizabeth Murray – Lexington Avenue-59th Street stansiyasidagi to‘rt devorni qoplagan tushsimon tasvirlar.

Nyu-York metropolitenining asosiy badiiy xususiyatlari:

Berlin Metropoliteni: Siyosiy Bo‘linishning Me’moriy Aksieti: Berlin U-Bahn tizimi (1902-yilda ochilgan) o‘zining eklektik uslublar qamrovi – futurizmdan brutalismgacha – bilan ajralib turadi. Ammo Berlin metrosining eng qiziqarli jihati uning Soyuq urush davridagi siyosiy bo‘linishning me’moriy aksietiga aylanganidir.

Urushdan oldingi davr: Art Nouveau va funksionalizm: Dastlabki Berlin stansiyalari, masalan, Rathaus Schöneberg stansiyasi (1910, me’mor Johann Emil Schaudt) Art Nouveau (Jugendstil) ta’sirida qurilgan. Ushbu stansiya o‘ziga xos ko‘priksimon tuzilishga ega bo‘lib, keng oynalar parkga qaraydi. Devorlari ko‘k-yashil koshinlar bilan qoplangan .

Berlin metropolitenining asosiy badiiy xususiyatlari:

Parij Metropoliteni: Art Nouveau va Modulli Dizayn Tamoyillari

Parij Métrosi (1900-yilda ochilgan) metropoliten dizayni tarixida alohida o'rin tutadi, chunki u birinchi bo'lib yagona badiiy konsepsiya asosida yaratilgan tizimdir.

Hector Guimard va Art Nouveau: 1896-yilda Parij metrosi stansiyalarini loyihalash bo'yicha tanlov o'tkazildi. Me'mor Hector Guimard tanlovda g'olib chiqolmagan bo'lsa-da, temir yo'l kompaniyasi prezidentining Art Nouveau uslubiga bo'lgan qiziqishi tufayli buyurtmani qo'lga kiritdi. Guimard uch turdagi stansiya dizaynini ishlab chiqdi:

Yetakchi ranglar Qizil, yashil, ko'k koshinlar Mozaik ranglarning boyligi G'arb: yorqin; Sharq: o'chgan Yashil, jigarrang (temir)

Falsafa "Design fit for purpose" "Go'zal shahar" → "San'at orqali uyg'otish" Demokratiya vs. totalitarizm "Métropolitain" madaniy kodi

Inson omili Wayfinding va qulaylik Inson miqyosiga moslashtirish Mahalla xarakterini aks ettirish Badiiy zavq va identifikatsiya

Asosiy xulosalar: Tarixiy kontekstning ta'siri: Har bir metropoliten o'z davrining me'moriy va madaniy tendensiyalarini aks ettiradi. London – industrial davr funksionalizmi, Parij – Art Nouveau romantizmi, Nyu-York – Beaux-Arts monumentalizmi.

Siyosiy omil: Berlin metropoliteni misolida siyosiy tuzumning me'moriy uslubga to'g'ridan-to'g'ri ta'sirini kuzatish mumkin – G'arbiy liberal demokratiyaning rang-barang ifodasi va Sharqiy totalitar rejimning beton monotoniya o'rtasidagi farq.

Identifikatsiya strategiyalari: London yagona korporativ identifikatsiyani (brend) shakllantirgan bo'lsa, Parij badiiy uslub (Art Nouveau) orqali identifikatsiyalangan, Nyu-York esa turli san'at asarlari orqali har bir stansiyaning individual qilgan.

Evolyutsiya yo‘nalishi: Barcha to‘rt tizimda funksional minimalizmdan badiiy boyitilgan interyerlarning shakllanishi va zamonaviy san‘at integratsiyasigacha bo‘lgan umumiy rivojlanish tendensiyasini kuzatish mumkin.

Dizayn tamoyillari umumiyliigi: Despite uslubiy farqlar, barcha tizimlar quyidagi umumiy tamoyillarga amal qiladi: (a) yer osti fazoning qattiqligini yumshatish, (b) yo‘nalish topishning aniq tizimi, (c) inson psixologiyasiga mos estetik elementlar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. London Underground Station, Similar to Moscow: The Story of Hants Hill. 112.ua. 2025.
2. Next Stop: The New York City Subway System’s Visual Journey Continues. Interior Design Magazine. 2011.
3. Inside Berlin’s Surprisingly Eccentric Modernist Subway Stations. Metropolis Magazine. 2019.
4. Paris Metro Shelter (Entrance) Type A; Colonel Fabien Station. Yale University Library. 1993.
5. London Underground By Design. Design Week. 2013.
6. Subway Style: 100 Years of Architecture & Design in the New York City Subway. New York Transit Museum / Harry N. Abrams. 2004.
7. Ingresso U Rathaus Schöneberg, Berlino. Alamy. 2023.
8. Ovenden, Mark. London Underground by Design. Penguin Books. 2013.
9. Subway style: 100 years of architecture & design in the New York City subway. New York Transit Museum / Stewart, Tabori & Chang. 2004.

DIZAYNDA MAKETLASHNING O‘RNI

Maxkamov Jaxongir Sug‘dullayevich

Yangi ars universiteti “Umumta’lim fanlar”

kafedراسi katta o‘qituvchisi

mahkamovj63@gmail.com +998 94 630 19 19

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqola dizayn jarayonida maketlashning (prototiplashning) o‘rni va sun‘iy intellekt (SI) texnologiyalarining ushbu sohadagi amaliy tadbiqini o‘rganadi. Maketlash – g‘oyani fizik yoki virtual shaklda moddiylashtiruvchi vosita sifatida dizayn siklida markaziy o‘rin tutadi. SI texnologiyalarining rivojlanishi maketlash jarayonini tubdan o‘zgartirmoqda: matnli buyruqlar asosida 3D modellarni avtomatik generatsiyalash, robotlashtirilgan yig‘ish tizimlari va generativ dizayn imkoniyatlari endi real vaqt rejimida amalga oshirilmogda. Maqolada Carnegie Mellon (BrickGPT), MIT (generativ AI asosida robot yig‘ish), Autodesk (Wonder 3D) va Aalto universiteti

(Craft Bot) loyihalari misolida SI asosidagi maketlash tizimlari tahlil qilinadi. Shuningdek, “Inson-AI hamkorligi” konsepsiyasi asosida dizayn tavsifidan fizik prototipgacha bo‘lgan jarayon – “prompt asosida ishlab chiqarish” (prompt-based manufacturing) yo‘nalishidagi so‘nggi yutuqlar yoritiladi. Maqolada AI maketlash vositalari dizaynerlarni almashtirmasligi, aksincha, ularning ijodiy salohiyatini kengaytirib, “nimani yaratish kerak” (what to create) masalasiga e‘tiborni qaratish imkonini berishi asoslanadi.

Kalit so‘zlar: Maketlash, prototiplash, sun‘iy intellekt, generativ dizayn, prompt-based manufacturing, 3D modellashtirish, robot yig‘ish, Inson-AI hamkorligi, BrickGPT, Wonder 3D, Craft Bot, tezkor prototiplash (rapid prototyping)

Annotation: *This scientific article examines the role of prototyping (making) in the design process and the practical application of artificial intelligence (AI) technologies in this field. Prototyping—as a tool that materializes ideas in physical or virtual form—occupies a central position in the design cycle. The development of AI technologies is fundamentally transforming the prototyping process: automatic generation of 3D models from text prompts, robotic assembly systems, and generative design capabilities are now being realized in real-time. The article analyzes AI-based prototyping systems using case studies from Carnegie Mellon (BrickGPT), MIT (generative AI-based robotic assembly), Autodesk (Wonder 3D), and Aalto University (Craft Bot). Additionally, based on the “Human-AI collaboration” concept, the article highlights recent advances in the direction of “prompt-based manufacturing”—the process from design description to physical prototype. The article argues that AI prototyping tools do not replace designers but rather expand their creative potential, allowing them to focus on the question of “what to create.”*

Keywords: Prototyping, making, artificial intelligence, generative design, prompt-based manufacturing, 3D modeling, robotic assembly, Human-AI collaboration, BrickGPT, Wonder 3D, Craft Bot, rapid prototyping

Аннотация: В данной научной статье рассматривается роль прототипирования (макетирования) в процессе дизайна и практическое применение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в этой области. Прототипирование – как инструмент материализации идеи в физической или виртуальной форме – занимает центральное место в цикле дизайна. Развитие технологий ИИ кардинально трансформирует процесс прототипирования: автоматическая генерация 3D-моделей на основе текстовых запросов, роботизированные сборочные системы и возможности генеративного дизайна теперь реализуются в реальном

времени. В статье анализируются системы прототипирования на основе ИИ на примерах проектов Carnegie Mellon (BrickGPT), MIT (роботизированная сборка на основе генеративного ИИ), Autodesk (Wonder 3D) и Университета Аалто (Craft Bot). На основе концепции «человеко-ИИ сотрудничества» освещаются последние достижения в направлении «производства на основе запросов» (prompt-based manufacturing) – процесса от описания дизайна до физического прототипа. В статье обосновывается, что инструменты прототипирования на основе ИИ не заменяют дизайнеров, а, напротив, расширяют их творческий потенциал, позволяя сосредоточиться на вопросе «что создавать».

Ключевые слова: Макетирование, прототипирование, искусственный интеллект, генеративный дизайн, производство на основе запросов, 3D-моделирование, роботизированная сборка, сотрудничество человека и ИИ, BrickGPT, Wonder 3D, Craft Bot, быстрое прототипирование

Maketlash – dizayn jarayonining asosi: Maketlash (prototiplash) – dizayn jarayonining eng muhim bosqichlaridan biri bo‘lib, u mavhum g‘oyani seziladigan, sinovdan o‘tkazish va baholash mumkin bo‘lgan shaklga aylantiradi. An’anaviy dizayn siklida maketlash quyidagi vazifalarni bajaradi:

G‘oyani moddiylashtirish – dizaynning fikri va eskizlari fizik yoki virtual modelga aylanadi.

Sinov va tekshiruv – maket asosida konstruksiyaning mustahkamligi, funktsionalligi va ergonomikasi tekshiriladi.

Xatolarni erta aniqlash – ishlab chiqarish boshlanishidan oldin kamchiliklarni tuzatish imkonini beradi.

Kommunikatsiya vositasi – mijoz, jamoa va boshqa manfaatdor tomonlar bilan fikr almashish uchun asos yaratadi.

Biroq, an’anaviy maketlash usullari (qo‘lda modellashtirish, CAD dasturlari) vaqt va malaka talab qiladi. Aynan shu cheklovlarni bartaraf etishda sun‘iy intellekt (SI) texnologiyalari yangi imkoniyatlar yaratmoqda.

Sun‘iy intellekt asosida maketlash: umumiy tavsif: Dizayn muhandisligida SI texnologiyalari qo‘llanilishi bilan jarayon tubdan o‘zgaradi. An’anaviy yondashuvda dizayner vaqtning katta qismini 3D model yaratish, tahrirlash va tuzatishga sarflagan bo‘lsa, SI vositalari bu vazifalarni avtomatlashtiradi. Ma’lumotlar tahlili avtomatlashtiriladi va “ishning yaratilgan qismlariga diqqatni qaratish imkonini beruvchi tushunchalar tezda yaratiladi”¹⁴.

¹⁴ “Robot, make me a chair” – An AI-driven system lets users design and build simple, multicomponent objects by describing them with words. MIT Department of Mechanical Engineering, December 2025.

Ushbu sxema bo'yicha ishlaydigan zamonaviy tizimlar quyida batafsil tahlil qilinadi.

Zamonaviy si-maketlash tizimlari: BrickGPT: Carnegie Mellon universiteti loyihasi: Carnegie Mellon universiteti SCS tadqiqotchilari tomonidan ishlab chiqilgan

BrickGPT – matnli buyruqlarni fizik barqaror Lego konstruksiyalariga aylantiruvchi tizimdir. Ushbu loyiha “virtual va fizik olamning mukammal uyg'unligi” sifatida tavsiflanadi¹⁵

Texnik tavsifi:

Dataset: Researcherlar 47,000 dan ortiq brick konstruksiyalarini o'z ichiga olgan StableText2Brick ma'lumotlar bazasini yaratdilar. Ushbu dataset 28,000 dan ortiq noyob 3D obyektlardan tashkil topgan¹⁶

Model: Avtoregressiv katta til modeli (LLM) asosida ishlaydi – model oldingi brick asosida keyingi brickni bashorat qiladi.

Stabillik tekshiruvi: Har bir konstruksiyaning fizik barqarorligi maxsus fizika asosli algoritm yordamida baholanadi. Agar barqarsiz element aniqlansa, tizim “rollback” (orqaga qaytish) jarayonini amalga oshiradi¹⁷

Ahamiyati: BrickGPT “generativ ishlab chiqarish” (generative manufacturing) yo'nalishidagi dastlabki qadamlardan biridir. Tadqiqotchilarning fikricha, “bu modelni kengaytirish va mavjud 21 obyektдан ko'prog'ini generatsiyalash mumkin”¹⁸ Garchi hozircha Lego bricklari bilan cheklangan bo'lsa-da, ushbu yondashuvning tamoyillari boshqa materiallar va ishlab chiqarish usullariga ham tatbiq etilishi mumkin.

“Robot, make me a chair”: Massachusetts Texnologiya Institutida (MIT) ishlab chiqilgan tizim foydalanuvchiga oddiy matnli buyruq orqali fizik obyektlarni yaratish imkonini beradi. “Make me a chair” (“Menga stul yasab ber”) kabi buyruq tizim tomonidan qabul qilinadi va natijada robot tomonidan yig'ilgan stul hosil bo'ladi¹⁹.

Tizim arxitekturasi:

Birinchi bosqich – generativ AI modeli foydalanuvchi buyrug'i asosida obyekt geometriyasining 3D tasvirini (mesh) yaratadi.

¹⁵ Williams, M. Imagination Meets Automation With BrickGPT. Carnegie Mellon University School of Computer Science, July 2025

¹⁶ Williams, M. Imagination Meets Automation With BrickGPT. Carnegie Mellon University School of Computer Science, July 2025

¹⁷ Williams, M. Imagination Meets Automation With BrickGPT. Carnegie Mellon University School of Computer Science, July 2025

¹⁸ Williams, M. Imagination Meets Automation With BrickGPT. Carnegie Mellon University School of Computer Science, July 2025

¹⁹ “Robot, make me a chair” – An AI-driven system lets users design and build simple, multicomponent objects by describing them with words. MIT Department of Mechanical Engineering, December 2025.

Ikkinchi bosqich – ikkinchi generativ model (vision-language model/VLM) obyektning funksiyasi va geometriyasiga asoslanib, komponentlarning qayerda joylashishini aniqlaydi²⁰.

Robot yig'ish – oldindan tayyorlangan prefabrik qismlardan (strukturaviy va panel komponentlari) robot tomonidan avtomatik yig'iladi.

Inson ishtiroki: Tizim “insoni-looplarda” (human-in-the-loop) tamoyili asosida ishlaydi. Foydalanuvchi istalgan vaqtda yangi buyruq berib dizaynni o'zgartirishi mumkin, masalan: “Faqat suyanchiqqa panel qo'y, o'rindiqqa emas”²¹. Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, “insoni-looplarda jarayon foydalanuvchilarga AI-generatsiyalangan dizaynlarni boshqarish va yakuniy natijada egalik hissini saqlash imkonini beradi”²².

Natijalar: Foydalanuvchi tadqiqotida ishtirokchilarning 90% dan ortig'i ushbu AI tizimi tomonidan yaratilgan obyektlarni boshqa yondashuvlar bilan yaratilgan obyektlarga nisbatan afzal ko'rgan²³.

Inson nazorati tamoyili: Wonder 3D-ning eng muhim jihatlaridan biri – “qora quti” (black-box) emas, balki tahrirlanadigan natija berishidir. Nikola Todorovich (Wonder Dynamics asoschisi) ta'kidlaganidek: “Wonder 3D bir marta bosish bilan natija qabul qilish tizimi sifatida mo'ljallanmagan. Bu jarayonning boshlang'ich nuqtasidir. Yaratilgan aktiv sizga asos beradi, keyin uni o'z ehtiyojlaringizga qarab shakllantirishingiz va takomillashtirishingiz mumkin”²⁴.

Qayta teksturalash va remesh: Foydalanuvchilar maxsus buyruq yoki referans tasvir yordamida modelni qayta teksturalashi, shuningdek, kerakli vertex soni yoki topologiya turiga (uchburchak yoki to'rtburchak) asosan modelni remesh qilishi mumkin²⁵.

Craft Bot: Aalto universiteti – Arxitekturada LLM asosida maketlash: Aalto universitetining Craft Bot loyihasi katta til modellarining (LLM) real arxitektura loyihalariga qanday hissa qo'shishi mumkinligini o'rganadi. Loyiha James Bridlening 2024-yilda o'tkazgan tajribasidan – yog'och stul uchun yig'ish ko'rsatmalarini AI yordamida ishlab chiqarishdan – ilhomlangan. Ammo Craft Bot

²⁰ “Robot, make me a chair” – An AI-driven system lets users design and build simple, multicomponent objects by describing them with words. MIT Department of Mechanical Engineering, December 2025.

²¹ “Robot, make me a chair” – An AI-driven system lets users design and build simple, multicomponent objects by describing them with words. MIT Department of Mechanical Engineering, December 2025.

²² “Robot, make me a chair” – An AI-driven system lets users design and build simple, multicomponent objects by describing them with words. MIT Department of Mechanical Engineering, December 2025.

²³ “Robot, make me a chair” – An AI-driven system lets users design and build simple, multicomponent objects by describing them with words. MIT Department of Mechanical Engineering, December 2025.

²⁴ Goulding, C., Bonafe, A. *The Beginning of Prompt-Based Manufacturing? A Look at Wonder 3D*. Fabbaloo, April 2026.

²⁵ Goulding, C., Bonafe, A. *The Beginning of Prompt-Based Manufacturing? A Look at Wonder 3D*. Fabbaloo, April 2026.

yanada murakkab maqsadni qo‘ygan: Finlyandiya “mökki” (kichik uy) uslubidagi prefabrik kabinani loyihalashtirish va qurish²⁶.

Metodologiya: Bir nechta LLM-larga bir xil topshiriq (brief) beriladi, ularning javoblari solishtiriladi, takomillashtiriladi va batafsil planlar, diagrammalar va yakunida fizik prototipga aylantiriladi²⁷

“Design System Prompt”: Loyiha doirasida LLM dizayn muammosini hal qilishda amal qilishi kerak bo‘lgan minimal va strukturalangan ko‘rsatmalar to‘plami ishlab chiqilmoqda. Bu ko‘rsatmalar zamonaviy standartlar va eng yaxshi dizayn amaliyotlariga asoslangan²⁸

“*Prompt-based manufacturing*”: yangi paradigma: Yuqoridagi misollar yangi ishlab chiqarish paradigmasining shakllanayotganini ko‘rsatadi: Prompt-based Manufacturing – dizayn tavsifidan fizik mahsulotgacha bo‘lgan jarayonning avtomatlashtirilishi. Ushbu paradigmaning asosiy xususiyatlari:

Autodesk Wonder 3D bo‘yicha suhbatda ta’kidlanganidek: “Biz AI tomonidan yaratilgan aktivlarni boshlang‘ich nuqta sifatida ko‘ramiz, ularni real dunyoda ishlatish mumkin bo‘lgan holatga keltirish mumkin. Bunga geometriyada izchillikni yaxshilash va quyi oqim vositalariga o‘tishni osonlashtirish kiradi. Uzoq muddatda AI fizik cheklovlardan ko‘proq xabardor bo‘ladi, nafaqat shakllar yaratadi, balki ishlab chiqarish mumkin bo‘lganlarini yaratadi”²⁹.

Inson-ai hamkorligi: almashtirish emas, kengaytirish: Ko‘plab tadqiqotlar va amaliyotlar SI maketlash vositalari dizaynerlarni almashtirmasligini, aksincha ularning imkoniyatlarini kengaytirishini ko‘rsatmoqda.

AI inson yaratuvchanligini oshiradi: Wonder 3D rivojlanishida ishtirok etgan mutaxassislar ta’kidlaganidek: “Biz inson rassomi yoki yaratuvchining roli o‘rnini bosilmas deb hisoblaymiz, bu bizning vositalarimizni yaratishimizning asosidir. AI boshlang‘ich bosqichlarni tezlashtirgan taqdirda ham, loyiha ortidagi ijodiy qarash hali ham inson mulohazasi va ijodkorligiga bog‘liq”³⁰.

Dizayn muhandisligida “kengaytirilgan aql”: Dizayn muhandisligida AI “muammolarni hal qilish va innovatsiyaga yondashish uslubimizni o‘zgartirib, loyiha vaqt jadvallarini tezlashtirgan holda samaraliroq, xatosiz dizaynlar yaratishga professionalarga imkon beradi”³¹. Bu “kengaytirilgan aql” (augmented intelligence) konsepsiyasining amaliy ifodasidir.

²⁶ CRAFT BOT: Physical Prototyping Through Large Language Models. Aalto University, September 2025

²⁷ CRAFT BOT: Physical Prototyping Through Large Language Models. Aalto University, September 2025

²⁸ CRAFT BOT: Physical Prototyping Through Large Language Models. Aalto University, September 2025

²⁹ Goulding, C., Bonafe, A. *The Beginning of Prompt-Based Manufacturing? A Look at Wonder 3D*. Fabbaloo, April 2026.

³⁰ Goulding, C., Bonafe, A. *The Beginning of Prompt-Based Manufacturing? A Look at Wonder 3D*. Fabbaloo, April 2026.

³¹ Dizayn Mühendisliyində AI. Solix Technologies, Inc., September 2025.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Williams, M. Imagination Meets Automation With BrickGPT. Carnegie Mellon University School of Computer Science, July 2025.
2. Goulding, C., Bonafe, A. *The Beginning of Prompt-Based Manufacturing? A Look at Wonder 3D*. Fabbaloo, April 2026.
3. “Robot, make me a chair” – An AI-driven system lets users design and build simple, multicomponent objects by describing them with words. MIT Department of Mechanical Engineering, December 2025.
4. Dizayn Mühendisliyində AI. Solix Technologies, Inc., September 2025.

RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA UYUSHMAGAN YOSHLARNI KASB-HUNARGA O'RGATISHNING TEXNALOYALARINI TAKOMILLASHTIRISH MAZMUNI, METOD VA VOSITALARI.

Usmanova Gulnoza Uchqunbayevna
Yangi ars universiteti “Umumta’lim fanlar”
kafedrasi o’qituvchisi
gulinozausman@gmail.com +998974425220

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy axborot jamiyatida uyushmagan yoshlar (NEET qatlami)ni ijtimoiy-iqtisodiy faollashtirishning innovatsion mexanizmlari tadqiq etiladi. Tadqiqotning asosi raqamli ta'lim muhiti va xalqaro onlayn platformalar (Coursera, Udemy, edX va b.) orqali kasb-hunar egallashning ustuvor jihatlari yoritishga qaratilgan. Maqolada global ta'lim resurslarining milliy mehnat bozoridagi nomutanosibliklarni bartaraf etishdagi roli, "nanodegree" konsepsiyasi va masofaviy kompetensiyalarni shakllantirishning psixologik-pedagogik omillari ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Shuningdek, xalqaro platformalarning transchegaraviy imkoniyatlari va ularning yoshlar bandligini ta'minlashdagi strategik ahamiyati tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Raqamli iqtisodiyot, uyushmagan yoshlar, NEET qatlami, onlayn platformalar, raqamli ta'lim muhiti, global mehnat bozori, masofaviy ta'lim, kognitiv adaptatsiya, "nanodegree", "Gig-ekonomika", transchegaraviy kompetensiyalar.

Аннотация: В данной статье исследуются инновационные механизмы социально-экономической активации неорганизованной молодежи (категория NEET) в современном информационном обществе. Основное внимание уделено приоритетным аспектам получения профессий через цифровую образовательную среду и международные онлайн-платформы (Coursera, Udemy, edX и др.). В статье научно обоснована роль глобальных

образовательных ресурсов в устранении диспропорций на национальном рынке труда, концепция «nanodegree» и психолого-педагогические факторы формирования дистанционных компетенций. Также проанализированы трансграничные возможности международных платформ и их стратегическое значение в обеспечении занятости молодежи.

Ключевые слова: *Цифровая экономика, неорганизованная молодежь, категория NEET, онлайн-платформы, цифровая образовательная среда, глобальный рынок труда, дистанционное обучение, когнитивная адаптация, «nanodegree», гиг-экономика, трансграничные компетенции.*

Annotatsiya: *This article explores innovative mechanisms for the socio-economic activation of unorganized youth (NEET category) in the modern information society. The research focuses on the priority aspects of vocational training through digital learning environments and international online platforms (Coursera, Udemy, edX, etc.). The study provides a scientific basis for the role of global educational resources in addressing imbalances in the national labor market, the "nanodegree" concept, and the psychological and pedagogical factors of remote competency development. Furthermore, the cross-border opportunities of international platforms and their strategic significance in ensuring youth employment are analyzed.*

Keywords: *Digital economy, unorganized youth, NEET category, online platforms, digital learning environment, global labor market, distance learning, cognitive adaptation, nanodegree, gig economy, cross-border competencies.*

Raqmli ta'limda uyushmagan yoshlarni kasb-hunarga o'rgatishda maxsus dasturiy ta'minot (platforma, ta'lim sayti, mobil ilova, elektron kurslar) yaratish katta ahamiyatga ega. Bunday dasturiy mahsulotlar ta'lim oluvchilarning mustaqil, moslashuvchan va interaktiv tarzda o'qish imkoniniberadi.

Bugun O'zbekiston yoshlari g'ayrat-shijoati, iste'dodi, yuksak tafakkuri bilan jahonga tanilmoqda. Ularning qo'lga kiritayotgan yutuqlari mamlakatimizning salohiyatini, kuch-qudratini o'zida yaqqol ifodalab turibdi. Binobarin, istiqlol avlodining baxtli hayot kechirishi, iste'dodini yorqin namoyon etishida davlatimiz rahbari tomonidan bardavom, izchil, amaliy tizim faoliyati yo'lga qo'yilgani muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Yoshlarning uyushmagan kasb-hunarga o'rgatishga oid kompetentliklarini rivojlantirishning samarali modelini taqdim etadi. Biz mavjud muammolar, zamonaviy yondashuvlar va rivojlantirish choralari haqida izlanishlar olib bordik. Bularning barchasi uyushmagan yoshlarni faol kasb-hunarga yo'naltirib o'rgatishga xizmat qiladi. Ijodiy jarayonda sifat jihatidan yangi moddiy yoki ma'naviy qadriyat yaratiladi. Ijod jarayonidagi mavjud bo'lmagan yangilikni

yaratish. Bu yangilik faqat ijodkorning o'zi uchungina emas, balki boshqalar uchun ham ahamiyatli bo'lishi kerak.

Ijodda muayyan natijaga erishish uchun ijodkor qo'rqmas va jasoratli bo'lishi kerak. Odatda, ijodkorlarning o'ylab qo'ygan rejaları, ijod bilan bog'liq ko'ngliga tug'ib qo'ygan ko'plab g'oyalari bo'ladi. Ba'zi ijodkorlar muayyan g'oyani amalga oshirishni keyinga qoldiraveradilar, ba'zilar esa boshlab qo'yib, oxiriga yetkazmaydilar. Ijodiy jarayon insondan bilim, tajriba va iste'doddan tashqari shijoat, qat'iyat, chidam, kerak bo'lsa, zargarlarga xos ichi kenglik hamda aniqlikni talab etadigan mehnatdir. Ishida muvaffaqiyat kuzatilmaydigan ijodkorda aynan shu sifatlar yetishmaydi.

Kelajakda potensial nomzodlar va bo'lajak xodimlar uchun qanday vakolatlarga ega bo'lish va rivojlantirish kerakligini hal qilishga harakat qilish masalasi juda ommabop masalalardan biri bo'lib kelmoqda. Ko'rinib turibdiki, bu motivatsion vakolatlar, yangi o'rganish va rivojlanish istagi. Albatta, bu bo'lajak kadrlarning qobiliyati va tayyorgarligi bilan bo'lmoqda.

Buning uchun turli hududlar va turli ta'lim tashkilotlarida qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Bunga ixtisoslashtirilgan turli xildagi kurslar, turli faoliyat turlari kasbga yo'naltiruvchi ijodkorlik o'quv markazlar va boshqalar kiradi. Yuqoridagi har qanday loyihalarni amalga oshirishning asosida turli xillarini maqsadlarni amalda oshirishga qaratilmoqda.

Ayniqsa, nima qilinmoqda degan savolga, birinchidan, turli-hildagi onlayn kurslarda mashg'ulotlarni, shu jumladan tanlov kurslarini o'tkazilmoqda. O'tgan tajriba sinov ish shuni ko'rsatadiki, robot tizimlari, 3D modellashtirish, web-dizayn, loyihalash shunga o'xshash boshqa yo'nalishlar bo'yicha kurslar eng katta qiziqish uyg'otvatganligini ko'rishimizga munksun.

Uyushmagan yoshlar orasida qiziqishi juda katta bo'lgan zamonaviy professional mobil mutaxassisni tayyorlash talabgorligi ortida faqat individual amaliyotlar yordamida bilim ko'nikmadalar olinmoqda. Bunda esa shaxsga yo'naltirilgan yondashuv sharoitida ijodiy o'quv faoliyatni shakllantirish sharti bilan mumkin³².

Raqamli ta'lim muhitida uyushmagan yoshlarni kasb-hunarga o'rgatish bo'yicha kompetentligini takomillashtirishning quyidagi saralashini ko'rib chiqdik. Bunda siz kasbiy kompetensiya va onlayn kurslarda qanday qilib bunday mahoratlarni ishlatishimizga munksunligini hamda onlayn kurslarning uyushmagan yoshlarga qanday kasbni egallashlari uchun o'rni borligini ko'rishimizga munksun.

³² Развитие профессиональных и личностных компетенций как фактор профориентации молодежи — а. м. петрова московский гуманитарный университет, 2018

Professionallik va malaka, shunday qilib, V.A.Bodrov mutaxassisning ijtimoiy-psixologik yetukligi muammolarini ko‘rib chiqib, «kompetentlik» tushunchasi hozirgi vaqtda keng talqin qilinayotganini yozgan. U muayyan faoliyatning mehnat subyektiga qo‘yadigan talablari ma‘nosida ham, muayyan faoliyatning xususiyatlariga nisbatan mehnat predmetining o‘ziga xos xususiyati sifatida ham qo‘llaniladi³³.

Amaliy tajribaning yetishmasligi — Uyushmagan yoshlar kasb-hunar tanlashda amaliy tajribadan yetarli darajada foydalana olmaydilar. Bu esa ularning kasb-hunar yo‘nalishini aniqlashda qiyinchiliklarga sabab bo‘ladi.

Raqamli ta‘lim muhitida uyushmagan yoshlarni kasb-hunarga yo‘naltirish bo‘yicha zamonaviy kompetentlik yondashuvlari.

Kasb-hunar yo‘nalishlarini jarayonida tanlab olingan ko‘nikmalarda — Uyushmagan yoshlarni kasb-hunar tanlab olish jarayonidagi qo‘llab-quvvatlash va tavsiyalar berish, shuningdek, ularning qobiliyat va qiziqishlariga mos mutaxassislik yo‘nalishlarini aniqlashtirib borish.

Amaliy ko‘nikmalarni shakllantirishga ko‘maklashish — Uyushmagan yoshlarga turli sohalar bo‘yicha amaliy tajriba orttirish uchun imkoniyatlar yaratish, mehnat bozorida o‘z o‘rnini topishlariga ko‘maklashish.

Bularning barchasi onlayn kursda kasb-hunar egallash, ishlab chiqish nazariyasi va amaliyotidagi ko‘nikmalarini shakllantirish, 3D dizayn loyiha namunalarini ishlab chiqish va bezash uchun grafika, badiiy-konstruktorlik, fashion dizayn, interyer dizayn, flover va konstruktiv skechingini ishlab chiqish kurslarida olgan bilim va ko‘nikmalarini amalda qo‘llay olishlariga yordam beradi.³⁴

Uyushmagan yoshlarni kasb-hunarga yo‘naltirish bo‘yicha kompetentlik rivojlantirishning pedagogik samaradorligi

³³ Бодров В.А. Профессиональная зрелость человека (психологический аспект) // Феномен и категория зрелости в психологии / отв. ред. А.Л. Журавлев, Е.А. Сергиенко М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2007. С. 174-197. <https://cogito-shop.com/catalog/nauchnaya-psikhologiya-el/fenomen-i-kategoriya-zrelosti-v-psikhologii-pdf/?srsltid=AfmBOornEv1rABhxyEPSRfoJQJgM9ESy7wNqXu985zdiY4d8TgwGfTFq>

³⁴ Rajabova S.Yu. – PhD ilmiy ishi. Bo‘lajak kasb ta‘limi o‘qituvchilarining konstruktorlik-texnologik kompetentligini rivojlantirish metodikasi.mavzusi

Modelning amaliy natijalarini sinash va baholash.

1. Uyushmagan yoshlarning kasb – hunar yo’nalishi aniqlash 15% oshish – Ushbu model qo’llanilgandan so’ng, uyushmagan yoshlarning o’z kasb – hunar yo’nalishlarini aniqlab olishdagi kompetentliklari sezilarli darajada yaxshilandi.

2. Kasb -hunar tanlashga oid qiziqishlarda 20% oshish – Model doirasida amalga oshirilgan chora tadbirlar natijasida uyushmagan yoshlar orasida kasb – hunar tanlashga bo‘lgan qiziqish sezilarli darajada oshdi.

3. Mehnat bozorida raqobatbardoshlikda 18% o’sish - Uyushmagan yoshlarni kasb- hunarga o’rgatishni aniqlashda qo’llab – quvatlash orqali ularning mehnat bozorida raqobatbardoshligi sezilarli darajada oshdi.

4- jadval. Raqamli ta’lim muhitida uyushmagan yoshlarni kasb – hunarga o’rgatishning texnologiyasini takomillashtirish kompetentlik modeli.

Raqamli ta’lim muhitida electron vositalar, dasturiy platform avval ta’lim saytlari, o’quv resurslari, interaktiv texnologiyalar orqali ta’lim olish imkonini beradigan muhitdir. Uyushmagan yoshlar uchun bu muhit bu ularni mustaqil, moslashuvchan, qulay va amaliy o’qitish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Becker, G. S. (1964). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. University of Chicago Press.
2. Class Central. (2024). MOOC Stats and Trends Report 2024.
3. classcentral.com
4. Coursera. (2024). Global Skills Report 2024. Coursera Inc.
5. Deming, D. J. (2017). The growing importance of social skills in the labor market. The Quarterly Journal of Economics, 132(4), 1593-1640.

6. Eurofound. (2024). Young people and NEETs in Europe: First findings. Publications Office of the European Union.
7. European Commission. (2023). European approach to micro-credentials. Brussels: European Commission.
8. Furlong, A. (2006). Not a very NEET solution: Representing problematic labour market transitions among early school-leavers. *Work, Employment and Society*, 20(3), 553-569.

**SUN'IY INTELLEKT VA TABIIY TILNI QAYTA ISHLASH
TEXNOLOGIYALARI: O'ZBEK TILINI TUSHUNISH MUAMMOLARI
VA ISTIQBOLLARI**

Eshpulatova Husniya Mirg'olib qizi

*O'zDJTU "Zamonaviy axborot texnologiyalari va sun'iy intellekt"
kafedrasida katta o'qituvchisi*

Bazarboyeva Sevinch Javlonbek qizi

*O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti
Kompyuter linvestikasi yo'nalishi talabasi*

bazarboyevasevinch569@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining tabiiy tilni qayta ishlashdagi (Natural Language Processing, NLP) o'rni va imkoniyatlari tahlil qilinadi. Xususan, o'zbek tiliga moslashuv bilan bog'liq muammolar ko'rib chiqiladi. Tadqiqot davomida o'zbek tilining fonetik, morfologik va pragmatik xususiyatlari sun'iy intellekt tizimlari uchun qanday qiyinchiliklar tug'dirishi tahlil qilinadi. Shuningdek, o'zbek tiliga moslashtirilgan sun'iy intellekt modelini yaratish zarurati va rivojlantirish bo'yicha muallif takliflari keltiriladi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, tabiiy tilni qayta ishlash, o'zbek tili, lingvistik tahlil, til modeli

Abstract: This article analyzes the role and capabilities of modern Artificial Intelligence (AI) technologies in Natural Language Processing (NLP). In particular, issues related to adaptation to the Uzbek language are examined. The research analyzes the challenges that the phonetic, morphological, and pragmatic features of the Uzbek language pose for AI systems. Additionally, the necessity of creating an AI model adapted to the Uzbek language and the author's recommendations for its development are presented.

Keywords: artificial intelligence, natural language processing, Uzbek language, linguistic analysis, language model.

Аннотация: В данной статье анализируются роль и возможности современных технологий искусственного интеллекта (ИИ) в обработке естественного языка (Natural Language Processing, NLP). В частности, рассматриваются проблемы, связанные с адаптацией к узбекскому языку. В ходе исследования анализируются трудности, которые создают фонетические, морфологические и прагматические особенности узбекского языка для систем искусственного интеллекта. Также обосновывается необходимость создания модели ИИ, адаптированной к узбекскому языку, и приводятся предложения автора по её развитию.

Ключевые слова: искусственный интеллект, обработка естественного языка, узбекский язык, лингвистический анализ, языковая модель.

KIRISH

So‘nggi yillarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal evolyutsiyasi natijasida sun‘iy intellekt (SI) tizimlari ijtimoiy-iqtisodiy hayotning barcha jabhalariga chuqur kirib bormoqda. Xususan, inson tilini algoritmlar yordamida tahlil qilish, tushunish va interpretatsiya qilish bilan shug‘ullanuvchi **Tabiiy tilni qayta ishlash (Natural Language Processing — NLP)** texnologiyalari zamonaviy tilshunoslik va kompyuter fanlarining kesishmasidagi eng dolzarb yo‘nalishlardan biriga aylandi.

Bugungi kunda NLP texnologiyalari asosida matnlarni avtomatik tahlil qilish (sentiment analysis), nutqni matnga o‘girish (speech-to-text), mashina tarjimasini va intellektual chatbotlar yaratish kabi murakkab vazifalar muvaffaqiyatli hal etilmoqda. Biroq, aksariyat fundamental modellar ingliz va boshqa yuqori resursli (high-resource) tillar bazasida shakllantirilgan bo‘lib, o‘zbek tili kabi o‘ziga xos lingvistik strukturalarga ega bo‘lgan tillarda ushbu tizimlarning samaradorligi hamon past darajada qolmoqda. Bu esa o‘zbek tili uchun moslashtirilgan milliy SI modellarini yaratishni ilmiy jihatdan dolzarblashtiradi.

SI va NLP Texnologiyalarining Nazariy-Metodologik Asoslari

Sun‘iy intellekt — bu hisoblash tizimlarining inson kognitiv funksiyalariga xos bo‘lgan vazifalarni, jumladan, o‘rganish, mantiqiy xulosa chiqarish va qaror qabul qilish jarayonlarini simulyatsiya qilish qobiliyatidir. **NLP** esa SI‘ning tarkibiy qismi sifatida kompyuter va inson tili o‘rtasidagi interaksionni ta‘minlaydi.

Zamonaviy NLP tizimlari asosan **chuqur o‘rganish (deep learning)** va ko‘p qatlamli neyron tarmoqlariga tayanadi. Ayniqsa, **Transformer** arxitekturasiga asoslangan modellar (masalan, BERT, GPT) kontekstual bog‘liqliklarni uzoq masofada saqlash va matnning semantik qatlamlarini chuqur tahlil qilish imkonini berdi. Shunga qaramay, til nafaqat sintaktik qoidalar yig‘indisi, balki madaniy kontekst, pragmatika va intonatsion nozikliklar majmuasi bo‘lgani sababli, uni

to'liq raqamlashtirish murakkab ekonometrik va lingvistik muammo bo'lib qolmoqda.

O'zbek Tilini SI Tizimlariga Integratsiya Qilishdagi Lingvistik To'siqlar

1. Fonetik-fonologik va Akustik Murakkabliklar

O'zbek og'zaki nutqida fonetik o'zgarishlar va qisqarishlar (reduksiya) keng kuzatiladi. Adabiy til va so'zlashuv nutqi o'rtasidagi farq akustik modellarning aniqligini pasaytiradi:

- *Leksik birlik:* “bo'ladi” — *Realizatsiya:* “bo'lad” / “bo'li”;
- *Leksik birlik:* “ketayapman” — *Realizatsiya:* “ketappan” / “ketvomman”.

Bunday hodisalar nutqni tanish (ASR) tizimlarida xatoliklar koeffitsiyentini (WER) oshiradi.

2. Dialektologik Xilma-xillik

O'zbek tili shevalarining rang-barangligi (qarluq, qipchoq, o'g'uz guruhleri) bir xil semantik tushunchaning turli fonetik va leksik variantlarda namoyon bo'lishiga olib keladi. Masalan, tasdiq ma'nosidagi birliklar hududiy xususiyatga ko'ra “*bo'pti*”, “*bopti*”, “*mayli*”, “*xo'p*” kabi ko'rinishlarda kelishi SI modelidan yuksak darajadagi invariantlikni talab qiladi.

3. Agglutinativ Morfologik Tuzilish

O'zbek tili agglutinativ tillar sirasiga kirgani sababli, so'z yasovchi va so'z o'zgartiruvchi morfemalar zanjiri so'zning shakliy ko'lamini kengaytirib yuboradi.

- **Misol:** *kel + magan + lar + ingiz + dan*. Bunday morfologik murakkablik so'z shakllarining cheksizligini keltirib chiqaradi, bu esa lug'atga asoslangan an'anaviy modellarning imkoniyatlarini cheklaydi va sub-word (so'z osti) bo'linish usullarini qo'llashni taqozo etadi.

4. Semantik va Pragmatik Interpretatsiya

Frazemalar, metaforalar va kinoyaviy diskurs SI uchun eng qiyin segment hisoblanadi. SI ko'pincha “*ko'ngli tog'dek ko'tarildi*” kabi iboralarni denotativ (to'g'ri) ma'noda qabul qiladi. Kontekstual semantikaning yetishmasligi tarjima va interpretatsiya jarayonida mazmuniy g'alizliklarni keltirib chiqaradi.

O'zbek Tiliga Moslashtirilgan SI Modellarini Strategiyasi

O'zbek tilining raqamli nufuzini oshirish va samarali NLP ekotizimini yaratish uchun quyidagi texnologik yechimlarni amalga oshirish zarur:

1. **Gibrid Nutq Tizimlari:** Nutqning intonatsion va prosodik xususiyatlarini tahlil qiluvchi chuqur neyron tarmoqlarini joriy etish.
2. **Morfologik Analizatorlar:** Agglutinatsiya qoidalarini aniq hisobga oluvchi stemmatizatsiya va lemmatizatsiya algoritmlarini takomillashtirish.

3. **Kengaytirilgan Korpus:** Turli shevalar va uslublarga (rasmiy, ilmiy, badiiy, soʻzlashuv) oid katta hajmdagi (Big Data) audio va matnli datasetlarni (Linguistic Data) shakllantirish.
4. **Semantik xaritalash:** Frazemalar va idiomalarning elektron tezauruslarini yaratish va ularni modelning "bilimlar bazasiga" integratsiya qilish.

MUALLIF TAKLIFLARI

Oʻzbek tilining lingvistik oʻziga xosliklarini toʻliq qamrab oluvchi va inson nutqini yuqori aniqlikda tahlil qila oladigan sunʼiy intellekt tizimlarini shakllantirish uchun tadqiqotlarni quyidagi ustuvor strategik yoʻnalishlarda tizimlashtirish maqsadga muvofiq hisoblanadi:

Birinchi navbatda, oʻzbek tilining **keng koʻlamli milliy matn va nutq korpuslarini (Big Data)** yaratish lozim. Bunda nafaqat adabiy til, balki turli ijtimoiy qatlamlar nutqi, rasmiy-idoraviy hujjatlar va ilmiy manbalarni oʻz ichiga olgan "oltin korpus"ni shakllantirish, modellarni oʻqitishda (machine learning) maʼlumotlar yetishmovchiligi muammosini hal etadi. Shu bilan birga, oʻzbek tilining agglutinativ tabiatidan kelib chiqib, soʻz shakllarini morfem darajasida aniqlaydigan va sintaktik bogʻliqliklarni tahlil qiluvchi **yuqori aniqlikdagi morfologik analizatorlar** hamda lemmatizatsiya algoritmlarini ishlab chiqish fundamental zaruratdir.

Tadqiqotlarning keyingi bosqichida **hududiy shevalar va dialektlarning raqamli maʼlumotlar bazasini** shakllantirish alohida ahamiyat kasb etadi. Bu SI tizimlariga turli hudud vakillari bilan muloqot qilishda lingvistik invariantlikni saqlash va nutqiy xatoliklarni minimallashtirish imkonini beradi. Shuningdek, tizimlarning tabiiyligini taʼminlash maqsadida nutqning nafaqat matniiy mazmuni, balki uning **intonatsion va emotsional kontekstini (Sentiment Analysis)** tahlil qiluvchi modullarni joriy etish lozim. Bu, oʻz navbatida, SI tizimlarining kinoya, urgʻu va his-tuygʻularni toʻgʻri interpretatsiya qilishiga xizmat qiladi.

Yakuniy bosqichda esa, frazeologik birliklar va idiomalarning semantik bazasini yaratish orqali modellarning mantiqiy xulosa chiqarish qobiliyatini oshirish tavsiya etiladi. Bunday kompleks va tizimli yondashuv oʻzbek tilida faoliyat yurituvchi sunʼiy intellekt texnologiyalarining samaradorligini sezilarli darajada yuksaltirib, milliy tilimizning raqamli iqtisodiyot va global axborot makonidagi raqobatbardoshligini taʼminlashda asosiy omil boʻlib xizmat qiladi.

XULOSA

Olib borilgan tahlillar shuni koʻrsatadiki, sunʼiy intellekt va tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) texnologiyalari zamonaviy axborot jamiyatining texnologik poydevori boʻlib, global raqamli transformatsiya jarayonlarida hal qiluvchi oʻrin tutadi. Biroq, tadqiqot davomida aniqlanganidek, oʻzbek tilining oʻziga xos fonetik

o‘zgarishlari, murakkab agglutinatív morfologiyasi va boy shevaviy xilma-xilligi mavjud standart modellarni to‘g‘ridan-to‘g‘ri tatbiq etishda jiddiy lingvistik va algoritmik to‘siqlarni keltirib chiqaradi. Bu esa o‘zbek tilini nafaqat matniy, balki semantik va pragmatik darajada tushunadigan intellektual tizimlarni yaratishni kechiktirib bo‘lmaydigan ilmiy vazifaga aylantiradi.

Shu sababli, o‘zbek tiliga moslashgan sun‘iy intellekt modellarini ishlab chiqish va ularni oziqlantiruvchi keng ko‘lamli milliy til korpuslarini shakllantirish shunchaki texnik ehtiyoj emas, balki tilimizning axborot texnologiyalari asrida saqlanib qolishi va rivojlanishini ta‘minlovchi strategik zaruratdir. Kelajakdagi tadqiqotlar doirasida dialektologik farqlarni bartaraf etuvchi invariant algoritmlarni joriy etish va kontekstual ma‘nolarni anglovchi neyron tarmoqlarini takomillashtirish o‘zbek tilida ishlaydigan texnologiyalarning sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarilishiga xizmat qiladi. Yakuniy xulosa sifatida aytish mumkinki, ushbu yo‘nalishdagi izchil ilmiy izlanishlar nafaqat o‘zbek tili nufuzini oshiradi, balki mamlakatimizning global intellektual texnologiyalar bozorida raqobatbardoshligini ta‘minlashda muhim fundament bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2023). *Speech and Language Processing* (4th ed.). Pearson.
2. Goldberg, Y. (2017). *Neural Network Methods for Natural Language Processing*. Morgan & Claypool.
3. Vaswani, A., et al. (2017). Attention is All You Need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30.
4. Toshniwal, S., et al. (2021). NLP for Low-Resource Languages. *Computational Linguistics*, 47(3), 567–599.
5. Qosimov, A. (2020). O‘zbek tilida tabiiy tilni qayta ishlash imkoniyatlari. *Til va Texnologiya*, 12(2), 45–60.

CHET TILLARNI O‘QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR

Eshpulatova Husniya Mirg‘olib qizi

O‘zDJTU “Zamonaviy axborot texnologiyalari va sun‘iy intellekt”

kafedrasi katta o‘qituvchisi

Muzaffarova Marjona

O‘zDJTU 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada (yoki tezisda) oliy ta‘lim tizimida chet tillarini o‘qitish samaradorligini oshirishga yo‘naltirilgan zamonaviy innovatsion yondashuvlarning nazariy va amaliy asoslari tadqiq etiladi. Xususan, raqamli transformatsiya sharoitida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, multimedia

vositalari va interaktiv o'yin texnologiyalarining (gamification) talabalarda lingvistik va nutqiy kompetensiyalarni shakllantirishdagi transformatsion o'rni tahlil qilingan. Tadqiqot davomida talabalarining kommunikativ faolligini oshirish, til o'rganishdagi psixologik to'siqlarni bartaraf etish hamda dars jarayonida kognitiv motivatsiyani kuchaytirishda innovatsion metodlarning afzalliklari yoritib berilgan. Shuningdek, olingan natijalar asosida chet tili darslarini optimallashtirish bo'yicha metodik tavsiyalar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: innovatsion metodlar, nutqiy kompetensiya, axborot texnologiyalari, gamifikatsiya, interaktiv yondashuv, chet tillari metodikasi, kommunikativ ko'nikmalar, raqamli ta'lim.

KIRISH

Bugungi kunda global ta'lim paradigmasida yuz berayotgan fundamental transformatsion jarayonlar chet tillarini o'qitish metodikasini konseptual jihatdan qayta ko'rib chiqishni taqozo etmoqda. Zamonaviy axborotlashgan jamiyatning intellektual ehtiyojlari shunchaki nazariy bilimlar majmuasiga ega bo'lgan mutaxassisni emas, balki chet tilida muloqot jarayoniga moslashuvchan, lingvistik va sotsiomadaniy kompetensiyalari integratsiyalashgan raqobatbardosh kadrlar tayyorlashni strategik ustuvor vazifa qilib qo'yimoqda. Mazkur talablar doirasida til ta'limini modernizatsiya qilish nafaqat yangi bilimlarni uzatish, balki talabalarda global dunyoqarash va madaniyatlararo muloqot ko'nikmalarini shakllantirishni nazarda tutadi.

Shu nuqtayi nazardan, dars jarayoniga innovatsion yondashuvlarni tizimli tatbiq etish ta'limning kognitiv va pragmatik samaradorligini kafolatlovchi asosiy omil hisoblanadi. Bugungi pedagogik interpretatsiyada innovatsiya tushunchasi shunchaki texnik vositalardan mexanik foydalanish bilan cheklanib qolmasdan, balki o'qitishning mazmuni, shakli va metodologiyasini optimallashtirishga yo'naltirilgan kompleks pedagogik strategiya sifatida namoyon bo'lmoqda. Bu esa ta'lim oluvchini passiv obyektidan faol subyektga aylantirish, ularning mustaqil ta'lim olish va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Ushbu tezisda zamonaviy til o'rgatish metodikasida an'anaviy, autoritar pedagogikadan antropotsentrik (talaba shaxsiga yo'naltirilgan) yondashuvga o'tishning metodik asoslari hamda raqamli texnologiyalarning didaktik imkoniyatlari chuqur tahlil qilinadi. Tadqiqotda interaktiv muhitni yaratish, raqamli resurslar yordamida til muhitini simulyatsiya qilish va o'quvchi motivatsiyasini barqarorlashtirish masalalari ilmiy-pedagogik nuqtayi nazardan asoslab beriladi.

ASOSIY QISM

Chet tili o'qitishning hozirgi bosqichida o'quvchilarning fundamental lingvistik nazariy bilimlari va ularni real muloqot jarayonida qo'llash ko'nikmalari o'rtasidagi nomutanosiblik eng dolzarb metodik muammolardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. An'anaviy yondashuvda grammatik qoidalarni deduktiv metod asosida yodlashga haddan tashqari urg'u berilishi talabalarda nafaqat nutqiy to'siqlarni (**language barrier**), balki tilni faqat sun'iy qoidalar to'plami sifatida idrok etish stereotipini shakllantirmoqda. Ushbu turg'unlikni bartaraf etishda quyidagi innovatsion texnologiyalarni kompleks va integratsiyalashgan holda qo'llash yuqori didaktik samaradorlikni kafolatlaydi:

Birinchi dan, CLIL (Content and Language Integrated Learning — Mazmun va tilni integratsiyalashgan holda o'qitish) metodikasi til o'rganish paradigmasini tubdan o'zgartiradi. Bunda chet tili alohida fan obyekti emas, balki aniq bir soha (tarix, iqtisod, san'at va h.k.) bo'yicha axborot olish va bilimlarni o'zlashtirish vositasi sifatida namoyon bo'ladi. Mazkur yondashuvda o'quvchining diqqat-e'tibori tilning lingvistik shakliga emas, balki uzatilayotgan axborotning mazmuniy mohiyatiga qaratiladi. Natijada, terminologik va leksik birliklar sun'iy yodlash orqali emas, balki kognitiv ehtiyoj va funksional zaruriyat asosida tabiiy ravishda o'zlashtiriladi.

Ikkinchi dan, Flipped Learning ("Agdarilgan ta'lim") modeli o'quv jarayonining vaqt va makon strukturasi optimallashtiradi. Mazkur model an'anaviy dars tushunchasini transformatsiya qilib, nazariy qoidalarni (grammatika, yangi leksika) mustaqil o'zlashtirishga, auditoriya vaqtining qariyb 80 foizini esa faol muloqot, interfaol munozara va kognitiv muammolarni yechishga yo'naltirish imkonini beradi. Bu o'qituvchining vazifasini "axborot yetkazuvchi"dan "fasilitator" (jarayon yo'naltiruvchisi) darajasiga ko'taradi va talabaning nutqiy kompetensiyasini jadal rivojlantiradi.

Uchinchi dan, raqamli geymifikatsiya (gamification) va sun'iy intellekt (AI) tizimlari ta'limda psixologik qulaylik muhitini yaratadi. Gamifikatsiya elementlari (ballar, darajalar, interaktiv topshiriqlar) o'quvchi motivatsiyasini barqarorlashtirsa, sun'iy intellektga asoslangan platformalar personallashtirilgan ta'lim trayektoriyasini taklif etadi. Eng muhimi, bu texnologiyalar talabadagi "xato qilishdan qo'rqish" hissiyatini (**affective filter**) minimallashtirib, til o'rganishdagi psixologik to'siqlarni bartaraf etadi. AI vositalari bilan muloqot qilish talabaga xato ustida ishlash uchun xavfsiz muhit taqdim etadi, bu esa o'z navbatida nutqiy ravonlikning (fluency) oshishiga xizmat qiladi.

Mazkur innovatsion yondashuvlarning sintezi ta'lim jarayonini o'qituvchi dominantligidan (**teacher-centered**) talabaning faol sub'yektligiga (**student-centered**) o'tkazishga yo'naltirilgan. Bu jarayonda talaba shunchaki tayyor

axborotni qabul qiluvchi emas, balki bilimlarni chet tili vositasida konstruktsiya qiluvchi va muloqot strategiyalarini mustaqil boshqaruvchi shaxs sifatida shakllanadi. Aynan shu kabi metodologik asbob-uskunalar majmuasi chet tili ta'limining kognitiv chuqurligini oshirib, mutaxassislarning xalqaro mehnat bozoridagi raqobatbardoshligini ta'minlashda tayanch nuqtasi bo'lib xizmat qiladi.

XULOSA

Tadqiqot natijalarini umumlashtirgan holda ta'kidlash lozimki, zamonaviy chet tillarini o'qitish paradigmasida innovatsion yondashuvlarni qo'llash shunchaki davr talabi emas, balki ta'lim sifatining barqarorligini kafolatlovchi strategik zaruriyatdir. CLIL (Mazmun va til integratsiyasi), Flipped Learning (Agdarilgan ta'lim) va geymifikatsiya kabi metodologik asbob-uskunalar talabalarning nafaqat lingvistik kompetensiyalarini, balki ularning tanqidiy va mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarda tezkor qaror qabul qilish hamda ijodiy yondashish ko'nikmalarini (soft skills) ham tizimli ravishda rivojlantiradi.

Mazkur innovatsiyalarning dars jarayoniga izchil va metodik asoslangan holda tatbiq etilishi o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi an'anaviy iyerarxik munosabatlarni transformatsiya qilib, hamkorlikning yangi bosqichiga olib chiqadi. Bu jarayonda o'qituvchining roli "axborot manbayi"dan jarayonni yo'naltiruvchi moderator va fasilitator darajasiga ko'tariladi, talaba esa o'z ta'lim trayektoriyasining faol sub'yektiga aylanadi. Bunday antropotsentrik yondashuv o'rganuvchilarda chet tilida muloqot qilishga nisbatan barqaror ichki motivatsiyani shakllantirish barobarida, til o'rganishdagi psixologik to'siqlarni tabiiy ravishda bartaraf etadi.

Yakuniy xulosa sifatida aytish mumkinki, raqamli texnologiyalar va interaktiv metodlarning didaktik sintezi xalqaro ta'lim standartlariga to'liq javob beradigan, madaniyatlararo muloqotga tayyor va global mehnat bozorida yuqori nufuzga ega bo'lgan raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashning eng samarali mexanizmi bo'lib xizmat qiladi. Kelajakdagi tadqiqotlar ushbu innovatsion metodlarni aniq fanlar kesimida yanada chuqurroq personallashtirish va sun'iy intellekt imkoniyatlari bilan integratsiya qilishga yo'naltirilishi maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. **Galskova, N. D.** "Sovremennaya metodika obucheniya inostrannim yazikam". – M.: Glossa, 2000. (Chet tillarini o'qitish metodikasi bo'yicha fundamental qo'llanma).

2. **Richards, J. C., & Rodgers, T. S.** "Approaches and Methods in Language Teaching". – Cambridge University Press, 2014. (Xalqaro miqyosdagi eng mashhur metodik manba).

3. **Larsen-Freeman, D.** “Techniques and Principles in Language Teaching”. – Oxford University Press, 2011. (Innovatsion texnikalar bayoni).

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o‘rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-5117-sonli Qarori. 19.05.2021 y. (Mahalliy huquqiy asos uchun).

Iqtisodiy terminlar va biznes hujjatlarini tarjima qilishning lingvistik hamda menejment jihatlari

Eshpulatova Husniya Mirg‘olib qizi

O‘zDJTU “Zamonaviy axborot texnologiyalari va sun‘iy intellekt”

kafedrasida katta o‘qituvchisi

To‘xtamurodova Dilrabo Husan qizi

O‘zDJTU 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada xalqaro savdo muloqotida iqtisodiy terminlarning ahamiyati va ularni o‘zbek tiliga tarjima qilishning xususiyatlari o‘rganiladi. Shuningdek, tarjima jarayonida korporativ menejment tushunchalarining asl mazmunini saqlab qolish masalalari ko‘rib chiqiladi. Maqola iqtisodiyot bilan bog‘liq matnlarni tarjima qilishda kuzatiladigan terminologik farqlarni bartaraf etish va biznes muloqotni samarali tashkil etish bo‘yicha amaliy tavsiyalarni o‘z ichiga oladi.

Kalit so‘zlar:

Iqtisodiy terminologiya, biznes tarjimasi, menejment g‘oyalari, xalqaro aloqa, ekvivalentlik, moliyaviy so‘zlashuv, korporatsion madaniyat, lingvistik tahlil.

KIRISH

Bugungi kunda global iqtisodiyot yangi bosqichga qadam qo‘ymoqda. Davlatlararo savdo aloqalari, transmilliy korporatsiyalarning faoliyati kengayib borishi va xalqaro investitsiyalarning oqimi nafaqat iqtisodiy, balki kuchli til bilan muloqotni ham talab qiladi[1]. Ayniqsa, iqtisodiyot va menejment sohalariga tegishli terminologik bazaning rivojlanishi tarjimashunoslik uchun yangi va qiyin vazifalarni taqdim etmoqda. Iqtisodiy matnlarni tarjima qilish faqatgina so‘zlarni almashtirish emas, balki xalqaro biznesda axborotning aniq va boshqaruv samaradorligini ta‘minlaydigan strategik vositadir.

Iqtisodiyot va menejmentga oid atamalar o‘zining harakatchanligi bilan farqlanadi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida yuzaga kelayotgan yangi tushunchalar, masalan, “benchmarking”, “outsourcing”, “hedging” yoki “agile management” kabi atamalar ko‘pincha boshqa tillarda tayyor muqobili bo‘lmaydi. Bu esa tarjimondan nafaqat tilshunoslik bilimini, balki iqtisodiy jarayonlarning asosiy mohiyatini va boshqaruv tizimining funksional jihatlari chuqur anglashni talab qiladi. Noto‘g‘ri tarjima qilingan bir

iqtisodiy atama biznes operatsiyalarida tushunmovchiliklar, moliyaviy zararlar yoki noto'g'ri menejment qarorlarining qabul qilinishiga olib kelishi mumkin.

Zamonaviy o'zbek tilshunosligida iqtisodiy diskursni yaratish va xalqaro boshqaruv standartlarini milliy qonunchilik va ish yuritish tizimiga muvofiqlashtirish masalalari hali ham o'z yechimini kutayotgan vazifalardan biridir. Menejment sohasiga oid hujjatlar — ustavlar, shartnomalar, moliyaviy hisobotlar va marketing strategiyalari — o'ziga xos aniq uslubga ega. Ushbu uslubni saqlab qolgan holda, mazmunni aniq ifoda etish tarjimashunoslikning eng muhim sohalaridan biriga aylandi.

Tadqiqot jarayonida iqtisodiy matnlarni tarjima qilishda yuzaga keladigan asosiy leksik-semantik muammolarni o'rganildi. Shuningdek, menejment terminlarini o'zbek tiliga o'girishda kalkalash, translyatsiya yoki tavsifiy tarjima usullarining samaradorligini solishtirish orqali o'rganildi. Maqsad — iqtisodiy aloqalarda til to'siqlarni yo'qotish orqali xalqaro ishbilarmonlik munosabatlarining samaradorligini oshirishga yordam beradigan ilmiy-amaliy takliflar tayyorlash.

ASOSIY QISM

1. Iqtisodiy diskurs va terminologik aniqlik muammolari

Iqtisodiy matnlarni tarjima qilish jarayoni shunchaki lingvistik amaliyot emas, u murakkab kognitiv faoliyatdir.[2] Iqtisodiyot va menejment terminologiyasining asosiy xususiyati uning o'ta aniqligi (preciseness) va konnotativ ma'nolardan xoliligidir [5]. Lekin, ingliz tilidagi ko'plab tushunchalar o'zbek tiliga to'g'ridan-to'g'ri o'girilganda, tushunchaning professional mazmuni yo'qolishi yoki ma'no chalkashishi kuzatiladi.

Masalan, menejment sohasida markaziy o'rin tutuvchi "Human Resources Management" (HRM) tushunchasi bor[3]. Uni an'anaviy tarzda "Kadrlar boshqaruvi" deb tarjima qilish bugungi zamonaviy korporativ boshqaruv falsafasini to'liq aks ettirmaydi. Sho'ro davridan qolgan "kadrlar bo'limi" tushunchasi xodimga faqat ma'muriy birlik sifatida qarasa, zamonaviy menejmentda "Human Resources" (Inson resurslari) deganda xodimga kompaniyaning asosiy intellektual kapitali va strategik aktivi sifatida qaraladi. Bu tarjimada terminning funksional ekvivalentini tanlashda iqtisodiy kontekst birinchi o'ringa chiqishi shartligini bir misoli.

2. Leksik-semantik nomuvofiqlik va terminologik "tuzoqlar"

Iqtisodiy terminologiya ko'pincha polisemantik (ko'p ma'noli) xarakterga ega, bu tarjimondan ehtiyotkorlikni talab qiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy terminlar umumiste'mol so'zlari bilan bir xil shaklga ega bo'lishi ("terminological homonymy") ko'p uchraydi[5]:

- "Equity": Kundalik tilda "adolat" yoki "tenglik" ma'nosini bersa, moliya va menejmentda "xususiy kapital", "aksiyadorlik kapitali" yoki "aktivlarning sof qiymati"ni anglatadi[4].
- "Market Capitalization": O'zbek tilida "Bozor kapitallashuvi" deb qo'llanilsa-da, iqtisodiy mohiyati korxonaning muomaladagi barcha aksiyalari umumiy bozor qiymatini ifodalaydi.

Buni menejment nuqtai nazaridan "kompaniyaning bozor bahosi" sifatida tushunish va matnda izohlash maqsadga muvofiqdir.

- "Return on Investment" (ROI): Shunchaki "investitsiya qaytimi" emas, menejmentda qaror qabul qilish samaradorligini o'lovchi asosiy koeffitsient hisoblanadi[6].

3. Menejmentdagi neologizmlar va adaptatsiya jarayoni

Zamonaviy biznes jarayonlari jadallashgani sari, o'zbek tiliga yangi terminlar ("borrowings") kirib kelmoqda[7].

Bu jarayonda ikki xil tendensiya kuzatiladi:

- Transliteratsiya va kalkalash: "Outsourcing" (outsorsing), "Logistics" (logistika), "Franchising" (franshizing) kabi terminlar o'zbek tilining imlo qoidalariga moslashib, terminologik bazaga kirdi. Ammo, ularning huquqiy va iqtisodiy maqomi menejment hujjatlarida aniq belgilanishi lozim. Masalan, "Outsourcing" — bu shunchaki xizmat sotib olish emas, balki biznes-funksiyalarni tashqi ijrochi boshqaruviga topshirishdir.
- Tavsifiy tarjima: Ba'zi terminlar bor, ularni bir so'z bilan ifodalab bo'lmaydi. Masalan, menejmentdagi "Opportunity cost" termini o'zbek tilida "Muqobil xarajatlar" yoki "Boy berilgan imkoniyat tannarhi" deb beriladi. Bu termin iqtisodiy tanlov menejmentida markaziy tushuncha bo'lib, qaror qabul qilishda cheklangan resurslardan foydalanish samaradorligini baholashda qo'llaniladi.

4. Uslubiy moslashuv va professional diskurs

Iqtisodiy hisobotlar, biznes-rejalar va moliyaviy tahlillar o'ta qat'iy mantiqiy ketma-ketlikka asoslangan. Tarjimon matndagi raqamlar, kognitiv metaforalar va tahliliy xulosalarni yetkazib berishda "menejer tili" ni qo'llashi kerak[3].

Menejmentda qo'llaniladigan idio-terminlar (sohaviy iboralar) tarjimasi alohida yondashuvni talab qiladi. Masalan:

- "Bull market" (buqa bozori) — bu shunchaki hayvon nomi ishtirok etgan ibora emas, balki narxlar o'sayotgan, optimistik bozor konyunkturasini ifodalaydi.
- "Bear market" (ayiq bozori) — narxlar tushayotgan va pessimistik kayfiyatdagi bozorni anglatadi.
- "Blue-chip companies" — eng yirik, ishonchli va barqaror foyda keltiruvchi kompaniyalar ("ko'k fishkali kompaniyalar").

Ushbu metaforik terminlarni o'zbek tiliga o'girishda ularning menejmentdagi strategik ahamiyatini saqlab qolish, zarurat bo'lganda qavs ichida izoh berish xalqaro biznes muloqotini osonlashtiradi.[6]

5. Menejment qarorlariga tarjimaning ta'siri

Tarjima xatosi iqtisodiy menejmentda jiddiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Masalan, shartnomadagi "Liability" (majburiyat/javobgarlik) va "Debt" (qarz) terminlarining noto'g'ri qo'llanilishi yuridik va moliyaviy risklarni keltirib chiqaradi. Shuningdek,

marketing menejmentida brend nomlari va reklama shiorlarining lokalizatsiya qilinishi (mahalliy madaniyatga moslashtirilishi) iqtisodiy samaradorlikning bevosita ko'rsatkichidir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Iqtisodiyot va menejment terminologiyasining tarjimashunoslik prizmasida tadqiq etilishi shuni ko'rsatadiki, sohaviy tarjima shunchaki so'z o'yinidan iborat emas, balki professional biznes kommunikatsiyasini ta'minlovchi strategik vositadir. Tadqiqot davomida quyidagi xulosalarga kelindi:

Terminologik tizimlilik: Iqtisodiy terminlar o'zbek tilida hali to'liq unifikatsiya qilinmagan. Birgina tushunchaning bir necha xil tarjimada qo'llanilishi (masalan, *Human Resources* – "inson resurslari", "xodimlar boshqaruvi", "kadrlar potentsiali") professional soha vakillari orasida tushunmovchiliklarga sabab bo'lmoqda.

Kontekstual bog'liqlik: Menejmentga oid terminlarni tarjima qilishda ularning leksik ma'nosidan ko'ra, iqtisodiy-funksional vazifasiga tayanish samaraliroqdir. "Stakeholder" yoki "Equity" kabi terminlar faqat kontekst yordamida aniq ekvivalentga ega bo'ladi.

Metaforik muvozanat: Biznes diskursida qo'llaniladigan metaforik terminlar ("bull/bear market", "blue chips") o'zbek tilining milliy-madaniy xususiyatlariga moslashtirilishi yoki xalqaro termin sifatida qabul qilinishi lozim.

Tadqiqot natijalaridan kelib chiqib, quyidagi amaliy takliflar ilgari suriladi:

Sohaviy lug'atlarni boyitish: Iqtisodiyot va menejment sohasidagi yangi neologizmlarning (masalan, *agile management*, *fintech*, *green economy*) izohli tarjima lug'atlarini doimiy yangilab borish mexanizmini yaratish.

Tarjimonlar malakasini oshirish: Tarjimashunoslik yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarga iqtisodiyot asoslari va menejment nazariyasi bo'yicha maxsus kurslarni joriy etish[8].

Terminologik standartlashtirish: Davlat tilida ish yuritish va biznes hujjatlarida iqtisodiy terminlarning yagona variantini (standartini) qonuniy yoki me'yoriy darajada tasdiqlash.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. "Yangi O'zbekiston strategiyasi". – Toshkent: "O'zbekiston", 2021.
2. Baker M. "In Other Words: A Coursebook on Translation". – London: Routledge, 2018.
3. Drucker P. F. "Management Challenges for the 21st Century". – New York: Harper Business, 2007.
4. Rahmatullayev Sh. "O'zbek tilining etimologik lug'ati". – Toshkent: "Universitet", 2003.
5. Newmark P. "A Textbook of Translation". – New York: Prentice Hall, 1988.
6. Iskandarov B. "Iqtisodiy terminlar va ularning tilshunoslikdagi talqini". – Toshkent: "Fan va texnologiya", 2015.

7. Economist Intelligence Unit. "Global Business English and Management Trends". – [On-line resource], 2023.
8. Sattorov T. "Chet tillarni o‘qitish metodikasi va zamonaviy yondashuvlar". – Toshkent, 2020.

UTILIZATION OF CLOUD TECHNOLOGIES AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Mamarajabov Odil Elmurzayevich

PhD, Acting Associate Professor Department of Modern Information Technologies and Artificial Intelligence

Uzbekistan State World Languages University

Yun Nan Ju Lecturer, Department of Korean Philology

Uzbekistan State World Languages University

Abstract: This article examines the current state, advantages, practical applications, and future prospects of utilizing cloud technologies and artificial intelligence (AI) within the educational process. It demonstrates that cloud computing plays a pivotal role in reducing the costs of educational infrastructure, facilitating the development of distance and hybrid learning models, and ensuring real-time collaboration. Furthermore, artificial intelligence offers transformative opportunities to enhance the effectiveness of the learning process through adaptive learning, automated assessment, virtual tutors, teaching assistance tools, and big data analytics.

Keywords: Cloud technologies, cloud computing, artificial intelligence (AI), adaptive learning, data security, Google Classroom, Microsoft Copilot, Huawei Cloud, Oracle Academy.

Introduction

The integration of artificial intelligence (AI) and cloud technologies into the educational sphere has emerged as one of the most rapidly evolving processes on both global and local scales. The global AI in education market is projected to grow from USD 5.21 billion in 2025 to USD 61.34 billion by 2034, representing a compound annual growth rate (CAGR) of 31.52%.

In Uzbekistan, the "Strategy for the Development of Artificial Intelligence Technologies until 2030" was approved by the Presidential Decree No. PQ-358 dated October 14, 2024. This strategy defines the implementation of AI and cloud technologies in education as a top priority task.

In 2025, the "5 Million AI Leaders" project was launched, which plans for 4.75 million students, 150,000 teachers, and 100,000 government employees to undergo professional development in the field of AI by 2030. Simultaneously,

cloud infrastructure is undergoing significant expansion: in cooperation with Huawei, Oracle, AWS, and ZTE, new data centers and educational platforms are being implemented.

The Role of Cloud Technologies in Education

Cloud computing provides educational institutions with the following strategic opportunities:

Economic Efficiency: By utilizing cloud rental services instead of purchasing traditional on-premise servers, institutions can reduce infrastructure costs by 50–80%.

Flexibility and Scalability: The ability to automatically scale resources based on demand—for instance, increasing server capacity during peak periods such as online examinations.

Distance Learning Infrastructure: Facilitating hybrid learning models through integrated platforms such as Google Workspace for Education, Microsoft 365 Education, Moodle Cloud, and Canvas LMS.

Big Data Storage and Collaboration

Data Management and Collaborative Learning: Video lectures, virtual laboratories, and student portfolios are hosted within cloud environments. This enables seamless, real-time group collaboration via platforms such as Google Docs, OneDrive, and Miro.

Security and Redundancy: Advanced professional encryption and automated backup systems ensure data integrity and compliance with international standards, such as the GDPR (General Data Protection Regulation).

Strategic Partnerships in Uzbekistan

Oracle Academy Integration: A memorandum signed with Oracle in 2025 facilitates the implementation of Oracle Academy programs across universities and the provision of professional cloud certifications for students and faculty.

Infrastructural Expansion: In collaboration between ZTE and the Tashkent University of Information Technologies (TUIT), "Smart Classroom" projects are being scaled up to modernize the national educational infrastructure.

Core Application Areas of Artificial Intelligence in Education

Artificial Intelligence (AI) is fundamentally transforming education through the following directions:

Adaptive Learning: Customizing instructional materials based on a student's performance, error patterns, and learning pace (e.g., Khan Academy, Duolingo). According to 2026 statistics, students utilizing AI tutors learn two times faster compared to traditional methods.

Automated Assessment: Automated grading of tests, essays, and programming code (e.g., Grammarly, Gradescope). This technology reduces instructors' administrative workload by 30–50%.

Virtual Tutors: 24/7 intelligent chatbots providing personalized support (e.g., Gemini for Education, Microsoft Copilot).

Teacher Assistance Tools: Automated generation of lesson plans and assessment questions, as well as predictive modeling to identify "dropout risks" among students.

Big Data Analytics: Predictive modeling of classroom performance and the data-driven optimization of regional or national educational policies.

Cloud and AI Integration: Synergistic Effects

The cloud computing infrastructure serves as the fundamental platform for Artificial Intelligence, creating a synergy that enhances educational capabilities through the following mechanisms:

- **Data-Driven Model Training:** Massive datasets (Big Data) are stored and processed within the cloud to train and refine AI models.
- **Scalability and Parallel Processing:** Cloud environments enable AI to provide simultaneous services to millions of users globally.
- **Rapid Deployment and Updates:** New AI algorithms and updates are instantaneously integrated across platforms via cloud-based resources.

Key Practical Examples:

- **Google Classroom + Gemini:** An integrated ecosystem for automated content creation and management.
- **Microsoft Teams + Copilot for Education:** Enhancing collaborative learning through real-time AI assistance.
- **Huawei Cloud + AI Education Solutions:** Specialized infrastructure launched in Uzbekistan in 2025 to support national digital transformation in education.

Advantages and Statistical Indicators

Indicator (Metric)	Cloud Technology Benefits	Artificial Intelligence (AI) Benefits	Overall Projected Impact
Cost Efficiency	Reduces server & hardware costs by 50–80%	Saves 30–50% of educators' administrative time	Up to 40% total budget optimization

Individualized Learning	—	Adaptive materials tailored to each student (+25–40% efficiency)	30% improvement in learning outcomes
Accessibility	Access from any location or device (Ubiquity)	24/7 availability of virtual tutors	+50% educational coverage in remote areas
Collaboration & Monitoring	Real-time group work and synchronization	Individual participation and performance analytics	+35% increase in student motivation
Data Security	Professional-grade encryption and redundancy	Real-time anomaly and threat detection	70% reduction in cybersecurity risks

Conclusion

In conclusion, cloud technologies provide the essential foundation for a cost-effective and flexible educational infrastructure, while artificial intelligence transforms the learning process into a truly personalized and highly efficient experience. The strategic integration of these two technologies serves as a catalyst, significantly enhancing the quality of education and ensuring a resilient digital ecosystem for future academic development.

References

1. President of the Republic of Uzbekistan. (2024). *Resolution No. PQ-358: On the Strategy for the Development of Artificial Intelligence Technologies until 2030* (Dated October 14, 2024). Retrieved from lex.uz
2. Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan. (2025). *Resolution No. 425: On Measures for Accelerating Digital Transformation in Education* (Dated July 10, 2025).
3. Ministry of Digital Technologies of Uzbekistan. (2025). *Strategic Project: "5 Million AI Leaders" – Educational Framework and Implementation Roadmap*.
4. Ministry of Digital Technologies of Uzbekistan & Oracle. (2025). *Memorandum of Understanding on the Integration of Oracle Academy and Cloud Certification Systems in Higher Education*.
5. Mamarajabov, O. E. (2022). Formation of students' competence in the use of cloud technologies in the information educational environment. *World Bulletin of Social Sciences*, 8, 79–80.

TA'LIMNI RAQAMLASHTIRISHDA SUN'IY INTELLEKTNING O'RNI VA IMKONIYATLARI

Sharipova Zulfiya Shokirjonovna

*O'zDJTU "Zamonaviy axborot texnologiyalari va
sun'iy intellekt" kafedrası o'qituvchisi*

E-mail: zulfiyasharipova35@gmail.com

ORCID:0009-0009-2450-1225

Maxamadjanov Hojiakbar Sultonmurod o'g'li

O'zDJTU XJ-2501 guruh talabasi

E-mail: maxamadjanovhojiakbar@gmail.com

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada ta'limni raqamlashtirish jarayonida sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining ahamiyati, ularning imkoniyatlari va qo'llanilish sohalari tadqiq etiladi. Zamonaviy ta'lim muhitida SIning o'rni, shaxsiylashtirilgan o'qitish, adaptiv tizimlar va o'quv jarayonini avtomatlashtirishdagi roli tahlil qilinadi. Raqamli ta'lim platformalarini takomillashtirishda SIning innovatsion salohiyati ko'rib chiqilib, kelajakdagi istiqbollari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: ta'limni raqamlashtirish, sun'iy intellekt, raqamli ta'lim muhitlari, onlayn ta'lim platformalari, shaxsiylashtirilgan ta'lim, adaptiv o'qitish tizimlari, masofaviy ta'lim, ta'limda innovatsion texnologiyalar, o'quv jarayonini avtomatlashtirish, raqamli kompetensiyalar, ta'limda ma'lumotlar tahlili, intellektual o'qitish tizimlari (ITS), chatbotlar va virtual yordamchilar, o'quvchilarning bilimni baholash tizimlari, e-learning va m-learning.

Роль и возможности искусственного интеллекта в цифровизации образования

Аннотация: В данной статье исследуется значение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в процессе цифровизации образования, его возможности и области применения. Анализируется роль ИИ в современной образовательной среде, персонализированное обучение, адаптивные системы и автоматизация учебного процесса. Рассматривается инновационный потенциал ИИ в совершенствовании цифровых образовательных платформ и перспективы его развития.

Ключевые слова: цифровизация образования, искусственный интеллект, цифровые образовательные среды, онлайн-образовательные платформы, персонализированное обучение, адаптивные обучающие системы, дистанционное обучение, инновационные технологии в образовании, автоматизация учебного процесса, цифровые компетенции, анализ данных в образовании, интеллектуальные обучающие системы (ИОС),

чат-боты и виртуальные ассистенты, системы оценки знаний обучающихся, электронное обучение и мобильное обучение

The Role and Opportunities of Artificial Intelligence in the Digitalization of Education

Annotation: This article examines the significance of artificial intelligence (AI) technologies in the digitalization of education, its capabilities, and areas of application. The role of AI in the modern educational environment, personalized learning, adaptive systems, and the automation of the educational process are analyzed. The innovative potential of AI in improving digital educational platforms and its future prospects are considered.

Keywords: digitalization of education, artificial intelligence, digital learning environments, online learning platforms, personalized learning, adaptive learning systems, distance education, innovative technologies in education, automation of the learning process, digital competencies, data analytics in education, intelligent tutoring systems (ITS), chatbots and virtual assistants, student assessment systems, e-learning and m-learning

KIRISH

Ta'limni raqamlashtirish – bu yangi axborot va kommunikatsiyaviy texnologiyalardan foydalangan holda o'quv jarayonini tashkil etish, ma'lumotlarni boshqarish va ta'lim sifatini oshirishdan iboratdir. Bu jarayonning samaradorligini ta'minlashda sun'iy intellekt texnologiyalari muhim rol o'ynaydi. Sun'iy intellektning ta'limga qo'llanilishi o'quvchilarga individual yondashuvni taqdim etish, mashaqqatli ma'muriy vazifalarni avtomatlashtirish va o'qituvchilarga o'quvchilarning ehtiyojlariga ko'proq e'tibor qaratish imkonini beradi. Zamonaviy ta'lim tizimlarida sun'iy intellektning o'rni va imkoniyatlari tadqiq etish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. Yangi texnologiyalarning ta'limga integratsiyasi, ularning ta'lim sifatiga ta'siri va kelajakdagi rivojlanish tendensiyalarini tushunish uchun ushbu yo'nalishdagi ilmiy izlanishlar muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolaning maqsadi – ta'limni raqamlashtirish jarayonida sun'iy intellektning potensialini, foydalanish mexanizmlarini va istiqbollari ilmiy asosda tahlil qilishdir.

ASOSIY QISM

Ta'limni raqamlashtirishda sun'iy intellekt texnologiyalarining keng qo'llanilishi o'quv jarayoniga sezilarli o'zgarishlar olib kiradi. Bu o'zgarishlar quyidagi yo'nalishlarda namoyon bo'ladi:

1. Shaxsiylashtirilgan ta'lim. Sun'iy intellekt asosidagi adaptiv o'qitish tizimlari har bir o'quvchining o'zlashtirish sur'ati, bilim darajasi va qiziqishlariga qarab individual o'quv dasturlarini shakllantira oladi. Masalan, platformalar

o'quvchining qiyinchilik tug'dirayotgan mavzularni aniqlab, ularga qo'shimcha materiallar yoki mashqlar taklif etadi. Bunday tizimlar "Intelligent Tutoring Systems" (ITS) deb ham ataladi. Bunday tizimlarning rivojlanishi uchun katta hajmdagi ma'lumotlar tahlili (data analytics) muhim ahamiyatga ega. O'quvchilarga moslashtirilgan o'quv yo'llarini taklif qilish orqali ularning motivatsiyasi oshadi va o'quv natijalari yaxshilanadi. Tarmoqdagi Coursera va edX kabi platformalar allaqachon o'quvchilarning o'zlashtirishini kuzatish va tavsiyalar berish uchun SI dan foydalanadi.

2. O'quv jarayonini avtomatlashtirish va optimallashtirish. SI yordamida baholash tizimlarini avtomatlashtirish, o'quvchilarning savollariga tezkor javob berish, ma'muriy vazifalarni bajarish mumkin. Chatbotlar va virtual yordamchilar 24/7 rejimida o'quvchilarning savollariga javob berib, qo'shimcha ma'lumotlar bilan ta'minlay oladi. Bu esa o'qituvchilarning vaqtini tejab, ularga o'quvchilar bilan individual ishlash, ijodiy mashg'ulotlarga ko'proq e'tibor qaratish imkonini beradi. Masalan, ko'p tanlovli testlarni avtomatik tekshirish yoki matnni plagiatga tekshirish kabi vazifalar SI yordamida tez va samarali bajariladi.

3. Ta'lim resurslarini yaratish va takomillashtirish. SI yordamida darsliklar, o'quv qo'llanmalari va boshqa ta'lim materiallarini avtomatik ravishda generatsiya qilish yoki mavjud kontentni yangilash mumkin. Shuningdek, SI, o'quvchilarga qiyin bo'lgan mavzularni tushuntirish uchun turli interaktiv formatlarni (masalan, simulyatsiyalar, vizualizatsiyalar) taklif qilishda yordam beradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, vizual va interaktiv materiallardan foydalanish o'quvchilarning faolligini va bilimlarni mustahkamlashni oshiradi.

4. O'quvchilarning bilimni baholash tizimlari. Dastlabki nazariy tekshiruvlardan farqli o'laroq, SI asosidagi baholash tizimlari o'quvchilarning bilimlari, ko'nikmalari va kompetensiyalarini yanada chuqurroq va aniqroq baholay oladi. Ular o'quvchining javoblaridagi xatoliklar samaradorligini, fikrlash jarayonini tahlil qilishi mumkin. Bu esa o'qituvchilarga baholash natijalaridan kelib chiqib, o'quv jarayonini yanada samaraliroq rejalashtirish imkonini beradi. Bunday tizimlar, xususan, yozma ishlar va loyihalar sifatini avtomatik tekshirishda qo'llanilishi mumkin.

5. Raqamli kompetensiyalar va ma'lumotlar tahlili. Ta'lim jarayonining o'zi ham raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishni talab etadi. SI bu kompetensiyalarni shakllantirishda o'qituvchilar va o'quvchilar uchun qo'shimcha vositalar taqdim etadi. Ta'lim muassasalari yig'ilgan ma'lumotlarni tahlil qilish orqali o'quv jarayonining samaradorligini oshirish, o'quv dasturlarini takomillashtirish va potensial muammolarni oldindan aniqlash imkoniyatiga ega

bo‘ladi. Masalan, platformada o‘quvchilarning eng ko‘p xato qilayotgan savollarini aniqlash orqali dastur tuzilmasini yaxshilash mumkin.

Ta’limda sun’iy intellektning qo‘llanilishi keng imkoniyatlarni ochib beradi, biroq shu bilan birga, ushbu texnologiyalarni muvaffaqiyatli joriy etish uchun texnik infratuzilmani yaxshilash, o‘qituvchilarning malakasini oshirish va axborot xavfsizligini ta’minlash kabi masalalarga ham e’tibor qaratish lozim bo‘ladi. Xususan, o‘quvchilarning shaxsiy ma’lumotlarini himoya qilish muhim talabdir.

Misol 1: Mashhur onlayn ta’lim platformasi “Khan Academy” o‘quvchilarga adaptiv mashqlar va shaxsiylashtirilgan ta’lim yo‘llarini taklif qilish uchun sun’iy intellekt mexanizmlaridan foydalanadi. U har bir o‘quvchining kuchli va zaif tomonlarini aniqlab, ularga moslashtirilgan topshiriqlarni beradi.

Misol 2: “Duolingo” til o‘rganish ilovasi ham foydalanuvchilarning bilish darajasiga qarab turli darslarni taklif qiladi va xatolarni tahlil qilib, ularni tuzatish bo‘yicha individual tavsiyalar beradi.

Misol 3: Ba’zi universitetlar masofaviy ta’limda kurslarni avtomatik baholash, o‘quvchilarga elektron tashkilotchilik (grading) yordamida yakuniy natijalarni o‘z vaqtida yetkazib berish uchun ham SIDan foydalanmoqda.

XULOSA

Maqolada ta’limni raqamlashtirish jarayonida sun’iy intellekt texnologiyalarining o‘rni keng va chuqur tahlil qilingan. Asosiy natijalarga ko‘ra, sun’iy intellekt ta’lim tizimini tubdan o‘zgartiruvchi muhim omil sifatida namoyon bo‘lmoqda. U o‘quv jarayonini shaxsiylashtirish, adaptiv o‘qitish tizimlarini joriy etish hamda ta’lim sifatini oshirish imkonini beradi.

Sun’iy intellekt asosida ishlovchi tizimlar o‘quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olib, ularga mos ta’lim yo‘nalishlarini taklif etadi. Bu esa o‘quvchilarning bilim olish samaradorligini oshiradi va motivatsiyasini kuchaytiradi. Shuningdek, o‘quv jarayonini avtomatlashtirish orqali baholash, monitoring va ma’muriy vazifalar soddalashtiriladi, bu esa o‘qituvchilarga ko‘proq ijodiy va metodik faoliyat bilan shug‘ullanish imkonini yaratadi.

Bundan tashqari, sun’iy intellekt ta’lim resurslarini yaratish va takomillashtirish, interaktiv materiallardan foydalanish hamda o‘quvchilarning bilimini chuqur tahlil qilishda muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi. Raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish va katta hajmdagi ma’lumotlarni tahlil qilish orqali ta’lim tizimi yanada samarali va moslashuvchan bo‘lib bormoqda.

Shu bilan birga, maqolada sun’iy intellektni joriy etishda ayrim muammolar — texnik infratuzilma yetishmasligi, o‘qituvchilar malakasi va axborot xavfsizligi masalalari ham muhim ekanligi ta’kidlangan. Xususan, shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish dolzarb masala hisoblanadi. Umuman olganda, sun’iy intellekt

ta'limni raqamlashtirishning asosiy drayverlaridan biri bo'lib, kelajakda ta'lim tizimining yanada samarali, moslashuvchan va innovatsion bo'lishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Qodirov Z. B. Ta'lim texnologiyalari va pedagogik mahorat. – Toshkent: Innovatsiya-Ziyo, 2021. – 152 b.
2. Abdullayeva M.Yu. Ta'limda axborot texnologiyalarini qo'llash muammolari // Ilmiy tadqiqotlar jurnali. – 2022. – №2. – B. 78–85.
3. Karimova Sh. T. Raqamli ta'lim muhitini yaratishning nazariy-metodik asoslari. – Toshkent: Navro'z, 2023. – 210 b.
4. Volkov A. V., Kirillova N. V. Digitalization of Education: Trends and Prospects // Issues of Education and Science. – 2020. – №1. – P. 15–22.
5. Serebrennikov A. V., Chazova A. A. Artificial Intelligence in Education: Opportunities and Challenges // Educational Technology & Society. – 2021. – Vol. 24, №1. – P. 187–198.
6. Hidayatulloh M. F., Pamelasari S. D. Artificial Intelligence in Education: A Systematic Literature Review // International Conference on Information Technology Systems and Innovation. – 2020.
7. Popenko S. A. Chatbots as a Tool for Modern Education // Proceedings of the International Conference on Educational Sciences. – 2019.

MUNDARIJA

Kirish so‘zi: Umarova Xilola Uktamovna. Raqamli pedagogika: holati va rivojlanish istiqbollari	3
Mamarajabov Mirsalim Elmirzayevich. Raqamli pedagogika: an’anaviy darsdan innovatsion o‘quv muhitiga o‘tish yo‘llari	4
Abdullayev Botir Baxtiyor o‘g‘li. Raqamli ta’lim muhitida interaktiv o‘quv kontentlarini yaratish va boshqarishning didaktik imkoniyatlari	7
Umarova Zaxro Abduraxim qizi. Sun’iy intellekt texnologiyalari yordamida interaktiv o‘quv kontentlarini yaratish va boshqarishning zamonaviy yondashuvlari	13
Сабиров Азизбек Азадович. ПРАКТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ STEAM-ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ	17
Ashurov Mirjalol Arslon o‘g‘li. Integrativ yondashuv asosida talabalarning raqamli kompetentligini rivojlantirishga ta’sir etuvchi pedagogik omillar	23
Muxamadiyeva Feruza Ishnazarovna. Oliy ta’lim muassasalari tyutorlarining raqamli-axborot kompetentligini rivojlantirishda “TYUTOR.HELP” platformasi asosida KPI monitoring tizimini takomillashtirish	27
Bagbekova Laylo Kadirbergenovna. Global ta’lim transformatsiyasi sharoitida pedagoglarning innovatsion mobilligi va kompetensiyalarining evolyutsiyasi ..	30
Muxammadxo‘jayeva Zuxra Rahmatullayevna. Talaba shaxsini ma’naviy-axloqiy rivojlantirish samaradorligining pedagogik shartlari	33
Muxammadxo‘jayeva Zuxra Rahmatullayevna. Oliy ta’limning intellektual-vizual muhitida talaba shaxsini ma’naviy-axloqiy rivojlantirish	37
Bagbekova Laylo Kadirbergenovna. Raqamli interaktiv kontentlar pedagogning innovatsion faoliyatini faollashtiruvchi vosita sifatida	40
Бегжонова Маржона Максуд кизи. ПРОИЗВОДНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ ОТ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ И ГЛАГОЛОВ: СЕМАНТИЧЕСКИЕ И СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	42
Xalilova Madina Ulug‘bek qizi. Sun’iy intellektni ta’lim jarayoniga integratsiya qilish: raqamli pedagogika imkoniyatlari va metodologik talablar	46
Usmonova S.T., G.Axunova. Sun’iy intellekt asosida moslashtirilgan (adaptiv) o‘qitish tizimlari	51
Muxamadiyeva Feruza, Toshmatova Lola Bahodir qizi. Sun’iy intellekt texnologiyalarining ta’lim jarayonidagi qo‘llanilish istiqbollari	55
Muxamadiyeva Feruza, Toshtemirova Rayhona Bekzod qizi. Raqamli ta’lim texnologiyalari va ularning pedagogik jarayonga integratsiyasi	60
Z.R.Muxammadxo‘jayeva, M.M.Murodova. Mobil ta’lim (M-learning)	

tushunchasi va uning didaktik imkoniyatlari	66
Mamadaliyev Baxtiyor Kamildjanovich. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan raqamli ta'lim resurslarining interaktiv imkoniyatlari	70
Samandarov Javlon Iskandarovich, Ko'charova Dilnura Alisher qizi. Development of Self-Correction Skills in the Process of Interaction with Large Language Models (LLMs)	73
Ibragimova Nigora. AI Hub Model: A System for Supporting Higher Education Teachers with Artificial Intelligence Technologies	76
Kamalova Dilnavoz Ixtiyorovna. Halimova Durдона Anvar qizi. Qattiq jismlarning issiqlik sig'imi o'qitishda raqamli grafik tahlilning o'rni	80
Muxamadiyeva Feruza, Eshquvatova Muhabbat Orif qizi. Sun'iy intellekt asosida adaptiv o'quv platformalarini tahlil qilish	86
Adamxonova Umida Shamsiddin qizi. Dasturlash tillari tarixi va uning bugungi kundagi ahamiyati	91
Kubayev Ulug'bek Raxmatullayevich, Mallayev Zafar Sa'dullayevich, Hamroqulov Javohir Hamzayevich. Raqamli ta'lim texnologiyalarida ishlatiladigan eng mashhur skript tillaridan foydalanish	97
Mamayusufov Mirkomil Qahramon o'g'li. Sun'iy intellekt asosida pedagogik dasturiy vositalarni yaratishning zamonaviy yondashuvlari	100
Primkulova Alima Asetovna. Ma'lumotlar tuzilmalari va algoritmlar asoslari hamda ularning dasturlashdagi ahamiyati	104
Kudenov Temurbek Maxsetbaevich. Raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim tizimini rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalari	107
Ra'noxon Raximova. Blok asosidagi dasturlash muhitlarining Pedagogik imkoniyatlari: o'quvchilarda hisoblash Tafakkuri va dasturlash ko'nikmalarini rivojlantirish	113
Qaramanov Obid Xudayberdiyevich. Talabalarning kasbiy tayyorgarligini rivojlantirishda school-based practice va raqamli pedagogika integratsiyasi ...	116
Yerejepova Venera Asenbaevna. Dasturiy ta'minot vositasida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini mantiqiy kompetentligini rivojlantirishning metodik tizimi takomillashtirish	120
Rashidova Aziza Aminboyevna. Interpretation of Uzbekistan's tourism potential in the Pakistani media	127
Abdullayev Olimjon Baxrillo o'g'li. Matematika o'qitish pedagogikasi: zamonaviy yondashuvlar va samarali metodlar	130
Artikbayeva Aziza Abror qizi. Bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy-pedagogik faoliyatga tayyorlash jarayonini raqamlashtirish	134

Mirzaxmedova Nargiza Dilmurotovna. Ta'lim jarayonida avtomatlashtirish dasturlarini yaratishni o'qitishning pedagogik asoslari	138
X.O'. Bekchanov, Z.B. Isayeva, G.K. Komiljonova, M.B. Karimova. Zamonaviy biologiya ta'limida steam yondashuvini transformatsiya qilish: muammolar va strategik yechimlar	142
Rustamjonova Ramidaxon Baxtiyorjon qizi. Geymifikatsion texnologiyalarning pedagogik jarayondagi didaktik imkoniyatlari	145
Худаярова Дилноза Мирвали кизи. Формирование компетенций будущих логопедов в области создания интерактивного цифрового контента для коррекционной работы	149
Khudayarova Dilnoza Mirvali kizi, Askarova Maftuna Akbar qizi. INTEGRATION OF DIGITAL EDUCATIONAL TECHNOLOGIES INTO THE TRAINING PROCESS FOR FUTURE SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGISTS IN THE APPLICATION OF SENSORY INTEGRATION METHODS	154
To'xtamatova Nargizaxon Abdullayevna. Mobil telefon va ijtimoiy tarmoqlarning o'quvchilarga ta'siri	158
To'xtamatova Nargizaxon Abdullayevna. Kreativ pedagogika va ijodiy fikrlashni rivojlantirish	162
Юсупова Гулчехра Юлдашевна, Жузбаев Нурлан Урал угли. Формирование цифровой компетентности педагога в условиях цифровизации высшего образования республики узбекистан	167
Absoatov Ulug'bek Qodirovich. Amaliy ekonometrika fanini o'qitishda innovatsion amaliy dasturiy ta'minotni tanlashning didaktik mezonlari	170
Щитка Неля Николаевна. ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА КАЧЕСТВО И ДОСТУПНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: АНАЛИЗ ПРЕИМУЩЕСТВ И НЕДОСТАТКОВ	173
Ashurova Munisa Muxiddinovna, Aktamov Muslimbek Azamat o'g'li. Raqamli o'quv kontentini yaratishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish metodikasi	178
Raxmanov Ulug'bek Musirmon o'g'li, Aktamov Muslimbek Azamat o'g'li. Fizika fanini o'qitish jarayonida axborot kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) dan foydalanishning ahamiyati	181
Morozov Sergey Aleksandrovich, Akhmedov Bekjan Askarovich. THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN IMPROVING THE EFFICIENCY OF TRACTION POWER SUPPLY	184
Buranova Sevara Sa'dullayevna, Qodirova Qizlarxon Qudrat qizi. Chatgpt	

va sun'iy intellekt vositalaridan ta'limda foydalanishning afzalliklari	191
Isayeva Zaxro Baxrom qizi, Maxmudjonov Hayotbek Odilbek o'g'li. Gerbariy tayyorlashda qr-kod va mobil ilovadan foydalanish imkoniyatlari ...	196
Комилжонова Гулрух Кудрат кизи, Исаева Захро Бахром кизи, Давлатбоева Шохиста Озодбек кизи. Искусственный интеллект и цифровая трансформация образовательного процесса	198
Bakiyeva Fatima Raxmatullayevna, Xaytjanova Feruza. Raqamli gamifikatsiya texnologiyalarining ingliz tilini o'qitishdagi samaradorligi va pedagogik ahamiyati	201
Bakiyeva Fatima Raxmatullayevna. Raufova Marjona Farrux qizi, Virtual va boyitilgan reallik texnologiyalarini ta'lim jarayonida qo'llanilishi	206
Bobomuxamedova Shoira Agzamdjan qizi. Sun'iy intellektga asoslangan ta'lim muhitida talabalarda raqamli madaniyatni shakllantirish	208
Xudoyberdiyev Abdumalik Dilmurodovich. Raqamli ta'lim muhiti sharoitida "Axborot texnologiyalarini sohada qo'llash" fanini o'qitishning pedagogik asoslari va mavjud ziddiyatlar	210
Kaxxarova Saodat Baxodirovna. Formation of Practical and Analytical Competencies in Teaching Econometrics Based on a Competency-Based Approach	216
Qaxxarova Zilola Abdug'ani qizi. Informatika va axborot texnologiyalari fanini o'qitishda adaptiv ta'lim mazmunini pedagogik loyihalashtirish	219
Bakiyeva Fatima Raxmatullayevna, Jo'raxonova Farangiz Kamol qizi. Ta'lim tizimining raqamli transformatsiyasida kiberxavfsizlik roli	223
Bakiyeva Fatima Raxmatullayevna, Rustamova Muslima Farxod qizi. Texnologiya va ta'lim uyg'unligi: ingliz tilini o'qitishning innovatsion yo'llari.....	226
Bakiyeva Fatima Raxmatullayevna, Farxodova Ruxshona Aziz qizi. Zamonaviy lingvistik ta'limda raqamli transformatsiya jarayonlari: ingliz tilini o'zlashtirishning innovatsion omillari	230
Bakiyeva Fatima Raxmatullayevna, Ilhomova Oyistaxon Iqboljon qizi. Sun'iy intellekt asosidagi tarjima tizimlari va inson tarjimoni faoliyatining qiyosiy tahlili	234
Nishanova Mastura Xafizovna, Norboyeva Dilnura. Ta'limning barcha turlarida muloqot qobiliyatini rivojlantirishda yosh xususiyatlarining ahamiyati.....	239
Bakiyeva Fatima Raxmatullayevna, Ma'rufjonova Mohiraxon Maxmudjon qizi. Zerikarli darslardan interaktiv ta'limga: ingliz tilida gamification usullari ...	242
Bakiyeva Fatima Raxmatullayevna, Ibragimova Moxiraxon Baxodir qizi.	

Raqamli texnologiyalar yordamida xorijiy tillarni samarali o'rganish	246
Bakiyeva Fatima Raxmatullayevna, Abduqodirova Shaxzoda Ulug'bek qizi. Ingliz tili ta'limida google classroom va moodle platformalarining imkoniyatlari.....	248
Toshtemirova Rayhona Bekzod qizi. Raqamli ta'lim texnologiyalari va ularning pedagogik jarayonga integratsiyasi	250
Umirzaqova Zebo Shavkat qizi. Raqamli pedagogika va global ta'lim tajribalari	256
Tojiboyeva Munira Muzaffar qizi. Onlayn test tizimlarining talaba bilimini baholashdagi samaradorligi	260
Jumamurodova Vazira Qahramon qizi. Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlarining ta'limdagi qo'llanilishi	263
Saidova Mohinur Shodi qizi. Raqamli pedagogika va global ta'lim tajribalari...	267
M.B. Karimova, Z.B. Isayeva, G.K. Komiljonova, O.Sh. Raximberdiyev. Tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi fanini o'qitishda sun'iy intellekt texnologiyalarining o'rni va ahamiyati	271
O'roqova Sharofat Bahodir qizi. Ochiq kodli raqamli platformalar vositasida talabalarning kreativ fikrlash faoliyatini takomillashtirish	274
G'aniyeva Oqila Sa'dulla qizi. Raqamli transformatsiya sharoitida integratsiyaviy o'quv kontentlarini yaratish orqali talabalarning raqamli kompetentligini rivojlantirish	279
Samandarov Toji. Matematika fanini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish	283
M.B. Karimova, O.Sh. Raximberdiyev, S.A. Ismoilova. Sun'iy intellekt texnologiyalarini tabiiy fanlar ta'limiga integratsiya qilish: imkoniyatlar va pedagogik yondashuvlar	286
Saydimova Mushtari Kurbondurdiyevna. O'quvchilarni qo'rquv va zo'ravonlikdan himoyalashda raqamli ta'limning o'rni va ahamiyati	288
Axmedjanov Otabek Maxmudjanovich. Materialshunoslik fanida izolyatsiya materiallari mavzusini pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	292
Mannopov Jasur Farhodovich. Metropolitenning me'moriy va badiiy inter'yer yechimlarida london, nyu-york, berlin va parij shaharlari metropolitenlari misolida	298
Maxkamov Jaxongir Sug'dullayevich. Dizaynda maketlashning o'rni	303
Usmanova Gulnoza Uchqunbayevna. Raqamli ta'lim muhitida uyushmagan yoshlarni kasb-hunarga o'rgatishning texnaloyalarini takomillashtirish mazmuni, metod va vositalari	309
Eshpulatova Husniya Mirg'olib qizi, Bazarboyeva Sevinch Javlonbek qizi.	

Sun'iy intellekt va tabiiy tilni qayta ishlash texnologiyalari: o'zbek tilini tushunish muammolari va istiqbollari	314
Eshpulatova Husniya Mirg'olib qizi, Muzaffarova Marjona. Chet tillarni o'qitishda innovatsion yondashuvlar	318
Eshpulatova Husniya Mirg'olib qizi, To'xtamurodova Dilrabo Husan qizi. Iqtisodiy terminlar va biznes hujjatlarini tarjima qilishning lingvistik hamda menejment jihatlari	322
Mamarajabov Odil Elmurzayevich, Yun Nan Ju Lecturer. UTILIZATION OF CLOUD TECHNOLOGIES AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) IN THE EDUCATIONAL PROCESS	326
Sharipova Zulfiya Shokirjonovna, Maxamadjanov Hojiakbar Sultonmurod o'g'li. Ta'limni raqamlashtirishda sun'iy intellektning o'rni va imkoniyatlari..	330